

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revueplurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES

Vol 3 N°11 Septembre 2025

COLLECTION PLURAXES/MONDE

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

- Europe
- Afrique
- Amériques
- Asie

DOSSIER 2: Afrique / Sciences Sociales & Humaines I

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol 3 N°11
Septembre 2025

Collection PLURAXES/MONDE

Vol 3 N° 11 Septembre 2025

ISSN Print : 2960-0715

ISSN Online : 2960-0723

Dossier 2 : Afrique/ Sciences Sociales & Humaines 1

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin - DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo CHARLES
LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : **Mai 2025**

Date limite de soumission d'articles : **10 Août 2025**

Retour des textes corrigés : **30 Août 2025**

Parution : **Septembre 2025**

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

<i>Liste des auteurs</i> -----	VIII
Logiques d'Encastrement Affectivo-institutionnel des Résistances Parentales en milieu Pédiatrique Hospitalier _ Ablakpa Jacob AGOBE & KOUAME Clément Kouadio -----	09
Rethinking Marriage and Womanhood in <i>Half of a Yellow Sun</i> by Chimamanda Ngozi Adichie and <i>Bird Summons</i> by Leila Aboulela _ Adama LOUM -----	30
Le Problème de l'Objectivation du Moi dans l' <i>Essai sur les Données Immédiates de la Conscience</i> (1889) de Henri Bergson _ Benoît Bertrand ASSAMBA -----	51
Retraite et qualité de vie : cas des retraités du secteur privé résidant au quartier toit rouge de Yopougon _ Kalilou OUATTARA et Al -----	87
Confiage des Enfants à Kusuntu : entre Mutations Socio-économiques et Reconfigurations Identitaires_ Eyassimam AWISSOKI et Al -----	108
À la Quête du Sens de l'Être _ FRANCK Calèb De Kagui -----	144
L'Héroïsme Féminin en Temps de Crise : les Femmes Espagnoles sous le Franquisme (1939-1975) _ Franck Wilson Gériel KOUYÉ -----	174
L'Engagement Associatif au Féminin, entre Adhésion et Réticences en Côte d'Ivoire _ Gbocho Roseline N'DA et Al -----	192
Préparation Mentale au Football et Performances des Athlètes de Gagnoa en Côte d'Ivoire _ GOUDENON MARTINE EPSE BLEY -----	213
EFL Learners' Low Level in Ge: A Challenge of ESP Teachers in Mali: A Case Study of ESGM Master's Students _ Henri DOUYON & Sekou SISSOKO -----	242
From Comfort Zone to War Zone : Britain's Indifference Blasted in Sarah Kane's <i>Blasted</i> _ Komlan Christian AKPAGANA & Paméssou WALLA -----	264
La Dépigmentation Féminine en Côte d'Ivoire : Contextualisation Sociolinguistique, Alphabétisation et Sensibilisation des Acteurs_ Kouakou Mathieu KOFFI et Al ---	288
La Servitude dans le Royaume Latin de Jérusalem au XIIIe Siècle_ Médjo DAHOUE & Logbou Kouso Marie Flora GOSSAN -----	315

Le Recours aux Soins en cas de Paludisme Pédiatrique en Paysage Thérapeutique de la Commune V du District de Bamako (Mali) _ **Moussa FOFANA & Oumarou AROU** -----**337**

Palais Gbannyanme et Jako des Rois Glele et Gezo à Kanna : entre “Restauration Sauvage” et Desuetude _ **Roger M. TAWES & Abdou Gafarou GOMINA** ----**366**

Les Rivalités Politiques Internes à la Famille AYYUBIDE _ **Yao Adjoumani Victor MANZAN et Al** -----**390**

Implication au Travail chez les Agents de Santé de la FSU d’Abobo-doume / Lokodjro selon l’Identification à la Profession et l’Auto-évaluation des Compétences Personnelles. _ **Néné BA ép. TRAORE** -----**412**

LISTE DES AUTEURS

Ablakpa Jacob AGOBE & KOUAME Clément Kouadio, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire_ jacobagobe@yahoo.fr, agobe.jacob42@ufhb.edu.ci, kouameclementkouadio@gmail.com, kouame.kouadio67@ufhb.edu.ci*

Adama LOUM, *Cheikh Anta DIOP University of Dakar / Senegal_ andreadamaloum@gmail.com*

Benoît Bertrand ASSAMBA, *Université de Douala / Cameroun _ bertrandassamba78@g.mail.com*

Dr Kalilou OUATTARA, Dr Manouan N'GUESSAN, Dr Arthur Assia OGOU & MAHOUA Kané, *Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan / Côte d'Ivoire, Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS), Abidjan / Côte d'Ivoire _ ouattara_kalilou@yahoo.fr, nguessanmanouan@yahoo.fr, Arthurougou2@gmail.com, kanemahoua@yahoo.gmail.com*

Eyassimam AWISSOKI, Salamatou BILABENA & Komi KOSSI-TITRIKOU, *Université de Lomé / Togo_ awisoks@gmail.com, salamatore@yahoo.fr, eli_kos@hotmail.fr*

FRANCK Calèb De Kagui, *Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire_ Calebfranck4@gmail.com*

Franck Wilson Gériel KOUYÉ, *Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody / Côte d'Ivoire_ kouyefranck@gmail.com*

Gbocho Roseline N'DA, Zadi Serge ZADI & Adonis Fleh Kouamé, *Université Alassane Ouattara, Bouaké / Côte d'Ivoire _ ndaroseline1@gmail.com, z.zadiserge@gmail.com, adosweat50@gmail.com*

GOUDENON MARTINE EPSE BLEY, *Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) ABIDJAN / Côte d'Ivoire_ bleymartine@gmail.com*

Henri DOUYON & Sekou SISSOKO, *Ecole Nationale d'Ingénieurs Abderhamane Baba Touré ENI-ABT, Bamako / Mali, Université Yambo Ouologuem de Bamako / Mali _ henrid544@gmail.com, sissokosekou703@gmail.com*

Komlan Christian AKPAGANA & Paméssou WALLA, *Université de Lomé / Togo _ chrissuccess92@gmail.com, wallapamessou@yahoo.fr*

Kouakou Mathieu KOFFI, Kolo SILUE & N'Cho Jean-Baptiste ATSE, *Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire _ kkmathieu@yahoo.com, kolokizerbo@gmail.com, jbatse@yahoo.fr*

Médjo DAHOUE & Logbou Kouso Marie Flora GOSSAN, *Université de Bondoukou / Côte d'Ivoire, Université Félix Houphouët Boigny Abidjan-Cocody / Côte d'Ivoire _ dahouemedjo@gmail.com, gossanf1@gmail.com*

Moussa FOFANA & Oumarou AROU, *l'Institut des sciences humaines de Bamako (ISH) / Mali, l'université Yambo Ouologuem de Bamako (UYOB) Bamako / Mali _ moussa2012fofana@yahoo.fr, omarouarou1@gmail.com*

Roger M. TAWES & Abdou Gafarou GOMINA, *Université d'Abomey-Calavi / Bénin _ rotawes@yahoo.fr, gafb25@gmail.com*

Yao Adjoumani Victor MANZAN, Kouassy Adoum Elie Sam-Francis N'DA & Behegbin Adeline BONI, *Université Felix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire _ yegoman1211@gamail.Com, ndakouassy83@gmail.com, adelineboni752@gmail.com*

Néné BA ép. TRAORE, *Université Felix Houphouët-Boigny Abidjan / Côte d'Ivoire _ traorenene2018@gmail.com*

Logiques d'Encastrement Affectivo-institutionnel des Résistances Parentales en milieu Pédiatrique Hospitalier

Ablakpa Jacob AGOBE

Maître de Conférences (CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

jacobagobe@yahoo.fr

agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

KOUAME Clément Kouadio

Maître Assistant (CAMES)

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

kouameclementkouadio@gmail.com

kouame.kouadio67@ufhb.edu.ci

Résumé :

Cette recherche s'inscrit dans une sociologie des pratiques hospitalières en contexte de pluralisme normatif. Elle interroge les résistances parentales à l'évacuation des chambres pédiatriques au CHU de Treichville. La méthodologie mobilise une triangulation qualitative : entretiens semi-directifs croisés (parents/soignants), observations in situ, et analyse des corpus règlementaires. L'enquête révèle les logiques sociales latentes structurant ces refus. Les données révèlent une double configuration d'encastrement affectivo-institutionnel. D'une part, une dynamique de surprotection parentale, exacerbée par l'incertitude biomédicale et l'angoisse projetée sur la vulnérabilité infantile. D'autre part, une défiance cristallisant une mémoire collective des défaillances institutionnelles. Ces résistances ne se réduisent ni à des malentendus communicationnels, ni à des conduites irrationnelles. Elles s'ancrent dans des habitus relationnels et des rapports différenciés au pouvoir médical. L'analyse met en lumière le rôle structurant des inégalités de capital culturel dans la réception et l'interprétation des normes hospitalières. Elle souligne aussi la performativité des représentations sociales du soin dans la reconfiguration du lien soignant-accompagnant. En conclusion, l'étude plaide pour une reconfiguration interactionnelle. Celle-ci doit s'appuyer sur des dispositifs de médiation socio-sanitaire. Ces dispositifs sont seuls capables de réarticuler la normativité médicale avec les rationalités affectives et culturelles familiales. Ils évitent ainsi les effets de disqualification symbolique.

Mots clés : Résistances profanes, Enchâssement affectivo-normatif, Sociologie des dispositifs de soin

Abstract :

This research situates itself within the sociology of hospital practices amid a context of normative pluralism. It interrogates parental resistance to the evacuation of paediatric wards at Treichville University Hospital Centre. The methodology employs a qualitative triangulation: cross-sectional semi-structured interviews (parents/caregivers), in situ observations, and analysis of regulatory corpora. The inquiry elucidates latent social logics underpinning these refusals. The data reveal a dual configuration of affective-institutional embedding. On one hand, a dynamic of parental overprotection, exacerbated by biomedical uncertainty and anxiety projected onto infantile vulnerability. On the other, a distrust crystallising a collective memory of institutional failings. Such resistances transcend mere communicative misunderstandings or irrational behaviours. They are rooted in relational habitus and differentiated power relations vis-à-vis medical authority. The analysis foregrounds the structuring role of cultural capital inequalities in the reception and interpretation of hospital norms. It also underscores the performativity of social representations of care in the reconfiguration of the caregiver-accompanying relationship. In conclusion, the study advocates for an interactional reconfiguration. This must rest upon socio-sanitary mediation mechanisms, uniquely capable of rearticulating medical normativity with families' affective and cultural rationalities. Such mechanisms circumvent symbolic disqualification effects.

Keywords: Lay resistances, Affective-normative embeddedness, Sociology of care dispositifs

Introduction

Les observations in situ objectivent une conflictualité latente entre normativité institutionnelle et régimes profanes d'investissement affectif. L'espace hospitalier, structuré par une rationalité clinique disjonctive, se heurte à des logiques d'encastrement parento-affectif non réductibles à l'injonction gestionnaire. La persistance parentale dans les chambres pédiatriques, en dépit des prescriptions d'évacuation, fonctionne comme une praxis de résistance incorporée. Ce maintien, indexé sur une vigilance profane, configure une scène interactionnelle où s'affrontent deux régimes de légitimité : celui du monopole soignant et celui de la souveraineté parentale incarnée.

Ce constat fait émerger un paradoxe central : alors que l'institution hospitalière repose sur une division stricte des rôles, prescrivant aux

soignants la compétence technique et aux parents un rôle d'accompagnement en périphérie, ces derniers s'imposent comme des acteurs incontournables du processus de soin. Cette intrusion parentale dans l'espace médicalisé interroge la relation de confiance entre familles et professionnels de santé, et soulève une contradiction entre l'autorité médicale et les stratégies profanes de protection infantile. Dès lors, comment comprendre ces résistances parentales et les logiques qui les sous-tendent ?

L'objectif de cette étude est d'analyser les dynamiques sociales et symboliques qui expliquent ces résistances, en explorant la dialectique entre protection affective et méfiance institutionnelle. Il s'agit de décrypter les représentations parentales du soin, les expériences antérieures qui nourrissent ces attitudes, ainsi que les stratégies d'adaptation des soignants face à ce phénomène. Par une approche qualitative triangulée (entretiens, observations et analyse documentaire), cette recherche vise à mettre en lumière les rationalités qui sous-tendent ces postures et à interroger leur impact sur la qualité de la prise en charge pédiatrique.

Cette étude revêt une double pertinence. Sur le plan scientifique, elle contribue à une sociologie des interactions en milieu médical en questionnant la place des familles dans les espaces de soin institutionnels. Elle participe ainsi à une réflexion plus large sur les recompositions des rapports d'autorité dans les systèmes de santé. D'un point de vue social, elle éclaire un enjeu crucial pour l'amélioration de la communication entre soignants et accompagnants, en proposant des pistes pour une prise en charge qui concilie exigences biomédicales et attentes parentales, afin de renforcer la confiance et l'adhésion aux protocoles hospitaliers.

L'étude des pratiques parentales en contexte hospitalier pédiatrique demeure relativement marginale dans la sociologie francophone de la santé, souvent centrée sur les figures médicales, les dispositifs techniques ou la relation soignant-soigné. Pourtant, plusieurs travaux permettent de poser les jalons d'une réflexion critique sur les résistances profanes, les formes d'engagement affectif dans les espaces de soin, et les régulations institutionnelles qui les encadrent.

Dans *Le malade et le médecin* (Fainzang, 2001), l'auteure interroge les jeux d'information et de dissimulation entre soignants et patients, mettant en lumière une asymétrie communicationnelle qui produit des

malentendus structurels. Cette perspective éclaire en creux les tensions entre normes hospitalières et attentes des familles. Toutefois, elle n'aborde que marginalement la place des accompagnants, en particulier les parents, dans les configurations pédiatriques.

De son côté, Strauss, dans *La trame de la négociation* (1992), a montré que l'hôpital est un univers d'interactions stratégiques où les acteurs négocient sans cesse les cadres d'interprétation et les marges de manœuvre. Si cette grille d'analyse est mobilisable pour comprendre les résistances parentales, elle laisse dans l'ombre les dimensions émotionnelles et les affects liés à l'expérience de la maladie infantile, ainsi que les représentations parentales de la protection.

Pour sa part, Dodier, dans *L'expertise médicale. Essai de sociologie du jugement* (1993), met l'accent sur les tensions entre la normativité biomédicale et les éthiques ordinaires de la vie. Sa lecture interactionniste des dispositifs médicaux permet d'ouvrir une réflexion sur la fabrique du consentement dans les espaces hospitaliers. Toutefois, son analyse reste centrée sur la figure du malade adulte, sans problématiser les enjeux spécifiques à la pédiatrie ni les logiques d'attachement parental.

Plus récemment, Didier et Lazarus, dans *Sociologie des institutions* (2021), insistent sur le fait que les institutions ne fonctionnent pas comme des blocs monolithiques, mais comme des systèmes traversés par des résistances, des ajustements et des subjectivations. Cette approche permet d'articuler micro-pratiques et régulations globales, mais elle ne traite pas spécifiquement des logiques affectives à l'œuvre dans les résistances profanes à l'hôpital.

De manière plus ciblée, les travaux de Bourdieu, notamment dans *La distinction* (1979), éclairent le rôle du capital culturel dans l'appropriation inégale des normes sociales, ici hospitalières. Cette grille théorique est particulièrement féconde pour analyser les résistances des parents issus de milieux populaires face à des règles d'éviction perçues comme autoritaires ou déconnectées de leur réalité affective. Toutefois, Bourdieu ne s'est pas directement intéressé à l'univers hospitalier pédiatrique.

Par ailleurs, Le Breton, dans *La sociologie du corps* (2002), rappelle combien les expériences corporelles sont traversées de significations sociales et affectives. L'entrée du corps vulnérable de

l'enfant dans l'institution médicale active des logiques d'encastrement affectif qui rendent toute séparation spatialement imposée (comme l'évacuation des chambres) potentiellement traumatique pour les familles.

L'originalité de l'étude, réside au croisement de ces différents corpus que s'inscrit l'originalité de cette étude. À rebours d'une lecture strictement normative ou fonctionnelle des comportements parentaux à l'hôpital, cette recherche propose une analyse sociologique fine de la résistance profane en contexte pédiatrique, en articulant affect, institution et inégalités sociales. En mobilisant la notion d'encastrement affectivo-institutionnel, elle contribue à combler une double lacune : celle d'une sociologie du soin qui néglige trop souvent les figures parentales, et celle d'une sociologie des émotions rarement appliquée aux logiques de régulation hospitalière. L'étude permet ainsi de requalifier ces résistances non comme des entraves au bon fonctionnement hospitalier, mais comme des expressions situées d'une rationalité affective, socialement ancrée et politiquement signifiante.

1. Référentiel théorique & méthodologique

La construction épistémologique de l'objet s'est effectuée par la convocation stratégique de trois matrices théoriques, agencées dans une visée d'intelligibilité transversale des résistances parentales aux injonctions d'évacuation pédiatrique.

Dans un premier mouvement, la théorie de la reconnaissance (Honneth, 1992) a été instrumentée comme grille de lecture des pratiques d'opposition, conçues non comme déviances, mais comme actes de réassujettissement identitaire. L'irréductibilité parentale à l'ordonnancement médical institue une contre-performance symbolique, visant la réinscription du rôle parental dans un espace jugé désaffiliant et dépersonnalisant.

Dans un second temps, l'approche luhmannienne de la confiance (1979) a permis de requalifier le retrait d'adhésion parentale non comme un déficit cognitif, mais comme une réponse systémique à une opacité normative. Le protocole hospitalier, saturé d'autoréférentialité, échoue à produire les conditions de son

acceptabilité profane, générant une défiance structurelle à l'égard de son univers de sens.

Enfin, l'anthropologie des seuils (Gennep, 1909) a été mobilisée pour décrypter le geste de résistance comme un effet de discontinuité rituelle. L'imposition d'une séparation corporelle non ritualisée configure une rupture symbolique, insoutenable pour les familles, dont le schème normatif de la parentalité repose sur la coprésence ininterrompue comme vecteur de protection et d'adhésion morale.

L'agencement de ces trois grilles interprétatives a permis d'échapper au piège du monisme théorique, en rendant compte des résistances observées comme effet de tensions dialectiques entre exigence de reconnaissance intersubjective, déficit de confiance systémique et absence de ritualisation de la séparation spatiale. Toutefois, ces paradigmes présentent des zones d'ombre théoriques : Honneth tend à négliger les effets performatifs des normes médico-institutionnelles sur les cadres de reconnaissance ; Luhmann minore la charge émotionnelle affectant la fabrique de la confiance ; quant à Van Gennep, la transposition de sa typologie liminaire au contexte hospitalier contemporain pose la question de la plasticité symbolique des rituels dans les sociétés bureaucratées.

L'usage combiné de ces théories permet une lecture multidimensionnelle des résistances parentales. Honneth apporte un cadre pour saisir les dynamiques identitaires et intersubjectives à l'œuvre. Luhmann ouvre la compréhension sur les logiques systémiques de défiance liées à la structure institutionnelle. Van Gennep offre une clé anthropologique pour analyser les effets symboliques et émotionnels de la rupture physique entre parent et enfant. Ensemble, ces matrices évitent le réductionnisme en articulant dimensions relationnelles, structurelles et symboliques, ce qui renforce la portée explicative et critique de l'étude.

Ces limites justifient le recours à une triangulation théorique non additive mais dialectique, visant à articuler dimensions interactionnelles, structures symboliques et configurations institutionnelles dans l'intelligibilité sociologique des pratiques de résistance profane en contexte pédiatrique hospitalier.

Sur le plan méthodologique, l'enquête s'est déployée au Centre Hospitalier Universitaire de Treichville. Cet espace sociosanitaire de référence cumule centralité institutionnelle et fonction de recours. Il

agrège ainsi une hétérogénéité socioéconomique et culturelle marquée. Ce pluralisme rend lisibles les variations interactionnelles des postures parentales. Le choix du site relève d'une logique de contextualisation stratégique. Il a permis d'analyser la production située des résistances profanes. Ces dernières émergent dans un dispositif normatif à haute densité institutionnelle. L'échantillonnage, construit selon une logique de raisonnement théorique, a ciblé exclusivement les parents d'enfants hospitalisés dans les services pédiatriques ainsi que les agents de soins directement impliqués dans leur accompagnement thérapeutique. Ont été méthodologiquement exclus les visiteurs occasionnels et les patients eux-mêmes, dans une visée de saturation analytique recentrée sur les configurations interactionnelles stables et routinisées, seuls lieux de cristallisation de logiques de résistance observable à l'échelle micro-sociale.

La stratégie de collecte a reposé sur une triangulation méthodologique combinant des entretiens semi-directifs menés auprès des deux catégories d'acteurs ciblés, des observations non participantes portant sur les séquences interactionnelles en chambre et les dispositifs d'encadrement des soins, ainsi qu'une analyse documentaire des matrices réglementaires hospitalières (protocoles de soin, règlements intérieurs, chartes).

L'analyse a été opérée à travers une codification thématique itérative, permettant une mise en relation inductive des motifs de résistance identifiés. Par ailleurs, une analyse de contenu inspirée de l'herméneutique compréhensive wébérienne (Weber, 1922) a permis de reconstruire les logiques d'action subjectives sous-jacentes, tout en les recontextualisant dans les rapports structurels de pouvoir et de légitimation qui traversent le champ hospitalier. Ce dispositif méthodologique, par son caractère intégratif, a ainsi permis d'articuler niveaux micro-interactionnels, matrices affectivo-symboliques et contraintes institutionnelles dans la mise en sens des formes parentales de résistance à l'évacuation des espaces de soin pédiatrique, saisies comme effets composites de dynamiques affectives, de structures d'attentes culturellement situées et de rapports inégaux à la normativité médicale.

2. Résultats

2.1. Performativité relationnelle et reconnaissance statutaire dans les résistances parentales à la disjonction spatiale en contexte pédiatrique

L'un des premiers enseignements de l'enquête a été que les parents ont perçu leur présence continue comme une nécessité vitale pour leur enfant hospitalisé. Cette posture a découlé d'une conception du soin où l'affectif et le biomédical ont été indissociables, l'un renforçant l'autre dans le processus de guérison. Dans ce contexte, l'injonction institutionnelle à l'évacuation des chambres a été vécue comme une mise à l'écart injustifiée.

Expression rapportée : « *Mon enfant a besoin de moi autant que des médicaments. Si je ne suis pas là dans la chambre de soins, qui va le rassurer quand il a peur ? Moi, je reste, même si, les agents de santé insistent.* »

Cette configuration interactionnelle recompose les hiérarchies de légitimité hospitalière. Deux régimes de compétence y coexistent. D'un côté, une expertise objectivée, adossée aux protocoles standardisés. De l'autre, une expertise incarnée, située, portée par les proches. Ces derniers mobilisent une proximité affective avec l'enfant hospitalisé.

La résistance à l'évacuation ne relève pas d'une simple infraction. Elle s'inscrit dans une logique d'affirmation légitime. Le geste parental opère dans une rationalité affectivo-pratique, en tension avec la normativité soignante.

Ce refus ne constitue pas un acte d'opposition brut. Il traduit un clivage entre deux régimes de soin. L'un est procédural, distant, standardisé. L'autre est relationnel, ajusté, immanent. De cette disjonction émerge une conflictualité latente. Elle révèle les limites de la division instituée du travail de soin. Celle-ci occulte les subjectivités profanes au nom d'une supposée neutralité. Le geste parental, souvent disqualifié, ne saurait être réduit à l'irrationnel. Il exprime une volonté de réancrer le soin dans une épistémologie de la proximité.

Ce faisant, les parents déploient une forme de politisation discrète de l'espace hospitalier, contestant les dispositifs de mise à distance qui les cantonnent à un rôle périphérique. Leur présence insistante, leur refus de se conformer aux injonctions d'évacuation, traduisent une lutte symbolique pour la reconnaissance d'une compétence affective, généralement minorée dans l'ordre médical dominant. Il s'agit, in fine, d'un mode de résistance qui interroge les frontières mêmes du soin, en réaffirmant la légitimité d'un agir parental coextensif à la prise en charge thérapeutique.

Dans cette perspective, le soin n'est pas une transaction unilatérale. Il ne se réduit pas à l'action d'un professionnel sur un usager passif. Il constitue une arène. Cette arène est traversée par des logiques d'appropriation concurrentes. S'y déploient des rapports de pouvoir, de savoir et de reconnaissance. La présence parentale s'inscrit dans ce champ conflictuel. Elle devient une forme d'engagement critique. Cet engagement est à la fois intime et politique. Il subvertit les agencements institués de la clinique contemporaine.

2.2. Rationalités éthico-affectives et prolongement statutaire du care parental dans les dynamiques de résistance en milieu hospitalier pédiatrique

Les parents ont perçu leur présence continue comme un devoir. Un prolongement de leur responsabilité affective et morale. Leur posture relève d'une logique du care. Ils ont voulu protéger leur enfant de la souffrance. Leur implication s'est pensée comme un accompagnement nécessaire à la guérison. Cet engagement ne relève pas d'un simple attachement émotionnel. Il constitue aussi un acte de protection. Protection face à une médecine qui est perçue comme froide et à une distance jugée incompatible avec les besoins de l'enfant.

Énoncé retranscrit : « *Quand, les agents de santé me demandent de sortir, quand, je suis au chevet de mon enfant malade, c'est comme s'ils m'arrachaient à mon enfant. Qui va le rassurer si jamais il a peur ou s'il pleure ? Moi, je ne peux pas partir et laisser mon bébé seul avec eux.* »

Cette énonciation parentale condense une friction épistémique entre deux régimes dissonants de rationalité : celui, hégémonique, de la normativité biomédicale, structuré par l'objectivation des corps et la codification des pratiques ; et celui, situé, de l'expérience profane, dont l'intelligibilité repose sur l'épaisseur du vécu, la charge affective et la co-présence corporelle. Loin de se réduire à une manifestation émotionnelle contingente, le refus d'évacuer la chambre pédiatrique opère comme un acte performatif, par lequel les parents requalifient leur position dans le dispositif de soin, en revendiquant une co-autorialité dans la production du prendre soin.

Ce positionnement s'inscrit dans un différend ontologique sur la définition même de ce qu'« être soigné » veut dire. Alors que la matrice hospitalière tend à compartimenter les fonctions délégation exclusive du soin technique aux professionnels, relégation de l'affectif à la sphère familiale périphérique, les parents réintroduisent une logique d'indivision du soin, où la technicité ne peut être dissociée du soutien émotionnel. Ce brouillage des frontières fonctionnelles, perçu comme perturbateur par l'institution, relève en réalité d'une contestation silencieuse de la réification du sujet malade, au profit d'une éthique relationnelle du soin ancrée dans la proximité incarnée.

Ce geste de non-retrait n'est pas un simple écart au règlement hospitalier : il constitue une forme d'insubordination infra-politique à la rationalité médicale du pouvoir qui administre les présences légitimes dans l'espace clinique. En tentant d'extraire le corps infantile de l'environnement familial immédiat, l'institution engage une opération de désaffiliation temporaire, vécue par les parents comme une mise à distance violente, une rupture imposée dans la chaîne de continuité affective et symbolique du care parental. La norme institutionnelle, en prescrivant cette séparation, actualise un pouvoir de régulation sur les subjectivités parentales, en leur assignant une place marginale dans l'architecture décisionnelle du soin.

La résistance parentale ne relève donc ni de l'ignorance des règles, ni d'un attachement irrationnel, mais d'une stratégie de réappropriation affectivo-politique du lien thérapeutique. Elle déjoue la scénographie hospitalière qui prétend instituer des frontières nettes entre expertise et affection, entre compétence technique et engagement intime. Ce faisant, elle dévoile les mécanismes de production d'invisibilité des savoirs ordinaires, et interpelle les

matrices instituées de l'autorité dans les dispositifs médicaux contemporains.

2. 3. Persistances mémorielles et configuration dialectique de la défiance parentale vis-à-vis des institutions hospitalières pédiatriques

Le refus de quitter les chambres a également été alimenté par une défiance structurelle envers l'hôpital, fondée sur des expériences passées jugées traumatisantes. Plusieurs parents ont relaté des incidents où des erreurs médicales, un manque de transparence ou une communication déficiente ont généré une peur latente face aux soins administrés hors de leur regard. Cette méfiance a trouvé un écho dans des perceptions plus larges d'un système hospitalier marqué par l'asymétrie d'information et le déficit de confiance entre patients et soignants.

Segment d'entretien : « Ici, à l'hôpital, si tu ne surveilles pas, on peut faire n'importe quoi à ton enfant. Moi, je préfère rester, au moins je vois ce qui se passe. »

Cette affirmation révèle les lignes de fracture d'une crise de légitimité institutionnelle traversant l'espace hospitalier, où les agencements normatifs du soin ne parviennent plus à s'imposer comme allant de soi. L'attitude de vigilance parentale ne renvoie pas simplement à une inquiétude affective, mais manifeste une forme de désaffiliation normative à l'ordre procédural, révélateur d'une érosion de la confiance instituée. Ce déficit de légitimité ne s'exprime pas tant par une contestation frontale des compétences médicales que par une mise à distance critique des logiques organisationnelles qui, sous couvert de rationalité, tendent à occulter les affects et à neutraliser les subjectivités parentales. Le refus de quitter la chambre pédiatrique devient ainsi le symptôme d'un déplacement du pouvoir symbolique, où la relation thérapeutique ne peut plus se penser hors de la coprésence critique des proches.

Cette posture s'inscrit dans un mouvement plus large de redéfinition des rapports d'autorité dans les institutions de soin, où

l'hétéronomie des usagers face à l'injonction médicale se heurte à la pluralisation des savoirs et à la revendication d'une co-construction du parcours thérapeutique. En ce sens, le geste parental d'opposition n'est pas un simple acte de désobéissance, mais l'expression d'une conflictualité latente entre un modèle vertical de la décision médicale et une exigence contemporaine de réflexivité partagée. Ce brouillage des rôles, marqué par l'irruption de logiques profanes dans le champ de la légitimation thérapeutique, rend compte d'un effritement du monopole symbolique des institutions biomédicales sur la définition du soin légitime. Le dispositif hospitalier, jadis garant de la division normative entre savoirs experts et profanes, est ici confronté à une reconversion des régimes d'énonciation, où la présence parentale, loin d'être une simple interférence, revendique un statut opératoire dans la production du soin.

2.4. Suspicion intersubjective et angoisse anticipatoire : une critique des logiques de méfiance envers les acteurs biomédicaux en contexte pédiatrique

Un autre axe majeur des résultats a été la méfiance à l'égard du personnel soignant, alimentée par des récits d'erreurs médicales, d'inattention ou de négligence supposée. Pour certains parents, la présence continue au chevet de l'enfant a été une stratégie de surveillance active face à une institution hospitalière perçue comme faillible. Cette défiance a été renforcée par des expériences négatives antérieures et un déficit de communication entre soignants et familles.

Donnée discursive: « Une fois, on a donné le mauvais médicament à mon neveu, c'est grâce à sa mère que les agents de santé ont remarqué l'erreur. Moi, je ne sors pas de la chambre pendant les soins, je dois voir ce qu'on fait à mon fils. »

Cette assertion dévoile les tensions structurelles inhérentes aux régimes de confiance dans les configurations hospitalières postcoloniales, où la prétention à l'universalité des normes biomédicales se heurte à l'épaisseur historique et sociale des pratiques locales du soin. Loin d'être un simple déficit conjoncturel, la méfiance des proches s'inscrit dans une grammaire de la précaution socialement

incorporée, forgée au prisme d'interactions accumulées avec des institutions perçues comme incertaines, lacunaires ou sélectivement performatives. L'hôpital ne se présente plus comme le sanctuaire d'un savoir thérapeutique incontesté, mais comme un dispositif ambigu, traversé par des logiques informelles, des asymétries informationnelles et des vulnérabilités structurelles qui réassignent aux familles un rôle actif de vigie dans la coproduction du soin. La permanence parentale au chevet de l'enfant n'est alors pas l'expression d'un excès d'émotion, mais l'actualisation d'un savoir pratique incorporé, façonné par une mémoire sociale du soupçon.

Cette posture de vigilance critique s'inscrit dans une recomposition silencieuse des hiérarchies cognitives et décisionnelles au sein du champ hospitalier, où la normativité institutionnelle est de moins en moins en capacité de s'imposer sans négociation. La figure du soignant-expert se trouve ainsi déstabilisée par l'émergence d'une contre-légitimité profane, portée par des subjectivités parentales qui ne s'en tiennent plus à un rôle d'assistance, mais revendiquent une coprésence qualifiée dans les processus thérapeutiques. Le refus de se soumettre aux injonctions institutionnelles ici, celle de quitter la chambre constitue moins une transgression qu'une tentative de renégociation des termes de l'interaction hospitalière. Ce brouillage des frontières entre compétence professionnelle et compétence profane matérialise une conflictualité latente entre deux rationalités : celle, prescriptive, d'un système de soins fondé sur le monopole symbolique du savoir médical, et celle, expérientielle, d'acteurs sociaux déterminés à infléchir les pratiques professionnelles à partir d'un savoir situé, nourri par le vécu collectif de l'incertitude sanitaire.

2.5. Résistances parentales comme praxis de reconnaissance et revendication participative dans l'écosystème hospitalier pédiatrique

L'enquête a montré que la réticence à quitter la chambre a été aussi une manière pour les parents d'affirmer leur rôle actif dans la prise en charge de leur enfant. Loin d'être une simple opposition aux règles hospitalières, cette attitude a traduit une volonté de participation et de reconnaissance de leur expertise profane. Les parents n'ont pas seulement cherché à être témoins du soin, mais aussi à influencer son

déroulement, revendiquant un statut de co-acteurs aux côtés des soignants.

Extrait discursif : « *Moi aussi, je connais mon enfant, je sais ce qui est bon pour lui. Pourquoi on devrait juste attendre dehors pendant les soins sans rien dire ?* »

L'énoncé parental en question cristallise une mise en tension structurelle entre la normativité médicale institutionnalisée et l'émergence d'une compétence profane activement revendiquée, redéfinissant les modalités d'exercice de l'autorité thérapeutique dans l'espace hospitalier. Loin de s'inscrire dans une posture d'obéissance passive, le sujet-parental se positionne comme détenteur d'un savoir situé, fondé sur une proximité affective, une historicité des interactions de soin, et une capacité évaluative autonome. Ce déplacement épistémique invalide le monopole symbolique de l'expertise biomédicale en ouvrant l'espace hospitalier à une pluralité de rationalités pratiques, chacune tentant d'imposer ses propres critères de légitimité et ses hiérarchies de pertinence. Le soin devient ainsi l'objet d'un processus de négociation où se confrontent des régimes de savoir hétérogènes, au sein d'un champ marqué par une conflictualité latente autour de la définition même de ce qu'est « bien soigner ».

Ce mode de résistance profane, loin d'être anecdotique, s'inscrit dans une dynamique de désinstitutionnalisation des figures d'autorité au sens fort, révélant l'érosion des cadres normatifs jadis incontestés qui structuraient la distribution des rôles et des légitimités dans les dispositifs de soin. Le lit d'hôpital ne constitue plus le centre d'un dispositif univoque de pouvoir médical, mais devient un espace de coprésence conflictuelle, où s'expriment des aspirations à la reconnaissance et à la participation. L'acte de rester dans la chambre, malgré les injonctions professionnelles, opère comme une pratique subversive de réappropriation de l'espace hospitalier, à travers laquelle les familles redéfinissent les conditions de leur inclusion symbolique et matérielle dans l'économie du soin. Cette scène micro-interactionnelle condense ainsi des transformations macrosociales : elle donne à voir la montée en puissance de subjectivités profanes qui,

en contestant la verticalité de l'ordre médical, imposent des formes de co-gestion informelles du processus thérapeutique, révélatrices de la plasticité contemporaine des institutions de santé.

2. 6. *Négociations tacites et reconfigurations liminaires des frontières spatio-institutionnelles dans les dynamiques parentales pédiatriques*

La résistance parentale a mis en tension les normes hospitalières et les attentes profanes quant à la place des familles dans l'espace médicalisé. Si l'institution a prescrit une séparation stricte entre l'espace de soin et l'espace parental, les parents ont cherché à redéfinir cette frontière en imposant leur présence comme une variable incontournable du processus thérapeutique. Ce phénomène a traduit une recomposition des rapports d'autorité dans l'hôpital, où les familles ont revendiqué un rôle plus actif face aux prescriptions médicales.

Énoncé retranscrit : « Parfois, on doit presque négocier avec les parents des enfants malades pour qu'ils sortent. Ils ne comprennent pas que c'est aussi pour le bien de l'enfant malade. »

L'énoncé parental étudié manifeste une disjonction entre la logique normative de l'institution hospitalière et l'univers axiologique des subjectivités familiales, révélant une configuration de conflit entre l'ordonnancement biomédical du soin et les systèmes symboliques qui structurent l'implication affective des proches. Ce différend ne relève pas d'un simple malentendu communicationnel, mais d'une discordance épistémique où l'injonction médicale évacuer la chambre entre en collision avec un ethos parental fondé sur la coprésence, l'intimité corporelle et la continuité de la sollicitude. Il s'agit, en d'autres termes, d'un affrontement de rationalités hétérogènes dans la définition de ce qu'est une pratique de soin adéquate : l'une se référant à des impératifs procéduraux décontextualisés, l'autre à une inscription relationnelle, affective et morale de la présence parentale comme modalité incontournable du prendre soin.

Cette scène microsociologique condense une crise plus vaste de la normativité institutionnelle dans les régimes contemporains de

dispositif de contrôle social, où les sujets sociaux ne s'ajustent plus mécaniquement aux dispositifs prescriptifs, mais mobilisent leur réflexivité pour réinterpréter, requalifier, voire contester les cadres d'action qui leur sont imposés. Dans ce cadre, l'espace hospitalier cesse d'être un espace d'évidence technocratique pour devenir un lieu de traduction conflictuelle entre différents registres de légitimité. La demande parentale d'être reconnu comme co-acteur du soin engage un déplacement du monopole décisionnel, réarticulant les rapports entre experts et profanes, entre autorité instituée et expérience vécue. Le lit médicalisé devient alors un espace liminal où se négocie, dans l'incertitude, la frontière mouvante entre compétence technique et compétence sociale, entre pouvoir de guérir et pouvoir de veiller. Cette coprésence contestée révèle moins une simple revendication identitaire qu'un processus de redéfinition du périmètre de l'action légitime dans les mondes hospitaliers fragmentés de la modernité tardive.

2.7. Dialectique normative entre régimes médicaux et rationalités profanes dans l'ordonnancement des pratiques de soin pédiatrique

La résistance parentale a également révélé une confrontation entre deux logiques du soin : l'une institutionnelle, basée sur des protocoles visant à assurer la technicité des actes médicaux, et l'autre profane, où la présence familiale a été considérée comme une condition du bien-être psychologique et physique de l'enfant. Cette dissonance a parfois entraîné des tensions entre soignants et parents, ces derniers contestant les injonctions médicales perçues comme rigides.

Forme énonciative reproduite : « Pour les parents des enfants malades, nous les empêchons d'aider leur enfant, en leur demandant de se retirer de la chambre pour les soins, alors que nous voulons juste travailler dans de bonnes conditions. »

Ce fragment d'interaction conflictuelle entre personnel soignant et figures parentales cristallise une opposition structurante entre deux régimes de rationalité hétérogènes : d'une part, une rationalité théocratique arrimée aux impératifs de rendement, de contrôle et de segmentation fonctionnelle du travail hospitalier ; d'autre part, une

rationalité profane ancrée dans une éthique de la présence, de la sollicitude incarnée et de la continuité affective. Ce clivage révèle une asymétrie entre un ordre institutionnalisé du soin, fondé sur la dissociation entre efficacité opératoire et implications émotionnelles, et un ordre domestique de sens, pour lequel le soin ne peut être dissocié du lien, de la présence et de l'inscription charnelle du proche.

L'espace hospitalier devient ainsi le théâtre d'une tension structurelle entre une gestion procédurale du temps et des corps dictée par des logiques d'optimisation technico-administratives et une économie morale du soin vécue par les familles comme indissociable de la coprésence affective. La demande parentale de maintenir une proximité physique avec l'enfant ne constitue pas un simple attachement affectif, mais s'inscrit dans une logique de co-légitimation du rôle soignant profane, échappant aux schémas professionnels institués. Dans cette configuration, l'exclusion parentale des espaces cliniques, justifiée par les contraintes d'efficacité organisationnelle, agit comme un dispositif de disqualification symbolique du savoir expérientiel parental, exacerbant le sentiment d'occultation et de dépossession.

Ce dispositif de séparation des rôles participe d'une entreprise de purification du champ professionnel, cherchant à maintenir l'autonomie symbolique du geste technique contre les incursions de la subjectivité familiale. Pourtant, loin de se résorber dans l'obéissance silencieuse, cette logique engendre des contre-conduites parentales qui visent à redéployer des formes d'autorité profane au sein même de la division du travail médical. Le refus de quitter la chambre devient ainsi l'acte paradigmatique d'un processus de réinscription du soin dans une économie affective résistante aux normes bureaucratiques. Ce n'est donc pas seulement l'organisation hospitalière qui est contestée, mais le monopole de la définition légitime du soin, au sein d'un espace devenu champ de lutte entre professionnalisation technique et légitimité relationnelle.

3. Discussion

L'analyse met au jour le poids différencié des inégalités de capital culturel. Ces écarts structurent la réception des normes hospitalières. Ils conditionnent leur interprétation et leur réappropriation. L'accès

aux savoirs légitimes reste inégal. La capacité à investir les normes l'est tout autant. Ces disparités façonnent les pratiques quotidiennes.

L'étude révèle aussi la performativité des représentations du soin. Ces représentations sont des constructions symboliques. Elles sont mobilisées par les acteurs. Elles reconfigurent le lien soignant-accompagnant. Ce lien dépasse l'échange fonctionnel. Il s'inscrit dans un jeu d'assignations réciproques. Rôles et attentes s'y entremêlent. Les perceptions du soin sont différenciées. Elles reposent sur des habitus culturels distincts. Elles orientent les modalités d'interaction et de reconnaissance. Les normes biomédicales ne sont jamais neutres. Elles sont filtrées par des prismes culturels. Ces médiations produisent une pluralité d'usages. Elles génèrent coopération, résistance ou ajustement. Elles redessinent le parcours thérapeutique.

L'analyse proposée rejoint fondamentalement la perspective bourdieusienne telle qu'exposée dans *La Distinction* (Bourdieu, 1979), où le capital culturel est conceptualisé comme un vecteur structurant des rapports sociaux, ici transposé à l'arène hospitalière. La différenciation des habitus selon les positions sociales conditionne la réception des normes biomédicales, corroborant ainsi le postulat selon lequel les acteurs ne reçoivent pas passivement les prescriptions institutionnelles, mais les interprètent et les négocient à partir de schèmes culturels incorporés. Cette étude confirme donc la prégnance du capital culturel dans la hiérarchisation symbolique des savoirs et dans la capacité d'appropriation des normes hospitalières, point central également souligné par Dodier (1993) dans sa sociologie de l'expertise médicale.

Toutefois, l'analyse approfondit le corpus existant. Elle met l'accent sur la performativité des représentations du soin. Ces représentations sont des constructions dynamiques. Elles sont activées dans l'interaction soignant-accompagnant.

Cette lecture s'inscrit dans une approche interactionniste. Elle prolonge les perspectives de Strauss (1992). Le lien soignant-parent dépasse l'application des protocoles. Il se construit dans un jeu d'attributions croisées. Les attentes et les légitimités s'y négocient sans cesse. Ce constat rejoint les travaux de Didier et Lazarus (2021). Ces auteurs insistent sur la plasticité institutionnelle. Mais leur focale reste bureaucratique. Ils abordent peu la dimension affective du soin.

Cependant, une divergence émerge face à la théorie classique de Luhmann (1979). Celui-ci conçoit la confiance comme une mécanique d'adhésion aux normes. Les données ici montrent une autre réalité. La confiance se révèle conflictuelle. La méfiance et la résistance sont marquées. Elles s'expriment surtout chez les acteurs à faible capital culturel. Elles s'inscrivent dans des rapports de force symboliques. La posture observée est plus nuancée. Elle conteste l'automatisme de la confiance. Elle rejoint les critiques contemporaines. Dubois (2018) en offre un exemple. Il souligne son caractère négocié et fragile.

Enfin, l'étude fait écho aux analyses de Le Breton (2002) concernant l'incorporation sociale du corps et l'importance des dimensions affectives dans les pratiques de soin. La reconfiguration du lien soignant-accompagnant mise en lumière dépasse la simple logique fonctionnelle pour intégrer une dimension profondément incarnée, laquelle peut provoquer des ajustements conflictuels dans les normes hospitalières.

En somme, cette recherche dialogue avec un large éventail d'approches sociologiques, en confirmant certains acquis théoriques tout en soulignant la nécessité d'intégrer la performativité symbolique et les dimensions culturelles dans l'étude des interactions hospitalières, invitant ainsi à dépasser une vision monolithique des normes biomédicales et de la confiance institutionnelle.

Conclusion

Cette étude s'inscrit à l'interface de la sociologie institutionnelle et des pratiques de soin, dans un contexte ivoirien aux dynamiques socio-culturelles hypertrophiées. La méthodologie qualitative combinant entretiens semi-directifs, observations in situ et analyse documentaire vise à saisir les modalités d'encastrement affectivo-institutionnel des résistances parentales lors de l'évacuation des chambres pédiatriques au CHU de Treichville. Elle révèle une dialectique constitutive entre rationalité biomédicale normative et matrice affective familiale. La résistance parentale ne se réduit ni à une irrationalité, ni à une pathologisation. Elle se déploie comme stratégie relationnelle investie de signifiants symboliques. Cette posture incarne une quête de reconnaissance normative dans un champ médical technicisé marginalisant l'expertise profane. Les inégalités différentielles de

capital culturel structurent la capacité à négocier et subvertir ces normes. La performativité des représentations sociales du soin configure un espace interactionnel mouvant. Les frontières entre autorité médicale et engagement affectif y sont continûment redéfinies.

Sur le plan théorique, la recherche enrichit la sociologie des institutions sanitaires africaines par l'introduction heuristique de l'encastrement affectivo-institutionnel. Elle déchiffre la complexité relationnelle dans un milieu hospitalier marqué par héritages culturels et contraintes structurelles, plaidant pour une approche intégrée des dimensions symboliques, sociales et organisationnelles. La triangulation méthodologique révèle la polysémie des interactions, échappant aux interprétations réductrices.

Sur le plan pragmatique, les résultats militent pour une reconfiguration des dispositifs communicationnels et médiateurs. Celle-ci vise l'intégration des logiques profanes dans les protocoles, sans compromettre la sécurité biomédicale. Il s'agit d'instaurer un dialogue renouvelé, atténuant les résistances et favorisant la co-construction du soin. Cette orientation engage décideurs et gestionnaires à penser des dispositifs inclusifs, sensibles aux réalités socioculturelles ivoiriennes. Elle préconise la formation des professionnels aux dynamiques sociologiques et l'instauration de mécanismes de médiation socio-sanitaire.

In fine, cette recherche ouvre des perspectives pour une sociologie critique de la santé en Afrique. Elle dépasse les paradigmes technicistes pour interroger pouvoir, inégalités symboliques et appropriation normative. Elle incite à des études longitudinales pour saisir les évolutions des encastremements dans un système hospitalier ivoirien en mutation.

Bibliographie

BOURDIEU Pierre, 1979. *La distinction : Critique sociale du jugement*. Les Éditions de Minuit, Paris.

DIDIER Emmanuel & LAZARUS Jeanne, 2021. *Sociologie des institutions*. La Découverte, Paris.

DODIER Nicolas, 1993. *L'expertise médicale : Essai de sociologie du jugement*. Métailié, Paris.

DUBOIS Michel, 2018. *La confiance dans les institutions : un modèle en crise ?* Presses Universitaires de France (PUF), Paris.

FAINZANG Sylvie, 2001. *Le malade et le médecin : Savoirs et pouvoirs à l'hôpital.* Éditions de l'INSERM, Paris.

HONNETH Axel, 1992. *La lutte pour la reconnaissance : Pour une grammaire morale des conflits sociaux.* Éditions du Cerf, Paris. (Titre original : *Kampf um Anerkennung*, traduit de l'allemand en 2000.)

LE BRETON David, 2002. *La sociologie du corps.* Métailié, Paris.

LUHMANN Niklas, 1979. *La confiance : Un mécanisme de réduction de la complexité sociale.* Economica, Paris.

STRAUSS Anselm, 1992. *La trame de la négociation : Sociologie qualitative et interactionnisme.* L'Harmattan, Paris.

VAN Gennep Arnold, 1909. *Les rites de passage : Étude systématique des rites.* Émile Nourry, Paris.

Rethinking Marriage and Womanhood in *Half of a Yellow Sun* by Chimamanda Ngozi Adichie and *Bird Summons* by Leila Aboulela

Adama LOUM

English Department
Faculty of Arts and Human Sciences
Cheikh Anta DIOP University of Dakar, Senegal, West Africa
andreadamaloum@gmail.com

Résumé :

Cet article examine en détail la position des femmes par rapport aux nouvelles perspectives relatives au mariage, à la religion, à la politique et à la société en général dans Half of a Yellow Sun de Leila Aboula et Bird Summons de Chimamanda Ngozi Adichie. A travers une étude comparative mais aussi les théories littéraires telles que le féminisme, le womanism etc., j'ai analysé leur fiction et trouvé leur engagement sans faille pour la situation de la femme. Ces dernières ont depuis longtemps souffert sous le joug d'un monde construit par les hommes et dans lequel il ne leur est pas permis de parler. Elles proposent donc un nouveau système où les sujets relatifs au mariage sont repensés. Repenser les rapports homme femme, la question du sexe et de la féminité ont permis alors de promouvoir un nouveau type de femme qui se veut libre, épanouie et engagée. Dans la conclusion de ce travail, une approche critique est faite sur le type de femme proposé, une femme qui n'a pas pris comme Repère l'Afrique mais une femme quelque peu séduite par une Occident qui ne trouve plus son orientation quant aux valeurs humaines, à l'éthique et à l'honneur; des principes qui ont toujours fait de l'Afrique un lieu de solution.

Mots clés: Religion, Mariage, Féminité, Amour, Sexe

Abstract:

This article examines in detail the position of women from the new perspectives regarding marriage, religion, politics, and society in general in Half of a Yellow Sun by Leila Aboulela and Bird Summons by Chimamanda Ngozi Adichie. Through a comparative study and literary theories such as Feminism, Womanism, etc., I analyzed their fiction and found out their unwavering commitment to the situation of women. Women have suffered for so long under the yoke of a world constructed by men and in which they are not allowed to speak. They therefore propose a new system where issues related to marriage are rethought. Rethinking gender relations, the question of sex, and femininity has thus permitted the promotion of a new type of woman who aspires to be free, fulfilled, and engaged. At the end of this work, a critical

approach is made on the type of women proposed, women who have not accepted to take African principles as a reference but who are somewhat seduced by a West that no longer finds its way regarding human values, ethics, and honor; principles that have always made Africa a place of solution.

Key words: Religion, Marriage, Womanhood, love, sex

Introduction

Marriage is a universal concept, though contents may differ from one society to another; the basics refer to family organization. The Wikipedia Encyclopedia defines it as: *... a social or ritual recognized union or legal contract between spouses that establishes rights and obligations between them and their children, and between them and their in-laws.* Such a definition then entails the responsibility of women, men, children and relatives. Marriage becomes the foundation upon which societies are constructed. The relationship that exists between a man and a woman goes beyond the issues of love, sex, or affection; it is, first of all, about a social organisation that protects families and ensures security. This conception of marriage has been widespread in many African countries for a long time. According to Mbiti:

“For African people, marriage is the focus of existence. It is the point where all the members of a given community meet: the departed, the living, and those yet unborn. All the dimensions of time meet here, and the whole drama of history is repeated, renewed and revitalized. Marriage is a drama in which everyone becomes an actor or actress and not just a spectator.” (J. Mbiti 1969):

In marriage, past, present and future embodied by the departed, the new-borns, and those yet unborn come together. All living souls and passed away ones are part and parcel of the family. It’s a community affair where children make the cements of the relationships. Women are judged on behalf of their capacity of procreation. So womanhood means nothing but motherhood. This is what makes Awolalu and Adelimo say:

“The Yoruba attach importance to child-bearing. Unfruitful marriage is not only a misfortune but also a curse since the couple have not contributed to the community of the family and therefore, of the society. A barren woman, however rich, famous or prosperous is a shame to her race.” (Awolalu and Adelimo 1979). This aspect strongly determines social organization. In an agrarian society, men need a strong workforce; having many people in the family leads to greater added value. This is an ideological reality that stipulates that leadership and chieftaincy are reserved for men who can handle several wives and children. This unfortunately put women in a biased situation and made a great delay in their social mobility. However, since time has changed and a new system is now being promoted, women have risen from everywhere to extol a liberation from men. In this context, Leila Aboulela in *Bird Summons* and Chimamanda Ngozi Adichie in *Half of a Yellow Sun* have sought to redefine and reframe the concept of marriage. Through their life experiences, knowledge and interpretation of the world, they delineate acute ways through the erasure of some hegemonic henets and mushroom the so long hidden thoughts that women have. The issue of marriage has always been one of the most evident realities that upholds beliefs and norms full of muteness and bigotry. They set new paradigms in the redefinition of marriage and society. To better deal with this topic, it will be of a paramount importance to know how women, through the promotion of liberty, can redefine conventions previously set. A certain number of questions can be raised: What do women want to redefine marriage for? How is that redefinition possible? What will the consequences be in society? In this paper, we strive to see what marriage means today in modern societies. The objective of this research paper is to see how Islam, tradition, and Christianity have been the very basis of such a reflection. Both religion and tradition have shaped a woman's orientation towards marriage and womanhood. Being a woman is summed up into being a wife, having children and taking care of one's husband. The study aims to highlight the new trends in this modern world, where a new approach must be promoted to alleviate the problems of people everywhere and to gain a deeper understanding of what women represent in family organization and social development. This paper will help researchers to set new norms that put women back in their very place in society. In a comparative analysis, a Feminist

and Postcolonial approach, we will see how these two seasoned novelists, through their respective novels *Half of a Yellow Sun* and *Bird Summons* have tried to reinvent and redefine marital status and proposed a modern perspective. This world has witnessed a true lack of inclusivity in the existence of women; they shall no longer exist to please men but rather to have equal rights in terms of education, politics, family, to name but a few. So redefining the issue of marriage and womanhood becomes a must. Through a contradictory reading of *Half of a Yellow Sun* and *Bird Summons*, we have tried to emphasize the underpinnings of a society that is constructed by a male jingoistic discourse where the case of women is looked down. With similarities and dissimilarities, the two novels have showcased a new world where a promising future for women is possible.

1. Marriage as a male construction

Marriage is a universal custom that transcends cultures, time, and space. There is indeed a cross-cultural variety in how it is performed: The people who can be married, their age, the number of wives allowed. However, almost everywhere, the place of women is at the centre. Since it is deeply rooted in people's social organization, it becomes a social construction. This content and attribution are defined by a group of people who may not have taken some parameters into account. Religion and wifehood represent a great importance in this organization.

1.1. Religion, Wifehood and Submission

Women have always faced particular situations in history, from everywhere around the globe, their history and stories are similar. In traditional Africa, this issue of marriage was the quintessence of people's lives; having many wives and children, gave men the possibility to gain respect and consideration. They were judged on behalf of their properties that were in terms of human resources, animals and lands. The production depended on the workforce and land, so marriage was not just for the mere pleasure of love or sex, but it was for wealth purposes. This definition is sustained by religious interpretation. A reverential man was the one who could have many wives and manage to have a peaceful coexistence in the

house. Being a good wife meant being acquiescent and tractable as well. In the Christian religion, Sara, the first wife of Abraham, can serve as a relevant example. Sara was a barren woman, and because she could not conceive, she gave her housemaid (Agar) to her husband so that the latter could have upbringing with her. Religion then goes hand in hand with submission. A woman must be obedient to her husband no matter what happens. In *Peter 3*:

1-6 the bible says:

Wives, in the same way submit yourselves to your own husbands so that, if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives, ...⁶ like Sarah, who obeyed Abraham and called him her lord. You are her daughters if you do what is right and do not give way to fear¹.

Wives are to be pliant and docile to their husbands, and that attitude is compared to holiness. Sara called her husband Abraham her *lord*, which shows the sign of respect she owed to her husband. And the same verses invite all women to do likewise so as to fulfil their duties as wives and virtuous women. In *Half of a Yellow Sun*, religion plays a regulatory role and defines women's orientation. Silence, obedience and respect are jewels that all women must possess. In this novel, women suffer inside and outside the home. The vicious Biafra war has transformed their loves into horrible nightmares. The example of Arize is very conspicuous; she thinks that her life is defined by marriage, and as long as she remains single, she is execrated. In a discussion with Olanna, she says: "*I want a husband today and tomorrow, oh! My mates have all left me and gone to husbands' houses*" (C. N. Adichie 2006). Her motivation does not come from love, it rather comes from social pressure. She is mindful about all her mates who have gone to *husbands hands*, so she is somehow an unwanted being; and this is a shame. Auntie Ifeka is also among those women who, due to religion, society, and submission, have summed up their lives to having children and taking care of the family. Similarly, in *Bird Summons*, religion defines everything in people's life. Religion reflects patriarchy here; the example of Ibrahim's father

¹ Holy Bible, 1 Peter 3 : 1-6 New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

is very telling. Though his son gets legally married, it does not bother him to put and to this marriage regardless of their feelings. The misinterpretation stems from ethnic tensions and religious disparities. What makes it worse is that men do not take into account social relationships. In the novel, *Murtada*, Moni's husband is cursing his wife because of the old-fashioned definition of marriage and religion he has. He does not favour discussion and exchange, he rather militates to apply by all means the law of the Qur'an. Adichie writes '*while all Murtada could say was: We must behave normally. Life goes on. He said this when she was still refusing to have sex three whole months after the birth. When she did not want to go back home on holiday*' (L. Aboulela 2020). Religion is linked to misinterpretation and patriarchy. Adichie has understood this when she says in *We Should All Be Feminists* that:

"We spend too much time teaching girls to worry about what boys think of them. But the reverse is not the case. We don't teach boys to care about being likable. We spend too much time telling girls that they cannot be angry or aggressive or tough, which is bad enough, but then we turn around and either praise or excuse men for the same reasons. All over the world, there are so many magazine articles and books telling women what to do, how to be and not to be, in order to attract or please men. There are far fewer guides for men about pleasing women."²

This quotation is true because it seems easy to find articles on how women and girls should behave, but it is very rare to find the same number of articles giving orientations to men. So religion in that sense teaches only women to be responsible.

Still in *Half of a Yellow Sun*, Auntie Ifeka could not imagine Arize marrying an Hausa when she says: "*So why are you talking marriage-marriage like this, Ari? Have you seen anybody you like? Or should I find you one of Mohammed's brothers?*" "*No, no!*" Arize waved her hands in the air in mock horror. "*Papa would kill me first of all if he knew I was even looking at a Hausa man like that.*" (*op. cit.*,

² Adichie, *We Should All be Feminists*, Anchor Books, 2015.

p.52) So here, the problem is not only religious but intercultural. The Hausa people represent the majority of the population; they are Muslims, compared to the Igbo, who are Christians. This ethnic disparity comes from religious misconceptions and has terrible aftermaths on people's lives. The issue goes beyond religion, it becomes a social matter. We can find a quite different situation in *One is Enough*, by Nwapa, where the female protagonist, Amaka, eventually anchors her life, her future and her happiness on the rejection of marriage and traditional concepts of wifehood:

"I don't want to be a wife anymore [...] There is something in that word that does not suit me [...] Something gets hold of me as a wife and destroys me. When I rid myself of Obiora [the husband], things started working for me. [...] No, I am through with husbands. I said farewell to husbands the first day I came to Lagos." (F. Nwapa 1992)

There is something that she can no longer accept. Amaka chooses to put her own content in marriage and follow her own understanding. Contrary to the situation in *Bird Summons* that depicts women in a society defined by men, in *Half of a Yellow Sun*, religion brings problems to people and not solutions to their problems. In such a situation, the consequences are disastrous. That is why, Anna Chitanda in her journal says: "*women African theologians and creative writers stand for the same struggle in order to prevent men using their religion be it traditional religion or Christianity to oppress their sisters*"³. Many male writers have depicted women in their novels through their historical, traditional and religious realities. Silence then becomes the symbol of motherhood and sexuality.

1.2 Sex, Motherhood and Silence

Motherhood is present in the novels under study; in Africa, generally, it is only as a mother that a woman is indispensable to her clan and society. Personhood takes its essence through motherhood, not womanhood. Besides, the glory of a woman is a man; a woman

³ Chitanda Anna and Chitanda Ezra, weaving sisterhood: women African theologians and creation writers, Exchange: Journal of Contemporary Christians in Context, April, 2005 p.22

who is not married or does not have children is considered as very bad. In many African societies, chastity and fertility are considered as jewels possessed by a girl, as in *Joys of Motherhood*, Nnu, Ego's in-laws come to thank her father because she is found to be "an unspoilt virgin" (B. Emecheta 1979). A barren woman is considered as a man, and other women in the village single her out. In the Igbo society, women were respectfully called "the trees that bear fruit". The tribe knew that without women to bear children, the clans have no future. If a woman had more than seven children, she was considered as a very exceptional one. If a woman had ten children, people organized a ritual to pay tribute to her because of her achievements, and after the ceremony, the woman is viewed as the "blessed queen of mothers". Despite all this, in *Half of a Yellow Sun*, both Kaineme and Olanna are viewed negatively because they do not work to maintain this idea of motherhood and success in marriage. Their prior interest is to find jobs and a person they truly love instead of being trapped in a false male-constructed marriage that always sets women backwards. Their lives are different from the lives of her protagonists in *Purple Hibiscus* where she narrates the story of three main women who have all made the decision to change their history and story. They were all of them tied by the rules of society, rules that had been set by men and that did not give room to women's feelings. Kambili, though is not married, had realized through what her mother Beatrice lived that life as a wife is burdensome. Her own father does not owe any respect to her mother and the latter thinks that the only place where a woman can exist is with their husbands no matter what they may go through. This is what society has settled: the honour of women is only if they are married. This scene is a clear example:

When we got home, Sisi had Papa's tea set out, in the china teapot with a tiny, ornate handle. ... Jaja took a sip, placed the cup back on the saucer. Papa picked it up and gave it to me. I held it with both hands, took a sip of the Lipton tea with sugar and milk, and placed it back on the saucer. (C.N.Adichie 2003)

No one can begrudge the conditions of a married woman after having seen one's own mother suffer humiliation and dishonour.

Similarly, in *Bird Summons*, the main protagonists are not tied by the manacles of marriage or motherhood. This will definitely give birth to a new definition of marriage. For men, the only sacrifice that should be made in a marriage is the sacrifice women make. Women are what they are if they can be fully submissive. When some male writers in their novels refer to womanhood, they indirectly talk about sex, childbearing, passive and silent; women on their side, understand the opposite. For them, womanhood has none to do with all this. Womanhood has to do with courage as Efuru, independence and success like Esi and her likes. In this 21st-century Africa, the situation is no longer the same; women have reached today another level of self-consciousness and self-realization that has allowed them to have their say in society. Aboulela and Adichie are both married and they are mothers, women and intellectuals. They have gone through the same situations as for what being a married woman is in a world or society where the same principles are not shared. So for them, a new definition of marriage becomes a must.

2. New Definition of Marriage

On behalf of what has been previously said, things have got to change because now all the stakeholders, including women, have a say. Marriage implies both men's and women's responsibility and opinion. It must not be biased decision making; Nnameaka says in her Essay that “*It is about time now that we started singing about our heroic deeds*”⁴ The content of marriage and love is now thought by women to give what they think and feel.

2.1. *Love and Male-female Relationship*

Half of a Yellow Sun by Adichie is a clear response to men; in this novel, Adichie addresses issues and themes that had so far been minimized by men. In a Feminist approach, here new characters and personalities emerge, and, those characters will define their own selves according to what they feel and not to what they have been

⁴ Obioma Nnameaka, From orality to writing, African women writers and the (re)inscription of womanhood, research in African literature, Bloomington, vol.25n°4 in winter 1994 , p.137

taught. To refuse what Simone De BEAUVOIR in the *Second Sex* said: “ *l’humanité est male et l’homme définit la femme non en soi mais relativement à lui ; elle n’est pas considérée comme un être autonome.* ” (S. De Beauvoir 1949)

“*Humanity is male and man defines woman not in herself but according to him; she is not considered as an autonomous being.*”⁵ This is what feminism is truly about. Early feminists drew their inspiration from the Enlightenment movement in Europe in the late Seventies. At that time, the watchword was: Equality for all human beings.

This has been a good beginning for women to unravel their situation at stake. Women have to reinterpret or reinvent what has so far been settled by men. Talking about marriage, Susan in *Half of a Yellow Sun* proposes to live with Richard, though they are not married: He had been in Nigeria for a few months when Susan asked if he would like to move in with her, since her house ... floors where his landlord moaned about his leaving his lights on for too long. Richard didn’t want to say yes. He didn’t want to stay much longer in Lagos. (*op. cit.*, p.69)

Everything is redefined here. In traditional Africa, a woman had to wait for the day of her wedding to be able to live with her husband. In some contexts, the woman did not even know who the future husband was, what they looked like or where they came from. If parents made the decision, they had to follow without any comment. With Susan, the situation is different, which clearly shows how things have changed and how women today have the capacity to mastermind their lives the way they want. Today, they give a new definition to male-female relationships. A good number of women in Adichie’s and Aboulela’s fiction are single women who prefer to choose their own men without being under the yoke of marriage.

Women now have the power to be with whoever they feel like to. Be it traditional or modern Africa, this new issue of marriage is not accepted. If two people meet and they love each other, the next step should be to let their parents know. Their position and point of view are very strong in the relationship. If families do not give their blessings, it can be very hard for such a couple to succeed in their journey. In *Half of a Yellow Sun*, marriage is the relationship between

⁵ My translation

two people; a man and a woman who want to live together. Marriage becomes a kind of contract where both the man and the woman can put an end to the relationship if ever some parameters do no more favour a harmonious life. Olanna and Odenigbo are in this situation, they met and they loved one another and they have decided to live together without celebrating a wedding ceremony. In traditional Africa, in the Christian and Islamic religion, this is seen as a sin. They are not the only couple; in this famous novel, Olanna's twin sister is in the same situation, she loves Richard, who is already in love with an older woman he did not love: Susan. Once alone with Kaineme, they had to behave as married people, and thus, the question of fidelity and infidelity is actually highlighted here:

He did not want to leave, could not bear the thought of going back to sit in Susan's study and type and wait for Susan's subdued knocks. He did not understand why Susan suspected nothing, why she could not simply look at him and tell how different he felt, why she did not even notice that he splashed on more aftershave now. He had the gelding mix of surprise and desire. They undressed quickly. His naked body was pressed to hers, and yet he was limp. (*op. cit.*, p. 78)

Everything depends on love here. Kaineme kisses Richard, who is in a relationship with another woman. This act is a challenge, something that was not accepted in society, no matter the situation. Kaineme only looks for what she likes; she does not care about the harm she can cause to Susan, and this is a new type of woman in Africa today.

The same situation can be found in *Bird Summons* by Aboulela, this novel emphasizes the liberty embodied by a group of married woman who have decided on their own to undertake a pilgrimage without the agreement of their husbands. Salma is married to David, a nice gentleman who does not require too much from her; however, her former relationship with Amir is still a love affair. Though she is married to David, though she belongs to Islam, a religion that does not allow such a relationship to exist, she does not care about the consequences. The Qur'an has totally banned such a relationship; it says:

O wives of the Prophet, you are not like anyone among women. If you fear Allah, then do not be soft in speech [to men],¹ ... Allah intends

only to remove from you the impurity [of sin], O people of the [Prophet's] household, and to purify you with [extensive] purification.⁶

This message is first for the Prophet's wives, but indeed, it is for all women, those who are under the bounds of marriage. The Qur'an not only bans sexual intercourse with another man but, the simple fact of talking to a man and softening one's voice is a sin. Salma not only challenges religion but also marriage. Being a wife is sacred but that did not mean the same to Salma; her feelings are towards Amir and she only listens to her feelings. However, the special period and special place they are living in, the power of faith and the requirement of penance and atonement could not deflect her from her decisions. When facing problems, she always thinks of Amir: *Salma's hopes of improving Moni were dwindling. Perhaps these aspirations had been presumptuous in the first place. Salma wished she were with Amir. But she was not. Here was her life as she had made it, as she had chosen it. (op. cit., p. 78)*

What she is going through is the result of her choice. She is much aware of the situation, but she has a different understanding.

. Then Salma had sent a message to Amir asking him what he would do, and he had said exactly what she was thinking of saying. He wrote that he would steal what didn't belong to him – such as another man's wife. She wrote back that she would steal what didn't belong to her too – ..., he might answer her. She took out her phone, but the screen was a complete fog. Even if there was a recent message from him, she would not be able to read it. (*op. cit., pp. 152-153*)

Religion does not matter in a situation like hers, where her family, because of the properties of David, did not try to know the position of their daughter, but as an animal, she is sold in marriage. As she grows up and discovers with her contact with other women what freedom and liberty really mean, and how religion and culture have shaped life, giving men power over women, she decides to do things otherwise. She has allowed herself as a married woman to do something that neither her culture or society nor her religion nor even her morals accepts: unfaithfulness towards her own husband.

⁶ Qur'an sourate Alahzab, v.32-33

The same thing happens with Moni, whose husband Murtada has gone to Saudi Arabia and who refuses to go and join him. Moni, Salma and Iman are different but complementary in a total interdependence. Religion teaches women to be next to their husbands, to help them, take care of them and support them. This cannot be done if Moni does not change her mind. She fiercely decides to stay, and this is a challenge not only against religion but also against tradition. In their journey, no man to lead, no Imam or any other spiritual leader who can be questioned to lighten them, they rather depend on themselves. In religion, people always need a leader, and that leader cannot happen to be a woman. Iman, Moni and Salma have inverted the situation by converting themselves into spiritual leaders who have to give their own interpretation as for their duties towards themselves and their husbands. Moni preferred Adam, her son, to her own husband and this can be seen in these words:

Moni knew that David had converted to Islam, that he had done so years before he met Salma, but still she could never think of him as ‘one of us’. Besides, English was the language of Salma’s household and she often spoke and thought as if she was British and nothing else. ... or flaunting convention. She was just unable to let go of what she believed was best for Adam. (*op. cit.*, p. 68)

This is a new type of relation that is emerging, a relation where both husband and wife are no longer defined by sex but by freedom and mutual understanding. Unlike what happens in a Muslim couple, Moni gives her position and is not ready to compromise. Her decision and strong determination have made her a free woman who can now decide on what she likes or does not like. This new type of approach is not at all pleasant yet; it will be a starting point that will compulsorily put things upside down.

In *Americanah* as well, we can see the example of Auntie Uju and Bartholomew, the latter has a definition of marriage very similar to that of some African people, his marriage is all about sex, money and an authoritarian male hegemonic attitude. That is why Uju is very bemused when she has to talk about money and a job with Bartholomew:

“Both of us work. Both of us come home at the same time and do you know what Bartholomew does? He just sits in the living room and

turns on the TV and asks me what we are eating for dinner.” ... to make my work decisions for me. What does an accountant know about medicine? I just want to be comfortable. I just want to be able to pay for my child’s college. I don’t need to work longer hours just to accumulate money. (*op. cit.*, pp. 269-270)

Bartholomew does not care about Auntie Uju’s future, family and profession. Marrying should have been for him the opportunity of having somebody who could understand her and support her in life; somebody she would have children with, and somebody she can build a bright future with. However, Uju is very worried about her man’s attitude; fortunately, she has understood what she wants for herself and for her own son. She wants her son to have an education; this is motherhood. Being a mother goes beyond the fact of giving birth; a mother is somebody who should educate and also plan for the future of their children. Sending Dike in a good school means caring about his future in a society where the recognition a black only comes through education, so it should not be neglected. Bartholomew’s understanding of marriage is not the same as Auntie Uju, Uju wants to feel free with her salary, her money and her children’s education. In a situation like this, the real issue is more about being human.

2.2. Womanhood, Humanhood and Liberty

The Cambridge dictionary defines the word womanhood as “*the state of being a woman or the period of time when someone becomes a woman*” and this period is directly linked to the fact of having a husband and children. The word Womanhood itself was coined by the historian Barbara Welter in the 1960s, designating thus the personality, responsibility and orientations of being a woman. This period, was marked by changes as for the relationship between men and women in the West. Woman wanted to have more duties in public services, had to fight so that they could get recognition.

In fact, the way writers have seen this issue of womanhood differs in so far as, what males see as womanhood sometimes goes counter to what females see as womanhood. In *Jagua nana*, *Jagua* is a post-colonial African woman; she does not have a husband and she

no longer intends to have one; she does not have a good reputation as well because of her profession. Her being a woman is according to Ekwensi, to know how to seduce men to sleep with them and earn money. Contrary to Efuru, who though does not have any children because the only daughter she had, died; jettisoned by her two husbands in spite of the sacrifices she had made to be with them, remains very faithful and hardworking. For Nwapa, being a woman does not depend on the aspect of motherhood but a woman is a woman because she is a human being. In *Changes* by Aidoo, the main protagonist is Esi, does not want to have many children because of her profession. Nevertheless, her mother tells her on page 132 that: *Leave a man, marry another. Esi, you can. You have got your job. The government gives you a house. You have got your car. You have already your daughter. You don't even have to prove you are a woman to any man, old or new.* (A. A. Aidoo 1993)

Still in *Half of a Yellow Sun*, a strange situation crowns this issue of liberty; Olanna, the twin sister of Kaineme, does not hesitate to sleep with David, who at the same time is her sister's husband. Olanna already has a man, Odenigbo, the latter will do the same thing with her cousin that her mother brought home when Olanna was absent. Sexuality here does not forcibly have anything to do with marriage; liberty above all is the watchword. No reason or moral attitudes are promoted. Olanna repeated the same mistake Odenigbo made some time ago. This is telling that, in a relation, contrary to what religion and traditional societies have set as rules and norms, women also should be free to make mistakes without being judged as mere objects. This scene between Richard and Olanna is a justification: They sat side by side, their backs resting on the sofa seat. Richard said, in a mumble, "I should leave," or something that sounded like it. But she knew he would not leave and that when she stretched out on the bristly carpet he would lie next to her. She kissed his lips. He pulled her forcefully close, and then, just as quickly, he let go and moved his face away. She could hear his rapid breathing...Afterward, she felt filled with a sense of well-being, with something close to grace. (*op. cit.*, pp. 292-293)

They both have meditated on what they have done. With the absence of Kaineme and the problem Olanna had with Odenigbo,

they took the occasion to finally do what every one of them was thinking of in silence. Society has set the rules that if one loves somebody, they must be faithful to them; however, people do not always respect that rule if they are alone. In feminist fiction, female authors try hard to institute a kind of discourse in which all women can be more independent. Through such a discourse, they will be able to build their own environment where ideology or morals can be ousted. Marriage is originally between two people of different sexes and sex, womanhood, wifehood, or motherhood cannot originally exist out of the contact between a man and a woman. Today, this vision of the world tends to be outdated and a new change in paradigm is being settled.

Homosexuality is one of the oldest practices in human history, it is also one of the practices that has brought about many debates, discussions and social, religious and cultural divisions. In every society, from the Americas to ancient Asia and even in Europe and Africa, the practices existed; however, the definition and interpretation have also been a big problem. It can be defined as an erotic attraction between two people of the same sex. It comes from the Greek word: *homos*, meaning “*the same*”. In Africa, it dates back to the Ancient Egyptian era, and it is a passionate dispute within Egyptology. Historians as well as Egyptologists have dealt with this issue, and one of the most possible cases of homosexuality at that time is that of the two high officials, *Nyankh-khnum* and *Khnum-hotep*. The two men lived and served under Pharaoh NIUSSERE during the Fifth dynasty.⁷ In spite of their having families, wives and children, the two gentlemen had love affairs. After their deaths, their families decided to bury them in the same tomb. This, however, remains a speculation that homosexuality was accepted in ancient Egyptian times. In West Africa, there is historical evidence of the existence of homosexuality. In the Dahomey kingdom, Eunuchs were known and even called royal wives; they played an important part in the court. Both Christian and Islamic religions have definitely banned homosexuality. The issue is then very complicated, and as long as people live on earth, there will always be this issue of homosexuality. For women, the practice is

⁷ Richard Parkinson: *Homosexual Desire and Middle Kingdom Literature*. In: *The Journal of Egyptian Archaeology (JEA)*, vol. 81, 1995, pp. 57–76.

known as Lesbianism; a lesbian then is a woman homosexual, the name comes from the Greek island of Lesbos in the 6th century BCE. Many historians and, above all the poet Sappho, in her poetry, writes about women; their lives, daily activities, routine, and she even claims her love for girls. In fiction now, women tend to include those topics most African people consider as real taboos in society. In *Women at Point Zero* by Nawal El Saadawi, she describes the life of Firdaus as very miserable, once at school, she could not sleep and so she preferred to stay alone while sitting on a quiet dark night she was silently and surprisingly approached by Iqbal her teacher, a lady who emotionally was somehow going through the same period as Firdaus, she said:

I held her eyes in mind, took her hand in mine. The feeling of our hands touching was strange, sudden. It was a feeling that made my body tremble with a deep distant pleasure, more distant than the age of my remembered life, deeper than the consciousness I had carried with me throughout. ... I was on the point of losing, or had just lost, for ever. My fingers held on to her hand with such violence that no force on earth, no matter how great, could tear it away from (*op. cit.*, pp. 29-30)

Iqbal, in this scene, cries because of Firdaus miserable situation. She actually begs her not to cry but as she touches her hands with soft words, sexual desire appears, and they both become excited and end up kissing one another. This has brought about many interpretations of whether or not some people's sexual orientations are determined by science. Firdaus, contrary to what Sigmund Freud explained about the sexual relation between mother and son or father and daughter, owes her desire to her relation with her mother; in this respect Janna Rinaldi comments:

She [bisexual] likens the intimacy of her relationship to the egg-like fusion that she experienced in the maternal body with her mother... of her linkage with the maternal body, thereby slowing effacing her own perceived autonomy and otherness, while never delivering on the promise of utter unity with the maternal. (Janna R. 1982)

El Saadawi is promoting the acceptance of bisexuality, which is in fact one of the practices Islam hates the most. The life of

Firdaus and her relation with both men and women does not trouble her; she rather loves to have sexual contact with both sexes.

In *Americanah*, the same situation can be underlined in the life of Paula. In spite of her relationship with Blaine, she does not hesitate to cheat on him, surprisingly with another woman like herself: Paula, called Pee. Even if some people in society condemn homosexuality, others still urge to practice it. This reality in fiction is the reflection of what happens in real life. Many countries around the globe have accepted legalising homosexuality, urging those who did not think of it to, and on behalf of their so-called liberty, have put upside down what nature itself has settled. Human rights should not have been the opportunity for people to conduct their lives the way they like; they should rather be a means of preserving human and moral values. Sexual contact between a man and a woman results in pregnancy and so to human life, whereas a man-and-man relationship does not.

Conclusion

The relationship that exists between men and women dates back to the very early age of the world's creation, according to tradition and some sacred books like the Bible and the Qur'an. A big interdependence exists between both sexes. The issues of marriage, family and sexuality are real matters of fact. Esi in *Changes* says in this respect that: "*Why are we now being so childish, eh? Our people have said that for a marriage to work, one party has to be a fool. And they really mean the woman, no?*"(Ibid. p.55) This definition of marriage is what is highlighted in the first part of this paper, where the impact of religion as a male construction has put women in a kind of dungeon. These manacles tie them in the prison of wifehood and submission. The second and very last part has dealt with the new definition of marriage. Through the novels under study, we have seen how Aboulela and Adichie see marriage in these modern times. It should not be viewed as an obligation but as a free engagement between two people first. In this part, sexuality has been defined otherwise because it is no longer performed only in the bounds of marriage. *Bird Summons* and *Half of a Yellow Sun* have many

similarities but some dissimilarities as well. In *Bird Summons*, Aboulela strives to give women a say through their religious responsibility. Salma, Moni and Iman have understood that life in the marital home should be balanced, and women have a choice to stay or not. Contrary to what is seen through the characters of Kaineme and Olanna in *Half of a Yellow Sun* where marriage is even not a choice. For these two sisters, liberty represents the cornerstone. They prefer to stay as such, not to be entangled in marriage matters. Both Aboulela and Adichie have tried to reinvent and redefine marriage and its content in our modern times. Because of the different nightmares some women in their homes have gone through, these women seem to be saying that enough is enough. However, intellectuals and thinkers should be careful in what they propose to the world, even if their prior duty is to faithfully depict the world. African moral values should be taken into account if we want to participate actively to the progress of our planet. Today, the West can no longer be taken as a model as far as ethics and morals are concerned, so African writers, scholars and politicians need to reset the debate and forge new paths to a more secure future. Ngugui Wa Thiong'o in that respect says: "*Since culture does not just reflect the world in images but actually, through those very images, conditions a child to see that world in a certain way, the colonial child was made to see the world and where he stands in it as seen and defined by or reflected in the culture of the language of imposition*" (N. Wa Thiong'o 1986). History and world events have changed as well as the way Africans have seen things. Aboulela and Chimamanda are both educated by the West, even though some of the principles they embody are African; their ideologies and female orientations are rather Western. They have thought and written in English and with the implications of this language that carries a particular history, they have somehow seen the world according to what they have learnt at school, and this can reflect on their writings.

The importance of such a study is also to help people see what is wrong with marriage so that it can be fixed. We all know how families are important and families come from marriages between men and women. People must reconsider the importance of living in families and avoid to be trapped in a modern future that seems not to have the keys to a future where all people will be able to live in peace and

harmony. Its importance is to depict things as they are, to give a panoramic view of what happens and to sound the alarm for bothersome and vexatious consequences of a Western adoption of marriage. Africa has its particularities that are to be considered so that appropriate outcomes can be achieved.

Bibliography

ABOULELA Leila, 2010. *Lyrics Alley*, Grove Press an imprint of Grove/Atlantic, Inc. 841 Broadway

ABOULELA Leila, 2019. *Bird Summons*, Weidenfeld & Nicolson an imprint of the Orion Publishing Group Ltd

ABOULELA Leila, 2021. *Minaret*, Grove Atlantic. Édition du Kindle

ABOULELA Leila, 2021. *The Kindness of Enemies*, Grove Atlantic. Édition du Kindle

ABOULELA Leila, 2021. *The Translator*, Grove Atlantic. Édition du Kindle

ADICHIE Ngozi Chimamanda, 2007. *Half of a Yellow Sun*, Anchor books.

ADICHIE Ngozi Chimamanda, 2012. *Purple Hibiscus*, Algonquin Books.

ADICHIE Ngozi Chimamanda, 2014. *Americanah*, Anchor books.

ADICHIE Ngozi Chimamanda, 2015. *We Should All be Feminists*, Anchor Books

AIDOO Ama Atta, 1991. *Changes*, The women press

Awololu, Oyeniya Jeremiah and Adelumo, D. O., 1979. *West African Traditional Religion*; Ibadan Onibonjo Press.

CHITANDO Anna and CHITANDO Ezra, 2005. *Weaving Sisterhood: Women African Theologians and Creation Writers, Exchange: Journal of Contemporary Christians in Context*, April, 2005 p.22

EKWENSI Cyprian, 1961. *Jagua nana*, Allison and Busby

MBITI John Samuel, 1969. *African Religions and Philosophy*, London, Heinemann

NWAPA Flora, 1966. *Efuru*, London Heinemann

NWAPA Flora, 1970. *Idu*, Heinemann, African Writers series

- NWAPA Flora, 1981. *One is enough*, London Heinemann
- OBIOMA Nnameaka, 1994. From Orality to writing, African women writers and the (re)inscription of womanhood, *research in African literature, Bloomington*, vol.25n°4 in winter 1994, p.137
- OGOMA, Ebun Daniel, 2014. Reflection on an African Traditional Marriage System, *Journal of Social and Public Affairs* volume 4, Number 1, 2014
- RICHARD Parkinson, 1995. Homosexual Desire and Middle Kingdom Literature. In: *The Journal of Egyptian Archaeology (JEA)*, vol. 81, 1995, pp. 57–76.
- TUNCA Daria, 2013. The Confession of a “Buddhist Catholic”: Religion in the Works of Chimamanda Ngozi Adichie, *Research in African Literature* vol. 44 Number 3

Le Problème de l'Objectivation du Moi dans l'Essai sur les Données Immédiates de la Conscience (1889) de Henri Bergson

Benoît Bertrand ASSAMBA

Chargé de Cours, Département de Philosophie
Université de Douala (Cameroun)

237- 658541605

bertrandassamba78@g.mail.com

pluraxes.revueplurielle@g.mail.com

Résumé :

Dans « Essai sur les données immédiates de la conscience », Bergson aborde le problème de l'objectivation du moi, c'est-à-dire la difficulté de saisir et de décrire le moi profond, la durée intérieure, à travers les concepts et le langage, qui tendent à spatialiser et le rendre impersonnel. Bergson distingue le moi profond, qualitatif et changeant, du moi superficiel, plus stable et exprimable par des mots. L'objectivation du moi, selon lui, pose problème car, le langage est incompatible avec la nature continue et qualitative, le langage rend impersonnel, le langage appauvrit la réalité vécue. La solution proposée par lui, est l'intuition comme méthode d'accès au moi profond. L'intuition, par sa capacité à saisir la réalité dans sa continuité et sa singularité, permettrait de dépasser les limites du langage et de la conceptualisation. L'intuition est une forme de pénétration dans la réalité qui permet de saisir l'unité et la richesse de la durée vécue.

Mots-clés : Temps et durée pure ; la liberté ; la conscience et l'élan vital ; Mémoire image et mémoire habitude.

Abstract :

In « Essay on immediate data of consciousness », Bergson addresses the problem of objectivation of the self, that is to say the difficulty of grasping and describing the deep self, the interior duration, through concepts and language, which tend to spatialize and make it impersonal. Bergson distinguishes the deep, qualitative and changing self, from the superficial ego, more stable and expressed the words. The objectification of the ego, according to him, poses a problem because, language is incompatible with continuous and qualitative nature, language makes impersonal, language impoverishes reality lived. The solution proposed by him is intuition as a method of access to the deep self. Intuition, by ability to grasp reality in its continuity and singularity, would make it possible to affix the limits of language and conceptualization. Intuition is from of penetration into reality which makes it possible to grasp the unity and the richness of the lived duration.

Introduction

« La pensée de Bergson a eu un retentissement tel qu'il est devenu du jour au lendemain le Maître à penser indiscutable de toute une élite intellectuelle. »¹ Une lecture approfondie et persévérante des œuvres de Bergson a suscité en nous, l'idée de poursuivre nos investigations philosophiques sur le problème de l'objectivation du moi dans l'*Essai sur les données immédiates de la conscience*. Apparemment, l'initiative semble ne pas valoir la moindre peine, pourtant elle est réellement fondée, lorsqu'on sait que le passage de l'intériorité à l'extériorité constitue la question fondamentale de toutes les philosophies introspectionnistes, et que particulièrement le bergsonisme représente dans son ensemble, une étude de l'individualité. Par son importance à la fois psychologique et métaphysique, l'*Essai* est le livre le plus indiqué pour notre propos. Car, non seulement il constitue la fondation du bergsonisme, mais renferme surtout une théorie de la vie intérieure dans laquelle l'auteur dévoile explicitement ce qu'il considère comme la réalité la plus concrète et la plus authentique du sujet, c'est-à-dire la durée. Mais comment le problème de l'objectivation du moi se pose-t-il chez Bergson ?

L'auteur de l'*Essai* affirme lui-même que le problème traité dans son livre est commun à la métaphysique et à la psychologie, celui de la liberté. Ainsi, « *Toute discussion entre les déterministes et leurs adversaires implique une confusion préalable de la durée avec l'étendue de la succession avec la simultanéité, de la qualité avec la quantité* »². Ce qui signifie en d'autres termes que les valeurs fondamentales du sujet, à savoir la liberté et l'émotion créatrice, ont été enfermées dans les déterminismes physiques et spatiaux. Le moi, ainsi trahi – par sa confusion avec l'étendue devient superficiel une individualisation du social et du rationnel la surface de notre être qui

¹ Georges Duby, *Histoire de la civilisation française*, T.2., Armand Colin, Paris, 1958, p.270.

² Henri Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*, Alcan, Paris, 1889, Avant-Propos, p. 3.

nous fait communiquer avec le monde tout en nous soumettant aux lois de l'univers. Dans le but de réhabiliter le sujet et réaffirmer sa liberté et sa puissance créatrice, Bergson résout le problème de la confusion par une espèce de dualité, en réfutant l'idée d'un temps psychologique homogène, en dénonçant les mythes du matérialisme de son époque, et en découvrant dans les profondeurs du sujet humain un moi pur, identique à la durée, qui ne se réduit ni à la simultanéité, ni à la quantité parce que qu'il se reconnaît essentiellement dans l'acte libre. On comprend dès lors pourquoi parti d'un étonnement sur la conception d'un espace absolu absorbant même les données qualitatives de la conscience, Bergson débouche inévitablement sur une saisie de la vie intérieure qui est le lieu de la succession et de l'hétérogénéité des étants psychiques.

Il s'agit en fait d'un dualisme marqué par une opposition tranchée entre les données non mesurables de l'intériorité « la multiplicité qualitative » d'une part, et les expressions physico-mathématiques de l'espace, « la multiplicité numérique » d'autre part. D'un côté, il y a donc la continuité qualitative de l'intériorité, et de l'autre la discontinuité quantitative de l'extériorité. Une telle dualité ne va pas sans problème ; en s'opposant en effet à toute sorte de confusion entre la durée et l'espace et en rappelant l'esprit aux profondeurs toutes qualitatives de la conscience, il y a lieu de se demander si le passage de l'intériorité à l'extériorité est encore possible. Le moi pur peut-il s'objectiver ? Sinon Bergson n'introduit-il pas une barrière entre la subjectivité et l'objectivité ? Et par conséquent n'aboutit-on pas au solipsisme ?

Trois points cardinaux constituent l'orientation de notre démarche. La première section consiste à définir le moi et à examiner son rapport avec la réalité extérieure dans les conceptions antérieures à Bergson. Nous y aborderons le « Cogito » de Descartes le sujet transcendantal de Kant et l'intentionnalité de Husserl. La seconde traite à proprement parler, de la question de l'objectivation du moi dans L'Essai. Nous y exposerons la dualité de l'espace et de la durée à travers la multiplicité qualitative et la multiplicité numérique, nous présenterons la nature et la structure de l'intériorité, et nous verrons comment le moi profond constitue l'entité fondamentale du sujet selon

Bergson. Dans la troisième section enfin, nous tenterons une évaluation critique de la théorie bergsonienne. « Pas de recherche sans questionnement, pas de questionnement rigoureux sans appareil conceptuel, sans outil idéal, sans réflexion théorique, et donc sans une bonne connaissance des différentes approches, des différentes informations théoriques qui ont déjà été produites et une réflexion critique sur celle-ci .»³

1. Des conceptions antérieures à Bergson sur la nature du moi et son rapport avec la réalité extérieure

Qu'est-ce que le moi ? Au sens psychologique, le moi se rapporte à l'affectivité. Il désigne soit la personnalité, soit la subjectivité. En psychanalyse, précisément dans la topique freudienne, le moi représente l'une des trois instances de la vie psychique ; Par rapport au « ça » et au « surmoi », il a pour rôle de régulariser le comportement, bref de maintenir l'équilibre de la personnalité. En ce sens il se définit comme la partie consciente de l'individu. Toutefois, que ce soit en psychologie ou en métaphysique, le moi n'a pas encore eu une signification systématique, même si selon André Lalande, Fichte lui a donné un sens absolu parce qu'il désigne « l'acte originaire de la pensée dont il exprime l'autonomie radicale, et que cet acte est sujet lui-même en tant qu'il est antérieur à la distinction du moi empirique et du non moi, et par suite en tant qu'il pose à la fois le sujet et l'objet »⁴.

D'une manière générale, le moi renvoie à l'intériorité, et de ce fait il constitue le fondement de toute théorie de la subjectivité. Etant donné l'objet de notre réflexion qui consiste à examiner le problème du passage de l'intériorité à l'extériorité chez Bergson, cette première section a pour tâche d'exposer les conceptions qui l'ont précédé sur cette question ; or, dans cette perspective, le Cogito cartésien nous semble incontournable, car il constitue le point de départ sinon le fondement de toute philosophie introspectionniste.

³ Michel Beaud, *L'Art de la thèse*, éd. La Découverte, Paris, 2006, p. 10.

⁴ André Lalande, *Vocabulaire technique et critique de la philosophie*, P.U.F., Paris, 1984, p. 652.

1.1. *Le cogito cartésien*

La question fondamentale qui se pose nécessairement au début de cette sous-section est la suivante : comment Descartes a-t-il constitué une conception de la subjectivité ? La métaphysique de Descartes s'articule sur ses quatre points essentiels : je doute, je pense, donc je suis, Dieu existe. Son projet en 1641 est de fonder une philosophie première dans laquelle doivent être démontrées l'immortalité de l'âme et l'existence de Dieu. Le cartésianisme commence par une résolution à douter, au bout de laquelle apparaît la première certitude qui est le cogito. Pour mettre en exergue l'objectif et les caractéristiques de son doute, Descartes affirme : « je continuerai toujours dans ce chemin jusqu'à ce que j'ai rencontré quelque chose de certain, ou du moins, si je ne pris autre chose ; jusqu'à ce que j'ai appris certainement qu'il n'y a rien au monde de certain. »⁵

Poirier affirmera à ce propos que « l'excès est le nerf du doute en ce qu'il a pour fonction de corriger le préjugé qui est aussi un excès puisqu'il tient pour vrai ce qui n'est que probable »⁶. Le doute de Descartes n'est pas seulement hyperbolique, il est aussi radical car il refuse tout ce qui peut faire l'objet d'une moindre raison de douter. Aussi le doute ne s'attaque-t-il pas directement aux opinions, mais plutôt à leurs sources et à leurs fondements. Il se définit donc comme moyen, comme préalable destiné à nous faire parvenir à une évidence. Il est le premier maillon d'une chaîne de certitude, mais s'achève au Cogito, comme Descartes le dit lui-même : « après y avoir pensé et avoir soigneusement examiné toutes choses, enfin il faut conclure et tenir pour constant cette proposition : je suis, j'existe, est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit »⁷.

⁵ René Descartes, *Méditations métaphysiques*, coll. « Les Intégrales de philosophie », Nathan, Paris, 1980, p. 47.

⁶ Jean-Louis Poirier, *Méditations métaphysiques de Descartes*, coll. « Philo. », éd. Pédagogie Moderne, Paris, 1980, p. 17.

René Descartes, *Méditations métaphysiques, op. cit.*, p. 7

⁷ *Ibid.*, p. 47.

Le doute de Descartes prend ici un caractère provisoire ; il va jusqu'à l'hypothèse d'une puissance maléfique qui se jouerait des humains et de leur soif de vérité. Mais il veut prouver que même l'hypothèse extrême d'un « mauvais génie » ne saurait ébranler l'évidence fondamentale qu'il découvre, celle de son fameux « *Cogito ergo sum* – Je pense donc je suis ». Il s'agit pour lui d'établir que cette évidence échappe au doute, puisque douter c'est, encore penser. C'est là l'assise de la nouvelle méthode qu'il préconise pour la constitution d'un savoir fondé en raison. Ainsi affirme-t-il que « nul esprit trompeur ne saurait jamais faire que je ne sois rien, tant que je penserai être quelque chose ». ⁸ « Quelque chose », c'est-à-dire un être qui pense. Une telle certitude va orienter toute sa conception de la subjectivité, vouée ainsi à traiter du psychisme humain, sous l'aspect d'un moi conscient de lui-même.

Le Cogito tel qu'il apparaît chez Descartes n'est pas le résultat d'un raisonnement. Ce n'est pas une évidence rationnelle, en ce sens que ce type d'évidence a été englouti par le doute hyperbolique ; il s'agit d'une expérience, d'une intuition ontologique. Il n'est pas non plus une vérité objective, il s'agit plutôt d'un sujet pensant, d'une subjectivité qui s'oppose à toute objectivité. Le Cogito, la conscience de soi se donne dans un mouvement de réflexion sur soi-même, de conversion sur l'intériorité pure, se confondant alors avec l'expérience de l'activité pensante. De cette expérience fondamentale de la conscience comme intime présence de soi à soi, il résulte que les phénomènes de conscience sont spirituels et immatériels. Descartes écrit en effet dans *Le Discours de la méthode* que : « Je connus de là que j'étais une substance dont toute l'essence ou la nature n'est que de penser, et qui pour être, n'a besoin d'aucun lien ni ne dépend d'aucune chose matérielle. En sorte que ce moi, c'est-à-dire l'âge par laquelle je suis ce que je suis est entièrement distincte du corps... » ⁹

D'autre part, le Cogito cartésien est une évidence actuelle, en ce sens qu'il n'existe qu'à l'instant où il pense. L'existence du Cogito ne requiert pas ainsi une cause au début et une fois pour toutes, mais plutôt une cause qui forme et lie les différents instants. Le temps

⁸ *Id.*

⁹ René Descartes, *Discours de la méthode*, 4^e partie, Bordas, Paris, 1965, p. 102.

historique est perçu par Descartes comme ce qui ne peut conserver l'existence du Cogito, car il est susceptible d'être divisé en une infinité d'instantants indépendants les uns des autres. Nous pouvons à ce niveau nous poser une question : le sujet pensant, c'est-à-dire la conscience de soi, peut-il être certain d'autres choses que de lui-même ? Peut-on à la certitude du Cogito rattacher d'autres certitudes et briser par ce fait même l'écueil du solipsisme ? L'expérience fondamentale de la conscience comme intime présence de soi à soi n'a pas mis Descartes à l'abri des critiques. Il est en effet accusé de solipsisme.

Le solipsisme est la doctrine philosophique d'après laquelle seul le sujet pensant constitue la réalité, le reste n'étant que pure illusion. La certitude du Cogito est fondée par une remise en doute préalable de l'existence de toute réalité extérieure, ainsi que nous le remarquons dans cette affirmation de Descartes lui-même : « Si par hasard je ne regardais d'une fenêtre des hommes qui passent dans la rue, à la vue desquels je ne manque pas de dire que je vois des hommes, tout de même que je dis que je vois de la cire ; et cependant que je vois, je vois de cette fenêtre sinon les chapeaux et des manteaux qui pourraient couvrir des machines artificielles qui se remueraient que par ressort ? Mais je juge que ce sont les hommes. »¹⁰ Affirmer l'existence des hommes renvoie en réalité à une inspection de mon esprit. Il ne s'agit ni d'une sensation, ni d'un acte de vision, car en réalité, nous ne voyons aucun homme, mais des chapeaux et des manteaux. Si nous pouvons dire que ce sont des hommes, c'est à cause de notre jugement, de notre pensée. Seule la pensée peut déshabiller une réalité de ses qualités sensibles pour le saisir dans ce qu'elle est ; et ainsi, juger c'est dépasser la sensation pour s'emparer de la réalité de la chose dans un retour sur soi. Il s'avère que la seule chose certaine, c'est que je pense, que j'existe.

Il faut cependant écarter un malentendu ; c'est à Descartes que se rattache tout le courant qu'il est convenu d'appeler « l'introspectionnisme », car pour Victor Cousin, comme pour Maine de Biran, c'est au flambeau de la conscience que se trouve la vérité ; c'est ainsi que de nos jours, c'est l'irréfutable Cogito que l'on tire un

¹⁰ René Descartes, *Méditations métaphysiques*, op. cit., p. 53.

véritable guide de l'intériorité. Avec son Cogito, Descartes a fondé une étude de la subjectivité, certes mais, même en définissant l'homme comme un être qui pense, il n'entend pas du tout privilégier un moi particulier qui demeurerait enfermé dans son monde privé. C'est du moi humain qu'il s'agit chez lui, c'est-à-dire de la capacité qui permet de s'interroger, dans la pleine clarté de la conscience, sur soi-même et sur l'univers. A la troisième méditation, Descartes va essayer de sortir du solipsisme où l'a enfermé la réflexion critique. Il va ainsi commencer par une inspection de son esprit dans le but de savoir s'il ne s'y trouve pas des idées dont il ne peut être la cause, dont il est obligé de poser hors de lui l'origine. Ainsi, pour Descartes, le seul moyen de prouver l'altérité consiste à découvrir dans l'ensemble des représentations du cogito, quelques-unes dont il ne peut être la cause.

Il s'agit en fait de la découverte d'une insuffisance au sein de la conscience de soi, qui laisse la possibilité d'une ouverture sur l'extériorité. Descartes peut ainsi affirmer que : « Si la réalité ou la perfection objection objective de quelqu'une de mes idées est telle que je connaisse clairement que cette réalité ou perfection n'est point en moi, ni formellement, ni éminemment, et que par conséquent je ne puis moi-même en être la cause, il suit de là nécessairement que je ne suis pas seul dans le monde, mais qu'il y a encore quelque autre chose qui existe et qui est la cause de cette idée. »¹¹ Passant en revue toutes ses idées, Descartes découvre une dont le contenu représentatif diffère de celui de toutes les autres : c'est l'idée de Dieu. La première forme d'altérité qui est donnée à une conscience qui veut sortir du solipsisme est l'existence de Dieu, existence qui fonde la possibilité d'une communication avec la réalité extérieure.

Que Descartes ait donné au moi, c'est-à-dire au Cogito une signification à la fois logique et ontologique, rien n'est surprenant, car à travers lui, l'une des finalités ultimes qu'il envisageait était d'établir un rapport entre l'être et la pensée. Parti du doute pour arriver à des certitudes évidentes, Descartes ne peut douter qu'il doute, or pour douter, il faut penser, et pour penser, il faut être ; tel est son cheminement vers la proposition certaine et évidente qu'est le Cogito.

¹¹ *Ibid.*, p. 66.

Toutefois, le rationalisme cartésien sera réduit à l'idéalisme problématique, et de ce fait, remis en question par la critique rigoureuse de Kant, ce dernier avait en effet élaboré une critique du Cogito cartésien, auquel il devait substituer sa propre conception de la subjectivité avec son sujet transcendantal. Comment Kant a-t-il alors opéré le renversement du sujet pensant de Descartes ?

1.2. Le sujet transcendantal de Kant

La question essentielle qui fonde la constitution kantienne de la subjectivité est celle-ci : que peut légitimement la raison, que peut-elle connaître et que ne peut-elle pas connaître ? En 1781, Kant traite de cette question dans la *Critique de la raison pure*, en élaborant une théorie de la connaissance dans laquelle il procède à une critique systématique de la métaphysique classique de Descartes et le rationalisme de Wölf. Son projet est de donner les conditions de possibilité de la connaissance, et de constituer une métaphysique qui puisse fonctionner comme une science au même titre que la mathématique et la physique.

L'échec de la métaphysique classique était selon Kant, d'avoir donné à la raison un pouvoir absolu et d'avoir cru qu'elle pouvait tout connaître, même la chose en soi. Avec son Cogito par exemple, Descartes voulait fonder un savoir essentiellement rationnel. Kant pour sa part rejettera le sujet pensant de Descartes, qu'il considère comme un idéalisme problématique ; il déterminera le domaine légitime de la raison connaissante. En effet, la raison ne peut connaître que dans le cadre phénoménal. Ce qui signifie en d'autres termes que lorsque la raison va au-delà du cadre phénoménal, elle tombe dans des contradictions les plus ridicules, c'est-à-dire les antinomies et les paralogismes transcendants. Il résulte de là que la chose en soi, la chose nouménale, n'est pas connaissable. L'immortalité de l'âme, l'existence de Dieu, la liberté appartiennent au monde nouménal, et de ce fait sont réservées à la raison pratique.

La découverte de Kant dans *La critique de la raison pure* n'est pas la proposition « je pense, donc je suis », mais plutôt les formes *a priori* de la sensibilité, c'est-à-dire l'espace et le temps qui sont des réceptacles à travers lesquels le monde nous est données, et qui

représentent les conditions de toute synthèse possible. En faisant une enquête au sujet de nos connaissances et nos facultés de connaître, Kant apporte dans la *Critique de la raison pure*, la solution à l'une des trois questions qui constituent toute sa philosophie : « Que puis-je savoir ? » Mais ce qu'il est important de noter, c'est que Kant réfute l'idéalisme problématique de Descartes, avant de définir à travers l'expérience de l'aperception, sa conception du moi, un moi qui contrairement à celui de Descartes, est en rapport immédiat avec l'objectivité, chez Kant, « *L'idéalisme est la théorie qui explique la réalité dans l'espace en dehors de nous, tantôt comme simplement douteuse et indémontrable, tantôt comme fausse et impossible. La première est l'idéalisme problématique de Descartes, la seconde l'idéalisme dogmatique de Berkeley.* »¹²

Il s'avère alors que l'idéalisme problématique de Descartes ne déclare pas impossible l'existence des choses hors de la conscience, mais estime seulement que cette existence est douteuse et indémontrable. Contre cet idéalisme, Kant affirme qu'une intuition du Cogito n'est possible qu'accompagnée d'une représentation d'un objet extérieur. Certes la conscience est consciente de toutes ses représentations mais elle ne saurait s'en détacher pour faire d'elle-même son objet d'intuition. En d'autres termes, il n'y a pas de coïncidence de soi à soi, et l'expérience interne n'est possible que par le secours de l'expérience externe. Toute conscience est alors nécessairement médiatisée par les réalités extérieures. Il s'avère ainsi que sans rapport avec l'extériorité, la subjectivité intuitionnera ses états de conscience dans une succession où les états distincts ne seront reliés par aucun principe permanent.

L'espace apparaît alors chez Kant comme la réalité qui, à cause de sa permanence viendrait relier les divers états de conscience, et par ce fait même, il devient la condition de possibilité d'une conscience de soi, de l'unité du « je pense ». Il résulte de toutes ces considérations que chez Kant, c'est l'expérience externe qui est immédiate et la condition de possibilité d'une expérience interne. On voit s'opérer ici un certain renversement : tandis que la primauté était

¹² Albert Rivaud, *Histoire de la philosophie*, T. IV, Philosophie française et philosophie anglaise de 1700 à 1830, P.U.F., Paris, 1962, p. 19.

accordée à l'intériorité du sujet dans l'idéalisme cartésien, la théorie de Kant se caractérise par la primauté accordée à l'objectivité. Pour Kant, c'est à travers la saisie de l'objet que nous nous saisissons comme sujets. Mais qu'entend-il par sujet et comment pose-t-il le problème de la subjectivité ?

C'est dans l'analyse du « je pense » que Kant pose sa conception de la subjectivité. Il part d'un constat : l'entendement qui est faculté de juger s'exerce dans les domaines divers. Malgré cette activité diversifiée, il y a une unité, il y a attribution de tous les jugements en une subjectivité unique. Mais qu'est-ce qui fonde cette unité du « je pense » ? Telle est la préoccupation de Kant dans l'aperception transcendantale. L'aperception transcendantale désigne chez Kant, « cette conscience de soi qui, en produisant la représentation je pense, doit pouvoir accompagner toutes les autres, et qui est une et identique en toute conscience (...). J'appelle encore l'unité de cette représentation, l'unité transcendantale de la conscience de soi, pour désigner la possibilité de la connaissance a priori qui la désire. »¹³

Il y a ainsi une distinction entre l'aperception empirique et l'aperception transcendantale. L'aperception empirique accompagne toute représentation du réel ; elle se trouve alors éparpillée dans la multiplicité des représentations et sans relation avec l'identité du sujet. Il s'agit alors dans ce cas d'une succession automatique des représentations qui échappe au sujet qui en est le siège, car sa conscience est dissoute dans la multitude des représentations évanescences. Aussi les diverses représentations ne peuvent devenir miennes que s'il est possible de les attribuer à une aperception transcendantale, c'est-à-dire à une conscience existant *a priori*, antérieure à toute expérience, conscience initiale, pure et immuable qui, d'après Kant est la condition indispensable de l'unité du monde phénoménal qui en reçoit ses formes et ses lois. Le principe de cette unité consiste dans l'identité du moi, c'est-à-dire dans le fait que toute représentation comporte la thèse « je pense ». « C'est uniquement, affirme Kant, parce que je puis saisir en une conscience la diversité de

¹³ Emmanuel Kant, *Critique de la raison pure*, trad. Tremesaygues, et Pacaud, P.U.F., Paris, 1972, p. 205.

ces représentations, que je les appelle toutes, mes représentations. Autrement le moi serait aussi bigarré que les représentations dont j'ai conscience. »¹⁴

Mais qu'entend-on par unité du « je pense » ? Cette unité ne vient pas de l'activité unificatrice de la sensibilité, c'est-à-dire de sa capacité de subsumer sous les cadres *a priori* que sont l'espace et le temps, la diversité des sensations données dans les instructions empiriques. Elle ne vient pas non plus de l'ordre de l'entendement, car les synthèses auxquelles l'entendement parvient ne sont que les conséquences, les produits de l'unité d'une entité qui le domine. Il apparaît à ce niveau que l'unité synthétique de l'entendement n'est pas le fondement ultime de la connaissance ; il y a au-dessus de cette unité, le « je pense », la conscience de soi, qui s'appréhende comme principe nécessaire et *a priori*. Le moi transcendantal de Kant apparaît comme un sujet considéré non dans ses particularités individuelles, concrètes, mais en tant que condition de possibilité d'une synthèse dans l'entendement du divers donné par les intuitions sensibles. En réalité, Kant va procéder à une division de la proposition cartésienne « je pense, je suis », proposition par laquelle Descartes affirmerait l'identité entre l'être et la pensée. En d'autres termes tandis que Descartes inscrivait la pensée dans l'être, Kant va séparer ces deux réalités : il donnera au « je suis », une valeur existentielle, ce sera le moi empirique ; et au « je pense », une valeur transcendantale, *a priori*. Ce sera le moi pur ; par ce dernier, nous sommes simplement conscients d'exister de penser, d'agir, mais nous ne pouvons déterminer ce que nous sommes. La conscience de soi est transcendantale, en d'autres termes, elle précède et rend toute détermination possible. « On doit ici bien distinguer, dit Kant, la conscience transcendantale de la conscience empirique. La première est la conscience « je pense » et précède toute l'expérience puisque c'est elle qui tout d'abord la rend possible. Mais cette conscience transcendantale ne nous fournit aucune connaissance de nous-mêmes. »¹⁵

¹⁴ Emmanuel Kant cité par Georges Pascal, in *Pour connaître Kant*, Bordas, Paris, 1966, p. 67.

¹⁵ Emmanuel Kant, *Critique de la faculté de juger*, Vrin, Paris, p. 27.

Mais il reste que Kant aborde l'étude de la subjectivité sous un angle spéculatif abstrait, et le moi kantien se présente comme une idée régulatrice de la raison, c'est-à-dire comme un principe qui impose à l'entendement de continuer sans arrêt le processus d'unification de la réalité. Ce moi se donne ainsi comme un sujet pur, comme une essence, comme une définition des lois universelles de la subjectivité. Le moi est donc considéré comme le centre spirituel de la personne humaine et de l'individualité. Pour Descartes, il s'est révélé comme substance pensante, comme principe intuitif de la connaissance rationnelle, et qui par-là même affirme son autonomie. La philosophie allemande, précisément celle de Kant, a renoncé à une interprétation psychologique et individuelle du moi ; elle en a fait un sujet transcendantal. Cependant avec la réduction phénoménologique et l'intentionnalité, Husserl va constituer une conception originelle du « moi ». Il ne s'agira aucunement pour Husserl, d'identifier le moi à une substance pensante, ni comme Kant à un sujet transcendantal, mais plutôt de montrer que le moi se révèle dans son caractère intentionnel, c'est-à-dire dans l'acte de « viser ». Quelle attention particulière la phénoménologie husserlienne accorde-t-elle à la subjectivité, et comment se définit-elle comme science eidétique de la conscience ?

1.3. L'intentionnalité de Husserl

Le thème qui paraît dominer la pensée husserlienne est la constitution de la conscience comme réalité privilégiée offerte à l'investigation philosophique. Ainsi, la phénoménologie de Husserl peut être comprise à partir de l'attention particulière qu'elle accorde à la subjectivité, et elle peut ainsi se définir comme une science eidétique de la conscience. Comme telle, la phénoménologie procède à une sorte de réduction tendant à mettre en évidence l'existence du moi pur ; comment se présente ce moi par rapport au Cogito de Descartes et au sujet transcendantal de Kant ?

La réduction phénoménologique consiste à suspendre l'adhésion naïve de la conscience au monde. Elle est l'exigence d'un point de départ absolu et social. Cette attitude husserlienne rappelle celle de Descartes qui a « entrepris de partir avec ses seules forces, à la recherche d'une première vérité, et qui pour cela a dû commencer

par le doute méthodique et hyperbolique : faire table rase des croyances les plus assurées et du savoir le mieux constitué. »¹⁶ Mais à la différence du doute cartésien, la réduction phénoménologique ne consiste pas en une négation, même provisoire du caractère illusoire de l'aperception transcendantale. Elle est plutôt une suspension de notre adhésion, de notre croyance immédiate en l'évidence du monde. La réduction phénoménologique va ainsi se définir comme une « mise entre parenthèse ».

Husserl sera donc amené à distinguer deux attitudes positives face à la réalité : une attitude naturelle consistant en un engagement de la conscience dans une croyance en l'évidence des réalités transcendantales extérieure et une attitude réflexive ou phénoménologique qui nécessite un dépassement de la perception immédiate. En ce sens, nous pouvons entendre par « réduction phénoménologique », une suspension de toute thèse relative à l'existence du monde extérieur, et comme un dépassement de la simple conscience psychologique, du moi concret enraciné dans ce monde. « Par l'époque phénoménologique, je réduis moi et ma vie psychique – domaine de mon expérience psychologique interne à mon moi transcendantal et phénoménologique. »¹⁷ La réalité extérieure nous est donnée dans une perception transcendante par profils. Ainsi je ne puis percevoir par exemple un cube que dans une mise en perspective ; en d'autres termes, le sujet qui perçoit n'a de la réalité perçue qu'une vue unilatérale, par côté, et les autres côtés lui sont seulement suggérés.

Husserl va ainsi concevoir la réalité extérieure comme douée d'une épaisseur, d'une consistance ontologique, telles qu'il est impossible pour la conscience de la cerner dans sa totalité. Il va aussi concevoir la réalité comme une pure contingence, en ce sens qu'elle ne peut émerger que d'une suite de retouches, étant donné que les profils, les esquisses et les silhouettes nouveaux viennent perpétuellement modifier les précédents, donnant ainsi à chaque perception un caractère douteux et provisoire. De toutes ces considérations, il résulte que pour Husserl la perception transcendante

¹⁶ Jean Toussaint Dessandi, *Introduction à la phénoménologie*, coll. « Idées », Gallimard, Paris, 1977, p. 32.

¹⁷ Edmund Husserl, *Méditations cartésiennes*, trad. Peiffer et Levinas, Vrin, Paris, 1953, p. 18.

est nécessairement inadéquate, en ce sens qu'il y a d'abord une dualité entre l'apparence et la réalité de la chose perçue. Les réalités extérieures sont irréductibles à la conscience, celle-ci peut seulement les « viser ». En ce sens, la conscience est intentionnelle. Husserl a réussi ainsi à réfuter la définition de la conscience substance comme chose. La conscience se fait donc exister comme perpétuel dépassement d'elle-même vers l'objet. Le concept d'intentionnalité permet de saisir la conscience non plus comme une simple abstraction, mais comme une réalité de l'expérience concrète, une entité enracinée dans le monde.

Ainsi, la plus fondamentale des structures de la conscience est l'intentionnalité. En fait, il ne s'agit pas à l'époque où Husserl écrit, d'un concept radicalement nouveau. Il avait déjà été utilisé pour les besoins d'une psychologie empirique nouvelle qu'il s'agissait de constituer par l'un des Maîtres de Husserl qui ont le plus influé sur sa pensée, à savoir Franz Brentano. La remarque essentielle de la psychologie bretonienne était la « conscience est toujours conscience de quelque chose », autrement dit, qu'elle est intentionnalité, que Sartre définissait curieusement comme « preuve ontologique ». En effet, pour Sartre, « *la conscience est conscience de quelque chose, cela signifie que la transcendance est une structure constitutive de la conscience ; c'est-à-dire la conscience naît sur un être qui n'est pas elle. C'est ce que nous appelons preuve ontologique.* »¹⁸ Mais récupéré par Husserl bien avant Sartre, le concept d'intentionnalité ne signifie rien d'autre que cette propriété singulière qui a la conscience de s'élever vers », de se rapporter à un objet qui est pure essence extérieure, c'est-à-dire transcendant.

L'intentionnalité apparaît donc comme un mode du vécu de la conscience qui a toujours un double aspect : d'une part l'acte par lequel la conscience vise un objet qui est extérieur, et d'autre part l'objet même qui est visé par la conscience c'est-à-dire le *Cogitatum* correspondant. C'est ce que Husserl exprime lorsqu'il affirme que : « Tout vécu intentionnel a son objet « intentionnel », c'est-à-dire son sens objectif : c'est même cela qui constitue l'élément fondamental de

¹⁸ Jean-Paul Sartre, *L'Être et le Néant*, Gallimard, Paris, 1961, p. 28.

l'intentionnalité. En d'autres termes, avoir un sens ou « viser à quelque sens » est le caractère essentiel de toute conscience, qui par conséquent n'est pas seulement un vécu, mais un vécu qui a un sens, un vécu « noétique ». »¹⁹ Cette définition de la conscience comme intentionnalité présente plusieurs avantages, car elle permet d'éliminer deux types de préjugés. En premier lieu elle évacue le préjugé immanentiste d'une certaine forme d'idéalisme, préjugé selon lequel la conscience serait enfermée dans les cadres de ses propres représentations. Elle évacue ensuite le préjugé épiphénoménologique d'après lequel la conscience ne serait que le simple reflet à la surface du monde réel : la conscience n'est pas pour Husserl une pure passivité. Elle est dynamique, car elle agit effectivement sur les choses. Il résulte de cet exposé que la phénoménologie de Husserl se caractérise par deux éléments fondamentaux, à savoir l'épochè, c'est-à-dire la réduction phénoménologique qui, se définit comme une « mise entre parenthèse » et l'intentionnalité, qui est l'acte de la conscience qui consiste à « viser un objet » extérieur. Avec ces éléments fondamentaux ci-dessus mentionnés, Husserl a réussi à constituer une étude de la subjectivité qui ne se rapproche, ni ne se confond avec la « substance pensante » de Descartes ou « le sujet transcendantal » de Kant

Il était question dans cette section d'exposer quelques conceptions antérieures à Bergson sur la nature du « moi » et son rapport avec la réalité extérieure. Nous poursuivons maintenant notre réflexion sur le problème de l'objectivation du moi proprement dit chez Bergson. Une question retiendra particulièrement notre attention : Comment, à partir de l'intuition de la durée, Bergson a-t-il effectué « un retour au sujet » et fondé une étude de l'intériorité ? « Mais pourrait dire que le bergsonisme est sans intérêt pour la compréhension psychologique de l'homme ? Qui pourrait nier que pour une grande partie de la classe intellectuelle, cette philosophie a représenté ou représente l'essentiel même de l'approche psychologique du sujet ? »²⁰

¹⁹ Edmund Husserl, *Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phénoménologique pure*, vol.1, trad. Paul Ricœur, Gallimard, Paris, 1963, p. 310.

²⁰ « Univers de la psychologie », In *Encyclopaedia Universalis*, Corpus 18, p. 423.

2. Le problème de l'objectivation du moi dans la pensée de Bergson

L'Essai sur les données immédiates de la conscience peut être considéré comme le point de départ judicieux de la philosophie bergsonienne. Il est ce que Jean Theau appelle « l'âme du bergsonisme »²¹, en ce sens qu'il peut se présenter comme l'œuvre maîtresse sans laquelle on ne saurait parler de Bergson et de sa pensée. Ce qui attire le plus notre attention, c'est que dans son contenu, *l'Essai* ne se donne pas seulement comme une opposition et une position à la fois, parce qu'il réfute le déterminisme et affirme la liberté, mais se caractérise surtout par une approche psychologique de l'homme, qui peut se définir comme une étude de l'individualité.

Bergson a constaté que le temps scientifique n'avait pas de durée. Il affirmait en effet que l'intuition de la durée lui avait été inspirée par sa réflexion sur la valeur assignée à la lettre « T » dans les équations de la physique et de la mathématique. L'idée de durée est par conséquent très fondamentale dans l'ensemble de la philosophie bergsonienne ; c'est par elle que l'auteur de *l'Essai* retourne au sujet pour constituer une étude introspectionniste, comme René Descartes. Toutefois, l'originalité de Bergson par rapport à Descartes, et même à Kant et à Husserl, se retrouve dans la manière de décrire le « moi ». Le moi bergsonien ne s'identifie pas au « Cogito », ni au « sujet transcendantal », encore moins à la « conscience intentionnelle ». Il s'agit d'un moi pur, qui de nature profonde et indivisible s'identifie à la durée. La question qui se pose à ce niveau est de savoir si Bergson a enfermé le moi dans un monde privé qu'est l'intériorité. En d'autres termes, le moi profond peut-il s'objectiver ? Y'a-t-il passage entre ce moi et l'extériorité ? Cette question nécessite d'abord l'analyse de la dualité de l'espace et de la durée.

2.1. La dualité de l'espace et de la durée

La préoccupation fondamentale de Bergson dans sa thèse de 1889, *l'Essai sur les données immédiates de la conscience*, était de dénoncer la plus grave illusion des déterministes et des matérialistes de son temps. Il s'agissait pour lui de renverser la conception d'un temps psychologique homogène, réductible aux données mesurables

²¹ Jean Theau, *La critique bergsonienne du concept*, Privat, Paris, 1968, p. 163.

et aux expressions surmériques de l'espace. Il s'était alors résolument donné pour tâche de détruire le mythe de la confusion par cette dualité toujours célèbre dans l'ensemble de sa philosophie, l'opposition entre l'espace et la durée. Jean Theau pense dans *La critique bergsonienne du concept* que « pour appréhender la durée comme écoulement continu des états de conscience, le problème de Bergson était de savoir pourquoi la science qui s'était pourtant lancée à la recherche du temps n'a pu attraper que de l'espace et non de la durée. »²²

C'est ici que se clarifie bien la distinction entre le temps psychologique et le temps scientifique : si le temps physico-mathématique n'est en effet qu'un simple découpage de l'espace, c'est en raison de son privilège comme le milieu convenable à l'expérience et à l'activité scientifique. Par conséquent chaque morceau de l'espace ne représente que le même espace. L'espace se caractérise par son extériorité ; son découpage donne lieu à des sections identiques les unes les autres à cause de son homogénéité. Selon Bergson, l'espace est le lieu de la juxtaposition et non de la succession. C'est ainsi que les battements d'une horloge ou les aiguilles d'un pendule ne peuvent jamais nous donner la durée. L'horloge et le pendule sont simplement des instruments dont on se sert pour mesurer le temps avec l'espace. Il y a dans les expressions physico-mathématiques, une relation entre le temps et l'espace : cette relation se donne comme un rapport de quantité.

Mais qu'est-ce que la durée qui n'est certainement pas le temps scientifique, et comment se distingue-t-il de l'espace ? La durée pure est vécue par le sujet dans les profondeurs de sa conscience. Elle n'est pas spatialisable, car elle est de nature psychologique. On ne peut lui attribuer ni nombre, ni quantité, ni mesure. Bergson la définit comme « Les formes successives que prennent nos états de conscience lorsque le moi profond se laisse vivre lorsqu'il fait abstraction de toute considération spatiale. »²³ Ce qui signifie en d'autres termes que l'on ne peut procéder à un découpage des états de conscience à cause de leurs natures indivisibles. Ces états psychiques sont multiples, mais il s'agit d'une multiplicité qualitative et non d'une multiplicité

²² *Ibid.*, . p.174.

²³ Henri Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*, op. cit., 1889, p. 76.

numérique, car bien que distincts les uns par rapport aux autres, ils s'interpénètrent les uns dans les autres pour former un ensemble solidaire à travers la succession. Il résulte de cette nature de la durée et de ces caractéristiques des états de conscience, que toute tentative de réduire la durée à l'espace est vouée à l'échec. La physique et la mathématique qui ont pour domaine l'espace ne peuvent appréhender la durée et la multiplicité des états psychiques, en raison même de leur affinité avec la matière et l'étendue. La durée concrète se caractérise par l'hétérogénéité et non par l'homogénéité, par la continuité et non par la discontinuité par la succession et non par la juxtaposition. Le concept de temps homogène est donc vraisemblablement une représentation artificielle fabriquée à partir de l'espace ?

« Car si le temps tel que se le représente la conscience réfléchie est un milieu où nos états de conscience se succèdent distinctement de manière à pouvoir se compter et si d'autre part notre concept du nombre aboutit à éparpiller dans l'espace, tout ce qui se compte distinctement, il est à présumer que le temps, entendu au sens d'un milieu où l'on distingue et où l'on compte n'est que de l'espace. »²⁴

Cette affirmation de Bergson nous permet de mieux comprendre la distinction qu'il établit entre l'espace et la durée. Les états de conscience ne sont pas éparpillés et ne peuvent se compter distinctement. Ils se succèdent et forment dans leurs successions une multiplicité solidaire, une interprétation formant un écoulement fluide, inaccessible à toute évaluation quantitative. C'est donc à l'espace uniquement que l'on attribue le nombre et la mesure ; c'est pourquoi le temps scientifique ne contient pas de durée à cause de sa relation avec les expressions arithmétiques et géométriques de l'espace. Il résulte ainsi de cette opposition que l'on ne peut pas procéder à une décomposition analytique de la durée. L'espace est accessible à l'intelligence analytique, alors que la durée, le moi profond, les états de conscience ne sont saisissables qu'au moyen de l'intuition, c'est-à-dire, le mode par lequel on se transporte par sympathie à l'intérieur d'un objet, pour coïncider avec lui en ce qu'il a d'unique et

²⁴ *Ibid.*, p. 60.

d'inexprimable ; là où l'intuition révèle le plus clairement sa fécondité, c'est lorsqu'elle permet la connaissance profonde du moi, c'est-à-dire de l'intériorité. L'intelligence nous refuse, la connaissance de la vie intérieure, car elle opère dans l'espace. L'instruction est alors une activité spirituelle, car c'est à travers elle que nous découvrons le flux et la méthode de nos états psychiques.

Ceci a amené François Mayer à constater qu'il existe chez Bergson deux façons de connaître : « l'une par la vue directe, simple, immédiate, l'autre par reconstruction laborieuse. L'une ne donne la chose elle-même, d'un coup, sans analyse, et du dedans, l'autre combien péniblement des éléments en nombre indéfini. Telle est l'opposition entre l'analyse et l'intuition. »²⁵ Il résulte de cette opposition que l'analyse procède à une combinaison numérique des éléments dans l'espace, et l'intuition nous met en contact avec la chose, nous fait coïncider avec elle du dedans ; nous constatons par ailleurs la relation que Bergson établit entre l'intuition et la durée ; L'intuition nous permet en effet de sympathiser avec notre moi profond qui est le lieu de la succession de nos états de conscience. C'est pourquoi, si l'on s'accorde avec Bergson dans l'*Essai*, on dira qu'il y a « dans le moi, succession sans extériorité réciproque, et hors de moi extériorité réciproque sans succession »²⁶. Ce qui veut dire que l'intériorité est la propriété fondamentale du moi. On peut alors comprendre pourquoi Bergson considère le moi profond comme la réalité pure, concrète et authentique du sujet. La science est passée à côté de la durée, c'est-à-dire du temps vécu par le sujet, pour saisir un temps abstrait, qui se réduit aux données quantitatives de l'espace. La dualité de l'espace et de la durée est donc d'une certaine manière, l'opposition entre la continuité qualitative et la discontinuité quantitative. Bergson affirme en effet que « la durée pure, celle que la conscience perçoit devrait donc être rangée parmi les grandeurs dites intensives, si toutefois les intensités peuvent s'appeler grandeurs. A vrai dire, ce n'est pas une quantité, et dès qu'on essaie de la mesurer, on lui substitue inconsciemment de l'espace. »²⁷

²⁵ François Meyer, *Pour connaître Bergson*, Bordas, Paris, 1985, p. 23.

²⁶ Henri Bergson, *Essai*, op. cit., p. 81.

²⁷ *Ibid.*, p. 79.

Il s'en suit donc que loin d'être une apparence phénoménale, la durée est une réalité dynamique qui nous introduit au fond de la conscience, car sans elle, il n'y a pas de succession. Avant donc d'être comme le dit Bergson lui-même, le noyau central de sa doctrine, la durée a d'abord représenté pour lui une sorte de pont par lequel il est passé de l'analyse du concept de temps homogène à l'observation de la conscience et à la description de la vie intérieure. Avoir conscience de la durée, ce n'est pas ressentir successivement des représentations séparées les unes des autres, mais saisir en sa source la genèse de ce que nous sommes et ce que nous faisons. C'est par là-même qu'il fonde la critique du déterminisme psychologique et de la conception associationniste de l'esprit. La psychophysique et la psychologie associationniste sont vouées à l'échec dans leurs tentatives de mesurer ou de procéder à une division atomistique des états de conscience.

A l'intérieur de la multiplicité quantitative et dynamique qui fonde la trame de la durée vécue, les éléments ne sont ni comptes, ni superposés comme dans l'espace. Au contraire, ils se pénètrent et à mesure qu'ils s'organisent ensemble, se modifient, car leur totalité changeante s'impose en chacun. La succession directement perçue par la conscience est donc essentiellement hétérogène à elle-même. Indistincte et sans analogie avec le nombre. Cette succession est organisation, et se reconnaît à ses effets qualitatifs. La durée que seule l'intuition peut saisir, est loin d'être ce temps spatialisé, appréhendé par l'intelligence qui découpe et quantifie. Cette intelligence valable pour tout ce qui est de l'ordre de l'espace, c'est-à-dire quantité, nombre, mesure, discontinuité, homogénéité, simultanéité, échoue cependant à saisir tout ce qui est de l'ordre de la durée, c'est-à-dire, la multiplicité qualitative des états de conscience, qui se caractérisent par la continuité, la succession, l'hétérogénéité. Le temps physico-mathématique n'est alors qu'une fausse représentation, une représentation spatialisée de la durée réelle et concrète qui échappe à toute tentative de quantification.

La durée renvoie donc à la réalité concrète et mène à l'authenticité du moi profond, un moi qui nous est personnel, et qui ne peut être communiqué, car la communication implique de l'espace. Le moi profond diffère ainsi du moi superficiel, qui est une

individualisation du social. Celui qui nous fait communiquer avec l'espace, ce par quoi nous sommes soumis aux lois de l'univers. Le moi profond ne peut être traduit, ni exprimé. L'action de ce moi est celle qu'aucune raison ne peut motiver, car une raison est un élément communicable. L'acte est alors la caractéristique fondamentale du moi profond, son total rassemblement en lui-même, la puissance créatrice de la durée. La liberté désigne ainsi chez Bergson, le rapport du moi profond à l'acte qu'il accomplit. La distinction entre le temps spatialisé et la durée vécue avait permis à l'auteur de l'*Essai* de retrouver le chemin de l'intériorité ; C'est ce que veut dire Maritain lorsqu'il affirme que

« Bergson libérait l'esprit en le rappelant à l'intériorité où est sa vie véritable, aux profondeurs toutes qualitatives de la conscience, en s'élevant avec force et succès contre la tendance des philosophes de son temps, à tout ramener même le qualitatif, l'unique et l'inexprimable au nombre et à l'espace, aux quantités mesurables, et réversibles selon l'extériorité et l'homogénéité des relations physico-mathématiques. »²⁸

Cette affirmation de Maritain résume clairement la préoccupation de Bergson et montre plus explicitement son originalité par rapport au climat intellectuel de son temps. Après s'être en effet aperçu que le temps scientifique ne dure pas en raison de sa relation intime avec l'espace, Bergson sera contraint de commencer son entreprise philosophique par le dévoilement des illusions qui caractérisent les matérialistes. Il s'agira alors pour lui de réfuter l'idée d'un temps psychologique homogène, qui semblait donner à l'espace une grandeur infinie et absolue qui s'étendait jusqu'à la multiplicité des états de conscience. Bergson déterminera ainsi les limites de l'espace par la nature réelle et les caractéristiques de la durée, en vue de mettre fin à toute espèce de confusion. C'est ainsi que, reversant le mythe du déterminisme mécaniste et du matérialisme moniste, par la dualité de l'espace et de la durée, il sera conduit vers les profondeurs du sujet pour constituer une étude de l'intériorité, qui est le lieu de la vie véritable de l'esprit. Il se pose alors inévitablement, le problème

²⁸ Raïssa Maritain, *Les grandes Amitiés*, Desclée de Brouwer, Paris, 1949, pp. 83-84.

de l'objectivation, car la durée sera pour Bergson, un point de départ judicieux pour élaborer une philosophie introspective. Toutefois il est d'abord nécessaire de présenter l'intériorité et de voir comment le moi profond est l'entité ontologique du sujet.

2.2. L'intériorité : siège du moi profond et réalité ontologique du sujet

Nous avons vu précédemment comment la dualité de l'espace et de la durée était inévitable pour la position du problème de l'objectivation du moi chez Bergson. Nous avons retenu en définitive qu'il avoue l'impossibilité de l'application des théories géométrico-mathématiques aux données qualitatives de la conscience. Ce qui l'amène à dénoncer l'échec de la psychophysique et du déterminisme associationniste. Par ailleurs Bergson, en allant contre la réduction du qualitatif, de l'unique et de l'inexprimable sans quantités réversibles selon l'extériorité et l'homogénéité des relations physico-mathématiques, a voulu protéger la vie intérieure contre l'annexion dangereux de l'espace. Ainsi, le temps scientifique ne pouvant durer, reste un temps abstrait car la vraie durée, celle qui est vécue psychologiquement, est un pur changement qualitatif, la succession de nos états de consciences quand notre moi s'abstient d'établir une séparation entre l'état présent et les états antérieurs. Il n'a pas besoin pour, cela de s'absorber tout entier dans la sensation ou l'idée qui passe, car alors au contraire, il cesserait de durer. Il n'a pas besoin non plus d'oublier les états antérieurs. Il suffit qu'en se rappelant ces états, il ne les juxtapose pas à l'état actuel comme un point à un autre point, mais les organise avec lui, comme il arrive quand nous-nous rappelons fondues pour ainsi dire ensemble des notes d'une mélodie. Mais notre intelligence, tournée spontanément vers l'extériorité à cause de ses exigences pratiques est obsédée par l'espace géométrique et introduit à notre insu dans notre représentation de la succession pure ;

« nous juxtaposons nos états de conscience de manière à les apercevoir simultanément, non plus l'un dans l'autre ; bref, nous projetons le temps dans l'espace , nous exprimons la durée en étendue

et la succession prend pour nous, force d'une ligne continue ou d'une chaîne dont les parties se touchent sans se pénétrer. »²⁹

Ainsi, la pure durée n'est qu'une succession de changements qualitatifs qui se fondent, qui se pénètrent sans contour précis, sans aucune parenté avec le nombre ; ce serait l'hétérogénéité pure. C'est pourquoi « dès l'instant où l'on introduit l'homogénéité dans la durée, on lui enlève sa nature propre, on lui attribue inconsciemment de l'espace (...). »³⁰ Il n'est pas surprenant par conséquent, que la durée soit chez Bergson, non pas une dimension abstraite à la surface des choses, mais plutôt le mouvement réel concret de notre vie intérieure. On peut nécessairement affirmer qu'il y a chez lui à la fois, une psychologie et une métaphysique de la vie intérieure ; psychologie d'abord parce qu'il procède à travers la nature de la durée pure, à une observation et une description des comportements des états de conscience, qui ont une structure propre. Métaphysique ensuite parce qu'il s'agit non seulement d'une simple description des états psychologiques, mais aussi et surtout de leur fondement et de leur origine. Bergson aboutit donc à une dimension métaphysique de la multiplicité des états de conscience. En ce sens, le moi profond, lieu de la succession se distingue de la conscience de Husserl, dont la structure fondamentale se reconnaît dans l'acte de viser, c'est-à-dire l'intentionnalité. On pourrait alors risquer cette formule, que la conscience husserlienne n'est jamais un « état de conscience, mais toujours une conscience d'état ». Le moi bergsonien a donc pour siège l'intériorité qui renvoie à l'aspect le plus authentique et le plus concret du sujet, la réalité ontologique de l'être humain.

Il faut toutefois distinguer la conception bergsonienne de l'intériorité de celle de Descartes. Il est vrai certes, que la philosophie introspective bergsonienne comme l'impression qu'elle se rapproche, sinon totalement, du moins particulièrement, à celle de Descartes. Mais il faut se méfier d'identifier, soit par précipitation ou par simple illusion, le Cogito cartésien à la durée bergsonienne, comme le faisait déjà Jean Theau lorsqu'il affirmait dans une étude comparée de la philosophie bergsonienne et de la philosophie cartésienne de son texte

²⁹ *Ibid.*, p. 81.

³⁰ Jean Theau, *La critique bergsonienne du concept*, op. cit., p. 57.

intitulé *La critique bergsonienne du concept* que, « la durée de Bergson est un certain cogito »³¹. Bergson et Descartes peuvent avoir ceci de commun que la durée et le Cogito représentent une ouverture à l'intériorité, et à la constitution d'une philosophie ou d'une théorie de la subjectivité. Cependant, il est dangereux de réduire la durée au Cogito, car Bergson, en définissant la durée, s'éloigne de Descartes lorsqu'il parle du Cogito. La durée renvoie, nous l'avons déjà dit, aux forces successives de nos états de conscience ; Le Cogito quant à lui désigne une évidence fondamentale chez Descartes, une proposition certaine à travers laquelle il se saisit comme sujet pensant. L'expérience de la durée passe par le vécu de la conscience, elle se distingue fondamentalement de l'expérience du Cogito qui est une mise en évidence du sujet comme substance pensante. Bergson et Descartes ont par conséquent deux conceptions différentes de la vie intérieure.

Chez Descartes, l'intériorité désigne la conscience de soi, renvoyant à un moi qui, se définissant essentiellement par la pensée doit toujours se saisir comme une *res cogitans* - une chose qui pense. Par le Cogito, Descartes aboutit à un fondement logique et même ontologique du moi, et le caractère inébranlable du Cogito réside sans doute dans cette proposition certaine et évidente, « je pense, je suis » ; il affirmait d'ailleurs que cette proposition est vraie toutes les fois qu'il la conçoit en son esprit et que même le mâlin génie qui use toute sa force à tromper les humains et à les détourner de leur soif de vérité ne saurait éloigner de son esprit, la clarté et la distinction du Cogito. L'évidence du Cogito est alors pour Descartes le point de départ d'une étude de l'intériorité et le fondement de la constitution d'une philosophie introspective. Son existence est indubitable et aucune proposition, même celle des sceptiques ne peut l'ébranler. On peut nécessairement remarquer que le sujet, tel qu'il est saisi ici, n'existe pas à partir d'une présence empirique, mais plutôt à partir d'un fondement métaphysique, car l'immortalité de l'âme n'est rien d'autre que celle du sujet pensant, celle de la structure ontologique du Cogito. Retenons par ailleurs que c'est de cette existence spirituelle et abstraite qui est la propriété primordiale du Cogito et qui constitue pour

³¹ *Ibid.*, p. 68.

Descartes la nature réelle de l'intériorité. Descartes ne pouvait donc pas concevoir une étude de l'intériorité sans avoir préalablement affirmé l'évidence du Cogito ; la démarche de Bergson est tout à fait différente.

La théorie bergsonienne de l'intériorité repose sur la quête de la durée qui, n'existant pas dans la durée qui, n'existant pas dans le temps géométrico-mathématique, représente l'essentiel de la vie psychique. L'intériorité désigne alors chez Bergson, non pas une *res cogitans*, mais la vie de la conscience dans ces différents états. Elle désigne aussi le lieu de l'écoulement de la durée, la saisie intuitive du sujet par lui-même dans le vécu de sa durée intérieure. A travers sa structure psychologique et métaphysique, l'intériorité peut se saisir comme l'aspect le plus concret et le plus fondamental du sujet. Elle est le siège et la réalité ontologique du moi. De même que sans le Cogito, Descartes ne pouvait constituer une étude de l'intériorité, on peut aussi affirmer que sans l'analyse de la durée, Bergson ne pouvait pas trouver le chemin de la vie intérieure. Toutefois, il faut remarquer que cette conception bergsonienne de l'intériorité rend plus complexe, le problème de l'objectivation. Il faut en effet l'appréhender en deux aspects essentiels ; il faut premièrement entendre par objectivation la saisie de l'extériorité comme distincte de l'intériorité, c'est-à-dire la saisie de l'univers comme distinct en moi. Ensuite l'objectivation représente la saisie objectivante du moi qui doit être le dépassement de la simple saisie intuitive du sujet par lui-même dans le vécu de sa durée intérieure. L'étude bergsonienne de la vie intérieure peut nous amener à nous demander si Bergson a évité l'écueil du solipsisme. En d'autres termes Bergson a-t-il enfermé le moi dans son monde privé que représente l'intériorité ? Le moi Bergsonien peut-il prendre des distances vis-à-vis de lui-même ? Comme philosophe de l'introspection, Bergson va affronter l'épreuve du solipsisme.

2.3. Bergson face au solipsisme

Les sous-sections précédentes nous ont permis tour à tour, de cerner la nature de la durée et de montrer comment Bergson s'en est servi judicieusement pour aboutir à une étude de l'intériorité, et par ailleurs, comment l'intériorité se présente psychologiquement et métaphysiquement comme le siège du moi et la réalité ontologique du

sujet. Ces deux sous-sections nous ont en outre permis de cerner la constitution bergsonienne de la subjectivité, et de montrer son originalité par rapport à Descartes ou à Kant.

Il convient de préciser qu'aucune philosophie introspective n'a jusqu'alors échappé au piège du solipsisme. On avait reconnu Kant très abstrait dans sa conception du sujet transcendantal ; il n'était par conséquent pas moins idéaliste alors qu'il se préoccupait à refouler le Cogito cartésien qu'il qualifiait d'idéalisme dogmatique, et surtout problématique. Descartes lui-même, qui dans *Les Méditations métaphysiques* voulait constituer à travers sa conception du sujet, un devoir fondé en raison et qui avec le Cogito, voulait établir un rapport entre l'être et la pensée, entre l'ontologie et la logique, avait été accusé de solipsisme ; et surtout lorsqu'il était devenu clair que sa découverte du sujet pensant renvoyait à une conscience de soi. Même Husserl qui, dans une tentative de dépasser le sujet transcendantal de Kant et le Cogito cartésien par la conscience intentionnelle, c'est-à-dire par l'acte de viser un objet, n'avait pas brisé l'écueil du solipsisme.

Il est alors nécessaire de se demander si, avec sa théorie de la durée et sa conception de l'intériorité, Bergson ne subit pas le même sort que les autres. Seulement, il faut savoir si l'on a souvent compris les auteurs, pour les accuser de solipsisme. Descartes par exemple reconnaissait à la troisième méditation, l'existence de Dieu et des choses matérielles. Nous savons certes, que *Les méditations métaphysiques* ont élaboré une théorie introspective. Il faut toutefois remarquer que, tout en étant une philosophie du sujet, la conscience ne s'enferme guère chez Descartes dans les seules limites de l'intériorité. C'est le cas de Bergson ; En effet, dire que la conception bergsonienne du moi se réduit au solipsisme, c'est se limiter uniquement à la nature et à la structure de la vie intérieure, et surtout à la philosophie de la durée développée dans l'*Essai*. Or Bergson n'a pas enfermé la conscience dans les limites de ses états, c'est-à-dire dans l'écoulement de la durée. Il y a d'abord chez lui, cette saisie de l'extériorité qui se distingue au moi profond, et ensuite cette saisie objectivante qui caractérise le moi, et qui est un dépassement de la simple saisie du sujet par l'intuition, c'est-à-dire par lui-même dans le

vécu de sa durée intérieure. Il n'est pas moins nécessaire de savoir ce que l'on peut entendre par solipsisme.

Dans le *Vocabulaire bordas de la philosophie*, le solipsisme se définit comme un idéalisme et à la limite comme une utopie. Il s'agit en effet d'« une doctrine philosophique affirmant l'existence absolue d'une conscience unique qui ne reconnaît en dehors d'elle aucune autre forme d'existence. »³² Or, en libérant le moi et en le rapportant à l'intériorité où est sa vie véritable, Bergson ne voulait pas affirmer d'une manière systématique « l'existence absolue d'une conscience unique », car le sujet bergsonien a conscience de lui-même comme personne, c'est-à-dire comme être distinct des autres êtres. Le sujet de Bergson se situe dans un réseau d'intersubjectivité, et par conséquent communique avec le monde et avec l'univers. Bergson propose un cheminement dans *La pensée et le mouvant*³³ et dans *L'Evolution créatrice*³⁴, dans lequel il évite l'écueil du solipsisme. En effet, la conscience psychologique n'est pas consciente d'elle-même, elle est en rapport avec la conscience cosmique, par la médiation de la durée, considérée ici comme élan vital créateur ; car, affirme Bergson, « si je veux me préparer un verre d'eau sucrée, j'ai beau faire, je dois attendre que le sucre fonde. »³⁵ L'univers matériel a alors une durée qui est solidaire à la durée de notre conscience. La constitution bergsonienne de l'intériorité renvoie à une philosophie introspective, mais cette philosophie introspective ne se réduit pas au solipsisme premièrement parce qu'il y a une saisie objectivante qui est la manifestation d'un dépassement de la conscience. Le soi, deuxième parce que l'univers matériel est une réalité objective de la conscience psychologique.

On peut alors tout simplement affirmer au regard de l'*Essai*, que la durée n'a pas été pour Bergson un moyen pour enfermer la conscience. Mais plutôt une méthode pour établir un rapport entre la vie psychologique et l'univers matériel. D'une manière générale, c'est par la durée que l'on a saisi la médiation entre Bergson et les

³² Gérard Legrand, *Vocabulaire Bordas de la philosophie*, Bordas, Paris, 1984, p. 117.

³³ Henri Bergson, *La pensée et le mouvant*, pp. 137-138.

³⁴ Henri Bergson, *L'Evolution créatrice*, p. 9.

³⁵ *Id.*

profondeurs de la conscience, et cette durée se définit enfin, non plus comme « les formes successives que prennent nos états de conscience lorsque le moi profond se laisse vivre », mais plutôt comme médiation entre le moi et l'absolu, on découvre alors que la théorie bergsonienne de l'intériorité aboutit à l'absolu qui se saisit par la durée. Au lieu donc de réduire précipitamment la conception bergsonienne du moi au solipsisme, il faut plutôt se demander s'il y a vraiment une intériorité « pure » comme le pense Bergson. La saisie de l'intériorité « pure » n'est-elle pas en effet réservée à une infime minorité ? Et dans ce cas quel est son intérêt pour l'humanité en général ? Ces questions nous nous amènent à une évaluation critique de la théorie bergsonienne de l'intériorité.

3. Evaluation critique de la conception bergsonienne de l'intériorité

Ce qu'il faut absolument admettre en philosophie, c'est qu'aucune philosophie n'a rien d'absolu, bien que le vœu de toutes les philosophies soit d'atteindre l'absolu. Ce qui importe, « C'est moins d'avoir stocké que d'avoir choisi et compris, c'est de savoir poser une question, dégager les difficultés sinon les résoudre, caractériser les solutions diverses plus que dogmatiser prématurément. »³⁶ Si nous affirmons avec Kant qu'« il n'y a pas de philosophie que l'on puisse apprendre, mais on ne peut apprendre qu'à philosopher », nous pouvons admettre qu'aucune philosophie n'est absolue, car apprendre à philosopher, c'est exercer rigoureusement les talents de la raison, c'est-à-dire savoir transformer en problème, ce qui est considéré comme solution, et savoir chercher la solution dans le problème ; c'est savoir éviter l'écueil du dogmatisme et de l'utopie, bref savoir démontrer dans une évaluation critique, les pertinences et les limites d'une question, ou mieux, savoir toujours de situer par rapport à un auteur.

Foierier écrivait dans le même sens qu'« on ne parle, on écrit que pour dire quelque chose c'est-à-dire essentiellement pour définir une donnée qui n'était pas claire pour prouver l'acception qui n'était pas établie, ou pour réfuter ce qui ne va pas de soi : Tout

³⁶ Michel Beaud, *L'Art de la thèse*, op. cit. p. 18.

développement qui ne définit, ne prouve, ni ne refuse rien est verbiage. »³⁷ Notre étude ne peut alors avoir un fondement philosophique que si nous ne nous contentons pas seulement d'une simple reconstitution ou d'une simple reformulation de la théorie bergsonienne de l'intériorité, de sa conception du moi et du sujet. Nous avons pris conscience dans les sections précédentes de la manière dont ce problème a été posé et traité par Bergson dans l'*Essai sur les données immédiates de la conscience*, nous avons également examiné les conditions de sa résolution. Nous nous proposons dans cette dernière étape, d'en examiner les pertinences et les limites. Signalons que cette évaluation ne consiste pas à dire que Bergson a entièrement raison, ni qu'il a entièrement tort, car il ne s'agit pas d'un procès. Elle ne se réduit pas non plus à une polémique, car il ne s'agit pas d'une guerre des passions. Nous voulons simplement montrer l'intérêt et situer l'originalité de Bergson dans l'histoire de la philosophie, et nous interroger sur l'intérêt que peut avoir sa conception de l'intériorité pour l'humanité en général.

3.1. Portée et pertinence de la conception bergsonienne de l'intériorité

L'étude de la vie intérieure ne commence pas avec Bergson au moment où il écrit en 1889, l'*Essai*. Il y a eu dans l'histoire de la philosophie des auteurs comme Platon, Aristote, Saint Thomas d'Aquin, Saint Augustin, etc., qui ont traité entre autres, la question de l'âme. Mais ces théories anciennes avaient plus une importance psychologique et anthropologique qu'un intérêt métaphysique. C'est Descartes qui en 1641 avec les *Méditations métaphysiques*, fonde une philosophie de l'introspection à travers l'immortalité de l'âme, et se distingue de ses prédécesseurs. Toutefois, la constitution cartésienne de la subjectivité a été rigoureusement critiquée au sein de la philosophie. Il était en effet difficile, après avoir affirmé la distinction entre l'âme et le corps, de démontrer leur travail de recherche n'a pas été moins au service de la psychologie que ses prédécesseurs. Il a été par exemple à la base du développement de la psychologie de Victor Cousin et de Maine de Biran qui se situe dans le courant introspectionniste. L'intuition de Bergson est la durée car sans elle,

³⁷ Jean-Louis Foirier in *Encyclopaedia Universalis*, v.12, Corpus 89, p. 407.

l'auteur de l'*Essai* ne pouvait aboutir à une appréhension de la vie intérieure. Il s'agit là d'une originalité que l'on ne peut plus démontrer. L'étude bergsonienne de l'intériorité renferme une valeur métaphysique très dense. La vie intérieure est d'abord le lieu de la manifestation de la durée ; c'est ainsi que l'analyse du temps physico-mathématique avait permis à Bergson d'élaborer une dimension métaphysique de la durée.

Par ailleurs, il faut préciser qu'il y a un cheminement très subtil que fait Bergson pour passer de la nature de la durée à la structure et au statut ontologique de l'intériorité, et surtout, ce qui est très fondamental, c'est la manière dont Bergson échappe au piège du solipsisme après avoir élaboré une philosophie introspective. Il y a en effet un rapport entre la conscience psychologique et la conscience cosmique qui désigne l'univers matériel dont la force reste encore la durée, prise ici comme élan vital créateur. Bergson ne pouvait donc pas se contenter uniquement de décrire l'intériorité, mais de la présenter comme réalité opposée à l'extériorité. Ce qui signifie que l'extériorité fait partie de l'individualité, et a de ce fait, un rapport avec notre durée intérieure : c'est pourquoi le sujet bergsonien a conscience de lui-même comme personne, comme réalité ontologique qui prend une distance vis-à-vis de son moi par la réflexion. Nous ne montrerons pas moins qu'il y a une sorte de mystère qui caractérise la conception bergsonienne de l'intériorité. Car, ainsi que l'affirme Jean Theau, « La durée est la lumière qui nous éclaire notre intériorité, et en même temps la médiation de nos rapports avec l'absolu. »³⁸ Il y a alors un dépassement de la conscience de soi, un dépassement des limites de l'infériorité par la force objectivante du moi. La conception bergsonienne de la subjectivité occupe une place de choix dans l'ensemble de la philosophie de Bergson. Cependant, si la théorie de l'intériorité ouvrait à l'Auteur de l'*Essai*, des perspectives psychologiques et métaphysiques nouvelles, elle ne l'inclinait pas moins vers des considérations spécieuses et parfois artificielles. Ce qui signifie en d'autres termes que cette théorie ne va pas sans difficultés.

³⁸ Michel Beaud, *L'Art de la thèse*, op. cit. p. 20.

3.2. *Limites et insuffisances de la théorie bergsonienne de l'intériorité*

Après avoir pris conscience de la place fondamentale qu'occupe la théorie de l'intériorité dans l'ensemble de la philosophie de Bergson, et après avoir montré son intérêt et son originalité dans l'histoire de la philosophie, notre souci actuel est de résoudre un problème complexe : nous nous posons la question de savoir quelles sont les difficultés liées à l'étude de la vie intérieure entreprise par Bergson dans son œuvre, particulièrement dans l'*Essai*. Il affirmait que la durée est inséparable de la conscience, car « il y a dans le moi, succession continue sans intériorité réciproque, et en dehors de moi, extériorité réciproque sans succession ». Il est donc clair que le rapport entre la durée et la conscience est un fait, et que l'intériorité est le lieu de la succession et de la vie des états psychiques. Mais il est difficile de saisir l'écoulement de la vie intérieure, difficile surtout d'appréhender l'écoulement de la durée, ce qui signifie que Bergson éprouve lui-même une ascèse rude. Tout se passe comme s'il est difficile, voire impossible d'affirmer de manière absolue, la pureté de l'intériorité. A ce niveau la conception bergsonienne de l'intériorité devient relative et n'est pas moins une spéculation parce que, ne pouvant se démontrer universellement, elle fait place à un acte de foi.

Ceci étant, l'intériorité n'est pas pure parce qu'elle ne va pas sans extériorité, et on peut à la limite montrer que l'intériorité et l'extériorité constituent l'unité logique et ontologique du moi, c'est-à-dire de l'individualité. On peut aussi poser la question de savoir si la saisie de l'intériorité pure ne renvoie pas à un idéalisme, car on ne peut rien dire en ce qui concerne son intérêt pour l'humanité. En effet chaque sujet a son intériorité propre et aucune intériorité ne peut être universelle, étant donné que les consciences ne se ressemblent pas les uns les autres. Le conflit du regard évoqué par Sartre est à ce propos très fondamental dans sa théorie de l'intersubjectivité développée dans *l'Être et le Néant*. Ce conflit du regard signifie que la conscience d'autrui est toujours un obstacle à la conscience de soi. C'est ainsi que l'idée d'une intériorité « pure » est une abstraction, à la limite une passivité du sujet qui, refusant le train de l'intersubjectivité s'enferme dans ses états psychiques. Le conflit des consciences suppose une

aliénation, et dans cette aliénation le sujet ne s'affirme qu'à travers une transcendance permanente de soi par soi.

L'idée d'une intériorité pure nous apparaît donc dangereuse sur le plan métaphysique parce que l'intersubjectivité introduit inévitablement la dialectique des consciences, dialectique qui aboutit elle-même à l'aliénation. Nous avons par exemple l'aliénation de l'esclave par le maître dans la « dialectique du Maître et de l'esclave » de Hegel. Ainsi, l'idée d'une intériorité pure envisagée par Bergson ne nous apparaît pas philosophiquement fondée, car il n'y a pas une conscience psychologique universelle ; par exemple, deux sujets morphologiquement identiques, mais placés dans deux situations psychologiques différentes ont également deux consciences différentes. Ce qui veut dire en d'autres termes que même la saisie de la durée intérieure est subjective. Bergson n'a-t-il pas simplement projeté sa propre intériorité dans l'humanité ; n'a-t-il pas commis la grave erreur de rendre universelle ses états de conscience ? La conception de l'intériorité « pure » se réduit alors en définitive à un subjectivisme.

Conclusion

« Ce que l'on demande à une pensée valable, c'est moins d'apporter une solution que d'avoir le sens du problème. »³⁹ L'objectif fondamental de notre exposé était de traiter d'une question qui s'avère incontournable au sein de la philosophie en général, et inévitable dans la philosophie de Bergson en particulier. Il s'agit, rappelons-le, du problème de l'objectivation du moi dans l'*Essai*, premier texte de Henri Bergson écrit en 1808. En définitive, cette recherche vise beaucoup plus une prise de position personnelle, un point de vue sur les réflexions que suggère le problème de l'objectivation du moi chez Bergson. Que pouvons-nous dire alors en définitive ? Nous pensons tout d'abord que ce n'est pas seulement par une force d'esprit ou par une pensée profonde exposée dans une œuvre immense qu'il faut reconnaître la grandeur d'un philosophe comme Bergson. François Meyer pensait d'ailleurs que la philosophie

³⁹ Barthélémy-Madaule Madeleine, *Bergson et Teilhard de Chardin*, Paris, Seuil, 1963.

bergsonienne est « une sorte de propédeutique nécessaire au philosophe d'aujourd'hui, et dont nul ne saurait feindre d'y rester insensible. »⁴⁰ Cela signifie que l'on peut s'en tenir uniquement à l'*Essai* pour affirmer que le problème de l'objectivation est complexe, dans les philosophies du sujet surtout, mais Bergson a su contourner la difficulté d'un tel problème.

Malgré donc les objections et les critiques que lui ont adressées ses détracteurs, Bergson garde le mérite d'avoir bâti une philosophie profonde et originale, dont l'intérêt n'est plus à démontrer dans l'histoire de la philosophie. Certes, nous avons réfuté l'idée d'une intériorité « pure », mais il n'en demeure pas moins vrai que la conception bergsonienne de l'intériorité est l'aboutissement à une conception métaphysique de la subjectivité. Bergson passe par la durée pour arriver à l'observation de la vie intérieure, et passe de la vie intérieure à la conscience cosmique. Il constitue, il faut le reconnaître un point remarquable en psychologie et en métaphysique. Tout comme ses prédécesseurs il est celui qui a légué à l'humanité, moins un système qu'un moyen de progrès intellectuel.

Références bibliographiques

ADOLPHE Lydie, 1955. *L'univers bergsonien*, La comba, Paris.

BARTHELEMY-MADAULE Madeleine, 1963. *Bergson et Teilhard de Chardin*, Seuil, Paris.

BEAUD Michel, 2006. *L'Art de la thèse*, éd. La Découverte, Paris.

BERGSON Henri, 1885. *Essai sur les données immédiates de la conscience*, Alcan, Paris.

BERGSON Henri, 1896. *Matière et mémoire*, Alcan, Paris.

BERGSON Henri, 1897. *Essai sur la relation du corps à l'esprit*, Alcan, Paris.

BERGSON Henri, 1899. *L'Énergie spirituelle, Essais et conférences*, Alcan, Paris.

BERGSON Henri, 1907. *L'Évolution créatrice*, Alcan, Paris.

⁴⁰ François Meyer, *Pour connaître Bergson*, Bordas, Paris, 1993, p. 115.

BERGSON Henri, 1932. *Les deux sources de la Morale et de la religion*, Alcan, Paris.

BERGSON Henri, 1934. *La pensée et le Mouvant, Essais et conférences*, Alcan, Paris.

BELHOMME J., 1954. *Vie et conscience de la vie, Essai sur Bergson*, Paris, P.U.F., Paris.

BREHIER Emile, 1953. *Histoire de la philosophie*, t. XIX^e – XX^e siècles, 5^e éd., P.U.F., Paris.

DELEUZE Gilles, 1966. *Le Bergsonisme*, P.U.F., Paris.

DESCARTES René, 1965. *Discours de la méthode*, Bordas, Paris.

DESCARTES René, 1980. *Méditations métaphysiques*, coll. « Philo », Nathan, Paris.

DUBY Georges, 1958. *Histoire de la civilisation française*, T.2., Armand Colin, Paris.

DUPUY G., *Histoire de la civilisation française*,

DESCARTES René, 1980. *Méditations métaphysiques*, coll. « Les Intégrales de philosophie », Nathan, Paris.

DESSANDI Jean Toussaint, 1977. *Introduction à la phénoménologie*, coll. « Idées », Gallimard, Paris.

Encyclopaedia Universalis, vol. 12 p. 423 & p. 407

HUSSERL Edmund, 1953. *Méditations cartésiennes*, trad. Peiffer et Lévinas, Vrin, Paris.

HUSSERL Edmund, 1963. *Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phénoménologique pure*, T.1. trad. Ricœur, Gallimard, Paris.

KANT Emmanuel, 1972. *Critique de la raison pure*, trad. Tremesaygues, et Pacaud, P.U.F., Paris.

KANT Emmanuel, 1974. *Critique de la faculté de juger*, trad. De A. Philenenko, Vrin, Paris.

LACOMDE R., 1933. *La psychologie bergsonienne*, Alcan, Paris.

LALANDE André, 1984. *Vocabulaire Technique et Critique de la philosophie*, P.U.F., Paris.

LEGRAND Gérard, 1906. *Vocabulaire Bordas de la philosophie*, Paris, Bordas.

MAIRE Gilbert, 1926. *Henri Bergson*, Nouvelle revue critique, Alcan, Paris.

MARITAIN Jacques, 1930. *La philosophie bergsonienne*, 2^e éd., Rivière, Paris.

MARITAIN Raïssa, 1949. *Les grandes Amitiés*, Desclée de Brouwer, Paris.

MERLEAU-PONTY Maurice, 1985. *Eloge de la philosophie*, Gallimard, Paris.

MEYER François, 1985. *Pour connaître Bergson*, Bordas, Paris.

PASCAL Georges, 1966. *Pour connaître Kant*, Bordas, Paris.

POIRIER Jean-Louis, 1980. *Méditations métaphysiques de Descartes*, coll. « Philo. », éd. Pédagogie Moderne, Paris.

RIVAUD Albert, 1962. *Histoire de la philosophie*, T. IV, *Philosophie française et philosophie anglaise de 1700 à 1830*, P.U.F., Paris.

SARTRE Jean-Paul, 1961. *L'Être et le Néant*, Gallimard, Paris.

SECOND, 1913. *L'intuition bergsonisme*, Lacan, Paris.

TEILHARD DE CHARDIN, 1955. *Le phénomène humain*, Seuil, Paris.

THEAU Jean, 1968. *Critique bergsonienne du concept*, Toulouse, Privat, Paris.

Retraite et qualité de vie : cas des retraités du secteur privé résidant au quartier toit rouge de Yopougon

Kalilou OUATTARA

*Chercheur, Chargé de Recherche
Institut d'Ethno-Sociologie (IES), Laboratoire d'Etudes et de Recherches
Interdisciplinaires en Sciences Sociales (LERISS)
Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire
ouattara_kalilou@yahoo.fr*

Manouan N'GUESSAN

*Maître-Assistant
Laboratoire d'Etudes et de Recherches
Interdisciplinaires en Sciences Sociales (LERISS)
Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS), Abidjan, Côte d'Ivoire
nguessanmanouan@yahoo.fr*

Arthur Assia OGOU

*Assistant
Laboratoire d'Etudes et de Recherches
Interdisciplinaires en Sciences Sociales (LERISS)
Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS), Abidjan, Côte d'Ivoire
Arthurogou2@gmail.com*

MAHOUA Kané

*Laboratoire d'Etudes et de Recherches
Interdisciplinaires en Sciences Sociales (LERISS)
Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS), Abidjan, Côte d'Ivoire
kanemahoua@yahoo.gmail.com*

Résumé

Cette étude, fondée sur une démarche méthodologique mixte (quantitative et qualitative) s'est intéressée à la relation entre la retraite et la qualité de vie des anciens travailleurs du secteur privé résidant au quartier Toit-rouge de Yopougon (Abidjan). Elle s'est déroulée du 08 juillet au 17 Août 2024 et a mobilisé l'échantillonnage aléatoire non probabiliste. L'hypothèse qui oriente la recherche postule que la précarisation des conditions de vie des retraités du privé résidant à Yopougon toit rouge est liée à la configuration du système de protection sociale du secteur privé ivoirien qui offre de faibles pensions de retraite contrairement au système gouvernant le secteur public.

Les principaux résultats révèlent que la majorité des retraités interrogés perçoivent la retraite comme une perte du prestige social dont ils jouissaient quand ils étaient en activité. Sans protection sociale, et devenus vulnérables, ces retraités sont confrontés à des difficultés économiques, un accès limité services sociaux de base, ainsi qu'à une

certaine marginalisation sociale. Pour maintenir une qualité de vie relativement acceptable certains retraités du secteur privé sont obligés de se reconvertir dans des activités précaires ou dépendre de la solidarité familiale.

L'étude met ainsi en exergue l'intérêt qu'il y'a à repenser les dispositifs de protection sociale en faveur des retraités du secteur privé ivoirien pour une société juste et rassurante.

Mots-clés : retraite, qualité de vie, secteur privé, yopougon, protection sociale

Abstract

This study, based on a mixed methodological approach (quantitative and qualitative), focused on the relationship between retirement and quality of life of former private sector workers residing in the Toit-rouge neighborhood of Yopougon (Abidjan). It took place from 08 July to 17 August 2024 and mobilized non-probabilistic random sampling. The hypothesis that guides the research postulates that the precarious living conditions of private retirees living in Yopougon red roof is linked to the configuration of the social protection system of the Ivorian private sector that offers low retirement pensions unlike the system governing the public sector.

The main results show that the majority of pensioners surveyed perceive retirement as a loss of the social prestige they enjoyed when they were in employment. Without social protection, and becoming vulnerable, these pensioners face economic hardship, limited access to basic social services, and some social marginalization. To maintain a relatively acceptable quality of life, some private sector retirees are forced to retrain for precarious activities or depend on family solidarity.

The study highlights the value of rethinking social protection schemes for retired Ivorians in the private sector for a just and reassuring society.

Keywords: retirement, quality of life, private sector, yopougon, social protection

Introduction

Après de longues années de dur labours passées au service de l'Etat ou de l'entreprise privée, le travailleur est admis à faire valoir ses droits à la retraite a-t-on l'habitude d'entendre cette maxime. La retraite, de façon générale se caractérise par la cession d'emploi rémunéré. Elle est considérée comme une étape que chaque individu aspire à atteindre, et est souvent associée à la fin de la vie active, à la recherche de la tranquillité, de la détente et du plaisir après de longues années de travail.

C'est pourquoi, conscient de la possible vulnérabilité qui pourrait accompagner la retraite, l'Etat ivoirien depuis l'administration coloniale jusqu'à nos jours, a mis en place un ensemble de mécanismes de protection sociale visant à aider les anciens travailleurs à passer leur nouvelle vie dans de meilleures conditions. Ces mécanismes de protection sociale comprennent deux entités que sont l'IPS CGRAE (Institution de Prévoyance Sociale, Caisse Générale de Retraite des Agents de l'État) qui gère les régimes de retraite des fonctionnaires et agents de l'État et l'IPS-CNPS (Institution de Prévoyance Sociale, Caisse Nationale de Prévoyance Sociale) qui gère le régime général de prévoyance sociale du secteur privé et assimilé, couvrant les prestations familiales, l'assurance maternité, les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que l'assurance vieillesse.

Malgré l'existence de ces mécanismes de protection sociale en Côte d'Ivoire, le départ à la retraite peut susciter beaucoup d'interrogations chez les travailleurs du privé car elle entraîne une réduction du revenu impliquant des changements significatifs au niveau des conditions et de la qualité de vie. Ces interrogations, si elles ne trouvent pas de réponses, peuvent être source de tensions intérieures, d'angoisse car, de nombreux travailleurs ivoiriens ne parviennent pas à accumuler assez de ressources financières et matérielles pendant qu'ils sont en activité. A cette réalité, s'ajoute le fait que les systèmes de retraite du secteur privé ne sont pas aussi robustes que ceux du secteur public. Le montant des pensions de retraite versées aux retraités du secteur privé sont plus faibles que celles versées retraités du public. Cette disparité est liée à la différence dans les régimes de cotisation, les taux de remplacement et les systèmes de calcul des pensions. Ce contexte peut entraîner une retraite précaire et une dépendance vis-à-vis de la sécurité sociale ou de l'aide familiale. (Antoine, 2010).

Des observations directes ont révélé que plus de 50% des retraités du secteur privé interrogés résidant au quartier Toit Rouge, bien que bénéficiant des pensions de retraites, n'arrivent pas à faire adéquatement face à leurs charges et à leurs besoins, les plongeant ainsi dans une vulnérabilité sociale. Ces séniors disposent de peu de moyens pour maintenir leur niveau de vie ou faire face à la cherté de la vie. Cette situation impacte considérablement leur qualité de vie et

les contraint à rechercher des ressources additionnelles en se reconvertissant en vendeurs de journaux, en vendeur de médicaments traditionnels, en pasteur d'église évangélique. D'autres sombrent dans l'alcoolisme ou passent toute la journée dans les kiosques ou salles de jeux de hasard (connues sous le nom de PMU) pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille avec pour conséquences, l'accentuation de leur fragilité, l'augmentation du stress, risques d'agressions, problèmes de santé, perte de l'autorité parentale au sein de la famille, raillerie au sein de la communauté d'appartenance. Ces constats suscitent les questions suivantes : Comment la pension de retraite des travailleurs du secteur privé de Yopougon toit-rouge participe-t-elle à la dégradation de la qualité de vie de ces derniers ?

Quelle perception ces retraités ont de la retraite ? Quelle est leur situation socioéconomique et quelles sont leurs stratégies d'adaptation ?

L'hypothèse de recherche postule que la précarisation des conditions de vie des retraités du privé résidant à Yopougon toit rouge est liée à la configuration du système de protection sociale du secteur privé ivoirien qui offre de faibles pensions de retraite contrairement au système gouvernant le secteur public.

2. Méthodologie

Cette étude qui est de type mixte s'est déroulée du 08 juillet au 17 Août 2024 dans le quartier Toit rouge de la commune de Yopougon à l'ouest de la ville d'Abidjan. Elle s'est spécifiquement concentrée sur les personnes âgées retraitées, anciens travailleurs du secteur privé résidant au quartier toit rouge de la commune de Yopougon. Le choix de ce cadre se justifie d'une part du fait que Toit rouge est un quartier d'habitation constitué de cités construites par des sociétés immobilières pour les travailleurs, et d'autres part par la conception que les anciens travailleurs sont font de la retraite.

Pour la constitution de l'échantillon d'enquête, nous avons utilisé de l'échantillonnage aléatoire non probabiliste. Comme critères d'inclusion, les enquêtés doivent être des personnes âgées (65 ans au

moins), retraités, avoir travaillé dans le secteur privé ivoirien et résidant dans le quartier toit rouge dans la commune de Yopougon. Guidé par la loi de la saturation (Barney Glaser et Anselm Strauss, 1967) et la technique boule de neige, notre échantillon s'est constitué de vingt (20) retraités dont quatorze (14) hommes et six (6) femmes, âgés de 65 ans et plus.

La collecte des données s'est faite par entretiens semi-dirigés et par observation directe. Les entretiens ont été conduits suivant un guide d'entretien. Les conversations ont été enregistrées à l'aide de magnétophone. Aussi, une grille d'observation a permis de constater les réalités du quotidien des seniors retraités qui forment notre échantillon.

Précisons que, pour l'analyse des données nous avons recours à la théorie de la perception sociale de Delouée (2018) et à la méthode dialectique. La théorie de la perception de Delouée pour étudier la relation entre la perception que se font des personnes âgées retraitées et leur qualité de vie. Il nous est apparu que le concept de la perception sociale nous permettait de rendre compte de toutes les dimensions de cette relation. Quant à la méthode dialectique, elle a permis de ressortir les contradictions existant entre la qualité de vie du travailleur et celui de l'ancien travailleur.

Les données qualitatives collectées ont été dépouillées manuellement et ont fait l'objet d'analyse de contenu thématique. Des verbatims ont ensuite été dégagés. Quant aux données d'ordre quantitatif, elles ont été traitées à l'aide du logiciel Excel et formalisées sous forme de tableaux et de graphiques.

3. Résultats

3.1. Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés

3.1.1. Catégorisation des retraités par âge

Tableau 1 : Répartition selon l'âge

Catégories par âge	Nombres de personnes	Pourcentage
Personnes âgées de 75 et plus	04	20 %
Personnes âgées de 70	06	30 %
Personnes âgées de 65	10	50 %
Totaux	20	100 %

Source : Notre enquête, 2024

Nous avons interviewé 20 personnes âgées. Et ces personnes se subdivisent en trois grandes catégories d'âge. Nous avons d'abord dix (10) personnes âgées de 65 ans interrogées, qui font un pourcentage de 50 %. Ensuite, six (06) personnes âgées de 70 ans, qui ont répondu à nos questions soit un pourcentage de 30 %. Enfin, quatre (04) personnes âgées de 75 ans, qui ont été interrogées ont un 20 %. Nous constatons clairement que la majorité des personnes âgées interrogées se situent chez les 65 ans.

3.1.2. Réparation des enquêtés par sexe

Graphique 1 : Réparation des enquêtés par sexe

Source : Notre enquête, 2024

Les statistiques observées sur ce graphique indiquent que les personnes enquêtées se catégorisent par sexes en deux groupes : six (6) femmes qui occupent 30%. A côté, nous avons quatorze (14) hommes qui occupent les 70%. Nous constatons que les hommes ont un nombre conséquent au dépend des femmes. Cela peut s'expliquer par un accès facile de ceux-ci, car contrairement aux femmes qui semblaient moins accueillantes et très occupés, les hommes se trouvaient dans les lieux de divertissement (jeu de dame et Ludo) et leur prompt collaboration explique leur nombre. (Graphique 1)

3.1.3. La situation matrimoniale

Graphique 2 : Répartition des enquêtés par situation matrimoniale

Source : Notre enquête, 2024

La situation matrimoniale des personnes âgées retraitées du privé est fortement dominée par les mariés. En effet, nous avons dix (10) personnes mariées soit un taux élevés à 45%.

Les cinq (5) veufs et cinq (5) veuves viennent en second plan avec un taux de 25% et nous fermons ce cercle avec les cas des 5 divorcés, qui ont un taux de 25%. Nous remarquons que les personnes âgées enquêtées dans cette étude n'étaient pas des célibataires. Cependant beaucoup étaient des mariées. Par ailleurs, les veufs et les divorcés avaient le même nombre. (Graphique 2)

3.1.4. Niveau d'étude

Tableau 2 : Répartition des enquêtés par niveau d'étude

Niveau d'étude	Nombres de personnes	Pourcentage
Supérieur	02	10 %
Secondaire	10	50 %
Primaire	08	40 %
Totaux	20	100 %

Source : Notre enquête, 2024

Les chiffres du tableau 2 ci-dessus renseignent que les personnes âgées retraitées ont des niveaux d'études variés. (Le tableau4) nous montre clairement que le niveau d'étude secondaire a à son compte dix (10) personnes soit un pourcentage de 50%. Quant au niveau primaire, nous avons 8 personnes avec un taux de 40%. Et le niveau supérieur compte 2 personnes soit un pourcentage de 10%.

3.2. Perceptions des personnes âgées retraitées du secteur privé de la retraite

Tableau 3 : Perceptions de la retraite

Perceptions des retraités	Nombres de personnes	Pourcentage
La retraite comme temps de liberté et de repos	06	30 %
La retraite comme temps de divertissement	03	15 %

La retraite comme une perte du prestige social	11	55 %
Totaux	20	100 %

Source : Notre enquête, 2024

Les informations contenues dans ce tableau, nous donnent une idée de la perception que les personnes âgées retraitées ont de la retraite. Plusieurs perceptions se dégagent.

L'étude nous montre que sur 20 personnes, trois (3) personnes (15%) considèrent la retraite comme une période de divertissement, six (6) d'entre elles, soit 30% considèrent la retraite comme un temps de liberté et de repos pour les retraités. A contrario, 55% des enquêtés perçoivent la retraite comme une perte du prestige social dont ils jouissaient lorsqu'ils étaient en activité. « *La vie de retraitée m'a tout pris. Par exemple, vue que je ne bénéficiais plus des privilèges du travail et de ses biens ma femme s'est séparée de moi. Car elle ne pouvait supporter cette nouvelle vie, qu'elle jugeait difficile.* » (B A, 65 ans)

« *La retraite signifie pauvreté, manque de considération, endettement, manque de respect car la pension perçue est insignifiante. On a plus les honneurs d'hier, l'admiration des autres. Nous avons tout perdu à cause de la retraite parfois nous sommes vues comme des mendiants.* » (K K., 68 ans)

La retraite est un temps de repos bien mérité après une vie de travail. C'est une période où l'on peut enfin prendre du temps pour soi, se détendre et profiter de la vie. On peut se consacrer à ses passions, voyager, passer du temps avec sa famille et ses amis, ou simplement se reposer et se ressourcer. C'est un moment privilégié pour faire toutes ces choses que l'on n'avait peut-être pas eu le temps de faire pendant sa vie active. La retraite offre une belle opportunité de se recentrer sur soi-même et de trouver un nouvel équilibre dans sa vie. Ainsi, la retraite est perçue comme une bonne période de divertissement et de repos, mais aussi une période pour consolider ses rapports avec sa

communauté, sa famille, ses amis, car, le retraité a maintenant beaucoup plus de temps pour mieux s'impliquer dans la vie de sa communauté. Autrement dit, rattraper le temps perdu avec ses proches autour d'activités ludiques, jouer au damier etc.

Retenons de ces verbatims que la retraite est perçue de différentes manières. L'idée principale qui transcende est que la majeure partie de la population d'étude estime que la retraite est une perte de prestige. C'est ce qui nous amène à nous poser la question de savoir : Comment vivent ces personnes âgées retraitées ? autrement dit, quelles sont les conditions de vie des personnes âgées retraitées de Yopougon Toitrouge, ex-employés du secteur privé ?

3.3. Les conditions de vie des personnes âgées retraitées

Cette partie met en lumière la vie menée par les retraités. Autrement dit, elle traite de la situation socioéconomique des personnes âgées retraités du secteur privé.

3.3.1. Le revenu mensuel (la pension de retraite)

Tableau 4 : Répartition des enquêtés selon la pension de retraite

Niveau de vie	Nombres de personnes	Pourcentage
Plus de 200.000 f CFA	02	10 %
100.000 à 200.000 f CFA	08	40 %
50.000 à 100.000 f CFA	10	50 %
Totaux	20	100 %

Source : Notre enquête, 2024

L'étude met en évidence la situation financière de nos enquêtés. Les données de ce tableau 4 indiquent que la majeure partie des enquêtés,

50% ont un faible niveau de pension, soit 10 personnes sur une population d'enquête de 20 individus. Ensuite, nous avons huit (8) personnes soit un pourcentage de 40% qui ont une pension comprise entre 100.000 f CFA et 200.000 f CFA. Seulement deux (2) personnes sur vingt, soit 10% qui ont affirmé percevoir une pension de retraite de plus de 200.000 f CFA. Ces chiffres montrent bien que la vie des seniors retraités de Yopougon Toit-rouge ne mènent pas une vie d'aisance. Leurs conditions de vie sont précaires les rendant ainsi vulnérables.

« En Côte d'Ivoire, la pension des retraités du privé est beaucoup plus faible en comparaison avec celle des retraités du public. En plus ceux la continuent de bénéficier de leur assurance santé (MUGEFICI). Nous qui avons travaillé pour le privé, nous sommes laissés pour compte avec de maigres pensions qui ne nous permettent de vivre décemment. Moi, ma pension n'atteint même pas 100.000 f CFA. Je suis à la retraite depuis huit ans. C'est triste, mais c'est la réalité. » (K K, 65 ans)

« Ma fille, la retraite est une véritable perte de prestige sociale. Après le décès de mon mari, j'ai fait valoir mes droits à la retraite. Depuis lors, il faut dire que les enfants et moi menons une vie pénible car la pension n'arrive pas à combler le manque. Notre train de vie a changé. » (O A, 66 ans).

La tendance à l'appauvrissement relatif des retraités est observée et un creusement de l'écart de niveau de vie a été observé. Cependant, pour certains retraités un niveau de vie équivalent ou supérieur à celui des actifs est observé dans certains contextes, principalement quand les retraités ont moins de contraintes (Caradec, 2017). Ainsi, la retraite n'est pas forcément baisse de revenus et changement de la qualité de vie.

3.3.2. Le type de propriété du logement

Tableau 5 : Réparation des enquêtés selon le type de propriété du logement

Type de propriété	Nombres de personnes	Pourcentage
Propriétaire	05	25 %
Locataire	15	75 %
Totaux	20	100 %

Source : Notre enquête, 2024

Les conditions de logement ou de résidence des personnes enquêtées montrent exactement, qu'ils ne sont pas dans une position d'aisance. L'étude montre que la majorité des enquêtés, soit 15 personnes sur une population d'enquête de 20 personnes, sont des locataires soit un pourcentage de 75 % et les autres cinq (5) personnes sont propriétaires soit un pourcentage de 15 %. Être à la retraite et en être en location dans un quartier comme Yopougon toit-rouge où les loyers des maisons d'habitation sont d'un niveau élevé peut être un poids difficile à supporter. Cette réalité impacte considérablement la qualité de vie des personnes âgées retraitées déjà fragiles physiquement et sujets à des pathologies chroniques et ne bénéficiant pas de pensions élevées. Les extraits des verbatims suivants corroborent notre analyse :

« Je suis en location dans une maison habitat, quatre pièces moi, ma femme et mes enfants et petits-enfants. Je n'ai pas pu m'acheter une maison lorsque j'étais en activité. Les charges étaient beaucoup sur moi. Aujourd'hui, les gens nous jugent mais en Afrique travailler et garder l'argent pour construire une maison n'est pas facile. Le salaire à la SOTRA (Société de Transport Abidjanais) où je travaillais n'était pas élevé ooh. Ma pension de retraite est à peine 100.000 f CFA.

Certains amis touchent à peine 60.000 f CFA comme pension. Imagine comment on vit si on doit louer maison avec ça. Pour te dire vrai, la vie est difficile pour nous autres. »

Cependant, l'importance du logement amène certains retraités à mettre tout en œuvre pour acquérir un logement avant la retraite. Cette stratégie diminue la pression sur la pension de retraite pour les retraités occupant leur propre habitation. Cette perspective peut constituer un projet de retraite extrêmement dynamique, valorisant et économiquement important. (Besozz et Marchal, 2013).

3.3.3. Autonomie ou dépendance aux sociabilités

Tableau 6: Répartition des enquêtés selon qu'ils sont autonomes ou qu'ils dépendent des autres

Autonomie ou dépendance	Nombres de personnes	Pourcentage
Autonome	08	40 %
Dépendance	12	60 %
Totaux	20	100 %

Source : Notre enquête, 2024

Selon les données du tableau ci-dessus montrent que plus de la moitié de la population d'enquête (60%) sont sous dépendance, tandis que 40% affirment être autonomes. Des extraits de verbatims

recueillis auprès des enquêtés ci-dessous mettent en lumière cela. *« Depuis ma retraite, j'ai pratiquement tout perdu. Ce sont mes deux plus grands garçons, qui vont se débrouiller pour faire bouger les choses à la maison. »* (P L, 65 ans)

Il en est de même pour cette enquêtée qui parle de la manière dont elle survit avec ses enfants : *« Aujourd'hui, ma fille, moi et les enfants vivons à grâce aux personnes de bonne volonté. La scolarisation des*

enfants et biens d'autres choses sont à la charge de ces philanthropes. Sinon à la vérité ma pension seule ne peut rien faire. » (G A,65ans)

3.3.4. Accès aux soins de santé

Tableau 7: Répartition des enquêtés selon qu'ils bénéficient d'une couverture maladie

Couverture maladie	Nombres de personnes	Pourcentage
Assurance santé	02	10 %
Pas d'assurance santé	18	90 %
Totaux	20	100 %

Source : Notre enquête, 2024

Les données statistiques contenues dans ce tableau ci-dessus montrent que 90% des retraités interrogés dans le cadre de cette étude, ne bénéficient pas d'une assurance santé. Seulement 10% continuent d'en bénéficier. Ce qui signifie que la grande majorité des séniors retraités du secteur privé résidant à Yopougon Toit-rouge n'ont aucune couverture maladie. Ce qui laisse voir que ces personnes âgées retraitées baignent dans l'insécurité sociale surtout que la vieillesse s'accompagne de diverses pathologies qui nécessitent des soins parfois sur le long court. Le manque de couverture maladie appropriée donne là une idée de la situation précaire dans laquelle vivent les séniors retraités du secteur privé, contrairement aux retraités du secteur public qui eux continuent de bénéficier des prestations de la MUGEFICI. Cet extrait de verbatim corrobore cette situation : *« Nous, puisque nous sommes à la retraite, nous ne bénéficions plus d'assurance santé. Avant quand on était en activité, on avait des assurances. Nos familles étaient prises en compte. On arrivait à se soigner sans trop de soucis. Mais aujourd'hui, on est livré à nous-mêmes. C'est triste mais c'est la réalité. »*

4. Discussion

Perception de la retraite et conditions de vie des personnes âgées retraitées

Il ressort de ce travail de recherche qu'il y'a un lien entre la représentation de la retraite et leur condition de vie. En effet, nous pouvons dire après notre enquête, que la majeure partie des personnes âgées retraitées à force de mal percevoir la vie de retraite, la prépare mal ou la mène difficilement. Autrement dit cette représentation à un impact sur leur condition de vie. Car, plusieurs parlent de perte de prestige, d'inégalités, d'abandon. Cette assertion est soutenue par (Guillemard, 1972) qui pense que le passage à la retraite, en raison des bouleversements significatifs qu'il engendre, peut également être source de désadaptations : il s'agit, alors pour lui, d'une retraite marquée par le désengagement et l'abandon, correspondant à la retraite « mort sociale ».

La mauvaise appréhension de cette transition ne devrait pas avoir lieu pour le bien-être mental, physique du retraité, elle devrait se déroulée sans problème, permettant à celui-ci de jouir pleinement de sa vie de retraité en toute santé et quiétude. Cependant, le retraité peut opter pour de nouvelles orientations pour combler son temps vide c'est ce que dit (Caradec, 2008) une fois la retraite advenue, le défi consiste à réorganiser son existence en trouvant à occuper le temps auparavant consacré à l'activité professionnelle. Pour ce faire, les retraités bénéficient de « supports », plus ou moins nombreux et efficaces Ainsi, certains rôles sociaux particulièrement valorisés à ce stade de l'existence peuvent être investis, par exemple ceux de bénévole et de grands-parents.

Kouassi Djè (2015) en parlant de « *retraite un défi économique-social* » va dans le même sens que les résultats de notre étude. En effet, l'auteur est arrivé au résultat selon lequel la retraite correspond donc à un double défi sur les plans financier et social. Pour lui, les retraités ivoiriens, au plan financier dans leur grande majorité (63.78%), ont

une pension de retraite inférieure à 150.000 frs par mois. Avec les charges sociales et un tel niveau des pensions l'adaptation à la période post travail semble difficile. La perception de retraite sera donc influencée par divers facteurs: d'une part par la situation aux plans des ressources personnelles et de celles de son milieu de vie, d'autre part par le sentiment d'être utile ou de pouvoir atteindre des objectifs personnels et enfin par le degré d'acceptation des pertes de rôle et de l'image renvoyée par l'environnement, etc. : «...si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Quand on sait que t'es sans revenu, qu'économiquement tu n'es plus rentable, ta famille même ne te considère plus comme avant. Tu es mis à l'écart, on te cache des choses, tu ne prends plus de décisions importantes, tes enfants te fuient parce que tu es trop bavard à leurs yeux; ce n'est pas intéressant du tout. Espérons que ça change avant que vous n'arriviez à la retraite! Le travail c'est l'homme, sans ça on est rien du tout. » Au plan social, on a dénombré 78.29% de retraités qui disent vivre difficilement leur retraite contre respectivement 15.75% et 5.96% de retraités qui estiment vivre «assez bien» la retraite et «bien» la retraite.

La situation socioéconomique assez précaire des retraités du privé est un facteur qui impacte négativement leurs conditions de vies. En l'absence d'une bonne couverture de retraite, les ressources des personnes âgées viennent de la possession d'un patrimoine et/ou de transferts intergénérationnels directs des descendants. (Kane, 2014) soutient cette idée et met en évidence les insuffisances du système de retraite, notamment en ce qui concerne les niveaux de pension, l'accès aux soins de santé et le soutien social pour les retraités. Il critique également les politiques économiques néolibérales qui peuvent avoir un impact négatif sur la condition de vie des retraités et appelle à des réformes pour améliorer leur situation.

La qualité de vie des retraités relève aussi de la capacité de ces derniers à mettre en place un mécanisme individuel de préparation de cette période de la vie. Or, la plupart des seniors retraités selon Dayoro (2008) n'ont pas intégré la retraite comme moment important du parcours de vie. D'une manière générale, l'aide des enfants, de la famille et communautaires arrive en tête. Ainsi, l'aide des enfants et de la famille occupe-t-elle une place primordiale dans les revenus des

personnes âgées ? la prise en charge de la personne âgée relevant toujours de la solidarité familiale.

La réalité socioéconomique des retraités du privé est plus défavorable que favorable. En effet, selon notre étude, la moitié des enquêtés ont un niveau de vie sociale très faible et au moins douze (12) personnes sur une population d'enquête de vingt (20), soit 60% sont sous dépendance d'autrui pour vivre. La majorité donc des enquêtés restent dépendants des membres de leurs familles montrant ainsi la vulnérabilité sociale. Ces résultats se rapprochent de ceux d'autres études qui ont révélé que les personnes âgées à faibles revenus sont particulièrement vulnérables, avec des études montrant que leur parcours de vie, les événements passés et les inégalités sociales influent sur le risque de pauvreté à la retraite (Besozzi et al. 2013). Les problèmes de santé, d'emploi et familiaux à l'âge adulte peuvent entraîner un faible niveau de revenu à la retraite. Afin de relever les défis du vieillissement en Afrique, une vision holistique est essentielle, intégrant les aspects économiques, culturels et technologiques.

Le mode opératoire des régimes de retraite en Côte d'Ivoire laisse, le pauvre retraité livré à lui-même. A-t-elle enseigné que ces derniers se sentent lésés, mieux rejetés et oubliés. Cela est mieux expliqué dans la théorie du parcours de vie et des avantages et désavantages cumulatifs. Selon celle-ci ce ne sont ni le hasard ni les choix individuels qui constituent les principaux facteurs d'exposition des individus aux risques. Mais bien les processus collectifs, structurels et institutionnels qui génèrent des avantages et des désavantages tout au long de la vie. Elle se trouve confirmée par les recherches qui montrent qu'avec le temps, des inégalités apparaissent chez les personnes âgées, en termes de richesse, de revenu et de santé entre les différents groupes de population et cohortes (Danefér. 2003).

L'adaptation à la vie post-retraite reste donc problématique pour ces retraités qui sont contraints de travailler parce qu'ils ont encore des enfants à scolariser et sont objets de sollicitude des membres de la parentèle. Cet aspect de notre étude rejoint l'étude de Dayoro (op. cit) qui pense que *« Cette situation déjà problématique s'accroît avec la réduction du pouvoir d'achat sans que des politiques sociales et économiques accompagnent les processus d'adaptation sociale. Aussi,*

le retraité en général ne développe pas assez de sociabilités. Il se limite le plus souvent aux réseaux de parenté, aux amitiés dans l'entourage social immédiat et aux anciens réseaux amicaux dans les services professionnels, tels que les services hospitaliers et éducatifs. Ce constat montre que la vie post-retraite reste problématique pour les retraités qui ont encore des capacités intellectuelles et physiques ».

Conclusion

Cette étude, à travers une approche mixte avait pour objectif d'analyser l'impact de la retraite sur la qualité de vie des retraités du privé du quartier Toit-rouge dans la commune de Yopougon.

L'intérêt pour ce sujet est né du constat de la difficulté des retraités à faire face à leurs besoins économiques.

Au niveau de l'analyse des données, il en découle que les seniors retraités de Yopougon Toit-rouge, anciens travailleurs du secteur privé ne mènent pas toujours une vie post-travail reluisante bien qu'ils bénéficient de la pension de retraite. La majorité est confrontée à une certaine précarité qui leur fait percevoir la retraite comme une période de déchéance sociale. En dépit de leur statut d'anciens travailleurs, ils n'arrivent pas à avoir une vie décente. La situation socio-économique des retraités du privé est en partie d'ordre institutionnel et s'explique le faible montant de la pension ce qui impacte négativement leur qualité de vie d'une part, et d'autre part met en mal leur bien-être.

Ainsi, les retraités du privé sont animés par la peur que procure le climat d'insécurité socio-économique qui prévaut à la retraite. En effet, le bien-être social des personnes âgées retraitées ne relève uniquement pas de dispositifs économiques, mais aussi de la prise en compte de la gérontologie dans l'accompagnement de cette tranche de la population, qui quoi qu'il en soit reste importante pour l'équilibre de la société ivoirienne.

En définitive, ce travail ouvre une perspective sur la reconversion des retraités.

Références bibliographiques

ANTOINE Philippe, GOLAZ Valérie et SAJOUX Muriel, « Vieillir dans les pays du Sud: mieux connaître les solidarités privées et publiques autour de la vieillesse en Afrique » *Retraite et société*, 2009/2, N°58, pp.184-188.

BARBABELLA Franscesco, POLI Arianna et KOSTAKIS Ioannis « Statut économique et participation sociale: effets sur la qualité de vie des personnes âgées fragilisées: Une étude transversale en Italie et en Grèce ». *Retraite et société*, 2020/1, N° 81/1, pp. 41-64.

BELHAJ Hanène, 2003, Retraites du secteur privé: quels effets de l'introduction d'une dose de capitalisation. *Retraite et société*, 2003/3 ? N°40, PP103-127.

BESOZZI Thibaut et MARCHAL Hervé, 2013, « Avoir une place dans la "proximité urbaine". Ethnographie d'un centre commercial », *Géo-Regards*, 6/2013, pp. 97-108.

CASEY H Bernard et MCKINNON Roddy, 2009, Pensions sociales et apprentissage en matière de politiques publiques: l'exemple de l'Afrique du Sud. *Revue internationale de sécurité sociale*, 62(4), pp. 95-119.

CARADEC Vincent, 2017, L'épreuve de la retraite Transformations sociétales, expériences individuelles. *Nouvelle revue de psychosociologie*, 23(1), pp. 17-29.

CARADEC Vincent, 2012. *Sociologie de la vieillesse et du vieillissement*, Paris, Armand Colin, 127 p.

DAYORO, Zoguéhi. Armand. Kevin, « Limites des solidarités publiques ressources mutualistes et couverture santé des seniors en côte d'Ivoire », in *Revue africaine des sciences humaines et sociales*, 3/2022, pp 43-63.

DAYORO Zoguéhi Armand. Kevin, 2008. *Les conditions de vie des retraités en Côte d'Ivoire*. Thèse de Doctorat unique de sociologie, Université de Cocody.

GUILLEMARD ANNE-MARIE, « De la retraite morte sociale à la retraite solidaire ». *GÉRONTOLOGIE ET SOCIÉTÉ*, 2002/3, N°25, pp. 53-66.

HAIRAULT Jean Olivier, LANGOT François et SOPRASEUTH Thepthida, 2004, retraite choisie et réduction des déficits. *REVUE FRANÇAISE D'ÉCONOMIE*, 18(3), 75-136.

KÉBÉ Amadou, 2012. Réformes institutionnelles dans le secteur parapublic au Sénégal: Le cas du chemin de fer. Réformes institutionnelles dans le secteur parapublic au Sénégal. L'Harmattan, Sénégal.

KOUASSI Djé Claver, 2015, La retraite en côte d'ivoire : entre nostalgie de la vie professionnelle et (re)construction identitaire. Revue ivoirienne d'Anthropologie et de sociologie KASA BYA KASA, n° 30, 2015, Abidjan, EDUCI 2015, pp. 117-123

LESSARD Émilie, 2018, Et si la retraite était d'abord une question de sens ? *Le Journal des psychologues*, (2), pp. 45-48

KWAME Nkrumah Otoo et OSEI-BOATENG Christine, 2014, Défis des systèmes de protection sociale en Afrique. *Alternatives Sud*, 21(1), pp. 93-110.

ROBÉ, Donatien. (2020). *Propositions pour la Côte d'Ivoire sociale*. Les impliqués, Côte d'Ivoire.

TEKENDO Siewe Gaéten, 2021, Les récentes réformes des finances sociales au Cameroun. *Les Annales de droit*, (15), pp.193-214. <https://doi.org/10.4000/add.2196>

THELIN Angelika et VAN REGENMORTEL Sofie, « Parcours de vie des personnes âgées à faibles revenus: Étude secondaire de données qualitatives issues d'entretiens en Suède et en Belgique ». *Retraite et société*, 2019/1, N°81, pp. 65-90.

YAKAM Willy Adrien, CARRIÈRE Yves et LEGRAND Thomas, 2020, « Vulnérabilité des personnes âgées au Cameroun : formes et facteurs. Quand le vieillissement change la donne: enjeux démographiques, politiques et socioéconomiques ». Louvain La Neuve, Belgium: *Publications de l'AIDELF-Carrefour de la démographie francophone*, pp. 75-94.

Confiance des Enfants à Kusuntu : entre Mutations Socio-économiques et Reconfigurations Identitaires

Eyassimam AWISSOKI

*Doctorant,
awisoks@gmail.com*

Salamatou BILABENA

*Maître de Conférences,
salamatore@yahoo.fr*

Komi KOSSI-TITRIKOU

*Professeur Titulaire
eli_kos@hotmail.fr
Unité de Recherche en Anthropologie
Appliquée et Fondamentale, (URAAF-UL)
Université de Lomé, Lomé-Togo,*

Résumé

Cet article examine la pratique du confiage des enfants à Kusuntu, dans la commune de Tchamba 2 au Togo, en s'appuyant sur une démarche ethnographique approfondie. Le confiage, institution traditionnelle ancrée dans les solidarités lignagères, est ici analysé au prisme des transformations socio-économiques contemporaines, des tensions identitaires et des enjeux normatifs. L'étude met en lumière les modalités de négociation des obligations réciproques entre familles d'origine et familles d'accueil, ainsi que la capacité d'agency des enfants confiés dans la construction de leurs trajectoires. Par ailleurs, elle souligne le décalage entre les normes juridiques internationales et les pratiques locales, appelant à une articulation plus fine entre protection institutionnelle et respect des logiques endogènes. En croisant ces dimensions, cet article contribue à une compréhension nuancée du confiage comme un phénomène social dynamique, à la fois tradition et innovation, où se jouent des enjeux cruciaux pour la reproduction sociale et la protection de l'enfance.

Mots-clés : Confiage des enfants, Solidarité lignagère, Parenté, Agency, Mutations socio-économiques

Abstract

This article examines the practice of child fostering in Kusuntu, located in the commune of Tchamba 2 in Togo, through an in-depth ethnographic approach. Fostering, a traditional institution rooted in kinship-based solidarities, is analyzed here through the lens of contemporary socio-economic transformations, identity

tensions, and normative challenges. The study highlights the negotiated arrangements of reciprocal obligations between birth families and foster families, as well as the agency of fostered children in shaping their own life trajectories. Furthermore, it underscores the disconnect between international legal standards and local practices, calling for a more nuanced articulation between institutional protection frameworks and endogenous logics. By intersecting these dimensions, this article offers a nuanced understanding of child fostering as a dynamic social phenomenon, both tradition and innovation, where crucial issues related to social reproduction and child protection are at stake.

Keywords: Child fostering, Lineage solidarity, Kinship, Agency, Socio-economic changes

Introduction

Dans les sociétés ouest-africaines, la prise en charge des enfants déborde largement le cadre de la cellule nucléaire et mobilise des réseaux de parenté étendus. Selon une logique de solidarité lignagère, la circulation des enfants entre différents foyers constitue une pratique ordinaire de socialisation, d'apprentissage et de régulation sociale. La pratique du confiage, entendue comme la mise à disposition volontaire ou sollicitée d'un enfant à une autre personne ou famille que celle de ses parents biologiques, s'inscrit dans cet agencement relationnel fondé sur des obligations réciproques, des alliances intergénérationnelles et des formes d'investissement social partagé. À Kusuntu, localité rurale située dans la commune de Tchamba 2 au Togo, cette pratique ancestrale perdure, mais elle se transforme sous l'effet des mutations socio-économiques, de l'essor de la scolarisation, des dynamiques migratoires et de l'irruption croissante des normes contemporaines en matière de protection de l'enfance. Le confiage n'est pas une institution figée. Il se révèle aujourd'hui comme un espace de tension, où se croisent continuités coutumières et recompositions sociales. Il traduit à la fois l'attachement à des formes de solidarité communautaire et l'adaptation à de nouvelles contraintes économiques et normatives. C'est dans ce contexte de transition que s'inscrit cette recherche, en posant la question suivante : comment la pratique du confiage des enfants à Kusuntu se maintient-elle, se transforme-t-elle ou se recompose-t-elle dans un environnement marqué par l'érosion des structures traditionnelles, l'émergence de nouveaux référentiels normatifs et la diversification des parcours

familiaux et éducatifs ? Autrement dit, il s'agit de comprendre les logiques sociales, économiques, affectives et symboliques qui continuent de soutenir cette pratique, tout en analysant les tensions, les ajustements et les reconfigurations qu'elle génère dans le contexte contemporain. Cette problématique s'avère d'autant plus pertinente que, le confiage, longtemps valorisé comme modalité légitime d'éducation, d'entraide et d'intégration sociale, se retrouve aujourd'hui au cœur de débats contradictoires. D'un côté, il demeure un recours stratégique pour des familles confrontées à la précarité, à la discontinuité scolaire ou à la nécessité de renforcer des alliances. De l'autre, il est parfois remis en question dans les discours institutionnels et juridiques qui y voient une source potentielle d'exploitation, de négligence ou de vulnérabilisations des enfants. Cette tension entre normes endogènes et injonctions exogènes constitue un angle d'analyse central pour comprendre les recompositions en cours.

Pour explorer cette problématique, une démarche qualitative de type ethnographique a été adoptée. L'enquête de terrain, menée à Kusuntu entre mars et avril 2025, s'est appuyée sur une combinaison de méthodes à savoir : observation participante en immersion dans les dynamiques villageoises, entretiens semi-directifs avec trente-deux acteurs clés (enfants confiés, parents biologiques, familles d'accueil, enseignants, chefs locaux, agents sociaux), récits de vie approfondis retraçant les trajectoires complexes de cinq enfants confiés à plusieurs reprises, ainsi qu'une analyse documentaire des textes juridiques togolais relatifs à la protection de l'enfant et des politiques éducatives locales. Les premiers résultats révèlent une pratique en recomposition. Ainsi, le confiage continue d'être valorisé à Kusuntu comme une stratégie parentale et communautaire pertinente, permettant de faire face aux aléas économiques, de faciliter la scolarisation, ou de consolider les liens sociaux entre lignages. Toutefois, cette légitimité est fragilisée par l'appauvrissement des familles d'accueil, les charges domestiques excessives imposées aux enfants confiés, et la difficulté croissante à garantir simultanément un encadrement affectif, une réussite scolaire et une intégration sociale.

Le confiage ne saurait donc être réduit à un simple transfert d'enfant entre foyers. Il s'apparente à une négociation permanente entre

ressources disponibles, attentes éducatives, statuts sociaux et obligations morales. Par ailleurs, la pratique est aujourd'hui prise dans une tension normative croissante. Tandis qu'elle reste socialement valorisée dans le registre local comme mode de socialisation et d'apprentissage, elle est souvent disqualifiée dans les discours institutionnels, qui y voient un risque de maltraitance ou d'abandon scolaire. Ce décalage produit chez les acteurs concernés des formes d'ambivalence, de justification ou de dissimulation. Mais loin d'engendrer une rupture nette, cette tension conduit à des ajustements, des relectures, voire à des formes de résilience qui méritent d'être analysées en profondeur. À travers l'étude du confiage à Kusuntu, cet article ambitionne ainsi de contribuer à une lecture nuancée de cette institution, en tant que phénomène social dynamique, à la croisée des traditions lignagères, des transformations économiques et des injonctions normatives contemporaines. Il propose une réflexion sur les modalités d'articulation entre pratiques locales et normes de protection de l'enfance, dans un contexte de transition sociale, où s'entrelacent impératifs communautaires, aspirations individuelles et contraintes structurelles.

1. Contexte théorique et scientifique de la problématique

La question du confiage des enfants en Afrique subsaharienne s'inscrit dans une réflexion plus large sur les formes plurielles de la parenté, les modalités de socialisation et les dynamiques de circulation des individus au sein des sociétés lignagères. Depuis plusieurs décennies, l'anthropologie africaine a mis en lumière la centralité d'un modèle familial extensif, dans lequel l'enfant n'appartient pas exclusivement à ses parents biologiques, mais à un ensemble élargi de parents sociaux investis collectivement dans son éducation, son entretien et sa formation morale. Dans ce cadre, le confiage n'apparaît ni comme une exception ni comme une anomalie, mais comme une modalité ordinaire d'organisation sociale et de redistribution (Goody, 1982 ; Fortes, 1969 ; Meillassoux, 1986). Cette institution a été documentée dans de nombreux contextes africains, révélant une grande diversité de logiques, de formes et de fonctions. Elle répond à des objectifs variés : accès à l'éducation, compensation d'une surcharge familiale, apprentissage d'un métier, renforcement d'alliances interlignagères ou

encore régulation symbolique des dettes sociales. Pour Alber (2003), qui introduit le concept de parenté circulatoire, le confiage traduit une logique de mobilité contrôlée des enfants à travers plusieurs foyers, où leur identité sociale se construit progressivement dans une pluralité de contextes relationnels. Cette approche a été particulièrement féconde pour notre enquête, en orientant l'attention vers les trajectoires relationnelles des enfants et les significations différenciées du confiage selon les acteurs. Par ailleurs, les travaux de Bledsoe et Brandon (1992), Manoukian (1953) ou encore Hashim (2006) ont contribué à reconsidérer la mobilité infantile non comme une marque d'instabilité ou de rupture, mais comme un mécanisme d'insertion, de formation sociale et de projection dans des réseaux d'obligations mutuelles. Cette lecture a guidé notre analyse dans l'identification des rôles actifs assignés ou assumés par les enfants confiés, souvent entre apprentissage, service domestique, et stratégie familiale. Dans le contexte togolais, les travaux de Gassama (2009) et d'Agbonou (2018) ont documenté les mutations du confiage face à l'urbanisation, à la massification scolaire, aux transformations économiques et à la diffusion des normes internationales relatives aux droits de l'enfant. Le confiage y est de plus en plus traversé par des logiques ambivalentes, combinant solidarité intergénérationnelle et finalités utilitaristes. Ces lectures ont permis de mieux situer notre enquête dans une perspective diachronique, attentive aux continuités et aux bifurcations.

De façon transversale, cette recherche s'appuie également sur des travaux qui interrogent les tensions entre normes locales et normes globales en matière de protection de l'enfance. Barry (2001) souligne par exemple que les catégories mobilisées par les institutions internationales à savoir « vulnérabilité », « maltraitance », « exploitation », peuvent entrer en contradiction avec les logiques locales de réciprocité, générant des malentendus ou des conflits d'interprétation. Cette tension a été particulièrement visible à Kusuntu, où les familles d'accueil se sentent parfois injustement disqualifiées ou stigmatisées dans leurs pratiques éducatives, notamment lorsqu'elles sont confrontées aux discours des ONG ou des services sociaux. En outre, la mobilisation du concept d'agency, tel que défendu par Renne (2003), Bordonaro et Payne (2012) ou encore Hashim (2006), a joué un rôle fondamental dans notre approche. Plutôt

que de considérer les enfants confiés comme de simples objets de décisions parentales, l'enquête a été construite de manière à donner une place centrale à leurs voix, leurs expériences et leurs stratégies. Les récits de vie collectés ont ainsi permis de faire émerger des formes d'ajustement, de résistance ou de recomposition identitaire, parfois silencieuses, parfois explicites, à l'intérieur même des logiques de dépendance.

Ce cadre théorique n'est pas resté un simple arrière-plan. Il a guidé concrètement l'élaboration du protocole de recherche, le choix des outils méthodologiques, ainsi que l'analyse des matériaux recueillis. Dans cette dynamique, l'observation participante, nourrie par les approches interactionnistes, a permis de saisir les usages implicites du confiage dans la vie quotidienne : distribution des tâches, appellations utilisées, formes d'attention ou de négligence. Les entretiens semi-directifs ont été construits pour explorer à la fois les logiques déclaratives des adultes (justifications, récits de parenté, attentes éducatives) et les perceptions subjectives des enfants confiés, en s'inspirant des approches biographiques et des méthodes de l'anthropologie de l'enfance. L'analyse des récits de vie a permis de retracer les trajectoires longues de confiage et de mettre en évidence la manière dont les enfants naviguent entre plusieurs appartenances, rôles et statuts. Enfin, la lecture critique des textes juridiques et des politiques éducatives a été informée par les apports des études critiques sur l'enfance (James et Prout, 1990 ; Cheney, 2007), en interrogeant la portée réelle des normes institutionnelles sur les pratiques locales. Ainsi, la théorie n'a pas seulement servi à poser un cadre conceptuel général. Elle a contribué à affiner les hypothèses de travail, orienter le regard ethnographique, et structurer l'analyse des tensions entre continuités culturelles, changements sociaux et influences normatives. L'étude du confiage à Kusuntu, dans cette perspective, s'inscrit pleinement dans une anthropologie des recompositions contemporaines, attentive à la fois aux logiques endogènes de la parenté et aux effets différenciés de la mondialisation normative.

2. Méthodologie de l'étude : principes, dispositifs et mise en œuvre

L'enquête menée à Kusuntu s'inscrit dans une perspective ethnographique qualitative, fondée sur une immersion prolongée dans le quotidien des acteurs locaux, afin de saisir in situ la complexité et les ambivalences des pratiques de confiage d'enfants. Ce choix méthodologique repose sur la conviction qu'une approche inductive, contextuelle et relationnelle est la plus à même de rendre compte des logiques multiples (symboliques, économiques, affectives, normatives) qui traversent cette institution sociale. La méthodologie adoptée visait ainsi à appréhender les continuités avec les modèles lignagers traditionnels, les reconfigurations imposées par les transformations socio-économiques contemporaines, et les interactions entre logiques locales et injonctions normatives globales. Le terrain a été mené sur une période de deux mois : mars et avril 2025. Notre statut d'acteurs engagés dans des activités de développement communautaire à Kusuntu a favorisé une insertion facilitée dans le tissu social local et un accès plus souple aux interlocuteurs, notamment dans un contexte où la confiance est un préalable essentiel à la parole partagée. L'observation participante a constitué la pierre angulaire de cette approche. Elle nous a permis de fréquenter régulièrement les familles d'accueil et d'origine, d'assister aux réunions communautaires, aux rituels sociaux et aux activités quotidiennes. Nous avons pu ainsi observer de manière directe et implicite les gestes, les regards, les silences, les discours ordinaires qui dessinent les contours du confiage comme institution vivante. Cette immersion a permis d'accéder à des scènes de la vie quotidienne qui donnent à voir les pratiques effectives du confiage : la répartition des tâches entre enfants, les interactions différenciées entre enfants confiés et enfants biologiques, les formes d'affection ou de distance affective, les obligations exprimées ou suggérées.

Cette phase d'observation a été enrichie par la réalisation de trente-deux entretiens semi-directifs auprès d'un éventail diversifié d'acteurs : parents biologiques, membres de familles d'accueil, enfants confiés, enseignants, agents sociaux et autorités coutumières. L'accès aux enquêtés s'est opéré de manière progressive, par démarchage direct ou

par cooptation via des relais communautaires, dans le respect des sensibilités locales. Certains entretiens ont nécessité plusieurs rencontres, d'autres ont été menés en langue Kusuntu, avec le soutien d'un interprète de confiance pour garantir la fidélité des propos. Le guide d'entretien, souple et évolutif, portait sur les motivations du confiage, les attentes vis-à-vis des enfants, les tensions vécues, les représentations du « bon enfant confié », mais aussi sur les points de friction avec les normes juridiques ou institutionnelles.

La diversité des discours recueillis, parfois contradictoires, a permis de rendre compte des rapports de pouvoir, des formes de légitimation, des dynamiques de négociation ou de résistance à l'égard des nouvelles normes. En complément, trois récits de vie approfondis ont été construits avec des enfants ou jeunes adultes ayant connu plusieurs épisodes de confiage dans des familles distinctes. Ces récits ont nécessité plusieurs séances d'entretien, réparties sur la durée de l'enquête, et ont permis de retracer les parcours de mobilité enfantine, les ruptures vécues, les processus d'adaptation et de réinterprétation subjective de leur trajectoire. Ces données biographiques ont apporté une dimension longitudinale précieuse, en mettant en évidence les effets cumulatifs du confiage, les reconstructions identitaires successives, ainsi que la manière dont les enfants eux-mêmes deviennent acteurs de leur destinée, en jouant parfois avec les attentes projetées sur eux. Parallèlement au travail de terrain, une analyse documentaire a été menée sur les textes de lois nationaux (en particulier le Code de l'enfant du Togo), les politiques de protection de l'enfance, ainsi que les instruments internationaux tels que la Convention relative aux droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant.

Cette analyse a permis d'inscrire les pratiques locales dans un cadre normatif plus large, et d'interroger les écarts, les frictions ou les réappropriations locales face aux prescriptions internationales. Elle a également permis de mieux saisir les effets de la diffusion des normes globales sur les représentations locales de l'enfance, de la parentalité, de la responsabilité éducative ou du travail des enfants. L'ensemble de ces matériaux (observations, entretiens, récits de vie et sources documentaires) a fait l'objet d'une triangulation systématique, assurant la confrontation entre les différentes modalités de recueil et

leur mise en cohérence analytique. Une posture réflexive a été maintenue tout au long du processus, impliquant une interrogation constante de notre propre position d'enquêteurs.

En tant qu'hommes et femmes chercheurs, résidants ou non dans la préfecture mais porteurs d'un regard distancié par notre formation académique, nous avons dû composer avec des attentes, des silences, des résistances ou des surinterprétations de la part des enquêtés. Cette réflexivité a constitué un outil méthodologique en soi, dans la mesure où elle a permis de mieux comprendre les conditions sociales de production des données et les jeux d'interprétation à l'œuvre. En définitive, cette démarche méthodologique articulée entre immersion, écoute et analyse critique a permis de produire une connaissance située, plurivoque et contextualisée du confiage à Kusuntu, en révélant les dimensions affectives, économiques, symboliques et normatives dans un contexte de mutation

Tableau 1 : Répartition des acteurs interrogés selon le sujet et le sexe

Ces informateurs sont choisis selon les thématiques et selon qu'ils aient vécu l'histoire de la communauté et la pratique du confiage.

Paysage des informateurs	Titre de l'enquêté	Effectif	H	F	Total
Canton de Kusuntu					
Les informateurs privilégiés	Les personnes âgées	03	02	01	03
Enquêtés de la population Cible	Les enfants confiés	06	03	03	06
Informateurs Complémentaires	Les enfants victimes de traite	04	02	02	04
	Les parents d'enfants confiés	04	02	02	04
Personnes ressources	Les animateurs de terrain et responsables des ONG	03	02	01	03
	Les responsables des de l'Etat	01	01	00	01
	Le président CCD	01	01	00	01
	Les présidents CVD	02	02	00	02

	Le chef de canton et chefs villages	03	03	00	03
	Les enseignants	02	01	01	02
	Les parents d'accueil	03	01	02	03
	Total	32	20	12	32

Source : données de terrain, Avril, 2025

Comme l'indique le tableau, trente-deux (32) acteurs dont 12 de sexe féminin et 20 de sexe masculin ont été interviewés. Les enfants en situation de confiage et résidant dans des ménages d'accueil sont plus nombreux puisqu'ils constituent la population cible de la recherche. Ils sont suivis des enfants confiés et victimes de la traite, des animateurs de terrain d'ONG, les parents d'enfants confiés, les chefs de ménages d'accueil, des enseignants et des leaders communautaires. A ces entretiens individuels se sont ajoutés deux (02) discussions de groupes à Kusuntu-village et à Tèhèza.

Carte 1 : Localisation de Kusuntu

Source : données de terrain, Mai 2025

La carte de la commune de Tchamba 2 permet d'appréhender avec finesse l'arrière-plan géographique, administratif et socio-économique dans lequel s'inscrivent les pratiques de confiage d'enfants. Cette commune, située dans la préfecture de Tchamba, est subdivisée en deux cantons (Kusuntu et Bago) et en plusieurs villages, dont ceux de Koussountou, qui apparaissent comme des espaces-clés de circulation et de redistribution des enfants dans le cadre des arrangements familiaux. L'ancrage territorial du confiage s'observe d'abord à travers la configuration des localités : la dispersion des villages, l'existence de pistes rurales et la proximité de la frontière

béninoise rendent compte d'un environnement dans lequel les déplacements peuvent être à la fois fréquents et contraints. Cette géographie discontinue favorise les formes de mobilité domestique et transfrontalière, notamment lorsque le placement d'un enfant dans une autre famille répond à la nécessité de faciliter son accès à l'école, à des soins, ou à de meilleures conditions de vie. La carte met également en lumière des zones denses comme Kusuntu en particulier, qui fonctionnent comme pôles d'attraction dans les logiques de confiage. Ce centre, souvent mieux desservi en infrastructures et services, apparaît comme un lieu de concentration du capital scolaire et religieux, mais aussi comme un espace où les rapports d'autorité et de dépendance sont plus marqués, notamment lorsque les enfants confiés y participent à des formes de travail domestique ou rémunéré, en marge de leurs obligations scolaires.

Par ailleurs, la présence de la forêt classée d'Aboudoulaye et des fermes peuhles dans la commune de Tchamba 2 souligne la diversité des milieux écologiques et des modèles de production économique, lesquels influencent les formes locales de socialisation. Le confiage s'inscrit ici dans des logiques d'échange interethnique ou intercommunautaire, susceptibles d'impliquer des ajustements normatifs et des tensions symboliques, notamment lorsque les conceptions de l'enfance, de l'autorité parentale ou des obligations réciproques varient selon les groupes concernés. Ainsi, cette lecture cartographique révèle que le confiage n'est pas un phénomène homogène, mais qu'il est profondément structuré par l'espace, par les réseaux de parenté et d'alliance, ainsi que par les disparités territoriales en matière d'accès aux ressources et aux institutions. Comprendre ces logiques spatiales permet de mieux cerner les dynamiques d'adaptation, les recompositions familiales et les possibles dérives que cette pratique peut engendrer dans des contextes marqués par la précarité ou l'inégalité. Les résultats de cette recherche mettent en lumière la complexité et la diversité des pratiques de confiage, révélant des dynamiques multiples d'alliances familiales, de réciprocité sociale et de recomposition identitaire, inscrites dans des contextes à la fois locaux et transnationaux.

3. Continuité et transformations des logiques du confiage

L'analyse des pratiques observées à Kusuntu révèle une remarquable persistance des fonctions traditionnelles du confiage, historiquement ancrées dans les logiques de solidarité lignagère et de parenté élargie. Dans ce cadre, le confiage apparaît comme une forme ordinaire d'organisation sociale. Il permet à cet effet de redistribuer les responsabilités éducatives, de renforcer les alliances entre lignages et de socialiser les enfants au sein de différents foyers. L'enfant, en tant que personne sociale en devenir (Fortes, 1969), circule entre les ménages selon une logique de réciprocité implicite, où les obligations mutuelles structurent la transmission des valeurs, des savoirs pratiques et des appartenances. Cette mobilité, loin d'être marginale, participe à l'ancrage de l'enfant dans un univers relationnel étendu, au sein duquel il acquiert progressivement une identité sociale reconnue (Alber, 2003).

Cependant, les grandes mutations socio-économiques contemporaines viennent profondément reconfigurer ces logiques anciennes. Aujourd'hui, l'intensification des mobilités géographiques notamment les migrations rurales-urbaines, la valorisation croissante de l'éducation formelle comme vecteur d'ascension sociale, ainsi que l'érosion des ressources économiques dans certaines familles, contribuent à redéfinir les raisons et les modalités du confiage. Celui-ci devient une stratégie d'adaptation aux pressions du contexte, souvent orientée vers la maximisation des opportunités éducatives, la réduction des charges domestiques ou la recherche de meilleures conditions de vie pour l'enfant confié. Cette évolution traduit une forme d'instrumentalisation fonctionnelle de l'enfant, qui tend à supplanter les logiques de réciprocité symbolique.

Cette transformation des motifs du confiage n'est pas synonyme de rupture radicale. Elle illustre plutôt une hybridation des modèles traditionnels et contemporains, où les finalités culturelles du confiage, telles que l'intégration lignagère, le renforcement des réseaux de solidarité ou l'apprentissage des valeurs morales, coexistent avec des logiques utilitaristes, souvent induites par les incertitudes économiques et les aspirations modernisatrices. Comme l'indique

Guyer (1994), les économies domestiques africaines combinent souvent des rationalités multiples, articulant valeurs relationnelles et stratégies d'accumulation, continuité et innovation.

Dans cette perspective, le confiage peut être analysé comme une institution souple, capable de se reconfigurer en fonction des contraintes externes tout en conservant des référents culturels forts. Meillassoux (1986) notait déjà que la circulation des enfants dans les sociétés lignagères africaines répond à une logique d'optimisation du cycle de vie économique et symbolique des individus, tout en assurant la pérennité du groupe. Aujourd'hui, cette optimisation prend de nouvelles formes, dictées par les enjeux de scolarisation, d'accès à la ville ou de participation à l'économie domestique marchande. Le confiage devient ainsi un dispositif polymorphe, à la fois hérité et recomposé, traditionnel et contemporain, enraciné et mobile.

Enfin, ces reconfigurations soulignent l'importance de considérer le confiage non comme une pratique figée dans un passé coutumier, mais comme une institution dynamique, ajustée aux trajectoires familiales et aux mutations du contexte global. Il s'agit là, selon Lévi-Strauss (1962), d'un processus de bricolage social, où les acteurs mobilisent les ressources culturelles disponibles pour répondre à des problèmes nouveaux, tout en réaffirmant des logiques identitaires. À Kusuntu, cette plasticité du confiage témoigne à la fois d'une résilience des structures sociales locales et d'une capacité d'innovation sociale, face aux défis contemporains de la vulnérabilité, de la migration et de la normativité globale.

4. Obligations réciproques et ambivalences identitaires

Le confiage à Kusuntu repose sur un maillage dense d'obligations réciproques entre familles d'origine et familles d'accueil, qui fonde l'économie morale de la circulation des enfants dans ce contexte. Ces obligations ne se limitent pas à une assistance ponctuelle. Elles structurent un système complexe de droits, de devoirs et d'attentes, qui engage durablement les deux parties.

À la famille d'origine revient la responsabilité de maintenir un lien affectif, symbolique et parfois économique avec l'enfant, tandis que

la famille d'accueil assume la socialisation quotidienne, la protection physique, l'encadrement moral et, dans certains cas, l'éducation formelle. Cette répartition des rôles, bien qu'inscrite dans des logiques de réciprocité, est cependant soumise à des formes de déséquilibres de plus en plus manifestes. La tension entre idéal de solidarité et réalité des pratiques se manifeste dans la redistribution inégale des charges affectives, éducatives et économiques. Comme le souligne Arnfred (2004), les arrangements familiaux dans les sociétés africaines reposent sur une articulation subtile entre générosité et contrôle, qui peut se transformer, en situation de crise ou de vulnérabilité, en espace de négociation inégale.

Ainsi, si la famille d'accueil est valorisée pour sa fonction nourricière, éducative et socialisante, elle attend souvent en retour une contribution concrète de l'enfant, à travers le travail domestique ou agricole, voire comme ressource économique indirecte. Dans cette logique, l'enfant confié se trouve souvent en position d'acteur sans pouvoir (Alber, 2011), tenu d'exprimer gratitude et loyauté, sans pouvoir toujours revendiquer ses droits à un traitement équitable ou à une reconnaissance affective équivalente à celle des enfants biologiques. Ce décalage entre les attentes normatives de réciprocité et la réalité vécue des enfants confiés donne lieu à des formes d'ambivalence identitaire particulièrement marquées. Pris entre deux foyers, deux systèmes d'autorité, deux pôles d'affiliation, l'enfant confié développe une subjectivité traversée par des tensions : d'un côté, la fidélité aux origines, la mémoire des liens de sang et l'aspiration à la reconnaissance de sa famille biologique ; de l'autre, l'exigence d'intégration au sein d'un nouveau cadre domestique, qui est à la fois protecteur et hiérarchisant.

Ce sentiment de double appartenance, parfois source de richesse, peut aussi devenir facteur de loyautés concurrentes, voire de conflits identitaires latents, notamment lorsque les conditions d'accueil sont marquées par des discriminations ou un déficit de reconnaissance. La littérature anthropologique sur la parenté africaine souligne que ces formes de circulation ne sont pas sans conséquences sur la construction de soi. Carsten (1997) a montré que la parenté ne se réduit pas aux seuls liens de sang, mais se construit aussi à travers des pratiques quotidiennes de cohabitation, de partage et de soin ;

autrement dit, par la substance sociale que produit le vivre-ensemble. Le confiage devient alors une arène où se redéfinit en permanence la place de l'enfant dans les structures relationnelles. Cependant, lorsque les pratiques de soin sont teintées de hiérarchies implicites ou de discriminations, cette incorporation identitaire est entravée, générant des formes de marginalisation symbolique ou de sentiment d'illégitimité. Ces ambivalences identitaires sont largement renforcées par les transformations contemporaines du cadre normatif, marqué par l'émergence des droits de l'enfant comme référent universel (LeVine, 2007).

L'enfant confié, jadis acteur silencieux d'un pacte de solidarité lignagère, devient aujourd'hui porteur de droits, souvent en contradiction avec la logique coutumière de la dette et de la loyauté. Cette tension entre le langage du droit et celui de l'appartenance affective ouvre un espace de conflit normatif qui affecte la manière dont les enfants confiés se perçoivent, se positionnent et revendiquent leur place. En somme, le confiage à Kusuntu ne saurait être réduit à un simple mécanisme fonctionnel de répartition des charges éducatives. Il s'agit d'un espace de négociation identitaire, traversé par des logiques contradictoires : obligation morale et asymétrie sociale, protection et domination, appartenance et distance.

L'analyse des récits d'enfants confiés, de parents et de tuteurs révèle que ces tensions ne sont pas marginales, mais au cœur même de la fabrique du lien social. En ce sens, l'anthropologie du confiage ne peut faire l'économie d'une attention fine aux expériences subjectives, aux registres d'interprétation locaux, et aux mécanismes de légitimation ou de contestation des places assignées dans le tissu familial étendu. Ainsi, le confiage ne saurait être compris uniquement comme une simple modalité d'entraide familiale. Il engage des relations complexes de responsabilité mutuelle, de reconnaissance symbolique et quelque fois de tensions affectives qui reconfigurent en profondeur les identités individuelles sans laisser pour compte les appartenances sociales. Ces dynamiques prennent une dimension particulière à travers le vécu des enfants confiés, souvent pris dans des logiques contradictoires entre fidélité à leur famille d'origine, intégration au sein du foyer d'accueil et attentes sociales qui pèsent sur eux. Pour éclairer ces enjeux de manière concrète, l'étude de cas suivante

propose de suivre le parcours singulier d'un enfant confié à Kusuntu. Elle permet de saisir, au plus près de l'expérience vécue, les ambivalences identitaires, les jeux d'adhésion ou de résistance aux rôles assignés, ainsi que les négociations implicites qui structurent la quotidienneté du confiage.

4.1. Étude de cas 1 : ¹Moubarak, entre deux maisons, entre deux statuts

Moubarak, âgé de 14 ans, a été confié à l'âge de 8 ans à la sœur de sa mère, institutrice dans à Kusuntu-centre (chef-lieu de la commune de Tchamba 2). L'arrangement initial reposait sur une logique d'entraide familiale : offrir à l'enfant un environnement propice à sa scolarisation, tout en consolidant les liens entre sœurs. L'enfant a pu fréquenter l'école, bénéficié d'un encadrement éducatif régulier, mais il a aussi été régulièrement mobilisé pour des tâches domestiques importantes. Au fil du temps, Moubarak a intériorisé une ambivalence statutaire. Il est traité comme un « fils » dans certaines situations, et comme un « aide » dans d'autres. Il dit de sa tante : « Elle me dit que je suis comme son enfant, mais je dois tout faire avant que ses vrais enfants ne se lèvent. ». Cette ambivalence se prolonge dans les obligations réciproques. A cet effet, sa mère biologique, restée au village, considère que sa sœur a désormais la responsabilité principale de l'enfant, et s'est peu impliquée dans son suivi éducatif, renforçant chez le garçon un sentiment de déracinement affectif. Lors de rituels familiaux, il est sommé de « représenter sa lignée » maternelle, mais se sent parfois illégitime : « On me dit que je suis un enfant du village, mais je ne connais plus rien de là-bas. ». Cette trajectoire illustre la fabrique d'une identité biface, nourrie par des attentes croisées, parfois contradictoires, qui pèsent à la fois sur l'enfant et sur les adultes impliqués. L'enfant confié devient ainsi un acteur de médiation entre deux mondes, mais aussi le porteur d'une forme de marginalité statutaire.

¹ Les noms mentionnés dans le texte sont purement et simplement fictifs. Ces noms ont été attribués aux enquêtés cités pour masquer leur vraie identité. Ceci permet de respecter la politique de confidentialité selon l'éthique de la recherche

4.2. Étude de cas 2 : Bahounam et la dette implicite de l'accueil

Bahounam, 13 ans, a été confiée à une cousine en échange d'un engagement implicite : elle serait hébergée, nourrie et scolarisée, en échange d'une participation active à la garde des enfants du foyer. Ce contrat moral, non formalisé, repose sur une forme de don/contre-don différé (Mauss, 1925), où l'accueil de l'enfant implique une dette symbolique que celle-ci est censée honorer par son comportement, sa disponibilité et sa reconnaissance. Toutefois, la dynamique relationnelle se dégrade au fil des années. À l'adolescence, Bahounam commence à exprimer des envies d'autonomie, s'oppose à certaines tâches et refuse les comparaisons constantes avec les enfants biologiques de la famille d'accueil. La tante l'accuse alors d'ingratitude, remettant en question le bien-fondé du confiage. La fillette, de son côté, ressent un sentiment de dette impossible à solder : « On me dit toujours que je dois être sage parce qu'on m'a ramassée. Comme si je ne valais rien. ». Dans ce cas, l'obligation réciproque devient un fardeau asymétrique, renforcé par une hiérarchisation implicite des enfants dans le foyer. L'identité de l'enfant se construit alors dans une position d'entre-deux : elle n'est ni pleinement « enfant » ni simple « servante », mais occupe une place sociale instable, soumise à des redéfinitions constantes en fonction des tensions affectives et économiques du ménage.

Ces deux études de cas révèlent comment le confiage, loin de n'être qu'un mécanisme d'entraide, s'inscrit dans des dynamiques relationnelles et symboliques plus profondes, où se rejoue en permanence la définition de la place de l'enfant dans les configurations familiales élargies. Les obligations réciproques attendues dans ces relations peuvent être source de cohésion et d'intégration, mais aussi d'ambivalence, de marginalisation et de conflit identitaire, surtout lorsque les termes de l'échange ne sont pas négociés de manière explicite ou équitable. En ce sens, le confiage produit une subjectivité relationnelle, dans laquelle l'enfant apprend à se positionner, à traduire les attentes, et parfois à ruser ou résister. Cette plasticité du statut social témoigne à la fois de la résilience des enfants confiés, mais aussi des risques de fragilisation identitaire

auxquels ils sont exposés lorsque les cadres de la réciprocité se déséquilibrent.

5. Tensions entre normes institutionnelles et pratiques locales

L'analyse met en exergue un hiatus profond entre les cadres juridiques nationaux et internationaux, visant à protéger les droits de l'enfant, et les pratiques coutumières locales qui régissent le confiage à Kusuntu. Ce décalage engendre une pluralité de conflits de légitimité entre autorités coutumières, administrations publiques et familles, notamment sur la reconnaissance des droits des enfants et la prévention des abus. Tandis que les normes formelles insistent sur la contractualisation, la traçabilité des placements, et la surveillance étatique, les pratiques locales s'appuient sur des mécanismes de réciprocité, d'honneur, d'allégeance lignagère et de confiance implicite, souvent difficilement compatibles avec l'outillage juridique moderne. Pourtant, loin d'être figés ou passifs face aux injonctions institutionnelles, les acteurs locaux mobilisent une diversité de stratégies d'appropriation, de contournement ou de reconfiguration des prescriptions formelles, dans une logique d'adaptation pragmatique. Cette dialectique entre normes globales et logiques locales illustre les rapports complexes de la gouvernance morale dans les sociétés postcoloniales (Comaroff et Comaroff, 1999), où le droit codifié entre en friction avec les rationalités sociales endogènes.

La pratique du confiage des enfants, telle qu'elle se déploie à Kusuntu, relève d'un système coutumier ancré dans la parenté étendue (Goody, 1982), où la circulation des enfants constitue un mode ordinaire d'organisation sociale, de redistribution et de transmission symbolique. Elle repose sur une normativité implicite qui valorise l'interdépendance entre unités familiales, sans pour autant dissoudre la responsabilité parentale. Cependant, cette normativité entre en collision avec les normes promues par l'État togolais, les ONG et les organisations internationales, qui s'appuient sur des référentiels universalistes et ²droits-de-l'homnistes, centrés sur l'individu-enfant

² Le terme « droits-de-l'homnistes », souvent utilisé de manière critique ou péjorative, désigne une approche dogmatique ou décontextualisée de la défense des droits de l'homme, perçue comme imposant des normes

(Razy, 2007). La loi n°2007-017 portant Code de l'enfant au Togo, inspirée par la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE), introduit des critères stricts sur le placement familial, l'autorité parentale et les conditions de la protection infantile. Or, ces normes internationales reposent sur une vision occidentale de l'enfance, souvent décontextualisée, et peinent à saisir les logiques fonctionnelles de la mobilité enfantine dans les sociétés africaines (Bourdillon et al., 2010 ; Alber, 2018).

À Kusuntu, la formalisation des confiages reste rare, car souvent perçue comme intrusive, voire délégitimante, dans des arrangements familiaux qui valorisent la confiance mutuelle, la parole donnée et surtout les liens d'honneur. Cette absence de formalisme ne traduit pas nécessairement une négligence, mais renvoie à une autre modalité de reconnaissance sociale, fondée sur la coutume et la réputation, plutôt que sur la contractualisation juridique. Ainsi, une même situation peut faire l'objet d'interprétations contrastées. Dans ce contexte, ce qui est compris localement comme un acte de solidarité ou de réparation sociale peut être qualifié, dans les grilles de lecture institutionnelles, de placement abusif, voire d'exploitation domestique (Andretta et Noret, 2013). Ces tensions interprétatives rappellent la nécessité d'un regard anthropologique, capable de déconstruire les catégories normatives globales et de restituer les pratiques locales dans leur complexité. À travers ce prisme, le confiage n'apparaît plus comme une anomalie à réguler, mais comme un fait social total (Mauss, 1925), traversé de significations affectives, économiques et symboliques, qui résiste à toute normalisation univoque.

Enfin, l'exemple de Kusuntu illustre la nécessité de penser l'articulation entre régimes de normativité pluriels (Santos, 2002), entre droit étatique, normes coutumières, et morale communautaire.

Il devient alors indispensable de développer des mécanismes interculturels de médiation et de régulation, qui n'imposent pas la norme internationale comme seule référence, mais reconnaissent la légitimité des pratiques locales dans la prise en charge des enfants, tout en assurant la prévention des dérives. Ces observations soulignent

universelles sans tenir compte des réalités locales, des traditions culturelles ou des systèmes de régulation endogènes.

que la confrontation entre normes institutionnelles et pratiques locales ne se limite pas à une opposition binaire, mais donne lieu à des formes hybrides, négociées, parfois conflictuelles, d'appropriation normative. Pour mieux comprendre les effets concrets de ces tensions sur les trajectoires individuelles, il est essentiel d'observer comment elles se manifestent dans des situations vécues, à l'échelle des familles et des enfants concernés. Les études de cas suivantes proposent une plongée ethnographique au cœur de l'expérience d'un enfant confié à Kusuntu, en mettant en lumière la manière dont les rapports de pouvoir, les obligations sociales et les référentiels juridiques s'entrecroisent dans la réalité quotidienne. Elles permettent ainsi de saisir, dans leurs dimensions incarnées, les recompositions en cours autour de la prise en charge infantile dans un contexte de transformation normative.

5.1. Etude de cas 3 : Amina, entre solidarité coutumière et accusation d'exploitation

Amina, âgée de 12 ans, a été confiée par sa grand-mère maternelle, veuve et sans moyens, à une cousine éloignée vivant à Kusuntu, commerçante et relativement aisée. L'accord de confiage n'a donné lieu à aucun document écrit ni à une déclaration auprès des services sociaux qui n'existent d'ailleurs que de nom. L'enfant participe régulièrement aux tâches ménagères (cuisine, vaisselle, surveillance des plus petits) et aide parfois au marché après l'école. En contrepartie, elle est logée, nourrie, scolarisée, et reçoit de petites sommes pour ses besoins personnels. Lors d'une inspection conjointe entre un comité villageois de protection de l'enfance et une ONG partenaire, ce cas est identifié comme potentiellement problématique : le cumul d'activités domestiques et commerciales est interprété comme un indice d'exploitation économique. L'animatrice de terrain de l'ONG déclare : « Elle est trop jeune pour porter des paniers de manioc au marché. On parle ici de travail d'enfant, pas d'aide familiale ». Face à ces accusations, la femme accueillante réagit avec incompréhension : « Elle est comme ma fille. Qui ferait cela si ce n'est la famille ? Elle va à l'école. Je l'élève mieux que sa grand-mère ne pouvait. ». Interrogée à part, Amina tient un discours empreint d'ambivalence : « Je suis fatiguée parfois, mais ici j'ai tout. Là-bas chez ma grand-mère, on ne mangeait pas tous les jours. Et ici, j'apprends à bien à tout faire ». Son récit traduit à la fois une forme de gratitude, la reconnaissance d'un

mieux-être matériel, mais aussi une naturalisation de la charge de travail, considérée comme un prix acceptable à payer pour l'élévation sociale.

Cet exemple révèle une zone grise normative, où les critères institutionnels d'évaluation des situations enfantines ne correspondent pas nécessairement aux perceptions locales de la protection, de la parenté et du bien-être. Il pose la question du cadre d'intelligibilité des politiques de protection : à partir de quelles valeurs, de quels registres éthiques évalue-t-on ce qui est « bon » ou « mauvais » pour un enfant ? En ce sens, l'anthropologie permet de reposer la question de l'intérêt supérieur de l'enfant dans une logique contextualisée, sensible aux systèmes de parenté, aux contraintes économiques locales, mais aussi aux aspirations des enfants eux-mêmes. Les tensions entre normes juridiques et pratiques endogènes ne doivent pas être lues uniquement comme un conflit entre modernité et tradition, mais comme une coprésence de rationalités hétérogènes, parfois contradictoires, que les acteurs (familles, enfants, agents sociaux), tentent de négocier dans le quotidien.

5.2. Etude de cas 4 : Yendou, une intervention mal perçue

Dans une communauté à une dizaine de kilomètres de Kusuntu, Yendou, 10 ans, a été confié à un couple sans enfants, suite à une entente conclue entre son père et le mari de la famille d'accueil, tous deux membres du même lignage utérin. Le confiage, motivé à la fois par des logiques de solidarité familiale et par la volonté d'honorer une promesse rituelle, n'avait fait l'objet d'aucun enregistrement officiel. Yendou participe activement aux travaux champêtres, apprend à cultiver, nourrit les animaux, et ne va pas à l'école. Il est perçu par ses tuteurs comme un fils en formation, selon le modèle local de l'apprentissage par l'immersion dans les tâches quotidiennes. L'intervention d'une assistante sociale, alertée par un agent local sur la non-scolarisation de l'enfant, a provoqué une réaction de rejet dans la communauté.

L'agent, ayant vu l'enfant travailler dans les champs durant une mission, avait jugé la situation incompatible avec le « droit à l'éducation » garanti par la législation nationale et les conventions internationales. Une visite a été organisée, au cours de laquelle la

famille a été sommée d'inscrire l'enfant à l'école, sous peine de sanctions. L'oncle d'accueil, d'abord silencieux, a ensuite répliqué lors d'un entretien collectif conduit au cours de cette recherche : « Vous venez de la ville, vous ne comprenez pas. Ici, un enfant apprend d'abord à tenir la houe avant de tenir un stylo. Et puis l'école, pour quoi faire si on n'a pas à manger ? ». La situation a généré une forme de stigmatisation : la famille s'est sentie injustement accusée, et le père biologique de l'enfant a exprimé sa colère en ces termes : « C'est comme si on disait que je suis un mauvais père. Mais je sais où est mon fils, je sais ce qu'il apprend. ».

Ce cas révèle la résistance symbolique que peut susciter l'ingérence institutionnelle lorsque celle-ci entre en conflit avec les fondements anthropologiques du confiage : ici, il s'agit d'une éducation par le travail, la filiation rituelle, et la co-construction d'une identité à travers l'intégration dans le cycle agricole local. L'enfant n'est pas perçu comme un mineur à protéger, mais comme un être en formation, inscrit dans une trajectoire d'apprentissage par la contribution productive. L'injonction à la scolarisation, portée par une logique universaliste, est ainsi vécue comme une négation de la valeur locale de l'expérience. Cette situation illustre les effets inattendus de la standardisation normative, qui tend à invisibiliser les régimes alternatifs de protection et les autres formes d'investissements éducatifs (Bourdieu, 1980). Dans cette logique, le cas de Yendou appelle à repenser les modalités d'intervention sociale dans les contextes ruraux où les pratiques du confiage relèvent d'une épistémologie morale différente, dans laquelle le bien-être de l'enfant est conçu à travers l'interdépendance, l'apprentissage du labeur et l'intégration lignagère plutôt que par l'autonomie individuelle et la réussite scolaire.

L'analyse ethnographique des pratiques de confiage à Kusuntu et dans les milieux environnants met en lumière une série de tensions structurelles entre deux logiques normatives concurrentes : d'une part, les normes coutumières qui s'appuient sur une conception relationnelle de l'enfant, fondée sur la parenté élargie, la solidarité lignagère et la réciprocité diffuse ; d'autre part, les normes institutionnelles, juridiques et bureaucratiques, qui valorisent une conception individualisée de l'enfant comme sujet de droits, en

particulier le droit à la protection et à l'éducation. Ces tensions ne relèvent pas simplement d'une opposition binaire entre tradition et modernité, mais bien d'un conflit de rationalités (Comaroff et Comaroff, 1991), dans lequel chaque camp mobilise une légitimité propre.

L'un des apports majeurs de l'approche anthropologique consiste précisément à rendre compte de la coprésence de ces régimes normatifs hétérogènes, et de leur traduction concrète dans les pratiques quotidiennes.

L'exemple d'Amina, confiée à une parente commerçante de Kusuntu, montre comment une situation perçue localement comme une opportunité de mobilité pour l'enfant peut être réinterprétée par les acteurs institutionnels comme un cas d'exploitation. Cette requalification morale de la relation de confiage engendre une disqualification implicite des normes endogènes de protection. Pour l'enfant elle-même, la situation est ambivalente : elle oscille entre gratitude et fatigue, entre intégration affective et charge de travail. Son récit met en lumière la capacité d'ajustement et de négociation des enfants confiés, tout en révélant les zones grises de l'intervention sociale. À l'opposé, le cas de Yendou, dans une localité plus rurale, illustre la résistance locale à l'ingérence institutionnelle, perçue comme une remise en cause de l'autorité familiale et des savoirs éducatifs autochtones. Ici, l'enfant est valorisé non par sa scolarisation, mais par sa participation aux activités agraires et sa socialisation par le travail. La tentative d'imposer une norme universelle (la scolarisation obligatoire) sans dialogue interculturel produit un effet de rupture dans la chaîne de confiance entre les familles et les agents de l'État, risquant paradoxalement d'aggraver l'isolement des enfants visés.

Ces deux cas révèlent l'importance d'adopter une lecture contextualisée et pragmatique des situations de confiage, en tenant compte des contraintes économiques, des conceptions locales du bien-être et des formes d'agency des enfants eux-mêmes. Plutôt que de se poser en surplomb, les institutions impliquées gagneraient à s'inscrire dans une logique de médiation interculturelle, en dialoguant avec les autorités traditionnelles, les familles et les enfants, et en reconnaissant

la légitimité des systèmes alternatifs de régulation sociale. Ce décentrement du regard permet de penser non seulement les conflits, mais aussi les possibilités d'articulations négociées entre normes globales et pratiques locales, à condition de replacer l'enfant au cœur de l'analyse comme sujet social à part entière, porteur d'aspirations, de stratégies et de récits singuliers.

6. Trajectoires des enfants confiés et exercice de l'³agency

Les récits biographiques recueillis à Kusuntu mettent en lumière la capacité des enfants confiés à agir dans et sur les cadres sociaux qui les entourent. Loin d'être de simples objets de socialisation ou de protection, ces enfants apparaissent comme des sujets actifs, engagés dans la construction de leurs parcours de vie au sein d'ordres sociaux parfois ambivalents ou contraignants. Cette perspective, centrée sur l'agency infantile, rejoint les analyses de Scheper-Hughes et Sargent (1998), pour qui les enfants dans les contextes dits traditionnels ne peuvent être réduits à des figures passives de la vulnérabilité, mais doivent être pensés comme des acteurs sociaux à part entière, capables de négocier, d'interpréter et de transformer les normes sociales. L'agency des enfants confiés s'exprime à travers une gamme de stratégies d'adaptation, de contournement ou de résistance, en fonction des opportunités et des contraintes propres à chaque situation. Certains, par exemple, adoptent des conduites valorisées (assiduité scolaire, respect des codes moraux) dans l'espoir de renforcer leur légitimité au sein de la famille d'accueil. D'autres manifestent des formes subtiles de résistance : replis silencieux, refus de certaines tâches, fuites symboliques ou physiques.

Ces comportements, loin d'être marginaux, traduisent une capacité à faire avec des structures inégalitaires, en déployant ce que de Certeau (1990) appellerait des arts de faire dans un quotidien souvent balisé par des rapports de pouvoir inégaux. En outre, les trajectoires des enfants confiés révèlent une tension constitutive entre appartenance lignagère (la fidélité aux familles d'origine) et intégration relationnelle

³ L'agency désigne la capacité d'un individu à agir de manière autonome, à faire des choix et à influencer activement son environnement social, même dans des contextes de contrainte. En anthropologie, ce concept met l'accent sur les pratiques, les tactiques quotidiennes et les marges de manœuvre que les individus, y compris les enfants, mobilisent dans les rapports sociaux. Voir: Emirbayer Mische, (1998). What Is Agency? *American Journal of Sociology*, 103(4), pp.962-1023.

(l'investissement dans les familles d'accueil), générant ce que l'on peut nommer une double affiliation identitaire. Cette dualité est marquée par des conflits internes mais aussi par des renégociations constantes de la place occupée dans les deux sphères familiales. Le vécu des enfants confiés s'apparente ainsi à un processus de bricolage identitaire, dans lequel ils recomposent leurs repères affectifs, sociaux et symboliques en fonction des contextes. Comme le souligne Honwana (2005), les enfants en situation de vulnérabilité sociale ne sont pas seulement façonnés par les structures, ils participent à leur reconfiguration en adoptant des positionnements fluides, ambigus et parfois créatifs.

De manière plus critique, cette lecture de l'agency infantile permet de nuancer certaines approches juridiques ou humanitaires qui, en se focalisant sur la vulnérabilité des enfants confiés, tendent à invisibiliser leur capacité d'action et d'adaptation. En cela, l'étude confirme l'intérêt de penser le confiage comme un espace d'interactions complexes, où les enfants ne sont ni entièrement soumis à des logiques d'exploitation, ni totalement émancipés, mais bien engagés dans des parcours faits de négociations, de contraintes intériorisées, d'opportunités saisies et de subjectivités en construction. Enfin, ces trajectoires singulières appellent une révision des catégories d'analyse trop rigides telles que « victime », « protégé », ou « enfant à risque » au profit d'une anthropologie plus attentive aux formes situées d'agency, à la pluralité des expériences enfantines, et aux multiples manières d'exister et de se faire une place dans un monde en recomposition. C'est à partir de cette perspective que l'on peut appréhender, dans leur densité et leur complexité, les récits de vie recueillis sur le terrain. Les études de cas qui suivent, offrent ainsi un éclairage concret sur les dynamiques vécues par les enfants confiés à Kusuntu, en rendant visibles leurs ressources, leurs dilemmes et leurs aspirations au cœur des arrangements sociaux qui les traversent.

6.1. Etude de cas 5 : Sabikatou, entre deux maisons

Sabikatou, une fillette de 15 ans au moment de l'enquête, a été confiée à l'âge de six ans par sa mère, une veuve sans revenus stables, à sa tante paternelle vivant à Kusuntu. La motivation affichée du confiage était de lui permettre d'être scolarisée et de vivre dans de meilleures

conditions. Lors de nos entretiens, menés à plusieurs reprises en Avril 2025, Sabikatou a exprimé un attachement sincère à sa tante, qu'elle appelle souvent « maman », mais aussi une conscience aiguë de son statut particulier au sein du foyer. Elle participe chaque matin aux tâches ménagères avant de partir à l'école, alors que les enfants biologiques de sa tante y échappent partiellement. Elle remarque cette différence mais la justifie : « C'est moi qui dois aider ici, c'est comme ça, c'est ma chance d'aller à l'école. ». À travers cette formulation, la fillette donne à voir une rationalisation de sa situation, mais aussi une stratégie de positionnement. Ainsi, elle accepte sa place en échange de l'accès à l'éducation, qu'elle perçoit comme un levier de transformation. Lors d'un échange informel, elle confie : « Moi aussi, je vais réussir, je vais aider ma vraie maman. ». Cette phrase condense à la fois son sens du devoir filial envers sa famille d'origine, sa conscience d'une hiérarchie implicite dans la famille d'accueil, et son espoir d'une ascension sociale. Sabikatou ne subit pas seulement le confiage. Elle s'y insère comme actrice, en redéfinissant les termes de son appartenance, en projetant un avenir où elle pourra, à son tour, inverser les rôles de dépendance.

Ce cas, illustre de manière significative la capacité d'agency des enfants confiés, qui, même dans un rapport de dépendance structurelle, élaborent des stratégies affectives, symboliques et cognitives pour se positionner, donner sens à leur vécu et anticiper un futur possible. Ce type de récit, que l'analyse anthropologique permet de mettre en valeur, montre que les enfants confiés ne sont pas des objets passifs d'un système traditionnel, mais des sujets engagés dans des dynamiques complexes d'adaptation, de négociation et de projection. Au-delà des logiques sociales qui structurent le confiage (obligations lignagères, recherche de mobilité sociale, ou stratégie éducative), les enfants confiés à Kusuntu ne sauraient être appréhendés comme de simples objets de circulation entre familles.

Une lecture attentive de leurs trajectoires révèle au contraire la présence d'une agency enfantine, souvent discrète mais néanmoins active, qui se déploie dans les interstices du quotidien. Ces enfants, bien qu'inscrits dans des systèmes de pouvoir intergénérationnels et de hiérarchies domestiques, développent des tactiques pour négocier leur position, mobiliser les attentes, forger des alliances ou résister

silencieusement. Loin d'être de simples récipiendaires de soins ou d'autorité, nombre d'entre eux participent à la redéfinition de leur situation à travers des choix affectifs (tels que le maintien d'un lien avec leur famille d'origine ou l'identification à leur famille d'accueil), des engagements scolaires (parfois vécus comme des moyens d'émancipation) ou encore des formes d'investissement domestique stratégiques (pour renforcer leur place dans le groupe). Ces pratiques, qui peuvent sembler marginales ou anecdotiques, relèvent en réalité de ce que Das (2007) ou Michael Jackson (2013) ont identifié comme des formes ordinaires de souveraineté, c'est-à-dire la capacité de faire sens et de se constituer en sujet, même dans la contrainte.

L'observation participante et les entretiens biographiques menés auprès de plusieurs enfants confiés ont ainsi révélé des récits dans lesquels ces derniers expriment, parfois implicitement, des formes de repositionnement symbolique. Dans cette logique, certains au moment de l'enquête affirment vouloir « aider plus tard leur famille biologique », d'autres évoquent un désir de « devenir quelqu'un pour changer les choses », autant de formulations qui traduisent une projection vers l'avenir, et donc une appropriation subjective de leur condition actuelle. Loin d'une résignation, le confiage peut, pour certains, représenter un levier, un passage, voire une épreuve productive d'identité. Ces dynamiques d'agency enfantine, si elles ne gomment pas les déséquilibres de pouvoir inhérents à la relation de confiage, en modifient la lecture : elles invitent à ne pas réduire le confié à un statut d'assisté ou de victime, mais à reconnaître en lui un acteur à part entière, doté de ressources, de stratégies et d'une capacité réflexive, même en contexte d'inégalités structurelles.

7. Discussion

Les résultats de cette enquête ethnographique mettent en lumière la complexité et l'ambivalence intrinsèques à la pratique du confiage des enfants à Kusuntu. Ils révèlent un entrelacs subtil entre continuité culturelle, adaptations pragmatiques et tensions normatives. En effet, loin d'être un phénomène figé, le confiage s'inscrit dans un processus dialectique où tradition et modernité s'entremêlent. Chaque

dynamique influence l'autre dans un contexte de mutations socio-économiques profondes. Loin de dissoudre les solidarités lignagères, les transformations observées témoignent d'une remarquable plasticité des configurations parentales, capables d'intégrer des logiques marchandes, éducatives ou migratoires dans des cadres coutumiers toujours signifiants.

Cette hybridation fonctionnelle, entre assistance familiale traditionnelle, gestion des risques sociaux et optimisation des ressources, rejoint les analyses de Douglas (1966) sur la résilience des institutions sociales face à l'incertitude, et celles de Bourdieu (1997) sur les économies des échanges symboliques dans la reproduction sociale. Le confiage apparaît ainsi comme un mécanisme dynamique d'ajustement entre logiques communautaires et impératifs contemporains, au sein d'un espace relationnel où les acteurs (familles, enfants, autorités coutumières ou agents de l'État) négocient en permanence les termes de leurs engagements. Toutefois, cette adaptation n'est ni linéaire ni consensuelle. Elle engendre des conflits internes, des tensions intergénérationnelles, ainsi que des inégalités plus ou moins tolérées dans la redistribution des charges au sein des familles d'accueil. Ces déséquilibres, particulièrement sensibles lorsqu'ils concernent l'accès à l'éducation ou la reconnaissance affective, révèlent des zones d'ambiguïté et de pouvoir au sein même des rapports de parenté, comme l'a souligné Carsten (2000) dans ses travaux sur la fabrication des liens familiaux.

L'expérience des enfants confiés, souvent traversée par des sentiments mêlés de loyauté, d'attachement, de ressentiment ou de résignation, vient complexifier l'image d'un confiage harmonieux et consensuel. Elle pose avec acuité la question de la subjectivité enfantine dans des contextes où les attentes sociales prévalent sur la reconnaissance individuelle. Ces observations trouvent un écho dans les travaux de Das (2007) sur les formes de vie dans des contextes de précarité et sur la capacité des individus à habiter les normes sociales tout en les redéployant dans l'action quotidienne. L'agency des enfants, qu'elle s'exprime par l'adaptation, la résistance ou la reconfiguration des liens d'appartenance, constitue ainsi un levier crucial d'analyse. Elle invite à dépasser les paradigmes victimaires qui réduisent les enfants confiés à des objets de protection, et à penser avec Mahmood (2005) une

forme d'agency située, souvent silencieuse, mais puissamment signifiante. Par ailleurs, la confrontation entre les normes juridiques institutionnelles incarnées au Togo par le Code de l'enfant (2007-017) et les pratiques locales de confiage fait apparaître une asymétrie structurelle dans la reconnaissance des légitimités.

Alors que les cadres internationaux (UNICEF, Convention relative aux droits de l'enfant, etc.) valorisent des modèles familiaux nucléaires et contractualisés, les communautés rurales comme celle de Kusuntu privilégient des arrangements souples fondés sur la réciprocité, la confiance et l'honneur lignager. Cette friction normative n'est pas simplement un conflit entre le droit et la coutume, mais bien un lieu de production de sens, où les acteurs locaux développent des stratégies de contournement, d'appropriation sélective, ou de résistance aux injonctions globales, comme l'ont analysé Moore (1978) sur le pluralisme juridique, ou Ferguson (1990) sur les effets dépolitisans des interventions développementalistes. En ce sens, la présence des ONG ou des services sociaux ne produit pas nécessairement une homogénéisation des normes, mais un espace d'ajustements contradictoires où s'élabore une sorte de bricolage juridique et moral (Comaroff et Comaroff, 1999).

La circulation des enfants devient alors l'objet d'une multiplicité d'interprétations concurrentes (don, placement, aide, abus, exploitation) selon les cadrages mobilisés, et selon les acteurs impliqués. Ce brouillage sémantique interroge la performativité des normes droits-de-l'hommes dans des contextes où la survie économique et la cohésion sociale restent prioritaires. Enfin, cette recherche suggère que toute intervention en matière de protection de l'enfance devrait prendre en compte les dynamiques endogènes et la parole des enfants eux-mêmes.

En reconnaissant leur capacité à négocier leur place dans les dispositifs de confiage, à infléchir leur trajectoire, ou à résister à certaines assignations, il devient possible d'imaginer des politiques publiques qui ne se contentent pas d'imposer des modèles exogènes, mais qui partent des pratiques, des significations et des contraintes locales. Cette orientation appelle une anthropologie critique des politiques sociales, attentive à la diversité des régimes d'enfance et

aux formes alternatives de protection sociale qui émergent en dehors de l'État.

Conclusion

L'analyse de la situation du confiage des enfants à Kusuntu, localité située dans la préfecture de Tchamba au Togo, met en évidence la résilience et l'adaptabilité d'un système de prise en charge fondé sur les réseaux de parenté, les solidarités lignagères et les arrangements intergénérationnels. Le confiage s'y affirme comme une institution centrale de régulation sociale, répondant à des impératifs économiques, éducatifs, symboliques et relationnels. Il participe de la reproduction sociale en assurant la circulation des enfants au sein des familles élargies, en fonction des besoins domestiques, des stratégies éducatives, des alliances matrimoniales ou encore des dettes de reconnaissance entre lignées. Cependant, cette étude révèle également une transformation profonde de ces pratiques, sous l'effet conjugué de l'introduction de nouveaux référents normatifs (notamment juridiques), de la pression croissante de la scolarisation et de l'évolution des structures familiales.

Le confiage, jadis vecteur de formation, d'intégration et de protection, tend parfois à se muer en dispositif utilitaire, voire en stratégie domestique asymétrique. Cet important glissement s'accompagne d'un affaiblissement des équilibres de réciprocité, d'un traitement différencié des enfants confiés et de tensions affectives, soulignant les fragilités contemporaines de l'institution. Au-delà de la seule description des pratiques, cette recherche revêt une portée sociale et utilitaire importante. Elle permet, d'une part, de rendre visible les logiques locales d'entraide et de solidarité qui sous-tendent encore, malgré les mutations, la prise en charge communautaire des enfants. D'autre part, elle met en lumière les risques de dérive et les vulnérabilités croissantes auxquelles peuvent être exposés les enfants confiés, dans un contexte de transition où les repères traditionnels se brouillent sans que des dispositifs alternatifs solides ne prennent entièrement le relais.

En ce sens, les résultats de cette enquête constituent un outil précieux pour nourrir la réflexion des acteurs de terrain (autorités locales,

services sociaux, ONG) quant aux modalités d'accompagnement, de régulation et de reconnaissance des pratiques de confiage. Ils invitent à penser une articulation plus équilibrée entre la légitimité des normes coutumières et les exigences contemporaines de protection de l'enfance, dans une perspective interculturelle et pragmatique. Plusieurs pistes de recherche peuvent prolonger ces réflexions. Une approche ethnographique centrée sur les trajectoires subjectives des enfants confiés permettrait de mieux comprendre leur vécu, leurs aspirations, et leurs stratégies d'agentivité. Une analyse comparative entre milieux urbains et ruraux, ou entre zones frontalières et intérieures, offrirait un éclairage sur la diversité des formes que prend le confiage selon les contextes socio-économiques. Enfin, une attention particulière aux influences normatives transnationales et aux mécanismes d'hybridation juridique permettrait de mieux saisir les tensions actuelles entre pratiques locales et dispositifs internationaux de protection.

En définitive, le cas de Kusuntu constitue un révélateur des tensions et recompositions qui traversent les sociétés rurales en Afrique de l'Ouest, entre continuité culturelle, exigences de modernité et quête individuelle de reconnaissance. Il engage une réflexion essentielle sur la manière dont les communautés locales réinventent, ajustent ou résistent aux injonctions extérieures, tout en cherchant à préserver des formes de cohésion sociale et de solidarité intergénérationnelle.

Références bibliographiques

AGBANOU Bidossèsi Thierry, 2018. *Dynamique de l'occupation du sol dans le secteur Natitingou-Boukombé (nord-ouest Bénin) : de l'analyse diachronique à une modélisation prospective*, Thèse de doctorat, Université Toulouse-Jean Jaurès, École doctorale TESC, Laboratoire GEODE, ALBER Elisabeth, 2003, *Les dynamiques familiales contemporaines*, Paris, Presses Universitaires de France.

ALBER Erdmute, 2011. *Social Parenthood in Africa: Kinship, Fosterage and the Politics of Affection*, New York, Berghahn Books.

ALBER Erdmute, 2018. *Transfers of Belonging: Child Fostering in West Africa in the 20th Century*, Leiden: Brill.

ANDREETTA Sylvie et NORET Mathieu, 2013, « Petits migrants ou enfants confiés ? Enjeux de définition et ambivalences dans le traitement institutionnel des enfants en mobilité au Burkina Faso. », *Anthropologie et développement*, (37), pp.29-51.

ARNFRED Signe, 2004. *Re-thinking Sexualities in Africa*, Uppsala, Nordic Africa Institute.

BARRY Aboubacar, 2001. *Le corps, la mort et l'esprit du lignage : l'ancêtre et le sorcier en clinique africaine*, Paris, L'Harmattan, collection « Santé, sociétés et cultures ».

BLEDSOE Caroline H. et BRANDON Anastasia J., 1992, « Les enfants sont comme de jeunes bambous : potentialité et reproduction en Afrique subsaharienne », In BLEDSOE Caroline H. et COHEN Barney (dirs), *Les dynamiques sociales de la fécondité adolescente en Afrique subsaharienne*, Washington, D.C, National Academy Press, p. 132-163

BORDONARO Laura et PAYNE, Helen, 2012, « Children as Social Actors: Reframing the Debates », *Journal of Childhood Studies*, 37(2), p.135-151.

BOURDIEU Pierre, 1980. *Le sens pratique*, Paris : Les Éditions de Minuit.

BOURDIEU Pierre, 1997. *Méditations pascaliennes*, Paris, Seuil.

BOURDILLON Michael et al., 2010, « Re-defining Child Labour: A Review of the International Literature. », *Development and Change*, 41(5), pp.955-977.

CARSTEN Janet, 1997. *The Heat of the Hearth: The Process of Kinship in a Malay Fishing Community*, Oxford, Clarendon Press.

CARSTEN Janet, 2000. *Cultures of Relatedness: New Approaches to the Study of Kinship*, Cambridge University Press.

COMAROFF Jean et COMAROFF John, 1991. *Of Revelation and Revolution, Volume 1: Christianity, Colonialism, and Consciousness in South Africa*, Chicago, University of Chicago Press.

COMAROFF Jean et Comaroff John, 1999, « "Introduction." » *In Civil Society and the Political Imagination in Africa: Critical Perspectives* », Chicago, University of Chicago Press, pp.1-43

DAS Veena, 2007. *Life and Words: Violence and the Descent into the Ordinary*, University of California Press.

DE CERTEAU Michel, 1990. *L'invention du quotidien, Tome 1, Arts de faire*, Paris, Gallimard.

DOUGLAS Mary, 1966. *Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*, London, Routledge et Kegan Paul.

FERGUSON James, 1990. *The Anti-Politics Machine: "Development," Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho*, University of Minnesota Press.

FORTES Meyer, 1969. *Kinship and the Social Order: The Legacy of Lewis Henry Morgan*, Chicago, Aldine Publishing Company.

GASSAMA Abdoulaye, 2009, « Photochemical key steps in the synthesis of surfactants from furfural-derived intermediates », *ChemSusChem*, 2 (12), pp.30-37.

GOODY Jack, 1982. *Cooking, Cuisine and Class: A Study in Comparative Sociology*, Cambridge, Cambridge University Press.

GUYER Jane I., 1994. *Feeding the Future: Food, Children and Social Change in Africa*, London, Routledge.

HASHIM Irene, 2006. *Childhood and migration: Children in contexts of conflict and displacement*, Oxford, Refugee Studies Centre.

HONWANA Alcinda, 2005, « Innocent and Guilty: Child Soldiers as Interstitials in Angola and Mozambique », In Jean and John Comaroff (Eds.), *Law and Disorder in the Postcolony*, Chicago, University of Chicago Press, pp. 31-59.

JACKSON Michael, 2013. *The Wherewithal of Life: Ethics, Migration, and the Question of Well-Being*, Berkeley, University of California Press.

JAMES Allison, 2003, « Children as Social Actors: An Introduction ». Dans *Understanding Childhood from an*

Interdisciplinary Perspective: Problems and Potentials, Oxford, Blackwell Publishing, p. 1-10.

LEVINE Robert A., 2007, « Ethnographic Studies of Childhood: A Historical Overview. », *American Anthropologist*, 109(2), pp.247-260.

MAHMOOD Saba, 2005. *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*, Princeton, Princeton University Press.

MANOUKIAN Madeline, 1952. *The Ewe-speaking People of Togoland and the Gold Coast*, London, International African Institute, (*Ethnographic Survey of Africa: Western Africa, vol. VI*).

MAUSS Marcel, 1925. *Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques*, Publié initialement dans *L'Année Sociologique*, tome 1, Réédité dans *Sociologie et Anthropologie* (1950), PUF, Paris.

MEILLASSOUX Claude, 1968. *Anthropologie économique des Gouro de Côte d'Ivoire. De la production vivrière à l'économie de marché*, Paris, Mouton.

MEILLASSOUX Claude, 1986. *Anthropologie de l'esclavage : Le ventre de fer et d'argent*, Paris, PUF.

MOORE Sally Falk, 1978. *Law as Process: An Anthropological Approach*, London, Routledge and Kegan Paul.

RAZY Élodie, 2007. *Enfants d'ailleurs, enfants d'ici. Itinérances et constructions identitaires des enfants confiés au Mali*, Paris, La Dispute.

RILES Annelise, 2000, *The Network Inside Out*, University of Michigan Press.

SANTOS Boaventura de Sousa, 2002. *Toward a New Legal Common Sense: Law, Globalization, and Emancipation*, London, Butterworths LexisNexis.

SCHEPER-HUGHES Nancy et SARGENT Carolyn F., 1998. *Small Wars: The Cultural Politics of Childhood*, Berkeley, University of California Press.

SCHNEIDER David Murray, 1984. *A Critique of the Study of Kinship*, University of Michigan Press.

VAN DER GEEST Sjaak, 2002, « Respect et réciprocité : soins aux personnes âgées dans le Ghana rural », *Journal of Cross-Cultural Gerontology*, 17(1), pp. 3-31.

À la Quête du Sens de l'Être

FRANCK Calèb De Kagui

Université Alassane Ouattara

Calebfranck4@gmail.com

Résumé :

S'il y a un concept dans l'histoire de la philosophie qui, depuis son surgissement à nos jours, demeure flou et obscur ; c'est bien celui de l'Être. Lorsqu'on en vient à pénétrer l'univers de la pensée philosophique, le concept de l'Être est confronté à de multiples préjugés qui tendent à nous éloigner davantage de son véritable sens. Tout naturellement, un tel éloignement précipite la chute de Dasein dans un gouffre, à savoir les crises économiques, sociales, politiques, sécuritaires et écologiques etc. Pourtant, cette catégorie, tellement essentielle à la découverte du sens de notre propre existence, mérite d'être éclairée pour tous. L'enjeu de notre réflexion est de débroussailler autour du concept de l'Être, à l'aide des outils heideggériens, pour accéder à sa vérité, en vue de comprendre notre rapport au monde et d'y séjourner de manière authentique.

Mots clés : Dasein, Êtant, Être, Grammaire, Limitation, Sens

Abstract :

If there is one concept in the history of philosophy that, from its emergence to the present day, remains vague and obscure, it is that of Being. When we enter the world of philosophical thought, the concept of Being is confronted with multiple prejudices that tend to further distance us from its true meaning. Quite naturally, such a distance precipitates the fall of Dasein into an abyss, namely economic, social, political, security, and ecological crises, etc. Yet, this category, so essential to the discovery of the meaning of our own existence, deserves to be clarified for all. The challenge of our reflection is to clear the ground around the concept of Being, using Heideggerian tools, to access its truth, with a view to understanding our relationship to the world and dwelling in it authentically.

Keywords : Dasein, Being, Being, Grammar, Limitation, Meaning"

Introduction

Sur la question de l'être, dans la langue de sa pensée,

Heidegger (1986, p. 25) fait un constat qui bouleverse et remet en cause toute la métaphysique :

La question de l'être est aujourd'hui tombée dans l'oubli ; notre époque, certes, mets à son compte comme un progrès de tenir à nouveau en faveur la "métaphysique". Toutefois l'effort, la peine que cela demanderait d'engager une nouvelle (...), on s'en tient pour dispensé. La question que nous touchons là n'est pourtant pas une question quelconque. Elle a tenu en haleine Platon et Aristote dans leur investigation.

Cheminant avec le philosophe de la Forêt Noire, nul ne peut nier que la question de l'être est une question qui échappe depuis longtemps à l'homme. Les figures de Platon et Aristote laissent comprendre que cet oubli s'est opéré depuis les ères inaugurales de la philosophie. S'il est vrai que cette question a tenu en haleine ces derniers, il ne faut pas occulter qu'elle a été mal posée par ceux-ci. Mieux, de l'Antiquité jusqu'à la période moderne, toute la métaphysique traditionnelle a abordé le concept de l'être sous une dimension ontique ; l'être est confondu à l'étant, ce qui accentue davantage son oubli. Pour tout dire, non seulement le concept de l'être est tombé dans l'oubli, mais également il demeure flou et obscur au regard des mésinterprétations. Tout ce spectacle précipite le dasein dans le gouffre, avec les guerres, les violences, les crises de tous genres sont des preuves de l'oubli de l'être. Pourtant, cette catégorie, tellement essentielle, mérite d'être éclairée pour tous. Dépassant le domaine de l'étance pour se loger dans le couloir ontologique, la question de l'être semble tenir aujourd'hui toute une importance. L'importance, sinon la nécessité de la question de l'être amène à s'interroger sur son sens véritable. Dès lors, au fond, qu'est-ce que l'Être ? Pour en savoir : Quels sont les préjugés sur le sens de l'Être ? À quoi renvoient la grammaire et l'étymologie du mot « être » ? Quelle est la limitation du mot « être » ?

De ce qui précède, il apparait sans ambages que notre analyse se donne pour mission d'interpeller le dasein sur le sens véritable de l'Être, chemin d'une connaissance essentielle et d'une existence propre et authentique. Cela dit, nous voudrions aller au tréfond du

concept de l'être pour en saisir réellement son sens afin d'éviter à l'homme des connaissances erronées et de lui permettre de mener une existence authentique. Ainsi, dans une approche phénoménologico-herméneutique cette vision ne pourrait s'accomplir qu'en révélant tout d'abord les mésinterprétations du dasein. Par la suite, cette mise à découvert des préjugés ou mésinterprétations sur le sens de l'être va nous permettre d'aller au contact de la grammaire et de l'étymologie du mot « être » ; lesquels, tout naturellement, déboucheront sur sa limitation.

I- Mésinterprétation du sens de l'être

La question de l'être est non seulement la question fondamentale qui, cependant, est tombée dans l'oubli. Aussi, faut-il, en toute nécessité, le préciser, cette question, loin d'avoir simplement tenu en haleine toute l'histoire de la philosophie, de la période antique à la Modernité, a été appréciée de diverses manières. Ainsi, les interprétations diverses de cette question donnent un horizon assez blafard et brumeux du sens réel du concept de l'être. Heidegger (1986, p. 25) en fait le constat lorsqu'il écrit ceci :

Là où les Grecs avaient déjà jeté les bases d'une interprétation de l'être, un dogme s'est constitué qui non seulement déclare superflue la question du sens de être, mais de plus, légitime qu'elle soit purement et simplement chômée. (...) Chacun en fait constamment usage et entend déjà aussi ce qu'il veut dire chaque fois par là. Ainsi, ce dont l'énigme incita les anciens à philosopher sans plus leur laisser de répit se trouve devenu pour nous un lieu commun, clair comme le jour, à tel point que celui qui questionne encore en ce sens se voit reprocher une erreur de méthode.

Cet extrait du philosophe de Fribourg fait état de ce qu'effectivement, le sens de l'être, diversement apprécié, rend ce dernier essentiellement superflu. Par la suite, on comprend ainsi qu'une répétition de cette question se pose et s'impose. Autrement dit, qu'est-ce que l'être ? Mais, avant de s'interroger sur le sens réel de l'être, nous sommes amenés à nous demander quels sont les multiples préjugés sur le

concept de l'être qui poussent notre être-là à re-penser son sens véritable ? Martin Heidegger (1986, pp. 26-27) le précise, dans la suite de son texte, en ces termes :

Ce n'est pas au commencement de cette recherche que peuvent être expliqués dans tous leurs détails les préjugés qui continuellement implantent et entretiennent en se renouvelant l'idée qu'un questionnement qui porte sur l'être ne répond à aucun besoin. Ils ont leur racine dans l'ontologie antique elle-même. Et celle-ci à son tour ne saurait être interprétée de façon pleinement satisfaisante qu'au fil de la question de l'être, une fois celle-ci éclaircie et munie de réponse. Aussi voulons-nous limiter la discussion critique de ces préjugés à ce qui peut mettre en lumière la nécessité d'une répétition de la question du sens de être. Ces préjugés sont au nombre de trois : 1- l'« être » est le concept le plus général. (...) 2-Le concept « être » est indéfinissable. (...) 3-L'« être » est le concept qui va de soi.

Martin Heidegger résume ici les préjugés qui ont cours dans l'histoire de la connaissance, relativement à la question du sens de l'être. On remarque ici, qu'au-delà de toutes les acceptations du sens de l'être, notre auteur en retient trois, à savoir « l'être est le concept le plus général, ensuite il est indéfinissable, enfin c'est un concept qui va de soi ». Mais pourquoi Heidegger stigmatise de telles approches du sens de l'être ? Qu'est-ce qu'il leur reproche en réalité ?

Prenons d'abord le premier préjugé, lequel nous présente l'être comme le concept le plus général. Heidegger fustige cette définition de l'être au sens où, selon lui, cette signification du concept de l'être ferait de ce dernier un concept évident, clair et limpide ; c'est-à-dire un concept qui se soustrait de toute explicitation. Car, dit-il, « si l'on dit : l'être est le concept le plus général, cela ne peut signifier que ce concept soit le plus clair et qu'il n'ait pas besoin d'être expliqué davantage. Le concept d'« être » est bien plutôt le plus obscur » (Heidegger, 1986, p. 27). Cela dit, le concept de l'être ne se donne pas à voir aussi facilement, aussi généralement. Hegel (2012, p. 45)

n'avait donc pas raison de dire que « le bien connu, parce que généralement connu, n'est jamais connu » ?

Quant au deuxième préjugé, qui tend à soutenir que le concept « être » est indéfinissable, Heidegger s'inscrit en faux contre cette conception puisque qu'elle semble mettre fin à toute recherche du sens de l'être. En effet, si un concept paraît, en son être, indéfinissable, il est tout à fait évident que toute tentative de quête de sens de ce concept est une entreprise veine. Ainsi, si l'être semble, comme le stipule le deuxième préjugé, « indéfinissable », il s'ensuit que la quête de son sens est un non-sens. Pourtant, Heidegger (1986, p. 27). apporte cet éclairage : « Bien que valable dans certaines limites, la manière ordinaire de déterminer l'étant n'est pas applicable à l'être. L'impossibilité de définir l'être ne dispense pas de questionner sur son sens, au contraire elle y conduit impérativement ».

Le troisième préjugé laisse voir que l'« être » est le concept qui va de soi. Á ce niveau, bien que Heidegger reconnaisse une certaine proximité, une certaine intimité avec le concept de l'être dans notre quotidienneté, ce concept est couvert de mystère, d'où la nécessité de percer le mystère de l'être. En témoignent d'ailleurs ces propos : « Que nous vivions chaque fois déjà dans une certaine entente de l'être et qu'en même temps le sens de être demeure enveloppé d'obscurité, c'est ce qui prouve la nécessité par principe de répéter la question du sens de « être » » (1986, p. 37).

Les trois préjugés ex-posés ci-dessus révèlent assez profondément l'urgence et la nécessité qu'il y a à s'interroger fondamentalement sur le sens réel de l'être. Pour terminer, Heidegger (1986, p. 28) disait ceci : « L'examen de ces préjugés a rendu clair à la fois que, non seulement toute réponse à la question de l'être fait défaut, mais encore que cette question elle-même est obscure et qu'elle laisse désorienté ». Ainsi, nous sommes amenés à questionner sur le sens véritable de l'être. Mais qu'est-ce que questionner ? Heidegger (1986, p. 29) répond pour dire en substance ceci :

Tout questionner est un chercher. Tout chercher tire de ce qu'il recherche la direction qui précède et guide sa démarche.

Questionner, c'est, sur le plan de la connaissance, chercher l'étant quant au fait qu'il soit et quant à son être tel. Chercher, sur le plan de la connaissance s'appelle « recherche » quand est dégagé pour la déterminer ce après quoi la question se pose. (...) Du moment qu'il cherche, le questionnement a besoin d'une direction qui précède et guide sa démarche à partir de ce qu'il recherche.

De cet extrait, Heidegger nous fait savoir et comprendre que questionner, dans le domaine de la connaissance, nécessite au préalable que l'on sache où diriger le questionné. Cela dit, l'être-là questionnant connaît au préalable où orienter et diriger le questionné de la question, et parce que nous questionnons ici en direction de l'être, « le sens de être doit donc être déjà d'une certaine manière à notre disposition » (Heidegger 1986, p. 29). Pourtant, cela semble ne pas être le cas quant à la question de l'être. Heidegger (1986, p. 29) expose cela en ces termes :

Nous ne savons pas ce que « être » veut dire. Mais dès l'instant où nous posons la question : « Qu'est-ce que "être" ? », nous nous tenons dans une entente de « est », sans pouvoir fixer conceptuellement ce que signifie le « est ». Nous ne connaissons pas même l'horizon à partir duquel nous devrions en saisir et en fixer le sens.

Ainsi, il est donc évident que relativement à d'autres questions où l'on est guidé sur le statut de la question, celle concernant le sens de l'être échappe à cette logique, ce qui renforce le mystère autour du sens réel de l'être. De même, en raison des divers préjugés au regard desquels l'être est considéré comme le concept le plus général, indéfinissable, qui va de soi ; définitivement, on fait ce constat :

L'être n'est plus pour nous qu'un mot vide et une vapeur inconsistante. (...) Mais le vide du mot « être », la disparition complète de sa force d'appellation, ce n'est pas là un simple cas particulier de l'usure général de la langue ; en réalité, la destruction de notre relation à l'être comme tel est la raison

véritable de l'ensemble de nos mauvais rapports à la langue (Heidegger 1980, pp. 61-62).

En effet, nous avons perdu le sens des mots, comment re-prendre ce sens si ce n'est en retournant à son origine ? Retourner à l'origine du mot être, n'est-ce pas d'abord intuitionner sur grammaire et surtout son étymologie ?

II- Sur la grammaire et l'étymologie du mot « être »

L'étude de la grammaire du mot « être » nous amène à questionner en direction de sa morphologie. C'est pourquoi, Heidegger lui-même demandait « Tout d'abord, qu'est-ce, morphologiquement l'être ? » (1980, p. 65). Pour apporter une réponse précise et rigoureuse à cette préoccupation, Heidegger utilise différentes figures du langage, notamment le marcher, le tomber, le rêver. En effet pour lui, « de même qu'on dit « l'être », on peut dire (en allemand) le marcher, le tomber, le rêver, etc. Ces figures de langage ont la même allure que : le pain, la demeure, l'herbe, la chose » » (Heidegger 1980, p. 65). Ainsi, l'on comprend que cette énonciation de mot « l'être » entre en application avec plusieurs autres expressions, que nous avons évoquées ci-dessus. Toutefois, Heidegger (1980, p. 65) précise ce fait en ces termes : « Cependant, nous voyons tout de suite que les premiers diffèrent, en ce que nous les ramenons facilement aux verbes marcher, tomber..., ce que les secondes semblent ne pas permettre » ». Cela dit, comme les expressions « le marcher », « le tomber », nous pouvons automatiquement accéder aux verbes « marcher » et « tomber » ; cela demeure impossible pour la seconde vague d'expressions, notamment le pain, l'herbe, la chose.

En outre, Martin Heidegger présente une autre vague d'expressions qui s'inscrivent résolument, non seulement dans la première catégorie d'expressions qu'il utilise, c'est à dire le tomber, le marcher, le rêver, mais également dans la deuxième catégorie notamment le pain, l'herbe, la chose. Écoutons, à cet effet, Heidegger (1980, pp. 65-66) pour être plus explicite : « D'autre part, il y a des mots dont la formation correspond exactement à celle des premiers (le marcher le voler) et qui ont pourtant le même type de mot et la même

signification que : « le pain, la demeure » ; par exemple : « L'ambassadeur donna un diner » ; « il n'a fait que son devoir » » ». Ce constat opéré par Heidegger fait observer une remarque, laquelle réside en la mise en retrait du verbe. C'est, de toute évidence, ce qu'il souligne en ces termes : « Ici nous ne remarquons plus du tout l'apparence à un verbe. De celui-ci, on a fait un substantif, un nom, et cela en passant par une forme déterminée du verbe qu'on appelle, d'après le latin, le mode infinitif » » (Heidegger 1980, p. 66). En clair, pour le philosophe de Fribourg, dans les formes de transformations grammaticales, il existe, de façon générale, deux formes, à savoir « Verbe et Infinitif ». Mais, avec la dernière vague d'expressions, le constat est qu'au-delà de ces deux formes une troisième voit le jour, en l'occurrence le Substantif. Établissant un rapport de ces différentes formes grammaticales au mot « l'être », Heidegger (1980, p. 65-66) déclare ceci :

Nous trouvons les mêmes rapports dans notre terme « l'être ». Ce substantif renvoie à l'infinitif « être », qui est de la famille de : tu es, il est, nous étions, vous avez été. Le substantif « l'être » vient du verbe. C'est pourquoi on dit que le terme « l'être » est un substantif verbal. En donnant cette forme grammaticale on a fini avec la caractéristique morphologique du mot « être ».

Ainsi, établissant ce rapport entre cette vague d'expressions qui fait naître cette nouvelle forme grammaticale et le mot « être », nous comprenons que ce dernier (le mot « être ») répond à cette même exigence du substantif. Mais pourquoi Heidegger a-t-il conduit nos pas jusque-là ? Que faut-il retenir de son exposé appuyé de tous ces exemples ? Ce qu'il faut retenir, essentiellement, de toutes ces analyses faites par notre auteur, c'est que ce sont les différentes formes grammaticales qui caractérisent le mot « l'être ». Pour résumer, prêtons attention à ce qu'il dit ici :

Nous voyons facilement que, pour modeler cette forme de mot « l'être », il a fallu cette forme préalable décisive qu'est l'infinitif « être ». C'est cette forme verbale qui se métamorphose en celle d'un substantif. Verbe, infinitif,

substantif, sont par suite les trois formes grammaticales à partir desquelles se détermine le type de mot que représente notre terme « l'être » » (1980, p. 66).

Pour Heidegger, les trois formes grammaticales sont le verbe, l'infinitif et le substantif. Ainsi déterminent-elles le type de mot ou d'expression que représente le terme « l'être ». Aussi, nous faisons savoir qu'un regard sur l'histoire de la grammaire occidentale montre que seulement deux des trois formes grammaticales sont les plus connues. À ce titre, depuis les premières heures de la grammaire occidentale, jusqu' à nos jours, ces deux formes grammaticales les plus connues en l'occurrence le verbe et le substantif sont encore présentées comme le fondement ou la base des mots. Or, Heidegger (1980, p. 67) poursuit dans son analyse en insistant sur le fait que : « nous nous bornerons d'abord à cette forme grammaticale qui, dans la constitution du substantif verbal, forme la transition, et qui est l'infinitif (marcher, venir, tomber, chanter, être, etc.) » ». Pour lui, bien que ces deux formes grammaticales, substantif et verbe, soient les plus connues et sont vues comme la racine des mots dans toute la pensée occidentale, la troisième forme, qui n'est autre que l'infinitif, s'avère être très déterminante pour la compréhension du mot ainsi que celle des deux autres formes grammaticales. Cela nous amène à réfléchir d'abord sur le sens de cette forme grammaticale, c'est-à-dire sur le sens du concept de l'infinitif. Par la suite, essayer de montrer en quel sens l'infinitif serait le mode grammatical essentiel qui nous permette d'appréhender au mieux le concept de « l'être ». Relativement au sens du concept de l' « infinitif », lisons cet extrait pour en savoir davantage :

Que signifie infinitif ? Cette appellation est l'abréviation de l'expression complète : *modus infinitivus*, c'est-à-dire le mode de l'illimité, de l'indéterminé, cela à la façon dont un verbe en général exerce et dénonce sa signification et la direction qu'elle indique. Cette appellation latine provient, comme toutes les autres, des recherches des grammairiens grecs (Heidegger 1980, p. 67).

Ce passage du fribourgeois nous apporte une précision selon laquelle l'infinifit a fondamentalement une origine latine, laquelle se présente sous le fait de quelque chose d'illimité, de l'indéterminé. Mieux, il ajoute dans ses propos que les grammairiens grecs sont à l'origine de ce concept. Ainsi, s'il est bien vrai que la source du concept de l' « infinifit » est le fruit des recherches des grammairiens grecs, il va s'en dire que toute compréhension de l'être sous le mode de l'infinifit ne peut être mieux appréhendé qu'à partir de la philosophie grecque. De ce fait, questionner l'infinifit du concept de l'être, c'est aller au contact de la pensée grecque de l'être.

Si, dans ce cours, nous ne cessons de revenir à la conception de l'être des Grecs, c'est que, quoique tout à fait affadie et méconnue quant à son origine, elle est encore aujourd'hui celle qui règne en Occident, et cela non seulement dans les doctrines philosophiques, mais bien dans la vie quotidienne la plus banale ; nous allons donc ici caractériser la conception grecque de l'être dans ses premiers linéaments fondamentaux, en nous attachant à l'examen auquel les grecs soumettent le langage (Heidegger, 1980, p. 70).

Ainsi donc, nous allons pénétrer l'ouvert de l'être dans la pensée grecque. Mais, on remarque qu'à cela est lié à l'étude ou l'examen du langage. Alors, l'on peut se demander pourquoi l'examen du langage, si tel est que notre objectif ici n'est que d'appréhender le sens de l'être chez les Grecs ? Heidegger (1980, p. 70) précise que « cette voie est choisie à dessein. Elle doit montrer que l'expérience, la conception et l'interprétation de la langue qui sont normatives pour l'Occident sont nées d'une compréhension de l'être tout à fait déterminée ».

Pour exposer la conception grecque de l'être, Martin Heidegger va s'appuyer sur Héraclite et Parménide, deux présocratiques, qui présentent respectivement l'Être comme mouvement et stabilité. Mais la stabilité du mouvement est le signe que l'être doit être définitivement appréhendé comme stabilité. Heidegger en fait la remarque. En effet, il comprend que des deux conceptions, celle d'Héraclite, marquée par le devenir, n'est rien

d'autre que la mise en évidence de la conception de Parménide, marquée par la stabilité. C'est pourquoi, il en tire des deux conceptions, que l'être c'est la stabilité. Pour mieux comprendre, lisons ces propos : « « Être », pour les Grecs, signifie : stabilité, en un sens double : 1. Le se-tenir-en-soi, conçu comme le pro-sistant. 2. Ce rester-en-soi est « stable », demeurant : la permanence » (Heidegger 1980, p. 74).

Nous avons évoqué que, de la compréhension grecque de l'être sont nées la conception et l'interprétation du langage. Aussi, avons-nous signifié que l'être est compris chez les Grecs comme stabilité. À cet effet, on comprend nettement que « ne pas être signifie par suite : sortir d'une telle stabilité surgie à elle-même à partir d'elle-même. « « Existence » et « exister » veulent donc dire pour les Grecs justement : ne pas être ». (Heidegger 1980, p. 74). Cela dit, chez les Grecs, parce que l'être est pensé comme demeurant, comme stabilité, tout ce qui sort du cadre de la stabilité s'inscrit comme non-être. Or, nous remarquons que les concepts « existence » et « exister » « désignent le choir, le pencher, c'est-à-dire rien d'autre que : sortir de la stabilité de la stance ; d'où une déviation, une déclinaison » (Heidegger 1980, p. 74). C'est pourquoi, pour les Grecs, « existence » et « exister » signifient ne pas être. Mais, Martin Heidegger relève un fait majeur dans cette compréhension grecque de l'être qui laisse une nouvelle interprétation du langage chez ces derniers. En effet, pour mieux se faire comprendre, notre auteur procède à un exposé où il expose « existence » et « exister » pour en advenir à l'interprétation du langage. Il écrit ceci :

La pauvreté de pensée et la suffisance avec laquelle on se sert des mots « existence » et « exister » pour désigner l'être attestent une fois de plus l'aliénation à l'égard de l'être, et à l'égard d'une interprétation de l'être qui, à l'origine était puissante. (...) La signification des mots (existence et exister) présuppose la représentation d'un se-tenir-debout (Heidegger 1980, p. 74).

Heidegger précisait que chez les Grecs, l'être était pensé comme stabilité. Et, à ce titre, tout ce qui était contraire à la stabilité,

tout ce qui n'entraîne pas dans le domaine de la stabilité était considéré comme non-être. Ainsi, parce que les concepts de « existence » et « exister » se présentent comme une sortie de la stabilité, ils s'infiltrèrent dans le grand cercle de non-être. Toutefois, il faut comprendre que cette manière de caractériser ces deux concepts comme une sortie de la stabilité pose et présuppose d'abord l'idée de stabilité. En quelque sorte, pour que l'on puisse évoquer une sortie de la stabilité, il faut avant tout qu'il y ait l'idée de stabilité, de quelque chose de stable, quelque chose qui se tient là debout, d'« un se-tenir-debout » (Heidegger 1980, p. 74), selon l'expression de Heidegger. C'est de cette compréhension de l'être comme quelque chose de stable chez les Grecs que naît leur interprétation du langage. L'auteur poursuit pour dire ceci (Heidegger p. 74). :

Nous avons dit : la langue aussi, les grecs la conçoivent comme quelque chose d'étant ; ils la pensent donc selon leur compréhension de l'être. Est étant ce qui est stable et, à ce titre, se propose l'apparaissant. Celui-ci se manifeste surtout à la vue. Les grecs considéraient la langue optiquement, en un sens relativement large, à savoir du point de vue de l'écrit. C'est là que le parlé vient à stances. La langue est, c'est-à-dire qu'elle se tient debout dans l'œil du mot, dans les signes de l'écriture, dans les lettres. C'est pourquoi la grammaire représente la langue étante.

Ce passage de Heidegger nous enseigne que dans la pensée grecque, la langue est considérée comme quelque chose d'étant. Car, de toute évidence, s'il est vrai que l'étant se présente comme quelque chose de stable, quelque chose qui se tient là, debout, devant soi, alors la langue est nécessairement un étant. Puisque comme le précise Heidegger, cette dernière se tient debout dans l'œil du mot à travers les signes de l'écriture, les lettres.

Comme nous l'avons souligné plus haut, il existe trois formes grammaticales constitutives d'une phrase, à savoir le verbe, le substantif ; et l'infinitif. La plus essentielle est l'infinitif. Et c'est ainsi que la quête du sens de l'être sous le rapport de l'infinitif nous a permis d'entrer dans l'univers de la pensée grecque de l'être ; univers

intimement lié à une nouvelle interprétation du langage présentant la langue comme un étant. Cette dernière introduit encore notre être-là dans cette forme grammaticale essentielle, qui n'est autre que l'infinif. De ce fait, en quoi consiste, fondamentalement, l'infinif chez les Grecs pour que celui-ci soit l'axe du sens permettant la compréhension de l'essence du langage ? Devons-nous nous limiter à cette appréhension de l'infinif comme mode de l'illimité ou aller au-delà de cette acceptation latine pour en découvrir le sens réel chez les Grecs ? En nous référant à ces propos de Heidegger (1980, p. 77), nous avons une idée claire quand il affirme que :

La signification de la forme infinitive n'est pas limitée aux points de vue susdits (personne, nombre, etc.), ni taillée selon eux. La traduction latine mérite considération. Le grec originaire qui renvoie à l'aspect, et à l'ad-paraître, de ce qui se tient en soi ou s'incline, a disparu. Ce qui demeure déterminant, c'est la représentation purement formelle de la limitation. Or bien entendu, et en grec justement, il y a aussi l'infinif au passif et au moyen, et il y en a un au présent, au parfait et au futur, de sorte que l'infinif fait paraître au moins la voix et le temps.

Martin Heidegger, dans ce passage, nous précise que selon la conception latine, la forme grammaticale dénommée « infinitif » se tient au-delà d'une simple acceptation liée à la personne, au nombre etc... Et cette appréhension de l'infinif semble, à première vue se, déjouer de l'idée grecque au sens où, désormais, le ce-qui-est-déterminant trouve séjour dans la représentation formelle de la limitation. Pourtant, tel que pensé par les latins, l'infinif chez les Grecs s'ouvre également sous divers modes, notamment passif, présent, parfait, futur etc. Ainsi donc, la forme de l'infinif, loin d'être limitée sur la voix et le temps, ouvre désormais nos signaux sur la désignation du verbe et de ce qu'il rend présent. Pour élucider son propos, Heidegger (1980, p. 77). prend l'exemple de « dire » en disant ceci : « La forme infinitive “dire” peut être comprise de telle façon qu'il lui arrive de ne plus faire penser à la voix et au temps, mais seulement à ce que le verbe en général désigne et fait apparaître. À ce point de vue, la désignation grecque primitive exprime les choses

particulièrement bien ». De ce fait, l’infinitif tel que précisé par les Grecs produit une meilleure expression des choses. Pourtant, l’infinitif tel que conçu par les latins renvoie à une réalité abstraite. En témoignent ces propos de Heidegger (1980, p. 77) :

L’infinitif, tel qu’il est entendu dans l’appellation latine, est une forme de mot qui, pour ainsi dire, pour ainsi dire, coupe ce qui est signifié en elle de tout rapport significatif déterminé. La signification est détachée (ab-straite) de tout rapport particulier. En raison de cette abstraction, l’infinitif se borne à rendre ce qu’on se représente d’une façon générale dans le mot. C’est pourquoi on dit dans la grammaire actuelle : l’infinitif est le « concept verbal abstrait ». Ce à quoi on pense, l’infinitif se contente de le saisir et concevoir abstraitement et en général. Il désigne uniquement cette idée générale.

On peut retenir de la lecture de cet extrait qui expose la conception latine de la forme infinitive que la forme infinitive induit essentiellement une forme d’abstraction, c’est-à-dire que cette forme (l’infinitif) nous dispense de tout rapport particulier en nous rapportant au général. Ainsi, quand on pense l’infinitif, l’on se dresse donc dans l’ordre de la généralité, laquelle est purement abstraite. Aussi, nous précise-t-il que l’infinitif est la forme d’appellation du verbe. Telle est la raison pour laquelle la grammaire actuelle présente logiquement l’infinitif comme le concept verbal abstrait. Mais, à ce niveau, une préoccupation émerge quant à savoir, comment comprendre cette métamorphose de « être » en « l’être » ? Comment, de l’infinitif, on peut passer au substantif ? Considérant « la forme sous laquelle nous avons coutume de parler d’« être », nous disons « l’être ». Nous arrivons à une telle façon de dire en mettant l’article devant la forme infinitive abstraite, et en la transformant ainsi en un substantif. L’article est originairement un pronom démonstratif. Il veut dire que ce qu’il indique subsiste pour ainsi dire en soi et, en ce sens, est » (Heidegger 1980, p. 78). Allons plus loin pour en venir à l’étymologie du mot.

Le concept d’« être » prend fond dans une sorte de vie, c’est-à-dire de ce qui s’auto-détermine, ce qui n’a besoin d’aucun appui

extérieur pour se tenir, ce qui se déploie de lui-même et par lui-même. En effet cette appréhension étymologique du concept de « être » semble la plus ancienne et surtout la plus authentique ; en ce qu'elle laisse entrevoir l'idée d'un subsistant qui subsiste par lui-même. En sus de cela, nous notons une deuxième racine du concept de « être », qui est également indo-européenne. Martin Heidegger (1980, p. 81). l'explique de la sorte : « 2- La seconde racine indo-européenne est *bhu, bheu*. S'y rattache le grec, s'épanouir, perdominer, venir à stance et rester à stance à partir de soi-même ».

Par ce passage, Heidegger fait comprendre l'effectivité d'une deuxième origine indo-européenne de ce concept. En cette origine, se dégage l'idée d'épanouissement et de « prédominance ». En effet, si la première origine nous conduit dans un sens du venir-par-soi-même, la deuxième quant à elle nous plonge dans une sorte de prédominance ; à telle enseigne que l'on dirait qu'« être » c'est non seulement se tenir de soi, mais également perdurer et s'épanouir. Enfin, une troisième origine se révèle également à nous lorsque l'on pénètre l'enceinte du concept de l'être. Mais, cette troisième racine semble se tenir à distance des deux précédentes. Pour en savoir davantage, lisons encore ce passage de notre maître à penser : « 3- La troisième racine apparaît seulement dans le domaine de flexion du verbe germanique *sein* ; c'est *wes* ; sanscrit ; *vasami* ; germanique ; *wesan*, habiter, demeurer, rester, à *vasami* se rattache *Vesta, vestibulum* ». (Heidegger 1980, p. 81).

Comme nous l'avons signifié, cette troisième racine du concept du mot « être » diffère nettement des deux premières. Nous rappelons que si la première tire son origine de l'idée de vivre, et que la suivante nous transportait dans le concept de s'épanouir, la troisième, quant à elle, suggère l'idée d'un habiter, d'un demeurer. En effet, à l'origine du concept « être », le terme allemand « *sein* » renvoie à habiter, demeurer. Ainsi, le concept « être » tire effectivement son sens dans trois origines bien distinctes. Pour l'expliquer, Martin Heidegger affirme ceci : « De ces trois racines tirons les trois significations qui apparaissent clairement à l'origine : vivre, s'épanouir, demeurer » (Heidegger 1980, p. 81). Ainsi, l'on constate que ces trois origines sont à l'origine du concept de « être ».

Toutefois, en dépit de ces différentes approches du concept de « être », qui sont, entre autres, « vivre, s'épanouir, demeurer », il apparaît encore difficile de nos jours d'appréhender concrètement le sens de ce concept. Cela, en raison que « les significations primitives ont aujourd'hui disparu ; que seule s'est maintenue une signification « abstraite » : « être » » (Heidegger 1980, p. 81). Bien évidemment, lorsque nous tentons d'entrer en communion avec le concept « être », nous sommes en présence d'un concept qui se veut indéterminé ; mieux, « nous voulons saisir l'insaisissable » (Heidegger 1980, p. 83).

Pour terminer cette séquence relative à l'étymologie et la grammaire du mot « être », nous relevons deux faits qui sont, pour nous, très significatifs. D'une part, en ce qui concerne la grammaire du mot « être », nous voyons que sous la forme infinitive, celui-ci perd tous les modes significatifs. Ces modes sont effacés, ils disparaissent totalement. C'est bien ce que Heidegger (1980, p. 83) traduit en ces termes : « La considération grammaticale de la forme du mot a montré qu'à l'infinitif les modes significatifs du mot n'apparaissent plus ; ils sont effacés. De plus, la substantivation renforce et objective cet effacement. Le mot devient un nom qui nomme quelque chose d'indéterminé ». D'autre part, quant à son étymologie, nous retenons que c'est à partir de trois racines distinctes que nous appréhendons le concept de « être ». Cependant, au-delà de ces trois origines, entendons par là, « vivre, s'épanouir, demeurer », le concept de « être » semble encore aujourd'hui beaucoup abstrait et flou. Heidegger (1980, p. 83) souligne, à cet effet, ceci :

La considération étymologique de la signification du mot a montré que ce que nous nommons aujourd'hui et depuis longtemps dans le nom « être » est, quant à sa signification, un mélange niveleur de trois significations radicales différentes. Aucune d'elles ne rentre plus dans la signification du nom en se distinguant d'une façon propre et déterminante.

De ce qui précède, nous comprenons aisément que l'appréhension de la grammaire et de l'étymologie du mot « être » révèle que ce dernier est essentiellement « vide, et sa signification, évanescence ». De ce fait, nous nous posons la question de savoir s'il faut se cantonner sur

cette appréhension de l'être ou aller au-delà pour tenter de limiter essentiellement le concept de l' « être ». Loin de nous limiter à cela, ne devons-nous pas pousser la réflexion pour une meilleure limitation de l'être ?

III- De la limitation de l'être

Évoquer l'idée de limitation de l'être consiste à poser la question de savoir de quoi l'être est-il essentiellement distinct. C'est bien cette tâche qui anime Martin Heidegger quand il précise ceci : « Nous allons maintenant rechercher ce qui distingue l'être de ce qui est autre que lui » (Heidegger 1980, p. 102). En effet, la grammaire et l'étymologie du mot « être » nous ont donné de voir que l'être est, en quelque sorte, un mot vide et qu'en conséquence sa signification est évanescente. Ce qui laisse croire que le concept de l'être s'applique pratiquement à tout ; à ce titre, il est nécessairement indéterminé. Pourtant, dans son appréhension, du concept de l'être, Heidegger (1980, pp. 102-103) fait un constat en ces termes : « Contrairement à l'opinion courante, l'être n'est rien moins qu'un mot vide, et qu'il est bien plutôt déterminé de tant de façon que nous avons toutes les peines du monde à garder autant qu'il faudrait ce caractère déterminé ». Ainsi, la délimitation du concept de l'être trouve toute sa pertinence et sa nécessité. Mais comment procéder à la délimitation du concept de l'être ? En effet, Heidegger (1980, p. 103) affirme que : « l'être est délimité par son opposition à un « autre » et, du fait de cette délimitation, il est déjà quelque chose de déterminé. La détermination se produit à quatre points de vue qui sont liés les uns aux autres. En conséquence, le degré de détermination de l'être doit, ou bien s'élever par ces ramifications, ou bien s'abaisser ». Nous comprenons, d'ores et déjà, avec Heidegger que la délimitation de l'être doit se comprendre à partir d'un autre qui se pose foncièrement comme un opposant, c'est-à-dire ce à quoi l'être s'oppose. Par la suite, il précise en affirmant que la délimitation de l'être se fait en quatre points différents, dont chacun joue un rôle essentiel dans l'élaboration de la détermination de l'être en accélérant son processus d'éclaircissement ou en jetant davantage une zone d'ombre sur celui-ci. On comprend ainsi que les points qui constituent cette délimitation sont fondamentaux à la détermination du concept de l'être. Comme tel, nos

regards se dressent vers ces quatre points clés ; comment se présentent-ils ? Selon Heidegger (1980, p. 104) :

les deux distinctions nommées en premier lieu (être et devenir, être et apparence) prennent déjà forme lors du commencement de la philosophie grecque. Étant les plus anciennes, elles sont aussi les plus courantes. La troisième distinction (être et penser), dont l'ébauche remonte aussi loin que celle des deux premières, est certes développée de façon déterminante par la philosophie de Platon et d'Aristote, mais elle ne reçoit sa forme définitive qu'au début des temps modernes. (...) La quatrième distinction (être et devenir), qui n'est préfigurée que de loin appartient intégralement aux temps modernes.

En effet, la délimitation de l'être se fait par l'exposé de quatre points fondamentaux, à savoir : être et devenir ; être et apparence ; être et penser ; être et devoir. Aussi, chacun de ces différents points, en opposition avec le concept de l'être, correspond essentiellement à des périodes déterminantes de l'histoire de la pensée philosophique. Ainsi, cette hiérarchisation des oppositions avec le concept de l'être ne semble aucunement être le fruit d'un hasard, mais d'une connexion liée à l'histoire de l'être lui-même. Heidegger (1980, p. 103) souligne cela très justement en ces termes : « L'ordre dans lequel nous avons énuméré ces titres donne déjà une idée de l'ordre qui préside à leur connexion essentielle et de la suite historique et de la suite selon laquelle ils ont été forgés ».

À la suite de cela, après avoir fait savoir que la limitation de l'être nous invite à établir la distinction essentielle entre quatre points fondamentaux à savoir : devenir, apparence, penser, et devoir ; il est d'une évidence remarquable que nous pensions à nous hisser dans l'univers de ces concepts en opposition avec le concept de l'être, afin de mieux comprendre comment se détermine ou se délimite l'être. Cela dit, nous verrons en quoi l'être se distingue du devenir, de l'apparence, du penser, et du devoir. Comme signifié, nous ouvrons cela par l'opposition « être et devenir ».

Dans la classification des concepts essentiels à partir desquels l'on peut procéder à une délimitation du concept de l'être, nous avons précisé que Heidegger commence par établir la distinction de l'être d'avec le devenir ; cela en raison que, dès les premières heures inaugurales de philosophie en Grèce, cette opposition a été au centre des discussions, notamment Parménide et Héraclite ; et elle apparaît de nos jours comme la plus évidente. Heidegger (1980, p. 104) dit à ce propos que « cette distinction, cette opposition, se présente au commencement du questionner dirigé vers l'être. Elle est aujourd'hui encore la limitation la plus courante de l'être par quelque chose d'autre ; car elle saute immédiatement aux yeux à partir d'une représentation figée en évidence brutale ». Ainsi, le concept de devenir est celui qui est originellement mis en opposition avec celui de l'être, d'autant plus que sa définition (le devenir) est l'exemple le plus éloquent de ce qui entre en contradiction avec l'être. Exposant cette opposition claire et évidente entre l'être et le devenir depuis la Grèce antique, Heidegger a pu dire en substance ceci : « Ce qui devient n'est pas encore. Ce qui n'a plus besoin de devenir, ce qui « est », l'étant, a laissé tout devenir derrière soi, si tant est que jamais il soit devenu ou ait pu devenir. Ce qui « est » a proprement parlé résiste aussi à toute poussée du devenir » (1980, p. 106). À partir de cette présentation, ce qu'il faut entendre par ce qui « est », que ce dernier se distingue très nettement du devenir, car, le devenir, parce que devenant, se tient à distance considérable de ce qui « est », donc de l'être. Le devenir a, certainement, en projet d' « être », mais il n' « est » pas encore, et rien n'assure qu'il sera ; l'être est donc essentiellement ce qui « est », le présent. Cela pousse Heidegger (1980, p. 106) à affirmer que « dans ce dire, l'être se montre comme la solidité propre du stable rassemblé sur soi, pur de toute agitation et de tout changement ». Après cela, intéressons-nous, comme nous l'avons souligné un peu plus haut, à l'opposition suivante, celle entre « être et apparence ».

Comme annoncé, nous posons nos pas dans ceux qui se dirigent vers l'opposition « être et apparence ». S'intéressant à cela, nous remarquons déjà avec Heidegger que « cette scission est aussi ancienne que la première. Le caractère également originaire des deux scissions (« être et devenir », « être et apparence ») signale un rapport plus profond, qui est encore aujourd'hui bien caché ». Ainsi,

parallèlement à la première opposition, la deuxième scission prend également son sens depuis les premières heures de la philosophie. Cependant, la divergence est que depuis cette époque, notamment la période antique, le rapport entre « être et apparence » est resté dans l'ombre, leur distinction n'a joui de la part de la philosophie moderne d'aucun éclairage. Cela dit, l'idée de Lumière envoyée par ce siècle n'a pu pénétrer cette zone d'ombre. En ce sens, Heidegger dira que « la distinction nommée en second lieu (« être et apparence ») n'a encore pu en effet jusqu'à présent être ré-développée dans son contenu authentique » (1980, p. 107). De ce constat, nous allons tenter d'entrer dans cet univers afin de saisir le sens de cette scission. Et pour y entrer, nous nous laissons conduire par Heidegger (1980, p. 107) :

D'abord la distinction paraît claire. Être et apparence, cela veut dire : le réel, à la différence de l'irréel et par opposition à lui ; l'authentique opposé à l'inauthentique. Dans cette distinction réside en même une appréciation, selon laquelle l'être obtient la préférence. Le mot apparence se retrouve en effet dans l'expression « en apparence ». On ramène souvent la distinction de l'être et de l'apparence à la première nommée, être et devenir. Le purement apparent est ce qui émerge parfois, et disparaît de nouveau aussi fugitivement et avec aussi peu de persistance, par opposition à l'être conçu comme le stable.

Ce passage nous en dit beaucoup sur le rapport de l'être et de l'apparence. En effet, les deux concepts se distinguent en ce que l'un, notamment « être », ramène essentiellement à ce qui vrai, réel authentique ; contrairement à l'autre, « paraître », qui fait signe vers le faux, l'irréel, ou l'inauthentique. De toute évidence, dans le paraître, l'apparent, comme son nom l'indique, n'est pas totalement là en présence, il ne donne aucune assurance sur sa présence. Or, « l'être » se veut être là, en présence. Se donnant ainsi en présentiel, l'être demeure donc une sorte de persistance, de stabilité qui le tient et le maintient aux antipodes du concept de l'apparence. C'est bel et bien cette idée qui se traduit également dans la norme morale : « Dans le meilleur des cas nous employons cette distinction comme un avis moral, et une règle pour la conduite de notre vie : Plutôt être que

paraître » (Heidegger 1980, p. 107). On comprend aisément que l'apparence est rejetée au profit de l'être, qui se veut moralement acceptable. Car l'homme qui paraît, est indigne de confiance, et propice aux valeurs immorales telles que la tromperie, la tricherie. Mais, au-delà de cette op-position des concepts de « être » et « apparence », n'y-a-t-il pas une unité en ces derniers ? Cela est clairement exposé par Heidegger (1980, p. 109) en ces termes :

En examinant les choses de plus près nous trouvons trois modes de l'apparence : 1. l'apparence comme éclat et comme luire ; 2. L'apparence comme pure apparence, lorsque quelque chose fait allusion : le semblant. Mais en même temps il devient clair que le « paraître » nommé en second lieu, l'apparaître au sens de se montrer, convient aussi bien à l'apparence comme éclat qu'à l'apparence comme semblant, et cela non pas comme une propriété quelconque, mais comme le fondement de la possibilité de cette apparence. L'essence de l'apparence réside dans l'apparition. Elle est le se-montrer, le se-présenter, l'ad-sister, la pro-jacence.

Si nous prêtons bien attention aux dires de Heidegger, il en résulterait qu'au-delà de toute opposition, de toute distanciation, que l'être opère avec le paraître, les deux ont essentiellement un point commun. Il y a une « connexion intime qui unit l'être et l'apparence » (1980, p. 109). Ce point commun se saisit mieux en ce que dans le concept d'« être », une chose est. Or, le premier effort dans l'apparence c'est fondamentalement ce qui nous apparaît. Cela dit, dans tout apparaître, mieux dans toute apparence, une chose d'abord se donne à voir, et le « se donner à voir » s'appréhende en quelque sorte comme ce qui est, qui a donc un rapport avec l'être. Ainsi donc, si l'être est compris ici, en son sens grec, en termes de « l'apparaître s'épanouissant », il est évident qu'on puisse parler d'unité avec le concept de « apparence ». Autrement dit, avec Heidegger (1980, p. 122) :

Concluons cet éclaircissement de l'opposition entre l'être et l'apparence, et par là-même en même temps de leur unité, par un mot d'Héraclite (fragment 123) : L'être (l'apparaître

s'épanouissant) incline de soi-même au cèlement de soi. C'est parce que « être » signifie « apparaître en s'épanouissant, sortir de la latence » que lui appartient essentiellement la latence et la provenance à partir de celle-ci.

On remarque à travers ces propos de Heidegger que, l'être pris au sens grec, renvoie également au concept d'apparaître. Et c'est cette conception grecque de l'être qui donne à voir l'unité fondamentale avec le concept d'« être ». Faut-il le souligner, cette appréhension du sens grec de l'être permet non seulement d'établir une unité essentielle entre le concept d'être et d'apparaître, mais également de révéler le fond commun qu'entretiennent les concepts de « être et devenir ». Tel est ce que le fribourgeois souligne dans ce passage :

Si nous comprenons l'opposition traditionnelle « être et apparence » dans la vigueur intégrale de la scission que les Grecs ont obtenue originairement par la lutte, ce qui devient alors compréhensible, ce n'est pas seulement la délimitation de l'être par opposition à l'apparence et par suite leur différence, mais en même temps l'appartenance foncière de ces deux termes à la scission « être et devenir » (Heidegger 1980, p. 122-123).

Ainsi donc, il ne serait pas faux d'établir un rapport de proximité entre la scission « être et apparence » et celle de l'être et du devenir. Au regard de cela, nous pouvons nous interroger sous le même rapport sur le sens de la scission « être et penser ».

À ce niveau, avant tout questionner en direction du rapport entre cette scission des termes « être et penser », il faut préciser que cette dernière se tient foncièrement à distance des deux premières, à savoir « être et devenir », « être et paraître ». Mais, en quoi consiste cette distancialité ?

Comparons d'abord cette scission avec les deux dont nous venons de parler. Dans celle-ci ce qui est distingué de l'être, pour lui être opposé, se présente à nous à partir de l'étant lui-même. Nous le trouvons dans le domaine de l'étant. Non

seulement le devenir, mais aussi l'apparence, se présentent à nous dans l'étant comme tel. Le devenir et l'apparence se trouvent, pour ainsi dire, au même niveau que l'être de l'étant (Heidegger 1980, p. 124).

À partir de ce passage, nous saisissons la distantiabilité qui existe entre cette scission et les deux précédentes. En effet, comme on le constate, les deux précédentes donnent à voir le fait que le concept d'être soit mis en rapport avec quelque chose qui est, quelque chose de poser là. Pour mieux comprendre ce que nous disons, un repenser des deux premières scissions s'impose. Ainsi, intéressons-nous d'abord au concept de devenir. Dans ce concept, l'action de devenir présuppose une chose qui est en cours d'accomplissement. Bien qu'elle n'« est » pas encore, mais elle est essentiellement appelée à être. Tel est également le cas du concept du terme de paraître. Dans tout paraître, il y a fondamentalement quelque chose qui est, qui se donne à voir. Cela dit, dans l'apparaître de l'apparence, le « il y a » tient une place de choix, quelque chose bien que fugace arrive dans le « se-montrer ». Pourtant, dans la scission « être et penser », on ne fait aucunement l'expérience de quelque chose qui se donne à voir. Cette précision est bien exprimée dans le passage suivant :

En revanche, dans la scission « être et penser », ce qui est opposé à l'être, la pensée, n'est pas seulement en soi autre chose que le devenir et l'apparence ; la direction de l'opposition aussi est essentiellement autre. La pensée se pose en face de l'être d'une façon telle que celui-ci lui est pro-posé, et par la suite s'oppose comme un ob-jet. Tel n'est pas le cas dans les scissions précédentes (Heidegger1980, p. 124).

De ce fait, il apparait de toute évidence que l'opposition ou la scission « être et penser » se distingue très nettement des deux premières en ce qu'elles (les deux premières) reposent sur des sujets apparaissant. Cette distantiabilité que nous venons d'établir entre les deux premières scissions et celle-ci donne à comprendre que le concept de « penser » revêt un sens autre. Ainsi, parce que nous avons précisé ci-dessus que le concept « être » était pris au sens grec en tant que « apparaître en s'épanouissant », nous sommes emmenés à

interroger le sens du concept de « penser » afin de saisir davantage cette différenciation que ce dernier suscite dans la compréhension de la scission « être et penser ». Cela dit, vu que le concept de l'être dans son explicabilité fait recours à la pensée grecque, qu'en est-il de celui de « penser » ? Pour répondre à cette préoccupation, referons-nous aux écrits de Heidegger (1980, p. 126) :

Que signifie penser ? On dit : « L'homme propose, Dieu dispose ». Proposer implique : imaginer ceci et cela, projeter ; se proposer signifie : avoir l'intention de le faire. « Penser à mal » signifie : préméditer quelque chose de tel ; « penser à quelque chose » signifie ne pas oublier. La pensée, c'est ici la pensée dirigée vers..., et la pensée repliée sur... (...) Penser, au sens fort, signifie penser sur..., méditer quelque chose, une situation, un plan, un évènement.

Au sortir de cette entrée en contact avec ces écrits de notre maître à penser, nous comprenons ainsi la pensée comme pensée vers..., ou pensée repliée sur. Cela signifie que la pensée n'est pensée que lorsqu'elle est pensée en direction d'un ob-jet là, ou lorsqu'elle opère un repli sur elle-même. Bien que la pensée ne soit elle-même posée là, elle pense nécessairement vers un lieu ou un « posé-là ». Si bien qu'elle (la pensée) se porte, mieux « se rapporte à l'avenir aussi bien qu'au passé, mais aussi au présent » (Heidegger 1980, p. 127). Une telle appréhension du sens du concept de « penser » laisse-t-elle librement venir à nous la distinction de la scission « être et penser », ou faut-il aller à sa rencontre afin de cerner au mieux le sens de cette distinction ? Écoutons Heidegger (1980, p. 127) :

La distinction « être et penser » désigne quelque chose de plus essentielle que le simple rapport à l'étant. Cette distinction prend naissance à partir d'une appartenance première et profonde à l'être de ce qui est ici distingué et séparé. Le titre « être et penser » désigne une distinction qui est pour ainsi dire réclamée par l'être même.

En clair, à y voir de près, nous faisons le constat selon lequel l'être lui-même se réclame distinct du concept de « penser ». La

scission « être et penser » semble prendre son sens à partir de l'être même. Mais pour rendre cela explicite, Heidegger nous propose un schéma courant et très simple. Dans celui-ci, le concept de l'être opposé à celui de « penser », en ce que le premier se veut être l'objet, et le second, le sujet. C'est ainsi que : « pour déterminer l'opposition entre être et penser nous nous mouvons dans un schéma courant. L'être est l'objectif, l'objet. Le penser est subjectif, le sujet. Le rapport du penser à l'être est celui du sujet à l'objet » (Heidegger 1980, p. 143). Cela signifie que l'opposition sujet-objet est le reflet du rapport entre être et penser. Cependant, bien que « être » et « penser » fassent signe vers les notions de sujet-objet, faut-il pour autant confirmer que ces concepts sont nécessairement opposés ? Au-delà, de ce que nous pensons comme opposition, ne doit-on pas y voir une unité des deux concepts ?

Heidegger nous montre que les concepts d'« être et penser » s'inscrivent dans une liaison profonde et légitime. Pour mieux rendre raison de ces écrits, Heidegger convoque à la barre la philosophie grecque avec notamment Parménide.

On comprend l'être comme penser, et le penser comme activité du sujet. Le penser du sujet détermine ce qu'est l'être. L'être n'est rien d'autre que ce qui est pensé par le penser. Or, comme le penser reste une activité subjective, et que penser et être doivent être, selon Parménide, la même chose ? Tout devient subjective. Il n'y a pas d'étant en soi (1980, p. 144).

De ces propos, il ressort clairement l'unité de cette scission « être et penser », en ce sens que c'est par le penser que l'être trouve tout son sens. De même, la question de l'être est posée par un sujet, et ce dernier se définit traditionnellement comme un être de penser. Dans ce point de vue, nous sommes amenés à nous demander en quoi consiste le rapport entre « être et devoir ».

Cette scission entre « être et devoir » sera le domaine d'érection de notre réflexion. En effet, il est clair, qu'à première vue, il y a à l'évidence une différence. Comme on le voit, si l'être est pris au sens grec, le devoir, quant à lui, est entendu comme ce que l'on a

obligation de faire, mieux ce qui est obligation d'être, mais qui peut ne pas être à l'instant t. Mais, contrairement à la scission précédente, c'est-à-dire celle d'« être et penser » qui est dressée vers le bas, puisque le penser apparaît comme un concept fondamental dans la détermination de celui de l'être ; la scission « être et devoir » est dressée vers le haut, ce qui révèle une conséquence importante. Ainsi, selon Heidegger (1980, p. 199) :

nous avons représenté la scission être et penser comme allant vers le bas. Cela indique que le penser devient le fondement majeur et déterminant de l'être. La scission d'être et devoir est au contraire indiquée vers le haut. Par-là, se trouve suggéré ce qui suit : de même que l'être à son fondement dans le penser, de même il est dominé par le devoir. Cela veut dire : l'être n'est plus ce qui donne la mesure.

De ces propos de Heidegger, on peut admettre que le devoir est en haut (au-dessus) de l'être. Et à ce titre, le devoir se veut être donc celui qui domine essentiellement l'être. De même, l'être est dominé par le devoir dans la mesure où ce dernier est conçu comme idée ; et par la suite il appelle obligatoirement l'être à être. Aussi, faut-il le souligner, si le devoir est conçu comme idée, et que la plus haute des idées, mieux l'idée des idées s'avère être « l'idée du bien » selon la formule de Platon, nous devons comprendre que « le bien ne désigne pas ici ce qui est convenable moralement, mais le vaillant, ce qui réalise et peut réaliser ce qui convient » (Heidegger 1980, p. 199).. De ce fait, nous comprenons aisément que le devoir en tant qu'idée se veut au-dessus et supérieur à l'être. Car celui-ci est bien évidemment le modèle, la référence, ce qui doit être. Cependant, n'est-ce pas demeurer dans l'errance que de voir le devoir comme l'idée qui affirme sa suprématie sur l'être ? Au-delà, de ce qui semble une suprématie, ne doit-on pas voir ou avoir une réserve ?

Une observance du rapport de la scission « être et devoir » conduit Heidegger à re-mettre en cause la suprématie du devoir sur l'être. Pour mieux nous éclairer, il revient sur la compréhension de l'idée comme constitution de l'être : « Du fait que les idées constituent l'être, la plus haute idée, se trouve au-delà de l'être. Ainsi, l'être

même, non pas considéré en général certes, mais en tant qu'idée se situe en face d'un « autre », de quelque chose qui est donc assigné à l'être lui-même comme référence. La plus haute idée est le prototype » (Heidegger 1980, p. 199). Heidegger nous fait savoir que parce que les idées sont les constituants de l'être, il va s'en dire que la plus haute des idées, c'est-à-dire l'idée des idées se trouve nécessairement au-delà de l'être. De ce fait, si les idées sont les constituants de l'être, et que la plus haute des idées se trouve au-dessus de l'être, il en ressort que l'être en tant qu'idée fait essentiellement face à une autre, qui se veut la plus haute idée, qui est l'Idée des idées. Cela nous donne de comprendre que loin d'affirmer sa suprématie sur l'être, le devoir semble plutôt se rapporter à l'être. Dans ce sens, Heidegger (1980, p. 200) dira ceci :

Dès lors, il n'est pas nécessaire de s'engager en de longs développements pour montrer encore plus précisément comment, dans cette scission aussi, ce qui est scindé de l'être, le devoir, ne vient pas d'un endroit quelconque pour être ensuite apporté et rapporté à l'être. C'est l'être même qui comporte, dans son interprétation déterminée comme idée, la référence à ce qui est exemplaire et à ce qui est dû. Et c'est dans la mesure exacte où l'être même se décrit dans son caractère d'idée, qu'il s'efforce de compenser la dégradation qui en résulte pour lui. Mais, ceci ne peut plus être désormais être atteint qu'une seule façon : En posant au-dessus de l'être quelque chose dont on peut dire à tout moment que l'être ne l'est pas encore, mais doit l'être.

De ce qui précède, il apparaît en toute logique que nous sommes partis de l'étude de quatre concepts pour tenter de dé-limiter le concept d'être. Il va s'en dire que nous avons mis en débat l'être avec les concepts de devenir, de paraître, de penser, et de devoir. Il ressort de cette mise en débat que le concept de l'être se distingue essentiellement de ces derniers. Mais à regarder de plus près, leurs divergences ont avec l'être des points de convergences. Ainsi, avec ce rapprochement que l'être opère de ces quatre concepts qui lui apparaissaient opposés, nous comprenons que le concept de l'être ne

s'apparente plus à cet indéterminé, ni à ce mot vide de sens. L'être se veut donc déterminé. En d'autres termes :

l'être, dont nous sommes partis comme d'un terme vide, doit donc, en dépit de cette apparence, avoir une signification déterminée. Le caractère déterminé de l'être a été mis en lumière par l'exposé des quatre scissions : L'être, dans sa corrélation au devenir, est la permanence. L'être dans sa corrélation à l'apparence, est le modèle permanent, le toujours-identique. L'être, dans sa corrélation au penser, est le sous-jacent, le subsistant. L'être, dans sa corrélation au devoir, est toujours le pro-jacent, le dû non encore ou déjà réalisé (Heidegger 1980, p. 205).

Partant de cette analyse antérieure, on s'aperçoit très clairement que l'être, loin de s'opposer à ces concepts, entretient un rapport très particulier et fondamental avec ces derniers.

Résumons donc avec Heidegger (1980, p. 205) que « permanence, identité, subsistance, pro-jacence, tous ces mots disent au fond la même chose : l'être » (1980, p. 205). Pensé comme indéterminé, le concept d'être est présenté comme quelque chose de déterminé. Cependant, nous allons lever une équivoque qui, à notre sens, paraît essentielle. En effet, le caractère déterminé porte à croire naturellement que le concept de l'être pourrait se soustraire ou se limiter à l'appréhension de la signification d'un mot. Bien au contraire, cela traduit le rapport essentiel que ce dernier entretient encore aujourd'hui avec les différentes scissions évoquées. C'est de toute évidence, que Heidegger (1980, p. 205) affirme que :

Le caractère déterminé de l'être n'est pas fortuit. Il dérive de la vocation qui est celle de notre être-Là historial, du fait de son grand commencement chez les Grecs. Le caractère déterminé de l'être ne relevé pas de la simple délimitation du sens d'un mot. Il est la puissance qui, aujourd'hui encore, soutient et régit tous nos rapports avec l'étant en totalité, avec le devenir, avec l'apparence, avec le penser et le devoir.

Ainsi, loin de penser que la délimitation du concept de l'être nous donnerait un sens précis, nous voyons que cette délimitation s'inscrit dans nos rapports de tous les jours avec les étants. Nous concluons donc que l'appréhension du concept de l'être se révèle à nous continuellement et relativement au rapport que nous entretenons avec l'étant. Cela pousse Heidegger (1980, p. 205) à affirmer que « la question sur ce qu'il en est de l'être se dévoile en même temps comme la question sur ce qu'il en est de notre être-là dans l'histoire. (...) À la question sur l'estance de l'être se trouve intimement liée la question : « Qui est l'homme ? ».

Conclusion

A ce stade de notre analyse, il convient de retenir que dans l'approche du sens de l'être, il y a une véritable mésinterprétation. Ces préjugés, autant qu'ils sont, tendent à nous éloigner essentiellement de la question de l'être. Mais, comme un pompier de service, soucieux du bien-être de la cité, Heidegger vient au secours de l'humanité en tentant de re-nouer avec le sens véritable de la question de l'être. A travers son approche étymologico-grammaticale et la limitation de l'être, il nous laisse sa-voir que la compréhension du sens de l'être se veut intimement liée à la compréhension de l'être de l'homme. Dans son philosopher, Heidegger révèle au monde un nouveau concept qui semble, pour certains, traduire l'idée d'homme : le *Dasein*. Ainsi, la compréhension de l'être serait subordonnée au sens de l'être de l'homme, c'est-à-dire, au sens du *Dasein*.. De cette manière, l'homme est appelé à plus de responsabilités vis-à-vis de lui-même, des autres et du monde qui l'entoure. Car, avoir le souci de l'être c'est également faire signe vers une existence authentique, laquelle fait corps avec le respect des Droits de l'homme, le respect de l'environnement, l'adhésion à une politique saine qui prend en compte le bien-être de l'homme et le développement durable.

Bibliographie

BRÉHIER Émile, 2012. *Histoire de la philosophie*, Paris, P.U.F, 1824 p.

DASTUR Françoise, 2011. *Heidegger et la pensée à venir*, Paris, Vrin, 2011, 256p.

DUBOIS Christian, 2000. *Heidegger. Introduction à une lecture*, Paris, Seuil, 368p.

HEGEL Friedrich, 2012. *Phénoménologie de l'esprit*, Trad. Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Flammarion, 688 p.

HEIDEGGER Martin, 2024. *1. Les positions métaphysiques fondamentales de la pensée occidentale. 2. Pour s'exercer à la pensée philosophique*, Trad. Alain Boulot, Paris, Gallimard, 372 p.

HEIDEGGER Martin, 1999. *Qu'est-ce que la métaphysique ?*, Trad. Henry Corbin, Paris, Nathan, 110 p.

HEIDEGGER Martin, 1992. *Les concepts fondamentaux de la métaphysique*, Trad. Daniel Panis, Paris, Gallimard, 552 p.

HEIDEGGER Martin, 1980. *Introduction à la Métaphysique*, Trad. Gilbert Khan, Paris, Gallimard, 238 p.

HEIDEGGER Martin, 1986. *Être et Temps*, Trad. François Vezin, Paris, Gallimard, 591 p.

MUMFORD Stephen, 2024. *La métaphysique. Une brève introduction*, Paris, Éliott éditions, 120 p.

ROY-EMA Pascal, 2018. *Martin Heidegger : Des notions majeures de sa philosophie*, Saint-Denis, Edilivre, 211p.

L'Héroïsme Féminin en Temps de Crise : les Femmes Espagnoles sous le Franquisme (1939-1975)

Franck Wilson Gériel KOUYÉ

Enseignant-Chercheur

Maître-Assistant

Département d'Etudes Hispaniques et Lusophones (DEHL)

Spécialité : Civilisation espagnole

Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody

kouyefranck@gmail.com

Résumé :

Cette étude examine l'héroïsme féminin sous le franquisme en mettant en lumière des formes de résistance longtemps occultées par les récits traditionnels centrés sur les hommes. À travers le prisme du genre, elle explore comment les femmes espagnoles ont résisté à la fois à l'oppression politique et à la répression patriarcale. L'analyse, fondée sur des témoignages, archives et recherches académiques, révèle un héroïsme multiforme, allant de l'action militante aux gestes discrets du quotidien, et invite à une relecture inclusive de la mémoire historique espagnole.

Mots-clés : Franquisme – Répression de genre – Héroïsme féminin – Résistance.

Abstract:

This study examines female heroism under Francoism by highlighting forms of resistance that have long been obscured by traditional narratives centred on men. Through the lens of gender, it explores how Spanish women resisted both political oppression and patriarchal repression. The analysis, based on testimonies, archives and academic research, reveals a multifaceted heroism, ranging from militant action to discreet everyday gestures, and invites an inclusive reinterpretation of Spanish historical memory.

Keywords: Francoism – Gender repression – Female heroism – Resistance.

Introduction

L'héroïsme féminin en période de crise reste largement sous-estimé dans les récits historiques dominants, où la figure masculine du résistant ou du combattant est souvent mise en avant. Pourtant, de nombreuses femmes ont affronté l'oppression avec une résilience et

un courage remarquables, souvent dans la discrétion, voire dans l'invisibilité imposée par les normes patriarcales. En Espagne, la période du franquisme (1939-1975) constitue un moment particulièrement sombre de l'histoire contemporaine, marqué par une dictature autoritaire et centralisatrice qui assignait aux femmes un rôle subalterne, centré sur la soumission, la maternité et la moralité.

Cependant, derrière cette image idéalisée et instrumentalisée de la femme franquiste, se cache un ensemble de parcours féminins marqués par la résistance, la solidarité et l'engagement. Qu'il s'agisse de militantes antifascistes, de gardiennes de la mémoire des vaincus, de femmes engagées dans des réseaux clandestins ou de simples mères confrontées à la répression de leurs proches, leur héroïsme prend des formes plurielles, souvent silencieuses, mais essentielles.

Comment donc les femmes espagnoles, soumises à l'idéologie franquiste, ont-elles su résister et affirmer leur dignité dans un cadre autoritaire qui tendait à les effacer du champ politique et social ? Quelles formes a pris cet héroïsme invisible ?

À travers une perspective sociohistorique attentive aux rapports de genre et à la mémoire collective, cet article vise à mettre en lumière les formes d'héroïsme féminin développées sous le franquisme. En s'appuyant sur des sources historiques, des témoignages et des travaux de recherche féministe, il s'agit de restituer à ces actrices oubliées leur rôle essentiel dans la contestation du régime et dans la préservation de la dignité humaine en temps de crise.

1. Contexte historique et social du franquisme (1939-1975)

Avant de comprendre les formes de résistance féminine, il est nécessaire de revenir sur le cadre politique, idéologique et social dans lequel ces femmes ont évolué. Cette première partie explore les mécanismes du régime franquiste et leur impact sur les conditions de vie et la place des femmes dans la société espagnole.

1.1. La nature de la dictature franquiste

La dictature franquiste, née de la guerre civile, s'est appuyée sur une idéologie autoritaire, nationaliste et catholique, qui a profondément remodelé les structures sociales et institutionnelles, notamment en ce qui concerne les rôles de genre. Cette sous-partie

s'attache à analyser comment le régime a écarté les femmes de la sphère publique et politique, en les assignant à des fonctions strictement domestiques.

Après la fin de la guerre civile et la défaite finale des défenseurs de la deuxième République, les vainqueurs ont imposé une dictature militaire dirigée par le général Francisco Franco. Ce régime se caractérise avant tout par un rejet frontal du libéralisme du XIX^e siècle, qui représentait le progrès des libertés individuelles – liberté de pensée, de réunion, d'association, de presse – et du parlementarisme. Dans le même temps, le franquisme se définit également par une opposition frontale au marxisme, en raison de ses revendications sociales et de son discours égalitaire. Ces deux caractéristiques, associées à une vision ultra-catholique et réactionnaire de la réalité sociale, ont façonné idéologiquement le régime franquiste au cours de ses premières années d'existence, donnant naissance à une dictature d'inspiration totalitaire.

Un des éléments centraux de cette idéologie est le national-catholicisme, une alliance étroite entre l'État franquiste et l'Église catholique. Cette symbiose a permis au régime d'imposer une conception de la nation fortement imprégnée par des valeurs religieuses conservatrices, faisant de l'Église un pilier fondamental du pouvoir et de la légitimité. Cette fusion entre pouvoir politique et religion justifie la défense d'un ordre social considéré comme naturel et sacré, en particulier dans la sphère familiale.

Au cœur de cette vision, la famille est perçue comme la cellule fondamentale de la société, fondée sur des principes hiérarchiques stricts, avec un rôle central attribué à l'homme en tant que chef et pourvoyeur, et à la femme comme épouse et mère dévouée. Cette conception patriarcale s'oppose radicalement aux idées égalitaires et émancipatrices de la République. La femme est donc cantonnée à un rôle domestique et reproducteur, chargé de transmettre les valeurs traditionnelles, religieuses et nationales à la génération future. Son éducation et son comportement doivent refléter la modestie, la piété, l'humilité et la soumission à l'autorité masculine. L'armée, la *Falange Española Tradicionalista y de las JONS* (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) – en tant que parti unique issu de la fusion des différentes forces politiques identifiées à l'extrême droite espagnole – et l'Église

catholique constituent les principaux piliers du nouveau régime qui va s'étendre sur près de quarante ans, de 1936 à 1975.¹

Le franquisme s'installe comme un régime autoritaire et totalitaire, fondé sur un ordre social rigide et une idéologie conservatrice profondément marquée par le national-catholicisme. La famille, et plus spécifiquement la place assignée à la femme dans celle-ci, devient un vecteur central pour maintenir ce nouvel ordre social. Cette base idéologique et politique préparera le terrain à une répression systématique, notamment envers les opposants et les groupes sociaux perçus comme menaçants. Au-delà de cette exclusion institutionnelle, le régime a également mis en place un système éducatif et culturel visant à façonner les femmes selon les valeurs franquistes. C'est ce processus de socialisation idéologique que nous allons examiner à présent.

1.2. La répression politique et sociale

L'encadrement des femmes ne se limitait pas aux lois ou à l'interdiction d'accès aux espaces publics : il passait également par un processus systématique de formation idéologique. Cette section explore le rôle central joué par la Sección Femenina et l'Église dans la construction d'un modèle féminin franquiste basé sur l'obéissance, la maternité et la foi catholique.

Le régime autoritaire, en plus d'être violemment répressif, s'est également illustré par son caractère profondément misogyne. Cette situation tranche fortement avec celle des années 1920 et 1930, période au cours de laquelle l'Espagne figurait parmi les pays les plus progressistes d'Europe. En effet, au cours de cette période a lieu la proclamation de la 2e République espagnole en 1931, marquant un tournant en faveur des droits des femmes : elles obtiennent notamment le droit de vote – bien avant les Françaises – et certaines accèdent à des fonctions de responsabilité, y compris au Parlement.

Comme déjà évoqué plus haut, le coup d'État militaire de 1936 a mis fin brutalement à cette dynamique d'émancipation. Comme les hommes, les femmes se divisent entre les deux camps : certaines soutiennent les insurgés – représentants de l'ordre traditionnel, de

¹ Yusta, M. (s.d.). *Les femmes sous le franquisme* [Vidéo]. Matilda. <https://matilda.education/course/view.php?id=158> (consulté le 3 juin 2025).

l'Église et de l'armée –, tandis que d'autres s'engagent activement pour défendre la République. Parmi ces dernières, les *milicianas*, armées et engagées sur le front, deviennent des symboles forts de la révolution sociale, bien que leur présence au combat ait été de courte durée. À l'issue du conflit, les femmes républicaines se retrouvent doublement vaincues : en tant que républicaines et en tant que femmes. Elles perdent à la fois la guerre et les droits acquis durant la République.

Avec le régime de Franco, une dictature à caractère national-catholique et à l'esthétique fasciste est instaurée. Les femmes sont à nouveau confinées à la maison, considérée comme la sphère qui leur convient, et leur rôle se limite à celui d'épouse et de mère. La politique de genre est similaire à celle des États fascistes tels que l'Italie et l'Allemagne, mais avec une imprégnation religieuse plus importante. Il n'y a aucune objection à transformer le slogan nazi « kinder, küche, kirche » en « maison, cuisine, tricot » et à l'appliquer à la réalité espagnole.²

Cette élévation sociale de la femme sera cependant de courte durée, car quelques années après seulement, les amazones se verront réduites au second rang par un ordre social bien défini par les victorieux de la guerre civile de 36-39. En d'autres mots, avec l'arrivée du franquisme, un ordre social strictement hiérarchisé et sexué est instauré, opposant vainqueurs et vaincus, hommes et femmes. Sous ce choc, les femmes sont contraintes à se retirer de la sphère publique et à réintégrer la sphère domestique.

Dès le début, le régime promulgue une loi sur le travail interdisant aux femmes mariées l'exercice d'une activité professionnelle, sous couvert de les « libérer » de l'usine ou de l'atelier. Cette mesure conditionne les femmes à dépendre entièrement de leurs époux, investis de tous les pouvoirs au sein du couple.

Ainsi, la répression politique se double d'une répression sociale et genrée qui marginalise les femmes et annule les avancées acquises sous la République. Le régime instaure une hiérarchie rigide, où la place des femmes est strictement circonscrite à la sphère privée, signe

² Pérez Molina, I. (s.d.). *Las mujeres durante el franquismo*. Academia.edu. Disponible sur https://www.academia.edu/36826621/Las_mujeres_durante_el_franquismo Consulté le 4 juin 2025

d'un contrôle social très étroit. Ces dispositifs n'étaient pas sans conséquences concrètes sur la vie quotidienne des femmes. Il importe dès lors de s'intéresser à la réalité matérielle, psychologique et sociale de cette condition féminine sous le franquisme.

1.3. Le rôle des femmes dans la société sous Franco

Ici nous allons nous intéresser aux répercussions pratiques de la politique franquiste sur les femmes : précarité, répression, isolement, mais aussi contrôle des corps et des comportements. À travers cette analyse, nous mesurons l'ampleur des contraintes qui pesaient sur elles et la manière dont elles étaient maintenues dans un état de soumission permanente.

Le régime franquiste a instauré un ordre social rigide, fondé sur une hiérarchie genrée et une idéologie profondément patriarcale. Comme vu précédemment, la législation franquiste prive les femmes mariées de toute activité professionnelle, institutionnalisant leur dépendance économique. Mais cette exclusion prend également la forme d'un projet éducatif et idéologique cohérent, que nous allons détailler. Cette mesure vise en réalité à les rendre entièrement dépendantes de leurs époux, qui détiennent alors une autorité légale et morale sur elles (Preston, 2006).

La femme franquiste idéale est définie comme une épouse obéissante, une mère dévouée et une ménagère exemplaire. Son comportement doit incarner l'humilité, le silence, la piété et la soumission. Cette image est renforcée par une conception catholique et traditionaliste du rôle féminin, selon laquelle la femme est un être naturellement fragile, moralement inférieur et destiné au service de l'homme. L'autorité masculine dans le foyer est non seulement socialement valorisée, mais juridiquement consacrée.

Pour imposer ce modèle, le régime s'appuie également sur certaines femmes, notamment celles issues de la Sección Femenina³, organe féminin du parti phalangiste conduit par Pilar Primo de Rivera. Cette organisation, paradoxalement contrôlée par des femmes, participe activement à la diffusion d'un discours de soumission et

³ La Sección Femenina (Section féminine) était une organisation fasciste féminine créée en Espagne sous le régime franquiste. Son objectif principal était de façonner la féminité espagnole selon les idéaux conservateurs de la Phalange espagnole. Elle a été fondée en 1934 et était dirigée par Pilar Primo de Rivera, la sœur du fondateur de la Phalange.

d'infériorité féminine. Pilar Primo de Rivera affirmait notamment : « Les femmes n'ont jamais rien inventé ; il leur manque le génie créateur que Dieu a réservé aux intelligences masculines » (Richards, 2004). Ces discours visent à ancrer durablement l'idée d'une subordination naturelle des femmes aux hommes.

Dès l'école, une stricte séparation des sexes est imposée. Tandis que les garçons sont préparés à exercer des responsabilités professionnelles et sociales, les filles sont formées pour devenir des épouses soumises et des mères fécondes. L'enseignement supérieur leur est implicitement déconseillé, et le bonheur, selon la doctrine franquiste, réside dans une vie au foyer consacrée au service du mari et des enfants. La patience, l'humilité, le renoncement de soi sont les piliers d'une éducation entièrement pensée pour les préparer à servir.⁴

En somme, le régime franquiste ne s'est pas contenté d'imposer une autorité politique autoritaire : il a construit un ordre patriarcal systématique, dans lequel les femmes sont réduites à des fonctions reproductrices, éducatives et morales. Ce contrôle s'exerce autant par des lois que par des normes culturelles et religieuses internalisées. Dans ce contexte de répression systémique et de marginalisation, certaines femmes ont néanmoins su développer des stratégies de résistance, parfois discrètes, parfois plus visibles. C'est ce que nous allons explorer dans la partie suivante, consacrée aux différentes formes d'héroïsme féminin sous le franquisme.

2. Les différentes formes d'héroïsme féminin sous le franquisme

Loin d'être passives ou résignées, de nombreuses femmes ont opposé au régime franquiste des formes diverses de résistance. Cette seconde partie analyse les multiples modalités de cet héroïsme féminin, qu'il soit public, clandestin, spirituel ou silencieux.

2.1. La résistance politique et sociale

Certaines femmes ont participé activement aux réseaux de résistance politique, en rejoignant des partis, des mouvements clandestins ou des groupes de soutien aux prisonniers. Cette section

⁴ Nash, M. (1996). *Rojas: las mujeres republicanas en la guerra civil española*. Taurus.

met en lumière ces trajectoires militantes, souvent reléguées au second plan dans les récits historiques officiels.

Comme déjà évoqué plus haut, le franquisme a soumis l'Espagne à un régime totalitaire marqué par la répression contre toute forme d'opposition audit pouvoir. Cette vague répressive ne s'acharnait pas seulement sur la junte féminine. Bien plus, elle a également frappé les femmes, replongées dans une culture misogyne contre laquelle elles ont fini par s'élever, poussées par une volonté de refus et d'émancipation. Ainsi, malgré les obstacles et les restrictions imposés par la dictature franquiste, les femmes ont revendiqué un rôle de premier plan dans les luttes sociales et politiques en Espagne. Dès les premières années du régime, elles prennent l'initiative de protestations qui marquent les débuts de l'opposition au régime autocratique. En 1946, la grève de l'usine Bertrand et Serra à Manresa est menée par des ouvrières, devenant l'une des premières mobilisations de l'époque.

Par la suite, leur implication s'intensifie : elles jouent un rôle significatif dans les grandes grèves de 1962, notamment dans les revendications pour l'égalité salariale entre hommes et femmes. De nombreuses femmes s'intègrent alors dans des organisations clandestines de résistance, telles que les Commissions Ouvrières (CCOO) et le Parti Communiste Espagnol (PCE).⁵

Aussi, ces femmes s'impliquent-elle activement dans des actions telles que les grèves, les manifestations, les *encierros* (occupations d'églises), les grèves de la faim, les pétitions ou encore les boycotts. Malgré le contrôle rigide du régime, certaines parviennent à utiliser des espaces institutionnels détournés (comme les universités, les syndicats verticaux ou les églises) pour exprimer leur opposition. Parmi elles, Maruja Lara, ouvrière textile et militante communiste, fut une figure clé du mouvement ouvrier féminin à Barcelone. Elle participa à de nombreuses mobilisations et fut emprisonnée pour son activité syndicale. Une autre figure marquante est Dolores Ibárruri, dite *La Pasionaria*. Bien qu'exilée durant le franquisme, elle resta un symbole de la lutte antifasciste et inspira plusieurs générations de militantes en Espagne. Mentionnons aussi Lidia Falcón, avocate et militante féministe, fondatrice du *Movimiento de Liberación de la Mujer*, qui mena de front la dénonciation du franquisme et des

⁵ Pérez Molina, I. (s.d.). *Op. Cit.*

oppressions patriarcales. Le *Movimiento Democrático de Mujeres* (MDM), proche du Parti communiste, devient un canal essentiel pour ces militantes. Il mène des actions concrètes pour la défense des droits civils, la lutte contre les discriminations sexistes (inégalités salariales, incapacités juridiques des femmes mariées) et l'amélioration des conditions de vie dans les quartiers populaires. Ces femmes inscrivent leur combat dans une double logique : antifranquiste et féministe.⁶

Cependant, toutes les formes de résistance ne s'exprimaient pas sur le terrain politique ou dans la clandestinité. Nombreuses furent les femmes qui ont trouvé dans la foi et la spiritualité un moyen de faire face à l'oppression du régime.

2.2. Résistance féminine clandestine et mémorielle

Face à la brutalité et au contrôle exercé par l'État franquiste, certaines femmes ont opposé une résistance d'ordre moral ou spirituel. Cette sous-partie s'intéresse à la manière dont la foi, le refus du compromis ou la dignité face à l'humiliation ont constitué des formes d'héroïsme silencieux mais puissantes.

Sous la dictature franquiste, la répression violente et la censure systématique ont tenté d'effacer toute forme d'opposition, notamment féminine. Pourtant, les femmes ont su préserver et transmettre la mémoire de la résistance antifranquiste, devenant des gardiennes essentielles de ce patrimoine historique. Elles ont témoigné de leurs souffrances, de leur lutte et de celle de leurs compagnons par divers moyens, notamment à travers des écrits, des témoignages oraux, ou des archives clandestines. Parmi ces résistantes, nombreuses sont celles qui, à leur sortie de prison ou durant les années de clandestinité, ont consigné leurs expériences dans des mémoires ou des récits autobiographiques. Ces documents ont permis non seulement de rendre visible un protagonisme longtemps effacé, mais aussi de nourrir la construction d'une mémoire collective.⁷

Un témoignage marquant est celui d'Encarnación Juárez, ancienne détenue politique aveugle qui a passé treize ans dans les

⁶ Giuliana, D. F. (2006). Resistencias femeninas al franquismo. Para un estado de la cuestión. *Cuadernos de historia contemporánea*, 28, 153-168.

⁷ Macsutovici Ignat, A. (2019). Mujeres en las cárceles franquistas: la práctica de la escritura y lectura en la obra de Tomasa Cuevas y Juana Doña. *Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e Historia*.

prisons franquistes. Lors des « Journades Catalanes de la Dona » en 1976, elle a raconté ses souffrances, sa résistance et sa volonté de transmettre ce vécu. Elle affirmait ainsi :

Nous, femmes prisonnières, avons gardé vivante la flamme de la résistance malgré la solitude et la douleur. Notre mémoire est une arme pour la liberté des générations futures (Juárez, 1976, cité dans Pérez, 2010, p. 134).⁸

Par ailleurs, la récupération de la mémoire historique constitue un enjeu majeur pour ces militantes. À partir de 1975-76, avec la lente ouverture politique, plusieurs ex-détenues politiques commencent à raconter leurs expériences à travers des entretiens, des séminaires, et même des écrits autobiographiques. Ces témoignages constituent une base précieuse pour reconstituer le rôle des femmes dans la guerre civile, la résistance clandestine, les camps de concentration et l'exil. Cette mémoire partagée s'inscrit dans un effort plus large de redéfinition identitaire : après quarante ans d'effacement imposé, les femmes cherchent à se représenter politiquement, en revendiquant un héritage antifranquiste qui soit reconnu comme fondement de leur émancipation et de la démocratie naissante. Elles s'appuient sur des figures historiques et féminines emblématiques, telles que Clara Campoamor, qui fut pionnière du droit de vote féminin en Espagne, ou Dolores Ibárruri, symbole de la résistance républicaine.⁹

Cette résistance mémorielle et clandestine révèle aussi les limites internes au mouvement antifranquiste, notamment en termes de discrimination de genre. De nombreuses militantes dénoncent la marginalisation dont elles font l'objet au sein même des partis et syndicats, justifiée souvent par la prétendue « nécessité de la clandestinité », ce qui souligne la double lutte contre le franquisme et le sexisme.

Si les engagements religieux ou spirituels ont offert aux femmes un espace paradoxal d'expression et d'action dans un cadre encore

⁸ Pérez, M. (2010). *Voces de mujeres en la resistencia antifranquista*. Editorial Historia y Memoria.

⁹ Juárez, E. (1985). *Trece años de prisión: memorias de una luchadora ciega*. Barcelona: Ediciones Libertarias.

étroitement contrôlé, ils ne résument pas à eux seuls les formes de résistance féminine. En effet, nombre de femmes ont exprimé leur dissidence à travers des actions concrètes du quotidien, souvent menées dans l'ombre mais non moins significatives.

2.3. Les actions individuelles et collectives de résistance

Au-delà des figures militantes ou spirituelles, des femmes ont exercé une résistance quotidienne, souvent anonyme, à travers des gestes concrets, tant individuels que collectifs. Cette sous-partie examine ces actes, parfois discrets mais porteurs d'une véritable dissidence, comme la solidarité entre détenues, l'éducation clandestine ou l'entraide dans les quartiers populaires.

Outre les actes de résistance politique directe ou de transmission mémorielle, les femmes sous le franquisme ont également mené une lutte fondamentale au quotidien, souvent invisible mais essentielle à la survie des familles et des communautés frappées par la répression. Cette résistance quotidienne s'inscrit dans un contexte de privations économiques, d'exclusion sociale et de contrôle politique accru, où chaque geste pouvait revêtir une dimension subversive.

Les femmes ont assuré le maintien de la cohésion familiale face à l'arrestation, à la détention ou à l'exécution de leurs proches. Elles ont pris en charge les responsabilités économiques et éducatives dans des conditions très difficiles, souvent en cachette, pour éviter la stigmatisation et la répression. Leur engagement s'est manifesté par des pratiques de solidarité communautaire : partage de nourriture, entraide matérielle, organisation de réseaux informels de soutien aux prisonniers politiques et à leurs familles. Par exemple, dans de nombreuses régions, les femmes ont développé des réseaux clandestins de communication pour acheminer des informations sur la situation des détenus, organiser des visites ou faire parvenir des secours. Elles ont aussi utilisé des stratégies discrètes pour contourner la censure et l'isolement imposés par le régime.

Le témoignage d'Isabel Sánchez, recueilli dans une étude sociologique sur la résistance féminine rurale, illustre cette forme de lutte :

Chaque jour, je me levais avec la peur, mais aussi avec la certitude qu'il fallait continuer. Préparer un repas avec ce qu'on avait, chercher du travail,

parler avec les voisins pour s'entraider... Ce sont ces petits gestes qui nous ont permis de tenir face à l'oppression » (Sánchez, 1988, p. 52).¹⁰

Ce type de résistance, souvent qualifié de « résistance de survie », dépasse le simple fait de résister au régime : il témoigne d'une force collective de résilience, ancrée dans la solidarité féminine et communautaire. Ces pratiques ont contribué à préserver un tissu social affaibli par la répression, en créant des espaces de protection et de réconfort face à la violence institutionnelle.

Un autre exemple emblématique de cette résistance discrète est le cas de Valentina Lizalde, veuve d'un militant du Front populaire fusillé après la guerre. Comme des milliers d'autres femmes, elle fut condamnée à payer une amende en vertu de la *Ley de Responsabilidades Políticas*¹¹ de 1939. Dans une lettre adressée à la *Comisión de Incautaciones*, Lizalde refusa de s'acquitter de cette sanction, dénonçant l'injustice dont sa famille était victime. Elle écrivait : « Vivo con cuatro hijos pequeños y sin más recursos que el trabajo de mis manos »¹², soulignant l'absurdité d'imposer une sanction économique à une famille déjà brisée par la guerre (Murillo Aced, 2015). Cette lettre constitue un acte de résistance en soi, non seulement par son contenu politique, mais aussi par son existence : s'adresser directement à une autorité franquiste pour refuser une mesure punitive représentait un acte de courage dans un contexte où toute contestation pouvait entraîner des représailles.¹³

En somme, cette résistance quotidienne a eu un impact durable, en renforçant les liens intergénérationnels et en transmettant des valeurs de courage et de solidarité, qui allaient nourrir les mouvements sociaux et féministes des décennies suivantes. Toutefois, malgré leur importance, ces gestes de résistance sont longtemps restés en marge

¹⁰ Sánchez, I. (1988). *La resistencia femenina en el mundo rural durante el franquismo*. Revista de Estudios Sociales, 14(2), 45-60.

¹¹ La "Loi sur la responsabilité politique", aussi connue sous le nom de "Loi des responsabilités", était une loi espagnole promulguée en 1939 par le régime franquiste dans la foulée de la guerre civile espagnole. Elle visait à poursuivre et sanctionner ceux considérés comme responsables de la guerre et de la rébellion, principalement les républicains, les socialistes, les communistes et les autres opposants politiques.

¹² Je vis avec quatre tout petits et sans autres ressources que le travail de mes mains.

¹³ Murillo Aced, I. (2015, 22 novembre). *Resistencias invisibles de mujeres contra el franquismo*. Periódico Diagonal. <https://www.diagonalperiodico.net/saberes/28397-resistencias-invisibles.html>

des récits historiques dominants. Il est donc essentiel de s'interroger sur les raisons de cette invisibilisation dans la mémoire collective, et sur les efforts récents pour réhabiliter ces voix oubliées. La troisième partie s'attache à analyser cette dynamique de reconnaissance tardive de l'héroïsme féminin sous le franquisme.

3. L'héroïsme invisible et les femmes dans l'ombre de la mémoire historique

Alors que l'historiographie espagnole a longtemps privilégié les récits de héros masculins engagés dans des formes visibles de lutte, il est aujourd'hui indispensable de porter un regard attentif aux résistances silencieuses et aux vécus féminins longtemps relégués à l'arrière-plan. Ce chapitre s'attache à déconstruire l'invisibilisation de l'héroïsme féminin, à travers trois axes complémentaires : l'exclusion historiographique, la réappropriation mémorielle, et l'analyse de figures emblématiques ignorées.

3.1. L'historiographie traditionnelle et l'invisibilisation des femmes

La première étape de cette analyse consiste à interroger les mécanismes par lesquels l'historiographie dominante a effacé ou marginalisé les formes spécifiques de résistance féminine, souvent cantonnées à la sphère domestique ou sociale.

Loin des formes traditionnelles de lutte armée ou politique, de nombreuses femmes ont exercé une résistance quotidienne, ancrée dans leurs rôles domestiques et communautaires. Ce type de résistance, longtemps marginalisé dans les récits dominants, constitue aujourd'hui un pan essentiel de la relecture historique du franquisme à travers le prisme du genre.

À Madrid, pendant les années de pénurie d'après-guerre, les protestations dans les marchés et les files d'attente devenaient des espaces de contestation. Des femmes furent arrêtées pour avoir dénoncé publiquement la cherté de la vie ou accusé les autorités de favoritisme dans le rationnement. En Asturies, comme le montre une étude de Claudia Cabrero, certaines furent condamnées pour des motifs tels que « *calomnias contra los Agentes de la Fiscalía Superior de Tasas* » ou « *irse de la lengua* » (cité dans Morcillo, 2008), révélant

comment le régime mobilisait le stéréotype sexiste de la femme supposément bavarde pour légitimer la répression.¹⁴

Dans le monde rural, notamment en Aragon, des femmes résistèrent au *Servicio Social* imposé par la *Sección Femenina* — qui obligeait toutes les jeunes filles à suivre une formation idéologique franquiste. Pour y échapper, certaines invoquaient leurs responsabilités familiales, d'autres feignaient la maladie. Il s'agit là d'une résistance passive, fondée sur des pratiques d'évitement et de contournement. Comme l'explique Blasco (2009), ces actes, bien que motivés par la survie, traduisent une forme de dissidence concrète.

Un témoignage éclairant est celui de Valentina Lizalde, une paysanne navarraise mentionnée dans *Resistencias invisibles de mujeres contra el franquismo* (Periódico Diagonal, 2011). Son mari et ses deux frères furent fusillés. Elle dut élever seule ses enfants dans un village où pesaient l'hostilité et la surveillance. Malgré cela, elle cachait parfois des membres de la guérilla antifranquiste et fournissait du ravitaillement. Elle n'a jamais été reconnue comme résistante, car ses actes, discrets, n'ont laissé aucune trace dans les récits officiels. Son cas incarne l'héroïsme silencieux, celui qui agit sans armes mais au péril de sa vie.¹⁵

Cependant, depuis plusieurs décennies, de nouvelles approches historiographiques se sont efforcées de combler ces silences en redonnant voix à ces femmes résistantes oubliées. C'est dans ce contexte que s'inscrit un effort de réhabilitation des expériences féminines dans la mémoire collective.

3.2. La récupération des voix féminines

Il convient d'analyser comment l'historiographie contemporaine, féministe et critique, a entrepris de réintégrer les femmes dans les récits de résistance, en valorisant leurs actions, leurs choix et leurs sacrifices, souvent relégués à la sphère de l'intime.

La mémoire collective espagnole a longtemps rendu invisible la participation féminine à la résistance antifranquiste. Cette marginalisation s'explique par le caractère jugé « non héroïque » de leur lutte, souvent perçue comme trop intime ou anodine pour figurer

¹⁴ Morcillo, A. M. (2008). *The Seduction of Modern Spain: The Female Body and the Francoist Body Politic*. Bucknell University Press.

¹⁵ Periódico Diagonal. (2011, marzo). *Op. Cit.*

dans les récits historiques dominants. Cependant, les dernières décennies ont vu l'émergence d'une historiographie attentive aux expériences féminines, aux voix silencieuses, et aux corps résistants.

Le cas de Matilde Landa, militante communiste, est emblématique. Membre du *Socorro Rojo Internacional*, elle sauva de nombreuses femmes de la peine capitale grâce à ses compétences juridiques. Arrêtée et enfermée à la prison de Palma de Mallorca, elle se suicida en 1942 pour éviter un baptême forcé — acte devenu un symbole de résistance politique et spirituelle. Dans la prison de Ventas à Madrid, des groupes de femmes, emprisonnées dans les années 1940, organisèrent des formes de résistance collective : alphabétisation, soutien psychologique, rituels de deuil clandestins. Ces pratiques, bien que non violentes, représentaient une insubordination aux objectifs de dépolitisation et d'humiliation du régime (Vinyes, 2002).¹⁶

La chercheuse Mary Nash insiste sur la nécessité de réintégrer les femmes dans la mémoire de la guerre civile et du franquisme. Son ouvrage *Rojas* (1999) montre comment la guerre a brisé la séparation entre sphères publique et privée, et comment les femmes, par leurs actions de soin, d'entraide et de survie, ont pénétré l'espace politique sous des formes nouvelles.

Les titres de travaux récents — *La resistencia silenciosa*, *Disidencia y subversión* — marquent ce tournant mémoriel vers la reconnaissance d'une dissidence féminine longtemps effacée, qu'elle soit publique ou domestique. Néanmoins, cette revalorisation mémorielle ne concerne pas uniquement les anonymes ou les figures méconnues. Même les femmes les plus médiatisées de leur temps ont été réduites à des représentations figées, détachées de leur humanité et de leur engagement réel. Il importe donc de questionner la manière dont la mémoire collective a traité les figures emblématiques féminines de la lutte antifranquiste.

3.3. Figures emblématiques et oubliées : La Pasionaria et Matilde Landa dans l'ombre de la mémoire

Il est crucial de s'arrêter sur certaines figures historiques majeures du mouvement antifranquiste, comme Dolores Ibárruri et Matilde

¹⁶ Vinyes, R. (2002). *El Estado y la memoria: Gobiernos y ciudadanía frente a los traumas de la historia*. Barcelona: RBA.

Landa, afin de montrer que même les icônes de la résistance féminine n'ont pas échappé aux mécanismes d'effacement ou de simplification mémorielle.

Le récit traditionnel de l'histoire espagnole — notamment celui élaboré sous le franquisme mais aussi prolongé dans certaines versions postérieures de la mémoire collective — tend à marginaliser, voire à effacer, la contribution des femmes à la résistance, à l'engagement politique et à la lutte idéologique. Même les femmes les plus visibles, comme Dolores Ibárruri ou Matilde Landa, ont vu leur rôle réduit à des symboles figés ou instrumentalisés, déconnectés de la richesse de leurs trajectoires humaines.

Dolores Ibárruri, surnommée *La Pasionaria*, est sans doute l'une des figures les plus reconnaissables de la lutte républicaine. Née en 1895 dans une famille ouvrière du Pays basque, elle s'engage très tôt dans le Parti communiste espagnol et devient célèbre pour ses discours enflammés, notamment son célèbre cri : « ¡No pasarán! ». Pourtant, au-delà de l'icône politique, peu d'attention est accordée à la complexité de sa biographie. Dans ses mémoires, *El único camino* (1962), elle confie : « *No me consideré nunca una heroína. Era simplemente una mujer de mi pueblo, haciendo lo que sentía como justo* »¹⁷ (Ibárruri, 1962, p. 109). Ces mots témoignent de la tension entre son statut public et son vécu intime, entre la reconnaissance internationale et l'invisibilisation des luttes quotidiennes des femmes comme elle après la guerre, souvent condamnées à l'exil ou à l'oubli dans une Espagne franquiste désireuse d'effacer toute trace de dissidence féminine.

Matilde Landa, quant à elle, fut une militante communiste engagée dans le Secours rouge international. Arrêtée et condamnée à mort par le régime franquiste, elle se suicide en prison en 1942 à Palma de Majorque pour échapper au baptême catholique forcé. Elle devint aussi un symbole de résistance morale et politique. Pourtant, ce geste extrême n'a longtemps été mentionné que dans des cercles militants ou féministes. Ce n'est que récemment que son histoire a retrouvé une place dans le récit historique, grâce à des travaux comme ceux de Ginard (2004), qui note : « Matilde Landa fue silenciada no sólo por

¹⁷ « Je ne me suis jamais considérée comme une héroïne. J'étais simplement une femme de mon peuple, qui faisait ce qui lui semblait juste ».

el franquismo, sino también por un relato historiográfico que prefería los mártires masculinos más visibles¹⁸ » (Ginard, 2004, p. 213).

Ces deux exemples illustrent comment même les femmes les plus engagées, les plus médiatisées de leur temps, peuvent être reléguées à une mémoire secondaire, éclipsées par une narration historique centrée sur les hommes. Leurs autobiographies, lettres, discours et choix personnels méritent aujourd'hui d'être réintégrés dans l'historiographie critique non seulement comme témoignages, mais comme preuves concrètes d'un héroïsme féminin longtemps ignoré, incarné dans la parole, le sacrifice, et la transmission silencieuse.

Conclusion

L'étude de l'héroïsme féminin sous le franquisme met en lumière une réalité longtemps occultée par les récits officiels : celle d'un engagement multiforme, souvent discret mais profondément subversif, mené par des femmes confrontées à un système répressif, patriarcal et autoritaire. Qu'elles aient été militantes politiques, religieuses engagées, mères résistantes ou simples citoyennes refusant l'humiliation quotidienne, ces femmes ont incarné une résistance dont l'essence échappait aux canons traditionnels de l'héroïsme masculin.

Leur combat, enraciné dans la sphère privée comme dans l'espace public, a pris la forme de gestes silencieux, de solidarités invisibles, d'actes de survie devenus actes politiques. Ces héroïsmes « mineurs », longtemps ignorés, sont aujourd'hui redécouverts et réintégrés dans le récit national, offrant aux femmes la reconnaissance qui leur avait été refusée et élargissant la mémoire collective espagnole.

Au-delà de cette relecture historique, l'étude souligne combien ces héritages sont porteurs d'enseignements concrets pour le présent. En révélant la force et la diversité des engagements féminins, il plaide pour que les femmes soient pleinement impliquées dans tous les secteurs d'activité – politiques, économiques, sociaux et culturels. C'est ainsi que l'Espagne, et même au-delà, pourra construire une société plus inclusive, plus équilibrée et véritablement démocratique ;

¹⁸ Matilde Landa a été réduite au silence non seulement par le régime franquiste, mais aussi par un récit historiographique qui privilégie les martyrs masculins plus visibles.

une société dont la solidité et la vitalité dépendront de la participation de toutes et de tous.

Références bibliographiques

-DI FEBBO Giuliana, 2006. *Resistencias femeninas al franquismo. Para un estado de la cuestión*. Cuadernos de historia contemporánea, 28, 153-168.

-JUÁREZ Elena, 1985. *Trece años de prisión: memorias de una luchadora ciega*. Barcelona: Ediciones Libertarias.

-MACSUTOVICI Alexandra, 2019. *Mujeres en las cárceles franquistas: la práctica de la escritura y lectura en la obra de Tomasa Cuevas y Juana Doña*. Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e Historia.

-MARY Nash, 1996. *Rojas: las mujeres republicanas en la guerra civil española*. Taurus.

-MORCILLO Aurora, 2008. *The Seduction of Modern Spain: The Female Body and the Francoist Body Politic*. Bucknell University Press.

-MURILLO Irene, 2015. *Resistencias invisibles de mujeres contra el franquismo*. Periódico Diagonal.

<https://www.diagonalperiodico.net/saberes/28397-resistencias-invisibles.html>

-PÉREZ MOLINA Isabel, (s.d.). *Las mujeres durante el franquismo*. Academia.edu. Disponible sur [https://www.academia.edu/36826621/Las mujeres durante el franquismo](https://www.academia.edu/36826621/Las_mujeres_durante_el_franquismo) Consulté le 4 juin 2025.

-PÉREZ MOLINA Isabel, 2010. *Voces de mujeres en la resistencia antifranquista*. Editorial Historia y Memoria.

-SÁNCHEZ Isabel, 1988. *La resistencia femenina en el mundo rural durante el franquismo*. Revista de Estudios Sociales, 14(2), 45-60.

-VINYES Ricard, 2002. *El Estado y la memoria: Gobiernos y ciudadanía frente a los traumas de la historia*. Barcelona: RBA.

YUSTA Mercedes (s.d.), Les femmes sous le franquisme [Vidéo]. Matilda. <https://matilda.education/course/view.php?id=158> (consulté le 3 juin 2025).

L'Engagement Associatif au Féminin, entre Adhésion et Réticences en Côte d'Ivoire

Gbocho Roseline N'DA

*Maitre-Assistante, Enseignante-Chercheur
, Département d'Anthropologie et de Sociologie
Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire,
ndaroseline1@gmail.com,*

Zadi Serge ZADI

*Maître-Assistant, Enseignant-Chercheur
Département d'Anthropologie et de Sociologie
Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire,
z.zadiserge@gmail.com*

Adonis Fleh Kouamé,

*Doctorant, Département d'Anthropologie et de Sociologie
Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire,
adosweat50@gmail.com*

Résumé :

Cet article analyse les tensions présentées dans le monde associatif s'agissant de l'engagement associatif au féminin. Pour ce faire, dans une approche qualitative, il s'appuie sur le cas de l'Association « Croire », une association exclusivement réservée aux femmes étudiée d'une confession religieuse d'obédience chrétienne. Selon les textes de cette association, toutes les femmes de cette confession religieuse sont d'office membre de cette association. Des actions visant à encourager l'adhésion des femmes. Toutefois, l'on observe une réticence de certaines à y adhérer. Ainsi, si le monde associatif connaît l'implication de plusieurs femmes suivant différents buts (social, caritatif...), cet engagement reste limité par les réserves d'autres femmes. Pour le prouver, la présente étude montre : (i) les perceptions sociales différenciées de l'association ; (ii) les obstacles à la participation des femmes réticentes aux activités de ladite association ; (iii) les facteurs explicatifs au cœur des tensions entre les initiatives encourageant l'implication des femmes et la réticence de certaines à prendre part aux activités de l'association « croire ».

Mots clés : Femmes, engagement, association, participation, Côte d'Ivoire

Abstract:

This article analyzes the tensions present in the nonprofit world regarding women's community involvement. To do so, using a qualitative approach, it draws on the case of the "Croire" Association, an association exclusively reserved for women of a Christian religious denomination. According to the association's texts, all women of

this religious denomination are automatically members of the association. These actions aim to encourage women's membership. However, some women are reluctant to join. Thus, while the nonprofit world is known for the involvement of several women with different goals (social, charitable, etc.), this commitment remains limited by the reservations of other women. To demonstrate this, this study demonstrates: (i) the differentiated social perceptions of the association; (ii) the obstacles to the participation of reluctant women in the association's activities; (iii) the explanatory factors at the heart of the tensions between initiatives encouraging the involvement of women and the reluctance of some to take part in the activities of the "believe" association.

Keywords: Women, commitment, association, participation, Ivory Coast

Introduction

L'intégration des femmes dans les dynamiques de développement constitue, depuis plusieurs décennies, un leitmotiv des politiques publiques, des ONG et des institutions internationales. Pourtant, cette reconnaissance proclamée peine souvent à s'incarner dans des dispositifs concrets qui fassent des femmes de véritables sujets d'action, et non de simples bénéficiaires de programmes. Comme le note Ryckmans (2001), l'injonction institutionnelle à « intégrer les femmes » s'accompagne fréquemment d'une reproduction de schémas descendants, laissant peu de place à leur autonomie. À rebours de ces logiques, les terrains africains révèlent pourtant une effervescence d'initiatives féminines auto-organisées, orientées vers l'entraide, la subsistance et la dignité, esquissant une autre manière de penser la participation citoyenne.

Cette vitalité associative n'est pas nouvelle. Dès les années 1990, les processus de démocratisation et les Conférences nationales souveraines ont consacré les associations comme des acteurs collectifs de premier plan, porteurs d'émancipation mais aussi de stabilisation dans des contextes traversés par la conflictualité politique (Ngogyi, 2015). Les associations féminines se sont alors imposées comme des espaces de reconfiguration des rapports de genre, cessant de confiner les femmes à la sphère domestique pour les inscrire dans des luttes civiques, éducatives ou religieuses (Hesseling & Locoh, 1997). Cette dynamique n'est pas propre au continent africain : en Europe, dès le début du XX^e siècle, les associations catholiques féminines

surpassaient numériquement leurs homologues masculines, révélant la capacité des femmes à construire des réseaux transnationaux et à diversifier les terrains d'action (Della Sudda, 2013).

En Côte d'Ivoire, l'essor de ces mobilisations s'est consolidé avec la loi coopérative n° 97-721 du 23 décembre 1997, qui a favorisé l'émergence de structures féminines œuvrant à la fois pour le bien-être matériel et pour la reconnaissance d'un leadership féminin (Dibi, 2001 ; Gouentoueu, 2014 ; Vanga, 2012 ; N'Goran, 2012). C'est dans cette dynamique qu'émerge l'association « Croire », implantée à Bouaké et exclusivement réservée aux femmes de communauté chrétienne. Son principe statutaire d'appartenance automatique, toutes les femmes en sont membres d'office, laisse présager une large mobilisation et participation de celles-ci. Pourtant, la réalité est plus contrastée : l'adhésion formelle ne se traduit pas en participation effective.

C'est là que surgit un paradoxe sociologique important: une structure pensée pour fédérer les femmes autour de leur solidarité et de leur épanouissement spirituel se révèle, pour une partie d'entre elles, dissuasive, voire excluante. Certaines la perçoivent comme un lieu d'émancipation et de fraternité religieuse ; d'autres, notamment les plus jeunes, y voient un cercle réservé aux « mamans », lesté de normes implicites liées à l'âge, au statut matrimonial ou à la respectabilité. Les tensions internes, ragots, jugements, méfiances, ajoutent à ce décalage et entretiennent un climat de défiance. Ainsi, loin de produire un capital social unificateur, l'association se trouve traversée par des frontières symboliques et relationnelles qui fragmentent la solidarité qu'elle entend incarner.

Dès lors, les questions principales qui se posent sont les suivantes: comment comprendre que des initiatives explicitement destinées à renforcer la participation et l'émancipation des femmes puissent, simultanément, susciter adhésion et résistance, inclusion et exclusion chez celles-ci ? Quels mécanismes sociaux et symboliques sous-tendent cette ambivalence ? Et, que révèlent ces dynamiques sur les recompositions contemporaines de la solidarité féminine et des rapports de genre en contexte religieux ivoirien ?

À travers l'analyse du cas de l'association « Croire » de Bouaké, ce travail vise à analyser ces interrogations, tout en mettant en lumière les limites de la solidarité féminine lorsqu'elle se trouve

traversée par des logiques de distinction, de méfiance et de fragmentation identitaire.

1. Matériels et méthodes

Cette recherche a été conduite à Bouaké, deuxième ville de Côte d'Ivoire, dont le dynamisme associatif et la densité démographique offrent un terrain privilégié pour analyser les logiques d'engagement féminin. L'étude s'est intéressée aux femmes d'une même communauté religieuse chrétienne, qu'elles soient membres actives de l'association féminine « *Croire* » ou restées en marge de celle-ci. Le recours à un échantillonnage raisonné s'est imposé dans la mesure où il permettait de sélectionner des profils contrastés mais pertinents pour éclairer la problématique. Au total, dix participantes ont été retenues, incluant la présidente de l'association, des adhérentes engagées et des non-membres. Ce nombre, bien que restreint, répondait au principe de saturation thématique : au-delà d'un certain seuil, les entretiens n'apportaient plus d'informations nouvelles, confirmant les régularités déjà observées.

La collecte des données s'est déroulée entre le 19 et le 26 juin 2020 à travers des entretiens semi-directifs individuels, guidés par un canevas thématique portant sur les perceptions de l'association, les freins à l'adhésion et les expériences relationnelles. Ce choix méthodologique offrait l'avantage de concilier une trame commune garantissant la comparabilité des propos avec une liberté laissée aux enquêtées pour exprimer leur vécu et leurs représentations. Les entretiens, d'une durée moyenne de douze minutes, ont été conduits en présentiel lorsque les conditions le permettaient et, dans d'autres cas, par appel téléphonique afin de surmonter les contraintes de disponibilité. Tous ont été enregistrés avec le consentement explicite des participantes, puis intégralement retranscrits afin de préserver la fidélité des propos.

Le traitement des données s'est inscrit dans une double perspective empirique et théorique. Empiriquement, l'analyse a reposé sur un codage thématique manuel, inspiré de la démarche inductive, qui a permis de dégager des catégories récurrentes telles que l'« utilité perçue », les « frontières symboliques » ou encore la « méfiance

relationnelle ». Théoriquement, la démarche a mobilisé la grille de lecture proposée par G. H. von Wright (1990), selon laquelle toute action, y compris le non-engagement, doit être comprise comme une conduite intelligible fondée sur des croyances, des fins et des conditions perçues. Concrètement, cette théorie a été opérationnalisée en trois étapes. D'abord, la construction du guide d'entretien a intégré des questions permettant de faire émerger ces trois dimensions, en invitant les enquêtées à expliciter leurs attentes vis-à-vis de l'association, les objectifs recherchés ou évités, ainsi que les obstacles ressentis. Ensuite, le codage des verbatims a été effectué en classant les propos selon ces dimensions et en les croisant avec des catégories inductives. Par exemple, lorsqu'une participante affirmait ne « pas encore être une dame » pour adhérer à l'association, son discours a été interprété comme l'expression d'une condition sociale dissuasive liée aux normes de respectabilité. Enfin, l'interprétation des résultats a permis de considérer la réticence non comme une absence d'action mais comme une stratégie raisonnée de retrait, orientée vers la préservation identitaire, statutaire ou relationnelle.

Afin de renforcer la validité interne, les résultats ont été confrontés aux travaux existants en sciences sociales, permettant de mettre en perspective les convergences et les spécificités du cas étudié. Sur le plan éthique, l'ensemble du processus a respecté les principes du consentement éclairé, de l'anonymat et de la confidentialité. Les limites de l'étude tiennent essentiellement à la taille réduite de l'échantillon, à la durée relativement courte des entretiens et au caractère monographique de l'enquête centrée sur une seule association. Ces limites n'invalident cependant pas les apports heuristiques du travail, qui visent moins la généralisation statistique que la compréhension approfondie des logiques subjectives, symboliques et relationnelles rattachées à l'engagement ou le retrait des femmes dans un espace religieux.

2. Résultats

2.1. Perception sociale différenciées de l'association

Au cœur de l'église, l'association « Croire » incarne bien plus qu'un simple regroupement féminin. Pour certaines femmes engagées,

elle représente un espace d'expression, de solidarité et d'épanouissement personnel. Elle est perçue comme une véritable opportunité de construction individuelle et collective, prônant le bien-être de la femme. Ainsi, une enquêtée affirme, P.A (présidente) :

« ce que je peux ajouter, c'est que vraiment l'AFEC est une chose au niveau de l'église. C'est vraiment une opportunité qui permet aux femmes de se mettre ensemble. Et puis d'elles-mêmes s'afficher, d'elles-mêmes être épanouies, de vivre leur bonheur. Aider les autres sœurs qui ont des difficultés à pouvoir se relever, à galvaniser les femmes. Vraiment, c'est ça l'AFEC quoi !! C'est une chance. C'est une chose pour l'église, je peux dire. C'est une chose pour l'église, parce que si les femmes arrivent à se mettre ensemble, je pense que ça va être un véritable pilier pour l'église, mais aussi pour la femme ».

Cette perception, exprimée par la présidente, traduit une croyance positive en l'association comme instrument d'épanouissement et comme fin collective visant la consolidation d'un pilier spirituel et social au sein de l'Église. L'engagement, dans cette perspective, apparaît comme une action rationnelle au sens de von Wright (1990) : il repose sur une croyance (« Croire » renforce la solidarité et la visibilité des femmes), une fin recherchée (l'épanouissement et la valorisation féminine) et des conditions perçues comme favorables (un espace religieux stable et encadré).

Pour d'autres femmes membres, l'association s'inscrit dans une dynamique spirituelle et communautaire plus large, étroitement liée à leur identité de femmes catholiques. Au-delà d'un simple lieu d'entraide, elle devient un espace de partage, de solidarité active, mais aussi de participation à la mission ecclésiale. Ce lien entre engagement associatif et foi religieuse se décline dans les propos de E.A (membre active) :

« Puisque nous sommes des femmes catholiques, voilà, on expose nos problèmes, nos intentions. Et puis on se donne des conseils, on prie, on a des intentions, on se rend visite. On se soutient mutuellement dans un premier temps. Puis après, on soutient l'Église, l'Église qui est

représentée ici par nos pères, le curé, son vicaire voilà. On aide le curé dans son ministère. Et puis on continue l'évangélisation ».

Ce discours révèle une conception du groupe comme instrument de prolongement du religieux, où la fin recherchée dépasse la simple solidarité interpersonnelle pour s'inscrire dans l'évangélisation et le soutien à l'institution. Ici encore, l'action associative est intelligible : la croyance (l'association est spirituellement utile) justifie la fin (participer à l'évangélisation) et les conditions perçues (présence du clergé, cadre paroissial) renforcent la légitimité de l'engagement.

Cependant, cette vision valorisante n'est pas partagée par toutes. Du point de vue des non-membres, la perception de l'association prend une tout autre tournure, souvent plus distanciée, voire teintée de stéréotypes. Certaines évoquent un groupe très visible au sein de l'église, organisé autour d'activités festives et religieuses, mais perçu comme fermé et réservé à un certain profil de femmes. C'est ainsi qu'une enquêtée déclare, E.B (non-membre) : *« c'est un mouvement des femmes. Elles se voient à l'église, ils font un peu de bruit, elles sont souvent sapé. C'est un mouvement de mamans, ou elles organisent aussi des activités à l'église, des moments de prière, des fêtes, la fête des mères, elles organisent la fête des mères, tu vois. C'est tout ça ».*

Dans cette perspective, le retrait ou la non-adhésion n'apparaît pas comme une simple absence d'action, mais bien comme une décision réfléchie, au sens de von Wright (Op. cit.). La croyance que « Croire » est avant tout un mouvement de « mamans » produit une condition sociale dissuasive : les jeunes femmes estiment ne pas correspondre aux critères implicites d'appartenance, ce qui oriente leur choix vers le retrait. Cette logique rejoint l'analyse de Ouédraogo (2009), selon qui les associations africaines sont traversées par des frontières symboliques qui incluent certains groupes sociaux tout en excluant d'autres, reproduisant ainsi des hiérarchies implicites de genre, d'âge et de statut. D'autres femmes, extérieures à l'association, témoignent d'une connaissance très limitée de ses objectifs et de son fonctionnement. Leur regard demeure vague, parfois indifférent, ce qui traduit une distance sociale et symbolique vis-à-vis de « Croire ».

L'une d'elles confie, E.C (non-membre) : « *Je sais que c'est une association des femmes catholiques tout court, j'en sais pas grand-chose* ».

Ce déficit d'information, partagé par plusieurs jeunes non-membres, révèle à la fois une faiblesse communicationnelle de l'association et un désintérêt latent. Interprété à travers la théorie de l'action, ce non-engagement s'explique par une combinaison de croyances incertaines (« on ne sait pas exactement ce qu'elles font »), de fins peu attractives (absence de bénéfice clair) et de conditions jugées insuffisantes (manque de visibilité et de transparence). Cette configuration rejoint les réflexions de Vanga (2012), pour qui la participation associative féminine en Côte d'Ivoire demeure tributaire de la capacité des structures à créer des incitations symboliques et à offrir une reconnaissance sociale tangible. Lorsque ces éléments sont absents, le retrait devient une action rationnelle orientée vers la préservation du temps, de l'énergie et du capital symbolique des femmes concernées.

2.2. *Obstacles symboliques et sentiment de non-appartenance*

L'association « *Croire* », bien qu'elle soit perçue positivement par ses membres, ne constitue pas un espace d'intégration évident pour toutes les femmes de la communauté. Certaines, notamment les plus jeunes ou les non mariées, expriment un sentiment de décalage entre leur profil social et l'image qu'elles se font de l'association. Comme l'affirme E.B (jeune femme, non-membre) :

« (...) *moi je me dit que AFEC là, ce sont les mamans seulement qui sont là-bas. Moi je ne suis pas encore maman, donc je préfère attendre peut-être quand je serai maman. Mais quand on dit femmes là, la plupart des femmes qui son là-bas, ce sont des femmes mariées ou les femmes âgées. Les mamans, les maman là, en tout cas, je ne peux pas me mettre avec les mamans quoi* ».

Ce témoignage illustre un obstacle avant tout symbolique. L'association est implicitement perçue comme un espace réservé à celles qui ont atteint un statut matrimonial et générationnel reconnu, incarné par la figure des « mamans ». Dans la perspective de von

Wright (op. cit.), le choix de retrait n'est pas une absence d'action, mais bien une action raisonnée orientée par une croyance (« seules les femmes mariées y ont leur place »), une fin recherchée (éviter l'inconfort identitaire et la dissonance sociale) et une condition perçue (ne pas encore disposer du statut requis). Le non-engagement se comprend ainsi comme une conduite rationnelle visant la préservation de soi dans un univers normatif exigeant.

Ce sentiment de non-appartenance se retrouve dans les propos d'E.F (non-membre, étudiante) : « Je ne suis pas intéressée et pour moi je ne suis pas encore une dame ». Dire « je ne suis pas encore une dame » revient à situer l'adhésion dans une trajectoire de vie : on n'entre pas dans « Croire » par simple volonté, mais lorsqu'on a atteint une étape sociale jugée légitime. Ce discours illustre ce que Bourdieu (1984) analyse comme la force de l'habitus, où des dispositions intériorisées dictent des seuils de participation : être mariée, mère ou « accomplie » constitue un capital symbolique nécessaire pour se sentir autorisée à adhérer.

Par ailleurs, la catégorisation implicite entre « mamans » et « jeunes » peut être interprétée, à la lumière de Boltanski et Thévenot (1991), comme un jeu d'économies de la grandeur. L'association se présente comme un espace valorisant la « grandeur domestique » (maternité, respectabilité, expérience sociale), où les jeunes femmes célibataires ne se reconnaissent pas encore. Leur retrait traduit donc moins une désaffection religieuse qu'une décision stratégique : attendre d'avoir acquis le capital symbolique qui garantit une légitimité au sein de ce collectif.

Les obstacles à la participation des femmes réticentes apparaissent donc comme des barrières sociales et symboliques : âge, statut matrimonial, identité de « dame » ou de « maman » deviennent autant de conditions d'appartenance implicites. Analysées à travers la théorie de von Wright, ces postures ne relèvent pas d'un simple désintérêt, mais d'une action réfléchie et cohérente. Les femmes choisissent de différer ou de refuser l'engagement tant que les croyances, les fins et les conditions perçues ne convergent pas en leur faveur. Cette intelligibilité du retrait révèle que l'association, loin d'être un espace neutre d'accueil, fonctionne comme un champ de

distinction où la reconnaissance sociale conditionne la possibilité d'agir collectivement.

2.3. Tensions entre initiatives encourageantes et réticence à prendre part aux activités

Alors même que des actions sont menées pour stimuler la participation féminine au sein de l'association « *Croire* », un fossé persiste entre ces efforts et la réalité de l'engagement sur le terrain. Cette situation met en lumière des tensions souvent sous-estimées, qui freinent l'adhésion de nombreuses femmes. Certaines critiques, parfois exprimées de manière directe, révèlent des motifs de désengagement profonds : climat relationnel jugé négatif, manque de confiance, ou encore perception d'un espace marqué par des conflits internes ou des jugements. C'est ce que souligne avec franchise la présidente de l'association : « *Il y a des femmes qui n'adhèrent pas au mouvement, qui trouvent qu'il y a trop de ragots au niveau de l'AFEC, qu'on vient, bon, c'est une affaire de temps. Donc il y a vraiment plein, plein, je peux dire, 80% n'adhèrent pas !!* ».

Ce témoignage met à nu une réalité souvent tue. Certaines femmes rejettent l'association non pas par manque d'intérêt pour ses objectifs, mais à cause du climat relationnel qu'elles y perçoivent. Les ragots, les tensions internes ou les jugements constituent autant de conditions perçues comme défavorables, qui orientent vers une action de retrait. Dans la logique de von Wright (op. ci.), ce non-engagement est intelligible : la croyance selon laquelle le groupe est traversé par des conflits, jointe à la fin recherchée (préservé sa tranquillité sociale), conduit rationnellement à éviter l'adhésion. L'absence de confiance devient ici une variable déterminante, ce qu'illustre Saillant (2009), en montrant que les collectifs féminins sont vulnérables aux fractures relationnelles lorsque les dispositifs de solidarité ne parviennent pas à transformer la proximité en confiance durable.

À cela s'ajoutent des raisons plus pratiques, comme le manque de temps, mais au fond, c'est surtout la qualité des relations au sein du groupe qui semble problématique. Lorsque l'environnement est perçu comme pesant ou conflictuel, l'envie d'y participer diminue

naturellement. Le chiffre avancé par la présidente, 80 % de non-adhérentes, illustre l'ampleur de cette réticence et interroge la portée réelle des initiatives d'intégration. E.F (membre active) explique :

« Ce refus, je peux dire que, entre nous femmes, c'est difficile de se mettre ensemble. Par exemple, un mouvement d'hommes, ça part facilement. Mais avec nos femmes, se supporter, s'accepter, vraiment c'est compliqué. Aujourd'hui, même, je prends un exemple, on peut, même si on veut rentrer dans la politique, si une femme se présente aujourd'hui, toutes les femmes vont laisser la femme pour aller voter l'homme. Donc, on n'arrive même pas à s'accepter nous-mêmes. Et puis se soutenir, c'est pourquoi je parlais de l'objectif qui est l'unité, c'est déjà dans notre tête. Si déjà dans notre cercle on sait qu'on doit s'unir pour avoir des résultats concernant notre épanouissement, notre bonheur ».

Ce propos illustre une difficulté structurelle à construire une unité féminine. La comparaison avec les hommes, perçus comme capables de se rassembler plus facilement, renforce le sentiment d'un déficit interne de solidarité. Dans la perspective de von Wright, la non-adhésion devient une action visant à éviter le coût relationnel d'un espace perçu comme divisé. Juteau (1999) montre d'ailleurs que les frontières symboliques traversant les groupes sociaux créent des lignes de démarcation implicites entre « celles qui appartiennent vraiment » et « celles qui restent en marge ». Ici, la frontière ne se limite pas à l'âge ou au statut matrimonial : elle s'étend à la capacité supposée de « se soutenir entre femmes », érigée en condition préalable de légitimité.

Ces tensions internes trouvent aussi un écho chez certaines femmes extérieures à l'association. Le regard des non-membres vient confirmer qu'au-delà des intentions affichées, l'image du groupe demeure marquée par une méfiance relationnelle. E.D (non-membre) l'exprime ainsi :

« Elles ne se sentent pas à l'aise là-bas. Elles ne sont pas à l'aise, elles sont mise à part, parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas sociables. Et puis, les association aussi en société là, il faut penser aussi au fait

que dans les groupes, il y toujours des petits trucs entre femmes. Donc, entre femmes, on ne sait jamais. Ces pas tous les jours on va s'entendre, on se connaît. elles sont hypocrites. Faut pas tu vas partir te mettre dans un truc, et puis, demain, ça va devenir bizarre. Donc, elles préfèrent ne pas se mettre dedans, elles préfèrent se mettre à l'écart ».

Cette déclaration illustre un registre de prudence sociale. La croyance selon laquelle les relations féminines seraient instables et « hypocrites » alimente la perception de conditions relationnelles risquées. Le choix de retrait se présente alors comme une stratégie de protection identitaire et sociale. Selon Saillant (2016), l'adhésion à un collectif féminin repose sur une alchimie fragile entre confiance et reconnaissance mutuelle ; lorsque cette alchimie échoue, la distance devient une réponse rationnelle et protectrice.

Toutes les réticences ne relèvent cependant pas d'un rejet catégorique. Certaines femmes, bien qu'éloignées du mouvement, laissent entrevoir une ouverture conditionnelle à l'engagement. Comme l'exprime E.A (non-membre) : *« Peut-être, j'en apprends un peu plus sur le mouvement. Et puis, elles organisent une activité qui me plaît vraiment, qui me marque vraiment, vraiment, vraiment, là je peux adhérer maintenant ».*

Ici, le non-engagement traduit moins une désaffection définitive qu'un « engagement en attente ». L'action raisonnée consiste à différer la participation en attendant que les conditions changent : plus d'information, des activités plus attractives, une visibilité accrue. Ce positionnement oscillant entre réserve et curiosité illustre, comme le souligne Juteau (2015), la plasticité des appartenances sociales : elles se construisent et se transforment à partir d'expériences relationnelles et de contextes qui rendent l'adhésion socialement et symboliquement pertinente.

Les tensions entre initiatives encourageantes et réticences révèlent que l'adhésion ne dépend pas seulement des dispositifs proposés, mais surtout des croyances, des fins et des conditions perçues par les femmes concernées. À travers von Wright, le non-engagement apparaît comme une action raisonnée, tantôt protectrice, tantôt attentiste, structurée par la recherche d'un espace fiable de

solidarité. Les analyses de Saillant et Juteau rappellent que les collectifs féminins sont toujours traversés par des frontières, des méfiances et des attentes contradictoires. L'association « Croire » n'échappe pas à cette logique : son avenir repose sur sa capacité à transformer ces fractures en véritables ressources de solidarité.

3. Discussion

3.1. *Entre émancipation et soupçon d'exclusion*

Les entretiens réalisés montrent une perception contrastée de l'association Croire, selon que l'on soit membre ou non. Les femmes qui y participent régulièrement parlent d'un cadre bienveillant. Pour elles, Croire représente un lieu de partage, de prière et d'écoute mutuelle. « (...) *on expose nos problèmes, nos intentions. Et puis on se donne des conseils, on prie, on a des intentions, on se rend visite. On se soutient mutuellement dans un premier temps* » (E.A, membre active), affirme une adhérente. Elles évoquent aussi une ambiance fraternelle et un véritable appui dans leur vie spirituelle. À leurs yeux, l'association permet à chacune de se sentir utile et reconnue.

À l'inverse, d'autres femmes, qui n'en font pas partie, se montrent plutôt méfiantes. Certaines disent ne pas bien comprendre le fonctionnement du groupe. « Je sais que c'est une association des femmes catholiques tout court, j'en sais pas grand-chose » (E.C, non-membre), confie l'une d'entre elles. D'autres vont plus loin en exprimant leurs doutes : elles perçoivent Croire comme un cercle fermé, peu ouvert au dialogue, ou encore comme un groupe dont les pratiques ne correspondent pas aux habitudes religieuses locales.

Ces divergences d'opinion ne sont pas rares dans les associations religieuses féminines. La sociologue Masquelier (2021) souligne que certains groupes catholiques ont longtemps permis aux femmes de s'exprimer librement, en dehors du regard familial ou ecclésial, jouant un rôle décisif dans leur développement personnel et spirituel. De ce point de vue, Croire s'inscrit bien dans cette lignée d'espaces d'activisme religieuse et de solidarité féminine. Toutefois, cette lecture doit être nuancée par le constat que, pour une partie des non-membres, l'association demeure marquée par une image sélective, voire excluante, qui limite son attractivité.

Ce contraste trouve un écho dans les travaux de Gandonou (2018), qui rappelle qu'en Afrique de l'Ouest, les femmes sont largement majoritaires dans les assemblées religieuses mais restent marginalisées dans les instances de décision. Leur implication dans des structures parallèles, comme les associations féminines, est parfois perçue comme une menace envers l'ordre social et religieux traditionnel. Dans ce cadre, Croire cristallise un double regard : instrument de valorisation pour les unes, signe de transgression pour les autres.

Les travaux de Neitz (2014), menés dans le contexte américain, éclairent également cette ambivalence. En analysant la participation des femmes dans des organisations religieuses, Neitz montre que ces espaces offrent des ressources symboliques et sociales importantes, mais qu'ils reproduisent aussi les hiérarchies genrées en remplaçant les femmes dans des rôles de service et de soutien. En ce sens, notre étude corrobore ces résultats en révélant que Croire constitue à la fois un lieu d'épanouissement spirituel et de consolidation identitaire pour ses membres, mais aussi un espace perçu comme assignant implicitement les femmes à une catégorie sociale particulière (« mamans », « dames »), ce qui entretient une forme d'exclusion.

L'apport de notre recherche réside dans l'accent mis sur les mécanismes d'interprétation subjective du retrait. Là où les travaux de Masquelier, Gandonou ou Neitz s'intéressent surtout aux structures et aux dynamiques institutionnelles, notre démarche, inspirée de la théorie de l'action de von Wright, souligne que la non-adhésion n'est pas un simple déficit mais une action raisonnée. Les croyances (association perçue comme fermée), les fins (préserver son identité, éviter la dissonance sociale) et les conditions perçues (statut non reconnu, climat relationnel conflictuel) structurent des décisions individuelles cohérentes. Cette perspective enrichit la compréhension des tensions observées, en montrant que l'adhésion comme le retrait relèvent d'une intelligibilité sociale et non d'une simple inertie.

Toutefois, nos résultats présentent des limites. L'échantillon restreint et la focale sur une seule association limitent la portée comparative de l'analyse. Contrairement aux travaux de Masquelier ou de Neitz, qui mettent en évidence des dynamiques transnationales,

notre étude demeure centrée sur un cas local. Néanmoins, ce choix permet d'entrer au plus près des logiques subjectives des participantes et d'éclairer la manière dont les représentations et les conditions perçues produisent des stratégies différenciées d'adhésion ou de retrait.

3.2. Frontières symboliques et stratégies raisonnées de retrait

Plusieurs femmes jeunes et non mariées expriment une distance vis-à-vis de l'association *Croire*, non pas par rejet de ses valeurs, mais parce qu'elles ne s'y sentent pas concernées. Pour elles, *Croire* incarne un espace réservé aux « mamans » ou aux femmes plus âgées. E.B., jeune non-membre, explique : « *Moi je me dis que... ce sont les mamans seulement qui sont là-bas... moi je ne suis pas encore maman* ». De même, E.F., (non membre), déclare : « *Je ne suis pas encore une dame* ». Ces propos traduisent un sentiment de décalage identitaire : l'impression d'être en dehors des normes implicites de féminité et de respectabilité (âge, statut matrimonial, maturité sociale) qui semblent conditionner l'appartenance. L'obstacle est ici avant tout symbolique, plus que matériel, et opère comme une barrière invisible mais décisive.

Ce phénomène rejoint les analyses de la sociologie de l'engagement féminin. Palacios et al. (2015) montrent que l'adhésion à un collectif ne dépend pas seulement de la motivation individuelle, mais d'une évaluation implicite de sa « place » au regard des codes symboliques du groupe. De même, Veith (2005), en étudiant les parcours de femmes migrantes, souligne que l'entrée dans une association suppose une adéquation identitaire avec un profil social normé. Lorsque ce sentiment d'adéquation est absent, la non-participation prend la forme d'une auto-exclusion. L'expérience des enquêtées de *Croire* illustre parfaitement cette dynamique : ne pas se sentir « maman » ou « dame » revient à s'exclure soi-même d'un espace dont on reconnaît pourtant la légitimité.

Cependant, notre étude met en lumière un point que ces analyses abordent moins explicitement : la dimension rationnelle et stratégique de ce retrait. Dans la perspective de von Wright (Op. cit.), l'auto-exclusion n'est pas une inertie, mais une action intelligible, structurée par trois éléments. D'abord une croyance : l'association est

réservée à un profil social spécifique. Ensuite une fin : préserver sa cohérence identitaire et éviter une dissonance sociale. Enfin, une condition perçue : ne pas encore disposer du statut matrimonial ou générationnel requis. Loin d'être une absence d'action, la non-adhésion apparaît alors comme une décision raisonnée de protection identitaire.

Cette lecture rejoint et nuance les travaux de Jacques Marquet (2003), qui, dans le contexte belge, a montré que la non-participation peut être comprise comme une stratégie identitaire visant à préserver la cohérence de soi. Dans notre étude, ce mécanisme prend une coloration particulière : les catégories locales de « maman » et de « dame » fonctionnent comme des seuils d'accès, à la fois sociaux et spirituels. Là où Marquet observe une stratégie de distance dans des contextes séculiers ou pluralistes, *Croire* illustre que, dans un cadre religieux africain, la légitimité communautaire et spirituelle est indissociablement liée à la reconnaissance sociale.

Si nous confirmons les analyses de Palacios, Veith et Marquet sur le rôle des frontières symboliques dans l'engagement associatif, nous apportons une contribution complémentaire en montrant que, dans ce contexte précis, le retrait est lui-même une action raisonnée, révélatrice d'une stratégie de préservation identitaire face à des conditions sociales jugées non accomplies. La limite de notre enquête est de rester centrée sur un seul cas et un effectif réduit, ce qui empêche une comparaison plus large. Mais c'est aussi ce choix qui nous permet d'entrer dans la profondeur des logiques subjectives, en soulignant que le refus ou le report d'adhésion est moins une absence qu'un acte réfléchi inscrit dans un univers normatif.

3.3. L'unité proclamée face aux tensions vécues

Malgré les initiatives destinées à stimuler l'implication des femmes au sein de l'association « Croire », un écart manifeste persiste entre les intentions affichées et la réalité perçue sur le terrain. Comme le souligne sa présidente, près de 80 % des femmes n'adhèrent pas, invoquant un climat relationnel jugé délétère, caractérisé par « trop de ragots ». Ces propos traduisent une défiance profonde vis-à-vis d'un espace perçu comme traversé de jugements, de tensions et de rivalités latentes, ce qui affaiblit la légitimité symbolique du collectif. Selon

une responsable, « *entre nous femmes... se supporter, s'accepter, vraiment c'est compliqué* », soulignant ainsi la difficulté à instaurer une solidarité féminine pérenne, alors même que le projet du mouvement repose précisément sur l'unité et le soutien mutuel.

Cette difficulté n'est pas propre à Croire, mais renvoie à des logiques plus générales décrites dans la sociologie des collectifs féminins. Plusieurs travaux ont mis en évidence que ces espaces oscillent entre l'idéal proclamé de solidarité et l'expérience concrète de défiance interne, notamment lorsqu'ils s'accompagnent de normes implicites de conformité. Nagel (1997), dans son analyse des associations de femmes en Allemagne de l'Est après la réunification, montre que des dynamiques de rivalité et de soupçon émergent dès lors que l'idéal de cohésion se confronte à des rapports de pouvoir implicites et à des luttes de reconnaissance au sein du groupe. À la lumière de ce cadre, la situation de Croire apparaît analogue : l'ambivalence entre unité affichée et dissensions vécues fragilise la capacité du collectif à attirer et fidéliser ses membres.

Toutefois, notre étude apporte deux nuances importantes. D'une part, si les observations de Nagel concernent des contextes marqués par une recomposition politique et institutionnelle (l'Allemagne post-réunification), le cas de Croire relève d'un contexte religieux et culturel où les normes genrées et communautaires pèsent fortement sur l'auto-perception des femmes. La défiance ne se réduit donc pas à des rapports de pouvoir internes, mais s'articule à des barrières symboliques liées au statut matrimonial, à l'âge et à la légitimité sociale féminine. D'autre part, contrairement aux associations étudiées par Nagel qui se situaient dans un environnement marqué par la compétition entre visions du féminisme, Croire doit composer avec des représentations religieuses qui valorisent l'unité spirituelle tout en limitant les formes de contestation interne. Cela produit une dynamique spécifique : une tension entre l'exigence de solidarité proclamée et le poids des jugements internes, où les conflits se nourrissent autant des normes religieuses que des rivalités interpersonnelles.

Ces apports soulignent la valeur d'une perspective située : alors que les analyses de Nagel mettent en évidence la difficulté générale des collectifs féminins à maintenir une cohésion dans des contextes de

transformation sociale, notre enquête montre que ces tensions s'expriment aussi dans des espaces religieux africains, mais à travers des logiques identitaires et symboliques propres. Nos limites tiennent au fait que, contrairement à Nagel, notre enquête repose sur un effectif restreint (dix enquêtées) et ne permet pas de cartographier l'ensemble des configurations possibles de l'engagement ou du retrait féminin. Elle met toutefois en lumière un paradoxe plus large : des initiatives encourageantes existent, mais elles se heurtent à une réticence alimentée par les conflits internes, la défiance relationnelle et un déficit de communication. En ce sens, Croire illustre la difficulté récurrente des collectifs féminins à articuler solidarité affichée et pratiques vécues, oscillant entre un idéal communautaire mobilisateur et une réalité sociale fragmentée.

Conclusion

Cette recherche avait pour objectif de comprendre les logiques sociales, symboliques et relationnelles qui conditionnent l'implication, ou la non-participation, des femmes dans l'association religieuse « Croire ». La problématique initiale soulevait un paradoxe : une initiative pensée comme espace d'entraide et de solidarité féminine se trouve, dans les faits, confrontée à des dynamiques de méfiance, de fragmentation et d'exclusion implicite entre ces femmes. Sur le plan méthodologique, l'étude a mobilisé une approche qualitative à travers dix entretiens semi-directifs, permettant de croiser les récits de participantes et de non-participantes. Loin d'opposer simplement « adhérentes » et « réticentes », cette démarche a mis en évidence des positionnements nuancés, où le non-engagement est apparu non pas comme une absence d'action, mais comme un choix structuré par des représentations sociales, des statuts identitaires et des logiques d'interaction.

Les résultats révèlent trois dynamiques principales : une perception différenciée de l'association selon l'expérience vécue de l'intérieur ou de l'extérieur ; l'existence de barrières symboliques liées à l'âge, au statut matrimonial et aux représentations de la féminité, conduisant certaines femmes à s'auto-exclure ; enfin, des tensions relationnelles internes, nourries par la méfiance et les conflits latents,

qui sapent la promesse de solidarité affichée par l'association. Ces éléments montrent que l'implication ne dépend pas seulement de l'offre associative, mais qu'elle est profondément conditionnée par des structures sociales invisibles et par les dynamiques interpersonnelles.

L'intérêt social de cette étude se situe précisément dans cette mise en évidence des freins invisibles. Elle montre que renforcer la participation féminine dans les espaces communautaires ne relève pas uniquement de la création d'associations ou de la multiplication d'initiatives, mais exige de travailler sur la qualité des relations, la reconnaissance des trajectoires individuelles et la légitimité symbolique accordée aux participantes. En éclairant ces mécanismes, l'étude offre des pistes d'action aux responsables associatifs et religieux : repenser la communication, créer des espaces inclusifs valorisant la diversité des profils, instaurer une gouvernance plus horizontale et prévenir les dynamiques de jugement. Dans un contexte où les associations religieuses constituent souvent des lieux privilégiés de socialisation, d'entraide et d'éducation informelle, mieux comprendre les logiques de retrait ou de réticence apparaît fondamental pour consolider la cohésion sociale.

Et, l'intérêt scientifique de l'étude est complémentaire. Elle enrichit les travaux sur la sociologie des associations et du religieux en Afrique en mettant l'accent sur la non-participation comme objet d'analyse à part entière, rejoignant l'appel de Bizeul (2017) à considérer les formes de retrait comme révélatrices de rapports de pouvoir et de confiance. Elle contribue également à la sociologie du genre en montrant que l'engagement féminin ne peut être dissocié des représentations sociales du statut marital, de l'âge et des normes de respectabilité.

Cette recherche invite donc à dépasser une lecture fonctionnelle des associations religieuses pour y voir des espaces oscillés par des tensions, des exclusions implicites et des rapports de légitimité. Elle rappelle que l'efficacité des initiatives féminines ne se mesure pas seulement à leur existence formelle, mais à leur capacité à générer un climat de confiance, à valoriser les trajectoires individuelles et à donner sens à l'action collective dans un horizon de justice sociale et de reconnaissance mutuelle.

Bibliographie

BOLTANSKI Luc, THÉVENOT Laurent, 1991. *De la justification. Les économies de la grandeur*, Gallimard, Paris.

BOURDIEU Pierre, 1984. *La distinction. Critique sociale du jugement*, Les Éditions de Minuit, Paris.

DELLA SUDDA Magali, 2013, « Réseaux catholiques féminins. Une perspective de genre sur une mobilisation transnationale », in *Clio. Femmes, Genre, Histoire*, N°37, pp. 157-176.

EHUÏ Prisca Justine, 2020, « Les associations féminines, un capital pour la visibilité sociale et culturelle des femmes rurales ivoiriennes », in *Recherches féministes*, Vol. 33, N°2, pp. 83-103.

GANONDOU Fidèle Houssou, 2018, « Actualités du féminisme dans les églises en Afrique de l'Ouest », in *Les Cahiers ILTP*, en ligne, [URL : <https://wp.unil.ch/lescahiersiltp/2018/12/f-f-houssou-gandonou-actualites-du-feminisme-dans-les-eglises-en-afrique-de-louest/>], consulté le 10 juin 2020.

GERBIER-AUBLANC Marjorie, 2021. *Le pouvoir du care : Mobilisation d'immigrantes dans la cause du VIH en France*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes.

JUTEAU Danièle, 1999. *L'ethnicité et ses frontières*, Presses de l'Université de Montréal, Montréal.

JUTEAU Danièle, 2015. *Constructions identitaires et dynamiques d'appartenance*, Presses de l'Université Laval, Québec.

MARQUET Jacques, 2003. *Sociologie de la non-participation : Entre distance et stratégies identitaires*, De Boeck Université, Bruxelles.

MASQUELIER Juliette, 2021. *Femmes catholiques en mouvements. Action catholique et émancipation féminine en Belgique francophone (1955-1990)*, Éditions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles.

MARTÍNEZ PALACIOS Jone, AHEDO GURRUTXAGA Igor, SUSO MENZADA Alicia, ZURIÑE RODRIGUEZ Lara, 2015, « La participation entravée des femmes. Le cas des processus d'innovation démocratique au Pays basque », in *Participations*, N°12, pp. 31-56.

NAGEL Ulrike, 1997. *Frauenbewegungen in Ostdeutschland : Zwischen Emanzipation und Anpassung*, Campus Verlag, Frankfurt am Main.

NEITZ Mary Jo, 2014. *The sociology of religion: A substantive and transdisciplinary approach*, Routledge, New York.

NEUBERG Marc, 1990, « Expliquer et comprendre : la théorie de l'action de G. H. von Wright », in *Revue Philosophique de Louvain*, Vol. 88, N°77, pp. 48-78.

NGOGYI Albertine Tshibilondi, 2015, « Théologies de la réconciliation. Rôle de la femme dans la société et dans l'Église. Pour une justice et une réconciliation durables en Afrique », in *Recherches féministes*, Vol. 23, N°2, pp. 203-228.

OUÉDRAOGO Jean-Bernard, 2009. *Sociologie des associations africaines : Entre espace public et société civile*, Karthala, Paris.

RÉTIF Sophie, 2008, « L'engagement des femmes catholiques dans des associations familiales en France et au Portugal », in *Amnis*, N°8, pp. 1-15.

RYCKMANS Hélène, (2001), « Les associations féminines en Afrique : une décennie d'ajustement après la décennie de la femme », in *Genre et économie : un premier éclairage*, Genève, Jeanne BISILLIAT, Christine VERSCHUUR (dir.), Graduate, Institute Publications, pp. 307-309.

SAILLANT Francine, 2009. *Sociologie de la solidarité : Les logiques de l'entraide et du care*, Presses de l'Université Laval, Québec.

SAILLANT Francine, 2016. *Femmes, soins et solidarité : Perspectives croisées*, Éditions du Remue-ménage, Montréal.

VANGA Amandine, 2012. *Femmes et associations en Côte d'Ivoire : Dynamiques sociales et reconnaissance identitaire*, Éditions L'Harmattan Côte d'Ivoire, Abidjan.

VEITH Blandine, 2005, « Engagement associatif et individuation de femmes migrantes », in *Revue Européenne des Migrations Internationales*, Vol. 21, N°3, pp. 53-67.

Préparation Mentale au Football et Performances des Athlètes de Gagnoa en Côte d'Ivoire

GOUDENON MARTINE EPSE BLEY

*Maitre -Assistant en Psychopédagogie
Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) ABIDJAN
bleymartine@gmail.com
+225 (0747681649)*

Résumé :

L'objectif de cette étude est d'examiner comment la préparation mentale agit sur la performance des athlètes des clubs locaux au football. L'hypothèse de recherche est que l'insuffisance de préparation mentale contribue à la baisse du niveau de performance des athlètes au football lors des rencontres. Elle se réfère à la théorie de Thérapie de la conscience modifiée de Le Scaneff (1998) et celle de la motivation intégrée de Deci et Ryan (2002). L'enquête a consisté en un entretien individuel semi-direct sur un échantillon probabiliste de quatorze (14) entraîneurs issus de dix (10) clubs locaux de football dans la région de Gagnoa. L'analyse de contenu des entretiens selon Muchelli (2002) est privilégiée. Les résultats indiquent que la rareté de formation des athlètes aux habiletés cognitives diminue la motivation d'accomplissement des athlètes et l'insuffisance de formation aux compétences mentales réduit le niveau d'intensité de jeu. Un accent particulier doit être mis sur la formation à la préparation mentale à travers l'engagement d'un préparateur mental auprès de l'entraîneur dans les instituts de sports. Chaque équipe locale doit employer en son sein un préparateur mental avant chaque rencontre en vue de faciliter la motivation, la résilience, la confiance en soi chez les athlètes et leur concentration, gage de bonnes performances au football.

Mots clés : préparation mentale, habiletés mentales, habiletés cognitives, intensité du niveau de jeu, motivation d'accomplissement.

Abstract :

The objective of this study is to examine how mental preparation affects the performance of local club soccer players. The research hypothesis is that insufficient mental preparation contributes to a decline in the performance of soccer players during matches. It refers to Le Scaneff's (1998) theory of modified consciousness therapy and Deci and Ryan's (2002) theory of integrated motivation. The survey consisted of a semi-structured individual interview with a probabilistic sample of

fourteen (14) coaches from ten (10) local soccer clubs in the Gagnoa region. Content analysis of the interviews according to Mucchielli (2002) was used. The results indicate that the lack of training in cognitive skills reduces athletes' motivation to achieve, and insufficient training in mental skills reduces the intensity of play. Particular emphasis should be placed on mental preparation training through the involvement of a mental coach alongside the coach in sports institutes. Each local team should employ a mental coach before each match to facilitate motivation, resilience, self-confidence, and concentration among athletes, which are key to good performance in soccer.

Keywords : mental preparation, mental skills, cognitive skills, intensity of play, motivation to achieve.

Introduction

Le sport participe au développement tant collectif qu'individuel chez l'homme. Il peut être collectif comme le handball, le basketball, le football etc..., ou individuel comme le saut, la gymnastique, les courses, etc... Dans le monde compétitif du sport, l'entraînement demeure la seule condition de réussite pour un athlète ou une équipe, quel que soit le type de sport pratiqué. Il peut être physique, psychologique ou mental. On parle aussi de préparation. Pour Durand, Hauw, Leblanc, Saury et Sèv (2005), la préparation physique vise au développement des capacités motrices et énergétiques sollicitées selon l'activité exercée et la progression planifiée et contrôlée de l'athlète vers un état de « forme physique » qui doit être optimale lors des compétitions importantes ; quant à la préparation technique et tactique ces auteurs soutiennent qu'elle vise à l'acquisition, à l'affinement, voire à l'invention, de savoir-faire répertoriés et considérés comme des formes optimales de réalisations motrices et de schémas et de principes stratégiques; Ils soutiennent également que la préparation psychologique vise au développement des capacités de l'athlète à acquérir et maintenir un état psychique propice à l'atteinte de performances élevées, tandis que celle mentale permet le contrôle émotionnel, le développement des stratégies de concentration, de motivation, de régulation, de l'activation, etc. Aussi le football qui continue d'évoluer, demeure un enjeu pour chaque équipe qui doit

démontrer les performances de ces athlètes. Ce sport aussi passionnant, exigeant qu'il soit, requiert une performance optimale des joueurs pour obtenir la victoire et cela, à partir de l'entraînement, selon Moitrier (2024). Toutes ces préparations contribuent à l'excellence dans les performances lors des compétitions. D'où la nécessité de réfléchir sur la question de « la préparation mentale et les performances au football dans les clubs locaux ». Cette étude permettra d'exploiter les difficultés de progression des équipes de football dans les régions de Gagnoa sur le plan mental.

Le football est un sport d'équipe pratiqué entre deux équipes de onze (11) joueurs qui utilisent presque exclusivement leurs pieds pour propulser un ballon, sur un terrain rectangulaire et sous la régulation d'un arbitre central et deux arbitres de touches (Mercier, 1981).

Singer, et al (1993) définissent la préparation mentale comme étant la préparation de solutions aux événements stressants durables, intensifs et à signification. (Boutebba, 1999) l'identifie à des modes adaptatifs aux états anxiogènes des joueurs dans différentes situations de stress lors de compétitions sportives. Pour ces auteurs, la préparation mentale qualifie l'ensemble des techniques existantes utilisées afin d'améliorer le niveau de performance d'un athlète de haut niveau. Ottawa (2021), parle plutôt du conditionnement mental est un type d'entraînement au cours duquel un athlète se familiarise avec ses aptitudes mentales et sa capacité à les améliorer ou à les optimiser. Il identifie cinq principes notamment la motivation, la confiance, l'intensité, la concentration et l'état d'esprit. Il assimile la motivation à la détermination et la volonté d'atteindre un objectif. Pour la renforcer il suffit de se fixer et de se rappeler les objectifs pour la saison à venir, avoir un partenaire d'entraînement. Pour l'auteur, la confiance se développe en étant préparé au maximum à résoudre les problèmes qui surviennent et en restant positif lorsque les choses ne vont pas bien. Il fait observer que la concentration consiste à prêter attention aux choses qui aideront à donner le meilleur de soi-même et à éviter les distractions qui nuisent à la performance. La capacité à rester concentré du début à la fin déterminera la performance. Il indique

qu'un état d'esprit agressif au sport se concentre sur l'attaque et sur le fait de « se donner à fond et de s'enflammer mentalement », contrairement à l'état d'esprit calme qui est généralement le meilleur choix pour les athlètes qui deviennent nerveux avant une compétition. Pour lui, un esprit clair convient mieux aux athlètes qui sont intuitifs, libres d'esprit et expérimentés. Il indique en plus que quelques autres compétences mentales pour améliorer la force mentale à savoir, se fixer des objectifs et créer une vision positive à long terme, utiliser l'imagerie et la visualisation pour travailler sur les compétences compétitives, focaliser la concentration et l'attention, acquérir de l'expérience face à l'adversité, améliorer la gestion des erreurs, et développer une approche positive de la compétition. Il note alors que la préparation mentale vise à optimiser les conditions internes du sportif pour parvenir à l'expression de son plein potentiel physique technique et tactique ; elle agit sur deux piliers fondamentaux, dont premier consiste à augmenter la motivation et la concentration, et le second, à réduire le stress et la perception de l'effort.

Ottawa (2021) estime que pour aider les clubs sportifs et les entraîneurs à travailler sur l'entraînement mental de leurs athlètes, il faut leur faire suivre des cours qui leur permettront de reconnaître les signes indiquant qu'un athlète doit améliorer ses capacités d'établissement d'objectifs, de concentration et de contrôle de l'anxiété, ainsi que de développer des outils pour aider l'athlète à s'améliorer dans ces domaines. Pour l'auteur, ces cours doivent apprendre aux entraîneurs comment organiser des activités guidées pour aider les athlètes à améliorer leurs habiletés mentales de base, contribuer à créer un environnement positif qui réduit l'épuisement professionnel et maintient les athlètes dans le sport. Il insiste sur le fait que pour réussir et performer au mieux, les athlètes doivent utiliser autant leur esprit que leur corps ; car les techniques mentales aident à contrôler les émotions, à gérer le stress et à améliorer la participation. Pour Franck (2016), la préparation désigne le travail effectué sur le rapport de l'athlète à lui-même dans le cadre de sa préparation à la performance et de la gestion des résultats. Il s'agit de la préparation

proprement dite de l'état psychologique, intervenant favorablement sur les qualités requises par l'engagement dans le sport de compétition. L'auteur estime que les principales caractéristiques d'une bonne préparation mentale sont de se fixer des objectifs réalistes qui soient réalisables, et non pas des objectifs qui vont faire trébucher mettre dans une situation de difficultés. Shimid (2024) estime que l'entraînement technique et tactique, physique ainsi que celui mental et la gestion des émotions sont essentiels à la pratique d'une activité sportive. Pour l'auteur, la préparation mentale a pour objectif d'aider les sportifs à optimiser leur force mentale pour répondre aux exigences de la compétition que sont la régulation des émotions et du stress, la capacité à maintenir une concentration adéquate, le développement de la confiance en soi, la gestion de la motivation. Alors que selon Fournier (1998), la préparation mentale permet la préparation à la compétition par l'apprentissage d'habiletés mentales et d'habiletés d'organisation, dont le but principal est d'optimiser la performance personnelle de l'athlète, tout en promouvant le plaisir de la pratique et favorisant l'atteinte de l'autonomie. Elle vise selon lui, à optimiser les conditions internes du sportif pour parvenir à l'expression de son plein potentiel physique, technique et tactique ; elle développe d'habiletés mentales telles l'estime de soi, la confiance en soi, la motivation, la gestion des émotions, l'attention, la concentration et l'activation. Elle n'intervient pas seulement dans le sport en vue d'augmenter la performance, mais avant tout pour l'épanouissement de l'athlète, pour que ce dernier ait la meilleure adaptation possible dans n'importe quelle situation. Elle va apprendre à l'athlète à devenir adulte, à réfléchir sur lui-même, sur ses actions, ses pensées, ses comportements, autrement dit à s'auto-gérer. Pour l'auteur, le sportif apprend ainsi à moduler et à maîtriser les facteurs psychologiques et émotionnels. Il indique par ailleurs que les aptitudes cognitives sont les capacités du cerveau qui permettent d'être en interaction avec l'environnement. Fournier (op, cit.) estime qu'elles permettent de percevoir, de se concentrer, d'acquérir des connaissances, de raisonner, de s'adapter et d'interagir avec les autres, et elles sont liées au traitement et à la manipulation de l'information, telles que

l'attention, la mémoire et la résolution de problèmes. En outre, pour l'auteur, les compétences mentales permettent aux joueurs de gérer leurs pensées et émotions telle que rester concentré sous pression ou rester calme dans des situations de stress élevé. Elles facilitent selon l'auteur la relaxation et la motivation. Aussi, il indique que les fonctions cognitives les plus importantes sont l'attention, l'orientation, la mémoire, les fonctions exécutives, qui permettent de gérer ses comportements, ses pensées et ses émotions les compétences visuospatiales. Fournier (1998) différencie la préparation mentale de celle psychologique, en faisant observer qu'un préparateur mental se concentre principalement sur le développement des compétences mentales et émotionnelles des individus ou des équipes pour améliorer leurs performances, alors qu'un psychologue du sport est un professionnel de la psychologie spécialisée dans le domaine sportif ; car ce dernier utilise des approches psychologiques plus larges, et peut repérer des troubles mentaux. Il fait noter que la préparation physique, technique et tactique sont les mieux connus et maîtrisés par les entraîneurs sportifs. Pour Le Scanff (2005), le concept d'entraînement mental, parallèlement à celui d'entraînement physique, technique ou tactique, vise l'amélioration de la performance sportive, grâce au développement d'aptitudes psychologiques ou « habiletés mentales » et les termes de suivi ou accompagnement psychologique ne recouvrent pas le même sens. Lévêque (2023) fait observer la nuance entre préparation mentale, préparation psychologique. Il fait observer que les facteurs psychologiques sont convoqués pour analyser les résultats, attribuer les causes, disséquer les comportements, tandis que la perspective éducative et préventive est privilégiée dans l'entraînement mental. Il s'agit pour l'auteur d'aider l'athlète à développer ses ressources pour s'adapter aux contraintes de la pratique sportive de haut niveau. Mahoney, Avenier, (1977) et Orlick, Partington, (1988) constatent que les athlètes de haut niveau possèdent une plus grande confiance en eux, un niveau plus élevé de motivation, de meilleures stratégies de contrôle de leur attention, activation et anxiété que les athlètes de moins bon niveau. Pour ces auteurs, l'entraînement mental repose sur des aptitudes de base, qui sont

ensuite utilisées, seules ou combinées, pour s'adapter aux besoins spécifiques des athlètes. Le Scanff (2005) et (Vealey, 1988) identifient quatre habiletés mentales les plus importantes à développer chez les sportifs, notamment la relaxation, la gestion des objectifs, l'imagerie, dialogue interne. Ils définissent l'imagerie comme une pratique cognitive, qui consiste à évoquer les caractéristiques d'un objet, événement ou processus absent de notre champ perceptif actuel. Les auteurs indiquent que les images permettent de réaliser mentalement des reproductions ou des anticipations ; il s'agit des processus mentaux, qui peuvent renvoyer à n'importe quel registre sensoriel dont l'objet, l'événement ou le processus peut appartenir au passé, au présent ou au futur (Murphy, Jowdy, 1992). Pour ces auteurs, le simple fait d'imaginer la réalisation d'un mouvement provoque une activité musculaire minimale des groupes musculaires en cause par le mouvement. Ainsi, le sujet se voit, se sent en train de réaliser une habileté ou un acte donné ; il perçoit de l'extérieur, l'action dans son ensemble, comme sur un film vidéo ; il est dans la perspective d'un observateur externe. Dans un dialogue interne, il interprète ses sentiments et ses perceptions, régule et modifie ses convictions et ses évaluations, et se donne à lui-même des instructions et des renforcements. Pour ces auteurs, le dialogue positif prédomine lors des meilleures performances contrairement au dialogue négatif qui influence l'estime de soi générale du sujet, le conduisant, dans certains cas, à la dépression.

Pour Le scanff (2005), la motivation d'accomplissement se caractérise par les comportements que les personnes manifestent lorsqu'elles s'appliquent à bien réaliser une tâche, à rechercher des normes d'exigence ou de performance, à se fixer des buts élevés. L'auteur soutient que cette motivation constitue déjà les prémisses de la prochaine victoire. (Gernigon, 1998) estime que la motivation chez le sportif se observe par la direction de son attention et de son activité, par la persistance dans cette dernière face aux obstacles, par ses efforts, par la continuité de cette activité en dehors de toute contrainte externe et par ses performances. Grosiron (2021), la

perçoit comme une « énergie du plaisir » qui permet de se lever chaque matin avec envie d'aller s'entraîner pour améliorer la performance sportive. Il indique qu'il faut la cultiver, gérer ses émotions et son niveau de pression pour donner le meilleur lors des compétitions. Billat (2022) l'identifie à une action motrice, dont les règles sont fixées par l'institution sportive, permettant au sujet d'exprimer ses potentialités physiques et mentales. Pour l'auteure, on parle de performance sportive, dès l'instant où l'action optimise le rapport entre les capacités physiques d'une personne et une tâche sportive à accomplir. Platonov (1988) la définit comme étant : « les possibilités maximales d'un individu dans une discipline à un moment donné de son développement ». Elle peut s'exprimer sous forme d'un classement, d'une distance, d'un temps ou d'un résultat le plus souvent lors d'une compétition ; c'est un résultat d'un entraînement complexe. Famose (1993) la considère en tant que résultat obtenu pour un pratiquant lors de l'accomplissement d'une tâche donnée. Pour l'auteur, elle est perçue, mesurée et évaluée par lui ou par un observateur extérieur ». Jüger Weineck (1997) l'assimile à la capacité sportive représentant le degré d'amélioration possible d'une activité motrice ou sportive.

Cette revue révèle que la préparation mentale se fait à travers la formation aux habiletés mentales et à celles cognitives. Tout en indiquant la différence entre préparation mentale et préparation psychologique, elle présente la préparation mentale comme source quatre habiletés mentales importantes chez les sportifs, notamment la relaxation, la gestion des objectifs, l'imagerie, le dialogue interne. Elle mentionne aussi que pour performer au sport, il faut une motivation des athlètes qui s'observe par la concentration, la détermination et la persévérance. Elle indique en outre que la préparation mentale concerne à priori tous les sportifs, qui désirent atteindre leur meilleur potentiel. Toutefois, cette revue ne lie pas directement cette préparation mentale aux clubs locaux ni à leurs performances en football. Aussi, même si elle indique l'existence d'un lien entre la préparation mentale et la performance des athlètes au

football elle n'explique dans quelle mesure et comment se manifeste cette relation. Le présent travail se propose d'élucider ce mécanisme au niveau des clubs locaux.

Cette étude s'appuie sur la théorie de la motivation intégrée de Déci et Ryan (2002) qui stipule que l'individu s'engage dans une activité qui est en adéquation avec ses valeurs et son identité. Pour cette théorie, la régulation intégrée fait référence au sens et aux besoins de réalisation personnelle, où la conscience et la valorisation de soi sont recherchées par l'individu. Pour les auteurs, le besoin de compétences de ce dernier fait référence à la sensation qu'il peut éprouver lorsqu'il interagit efficacement avec son environnement et qu'il a l'occasion d'utiliser ses capacités. Il fait alors preuve d'autonomie et de persévérance dans l'exécution d'une activité ou d'un comportement, en l'absence de toute contrainte externe. La régulation intégrée constitue le niveau d'autonomie le plus élevé dans les rencontres.

Dans le cadre de cette étude, la préparation mentale va donner des valeurs que l'athlète parvient à mémoriser et à s'approprier et qui vont l'aider s'intégrer dans la compétition. Il manifeste alors un engagement autonome qui lui permet d'interagir efficacement avec les coéquipiers et ou les adversaires. Son comportement est caractérisé par la cohérence et la concordance avec ses valeurs et sa personne entière. Il a une tendance naturelle et intrinsèque à chercher son intégration dans le match en prenant en compte toutes les règles qu'il a intériorisées. Il fait alors preuve de capacités cognitives qui le rendent autonome et motivent davantage, dans l'exécution de son activité.

Cette théorie de motivation intégrée qui consiste en une intériorisation et appropriation des valeurs en vue d'une autonomie et d'une efficacité et des performances, convient pour l'examen des comportements des athlètes au football. Elle permettra de vérifier l'hypothèse selon laquelle l'insuffisance d'apprentissage des capacités cognitives diminue la motivation d'accomplissement chez les athlètes.

Elle s'appuie aussi sur la théorie de Thérapie de la conscience modifiée de Le Scaneff (1998) qui stipule que les consciences motivées sont des états secondaires au cours desquels le sujet vit une

modification plus ou moins profonde de son état ordinaire de conscience, de sa perception de l'espace et de sa propre identité. Les sensations internes et la perception de la réalité extérieure sont affectées par ces états. Aussi ces consciences sont modifiées au cours des apprentissages qui préparent aux habiletés mentales et qui prédisposent à la performance. Dans le cadre de cette étude, l'accent est mis sur les dispositions mentales à travers des prises de décisions pertinentes et rapides, source de l'intensité du jeu lors des compétitions. La préparation mentale doit permettre de surmonter son stress et de réaliser de bonnes performances. La modification des consciences consiste alors en la concentration, la résilience, et la persévérance, qui sont des habiletés mentales engendrées par la préparation mentale. Cette théorie permettra de vérifier l'hypothèse selon laquelle l'insuffisance d'apprentissages aux habiletés mentales réduit le niveau d'intensité de jeu au football.

Problématique

Pour Roger (2015) les entrainements existent toujours dans toute activité sportive, quelle que soit la discipline. Ils ont lieu depuis les centres de formation footballistique jusqu'aux clubs de haut niveau. Leur exécution devrait mettre en confiance tout athlète avant pendant et même après les rencontres sportives à travers le développement des capacités mentales et celles cognitives. Grospiron (2021) estime que la gestion du mental des athlètes s'est imposée ces dernières années comme l'un des facteurs clés de la performance sportive. Pour Lévêque (2023), la référence à la préparation mentale dans le milieu sportif est devenue un standard car à valeur égale, le mental fait la différence. Lemaire, Gadea, Burlot (2021) observent que l'aspect mental permet à l'athlète de surmonter son stress et de réaliser de bonnes performances. Pour ces auteurs, la préparation mentale donne plus de motivation à se rendre à l'entraînement, plus de plaisir dans la pratique sportive, une meilleure gestion des émotions ; elle permet de lever des barrières mentales, de favoriser la récupération et une amélioration du niveau de pleine conscience, de la concentration, en plus d'être plus lucide sur sa manière de communiquer. Les auteurs indiquent que la préparation mentale élève le niveau de performance

des athlètes. Ainsi, lors des entraînements au football, la préparation mentale devrait occuper une place de choix pour une meilleure éducation des athlètes.

Cependant, dans les clubs locaux du football, l'accent est plutôt mis sur les aspects tactiques et techniques et le physique, au détriment de la préparation mentale qui est effectuée de façon lapidaire ou superficielle par les entraîneurs lors des préparations des rencontres. La plupart des entraîneurs, équipes ou encore des joueurs, surtout en Afrique, utilisent des palliatifs à travers le maraboutage ou le fétichisme. Aussi, il n'est pas alors rare d'observer une fébrilité des athlètes qui perdent leur sérénité quand ils sont au bord de la défaite. Ces derniers incapables de se maîtriser ou de contrôler leur langage et en perte de lucidité, affichent avec des réactions impulsives pendant les matches, qui peuvent être source de violence verbale et ou physique. Cette catégorie d'équipes se qualifient ou évoluent difficilement vers les divisions supérieures pour insuffisance de travail des joueurs. Cette situation suscite des questionnements.

➤ **Questions de recherche**

✚ **Question centrale**

Quel lien existe-t-il entre la préparation mentale des athlètes et la performance de l'équipe au football ?

✓ **Questions subsidiaires**

Comment l'insuffisance de l'apprentissage des habiletés mentales par les athlètes impacte-t-elle la victoire d'une équipe au football.

Comment la rareté d'apprentissages des capacités cognitives agit-elle sur la motivation d'accomplissement chez les athlètes au football ?

➤ **Objectifs de recherche**

✚ **Objectif Général :**

Cette étude vise à examiner comment la préparation mentale agit performance d'une équipe au football chez les athlètes.

✓ Objectifs spécifiques

Elle vise à décrire comment l'insuffisance de l'apprentissage des habiletés mentales agit sur le niveau d'intensité du jeu au football.

Elle vise également à identifier l'effet de la rareté de l'apprentissage des capacités cognitives des athlètes au football dans les compétitions sportives.

➤ Hypothèses de recherche

✚ Hypothèse générale

L'insuffisance de préparation mentale diminue le niveau de performance des athlètes au football.

✓ Hypothèses spécifiques

L'insuffisance d'apprentissage des habiletés mentales réduit le niveau d'intensité de jeu des athlètes au football.

La rareté d'apprentissage des capacités cognitives diminue la motivation d'accomplissement des athlètes au football.

Pour mieux appréhender ce phénomène, des enquêtes de terrain s'avèrent nécessaires.

I. Méthodologie

Cette partie décrit le cadre de l'étude, élabore l'échantillon de recherche, puis identifie les techniques et outils de collecte des

données avant d'indiquer les méthodes de leur analyse.

1. Site, population, échantillon

1.1. Site de l'enquête

L'enquête se déroule dans la ville de Gagnoa en Côte d'Ivoire où depuis plusieurs années, les athlètes du football ne parviennent plus à réaliser de bons scores et ne de ce fait, ne se retrouvent pas au milieu

des autres sportifs de haut dans cette discipline, tout comme l'équipe phare de la ville, le Sporting Club de Gagnoa, en république de Côte d'Ivoire, qui change d'entraîneur presque chaque saison. Cette ville regorge des équipes dont la plupart demeurent toujours dans les divisions régionales et ne parviennent difficilement à rejoindre l'élite nationale du football.

1.2. Population cible

L'étude cible toutes les équipes concernées ne bénéficiant pas d'une préparation mentale de façon spécifique et qui présentent des difficultés de progrès dans la région.

1.3. Echantillon :

Etant donné que cette étude se veut qualitative, elle s'effectue sur un échantillon à choix raisonné de quatorze (14) entraîneurs issus de dix (10) équipes de football de la commune de Gagnoa et dans les villages centres, à l'issue d'un choix probabiliste, à la Direction Régionale des Sports et celui à choix raisonné de vingt (20) athlètes choisis de façon aléatoire pour chaque équipe après les entraînements, soit un quota de deux (2) athlètes par équipe. L'échantillon est essentiellement composé des garçons âgés de 15 ans à 30 ans, c'est-à-dire U17, U20 et les séniors, car ceux-ci sont à même de mieux décrire les conséquences de la présence ou non d'un préparateur mental à la veille des rencontres. Parmi les entraîneurs, quatre (4) sont des assistants qui aident ceux titulaires pour les équipes outillées financièrement.

2. Techniques et outils de collecte des données

L'approche qualitative est choisie et la nature des données à collecter vue la taille de l'échantillon. L'enquête utilise un entretien individuel semi-directif à l'aide d'un guide d'entretien qui contient les questions. Celles-ci sont relatives à l'existence d'une préparation mentale dans les équipes ou clubs, aux différentes manières et stratégies de préparation mentale donnée aux athlètes ; à l'existence des moyens pour ce type de préparation. L'accent mis sur l'aspect mental et cognitif de la préparation eu égard aux comportements et aux performances des équipes. La procédure de collecte des données a fait

suite à une pré-enquête dans les équipes des direction départementale et régionale de Gagnoa, puis dans un centre de formation dans un sous-quartier de la ville. Elle a permis de découvrir l'existence du problème et de consolider nos questions et hypothèses. L'enquête s'est effectuée sur le terrain après les entraînements, avec l'entraîneur et deux joueurs de champ. La collecte des informations a duré trois (3) mois, soit trois équipes par mois, après plusieurs rendez-vous manqués du fait de certains entraîneurs qui appréhendaient difficilement l'utilité de cette étude.

3. Méthode d'analyse des données

Eu égard à la nature des données récoltées, l'analyse qualitative est privilégiée. L'option d'une analyse de contenu des entretiens selon Mucchielli (2002) utilise l'analyse des verbatim qui permet d'approfondir la connaissance du phénomène étudié. Elle est bivariée.

3.1. Traitement des données

Le traitement des données a consisté retranscrire manuellement les unes après les autres, les opinions et à procéder à leur anonymisation qui est faite selon l'ordre de rencontre avec les entraîneurs des équipes et avec les athlètes eux-mêmes. Ainsi nous avons E1 pour l'enseignant 1, E2 pour le deuxième enseignant interrogé, E3 etc., puis A1, A2, A3, etc. pour les athlètes ou joueurs de champ interrogés.

Après le dépouillement manuel, le décodage a permis de ranger les par thématique. La catégorisation a consisté à regrouper les données obtenues selon que les idées convergent, pour faire ressortir les points clés.

3.2. Analyse des données :

Les sous-ensembles du texte ont pu être repérés et mis en évidence, à partir des objectifs spécifiques de l'étude. L'analyse de contenu sémantique s'est attachée à dégager le contenu manifeste des discours produits. Différents verbatims classés en fonction des hypothèses ont permis d'avoir plusieurs informations. L'intérêt de cette technique

d'analyse réside dans le fait que derrière le discours, les mots, se cachent les intentions et les motivations qui ne se laissent pas appréhender immédiatement (Mucchielli, 2002).

II. Résultats

1 : caractéristiques des enquêtés

Tableau 1 : Caractéristiques des équipes

Equipes	Année d'existence		Nombre d'entraîneurs	Existence de préparateur mental	
	Moins de 5ans	Plus de 5ans		Oui	Non
E1	X		1		X
E2		X	2		X
E3		X	2		X
E4		X	2		X
E5		X	1		X
E6	X		2		X
E7		X	1		X
E8		X	1		X
E9		X	1		X
E10	X		1		X

Source : enquête 2024 : Goudenon

L'échantillon de dix (10) équipes renferme quatorze (14) entraîneurs. Aucune équipe n'admet un préparateur mental malgré la présence de deux (2) entraîneurs dans certaines.

Tableau 2 : caractéristiques des entraîneurs

Ancienneté dans la profession			Type de formation			
Moins de 5ans	5ans	Plus de 5ans	Ancien joueur	Académique	Professionnelle	Volontaire
4/14	4/14	6/14	7/14	6/14	0	1/14

Source : enquête 2024 : Goudenon

Plus de la moitié des entraîneurs présentent au moins cinq (5) ans d'ancienneté et la moitié est composée d'anciens joueurs ayant fait

leurs preuves dans les équipes nationales et aussi locales. Il n’y a qu’un seul entraîneur qui s’est porté volontiers pour aider les athlètes. Aucun entraîneur n’a reçu une formation en préparation mentale en formation d’entraînement sportif. C’est pourquoi il n’existe pas de préparation mentale exhaustive lors de préparations des rencontres, bien qu’elle permette le contrôle émotionnel, le développement des stratégies de concentration, de motivation, de régulation, de l’activation, selon Durand, Hauw, Leblanc, Saury et Sèv (2005).

Tableau 3 : Caractéristiques des athlètes

Equipes	Ancienneté dans les équipes			Total
	Moins de 5ans	5ans	Plus de 5ans	
U 15	4	1	1	6
U20	2	1	1	4
Seniors	5	2	3	10
Total	11	4	5	20

Source : enquête terrain février 2025, Goudenon

La majorité des athlètes totalisent moins de 5ans dans les équipes. Ceci exprime un besoin intense de préparation mentale des athlètes avant les rencontres pour présenter des capacités mentales et les aptitudes cognitives pendant les compétitions.

2. Présentation des résultats et interprétation

2.1. Insuffisance d'apprentissage des habiletés mentales et réduction du niveau d'intensité de jeu au football.

Les enquêtés s’expriment sur la présence de préparateur mental et sur la gestion des pensées et émotions telle que rester concentré sous pression ou rester calme qui constituent les habiletés mentales chez leurs joueurs ou athlètes au football.

2.1.1. Présence de préparateur mental dans l'équipe d'encadrement des athlètes

E1 : « Nous aimerions bien pour compléter les différentes compétences que nous donnons ».

E7 : « Nous leur montrons des vidéos dont ils s'inspirent pendant l'entraînement et ils peuvent les visionner aussi à la maison ».

E8 : « Il n'existe pas de préparateur autre que nous deux. Il m'aide dans les entraînements ».

E9 : « Je n'y ai jamais pensé puisque je peux faire le même travail ».

E10 : « Si une équipe est forte, elle n'a pas besoin de beaucoup d'intervenants pour performer ».

E12 : « Pour l'heure nous ne pouvons que compter sur nos propres forces physiques ».

E5 : « Il nous fait remonter en division supérieure avant de songer à un préparateur mental ».

E 13 : « Nous n'avons pas de séance spécifique dédiée à la préparation mentale des athlètes ».

E 15 : « Nous en parlons pendant nos séances d'entraînement en prévision de certaines situations qui pourraient survenir ».

E14 : « Effectivement il faut un préparateur mental spécial mais tout cela constitue un problème financier pour les dirigeants des clubs. Hélas ».

Il n'existe pas de préparateur mental spécifique dans ces équipes locales, et dans les centres de formation de football. L'entraîneur physique joue les deux rôles de préparateur physique et celui du préparateur mental. Cette situation donne un surplus de travail et des apprentissages approximatifs pour la préparation mentale. L'absence de ce type de préparation peut constituer un obstacle pour les présences du fait de la démotivation causée par certaines émotions ou certaines situations personnelle car selon Lemaire, Gadea, Burlot (2021) la préparation mentale donne plus de motivation à se rendre à l'entraînement, plus de plaisir dans la pratique sportive. L'absence de la préparation mentale peut aussi agir sur l'assiduité aux entraînements et sur la réalisation de bons scores des athlètes comme le signalent ces

auteurs qui, par ailleurs notent que l'aspect mental permet à l'athlète de surmonter son stress et de réaliser de bonnes performances.

2.1.2. Conséquences de la rareté des habiletés mentales chez les footballeurs

E1 : « La difficulté se perçoit quand ils se sentent menés. Ils font des fautes inimaginables qui les troublent eux-mêmes ».

E2 : « Ils ne parviennent pas à garder le rythme du jeu là où ils sont dominés ».

E3 : « Ils perdent souvent le contrôle du ballon ».

E4 : « Ils étonnent quelquefois. Vous finissez de construire la stratégie en fonction de l'adversaire et sur le terrain ils oublient complètement ».

E7 : « Ils sont fébriles bien qu'ils aient bien abordé la rencontre ».

E8 : « Ils peuvent être sortis du jeu ou écoper des cartons les démotive souvent ».

E9 : « Ils éprouvent très souvent des problèmes de concentration dès déjà le début du match ».

E11 : « Le calme qu'ils affichent est d'une très courte durée et puis c'est l'énervement ».

E12 : « Ils reçoivent des coups des adversaires, ils ont souvent tendance à la vengeance et cela les déconcentre souvent ».

E6 : « Ils perdent les matches souvent par manque de concentration ».

E13 : « Ils deviennent lents en plein match ; c'est cela qui fait souvent lever les entraîneurs ».

E9 : « Aussi, ils manquent de sérénité, une fois menés ».

La rareté des habiletés mentales chez les footballeurs provoque un manque ou une insuffisance de concentration et de sérénité des joueurs, et des difficultés à obtenir la victoire lors des rencontres. Cela s'explique par le fait que les athlètes ne sont pas outillés mentalement face à un éventuel obstacle, quelle que soit sa durée. Ils deviennent incapables de se concentrer agissent dans la précipitation, surpris de faire des efforts non préparés à l'avance. Ils font montre de nervosité et d'agressivité, tendant à s'imposer physiquement, atteignant quelquefois les violences verbales ou même physiques. Ils peuvent entrer en conflit avec l'arbitre qu'ils accusent de jouer pour leurs

adversaires. Ils ne peuvent alors gérer les émotions convenablement selon Lemaire, Gadea, Burlot (2021) qui estiment que la préparation mentale favorise une meilleure gestion des émotions. Ces attitudes négatives diminuent la performance des joueurs.

2.2. Rareté d'apprentissage des capacités cognitives et diminution de la motivation d'accomplissement chez les athlètes au football.

Les enquêtés donnent leurs opinions sur l'enseignement des compétences cognitives telles que l'attention, la mémoire et la résolution de problèmes à faire développer par les athlètes.

2.2.1. Stratégies de motivation et d'éveil d'attention chez les athlètes par les entraîneurs

E1 : « Nous les motivons avant chaque rencontre ».

E2 : « nous faisons la motivation même sans les rencontres ».

E3 : « ils ont une motivation qui ne durent pas. Ils ne persévèrent pas dans l'effort ».

E4 : « Ils ne retiennent pas ce qu'on leur dit de faire pour entretenir une motivation durable ».

E6 : « nous pensons qu'au niveau de la motivation des joueurs, nous faisons le mieux que nous pouvons ».

E11 : « Mais il faut qu'eux-mêmes ressentent la chose à leur niveau. S'ils ne fournissent pas d'effort pour être dans le match, tout ce que nous faisons est nul ».

E5 : « déjà à une demi -heure du match, ils ne font plus attention et ils ne suivent plus correctement le jeu ».

E14 : « Souvent, ils se précipitent sur les balles en début de match et vers la fin ils sont fatigués et ils ne peuvent plus courir comme les autres ».

E12 : « Lorsque l'adaptation au rythme de l'équipe adverse est difficile, Je suis obligé de me lever pour interpellé certains ».

Les stratégies de motivation par les entraîneurs présentent encore quelques difficultés et sont inefficaces pour favoriser la sérénité chez les joueurs. Elles sont survolées et les consignes sont orales sans une connaissance approfondie de chaque acteur. Ceci s'explique par une absence de formation solide et structurée des entraîneurs à la préparation mentale qui est différente de celle psychologique et

concerne les compétitions immédiates. A l'absence du préparateur mental, les stratégies sont biaisées. Pendant les compétitions, les entraîneurs ou coaches perdent leur sérénité se retrouvent à la lisière de l'aire de jeu semblent prendre la place de leurs athlètes à travers les interpellations, les encouragements des interventions intempestives pour un recadrage souvent mal compris. Pour être efficaces, ces entraîneurs ont besoin de formation comme Ottawa (2024) qui estime que pour aider les clubs sportifs et les entraîneurs à travailler sur l'entraînement mental de leurs athlètes, il faut leur faire suivre des cours qui leur permettront de reconnaître les signes indiquant qu'un athlète doit améliorer ses capacités d'établissement d'objectifs, de concentration et de contrôle de l'anxiété, ainsi que de développer des outils, pour aider l'athlète à s'améliorer dans ces domaines. Pour l'auteur, les entraîneurs doivent se former sur comment organiser des activités guidées pour aider les athlètes à améliorer leurs habiletés mentales de base, et contribuer à créer un environnement positif qui réduit l'épuisement professionnel et les maintient dans le sport.

2.2.2. Les causes des insuffisances de Performances des équipes dans les divisions locales

E13 : « Les enfants affichent bonne allure aux entraînements mais ne parviennent pas à concrétiser ».

E 19 : « Je réalise que beaucoup n'ont pas confiance en eux ».

E 7 : « Les difficultés d'adaptation des athlètes au rythme des autres font qu'il est difficile d'acquérir une victoire ».

E 18 : « La fébrilité s'observe dès qu'ils sentent une défaite. Ils ne sont pas résilients »

E14 : « la victoire est aussi liée au mental des athlètes. Ils ne se décident pas rapidement.

La gestion de leurs émotions constitue le vrai problème de mon équipe ».

E10 : « la difficulté est le non accomplissement ; mais nous travaillons à l'augmentation de la motivation d'accomplissement ».

E13 : « Ils osent rarement et la sérénité fait toujours défaut avec la balle ».

E9 : « Avec beaucoup de ratés, ils sont lents à une prise de décision »

E5 : « Avec souvent la nervosité et la perte de sérénité, la victoire devient difficile ».

L'absence de motivation d'accomplissement s'observe dans les équipes ne pratiquant pas la préparation mentale spécifiquement. Elle constitue la cause des difficultés de performance au football chez les athlètes. Elle se remarque par la lenteur de prise de décision, une insuffisance d'assurance à travers des hésitations et des précipitations lors des réceptions des balles ou des passes à faire. Elle montre l'absence d'assurance et de confiance en soi ou de sentiment personnel d'efficacité, qui conduit à des maladresses contrairement à Le Scnaff (2005) qui estime que cette motivation s'observe par la recherche des normes d'exigence ou de performance. Les athlètes ne parviennent pas à modifier leurs états de conscience. L'absence de contrôle de soi qui se traduit par l'absence de résistance aux provocations montre que lors des rencontres sportives, l'utilisation par les athlètes des habiletés cognitives est insuffisante.

2.2.3. Les causes fréquentes des contreperformances chez les athlètes des équipes locales à Gagnoa

A1 « très souvent, je me sens déconcentré en milieu de match, surtout je m'aperçois que nous sommes menés ».

A7 : « je suis déçu après qu'on ait reçu 2 buts avant la mi-temps. Je me sens essoufflé. Ce qui me vaut d'être sorti ».

A11 : « On peut quelque fois être sous le poids des problèmes en famille et on ne sait comment nous prendre face à un match qui est imminent, alors on n'est pas concentré, et on est moins motivé, les matches deviennent pénibles pour nous »

A15 : « quelquefois, les interpellations du coach nous font croire que nous ne pouvons y arriver et nous baissons le rythme du jeu »

A 18 : « Aussi, aux entraînements, l'accent est surtout mis sur les techniques et les tactiques, sans prendre du temps pour préparer le moral des joueurs »

A 20 « Le coach dit toujours lors des entraînements qu'un bon joueur de football doit avoir le moral haut quel que soit l'adversaire. C'est ce que je sais. Il n'existe pas un moment de préparation mentale ».

Les athlètes ne sont pas pris en compte correctement selon les résultats des entretiens. Les contreperformances ou les défaites dans les compétitions sont souvent du fait de la négligence de la préparation mentale des athlètes par les entraîneurs qui est faite superficiellement. Le temps imparti à cet aspect est infime, le contenu superficiel non structuré provoquent souvent les résultats en dessous de ceux ciblés, surtout lorsque les athlètes rencontrent des difficultés tant dans sa profession que hors de l'équipe. La négligence de cette préparation ne permet pas de lever des barrières mentales chez les athlètes victimes de stress ou de problèmes, comme l'indique Lemaire, Gadea, Burlot (2021). Les athlètes demeurent avec leurs difficultés non résolues et donc non concentrés sur le terrain malgré leur bonne volonté. Ils sont fébriles et cèdent à la moindre défaite ou difficulté lors des compétitions. Ils ne manifestent pas la motivation qui résiste aux temps et aux obstacles. Leur persévérance n'est pas visible sur le terrain, et leur confiance est diminuée, présentant un niveau réduit d'estime de soi. Cet état de fait conduit forcément à une baisse d'engagement dans le jeu et à des lenteurs dans les prises de décision. Les athlètes n'étant pas formés mentalement, les difficultés de se ressaisir en cas de stress ou d'anxiété constitue une source de contreperformances.

Au total, les contreperformances chez les athlètes des équipes locales sont dues à la négligence de la préparation mentale et à sa perception des entraîneurs vis-à-vis de leurs capacités. Cette négligence ne donne pas la capacité aux athlètes de persévérer, mais contribue à la diminution du niveau de motivation d'accomplissement.

III. Discussion des résultats et suggestions

1. Discussion

Il s'agit ici de valider les objectifs et l'hypothèse de recherche

1.1. Validation de l'objectif de recherche

L'objectif de la présente étude était d'examiner comment la préparation mentale chez les athlètes et la performance d'une équipe au football. Pour y parvenir, des entretiens ont été effectués avec les entraîneurs des équipes locales de la commune de Gagnoa et leurs athlètes. Ces entretiens ont concerné l'apprentissage des habiletés mentales chez les athlètes, l'intensité du niveau d'entraînement l'utilisation des capacités cognitives apprises lors des entraînements et la motivation d'accomplissement chez ces derniers et les causes des contreperformances eu égard à la préparation mentale.

Les résultats des analyses montrent une négligence de préparation mentale à travers la présence du seul entraîneur sur le terrain qui ne fait que des injonction en lieu et place d'une véritable formation structurée avec un contenu, Les résultats indiquent peu de motivation d'accomplissement chez les athlètes fruit d'insuffisance d'habiletés mentales à travers une diminution de son estime de soi et une absence de lucidité et le manque de persévérance, ainsi qu'une insuffisance des capacités de performances cognitives à travers la lenteur dans les prises de décision et l'absence d'engagement des athlètes au football.

1.2. Confirmation des hypothèses

La première hypothèse stipulait que la rareté de l'apprentissage des habiletés mentales réduit le niveau d'intensité de jeu de l'équipe de football. Elle est vérifiée sur la base de la théorie de la motivation intégrée de Déci et Ryan (2002) qui stipule que l'individu s'engage dans une activité qui est en adéquation avec ses valeurs et son identité. En d'autres termes si les habiletés mentales sont sous estimées lors des préparations des rencontres, les athlètes ne peuvent pas les exécuter en

profondeur, ou les manifester, puisqu'ils ne les maîtrisent pas. Les analyses montrent que les athlètes n'intègrent pas très souvent les habiletés mentales que sont la motivation, la confiance en soi, la persévérance et même la concentration au cours des rencontres à travers de nombreux ratés et de pertes de balles. La démotivation s'installe facilement et le moral n'est pas à la résilience. L'intensité du jeu est réduite. Ces résultats rejoignent ceux de (Murphy, Jowdy, 1992) qui estiment que le simple fait d'imaginer la réalisation d'un mouvement provoque une activité musculaire minimale des groupes musculaires en cause par le mouvement. Ainsi, le sujet régule et modifie ses convictions et ses évaluations, et se donne à lui-même des instructions et des renforcements. Ils vont également dans le sens de Lemaire, Gadea, Burlot (2021) qui observent que l'aspect mental permet à l'athlète de surmonter son stress et de réaliser de bonnes performances. Au total si les éléments constitutifs des habiletés mentales ne sont pas appris, les athlètes n'en maîtrisent pas les valeurs et ne peuvent les intégrer parce que non en adéquation avec ses valeurs sur le champ de jeu.

La seconde hypothèse stipulait que l'insuffisance de l'apprentissage des capacités cognitives diminue la motivation d'accomplissement chez les athlètes. Elle est vérifiée sur la base de la Théorie de Thérapie de la conscience modifiée de Scaneff (1995) qui stipule que les consciences motivées sont des états secondaires au cours desquels le sujet vit une modification plus ou moins profonde de son état ordinaire de conscience, de sa perception de l'espace et de sa propre identité. En d'autres termes, si l'athlète est conscient de sa compétence, il peut modifier son comportement à travers une forte estime de soi et une assurance qui pourront lui donner une détermination et une capacité de résilience avant et pendant la rencontre. Les entretiens avec les entraîneurs indiquent un faible exercice des capacités cognitives. Il s'agit de leur incapacité à identifier et à acquérir des informations environnementales afin de les intégrer rapidement aux connaissances existantes. La concentration, l'attention visuelle, le suivi visuel et la prise de décision rapide sont rarement développés par les joueurs parce que cela est peu approfondi

lors des entraînements. Cela explique la lenteur, le manque d'adresse dans les réceptions ou dégagements des balles. Ces résultats vont dans le sens de selon Fournier (1998) qui explique que les capacités cognitives permettent de percevoir, de se concentrer, d'acquérir des connaissances, de raisonner, de s'adapter et d'interagir avec les autres et sont liées au traitement et à la manipulation de l'information, telles que l'attention, la mémoire et la résolution de problèmes. Au total, la préparation mentale agit sur la performance des athlètes au football à travers l'insuffisance des capacités mentales et des habiletés à exercer sur le terrain.

2. Suggestions

Elles sont à l'endroit des instituts des sports et des présidents de clubs

2.1. A l'endroit des instituts de formation des sports

Il s'agit de mettre un accent sur la psychologie du sport. Celle-ci va mettre un accent particulier sur la confiance en soi, la motivation et la concentration dans le match, mais aussi surtout comment communiquer lors de la formation aux apprentissages des compétences mentales et des habiletés cognitives chez le sportif. Pour cela, il faut accorder le maximum de temps au le module « préparation mentale » par des spécialistes en psychologie avec des simulations lors des cours suivis d'une formation pratique dans des centres de formation de football.

2.2. A l'endroit des dirigeants des clubs

Etant donné que l'objectif d'un entraînement est la victoire ou le progrès des athlètes ou de l'équipe, le dirigeant doit impliquer lors des préparatifs d'un match un spécialiste chargé de la préparation mentale. Ce dernier exercer en sa présence pour vivre les cas pratiques. Il s'agira alors de partager le temps d'entraînement en celui de l'entraînement physique et celui de la préparation mentale. Car la préparation mentale accompagne les compétiteurs à devenir plus fort mentalement, à développer la confiance en soi, aide à surpasser les blocages, à fournir des efforts physiques plus longs et plus intenses, et

à mieux gérer leurs performances. Par-dessus tout, elle facilite la concentration, l'endurance, tout en travaillant sur les émotions.

Conclusion

L'objectif de cette étude était d'analyser l'importance de la préparation mentale dans la performance des athlètes au football. Elle pose comme hypothèse que l'insuffisance de la préparation mentale des athlètes est source de baisse de performances lors des rencontres au football. Elle s'appuie sur la théorie de Thérapie de la conscience modifiée de Scaneff (1995) et sur celle de la motivation intégrée de Déci et Ryan (2002).

L'étude est effectuée dans les équipes de la commune de Gagnoa, sur un échantillon à choix raisonné de dix (10) entraîneurs issus de dix (10) équipes de football, à l'issu d'un choix probabiliste à la Direction Régionale des Sports et celui à choix raisonné de vingt (20) athlètes avec deux athlètes choisis de façon aléatoire pour chaque équipe. Un entretien semi directif est privilégié. L'analyse de contenu selon Mucchielli (2006) fait ressortir une rareté de préparation mentale des athlètes avant les matches et les difficultés avec absence motivation d'accomplissement et niveau d'intensité réduite de jeu au football.

Une inclusion dans le programme d'enseignement des entraîneurs en éducation motricité dans les instituts de formation des sportifs et une intégration de préparateur mental avec son temps bien déterminé améliorerait la préparation d'avant-match et faciliterait l'acquisition des habiletés cognitives et des compétences mentales à même de faciliter la résilience quel que soit l'adversaire.

La pertinence de cette étude réside dans sa contribution à l'amélioration des capacités de performances dans les équipes de football à travers le développement des relations de proximité et de confiance entre les entraîneurs et les athlètes. Elle permettra ainsi aux footballeurs de développer la résilience et la concentration lors des rencontres. Au plan social, l'étude permettra aux joueurs une gestion maximale des émotions avant les rencontres en vue des victoires et de

la montée des équipes footballistiques dans les divisions supérieures pour le rayonnement du football au plan international.

Références bibliographiques

Anne Roger, 2015. La notion d'entraînement en éducation physique et sportive des années 1960 aux années 1990. D'un entraînement sportif à un entraînement scolaire. Volume 36 - Été 201. Dans « *Savoir s'entraîner* » Staps 3 n° 109, Pp 79 -94, De Boeck Supérieur. Paris

Billat Véronique, 2022. La performance sportive dans Sciences et pratiques du sport Pp 9 – 67, De Boeck Supérieur, Paris.

Boutebba Mourad, 1999. Les méthodes et les techniques de préparation psychologique chez les volleyeurs de performance, Journal of human sciences 10(1). Constantine.

Deci Edward, Ryan Richard, 2002. Aperçu de la théorie de l'autodétermination : une perspective dialectique organismique. Dans E. L., Deci et M. R., Ryan (dir.), Handbook of self-determination research, Rochester, Université de Rochester

Durand Marc, Hauw Denis, Leblanc Serge, Saury Jacques, Sève Carole, 2005. Analyse de l'activité et entraînement en sport de haut niveau paru dans Education Permanente, 161, 54-68

Famose Jean-Pierre, 1993. Performance motrice : un essai de définition , dans « *Cognition et performance* », Paris. INSEP Editions, Pp 21-40

Franck Christophe, 2016. La préparation psychologique et mentale dans « *Construire sa performance. e-sporting coaching* ».

Fournier Jean, 1998. Introduction à l'entraînement mental, Les Cahiers de l'INSEP pp. 69-8. Paris,

Gernigon Christophe, 1998. Motivation et préparation à la performance sportive. In P. Fleurance (Ed.) « *Entraînement mental et sport de haute performance* ». INSEP Publications pp. 121-163. Paris

Grospiron Edgar, 2021. La performance sportive. Consulté le 15/01/2025 sur https://www.google.com/search?q=article+sur+la+performance+sportive&sca_

Heuzé Jean-Philippe, Lévêque Marc, 1998. *Préparation psychologique et/ou préparation mentale : une analyse comparative*. Les cahiers de l'INSEP. pp. 41-68 Paris,

Jûger Weineck, 1997. Physiologie de la performance sportive et de son développement dans l'entraînement de l'enfant et de l'adolescent. Manuel d'entraînement : Vigot. 577 p.

Lemaire Rafael, Gadea Charles, Burlot Fabrice. 2021. La préparation mentale. Une innovation à intégrer dans le sport de haut niveau : des savoirs professionnels en compétition. *9ème congrès de l'association française de sociologie*, Lille, France

Le Scanff Christine, 1998. La préparation-entraînement psychologique pour des situations extrêmes. Application au sport de haut niveau Bulletin de psychologie. Pp 765-806. Paris

Le Scanff Christine, 2005. Les bases de l'entraînement mental. Bulletin de psychologie, 475(1), 101-105. Paris.

Lévêque Marc, 2023. Le mental des vainqueurs. Sciences humaines HS 14 n° hors-série Pp 41 - 43

Mahoney Michael, Avener Marshall, 1977. Psychologie de l'athlète d'élite : une étude exploratoire, Thérapie cognitive et recherche, 1, p. 135-141.

Mercier Joseph, 1981 .Football : au carrefour des méthodes, : « Football *Étude et enseignement*, » Revue E.P.S, 359 p. Paris

Moitrier Alexia, 2024. Comment optimiser la performance de tes joueurs au football ? <https://sscstraining.org/fr-en/blogs/blog/comment-optimiser-la-performance-de-tes-joueurs-au-football>

Mucchielli Roger, 2006. L'analyse de contenu : des documents et des communications (9e éd. ed.). Issy-les-Moulineaux : ESF. Paris

Murhpy Shawe, Jowdy Douglas, 1992. Imagerie et pratique mentale Dans : Horn (Ed) *Advaces in Sport Psychology*, Champaign, Human Kinetic, pp. 221-250, New York

Orlick Thierry, Partington John, 1988. Mental links to excellence in the sport psychologist 2(2), pp105-130.

Ottawa, 2021. Conditions ou Formation de préparateur mental Repéré sur : <https://sportottawa-ca.translate.google.com/educational-resource>

Platonov Vladimir Nikolaevič ,1988. L'entraînement sportif, théorie et méthodologie. Broché, Revue EPS, 289 pages

Singer, Roger N, 2002. État de performance, routines et automatisme : que faut-il pour acquérir une expertise dans les épreuves à rythme libre ? *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 24(4), 359-375

Shimid Olivier, 2024. Psychologie du sport. Hôpital de la tour. Récupéré sur <https://www.la-tour.ch/fr/medecins-et-praticiens/olivier-schmid-phd> le 31 août 2025 à 17h

EFL Learners' Low Level in Ge: A Challenge of ESP Teachers in Mali: A Case Study of ESGM Master's Students

Henri DOUYON

PhD,

Professeur d'anglais à Ecole Nationale d'Ingénieurs –

Abderhamane Baba Touré

ENI-ABT, Bamako, Mali

henrid544@gmail.com

Sekou SISSOKO

PhD,

ESP teacher,

Université Yambo Ouologuem de Bamako (Mali)

UYO, Bamako, Mali-

sissokosekou703@gmail.com

Abstract

This present paper was a research action study. It aims at describing how the researchers speeded up their students' low level in general English (GE) to high performance in English for Specific Purposes (ESP) in such a scant time. Thus, the teaching methods and the teaching strategies used in their teaching/learning process will be beneficial to the whole field of teaching. The observation and a semi-structured questionnaire were the main instruments used to collect data. Seven (7) Master students took part to the study. Different findings revealed that an ESP teacher could use or extemporized undefective teaching methods and strategies to level up his students' performance in the four skills of English for Specific Purposes (ESP) such as the listening, speaking, reading, and writing skills. The study also revealed that teaching methods and strategies are not the only factors of good performance in ESP. Other factors such as the attitude of teachers and learners is also important. We call in the curriculum designers and decision makers of education to associate ESP teachers in English programme development.

Key words: GE, ESP, teaching methods, teaching strategies, needs analysis.

I. Introduction

Most often, ESP teachers come across some challenges in teaching ESP to some communities of learners in EFL context. Among these challenges, we have students' low level in General English, as well as the environment, materials designing and teachers' attitude.

Generally, ESP teachers extemporize teaching methods and strategies to reach their targets. In Mali, we witness the proliferation of schools creation in the last decades. Private schools are created here and there from primary level to higher level of education. These schools help the government provide with education to children. In public as well as private schools, mainly at vocational and university levels, the teaching/learning of English language is required. In other word, English language is taught at many schools of the vocational or higher education. However, most of the students in these schools have a low level in general English (GE). Given the dominance of English language in all areas in the world (Sissoko and Coulibaly, 2025), these schools' promoters want to have students with good fluency in English language at the end of their studies. They think that mastering English language is an asset in a job market. Therefore, the English taught to students should meet the needs of both learners and recruiters. Hence the importance of special English or English for special purpose (ESP). For many authors such as (Mazdayasna & Tahririn, 2008); (Chilingaryan, 2012); (Medrea & Rus, 2012) students should be good at GE first before pretending to learn ESP. Unfortunately, that is not the case in many schools in Mali. That is why we conducted a case study with Master students in one of a private university. We noticed that most of those students have a poor background in listening, reading, writing, and speaking English. The aim of this study was to show the methods and strategies that English teachers could use to make their learners performant in ESP despite their low level in GE. Two research questions were asked as follow:

- 1- What teaching methods could we use to deliver lessons to students with a low level in GE?
- 2- What teaching strategies could we use to make such students more performant in ESP?

To answer these research questions, seven participants took part in the study. A semi-structured questionnaire and content analysis were used to collect and analyze data.

Results shew that the strategies and methods used during the study have permitted to make learners aware of their weaknesses, increase

their learning autonomy and commitment but also increase their listening and speaking skills as well as their confidence in using English for specific purpose with their classmates. To conclude, we remark that despite EFL learners' weak background in GE, they could still be more performant in ESP if appropriate methods and strategies of teaching and learning are used in ESP lectures. Thus, we call course designers and decision makers as well as school promoters to associate ESP specialists in English syllabi development for their schools.

II. Literature review

This section deals with the definition of ESP, its teachers' roles, and the different teaching methods and teaching strategies that the researchers used in their class, in relation with previous action research studies in the area of ESP. The teaching/learning of ESP has been much discussed and written. Some pioneers in ESP such as (Kennedy & Bolitho, 1984); (Hutchinson & Waters, 1987); or (Dudley-Evans & St John, 1998) defined ESP as the approach of teaching English language that meets the specific needs of learners. That is, its main characteristics reside in various fields. Those pioneers also sustained that the role of ESP teachers differ from, that of GE teachers. According to (Dudley-Evans & St John, 1998), ESP teachers should initiate or extemporize new strategies, create new teaching materials, design new syllabus in accordance with his/her learners needs. They should also have a minimum knowledge on his/her learners' profile of study, and be familiar with the concepts or terminologies that are commonly used in the learners' fields of specialization. According to (Gaye, 2020) there are three major criteria needed in the teaching of ESP such as needs analysis, expertise in the ESP discipline taught and collaboration with content experts. She wrote that these three criteria are missing in the Senegalese EFL instructors' ESP class preparation. One can therefore conclude that those instructors do not know how to apply ESP in their teaching and are consequently not teaching ESP. Thus, many teachers think that they are teaching ESP whereas they are teaching GE. Based on the literature review, we can notice that ESP

and GE differ in their scope, their objectives, their methods and strategies and even their materials.

2.1. Teaching methods to deliver lessons

Among the multitude teaching methods that many scholars mention, one can categorize them into four main groups based on two major parameters: teacher-centered approach versus learners-centered approach and high-tech materials use versus low-tech materials use (Lathan, 2021).

❖ The Teacher-centered Approach (TCA)

It is also known as traditional method or the “sage on the stage”. It gives the teacher an authority figure. S/he delivers knowledge to his/her passive learners via lectures and direct instruction. They have to absorb instructions as given. To evaluate, the teacher gives a unique direction through tests. This approach is, however, more effective for basic concepts in teaching general English to younger students. It could cover a large amount of content that learners could take advantage in their life-long education. (Balla, 2023, p.62) said: “...since it was vastly used it has a couple of benefits, that if are^[sic] correctly used the students might take some advantages of it”. Young learners need it most often to master a basic knowledge in English. Some researchers, among them (Hirsch and Eric, 1999), put into question the effectiveness of this approach.

❖ The Learner-centered Approach (LCA).

This approach is opposed to the former one. It gives learners the role to assume a much more active part in the learning process. The learner-centered approach (LCA) puts the learners at the center of the teaching/learning process and the teacher occurs as a facilitator. He has less to do in the classroom compared to the TCA method, mainly when teaching higher-level students. In ESP classes, most of the time, learners might master their profile of study better than their ESP teachers might. That is why some scholars affirmed that ESP teachers could get much information from their students in a specific subject. As (Nkutumba, 2020, p. 133) stated: “reports and papers generated by students increase teachers’ collection of useful information”. In other words, students can learn from each other through pair or group

works. The evaluation here is that learners themselves could provide multidirectional answers through group projects activities or learners' participation.

❖ **The High-tech Approach (HTA).**

In this approach, the teacher utilizes many different types of technology such as laptop/personal computers, cell phones, tablets, or any technical devices to aid learners in their learning activities. In HTA, technology plays an ever-greater role in teaching/learning process. This approach becomes more and more frequent nowadays and had its upswing with the pandemic COVID-19. Worldwide population realized the importance of ICT in educational sectors in general and ESP in particular as we can notice it in the work of (Dogoriti & Pange, 2012). Unfortunately, according to (Dashtestani and Nadezda, 2015, p.435): “there is a dearth of research and empirical evidence on the use of a wide range of technologies in ESP instruction”. The period of taking heavy dictionaries and books is over. Just a simple flash drive and a mini head projector, the entire world is in the classroom. Thus, the teaching learning process becomes easier, faster, and more alive. That is why many scholars mentioned that the use of technology in ESP curriculum could provide learners with gluts of learning opportunities and advantages.

❖ **The Low-tech Approach (LTA).**

LTA is just opposed to the high-tech approach. In LTA, the teacher prefers to use chalk and blackboard, sheets of preparation, books, and notebooks to delivers lectures. The approach uses simple, non-digital, cheap and more accessible teaching materials in order to facilitate the teaching/learning process (Doubek, 2016). It is more traditional than that of HTA. In Mali, LTA is important in many ways. First, the use of HTA may be boring in a context where computer literacy is low like the case in Mali. Second, the electricity and internet coverage is a challenge. Thus, using the LTA remains very important in the process of teaching/learning in developing countries.

These abovementioned (four) methods include the other methods either in overlapping or in interlinking. For example, a teacher-centered approach may be high or low-tech material use as well as

that of learner-centered approach. For an ESP teacher, all these approaches are useful in achieving his objectives.

2.2. Teaching strategies to achieve lessons goals

Goodwin (2018) defined teaching strategy as “the method you use to convey information to your students”. In addition, he added that there may be a particular strategy that works well with your group of students one year but won’t work with your students the next year (Goodwin, 2018). In fact, there are many teaching strategies. In our study, we applied six (06) teaching strategies to achieve our goals. Among them, we have:

❖ The modeling strategy

After telling the learners what to do, it is also important to show them how to do it regardless of how clear the direction is. Thus, they understand exactly what they are supposed to do. Here, the teacher has to demonstrate a skill, to show how a process may work and invite students to imitate. That is why some didacticists name it the ‘me’, ‘we’, ‘you’ approach. That is, teacher performs a task alone. Then, he performs the task with students. Finally, he lets students perform the task by themselves. This strategy provides clarity and increases confidence. It also helps students comprehend any tasks by making the process.

❖ The feedback providing strategy

This strategy consists of providing regularly written of verbal feedback for individual or group assignments and make this part of our classroom culture (Goodwin, 2018). It is a systematic plan for providing performance on learning. The role of a teacher is to give instruction to students by regularly focusing on specific actions. This permits students to have better understanding and confidence to achieve learning goals.

❖ The Cooperative learning strategy

This strategy fosters, even creates in learners’ mind team working, interdependency, community working strength, leadership and individual responsibilities. According to (Dansereau, 1988, p.118) “By interacting with one another, students can improve their

acquisition of academic knowledge and skills”. This means that students learned effectively when they work together. In fact, this strategy is generally used in students centered teaching method where small groups work together to achieve a common goal.

❖ **The learner-led classroom strategy**

The learner-led strategy assumes that most learners possess the potential to design, and to participate in, learning processes that are relevant and make sense to them. When a learner gets to be a teacher for a day, he learns things that he would not have learnt otherwise. Teaching or group work in the teaching process is helpful, but if a learner realizes that the teacher and his classmates are expecting useful information from him/her; s/he prepares lectures deeper in touching any parameters of the lessons to satisfy the audience need. The fact of looking for materials to prepare better the topic to teach helps learner in a self-training process.

❖ **The class discussion strategy**

This strategy is a well-structured pedagogical strategy that uses students to students’ discussion. It encourages engagement, critical thinking and better understanding of the subject matter. According to (Gonzales, 2015) the practitioner’s role is to create a safe and respectful environment where learners, totally involved, participate through interaction with the topic. This is another way for learners to teach each other. The researcher chose a topic on a real life situation and asked students if they are pros or cons and illustrate their viewpoints.

❖ **The Lesson Objective Transparency Strategy**

This strategy is also called Transparency In Learning and Teaching (TILT). It invites the teacher to explain learners the objectives of the lesson instead of letting them figure them out by themselves. We thought it would be better to state clearly our lessons goals or objectives. This strategy is time saving and make the topics simple and clear for every learner. For example, when dealing with our second session, we wrote the topics on the board with the headlines and chapters to be considered in planning the lessons. This strategy permits to track and evaluate the teaching program. Students know

what they are working towards and what they should master at the end the class (Goodwin, 2018). That strategy demystifies the learning process and encourages learners that everything they do is for their own interest here and elsewhere. As (Winkelmes, 2023, P.2) said: “it is an innovative and effective method of teaching that explains to students why they are doing particular activities”.

To conclude, we can say that there are many methods and strategies for teaching and learning ESP. All of them have some advantages and disadvantages. In our study, we used mixed methods and strategies depending on the context in which we were.

III. Methodology

It was an action research study within a lecture of twenty hours. According to (Lewin, 1946), action research is “a problem-solving approach that involves collaboration between learners and practitioners to identify, analyse, and address real-world issues”. As for (Purrohman, 2019), it is an alternative research application that is easily conducted during teaching and learning process. (Mertler, 2009) also pointed out that: “action research is a systematic inquiry conducted by educators with a vested interest in the teaching and learning process, for the purpose of gathering information about how their schools operate, how they teach, and how their students learn”. In nutshell, action research is a research method that aims at investigating and solving a problem. That means, it conducts research and takes action by a process of planning, action, and reflection. Many didacticists and researchers have worked much on how to improve learners’ level through action research. This empowers teachers to investigate and strengthen their own practices in making a bridge between theory and real-life challenges.

3.1. Participants

Seven students took part in our study. Among them, 71.42% were male and 28.58% were female. They were all Master’s students in Geology and Mines with an English class of twenty (20) hours lecture. Participants have scientific baccalaureate with an extreme age of twenty-four to twenty-seven. In addition, 42.86% have a foreign license (Morocco) whereas 57.14% have a national license.

According to (Sissoko & Coulibaly, 2025), students with scientific background are less exposed to English in high school with 2 hours a week. Most of them skipped the English class because it is a minor subjected. That means the participants in our study have a low level in general English. Some of them said that they didn't have English in the third year of license while other said that they had 15 to 20 hours of English when they were in the first year of license. However, they were all aware of the importance of English in geology and mines sector in Mali.

3.2. Instruments

In this study, we used observation and semi-structured questionnaire as the main instrument to collect data. In observation method, the data is collected by the researcher through direct observation of the respondents under certain conditions rather than questioning the respondents (Kamatchi et al, 2023). We also use the semi-structured questionnaire to complete the data collection of our study. Commonly this involves closed responses where the students tick, cross or rate, providing information which it has been decided ahead of time will be relevant or useful. A concern with the validity of student ratings, in terms of whether students are capable of knowing when they learn, has produced numerous studies in America and Britain see Page (1974) and Bligh (1978) respectively. To analyze the data collected, we used content analysis as the main instrument. According to (Surbhi, 2019, p.42) the researcher who uses this approach has more room to be creative than the one who uses any other method to carry out a research study.

3.3. Research procedure

Considering the main goal of the study, we exactly used our preparation sheets, then, we observed, took notes and analyzed their performances, and finally questioned them so as to get their insights. Following is how things happened over a period of twenty (20) hours divided into seven (7) sessions.

- At the first session of three hours, just after the icebreaking activity and needs analysis (NA), the researchers announced the syllabus of the semester taking into account

their needs. To assess their students' level in structures, they invited students to come to the board and write each, one sentence in the present simple tense in affirmative form. Only two (2) out of seven (7) performed correctly. The researchers immediately noticed that the syllabus they prepared to teach could not be properly executed if they do not look for remedial methods and strategies. Some let them know that they had no English class during their three years of license; some other, for they had only 15 to 20 hours of English class when they were at the 1st year of university because of its second position consideration.

We immediately arrange seats into semi-circle for a motivation activity during which we talk much about the importance of English nowadays, and mainly for geology and mines engineers as well as in job hunting. Some students even went to tell some cases in which they witnessed the importance of English. We encouraged them that it is not too late, we were here for that, and everything will be right before the end of the semester if they accept to go with our rigour.

We firstly created an English speaking environment by making/turning any of their phones and personal computers settings into English language and download English dictionaries in their phones. Then, the researchers handed topics to be presented individually a week after so as everyone have enough time to express. It was about simple tenses such as present simple, present progressive, past simple, past progressive, future simple, future progressive, and WH-How questions.

➤ The coming week, debates rose here and there during presentations. The researchers' role was just to polish their data through examples. At the end of the session, we gave students our own sheets of preparation with many exercises to be done before the third session. Considering their motivation and determination during that second session, the researchers suggested setting up a WhatsApp platform where students could ask questions and talk about any kind of topics related to English learning.

➤ At the third session of three hours, we first corrected the exercises and dealt with any issues related to simple tenses. We, then, gave them a list of ninety words in French and a series of fifty items (pictures). As assignments, they had to give those words meaning in English, then name the items. We also gave a text titled “*General Geology*” which contained as consigns: vocabulary building, words reference, questions based on the text, grammar building, and composition.

➤ At the fourth session of three hours, students first formed pair groups and compared their works.

Each group selected a presenter according to the given portion of activities. The teachers’ role was just to observe and intervene only when it was necessary. As homework and to prepare the fifth session of three hours, the researchers handed them their preparation sheets about composed tenses such as the present perfect, the present perfect progressive, the past perfect, the past perfect progressive, the use of “for – since – ago” and, active and passive voices. Those homework assignments were just to be read and understood.

➤ At the fifth session, we together corrected the exercises, and then, played three short videos as listening session. The researchers were just interacting, even if students intervened more than we did. Here we have to insist that the assignment was to listen and understand. That is, no assessment was assigned for assessing that listening session may be testing listening and not teaching it (Sheerin, 1987). To prepare the last but one session, we handed students five topics for pairs presentation they had to choose. They were about – *Remote Sensing and Aerial Photo Interpretation; Deep Oceans Mining; Surface water and Ground water: Relationships; Metals and their Sources: Ore Deposit, and Geological Process in the Biosphere.*

➤ In that sixth session of three hours, they made power point presentations. We assisted to stormy/brilliant

presentations for the researchers made a motivating factor that was: the more an assistant asked relevant questions, s/he would have bonus, and, the more a presenter provided very relevant or ingenious answers, he would be better graded. Our role was just to correct mispronunciation and facilitate debates among them. To prepare the seventh session, we gave students our preparation sheets about prepositions, connectors, job vacancy, job application letters, a killer CV writing, and passing a successful job interview.

- The last day and last lesson of the semester, we assessed them with audio and audio-visual plays.

Then, corrected the exercises on the given lessons.

A week after the researchers went back to school with a close-ended questionnaire:

1. Did you enjoy learning English during this semester (yes – no).
2. Which strategies of teaching/learning helped you most learn English during the semester? (you can tick more than one).
 - a - creation of English speaking environment.
 - b– creation of WhatsApp platform.
 - c– lesson objective transparency.
 - d– classroom discussion
 - e– providing feedback
 - f– all of them.
3. What was the pace of the learning like? (too fast – fast – too slow).
4. What was the lessons content like? (very rich – rich – poor).
5. What were the sessions like? (very rich – rich – poor).
6. Which language skills did you learn most? (you can tick more than one)
 - a – listening.
 - b – reading.
 - c – speaking.
 - d – writing.
 - e– all of them.

7. Have your needs been taken into account in our teaching/learning process? (Yes – no).

IV. Results Analysis and Interpretation

Collected data was analysed and interpreted systematically. We mean session by session to make them much clear.

➤ At the first session, learners themselves were aware of their weakness and were more motivated and more active. They felt at ease and became more confident that they could catch up the required level of EST/ESP. As (Rao, 2020) said: “students gain confidence in themselves and they rely on new responsibilities” (p.132). That is, motivation remains a very important factor in teaching ESP, mainly to adult learners.

➤ The second session we found out that students themselves could prepare their lessons by themselves and explained them to their mates. That communicative language teaching re-inforced their autonomy in explaining concepts and answering questions, for they were given the opportunity to look on dictionaries when need be. Most of them were hesitating, even doubting, on words meaning but were soon ensured that everyone is here to learn, and that, making mistakes is part of learning. Thus, they became more confident.

➤ At the third session, we realized that learners were committed to work hard on their English level in ESP and ninety per cent of the exercises were done. Even if some didn't get the correct answers of the assignment, at least, all of them executed mostly the given assignments. Some of them posted their concern on the platform concerning some sections of the assignments on the eve of the session.

➤ At the fourth session, learners discussed a lot about their topics. Each one tried to convince the other mate. They felt at ease

for speaking English. The corrected mistakes were not reproduced by learners. In case, it occurred someone corrected the mistake including the mispronunciation of some technical words or expressions.

- As far as the results of the fifth session are concerned, they managed to do the exercises.

After correction, we moved to listening activities. They would like to distinctively hear and understand each word from actors, and that was not easy. We played and played so as they have a general view on the context. They finally understood that the more you listen to native speakers, the better you understand them.

- As we said in the methodology, the sixth session was a real stormy class. They discussed about high technical and geological terms/concepts the researchers did not understand most of them. Mistakes were neatly reduced; sentences more or less simple and correct; confidence at the rendez-vous.... The researchers really appreciated their performance.

- For the last day, the assessment of audio and audio visual was not easy because native speakers' speed and accent. In the audio visual play, images and gestures helped them perform better. Finally, they really appreciated and enjoyed the job interview lesson which has been acted by two students before the other mates.

To conclude, we can say that the factors such as the motivation activities, the creation of WhatsApp platform, pair works, teachers' preparation sheets, and the creation of English language speaking environment were the principal springboard to reach our goals. In a word, one can confess that, not only students were psychologically prepared to endure those almost two months sacrifice, but also the size of the class was favourable for such a busy programme.

As far as the questionnaire was concerned, participants' answers satisfied the researchers much because mostly all of the strategies and methods succeeded to reach our targets. Below tables illustrate more our semi-structured questionnaire.

Table 4.1: Students' satisfaction about learning English

1 - Did you enjoy learning English during this semester?		
Statements	Number of respondents	Percentage
Yes	7	100
No	0	0

The first question was answered positively by all of the participants. That is, 100% of the respondents affirmed having enjoyed the teaching/learning process of English language during the semester.

Table 4.2: The most helpful strategies

3 - Which strategies of teaching/learning helped you most learn English during the semester?		
Statements in letter	Number of Respondents	Percentage
a, b, d, e	4	54.14
a, b, c, e	2	28.57
f	1	14.28

For the second question about the specific strategies which helped students to better learn English, the table shows that 54,14 % of participants state that they have been helped by the creation of English speaking environment, the creation of WhatsApp platform, the lesson objective transparency, the classroom discussion, and the providing feedback. 28, 57 % of them affirmed to be helped by the creation of English speaking environment, the creation of WhatsApp platform, the classroom discussion, and the providing feedback, and 14.28 % affirmed that he has been helped by all the above-mentioned strategies.

Table 4.3: The pace of the learning process

3 - What was the pace of the learning like?		
Extent	Number of respondents	Percentage
Too fast	2	71.42
Just fast	5	28.57
Too slow	0	0

For the third question, the above table shows 71.42 % of them who affirmed that the pace of the learning was just fast while 28.57 % found it too fast. One could understand here that we a target to reach over a very short time. We (researchers and students) had to struggle hard and fast so as to be able to reach that aim.

Table 4.4: Lessons content

4 - What was the lesson content like?		
Extent	Number of responses	Percentage
Very rich	0	0
Rich	7	100
Poor	0	0

The fourth table shows that all of learners that is 100 % affirmed that the content of the lessons was rich. They were the main actors in delivering lectures. It meant, they were doing their best so as the teaching/learning be more beneficial to everyone.

Table 4.5: Sessions content

5 - What were the sessions like?		
Extent	Number of responses	Percentage
Very rich	5	71.42
Rich	2	28.57
Poor	0	0

As far as the fifth question is concerned, 71% of them affirmed that the sessions were very rich while 28,57 % of them said it just rich.

That meant their needs were met.

Table 4.6: The most learnt skills

6 - Which language skills did you learn the most?		
Skills	Number of respondents	Percentage
Listening and Reading	4	57.14
Reading and Speaking	2	28.57
Writing, reading, listening, and speaking	1	14.28

57,14 % of participants of the sixth question affirmed that they learnt most listening and reading. 28, 57 % of students mentioned reading and speaking, and 14 % mentioned all the four language skills.

Tableau 4.7: Students' Needs Analysis

7 - Have your needs been taken into account in our teaching/learning process?		
Statements	Number of respondents	Percentage
Yes	7	100
No	0	0

Finally, for the last question, all (100 %) of them affirmed that their needs have been taken into account in the teaching/learning process. We understand here that the different needs students had suggested at the beginning of the semester/programme had been met. What a joy for an ESP teacher to notice such a response from his learners! All these abovementioned data showed us that all our (students' as well as teachers) concerns were satisfied for neither students nor the researchers were certain to achieve that performance at the first session. As an old saying mentions "Where is a will, there is a way".

2. Discussion

The focal point of this present research rests on the role of teachers of English particularly that of ESP teachers in time pressure teaching

process. After a busy teaching/learning of twenty (20) hours, it is pleasant to state that dramatic change had occurred in a classroom where the majority of students had a very low level in GE. It is most often not easy to move from one's low level in GE to high performance in ESP within such a scant time. That challenge could only be overcome by teachers who worry on the issues. "The fact that you worry about being a good teacher, means that you are already one" (Picoult, 2006). The fact of worrying to achieve a set of such a difficult goal pushes the teachers to look for ways and means. In addition to that mindset, ESP teaching/learning opens free doors to the practitioners as asserted (Dashtestani and Nadezda, 2015) "ESP is an independent and a separate activity and has its own ESP research agenda within the field of applied linguistics" (p.445). It is in that same tune, a good teacher arms himself with undefective teaching methods and strategies. This dynamic action research was a process which fostered our professional growth in enhancing our teaching effectiveness. It also permitted us to learn about students' behavior and taking action when learners are determined to reach an objective. Pedagogically, this study, through an action research, implies a help to educators to improve their practice to learn more about their learners, to closely collaborate with them, and to be more reflective teachers. As wrote (Burns, 2015) such a research "...is grounded in practical action (the action component) while at the same time focused on generating, informing and building theory (the research component). These two components work in combination, each mutually informing and supporting the other".

To boost those targets, the motivation strategy remains a backbone factor in andragogy. With the development of new technology and science, learning becomes easier and faster (Dogoriti & Pange, 2012). The main secret is to be very careful about how to shorten, even minimize, less important concepts and stress/lengthen the most important ones, as far as class activities are concerned. Some strategies such as a good plan of motivation session, the creation of English speaking environment, the creation of WhatsApp platform have been new in our career of a quarter of a century teaching. We confer that amazing success to those strategies. What is more pleasant, in addition to informal talks, the results of the questionnaire confirmed our observation that students made a terrific progress in

the four language skills through the different teaching methods and strategies used in our teaching/learning process.

Further researchers could use this present study as a springboard and plan their new research themes on “*The use of WhatsApp Platform in a Teaching Process; The Importance of Motivation in Andragogy; Learners-led Classroom Strategies in Communicative Language Teaching....*”

3. Conclusion

In the light of these abovementioned data, this study first, provided a general view on ESP teachers and their challenge to overcome complex situations (in our case, Mali) in which they are obliged to extemporize teaching methods and teaching strategies. Next, it talked about the possibly teaching methods and teaching strategies that can be used so as to reach different targets, and that, in accordance with many researchers and didacticists who have much spoken and written about. Thirdly, it also dealt with the methodology. Thus, it announced the different participants of the research, and then, the instruments and the procedure that have been used to collect data with different strategies. After that, the gathered results have been analysed and interpreted. The evidence is set that the initial problems have been solved significantly. And finally, the study discussed how findings of the research may affect future practices and also suggested new research plans/themes for further researchers.

What should be kept in mind is to always be very careful about when and how to move from one context to another. For instance in our case, teaching *the present simple tense* was not in our syllabus but it has been inserted so as to remind forgotten basic notions; and then, with a click, the higher performance of ESP would be reached. Any “ESP teachers should be able to pave the way for students language learning and at the same time take the specific learning content into consideration” (Dashtestani and Nadezda, 2015). ESP teachers should not always wait for well-established curricula. The same methods and strategies can work with a set of learners and not with another group or another period. That fact implies ESP practitioners’ self and in-service training as there is a paucity of pre-service training in our countries. The teaching/learning field should not prioritize one

method or strategy to another one. All of them came to the stage and achieve their goals over a period of time. In accordance with the authors (of this study), teachers in general, and ESP teachers in particular should mix up different methods and strategies so as to reach their ultimate goals for their learners' benefits. "People don't reinvent the wheel, they build upon it". The so-called traditional or outdated methods and strategies should be considered as an unshakeable springboard so as to develop or make progress on new concepts driven by the era of a vertiginous development of science and technology.

References

- ANNE Burns (2015) *Action Research*. In Book: *The Cambridge Guide to Research in Language Teaching and Learning*. First Publisher: Cambridge University Press. Editors: J. D. Brown & Combe
- BALLA Ervin (2023). "Teacher-Centered method Vs Student-centered Method of teaching in Teaching English". *Interdisciplinary Journal of Research and Development*. Vol.10, No 3, pp.60-65
- BLIGH Donald (1978). "The Reliability yet Invalidity of Students' Judgements of Teaching" *Assessment in Higher Education*, Vol.3 N°2, pp.139-158.
- CHILINGARYAN Komo (2012). "ESP in the Modern Society", *Academia Science Journal*. Vol.1 N° 1. pp. 81-88.
- DANSEREAU Donald (1988). "Cooperative Learning Strategies". *Academic Press*, 1988. p. 103-120
- DASHTESTANI Reza & NADEZDA Stojkovic (2015). "The Use of Technology in English for Specific Purposes (ESP) Instruction: A Literature Review". *The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes*. Vol. 3, No 3, Special Issue, 2015, pp.435-456
- DOGORITI Evriklea & PANGE Jenny, (2012). "Teaching ESP with ICT in Higher Education: Foreign Language Teachers' Perceptions and Expectations of Computer Technology Use in Foreign Language learning and Teaching". *JCICTE Proceeding*, pp. 24-34.

DOUBEK James (2016). "Attention-student-put-your-laptops-away". Retrieved on August 28th, 2025.
<http://www.npr.org/2016/04/17/474525392>

DUDLEY-EVANS, Tony. & MAGGIE Saint John. (1998). *Developments in English for specific purposes: A multi-disciplinary approach*. Cambridge: Cambridge university press.

GONZALEZ Jennifer (2015) "The Big list of Class discussion Strategies". *Cult of Pedagogy*, 2015, Vol. 15.

GOODWIN Jamie. (April 2018). Top 10 teaching strategies to use in your classroom. Retrieved from <https://rb.gy/k0g5u>

HIRSCH Jr, Eric DONALD (1999). *The School we need: And why we don't have them*. Anchor, 1999

HUTCHINSON Tom & WATERS Alan (1987). "English for Specific Purposes. A Centered Learning Approach". Cambridge: Cambridge Press.

JAIN Surbhi (2019). *Research Methodology in Arts, Science and Humanities*. E-Book Edition, Society Publishing, Canada.

KENNEDY Chris & BOLITHO Rod, (1984). *English for specific purposes*. London: Macmillan Pub Limited.

LATHAN Joseph (2023). The complete list of teaching methods. <https://onlinedegrees.sandiego.edu/complete-list-teaching-methods>

LEWIN Kurt (1946). "Action research and minority problems". *Journal of social issues*, Vol. 2 N° 4.

MAHALAKSHMI Kamatchi *et al* (2023). *Textbook of Research Methodology*, first ed. Saliha Publications, India.

MAZDAYASNA Golnar & TAHRIRIN Mohammad (2008). "Developing a profile of the ESP needs of Iranian students: The case of students of nursing and midwifery". *Journal of English for Academic purposes*, Vol7 N° 4, pp. 277-289.

MEDREA Nicoleta & RUS Dana. (2012). "Challenges in teaching ESP: Teaching resources and students' needs". *Procedia Economics and Finance*, 3, 1165-1169.

MERTLER A. Craig. (2009). "Action research: Teachers as researchers in the classroom". Sage.

PAGE Colin Flood.(1974). "Student Evaluation of Teaching: The American experience", *Society for Research into Higher Education*, Guildford

PICOULT Jodi (2006). "Teacher Horizon" Retrieved on January 2024 from [facebook.com/teacherhorizon/](https://www.facebook.com/teacherhorizon/)

PURROHMAN Sogiono Purnama, (2019). "THE CULTIVATION OF ENTREPRENEURSHIP VALUES AMONG STUDENTS OF SENIOR HIGH SCHOOL IN DKI JAKARTA". *Practitioner Research*, Vol.1, pp.199-211.

Rani K. Shobha (2020). "Learner-centered Approach". *Research Journal of English Language and Literature. (RJELAL)* Vol.8, No 1

RAO Nkutumba (2020) "Advantage and Disadvantage of Student-Centered Learning". *Research Journal of English Language and Literature*. Vol.8, No 1, pp. 132-134

SHEERIN Susan (1987). "Listening Comprehension: Teaching or Testing"? in *ELT Journal*. 41, pp.126-131.

SISSOKO Sekou & COULIBALY Mamoutou (2025). "The role of English in disseminating medical research findings: the case of Mali", *Revue Akiri*, Cote d'Ivoire, Vol.3, pp.12-23

WINKELMES Mary-Ann (2023). "Introducing to Transparency in Learning and Teaching". *Perspectives in Learning*, Vol.20 No 1

From Comfort Zone to War Zone: Britain's Indifference Blasted in Sarah Kane's *Blasted*

Komlan Christian AKPAGANA

Doctorant en Littérature anglaise

*Université de Lomé, Togo
chrissuccess92@gmail.com*

Paméssou WALLA

Enseignant-Chercheur

*Maître de Conférences de Littérature anglaise
Université de Lomé, Togo
wallapamessou@yahoo.fr*

Abstract

*Britain is one of the permanent members of the UN Security Council, a position that gives it both power and responsibility in responding to international crises. Paradoxically, Britain's response to the Bosnian War was marked by a striking sense of indifference. Therefore, this article examines Sarah Kane's *Blasted* (1995) as a radical theatrical intervention that exposes Britain's indifference to the Bosnian War through the collapse of the domestic comfort into a state of consciousness. Through Antonin Artaud's theory, known as theatre of cruelty coupled with semiotic critical approach, the study demonstrates how Kane assaults the audience with raw depictions of violence, rejecting euphemism in favor of visceral confrontation. With the help of Semiotic literary theory, the study explores the signs, symbols, metaphors and images permeating the disturbing scenes in Kane's play to dismantle British detachment and implicate its audience in the violence it seeks to ignore. Moreover, this article finds that *Blasted* operates as both a semiotic disruption and a cruel revelation, indicting Britain's indifference by turning its comfort zone into a War zone.*

*Keywords: *Blasted*, Bosnian War, British indifference, violence*

Résumé

*La Grande-Bretagne est l'un des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, une position qui lui confère à la fois le pouvoir et la responsabilité de réagir aux crises internationales. Cependant, la réponse de la Grande-Bretagne à la guerre de Bosnie a été marquée par une indifférence frappante. Par conséquent, cet article examine *Blasted* (1995) de Sarah Kane comme une intervention théâtrale radicale qui expose l'indifférence de la Grande-Bretagne à l'égard de la guerre de Bosnie à travers l'effondrement de son confort domestique vers un état de conscience. À travers la théorie d'Antoine Artaud, connue sous le nom de théâtre de la cruauté,*

associée à une approche critique sémiotique, l'étude montre comment Kane agresse le public avec des descriptions crues de la violence, rejetant l'euphémisme au profit d'une confrontation viscérale. À l'aide de la théorie littéraire sémiotique, l'étude explore les signes, les symboles, les métaphores et les images qui imprègnent les scènes troublantes de la pièce de Kane afin de démanteler le détachement britannique et d'impliquer son public dans la violence qu'il cherche à ignorer.

De plus, cet article constate que *Blasted* fonctionne à la fois comme une perturbation sémiotique et une révélation cruelle, dénonçant l'indifférence de la Grande-Bretagne en transformant sa zone de confort en zone de guerre.

Mots-clés : Blasted, guerre de Bosnie, indifférence britannique, violence

Introduction

The twentieth century Europe witnessed several atrocities. At that time, a multitude of armed conflicts have affected the world, including the Chinese Civil War, the Spanish Civil War, the Russian Civil War, the Vietnam War, the First and Second World Wars, the Bosnian War to mention but a few. These Wars, especially the Bosnian War (1992-1995) shattered Europe's illusion of peace and stability, exposing horrific acts of genocide, forced displacements, and extensive sexual assaults.

As a major Western power and advocate of human rights, there was an expectation that Britain would intervene to stop genocide and ethnic cleansing in Europe, especially after the Holocaust, which Europe swore would never happen again. But the shocking fact is, while the effects of war were undeniably devastating, Britain's response to Bosnian War was marked by what critics call "strategic ambiguity" (Taylor & Kent, 2000; Janičko, 2015). Politicians using vague language, the media downplaying the severity, with the public seeming largely disconnected. Unfortunately, this general lack of concern, expressed through emotional distance, skepticism, and a desire to remain neutral, was noticed not just in Britain's politics but also in its popular culture.

Written by Sarah Kane, a key figure in the In-Yer-Face theatre sensibility, *Blasted* is an acerbic political and moral critique to Britain's indifference and lack of concern for global issues, forcing the audience to confront the violence they had collectively chosen to ignore. The play stages the brutal invasion of "A very expensive hotel room in Leeds" (Kane, 1995, p.3) by a nameless Soldier, a direct

allegory to the Bosnian War, which transforms a private comfort zone into a War zone. At the heart of this transformation is Ian, a racist, sexist tabloid journalist whose physical and ideological deterioration throughout the play parallels the collapse of British moral superiority. Kane's choice to place war within a familiar, ordinary setting (Leeds) is not just about shocking the audience; but also a deep examination of Britain's inability to respond to, empathize with, or even properly inform the public about terrible events happening elsewhere.

As a result, this article examines Sarah Kane's *Blasted* (1995) as a radical theatrical intervention that exposes Britain's indifference to the Bosnian War through the collapse of the domestic comfort into a state of consciousness. Through Antonin Artaud's theatre of cruelty coupled with semiotic critical approach, the study demonstrates how Kane assaults the audience with raw depictions of violence, rejecting euphemism in favor of visceral confrontation. With the help of Semiotic literary theory, the study explores the signs, symbols, metaphors and images permeating the disturbing scenes in Kane's play to dismantle British detachment and implicate its audience in the violence it seeks to ignore. Moreover, this article finds that *Blasted* operates as both a semiotic disruption and a cruel revelation, indicting Britain's indifference by turning its comfort zone into a War zone.

The article delves into its concern in three main stages. To start with, the first part provides a background to Sarah Kane's shocking play *Blasted* (1995), showing how it is shaped by the Bosnian War. It looks at how the play uses a British perspective to reflect on the War issues away from Britain. The second part, Blasting Britain's Indifference in *Blasted* in used as a metaphor to question Britain's unacceptable attitude regarding the Bosnian War. Ultimately, the third part examines the dehumanizing effects of War as a direct result of Britain's deliberate indifference.

1. Background to Sarah Kane's *Blasted*

Bosnian War stands as the main background to Kane's tragic play known as *Blasted*. In her play *Blasted*, Kane devotes some scenes to a subtle allegory to the Bosnian War (1992-1995) due to the indifference she thought gained too much ground both in the politics and

regrettably in the culture. She uses a violent military invasion of a *'very expensive hotel room in Leeds'* (Kane, 1995, p.3), as a metaphor to firstly critique the indifference and complacency observed with influential countries especially Britain in the face of war, and subsequently expose the brutalities, the social ruins and horrors, which stem from war as direct consequences of leaders irresponsibility. In order to provide context and facilitate recollection of the Bosnian War, Dabiri offers the following reminder:

The Bosnian War took place between 1992 and 1995. The War was a consequence of the breakup of Former Yugoslavia. After the secession of Slovenians and Croatians from former Yugoslavia, The Bosnian Serbs rejected the declaration of independence by Bosnians. To be able to protect the Serbian territory and population, the Bosnian Serbs moved their forces into the republic of Bosnia and Herzegovina and War broke out. Bosnian Serbs were trying to create their Bosnian Serb through a War which was characterized by genocide, ethnic cleansing and rape. (Dabiri, 2012, p. 91)

The Bosnian War, is one of the fiercest political conflicts that mapped the late twentieth century. According to some researches, it is estimated that, one hundred thousand people were killed and two million people, which represent more than half the population, were forced to flee their homes as a result of the War that exploded from April 1992 through to November 1995. Thousands of Bosnian women were systematically raped.

At first, Kane was composing a theatrical piece that was intended to be 'a play about two people in a hotel room' (Sierz, 2002, p.100), critiquing power imbalance and sexual abuse. At a certain point in time, she randomly put on television, and something unexpected happens:

At some point during the first couple of weeks of writing I switched on the television. Srebrenica was under siege. An old woman was looking into the camera, crying. She

said, “Please, please, somebody help us. Somebody do something.” I knew nobody was going to do a thing. Suddenly, I was completely uninterested in the play I was writing. What I wanted to write about was what I’d just seen on television. So my dilemma was: Do I abandon my play (even though I’d written one scene I thought was really good) in order to move onto a subject I thought was more pressing? Slowly, it occurred to me that the play I was writing was about this. It was about violence, about rape, and it was about these things happening between people who know each other and ostensibly love each other. (Sierz, 2001, pp. 100-101)

This is actually part of Kane’s motives to write *Blasted*. The political conflicts that had previously occurred in the Balkans and all around the world had a significant impact on Kane, making *Blasted* a metaphor of social and political upheavals in the 1990s.

1.1. Exposing British Government and Media Hypocrisy

The British government’s response was characterized by a notable degree of caution, detachment and passivity. Concerning British government’s passive response, Robison posits that:

Politically, John Major’s Conservative government didn’t want to get too involved. They framed the War as “complex civil conflict,” avoiding strong condemnation or military action. British media often echoed that hesitation. Instead of calling out the atrocities clearly, reports were often cold, clinical or distant. They showed horrifying images but wrapped them in neutral, diplomatic language like it was too far away to matter (Robison, 2004, p.9).

This is clear denial and indifference. Because these attitudes straightforwardly stemmed from government, it resulted in the fact that all strategic stakeholders, especially the media was desensitized, the public complacent, and almost numb to the reality.

Instead of calling genocide by its name, the government and the media used euphemistic terms that diluted the horrors. They framed mass

killings and violence clearly seen as “ethnic tensions”, or “civil unrest”. Words like “ethnic cleansing” started being used. Those words sounded almost clinical or sanitary. When they were describing mass riots, rape, and displacement. It is shocking how language can make horror feel manageable, even forgettable (Volvach, 2023).

Two main entities played significant roles in instilling complacency and detachment in the general conscience. In the first position, The British Government. During the term of Prime Minister John Major as posited by Robinson, Britain maintained a consistent policy of non-intervention for a long time. Paradoxically, their position seemed balanced because they used diplomatic and technical language in their discourse that tricked minds from a moral clarity. Their position in the face of the War was really equivocal almost neutral.

In the second position, The British Media. A significant number of the press coverage were diluted. For instance, the BBC, at times, employed uncontroversial headlines such as “Fighting Continues in the Balkans,” while refraining from the use of images or language that might cause distress to the evening audience. Instead of referring to the victims of sexual violence and massacres, the discourse focused on the term “displaced persons”. It’s a classic example of euphemism working to calm and pacify rather than confront¹.

Examples of passive “framing” (Evans, 2010) of headlines are as follows: “Stay Clear of the Balkans” by *The Independent*, 24th August 1992. This headline suggests a cautious approach, advising disengagement rather than intervention. Therefore the headline mirrors a broader idea of detachment from the conflict. Another example in the same vein is: “Bloody Fiasco for which We Will All Pay the Price” from *The Daily Mail*, 20th January 1994. While acknowledging the severity, the focus shifts to potential repercussions for Britain, rather than the humanitarian crisis itself. The last one considered is: “History Haunts Clinton over Bosnia” *The Independent*, 7th April 1993. Here, the focus is on political implications for U.S. leadership, diverting attention from the immediate humanitarian concerns in Bosnia.

¹ Premiership of John Major. *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Premiership_of_John_Major. Accessed June 6, 2025.

The effect of this media reluctance is, the British public lived their everyday life as usual, going to supermarkets, attending football matches etc. Hotels were surprisingly occupied by people like Ian and Cate, TV channels proceeded with their shows because nothing was interrupted. There was no mass protest or widespread mobilization taking place.

That indifference, that sense of immunity, that everyday complacency and detachment; that hypocrisy disguised in neutral headlines, vague and ambiguous speeches, are exactly Kane's subjects of satire and critique in *Blasted*. Sarah Kane's *Blasted* positions Ian at the core of its political and moral critique, not merely as a character but as a symbolic embodiment of Britain's indifference to the atrocities unfolding all around the world. Ian, a middle-aged tabloid journalist, is portrayed as cynical, manipulative, sexist, and racist. In the exact spirit as the British government and media at that time, he remains blind to the human suffering around him. Through Ian, Kane transforms Britain's political disposition of detachment into a visceral, humanized metaphor, making the indifference of a nation both tangible and unbearable.

1.2. Britain's Arrogance and Indifference Reflected in the Character of Ian in Blasted

A semiotic analysis of Kane's *Blasted* reveals Britain's inhumane attitude towards the Bosnian War. In order to perfectly depict the sad situation, coupled with the stark lack of concern, Kane presents the setting in such a way that it matches Britain's illusory comfort. From the first lines of the play, the description of the hotel room unfolds:

*A very expensive hotel room in Leeds
– the kind that is so expensive it could
be anywhere in the world.
There is a large double bed.
A mini-bar and champagne on ice.
A telephone.
A large bouquet of flowers.*

Two doors – one is the entrance from the corridor, the other leads off the bathroom.

Two people enter – Ian and Cate.

(Kane, 1995, p.3)

With the help of the semiotic critical approach, it is understandable that, the room represents Britain's false sense of safety and decency. Kane starts the play in what gives the appearance of British setting (stylish, sophisticated), a comfort zone whereas just beyond the walls, the world is falling into pieces because of war and suffering. The room's beauty is confirmed by Cate's reaction: '**Cate:** *stops at the door, amazed at the classiness of the room*' (p.3). The contrast is, while Cate reacts with innocent amazement, Ian rudely undermines her genuine emotions with the crude remark: "I've shat in better places than this." (p.3). On the surface, the line just looks vulgar, but beneath it lies a deeper class-based performance of superiority, selfishness and verbal domination.

Deep down in the play, it is common to see Ian ordering for room service via telephone and giving command, as in "Ian: Tip that wog when he brings up the sandwiches" (p.3) and in "Ian: Two English breakfasts, son" (p.34); he also enjoys cigarettes, whiskey and gin. All those possibilities for Ian describe his literal domination over the space and entitlement for the best.

Owing to this comfort, with the sense of superiority, Ian's language is saturated with, misogyny. He controls Cate, takes advantage of her weaknesses, and rapes her. He outrightly says things like: Retard; Spaz; Joey; Wogs; Pakis; thick; coon; conker etc. all those words which are swearwords, slangs carrying racist connotations.

Ian's selfishness reaches the paroxysm when he attempts to have sex with a dying Cate. Kane introduces Cate as: *Cate is 21, lower-middle-class Southerner with a south London accent and a stutter when under stress* (p.27). On one occasion, when Ian's verbal abuse was too much, Cate starts to stutter. The stutter continues to the extent that Cate faints, but Ian's reaction is just inhumane.

Cate I d- d- d- d- d- d- d- d-
[...]

Cate d- d- d- d- d- d- d- d- d-
 [...]
Cate I d-
*Cate trembles and starts gasping for air.
 She faints.
 Ian goes to her, takes the gun and puts it
 back in the holster.
 Then lies her on the bed on her back.
 He puts the gun to her head, lies between
 her legs, and simulates sex.
 As he comes, Cate sits bolt upright with a shout.
 Ian moves away, unsure what to do,
 pointing to the gun at her from behind*
 (Kane, 1995, p.27)

Beyond the personal dynamic, this moment also mirrors the British cultural mindset Kane critiques throughout the play: a nation obsessed with maintaining its illusion of superiority and comfort, by turning a blind eye to atrocities not just beyond its borders even within. It reflects a moral numbness, one that not only distances itself from suffering but also insists on its privilege even in the face of destruction. His crude remarks about foreigners reveal racism and his embodiment of xenophobia and nationalist superiority that mirrors Britain’s political attitude during the Bosnian crisis.

Soldier Sound English, fucking accent.
Ian I live here
Soldier Foreigner?
Ian English and Welsh is the same. British. I’m not an import.
Soldier What’s fucking Welsh, never heard of it.
Ian Come over from God knows where have their kids and call them English they’re not English born in England don’t make you English.
 (Kane, 1995, p.41)

1.3. The Sense of Media Complacency and Complicity in *Blasted*
 In *Blasted*, Ian’s report of a violent event about the regrettable murder of Samantha Scrace, a British tourist offers does a practical

portrait of the British media and its moral indifference to horrific events. The language of the article is sensational, emotionally manipulative, and disturbingly methodical. This is what it looks like:

A serial killer slaughtered British tourist Samantha Scrace, S – C – R – A – C – E, in a sick murder ritual comma, police revealed yesterday point new par. The bubbly nineteen year old from Leeds was among seven victims found buried in identical triangular tombs in an isolated New Zealand forest point new par. Each had been stabbed more than twenty times and placed face down comma, hands bound behind their backs point new par. Caps up, ashes at the site showed the maniac has stayed to cook a meal, caps down point new par. Samantha comma, a beautiful redhead with dreams of becoming a model comma, was on the trip of a lifetime after finishing her A levels last year point. Samantha’s heartbroken mum said yesterday colon quoting, we pray the police will come up with something dash, anything comma, soon point sill quoting. The sooner this lunatic is brought to justice the better point end quote new par. The Foreign Office Warned the tourists Down Under to take extra care point. A spokesman said colon quoting, common sense is the best rule point end quote, copy ends.

(Kane, 1995, pp. 12-13)

This report illustrates Ian’s detached and playful news coverage in *Blasted*. It’s a relevant example that showcases Kane’s critique of the media on how brutal events are presented as entertainment or emotional spectacle.

What is striking at first sight in the text is the journalist’s emphasis on linguistic precision. He pays little attention to what his coverage really is about (content) but focuses more on grammar and punctuation (form). As Ian dictates and insists on punctuation marks loudly like “comma,” “point,” “new par,” meaning “new paragraph” etc., he expresses a deep sense of moral detachment from the real horror, which straightforwardly reflects Kane’s critique on media apathy.

Kane reveals how language can become desensitized and mechanical when faced with human suffering, and can also become a tool turning genuine horror into a simple text format stripped of empathy. In this coverage, the victim is depicted in shallow, sentimental terms: “a beautiful redhead with dreams of becoming a model”; “The bubbly nineteen year old”; “was on the trip of a lifetime after finishing her A levels” etc. this portrays her more as a figure from a soap opera than as a human being. Samantha is highlighted more for her appearance and potentials rather than her humanity, her sad experience and death, reducing the victim to a mere image. The result is that, the whole message is diluted and swayed. This is the common remark of Carr and Hammond, in their respective work; *Sarah Kane: The theatre of extremes* and *Framing post-Cold War conflicts: The media and international intervention* that, this stylistic depiction of a murder victim reflects how British media treated the Bosnian War: distant, sanitized, and overly dramatized, focusing more on voyeuristic spectacle than on the underlying violence (Carr, 2005; Hammond, 2007).

The most important part of the report, which appeared almost inexistent is its imagery. The article creates a disturbing imagery, intentionally framed by Kane to shock and awaken. The imagery of victims buried in triangular tombs, repeatedly stabbed, hands bound and tied face down, uncomfortably echoes war crimes. It perfectly mirrors how human beings, even innocents are dehumanized and tortured during wars. It is also a direct allusion to execution style and killings during genocides, typically Srebrenica and Rwandan genocide which also happened in the 1990s, 1994 precisely.

Inhumane treatments were reported at Omarska camp. Detainees faced severe deprivation, including hunger, unhygienic conditions, and brutality. Reports detail torture, sexual assault, and killings carried out in public. Furthermore, there are accounts of incinerated bodies being handled by prisoners or bulldozers (Wikipedia contributors, 2025). This is a very insightful allusion made by Kane an in-her-face theatre playwright with humanist agenda in mind.

The journal article, *The Appalling Reality of Bosnia's Missing Dead* is a buttress to the authenticity of Kane's allusion. In that article, Vulliamy, a scientist, accounts how in Srebrenica, men and boys were separated, shot often face down, bulldozed into mass graves. Bodies

were later exhumed and reburied to conceal evidence. One survivor recounted streets littered with corpses, with victims sometimes buried alive (Vulliamy, 2022).

Just as war crimes turn human beings into objects, the imagery of victims “buried in triangular tombs, repeatedly stabbed, hands bound, tied face down” is an intense visual metaphor used by Kane that needs close attention. It shows how individuals are reduced to something worthless and easily rejected as waste, subjected to insane works of military actions.

However, despite those atrocities, the flagrant remark is that, the article does not engage in any geopolitical context or political analysis. No moral outrage or condemnation is noticeable throughout the text. All these shocking and authentic details have been watered down by emotional clichés, with a blind focus on the victim body description. This phenomenon is a perfect mirror that reflects how media or the press compresses war trauma into consumable news. This same attitude was observed with the British media that denotes complacency, almost complicity.

For instance, during the Bosnian War, the BBC at times, instead of outrightly condemning the Serbian forces for War crimes, the report rather called for “both sides” to “exercise restraint”. The concept of moral equivalence was employed as a means of appearing to act in a reasonable way while in fact doing nothing. Back to the case we have in *Blasted*, instead of condemning the murderer directly, Ian reports that “The Foreign Office Warned the tourists Down Under to take extra care point”.

Ian, symbolism of the media rather intensifies fear about foreigners which is a xenophobic trait. He tells a story where British travelers are seen as innocent and helpless in unfamiliar places. By emphasizing that this awful event happened “in a remote New Zealand forest,” the reporting makes the location look dangerous or wild. This suggests that British tourists, like Samantha, are particularly at risk and open to violence in these kinds of strange environments, thus they need to take care.

Saunders, in his *Love me or kill me: Sarah Kane and the theatre of extremes* is of the view that, in exposing that negligence and moral detachment from the press, Kane therefore critiques not only the press but also the national conscience: a Britain more concerned with easy-

to-digest headlines than with facing the magnitude of human atrocities nearby (Saunders, 2002).

Right from the start, in the Leeds hotel room, Ian appears as someone who wants to dominate and keep his distance, showing his control and power. His job as a tabloid journalist is important but instead of reporting the truth, Ian represents a press that makes suffering seem unimportant or manipulates it to make it appealing to a local audience. As Aleks Sierz (2001) observes, *Blasted* is a “play that explores, by means of disturbing sexual and violent images, contemporary issues about War, gender and the media’s manipulation of news” (p. 95).

2. Blasting Britain’s Indifference in Kane’s *Blasted*

Sarah Kane’s onomatopoeic title *Blasted* is used as a metaphor to showcase Britain’s indifference as far as Bosnian War is concerned. The indifference denounced in *Blasted* is blatantly remarked at least three times in the play. Surprisingly, Ian a journalist, ignores all the hints and Warnings of War that were evident. Firstly, Kane reveals in the stage direction that **Ian**: ‘*He looks briefly out of the window at the street, then turns back to the room*’ (p.3). Despite the War, Ian feigns ignorance. Later, ‘*Outside, a car backfires – there is an enormous bang.*’ (p.28). At a given time, on page thirty-three, scene two, Cate glances outside and makes an urgent remark: **Cate** ‘*Looks like there’s War on*’. Despite Cate’s remark, Ian, as the stage direction carefully informs, intentionally ‘*doesn’t look*’ (p.3). Instead, he swears, orders for food, and shows more interest in arranging another erotic rendezvous. This attitude obviously, reflects complete indifference.

It is at this level that Sarah Kane gradually launches the assaults on the comfort zone that Ian illusions himself of. After the ignorance of Cate’s remark on War, suddenly:

There are two loud knocks on the outer door.
Ian *draws his gun, goes to the door and listens.*
The door is tried from outside. It is locked.
There are two more loud knocks.
Ian Who’s there?
Silence.

Then two more loud knocks.

Ian Who's there?

Silence.

Then two more knocks.

Ian looks at the door.

[...]

He opens the door.

*Outside is a **Soldier** with sniper's rifle.*

***Ian** tries to push the door shut and draw his revolver.*

*The **Soldier** pushes the door open and takes Ian's gun easily.*

The two stand, both surprised, staring at each other.

(Kane, 1995, p. 36)

The Soldier's sudden arrival in *Blasted* brutally destroys the false sense of security that Ian had built around himself. While Ian represents Britain's moral detachment towards terrible events happening in the world, being comfortable, focused on itself, and emotionally distant, the Soldier embodies the horrific consequences of that indifference. He is more than just a character; he is war personified, anonymous, brutal, and overpowering. By literally crashing through the hotel wall, the Soldier destroys the imaginary line between Britain's comfortable life and the violence occurring in other places.

The soldier returns from the battlefield with first-hand accounts of atrocities. He narrates the hideous things happenings just outside. Especially what happened to her beloved one Col. How "bastards" treated her like an object: "**Soldier** Col, they buggered her. Cut her throat. Hacked her ears and nose off, nailed them to the front door" (p.47). And also what he committed as crimes. Even at this point Ian clearly shows lack of emotional engagement and an outward indifference. He replies: "**Ian** No one's interested; I write ... stories. That's all. Stories. This isn't a story anyone wants to hear" (p.48).

The hotel room being the symbolism of Britain, these attitudes show how safe Britain feels, and how it doesn't worry about what is happening to others. Suddenly:

There is a blinding light, then a huge explosion.

Blackout.
The Sound of Summer rain
The hotel has been blasted by a mortar bomb.
(Kane, 1995, pp.39)

Unexpectedly, without any sense of Warning, no explanation, just chaotically, the hotel room is blasted. Nothing is recognizable anymore. The hotel attendants are struggling to rescue their lives. After the explosion, ‘*There is a large hole in one of the walls, and everything is covered in dust which is still falling*’ (p.39). Here come the original implication of the play’s title *Blasted*. This sudden explosion marks the downfall of the hotel room’s walls, which then was known as a rigid fortress, making the hotel a safe, isolated or immune space. The outside world, the world of war, destruction, and cruelty, has literally forced its way in.

For Sierz, the blast happens ‘breaking down the distance imposed by geography and indifference’ (Sierz, 2001, p. 107). The same author in his book *In-Yer-Face Theatre: British Drama Today*, records Jonathan Miller eavesdropping on a lecturer from a college of further education explaining ‘how he thought the play a metaphor for our indifference to Bosnia’ (p. 87). He continues:

What makes the play experiential is its form. *Blasted* is not a classic issue play that weighs up pros and cons. In *Blasted*, the form and the content attempt to be one. The form is the meaning. In its second half, the play collapses, putting the audience through the experience they have previously only witnessed. Like Pinter, Kane rejects the complacent view that Britain is immune from civil War. There has been a widespread attitude in this country that what was happening in central Europe could never happen here. In *Blasted* it happened here. (Sierz, 2001, p.98)

Firstly, it signifies the breakdown of Britain’s moral isolation and the bridging of the imaginary distance from it and atrocities. Secondly, in the same line of thought, the symbolic blasting of the hotel room marks a turning point of the play that violently dismantles

its illusion of safety, privacy, and national detachment. Lastly, the explosion disrupts that private domestic setup and forces the external world in. Especially, the world of conflict, cruelty and chaos. That transition from private violence (Ian and Cate) to a global war reality (the soldier's intrusion, and the bomb blast) reflects the interconnectedness of personal and political violence. They are intertwined.

Therefore, it is a deliberate act of symbolic violence that mirrors the collapse of Britain's narrative of neutrality and moral superiority. In the same vein, the blast signifies the impossibility of a nation to maintain distance from global atrocities, especially those like the Bosnian War, Rwandan genocide etc. which Britain observes from afar and fails to confront meaningfully.

3. From Comfort Zone to War Zone: Dehumanizing Effects of War as a Result of Britain Deliberate Indifference

As the play progresses, everything becomes upside down. The stylish room becomes more and more strange: A space where distress and torture are clearly experienced. The protective wall of the hotel is broken: "*There is a large hole in one of the walls, and everything is covered in dust which is still falling*" (p.39). The window is shattered. The bed becomes the toilet: "**Soldier** *He stands on the bed and urinates over the pillows*" (p.39). The real toilet is unusable. The flowers then, the beauty of the room, are now destroyed: "*The bouquet of flowers is now ripped apart and scattered around the room*" (p.24). The beautiful setting becomes a grave, where an innocent baby is buried. The bodies break down.

Kane dramatizes the collapse of the British conscience. The hotel room becomes a wasteland, a metaphor for a country that refused to intervene, refused to care, until it was too late. The next steps expose and study the manifestation of the posttraumatic space as staged by Kane.

3.1. The Symbolism of the Urination Scene in Blasted

From this instance, shocking acts kept piling up in the play. After its premier, *Blasted* faced significant criticism from theatre critics, who denounced its depiction of extreme violence. For instance, Jack

Tinker of *The Daily Mail* in London characterized the play as “a disgusting feast of filth” (McCorry, 2017), while John Gross of *The Sunday Telegraph* described it as “a gratuitous welter of carnage, cannibalism, male rape, eye gouging and other atrocities” (Gross, 1995). The play was the subject of censure and criticism because of its excessive depiction of various forms of atrocities, and the absence of what was termed as acceptable or not on the British stages. Nevertheless, these criticisms found a U turn when Sarah Kane's *Blasted* is reconsidered from Artaud's theory's angle.

Antonin Artaud is an active playwright and theorist whose ideas reshaped contemporary approaches to theatre performance. The paroxysm of his studies provides a clear definition of violence and informs its use by postmodern playwrights. The French dramatist submits an alternative perspective regarding the concept of violence. He calls it cruelty. He puts forth the proposition that the term “cruelty” does not signify the perpetration of an act of emotional or physical violence for the sake of it. Cruelty in his ideology, is the unflinching, blatant and graphic representation of all kinds of violence that occur in life verbatim on stage through dramatic means. In his own words:

The theatre of cruelty has been created in order to restore to the theatre a passionate and convulsive conception of life, and it is in this sense of violent rigour and extreme condensation of scenic elements that the cruelty on which it is based must be understood. This cruelty, which will be bloody when necessary but not systematically so, can thus be identified with a kind of severe moral purity which is not afraid to pay life the price it must be paid. (Artaud, 1968, p.66)

In this sense, the unflinching depiction of physical and psychological anguish in Kane's *Blasted* mirrors Artaud's vision, challenging the conventional boundaries of what is deemed acceptable on stage and demanding a visceral response from the spectators. This part of the work through Artaud's theory, theatre of cruelty, does an in-depth analysis of such acts to decipher their rationale.

The first disgusting act performed by the Soldier, clearly shown on stage is the urination on the bed of the hotel room. “**Soldier** (*He stands on the bed and urinates over the pillows.*)”; “**Ian is disgusted**” (Kane, 1995, p.27).

To start with, the soldier’s urination, when analyzed from a semiotic angle, is symbolic of an act of defilement to Britain’s enclosed sanity, a violation of its intimacy, a brutal awakening from indifference. It has been previously established with the help the Saussurean model of semiotics that the hotel room, through its association with class and privilege is the symbol of Britain’s comfort. The play *Blasted* initially paints the hotel room as a refined and luxurious refuge, a personal area isolated from the outside brutal realities. But Sarah Kane through the Soldier’s intrusion into the hotel, bridges the imaginary distance that exists between the untouched Britain and horrors. This is exactly what Vicky Angelaki (2012) opines when she argues, Kane’s staging of War and insane acts inside a bourgeois setting represents the “collapse of distance” between distant atrocities and domestic apathy (p. 78).

It is not all about messing up the room; he is destroying the idea of safety and comfort it represents. Moreover, a bed and a pillow on it is not only a representation of intimacy and relaxation, but more importantly it also implies sleep. And indeed with a flashback to Ian’s reactions in the face of all that is happening around him, one can safely hypothesize that Ian, symbolically the British media sleeps over the atrocities prevalent at the time. In this war context, it has a deep meaning that some people like Ian (which turns to be the symbolism of media), are sleeping, while others are on the battlefield struggling for their lives.

By peeing on the bed, he turns it into a display of aggression and power control. The urine makes it impossible to use the bed for sleep again. Therefore, through the Soldier as a character, the audience has to see Sarah Kane waking the media up the hard way, to the realities around since it refuses to acknowledge and cover for the sufferings surrounding it.

3.2. *Ian's Rape by the Soldier as a Metaphor*

This scene stands out as incredibly unsettling and packed with symbolic meaning in postmodern plays like *Blasted*. Examining it helps us understand how Kane fearlessly tackles themes of violence, power, through rape.

The Soldier turns Ian over with one hand.

He holds the revolver to Ian's head with the other

He pulls down Ian's trousers, undoes his own and rapes him – eyes closed and smelling Ian's hair.

The Soldier is crying his heart out.

(Kane, 1995, p.49)

The rape of Ian by the Soldier in *Blasted* constitutes one of the play's most disturbing and symbolic moments, which collapses traditional hierarchies of power, masculinity, and even victimhood. Cate was then the victim of Ian's absolute superiority and she is a woman. Now Ian is the new victim ridiculously raped. Through his rape as a man Kane shatters the traditional hierarchies, which implies that only women can be victim of sexual assault. I argue that this indicates the cyclical nature of violence and trauma. Therefore the first conclusion I draw from this rape is that, the author is staging a type of violence: it is a systemic violence. Here violence because of authorities negligence becomes a cycle. In a more elaborated way, Kane depicts a world in which violence rotates; perpetrators create victims, and the victims are the new perpetrators creating other victims and so forth.

In another sense, this rape also stands for a symbolic remuneration, a figurative punishment for Ian's past lack of concern for suffering around the world, not forgetting his prior rape to Cate. What catches attention is how Kane graphically describes the rape scene in details. As Saunders (2002) notes, Kane's portrayal of sexual violence is meant "to strip away the audience's ability to detach themselves from the suffering of others" (p. 51). Angelaki (2012) similarly sees this as part of Kane's broader project to dismantle "the protective wall

between audience and atrocity” (p. 89). The act becomes a true symbolic retribution for Ian’s indifference to foreign conflict and a theatrical metaphor for Britain’s own complicity in global violence. Finally through the lenses of Artaud’s theory, it is bold staging of a shocking act of homosexual rape. However Kane does not expose these shocks for shock value. Inherent in the advocacies of theatre of cruelty is this explicit rationale found in Artaud’s *The Theatre of Cruelty: First Manifesto*:

The theatre will never find itself again except by furnishing the spectator with the truthful precipitates of dreams, in which his taste of crime, his erotic obsessions, his savagery, his chimeras, his utopian sense of life and matter, even his cannibalism, pour out on a level not counterfeit or illusory, but interior .

Consequently, from a theatre of cruelty view, both Ian’s rape to Cate and the Soldier’s rape to Ian should not just be considered as shocking or disgusting images but as extensions to the horrors that were experienced in rape camps in Bosnian during the war. The same way, the explosion of the hotel room is not just violence or shock. It is an extension of the sad bombardments innocents are experiencing from battlefields of wars on a global scale. It is not possible to sit comfortably in a theatre seat and imagine that the events being presented are taking place elsewhere. Kane’s intention mirroring Artaud’s ideology is that, the atrocities you feign not to be aware of is on stage, right before you. In confronting the audience with this scene, Kane refuses to let the horrors of war remain unseen or comfortably abstract.

3.3. *The Symbolism of the Soldier Gouging Ian’s Eyes in Blasted*

The Soldier grips Ian’s head in his hands.

He puts his mouth over one of Ian’s eyes, sucks it out, bites it off and eats it.

He does the same to the other eye.

(Kane, 1995, p.50)

The gouging of Ian's eyes in *Blasted* is one of Kane's most powerful acts of literalized metaphor, transforming Ian's willful moral blindness into a physical reality. As a journalist accomplice in washing war narratives, Ian embodies Britain's reluctance to confront the raw truth of foreign atrocities. The Soldier's violence strips Ian not only of vision but of the capacity to witness, judge, or testify. Saunders (2002) argues that Kane's theatre "turns metaphor into event, ensuring that the audience experiences the consequence rather than merely contemplating it" (p. 54). This moment also reverses the play's earlier power dynamic: Ian, once the observer and objectifier, becomes the object of scrutiny, forcing the audience to reflect on their own act of looking. In Artaudian terms, the scene dismantles the protective distance between audience and atrocity, confronting spectators with the visceral cost of their detachment.

Kane's work echoes Antonin Artaud's concept of theatre of cruelty, where violent acts are not just aggressive representations, but events that pierce through our psychological comfort. What we accept for right or wrong. Theatre of cruelty shows rather than tells. By showing Ian's state of blindness, the message is twofold. First, Kane displays the real picture of the media. This suggests that the media is blind. It does not see anything. In the other sense, Ian's mutilation becomes a mirror held up to the audience, implicating them in the same failure of perception.

It also leads us to do and introspection and to interrogate ourselves if we too have been blind to War crimes. The soldier is compelled to do this because the media refuses to acknowledge his suffering. Owing to this complacency, this reluctance to take constructive actions, Sarah Kane instead of just informing the audience about the consequences of their inertia through words, uses drama as perfect mirror to society. On this basis, Artaud provides the following insight:

The power of theater is not in the written text, as had been believed, but in the attack on the senses that can bring the audience closer to the performance, and thereby closer to the harshness of the world. [...] It is through the vibrations, sounds, lights, and other visual effects that the audience is able to believe that they

are a part of the drama instead of an outside observer.
(Artaud, 2010, p.13)

In his doctoral dissertation: *Sarah Kane's cruelty: Subversive performance and gender*, Dluback joins Aleks Sierz in his opinion that, “*Blasted* is a play that explores, by means of disturbing sexual and violent images, contemporary issues about War, gender and the media’s manipulation of new” (Dluback, 2008).

Conclusion

The concern of this article has been to examine Sarah Kane’s *Blasted* (1995) as a radical theatrical performance that exposes Britain’s indifference to the Bosnian War through the collapse of the domestic comfort into a state of consciousness. The study of Sarah Kane’s *Blasted* has exposed Britain’s indifference towards the Bosnian War by collapsing the safe boundaries of domestic life into a chaos of conflict. Therefore, through Ian, whose misogyny, racism, and journalistic cynicism signify national arrogance, Kane has dramatized the blindness and apathy that shaped Britain’s political position. Ian’s eventual degradation into helplessness allegorizes the collapse of a nation that chooses distance over responsibility.

At the same time, the play critiques the euphemistic language of the media and the government’s calculated neutrality to show how language can normalize atrocity by disguising its urgency. Through a semiotic lens, the study of *Blasted* has revealed how systems, institutions even Nations of influence through subtlety and diplomatic ways maintain indifference. Therefore, through the perspectives of Artaud’s theatre of cruelty, the study destroys those systems by confronting the audience with raw, unavoidable violence.

Ultimately, by forcing spectators to experience what they would rather ignore, Kane transforms theatre into an act of moral witness. This might be a criticism of a Nation. But everything started with an individual: Ian, an irresponsible journalist. Therefore, it is a clarion call to us as individuals to wake up and react to the injustice ongoing around us, since the Nation is made by the individuals. *Blasted* thus stands both as a political condemnation and an artistic strategy, demonstrating that comfort and war are never separate zones but close

realities. The former should not be cherished whenever the latter is imminent because, neutrality in case of violence in complicity as Desmond Tutu thinks: “If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor” (Brown, 1984).

Bibliographical References

- ALLAN Stuart et ZELIZER Barbie (dir.), 2004. *Reporting war: Journalism in wartime*,. Routledge, London
- ANGELAKI Vicky, 2012. *The plays of Sarah Kane: Theatre in the ruins*, Bloomsbury Academic, London
- ARTAUD Antonin, 1958. *The theatre and its double* (M. Richards, trad.), Grove Press, New York
- BROWN Robert McAfee, 1984. *Unexpected news: Reading the Bible with Third World eyes*, Westminster John Knox Press, Philadelphia
- CARR Catherine, 2005. *Sarah Kane: The theatre of extremes*, Methuen, London
- CHANDLER David, 2000. *Bosnia: Faking democracy after Dayton*, Pluto Press, London
- DABIRI Ahmad, 2012. Sarah Kane’s concern for humanity: *Blasted* as an antiwar play. *Proceedings of the International Conference on Education and Information Technology (ICEIT)*, Islamic Azad University, Abhar Branch. DOI: 10.7763/IPEDR.2012.V51.20
- DLUBACK Robert, 2008. *Sarah Kane’s cruelty: Subversive performance and gender* (Master’s thesis, Cleveland State University). OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=csu1232751060
- EVANS Michael, 2010, « Framing international conflicts: Media coverage of fighting in the Middle East », *International Journal of Media and Cultural Politics*, 6(2), pp. 209-233. https://doi.org/10.1386/mcp.6.2.209_1
- GROSS John, 1995, 22 janvier. John Gross on *The dance of death*, *Dangerous corner* and *Blasted*. *The Sunday Telegraph*
- HAMMOND Philip, 2007. *Framing post-Cold War conflicts: The media and international intervention*, Manchester University Press, Manchester

JANIČKO Marian, 2015, « Misunderstanding the other and shy signs of openness: Discourse on the 1992–1995 war in the current Bosniak and Bosnian Serb media », *Středoevropské Politické Studie – Central European Political Studies Review*, 17(1), pp. 28-56. <https://doi.org/10.5817/cepsr.2015.1.28>

KANE Sarah, 1995. *Blasted*, Methuen Drama, London

LEVI Primo, 1988. *The drowned and the saved*, Vintage, New York

MALCOLM Noel, 1996. *Bosnia: A short history*, Pan Macmillan, London

MCCORRY Siobhán, 2017. « This disgusting feast of filth: Meat eating, hospitality, and violence in Sarah Kane's *Blasted* », *ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment*, 24(4), pp. 753-766. <https://doi.org/10.1093/isle/isx072>

REBELLATO Dan, 2009. *Theatre and globalization*, Palgrave Macmillan, London

ROBISON Barbara, 2004, « Putting Bosnia in its place: Critical geopolitics and the representation of Bosnia in the British print media », *Geopolitics*, 9(2), pp. 378-401. <https://doi.org/10.1080/14650040490442908>

SAUNDERS Graham, 2002. *“Love me or kill me”*: Sarah Kane and the theatre of extremes, Manchester University Press, Manchester

SIERZ Aleks, 2001. *In-yer-face theatre: British drama today*, Faber & Faber, London

TAYLOR Maureen et KENT Michael, 2000, « Media transitions in Bosnia », *Gazette (Leiden Netherlands)*, 62(5), pp. 355-378. <https://doi.org/10.1177/0016549200062005002>

La Dépigmentation Féminine en Côte d'Ivoire : Contextualisation Sociolinguistique, Alphabétisation et Sensibilisation des Acteurs

Kouakou Mathieu KOFFI

*Maître de Conférences, Département des Sciences du Langage et de la
Communication
Université Alassane Ouattara Bouaké, Côte d'Ivoire,
kkmathieu@yahoo.com*

Kolo SILUE

*Assistant, Département des Sciences du Langage et de la Communication
Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire,
kolokizerbo@gmail.com*

N'Cho Jean-Baptiste ATSE

*Maître de Conférences, Département des Sciences du Langage et de la
Communication
Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire,
jbatse@yahoo.fr*

Résumé

Toujours critiquée mais jamais stoppée ni systématiquement endiguée dans son processus d'envol social, la dépigmentation ne vante son regain d'intérêt qu'en contexte urbain. Généralement, elle s'évalue comme une pratique immoralement marquée à cause des stigmates cutanés indélébiles qu'elle concède à ses acteurs urbano-féminins qui, très souvent, les dénaturent absolument dans l'arène sociale. Cet article aborde ce fléau de socialisation des temps modernes avec une focalisation sur les femmes analphabètes urbaines ivoiriennes qui, en tant qu'acteurs clés, se réservent d'inclure dans leur conscience sa négativité tant du point de vue de la dénaturation corporelle que de l'acculturation. Pire, elles s'y mêlent avec un enthousiasme doublé de déraison. Dans une position de décryptage d'un tel fléau, ce travail scientifique décline deux objectifs fondamentaux. D'une part, nous voulons davantage insister sur les dangers qui lui sont inhérents surtout avec l'avènement des blogueuses de télé dont l'attrait cutané suscite attirance, sympathie et ressemblance. D'autre part, nous envisageons de soumettre aux femmes analphabètes dépigmentées un projet d'alphabétisation dont l'emblème renseigne leur conscientisation sur la nécessité de conservation de leurs teints noirs d'origine.

Mots clés : alphabétisation fonctionnelle, dépigmentation, teint clair, conscientisation, produit de beauté.

Abstract

Always criticized but never stopped or systematically curbed in its process of social take-off, depigmentation is only boasting a resurgence of interest in the urban context. Generally speaking, depigmentation is considered an immoral practice because of the indelible cutaneous stigma it bestows on its urban-female protagonists, who very often absolutely denature them in the social arena. This article tackles this modern-day socialization scourge with a focus on illiterate urban Ivorian women who, as key players, reserve the right to include its negativity in their consciousness, both in terms of bodily denaturing and acculturation. Worse still, they are enthusiastically embracing it. From a position of deciphering such a scourge, this scientific work has two fundamental objectives. On the one hand, we want to emphasize the dangers inherent in it, especially with the advent of TV bloggers, whose skin appeal arouses attraction, sympathy and likability. On the other hand, we plan to submit to illiterate depigmented women a literacy project whose emblem informs their awareness of the need to preserve their original black complexions.

Key words: functional literacy, depigmentation, light complexion, awareness, beauty product.

Introduction

Pays au cloisonnement d'une mosaïque ethnique, la Côte d'Ivoire peut exhiber sa particularité sociale au travers de son fort caractère d'intégration sous-régionale et régionale. De cette conglomération de fourre-tout humain, se dégage le choc des modes de vies où les qualités de beauté explorent des fonctions de dimensions interactionnelles multiples supplantées par l'épineuse question d'intégration socio-culturelle. C'est donc à partir de l'observation et du décryptage de cette dynamique sociale que la dépigmentation cutanée, qu'elle soit dite cosmétique, artificielle ou encore volontaire (Sarah, 2016), est appelée à marquer son ancrage existentiel. Définie par son caractère socio-anthropologique certain (Koutchoro et al, 2024) et de son assujettissement à la socialisation urbaine de nos jours, la dépigmentation s'évalue, généralement, comme un phénomène de mode dont le véritable enjeu réside dans l'enrichissement de la beauté féminine. Même si, aujourd'hui, quelques hommes s'en réclament acteurs, elle demeure toujours une œuvre exclusive de magnification de la beauté de la femme dont la peau porte l'effigie de la couleur noire. C'est en quelque sorte un défi d'attirance que les partenaires

sociaux, qu'ils se prévalent féminins ou masculins, exploitent de part et d'autre pour revendiquer la personnalité artificielle qu'ils aspirent assigner à leur nature d'hommes. Réalité inavouée et tabou des temps modernes (Nyiragasigwa, 2021), le phénomène de dépigmentation prône son intégrité sociale en tant qu'une influence ou un mimétisme, voire un effet de groupe (Sarah, op, cit) dont la catégorie sociale se détermine au travers du genre fémino-urbain. Ainsi, dans la cité urbaine où la vie s'organise en communautés, les femmes conceptualisent le mariage comme un projet de vie dont le succès exige d'elles une attirance plus affirmée exaltée par l'éclatante beauté de la peau. La jouissance d'un tel statut, érigeant la possession d'un partenaire pour fonder une famille comme l'insigne d'un succès social, endoctrine les femmes quant au blâme des conséquences néfastes qui accompagnent la pratique dépigmentante et leur fait perdre leur regain de prudence qui les caractérise dans l'arène sociale. Obéissant à la quête de plusieurs besoins sociaux dont la variabilité dépend des différents acteurs sociaux en confrontation, la dépigmentation s'érige en une action socio-urbaine immoralement marquée. Cela, parce que lorsque les questions d'auto-embellissement chez la femme diplômée, lettrée ou analphabète atteignent leur paroxysme, la conscience n'assume plus sa fonction de guide mais devient très malléable, voire impuissante quant à la course aux achats des produits enrichis de forte concentration d'actifs dépigmentants (Sarah, op, cit) qui ne peuvent que dégrader dangereusement la peau. C'est pourquoi, à Abidjan comme à Bouaké et dans les autres villes influentes de la Côte d'Ivoire, le faible coût des produits dépigmentants (Sarah, op, cit) exprime tant leur accessibilité à la majorité des femmes que leur dissimulation dans l'arène sociale où les usagers sont marqués par les stigmates des maladies cutanées graves et mortelles. Explorant une dimension concurrentielle d'accumulation de la beauté féminine urbaine, surtout dans les grandes superficies agglomérées, la dépigmentation demeure l'expression d'une gamme de beauté supplantée par le label de teint clair en tant que couleur de peau de séduction extrême des hommes. Elle est nécessairement modificatrice du teint avec un basculement d'étape de teint noir initial à un teint d'étape finale, lui-même, défini comme un état de réflectance plus claire (Kouakou, 2007-2008). Mouvement de socio-construction identitaire des temps modernes à partir duquel la femme

cherche obstinément à maximiser des acquis sociaux, la dépigmentation s'érige en outil dompteur de son environnement au travers de la transmutation de la peau. Plusieurs enjeux sociaux d'ancrages sont manifestes : paraître belle, attirer l'attention des autres, retenir leur regard pour en jouir des dividendes sociétales (Kouakou, op, cit) que sont la sympathie, l'admiration, l'amitié, les faveurs, l'argent, etc. En nous invitant à ce débat sur le positionnement de la femme et de sa posture socio-corporelle comme la praxis de son auto-socialisation, nous poursuivons deux objectifs. D'une part, nous voulons davantage insister sur les dangers inhérents à la dépigmentation surtout si l'on s'en tient à l'avènement des blogueuses de télé dont l'attrait physico-cutané suscite attirance, sympathie et ressemblance. D'autre part, nous envisageons de soumettre aux femmes dépigmentées un projet d'alphabétisation enrichi d'un emblème à visée de conscientisation pour insister sur la conservation de leurs teints noirs d'origine. Corrélativement, la problématique que nous pouvons déployer pour construire le corps du travail se morcèle en deux questions. Quels sont les enjeux socio-culturels qu'explore la dépigmentation dans l'arène urbaine en Côte d'Ivoire ? Mieux, quel est l'intérêt qu'un projet d'alphabétisation peut décliner dans un contexte social où la dépigmentation a toujours marqué de l'intérêt ? L'esquisse de réponses à cette problématique est imputable à un argumentaire reparti entre quatre parties. La première aborde les cadres théorique et méthodologique du travail. La seconde partie décrit la contextualisation de la dépigmentation et ses imbrications socio-économiques en Côte d'Ivoire. La troisième partie met, en lumière, les résultats d'enquête. La quatrième partie traite de la conception du projet d'alphabétisation axée sur la sensibilisation des femmes analphabètes dépigmentées.

1. Cadres théorique et méthodologique

Cette partie du travail vante l'exploitation de la ou des théories convoquées et l'approche méthodologique envisagée. Le développement de chacune de ces notions prône la lisibilité de chacune d'elles doublée de sa compréhensibilité.

1.1. Le cadre théorique

La théorie convoquée pour la réflexion scientifique de ce travail est nommée la REFLECT. En effet, née depuis 1993 sous les auspices idéologiques de Paulo Freire, la théorie dite REFLECT a dû subir une actualisation de son principe de fonctionnement par Archer et Cottingham en 1997. Depuis lors, le nouveau sémantisme prôné se définit à partir de la fusion entre la théorie conscientisation de Freire et la MARP qui renvoie à la Méthode d'Action et de Recherche Participative ou Méthode Accélérée de Recherche Participative. Comme telle, la théorie REFLECT s'inscrit dans une dynamique participative et conceptualise les capacités et les pouvoirs communautaires (Fofana, 2022) comme son creuset didactique. Pour marquer son intérêt dans le conseil éducatif des adultes, la REFLECT fût expérimentée dans des contextes socio-éducatifs différents de trois pays que sont l'Ouganda, le Bangladesh et le Salvador. Le succès engrangé au sujet de la délégation des connaissances de l'écriture, de lecture et du calcul aux personnes âgées pendant ces phases expérimentales a marqué et forgé sa place dans les instances terminologiques anglaises au point d'être qualifiée de Regenerated Freirean Literacy Through Empowering Community Techniques (Gouékou, 2025). Telle qu'une théorie nourrie d'une forte imbrication didactico-pédagogique, la REFLECT revêt une caractéristique éducative triadique: la conscientisation de Paulo Freire, la MARP et l'équilibre du genre (Koffi, 2008, p 10).

1.1.1. La théorie conscientisation de Paulo Freire

L'approche conscientisation, comme l'a toujours démontrée Freire (op, cit), aborde la question de l'exploitation des masses analphabètes opprimées. Ce pan qui participe de l'éducation des participants à la formation consiste en leur prise de conscience vis-à-vis des difficultés communautaires dont la résolution nécessite, d'eux-mêmes, des prises de décisions fermes. C'est pourquoi, la théorie conscientisation considère l'acquisition de l'écriture, de la lecture et du calcul comme un processus d'appropriation de connaissances intellectuelles dans lequel l'apprenant est, lui-même, l'épicentre. Ce grand intérêt dont celui-ci jouit pendant ce moment capital tient sa rationalité de

l'extériorisation de ses oppressions qui constituent le matériel didactique avec lequel l'agent alphabétiseur assure les enseignements.

1.1.2. La Méthode Accélérée de Recherche Participative ou MARP

La Méthode Accélérée de Recherche Participative ou MARP proposée par Archer et Cottingham (1997, op cit, p 17) s'érige en collectrice d'informations auprès du groupe participant. Se focalisant sur la production des savoirs locaux, donc intégratrice des connaissances individuelles dans la constitution du matériel didactique au travers des discussions éclatées, la MARP crée, là, les conditions d'un intérêt particulier que l'apprenant concède à sa propre formation. Ainsi, en tant qu'instigateur des connaissances intrinsèques et environnementales des apprenants, l'outil MARP joue un rôle extrêmement crucial dans l'éducation des personnes âgées. Cette fonction fondamentale est confirmée par Archer et Cottingham (1997, op cit, p 20) qui, citant Andreas Fulglesang, assèment que : « *Les éducateurs occidentaux ont fermé les yeux sur la plus ancienne et la plus vraie des règles de la pédagogie, à savoir : commencer par ce que les apprentis savent et non par ce que vous connaissez* ». Ces passages renforcent l'importance de la MARP dans le processus d'éducation des adultes et conseille constamment les praticiens d'y recourir quand les besoins l'exigent.

1.1.3. L'équilibre du genre ou équité du genre

Les programmes d'alphabétisation spécifiquement conçus pour les femmes n'ont constitué une priorité que récemment. L'initiative d'Archer et Cottingham (1997, op cit, p 18), née sous le prisme des pressions socio-économiques, a consisté en l'adoption de deux approches de pensées qui visent à les insérer au cœur des débats éducatifs. La première se nomme l'approche pragmatique dont la mission fondatrice est de déterminer les besoins sexo-spécifiques pratiques des femmes à travers les cours d'alphabétisation. Cette approche renseigne sur leurs besoins et se cristallise sur leurs rôles de subordination répartis entre l'éducation des enfants, la culture et la production des denrées alimentaires, la préparation des repas, la vente sur le marché, etc. La pluralité de ces tâches recommande que l'on en tienne compte pour les inscrire dans les manuels d'alphabétisation. La

seconde approche priorise les besoins sexo-spécifiques stratégiques des femmes en décrivant la nature injuste et subordonnée de leurs rôles traditionnels et sociaux. Les réflexions engagées ont particulièrement fixé leur protection contre la violence domestique et ont étalé la dimension de la distribution de leurs différents biens : la propriété foncière, l'ouverture d'un compte en banque, les droits d'héritage, le droit à la garde des enfants, etc. Il importe que d'autres travaux voient le jour en vue de concevoir de nouveaux documents d'alphabétisation contenant les informations relatives aux droits légaux des femmes. On le constate, l'efficacité de l'alphabétisation REFLECT imputable à sa puissance trilogique conscientisation-MARP-équilibre du genre la projette comme l'une des théories les plus efficaces utilisée par les spécialistes de l'éducation des adultes analphabètes. Nous nous employons à nous en servir pour permettre aux femmes analphabètes dépigmentées d'exprimer, elles-mêmes, leurs avis sur le phénomène de dépigmentation.

1.2. Le cadre méthodologique

Définie comme « une forme de recherche-action, c'est-à-dire la recherche qui est à la fois avancement des connaissances théoriques ou pratiques et action dans le milieu » (Paillé, 1994, p. 217), le cadre méthodologique se résume en une double action : les connaissances théoriques et l'action dans le milieu. Dans cet article, notre approche méthodologique, s'inspirant de celle définie par l'auteur, conçoit l'action dans le milieu comme utilitaire et se déploie en trois phases : la prospection du terrain d'enquête, l'enquête et la collecte de données.

1.2.1. Le terrain d'enquête

Obstiné par la quête effrénée d'informations susceptibles de faciliter la rédaction de cet article, nous avons été durement éprouvés dans le choix des quartiers cibles de Bouaké. En effet, comme chaque Ivoirien peut le constater, la pratique dite dépigmentation n'est pas, plausiblement, co-reliée aux statuts sociaux des acteurs. Des femmes responsables des administrations, des diplômées et des tenancières des magasins de beauté aux femmes analphabètes complètes, semi-analphabètes et illettrées urbaines, il existe une susceptibilité de rencontrer des corps souffrant des stigmatisations de la dépigmentation. Ceci traduit, vraisemblablement, la difficulté de

catégorisation des femmes analphabètes dépigmentées par secteur d'activités. C'est pourquoi, le critère de sélection des quartiers de la ville de Bouaké a milité en faveur de certains d'entre eux dont le peuplement est dense et caractérisé par la présence des Baoulés, des Mahoukas, des Odienekas et des Koyakas et affiliés en tant que quelques groupes sociolinguistiques très fascinés par la dépigmentation. C'est ainsi que, de ce qui précède, des quartiers que sont Dar-Es-Salam, Belle ville et Ahougnansou ont été pris pour cible avec des marchés et des magasins de beauté environnants comme des lieux d'ancrage pour prétendre rencontrer des femmes en état de dépigmentations avancées.

1.2.2. L'enquête

Trois étudiants nous ont servi de relais d'enquêteurs dans les quartiers ci-dessus nommés au sein desquels un marché type tient sa caractéristique fonctionnelle à un jour défini comme jour de marché. C'est dire que chaque étudiant avait l'obligation de se rendre ce jour dans un marché ou dans les magasins de beauté environnants pour assouvir les besoins de l'enquête. Il s'agit, objectivement, d'y consacrer des fouilles de telle sorte à identifier des femmes dépigmentées. Cette enquête à laquelle nous assignons un label combinatoire d'observation et de questionnaire (Koffi, 2024, p 180) a, initialement, concentré 150 enquêtées qui sont à répartir entre les trois enquêteurs. Par division euclidienne, on peut supposer que chacun d'eux a dû soumettre son questionnaire à une cinquantaine (50) de femmes analphabètes dépigmentées. Certaines parties plus ou moins visibles de leur corps sont appréhendées comme les atouts physiques d'approche : dos des doigts noircis, chevilles noircies, joues jaunâtres, rougeâtres ou noirâtres, vergetures dans l'allongement des bras, etc. Comme telle, l'approche de maximisation d'informations prônée, elle-même, doublement qualifiée de qualitatif et de quantitatif, est explicitement soutenue par un questionnaire reparti entre cinq (5) questions: Avez-vous fréquenté l'école ?, Pourquoi vous vous dépigmentez ? Comment vous y parvenez ? Connaissez-vous les différentes conséquences de cette pratique « dépigmentante ? ». Accepterez-vous d'être alphabétisée pour accroître vos chances dans la gestion de produits « dépigmentants ? ». Faut-il le faire remarquer, cette enquête n'a seulement pris en compte que le seul paramètre

analphabétisme duquel peut découler le projet d’alphabétisation tendant à la sensibilisation des femmes analphabètes dépigmentées.

1.2.3. La collecte des données

La collecte des données est une résultante immédiate des deux précédentes approches. Naturellement, elle s’est déroulée dans les marchés et dans les magasins de beauté environnements où les femmes analphabètes, dans leurs tâches quotidiennes relatives à leurs différentes activités, sont tenues de répondre au questionnaire des enquêteurs quand le moment leur permet. Le déploiement de la collecte des données dans les lieux ci-dessus cités s’est construit autour d’une ingéniosité de stratagème ayant consisté en la stimulation d’un semblant de prise de notes sur du papier pendant que les dictaphones des enquêteurs sont activés pour les enregistrements. Ce stratagème tient son fondement à la rupture du contrat social de confiance entre les Ivoiriens exacerbée par les clivages socio-politiques, eux-mêmes, fortement enrichis de tensions socio-ethniques de ces dernières années en Côte d’Ivoire. Dans ces circonstances, condamnés à collecter des informations capitales pour la réflexion scientifique, les enquêteurs ont refusé d’adosser des postures de questionneurs-enregistreurs de peur de se voir refouler par les femmes dépigmentées qui ne les connaissent pas. Au sortir de l’enquête, chaque enquêteur était astreint à transcrire les réponses enregistrées sur le questionnaire.

2. Contextualisation sociolinguistique de la dépigmentation en Côte d’Ivoire

Flattée par un condensé de stéréotypes à visée d’endoctrinement de la conscience du peuple ivoirien tels que « pays hospitalier », « pays de paix » ou « pays carrefour sous-régional », la Côte d’Ivoire a grandement ouvert les bras à toutes les communautés africaines et internationales. Un tel défi d’humanisme, que ce pays phare de l’Afrique de l’ouest a toujours tenté d’assumer le paternalisme, a consisté en une concentration de personnes dont le contraste des besoins existentiels vante son regain d’importance et forge son caractère hégémonique. Le « miracle économique ivoirien » qui s’en est découlé et qui résultait de la forte croissance agricole enrichie des

techniques agricoles (Bulkens, 1999) prônait non seulement une cohabitation nourrie de paix mais tenait surtout sa rationalité à la forte concentration de bras valides et de caractéristiques sociales distinctes. Quand le 19 septembre 2002 pointait le nez avec son corollaire de rébellion armée, cette dynamique sociale ivoirienne allait brutalement être aliénée et ensevelie par une cohorte d'exécutions sommaires, de tortures, de viols, de traitements dégradants et déshumanisants de la population du pays. Au moins 783 personnes dont 273 femmes et 508 hommes ont été tués (RAIDH, 2014). Ce contexte socio-politique n'a régénéré qu'un véritable désamour (Konadjé, 2017) au sein des différents clans socio-ethniques et sociolinguistiques du pays. Aujourd'hui, une paix avec un substrat moral négatif (Konadjé, op, cit) s'est solidement enracinée en Côte d'Ivoire : privation de libertés individuelles et collectives, emprisonnement tout azimut, interdiction de revendications sociales, poursuite judiciaire exacerbée, cherté de la vie, etc. Ce diktat politique imposé de l'intérieur comme stratagème de gouvernance, apprécié de l'extérieur du pays comme l'insigne d'une stabilité politique, refait surface l'intense ballet des vas-et-viens des populations limitrophes, lointaines et internationales. Du coup, la Côte d'Ivoire se fait l'heureux ou l'amer constat de son surpeuplement (Onu, 2023) estimé à plus de 29 389 150 habitants depuis 2021 jusqu'à l'heure actuelle. Avec une telle densité humaine, la gestion sociale ne peut que s'inspirer des pensées économiques qui exploitent l'offre à partir de la demande et vice-versa. C'est pourquoi, de nos jours en Côte d'Ivoire, tous les baromètres sociaux avec lesquels le peuple actualise sa vie sont âprement discutés : le mariage, le logement, la nourriture, l'accès à la santé et à l'éducation recèlent un partage très serré entre les Ivoiriens. S'agissant du mariage, singulièrement, disons qu'il constitue la quête sociale qui synthétise le besoin de sens commun : l'homme comme la femme a nécessairement besoin de s'attacher à un sexe opposé pour former une famille. C'est, donc, dans ce contexte que, la femme obnubilée par le mariage, essaie toujours de créer les conditions d'une séduction affirmée qui mobilise toutes les dimensions d'une beauté inégalée pour conquérir l'homme de sa vie. À priori, le mariage semble constituer le besoin d'ancrage social auquel la dépigmentation féminine tient, généralement, son fondement en Côte d'Ivoire. Cependant, il est plus ou moins plausible d'associer cette pratique d'éclaircissement cutané chez la femme à plusieurs

autres facteurs sociaux : les médias, les événements de réjouissance, l'auto-sentiment des femmes, elles-mêmes et la démographie.

2.1. Les médias

En Côte d'Ivoire, avec l'ouverture à la pluralité des médias, l'on a assisté à un foisonnement des médias audio-visuels. De deux télévisions ivoiriennes que sont RTI 1 et RTI 2, on en est parvenu aux télévisions ivoiriennes éclatées : LA 3, NCI, A+IVOIRE, Life TV, 7INFO, etc. Chacune de ces chaînes, dont l'obédience à la ligne éditoriale pré-définie par la gouvernance étant un gage de longévité, n'échappe pas à la régulation de l'autorité étatique en charge de la gestion des questions de médias. Dans ces circonstances, les émissions offertes à la population sont fortement dominées par une ossature définie sous le prisme d'effets distractifs, voire oisifs. Certes, quelques velléités de débats politiques sont abordées mais, très souvent, avec une incidence de prises de positions fléchissant en faveurs des autorités dirigeantes au pouvoir. Imputées à leurs fortes audiences auprès du peuple, les chaînes médiatiques sus-citées recèlent des acteurs d'animations à forte consonance féminine qui exploite, avec maestria, les désinences de la beauté féminine : teints éclatants et étincelants, accoutrements extravagants, chevelures bien dressées, pédicures et manucures mises en exergues, etc. Il va sans dire que le suivi des différentes émissions semble une occasion appropriée d'exalter la beauté féminine que les différentes animatrices déploient sur la scène des médias interposés. Induisant au mimétisme ou non, l'émission animée par une animatrice d'une beauté maquillée influence, nécessairement, les auditrices au point d'essayer de s'arrimer sur les traits caractéristiques de cette dernière et se les approprier. On n'aura donc pas tort de caractériser la dépigmentation comme une pratique d'inclinaison de cause à effet c'est-à-dire un déclic de beauté volontaire qui hérite toujours d'un fait ou d'une situation d'antériorité.

2.2. Les événements de réjouissances

En Côte d'Ivoire, les événements de réjouissance sont constitutifs des fêtes populaires en l'occurrence les célébrations des fêtes d'ignames et d'initiations, les danses de réjouissances et les mariages. Au cours de chacun de ces moments, les joies sont éclatées et les femmes, très

omniprésentes, en constituent les vecteurs ou les matrices sociologiques d'admiration. C'est surtout au travers de leurs accoutrements doublés des traits caractéristiques de leurs peaux que l'événement quelconque prône son enjeu festif et détermine sa caractéristique socio-culturelle. Telle qu'une rencontre de beautés féminines, le mariage, par exemple, tient sa singularité festive à l'exhibitionnisme des femmes de différentes classes sociales dont l'aisance financière des unes est définie par la qualité de la peau, de l'habit et des chevelures quand la disette financière des autres est marquée par le délaissement « vestimento-corporel ». En réalité, c'est l'auto-célébration du teint clair qui, en tant que moyen de séduction et d'exhibition de la beauté, constitue l'enjeu optimal des participations scéniques de la communauté festive. Or, quand on sait que la dépigmentation incarne une dimension transformationnelle des mentalités et des styles de vie (Kouakou, op, cit), il est plus que rationnel de déduire que ces moments de joie sont des déclinaisons contextuelles qui forgent les esprits des femmes et les prédisposent au désintéret de la peau noire.

2.3. L'auto-sentiment des femmes, elles-mêmes, sur la dépigmentation

L'auto-sentiment des femmes vis-à-vis de la dépigmentation se résume en trois points : la beauté, le mimétisme et la plaisance. S'agissant de la beauté, disons que la dépigmentation proscriit le teint clair comme le teint de socialisation culturelle de beauté. Captivant et facilement repérable de près ou de loin, le teint clair jouit d'un puissant pouvoir de désintéret à la qualité du visage et aux autres parties du corps de la femme et s'adjuge d'unique critère de séduction. Le mimétisme, lui, prend le contre-pied de la beauté étant donné qu'il se manifeste par la capacité d'attrance, donc par comparaison du teint d'une femme à celui d'une autre femme. De ce qui précède, on peut en venir que la dépigmentation marque son ascension sociale au travers du désir des femmes de copier le teint clair et la manière d'être des autres femmes de l'arène sociale. Enfin, la plaisance, dans le contexte de beauté, se définit comme l'offrande des atouts physiques de la femme à l'homme qui exploite le teint éclaircit comme le critère priorisé. Il s'agit, vraisemblablement, pour celle-ci, de chercher à affronter une compétition où le teint clair constitue le type de peau

légitime qui conditionne le choix du potentiel candidat qu'est l'homme.

2.4. La démographie

L'actuelle Côte d'Ivoire est densément peuplée (Unesco, op, cit). Cette densité humaine offre à ce pays une configuration plurielle de personnes avec des postures culturelles et économiques diamétralement opposées. Le brassage sociologique ainsi affirmé constitue l'insigne d'une Côte d'Ivoire dotée de modes de vie entrecroisés dont la modélisation influence les cultures originelles des individus. C'est pourquoi, dans ce pays, on constate chez plusieurs femmes le déni des traits physiques de naissance que sont le teint noir, le postérieur et d'autres accessoires physiques au profit d'un physique artificiel de choix. En la matière, le rejet de la peau noire par la femme constitue tant un enjeu pour sa socialisation féminine qu'un moyen de sa dénaturation pour se créer une autre personnalité.

3. Résultats d'enquête et discussions des données

Les résultats d'enquête et les discussions sont mis en exergue au travers des avis des enquêtées vis-à-vis des questionnements et leurs interprétations qui en découlent. Il s'agit de contraster les différents avis et d'en tirer certaines conclusions.

3.1. Résultats d'enquête

Les résultats d'enquête découlent des différents points de vue des enquêtées conformément à une question particulière. Fondamentalement, l'on est astreint à connaître le statut social des enquêtés, des causes de la dépigmentation, la manière avec laquelle les femmes parviennent à se dépigmenter, les conséquences qui en découlent et la possibilité d'alphabétiser ou non ces femmes dépigmentées.

3.1.1. Connaissance du statut social des enquêtés

La connaissance du statut social des femmes enquêtées est introduite par la question « Avez-vous fréquenté l'école ? ». Cette interrogation nous permet, dans le contexte de la dépigmentation, de n'impliquer dans notre projet de recherche que des femmes analphabètes en

situation de dépigmentées. De ce point de vue, une réponse affirmative à cette question induit de facto l'exclusion de l'enquêtée de la constitution de notre échantillonnage. Cependant, une réponse négative entraîne, de manière absolue, l'inclusion de l'enquêtée dans l'échantillonnage. Ainsi, d'exclusion en intégration, nous avons pu constituer notre échantillonnage pré-défini à hauteur de 150 personnes, soit 100 % de femmes quasiment analphabètes avec lesquelles nous avons parcouru le reste du questionnaire. L'enjeu, avec cette posture, c'est d'évaluer exclusivement l'implication des femmes analphabètes dans le phénomène de dépigmentation dans l'optique de les soumettre à un projet d'alphabetisation où la sensibilisation et la gestion des produits « dépigmentants » sont prioritaires.

3.1.2. Connaissance des causes de la dépigmentation

À partir de l'interrogation libellée « Pourquoi vous vous dépigmentée? », nous avons été induit de volonté d'appréhender, avec une certaine objectivité, les différentes raisons qui militent en faveur de la dépigmentation à grande échelle des femmes analphabètes. Les avis recueillis sont divers et variés. Ainsi, avec 150 personnes enquêtées, 70 d'entre elles, soit un taux de 46,66 % de l'ensemble des enquêtées, soutient qu'elles se dépigmentent parce qu'elles apprécient très fortement le teint clair. Juste en dessous, 65 enquêtées, avec un taux de 43,33 %, blâment le teint noir parce qu'il jouit d'un statut d'improductivité sociale c'est-à-dire n'offrant pas assez d'opportunités sociales aux femmes. Enfin, 15 personnes dotées d'un taux de 10 % récusent le teint noir parce qu'il est le reflet du rejet de la femme de son environnement immédiat.

3.1.3. Connaissance de la pratique de la dépigmentation

La quête des stratagèmes déployés par les femmes pour obtenir le teint clair est issue de la question « comment vous y prenez ? ». A partir de ce questionnement, plusieurs avis sont recueillis. On retiendra que sur 150 enquêtées, 70 d'entre elles, soit un taux de 46,66 %, parviennent à obtenir le teint clair à partir de l'aide-soutien des amies. Vraisemblablement, il s'agit de 70 femmes dont une tierce personne qui, elle-même dépigmentée, leur a offert son assistance en ce qui concerne l'achat des produits « dépigmentants » pour lui ressembler.

En outre, 60 femmes enquêtées évaluées à 40 %, assurent leur obstination à s'éclaircir la peau au travers de l'achat des produits « dépigmentants » avec des vendeurs ambulants ou avec des gestionnaires de produits cosmétiques non agréés. Enfin, un groupe de 20 femmes enquêtées nourri d'un taux de 13, 33 % suggère qu'il prépare, lui-même, son propre produit de dépigmentation. C'est au travers de l'association de certains produits acquis également sur conseil d'une tiers personne que la potion cosmétique est obtenue.

3.1.4. Connaissance des différentes conséquences liées à la dépigmentation

« Connaissez-vous les différentes conséquences de cette pratique « dépigmentante ? », telle est la question que nous avons adressée aux enquêtées pour titiller leur conscience sanitaire de la dépigmentation. Pour ce questionnement, sur 150 femmes enquêtées, 65 réponses d'entre elles, soit un taux de 43, 33 %, renseignent qu'elles sont davantage conscientes de la dangerosité de la dépigmentation mais, à la limite, elles s'en foutent. En outre, 50 enquêtées dotées d'un taux de 33, 33 % tiennent les maladies dévolues à la dépigmentation à la non maîtrise de la pratique « dépigmentante ». Cela nécessite une insinuation qui commande de revêtir la dépigmentation d'un caractère non dangereux avec lequel la recommandation de prôner plutôt l'auto-gestion des produits d'éclaircissement consacre son sens d'encrege. Enfin, le dernier groupe de 15 enquêtées, avec un taux oscillant autour de 10 %, suggère que la dépigmentation est un projet individuel dont la réalisation suppose que l'auteur a déjà évalué toutes les conséquences qu'il est susceptible d'encourir.

3.1.5. Connaissance de l'acceptation de l'alphabétisation

Avec la question « Accepterez-vous d'être alphabétisée pour accroître vos chances dans la gestion de produits dépigmentants », nous avons été épris d'enjeu de savoir si oui ou non les femmes analphabètes en situation de dépigmentées souhaitent obtenir l'écriture, la lecture et le calcul pour amortir la gestion efficiente des produits éclaircissants. À ce questionnement, 150 réponses, soit la totalité des enquêtées enrichies d'un un taux de 100 %, accréditent l'adhésion pleine et entière des femmes analphabètes dépigmentées au projet de l'alphabétisation qui est susceptible d'être proposé en leur faveur.

Cette fougue inébranlable de receler les outils intellectuels d'écriture, de lecture et de calcul marque leur vive volonté de construire leur personnalité artificielle à partir de leurs propres connaissances et gestions des produits éclaircissants.

3.2. Discussions des résultats

Avec les thématiques dégagées par le questionnaire, nous avons pu constituer notre échantillonnage en n'y incluant que des femmes dépigmentées n'ayant jamais été scolarisées. Il s'agit des personnes féminines jouissant des statuts complets d'analphabètes qui font montre d'une témérité incroyable à obtenir des teints de couleurs claires similaires à celles de leurs homologues alphabètes. Généralement, un tel statut renseigne des personnalités qui, très souvent, sont assistées dans leur volonté de se projeter dans l'arène sociale. En dehors de cette assistance physique, c'est une sorte de suivisme ou de mimétisme qui les caractérise très fortement. C'est pourquoi, avec le phénomène de la dépigmentation, on constate, au niveau des enquêtées, une détermination d'éclaircissement de la peau marquée par diverses raisons. Ainsi, quand sur un échantillonnage de 150 femmes, 70 d'entre elles dominées par un taux 46,66 % affirment adouber excessivement le teint clair, 65 d'autres agrippées à 43, 33 % le conceptualisent comme une couleur de peau dotée d'une onction de socialisation de portée productive entremêlée de plusieurs opportunités pour la femme. Il faut greffer sur ces deux types d'enquêtées, un dernier groupe de 15 femmes enquêtées qui, oscillant autour de 10 %, note que le teint noir n'a aucune incidence de socialisation positive dont le blâme est très vite prononcé. Fouettées par ces différentes raisons, la course à la dépigmentation ne peut que prendre objectivement son envol avec l'achat des différents produits « dépigmentants » sans forcément que les auteurs en jugent les effets collatéraux. Cette imprudence de socialisation individualisée est forgée par 70 femmes enquêtées sur 150 du nombre global, soit le taux de 46, 66 %, qui annoncent qu'elles obtiennent des produits « dépigmentants » à partir de l'aide-conseil d'une tierce femme, elle-même, étant antérieurement dépigmentée. Ainsi, sans connaître, elle-même, son type de peau originelle avec son besoin de produit de beauté, la candidate à la dépigmentation, certainement rassurée par sa conseillère-cliente, achète les produits à l'aveuglette pour assouvir son

idéal de beauté. Hormis cette approche d'obtention des produits « dépigmentants », un autre groupe de 60 femmes enquêtées définit par un taux de 40 % exploite son désir d'éclaircissement de peau avec le nouement de contacts d'achats immédiats de produits avec des vendeurs ambulants ou avec les gestionnaires des produits cosmétiques non agréés. Dans le même élan, un dernier groupe de 20 femmes enquêtées dont le taux avoisine 13 % révèle qu'il est, lui-même, l'auteur-fabricant de sa potion magique de beauté. Comme telle, la dépigmentation prend toujours de l'ampleur dans l'Etat ivoirien. Sa percée vertigineuse dans les concepts de beauté tient son fondement au déni de conscience ou à une conscience inconsciente qui caractérise les femmes en situation de dépigmentées, qui rime avec l'utilisation des produits d'éclaircissement de tout genre sans être apeurée de ce qu'il est susceptible de leur advenir. Avec de tels agissements, la conscience joue, souvent, sa fonction de guide mais elle n'est plus qu'une faiblesse vis-à-vis de la détermination des femmes à assouvir leur projet de reconquête de nouveaux teints. Ici, on note que sur 150 femmes enquêtées, une composante de 65 d'entre elles auréolée de 43,33 % soutient qu'elle est davantage imprégnée des dangers liés à la dépigmentation mais elle feint d'en constituer une hantise. En plus de ces raisonnements où la dangerosité des produits éclaircissants n'est pas vantée avec réalisme, 50 autres femmes enquêtées induites d'un taux de 33,33 % assignent à la résurgence des maladies cutanées, le manque du professionnalisme dans la gestion du mode d'emploi des produits « dépigmentants ». Instruites de ce principe de croyance dévolue à la dépigmentation, 15 dernières femmes enquêtées, dont la prévalence est de 10 %, révèlent que toute action de dépigmentation est, au préalable, précédée d'une évaluation individuelle des risques. On le constate, les femmes évitent d'associer à la dépigmentation des conséquences graves au risque de s'en démotiver. Mais n'en déplaisent qu'elles sont obnubilées par l'acquisition des outils d'écriture, de lecture et du calcul pour les besoins d'efficience de leurs différents mode d'emploi des produits « dépigmentants ». C'est donc avec un taux de 100 %, ce qui suppose la totalité des femmes enquêtées, que celles-ci ont choisi d'être alphabétisées afin d'être formées sur la gestion et l'utilisation des produits concernant leurs peaux.

4. Projet d’alphabétisation des femmes dépigmentées

La pratique d’alphabétisation, dans le contexte de dépigmentation, s’illustre comme deux importants versants : la pré-alphabétisation et l’alphabétisation proprement dite. Chacune de ces étapes participe de l’ordonnancement du projet d’alphabétisation.

4.1. La pré-alphabétisation

La structuration de la pré-alphabétisation réside dans l’organisation des apprenantes, le maniement des instruments de travail et la psychologie des symboles. C’est le lieu d’imposer à chacune d’elles sa singularité fonctionnelle.

4.1.1. L’organisation des participants

Pré-organisant les apprenants à affronter le monde de l’écriture, de la lecture et du calcul, donc s’estimant une étape pionnière de l’alphabétisation (Koffi, 2020), l’organisation des participants concerne, généralement, les femmes analphabètes dépigmentées qui ont donné leur accord de principe pour être alphabétisées. Cette phase impose leur recensement, avec en amont, leur catégorisation par tranche d’âge, par secteurs d’activités (si cela est possible) et par connaissance élémentaire de la lecture et de l’écriture.

4.1.2. Le maniement des instruments de travail

Le maniement des instruments est le moment idéal que l’agent alphabétiseur met en œuvre pour créer et optimiser des liens de familiarité avec le groupe d’apprenants. Une double mission lui est assignée. La première vante, subtilement, l’affrontement des apprenants du monde de l’écrit en priorisant les schématisations diverses comme moyen d’usage optimal des stylos, des craies et des crayons. Elle exploite lesdites schématisations comme la synthétisation d’une aventure à effet ludique chez les apprenants où son insistance consacre la fin de leur peur du monde de l’écrit.

4.1.3. La psychologie des symboles

La psychologie des symboles prône son important intérêt dans l’alphabétisation quand elle permet de comprendre la co-relation entre

les symboles et la connaissance des lettres alphabétiques ou des sons. Ainsi, selon le principe didactique, il est plus que nécessaire de symboliser les objets physiques très influents dans le milieu des apprenants au travers de leur forte manipulation de sorte à les assujettir à diverses positions. L'enjeu, c'est de parvenir à associer à ces positions variables les correspondances des lettres alphabétiques ou des sons pour fortifier leur identification (Koffi, op, cit) au niveau desdits apprenants. Ci-dessous, quelques exemplifications de cette phase « symbolico-indenticative » en français.

4.1.4. Le Choix de la théorie ou de la méthode de l'alphabétisation

Le choix d'une théorie d'alphabétisation est une réflexion ingénieuse dont la primeur d'importance tient au problème abordé. En outre, la nature des activités exercées par les apprenants, la volonté d'apprentissage exprimée par chacun d'eux ou les difficultés régionales confrontées constituent autant d'éléments qui déterminent son choix. Dans cette réflexion scientifique, la théorie REFLECT semble celle qui, avec suffisance, obéit à ces différents types d'exigence. Son choix implique aussitôt l'activation systématique de la MARP qui, d'ores et déjà, relève du questionnaire adressé aux enquêtés.

4.1.5. Le diagramme MARP

Le diagramme MARP prône sa fonctionnalité distributionnelle avec les acquis MARP. Autrement dit, il est le prolongement naturel de la

MARP qui, en tant qu'outil de production d'idées par les apprenants, ce qui est convenu d'appeler le matériel didactique, lui permet de convertir ces idées en schémas. Ci-dessous, l'exemplification.

Source : Diagramme Koffi, Silue et N'Cho, département SLC de Bouaké, 2025.

À l'observation du diagramme ci-dessus, l'on constate qu'il prône deux atouts caractéristiques existentiels de valeurs équidistantes si l'on s'en tient à leur nombre: trois colonnes et trois lignes. Chacun d'eux participe de son ancrage fonctionnel quant à l'éducation intellectuelle des femmes analphabètes dépigmentées dont l'enjeu se cristallise sur l'acquisition des outils d'écriture, de lecture et de calcul. S'agissant, singulièrement, du paradigme colonne, trois termes s'en dégagent : objets, problèmes et solutions. Quand on prend le champ paradigmatique défini par le terme « objet », lui-même, la primeur des substitutions mutuelles est mise en exergue par des termes ou syntagmes tels que « produit de dépigmentation », « peau saine » et « produits de dépigmentation associés ». Chacun de ces termes ou syntagmes est imbu d'un pouvoir générateur d'un problème spécifique intimement lié à une proposition de solutions dépendante. Ainsi, lorsque l'on a un produit de dépigmentation, son usage est susceptible

d'être problématique dans le sens où la peau pommadée peut se détériorer à partir des brûlures. La solution idoine consisterait en une lecture attentive de la notice du produit en question. Juste en dessous, la peau saine peut perdre sa qualité initiale si elle est assujettie à l'usage d'un produit dépigmentant inapproprié. Ici, la solution envisageable résiderait dans un examen médical qui, régulant les questions sanitaires de l'arène sociale, est en mesure de proposer un produit adéquat pour le type de peau particulier. Enfin, les produits dépigmentants associés génèrent également des problèmes cutanés quand ils sont utilisés dans la fabrication d'une potion de pommade. Le désintérêt à l'auto-production des pommades de dépigmentation ne peut être renforcé que si les achats des produits dépigmentants sont réalisés dans les pharmacies. Comme on peut le constater, les trois têtes des colonnes objet, problème et solution s'entremêlent dans les réflexions constructives susceptibles d'enrichir, de manière qualitative, la gestion de la dépigmentation.

4.2. Alphasétisation effective ou proprement dite

La phase d'alphasétisation dite effective place l'écriture, la lecture et le calcul au cœur de ses réflexions didactico-pédagogiques. L'écriture s'exerçant toujours dans une langue particulière, le choix du français comme langue d'alphasétisation est décisif pour le succès de la formation. Langue de socialisation urbaine, le français obéit au principe éducatif des adultes qui nécessite l'abordage des questions cognito-épistémologiques de la lecture, de l'écriture et du calcul avec enthousiasme et sérénité.

4.2.1. Phase d'étude des lettres alphabétiques

La phase, consacrant l'étude des lettres alphabétiques comme son fondement, se nourrit des productions linguistiques des participantes en tant que creuset didactico-pédagogique qui tient sa rationalité des lectures articulées des mots pris comme exemples. Ci-dessous quelques illustrations.

Produit	Cerave	dépigmentation	notice	associé	statut
Pro	ce	dé	no	a	s
(o) ¹	(c)	(d)	(n)	(a)	(s)

¹ Les lettres entre parenthèse sont celles sur lesquelles on désire s'appuyer pour entamer l'enseignement.

Teint	après	inadapté	potion	brûlé	dépisté
Teint	près	i	po	brû	dé
(t)	(è)	(i)	(p)	(u)	(é)

Du point de vue illustratif, disons que les lettres dégagées sont réparties entre les voyelles (i, a, é, è, o et u) et les consonnes (f, d, l, b, t, c, m et n). À chacune de ces lettres, il faut absolument associer son processus de lecture assortie de son écriture. Par exemple, disons que la lettre [d] s'obtient à l'aide de la moitié d'une calebasse tournée vers la droite et liée très solidement au bas gauche d'un pilon debout. Quant à la lettre [i], elle est réalisée tout simplement avec un pilon debout comportant un point juste au-dessus. Pour sa part, la lettre [t] est obtenue par le biais d'un pilon debout dont le sommet est barré par un autre pilon couché. La lettre (c) est réalisée à l'aide de la moitié de la calebasse tournée vers la gauche. Ces différentes lettres sont appelées à se combiner entre elles pour obtenir des syllabes, voire des mots entiers.

4.2.2. Phase de combinaison syllabique

La combinaison syllabique est la phase qui consiste en la combinaison des lettres alphabétiques de sorte à obtenir des sons variables et à former des mots entiers. Elle prône, selon le principe didactico-pédagogique, un pouvoir d'assimilateur effectif des sons et de combinateurs de plusieurs sons qui offrent la capacité de l'écriture et de la reconnaissance des mots aux apprenantes. La réalisation syllabique se fait de la façon suivante :

- (a)² ba na da ta
- (i) bi ni di ti
- (t) ta ti té tè
- (d) da di dè té.
- (s) sa si sè sé
- (o) bo no do to

(a)³ facilité, affaire, attirance, attacher, fabriquer, magnifique, maquiller, achat, pharmacie, pommade.

² Les lettres entre parenthèses représentent celles qui sont utilisées pour entamer la syllabation.

³ La lettre entre parenthèse est la lettre qui doit être présente dans chaque mot.

(d) diminuer, don, disparaître, dire, donateur, dévier, dénaturer, décès, dominer, danser, dense, dessus.

(b) beauté, bel, banal, bouton, bousculade, boire, battre, battement, bêtise, brûlure, balade, bute, buffle.

4.2.3. L'acquisition de l'écriture

Les questions d'écriture des chiffres chez les apprenants exploitent, en général, les riches données du diagramme MARP avec lesquelles elles trouvent la plénitude de leur sens. Le principe pionnier est d'imposer un comptage à partir du listage des différentes figures que comporte le diagramme MARP. On aura alors des chiffres comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 qui reflètent le nombre exact de schémas produits. Dans l'approche didacticienne, le facilitateur s'oblige d'insister sur chaque chiffre au travers de sa lecture et de son processus d'écriture. À titre d'exemples, on note que le chiffre 1 se réalise avec un pilon penché à gauche et lié au sommet par un pilon debout. Quant au chiffre 9, il s'obtient avec un pilon debout dont le sommet est lié à un citron de par sa partie gauche et déposé sur une calebasse posée. Le chiffre 3, quant à lui, s'écrit avec la moitié de deux calebasses superposées. L'une comme l'autre étant tournée vers la gauche. L'initiation objective du calcul et son adaptation à la formation se nourrit d'idées qui explorent des dimensions contextuelles arrimées aux besoins arithmétiques. Par exemple, une femme soucieuse de se dépigmenter décide de coqueter sa propre potion de pommade. Ainsi, elle achète un morceau de savon, une bouteille d'huile d'olive et une bouteille d'alcool avec des coûts respectifs de 5000 f cfa, 3000 f cfa et 4000 f cfa. Le coût estimatif des dépenses s'obtient avec l'opération d'addition : $5000+3000+4000= 12000 \text{ f cfa}$. Dans un autre cas de figure, une femme achète 12 produits de dépigmentation. Quand elle emprunte la direction de son lieu d'habitation, elle subit une agression assortie de la perte de 4 produits. Ici, le contexte de calcul décline une soustraction : $12-4=8$ produits. À ces calculs typiques, il faut adjoindre d'autres plus simplifiés à l'effet de permettre aux apprenantes d'être familiarisées aux calculs.

4.3. Conscientisation et sensibilisation

La conscientisation qui constitue l'un des enjeux idéologiques de la théorie REFLECT se trouve, ici, mise en exergue avec l'exploitation

rigoureuse, efficace et raisonnée du diagramme MARP. Il s'agit d'observer attentivement ses différentes articulations caractéristiques de sorte à s'y appuyer pour orienter et canaliser les réflexions constructives intimement liées à la gestion du phénomène de dépigmentation en Côte d'Ivoire. En effet, comme nous l'avons déjà souligné dans les pages antérieures, le diagramme MARP duquel tiennent nos différentes analyses relatives à la sensibilisation des femmes analphabètes ivoiriennes sur le fléau dépigmentation prône deux caractéristiques structurelles d'égaux valeurs à savoir: trois colonnes et trois lignes. L'approche de conscientisation conceptualise l'unité colonne comme le paradigme fondamental, donc capital pour entamer les interactions enrichissantes entre les acteurs dépigmentés et l'agent alphabétiseur ou le facilitateur. Avec ce paradigme, il faut prioriser l'unité paradigmatique objet qui, en tant que segment d'ancrage et de référence, regorge de composantes structurelles qui se complètent avec des fonctions de substitutions distributionnelles. On dira donc que, dans cette épreuve capitale de portée socio-éducative sanitaire et cutanée, chaque unité structurelle du paradigme objet n'est ni négligeable, ni facultative mais jouissant d'un statut essentiel pour une appréhension et une compréhension optimales de ce qui est convenu de nommer dépigmentation. Ainsi, si nous nous focalisons sur le syntagme structurel « *produit de dépigmentation* », son usage est fort probable de générer un problème duquel peut découler une solution réfléchie. Autrement dit, il sied d'affirmer que l'usage d'un produit dépigmentant provoque des maladies cutanées telle que la brûlure ou la survenue des boutons s'il s'écarte de la lecture de la notice qui est jointe au produit. Dans un tel cas de figure, il est recommandé au client à la dépigmentation de recourir à la lecture de ladite notice en tant que solution pour conserver la qualité initiale de la peau. Quand on prend la composante structurelle « *peau saine* », l'évidence d'une régénérescence de problèmes cutanés est indiscutablement évidente si elle est en contact avec un produit dépigmentant qui ne lui convient pas. La solution idoine sur laquelle peut s'appuyer le facilitateur pendant l'éveil de la conscience des apprenants sur le fléau réside dans le dépistage du type de peau, étape après laquelle un produit médical peut lui être administré. Enfin, « *les produits associés* » constituent un autre pan de la destruction de la peau quand ils participent de la fabrication de produits dépigmentants.

L'auto-fabrication de produit de dépigmentation peut optimiser une solution adéquate quand elle parvient à accrédi-ter à l'achat des produits médicaux à la pharmacie un crédit privilégié. Comme telle, la lecture du diagramme MARP vante son regain d'intérêt au travers d'une saine appréciation intelligible des composantes structurelles dont l'enjeu renseigne sur le fonctionnement du fléau social ou du phénomène abordé au cours de la formation. C'est surtout au facilitateur qu'échoit cette lourde responsabilité de restituer le processus d'évolution du fléau aux apprenantes à partir de l'exploitation du diagramme MARP afin de créer les conditions de son rejet à leur niveau. Il est appelé à faire montre de ses qualités didactico-pédagogiques en insistant sur chaque composante structurelle du paradigme objet dont la capitalisation des effets nuisibles doit absolument induire à une solution corrélée.

En somme, reconnaissons-le, la conscientisation des apprenantes sur la dépigmentation revendique un savoir-faire didactico-pédagogique du facilitateur pour permettre à ces dernières d'être fixées sur les dangers liés à chaque composante structurelle du paradigme objet auxquels des solutions sont nécessairement associées.

Conclusion

La réflexion portant sur la dépigmentation en Côte d'Ivoire, spécifiquement en contexte analphabète fémino-urbain, a pour objectif de questionner ce particularisme social en ce qui concerne ses motivations profondes vis-à-vis de la pratique en question et les enjeux qu'elle explore dans l'arène socio-culturelle de ce pays. Le constat subséquent indique que la gente féminine analphabète urbano-ivoirienne est, généralement, candidate au phénomène de dépigmentation pour assouvir des besoins d'ordre intégro-social enrichis de quête de partenaires masculins pour fonder une famille avec comme doublure la maximisation d'autres avantages sociaux que sont l'attirance et le plaisir de se sentir belle. Au besoin d'assouvissement de ces avantages socio-existentiels, les femmes urbaines analphabètes ivoiriennes conceptualisent la dépigmentation comme un simple phénomène de mode assorti d'un mépris notoire des conséquences dommageables. Le projet d'alphabétisation que nous nous attelons à soumettre aux femmes analphabètes urbaines

dépigmentées de la Côte d'Ivoire, plus singulièrement à celles de Bouaké, vise à les sensibiliser sur le caractère dangereux du phénomène de dépigmentation à l'effet d'en prendre conscience. En outre, un tel projet d'alphabétisation se consacre de leur permettre d'acquérir les connaissances d'écriture, de lecture et du calcul pour accélérer leur usage optimal des produits dépigmentants en tant que gage d'une auto-détermination cutano-sanitaire voulue.

Bibliographie

ARCHER David et COTTINGHAN Sara, 1997. *Manuel de conception de REFLECT: alphabétisation Fréirienne régénérée à travers les techniques de renforcement des capacités et pouvoirs communautaires*, Londres, Actionnaid.

BULKENS Annelies, 1999. *La reconstruction de quelques mots pour mortier en domaine bantou*, Musée royal de l'Afrique Centrale, Tervuren, Belgique.

FOFANA Kalidja Sybi, 2022. *Alphabétisation de capacitation des commerçantes du secteur informel par les TIC : acquis, impact et défis*, Thèse de Doctorat unique, université Felix Houphouët-Boigny, Abidjan.

FREIRE Paulo, 1977. *Pedagogia da Esperança. Un Reencontro com a Pedagogia do oprimido*, Sao Paulo : Paz et terra (1e ed 1992).

GOUEKOU Zabié Prisca, 2025. *Alphabétisation des femmes commerçantes par le numérique : vers une nouvelle approche*, Thèse de Doctorat unique, université Felix Houphouët-Boigny, Abidjan.

KOUAKOU Corinne Yelakan, 2008. *La propension à la dépigmentation féminine à Abidjan (Côte d'Ivoire) : Le cas des femmes de Yopougon*, thèse de doctorat unique, université de Bouaké, Côte d'Ivoire.

KOFFI Kouakou Mathieu, 2024. *Le tandem feu de brousse et réchauffement climatique à l'ordre du jour en Côte d'Ivoire : vers une ingéniosité de gestion inclusive avec l'alphabétisation fonctionnelle*, REL@COM, Revue Electronique Langage et Communication, Université Alassane Ouattara Bouaké.

KOFFI Kouakou Mathieu, 2020. *L'alphabétisation fonctionnelle en Côte d'Ivoire : de la manifestation des jeux*

symboliques aux enjeux didactiques, Langues et Usages, numéro 4, pp 457-469, ISSN : 2602-746, Algérie.

KOFFI Kouakou Mathieu, 2008. *L'alphabétisation en Côte d'Ivoire : langues, méthodes et propositions d'aménagement linguistique au regard de la configuration sociolinguistique de la ville d'Abidjan*, Thèse de Doctorat unique, Université Abidjan-Cocody, Abidjan.

KONADJE Jean Jacques, 2017. *Côte d'Ivoire, le prix de la paix positive*, Friedrich-Ebert-Stiftung, Côte d'Ivoire.

KOUTCHORO Evrard Bayédjè et al, 2024. *Connaissances, Attitudes et Pratiques de la Dépigmentation Cosmétique Volontaire des Jeunes Filles en Milieu Scolaire et Universitaire du Département des Collines au Bénin*, journal scientifique européen, ESJ, 20 (9), 131 <https://doi.org/10.19044/esj.2024.v20n9p131>.

KOUROUMA Sarah et al, 2016. *Dépigmentation cutanée cosmétique des femmes noires: résultats d'une enquête CAP à Abidjan (Côte d'Ivoire)*, Panafrican medical journal.

NYIRAGASIGWA Françoise, 2021. *Les facteurs associés à la dépigmentation volontaire de la peau chez les noirs en Belgique*. Faculté de santé publique, Université catholique de Louvain, Prom. : Hesbeen, Walter.

ONU, 2023. *Habitat-Côte d'Ivoire: une meilleure qualité de vie pour tous dans un monde en urbanisation*, Rapport pays, Côte d'Ivoire.

PAILLE Pierre, 1994. *Pour une méthodologie de la complexité en éducation : le cas d'une recherche-action formation*. Canadian Journal of Education / Revue canadienne de l'éducation, 19(3), 215-230.

RAIDH, 2014. *Côte d'Ivoire : une décennie de crimes non encore punis*, Abidjan, Côte d'Ivoire.

La Servitude dans le Royaume Latin de Jérusalem au XIIIe Siècle

Médjo DAHOUE

Enseignant-Chercheur, Département d'Histoire.
Université de Bondoukou (Côte d'Ivoire).
dahouemedjo@gmail.com

Logbou Kouso Marie Flora GOSSAN

Enseignant-Chercheur, Département d'Histoire
Université Félix Houphouët Boigny Abidjan-Cocody (Côte d'Ivoire).
gossanf1@gmail.com

Résumé

Dès les débuts des croisades, les latins se sont établis en Orient après la conquête de Jérusalem le 15 juillet 1099. Mais, les croisés ont trouvé en Orient, l'esclavage pur qu'ils ont adopté, quoiqu'il fût opposé aux principes religieux qu'ils professaient. Cette classe servile se composait, chez les Latins, de Chrétiens, de Juifs, de Samaritains, de Syriens et de Sarrasins. Que leur condition fût celle des serfs qui existaient alors en France ou celle d'esclaves agricoles, il n'en était pas moins vrai qu'ils formaient une classe spéciale dans le royaume de Jérusalem. Ayant une importance capitale dans le développement économique du royaume latin de Jérusalem, notre objectif est la mise en exergue du statut des esclaves et des serfs du Royaume. Pour ce faire, nous utilisons principalement les décisions de justice issues des Assises de la haute cour et de la Cour des Bourgeois extraits des Tome I et II du Recueil des historiens des croisades : Lois, comme sources. Il en ressort que l'esclave n'avait aucun droit, dépendait intégralement du domaine auquel il était attaché et restait à la discrétion de son seigneur. Même affranchi, il pouvait perdre ce statut et retomber dans la servitude.

Mots clés : Assises, Jérusalem, croisade, esclavage, servage

Summary

From the beginning of the Crusades, the Latins established themselves in the East after the conquest of Jerusalem on July 15, 1099. But, the Crusaders found in the East, pure slavery which they adopted, although it was opposed to the religious principles they professed. This servile class was composed, among the Latins, of Christians, Jews, Samaritans, Syrians and Saracens. Whether their condition was that of the serfs who existed then in France or that of agricultural slaves, it was no less true that they formed a special class in the Kingdom of Jerusalem. Having a capital importance in the economic development of the Latin Kingdom of Jerusalem, our objective is to highlight the status of the slaves and serfs of the Kingdom. To do this, we mainly use

the court decisions from the Assizes of the High Court and the Court of Burghers extracted from Volumes I and II of the Collection of Historians of the Crusades: Laws, as sources. It follows that the slave had no rights, depended entirely on the domain to which he was attached and remained at the discretion of his lord. Even freed, he could lose this status and fall back into servitude.

Keywords: Assizes, Jerusalem, crusade, slavery, serfdom

Introduction

Dès les débuts des croisades¹, les latins se sont établis en Orient après la conquête de Jérusalem en Terre Sainte² le 15 juillet 1099. Selon Cl. Cahen (1983, p. 156), ces Latins arrivés d'Occident comprennent socialement alors, deux groupes : « une aristocratie seigneuriale, souvent de modeste origine, mais dont la situation nouvelle augmente le pouvoir ; et des éléments, soit urbains, soit ruraux, que les circonstances amènent à se grouper dans les villes ».

Toutefois, une grande distance séparait la classe des nobles, des bourgeois et des étrangers, de celle des vilains, des esclaves, des paysans cultivateurs et des captifs de guerre. Les croisés ont effectivement trouvé en Orient, l'esclavage pur qu'ils ont adopté, quoiqu'il fût opposé aux principes religieux qu'ils professaient. Nous les voyons donc, dès les premiers temps de la conquête, non-seulement acheter des esclaves pour le service de leur personne ou la culture de leurs terres, mais aussi réduire en esclavage et vendre des gens qui étaient libres sous l'empire des Turcs. Et cela, sans tenir aucun compte ni de leur origine, ni de leur religion. La classe des esclaves se composait, chez les Latins, de Chrétiens, de Juifs, de Samaritains, de Syriens et de Sarrasins. Que leur condition fût celle des serfs qui existaient alors en France ou celle d'esclaves agricoles, il n'en était

¹ Pèlerinages militaires entrepris par les chrétiens d'Occident du XI^e siècle au XIII^e siècle en vue de secourir les chrétiens du Levant, reprendre les lieux saints (surtout Jérusalem qui abrite le Saint sépulcre) et défendre les États latins d'Orient fondés en Terre Sainte. Elles ont été lancées par le pape Urbain II à l'issue du concile de Clermont le 27 novembre 1095.

² Celle-ci n'est pas strictement délimitée. C'est l'espace qui est le cadre des événements bibliques, marqué alors par une sacralité exceptionnelle parce que support de relations directes et privilégiées avec le divin. Il apparaît doublement comme le lieu de l'origine, pour les alliances divines et pour le christianisme plus particulièrement. Les dimensions en sont fluctuantes comme en témoigne la diversité des descriptions des pèlerins et voyageurs. Durant la période envisagée, la Terre Sainte est un enjeu pour un nombre accru d'acteurs par rapport aux périodes précédentes et constitue plus largement une zone d'interfaces pacifiques ou violentes.

pas moins vrai qu'ils formaient une classe spéciale dans le royaume de Jérusalem.

Par ailleurs, l'étude de la servitude au Moyen Âge a longtemps été dominée par la problématique de la transition entre esclavage et servage. Cela relève d'une vision globalement optimiste des transformations sociales. La servitude se change en servage au temps de la féodalité. Ainsi, comme le dit N. Carrier (2021, p. 179-196), « le serf n'a plus été redevable à son seigneur que d'une partie de son travail ou de ses ressources, au prix de quoi il a gagné son indépendance et celle de ses terres ».

D'où notre préoccupation qui est la suivante : quelle était la condition de la classe servile du Royaume latin de Jérusalem ?

Pour mener à bien cette étude, nous utilisons principalement les décisions de justice issues des *Assises de la haute cour* et de la *Cour des Bourgeois* extraits des Tomes I et II du *Recueil des historiens des croisades : Lois*, comme sources. Cependant, nous nous sommes beaucoup plus intéressés aux *Assises de la Cour des Bourgeois*¹ qui est l'œuvre des bourgeois latins. Le principal mérite de cet ouvrage est de peindre avec fidélité les mœurs de la classe populaire du Royaume de Jérusalem à la fin du XIIe siècle. Aussi, avons-nous eu recours aux écrits des célèbres jurisconsultes d'outre-mer, Jean d'Ibelin et Philippe de Navarre afin de comparer les décisions de justice adoptées par la haute Cour et les pratiques sociales.

Notre étude a donc pour objectif la mise en relief du statut des esclaves et des serfs du Royaume latin de Jérusalem. Car cette classe sociale avait une importance capitale dans le développement économique du royaume. Pour y arriver, nous examinerons d'abord, les conditions de la servitude, et ensuite l'affranchissement des esclaves du Royaume latin de Jérusalem.

¹ Nous pouvons le considérer non comme un traité de droit coutumier, dicté par l'esprit scientifique, mais comme un recueil de décisions, rendues sur les matières de droit qui se présentaient le plus souvent devant la Cour Bourgeoise de Jérusalem, et destiné à diriger les jurés, les plaideurs, et les jurisconsultes dans les voies d'une jurisprudence incertaine. De là, les incohérences et même les contradictions qu'on y remarque.

1. Les conditions de la servitude dans Royaume latin de Jérusalem

Les croisés établis en Orient achetaient et possédaient des esclaves agricoles comme les habitants du pays eux-mêmes. Les seigneurs Latins trouvèrent, dans cette partie de l'Asie, les terres exploitées pour le compte des Turcs et des Syriens par des esclaves indigènes, qui étaient musulmans, grecs ou chrétiens. Du reste, cet esclavage agricole n'éprouva aucun changement en passant sous la domination des chrétiens, et les vilains dont parlent les Assises étaient surtout des serfs, des esclaves qui cultivaient les fiefs des seigneurs.

1.1. Les causes de l'asservissement

Une première cause spéciale de l'esclavage est la conséquence d'un fait de vol. Ainsi, lorsqu'une personne surprend un voleur en flagrant délit dans sa demeure, et au lieu de l'arrêter, le laisse s'échapper, le volé semblant s'être rendu complice du voleur « det perdre tout can que il a, et det estre de la seignorie (sic) » (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 190). Beugnot fait remarquer que cette disposition devait provenir de ce que le vol était un crime fréquent dans les colonies d'Orient. Aussi, le législateur ne craignit-il pas d'assimiler le volé au complice du voleur et de prononcer contre lui la peine d'esclavage.

Dans le même ordre d'idées, si un esclave volé était caché dans une demeure, sur l'ordre de la cour une proclamation était faite par le crieur public pour que celui qui le détenait caché le rendît à son maître, ou lui fit savoir qu'il le possédait chez lui : « et celui qui le selera est eu la merci de Dex et dou seignor, se, sur ce, celui ou cele n'est rendue (sic) » (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 190). Sans quoi, il devenait lui aussi esclave tout simplement pour avoir dissimulé chez lui, un esclave à son maître.

Le chapitre CCIX des *Assises de la Cour des Bourgeois* nous met en présence d'un second cas d'esclavage. Il suppose trois personnes, un vendeur, un acheteur et un homme libre (un Franc). Ce dernier se laisse vendre comme Sarrasin (musulman), c'est-à-dire comme esclave. Le vendeur se fait remettre une partie du prix, et le vendu

reçoit l'autre partie : «la raison juge et coumande à juger que celuy devient serf à tous jors de celui ou de cele qui l'aura acheté, et ne peut puis dire qu'il seie frans (sic) » (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 190). Si par contre la personne vendue n'a aucune part du prix : « la raison juge que celui n'est mie devenus serf par cele vente; mais est tenus celui qui le vendy de rendre li celuy pris que il ot de luy vendre, por ce que celui se soufri à vendre de grant mesaise qu'il avet defain (sic)». Remarquons ici la condition misérable de certains des Francs dont quelques-uns, plutôt que de rester libres, préféreraient se vendre aux Sarrasins comme esclaves pour toucher une partie du prix.

Le texte examine ensuite le sort réservé au vendeur et à l'acheteur. Ce dernier perdra la somme qu'il avait déboursée. Le vendeur deviendra en quelque sorte esclave de la seigneurie pendant un certain temps : ce sera le nombre d'années pendant lesquelles on aurait pu avoir à son service un sergent avec le prix de la vente. Enfin, après quelques remarques sur ce dernier point, le texte termine en disant que, si le vendeur a mis en vente le chrétien ou la chrétienne malgré lui ou à son insu aux Sarrasins, il « dut estres trainés par la vile, et puis det estre pendus (sic)».

Devenait encore esclave dans certains cas, le débiteur livré à son créancier. Il y avait là quelque chose de tout à fait spécial. Mais, il n'en était pas moins vrai que la situation du débiteur à la merci de son créancier offrait beaucoup d'analogies avec celle de l'esclave. La Cour des Bourgeois vise ce cas dans le chapitre LVIII (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 52-53) en supposant qu'un homme prêtait à un autre une certaine somme. À l'échéance, le prêteur réclamait la somme due. Or, si l'emprunteur jurait ne rien posséder pour pouvoir payer, « la cort deil livrer le cors dou détour au prestour (sic)» jusqu'à ce qu'il soit remboursé. Le texte ici ne dit pas que l'emprunteur était considéré comme un esclave, mais nous le citons pour montrer que dans ce cas il était livré au prêteur jusqu'au remboursement de sa dette. De même, le chapitre XXXIX (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 40) nous parle de l'acheteur d'un cheval, qui ne pouvait en payer le prix et de la situation qui lui était faite en ce cas.

Enfin, un autre texte tiré des Assises de la Haute Cour, suppose qu'un homme autre qu'un chevalier, avait une dette reconnue par lui ou prouvée¹. Or, ce débiteur était dans un état d'extrême misère. Il ne possédait que son vêtement et les draps de son lit pour toute fortune ; l'assise dit qu'il était livré à son créancier « et il le peut tenir come son esclaf, tant que lui, ou autre por lui, l'aient- païé (...) mais que il ait un anel de fer au bras por reconnaissance que il est au poeir d'autrui por dette que il deit (sic) ». Ce chapitre, contrairement à ce qui précède, prononce le mot esclave. Et nous avons là en effet, le véritable exemple de l'esclavage pour dettes.

La dette était donc elle aussi, une des causes de l'asservissement. À partir de xx besans, la contrainte de corps pouvait être prononcée pour le débiteur. Quand il était trainé devant la cour parce qu'insolvable pour le règlement de sa dette, « la cort deit livrer le cors dou detour au prestour », qui à son tour « le deit tenir come Crestien en son hostel. Et quant il aura recouvré ses besans, si le deit rendre à la justice, par dreit et par l'assise dou reaume de Jerusalem (sic) » (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 53). Il était ainsi livré à son créancier jusqu'à ce que ce dernier puisse rentrer en possession de son dû. Cette disposition rigoureuse s'expliquait par le peu de garanties que les croisés pouvaient se donner mutuellement.

La réduction en esclavage pouvait aussi frapper ceux qui avaient été pris en combattant. Que ce fut sur un champ de bataille ou dans une place forte qui n'avait pas ouvert ses portes, tous les habitants des deux sexes étant en ce cas considérés comme ayant pris part à la défense. Des femmes capturées dans Césarée, conquise en 1104, l'historien nous dit que « belles ou laides, elles durent aller tourner la meule des moulins » (J. Richard, 1996, p. 117). Entendons par cela qu'elles connurent l'esclavage domestique. À la différence du sort réservé aux captives chrétiennes, elles échappaient normalement au concubinage, qui fut interdit par les conciles et notamment celui de Naplouse, en 1120.

¹ Remarquons que par l'expression « *autre home que chevalier* » (J. d'Ibelin, 1941, p. 188-189), il semble bien que l'auteur désigne un noble tenant un fief, mais qui n'était pas chevalier.

Pour résumer, nous pouvons dire que la naissance et la captivité sont les causes principales de l'esclavage. L'asservissement pouvait être la conséquence d'un fait de vol. En assimilant au complice du vol la personne volée qui laissait fuir son voleur, le législateur latin n'hésite pas à prononcer contre elle, la peine d'esclavage. Pour réprimer ce crime, le législateur avait recours à une trop grande rigueur assez voisine de l'injustice.

1. 2. Le statut de la classe servile

D'une façon générale, l'esclave n'avait aucun droit, ne pouvait en avoir aucun, et sa situation sociale, particulièrement dure, ne subissait guère l'influence de la religion des croisés. De ce fait, il ne pouvait pas servir de témoin lors d'un testament. Ne pouvaient ni plaider ni être pris comme témoins en justice¹.

Ainsi, les esclaves ne peuvent tout d'abord ni acheter, ni vendre des bourgeoises ou propriétés situées dans une ville ou dans un bourg comme nous pouvons le constater à travers ces propos du chapitre XXIII de *l'Abrégé du Livre des Assises de la Cour des Bourgeois* : « sachés que tous homes et femes frans et sans aucun servage pevent vendre et acheter bourgesies (sic) » (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 254).

À un autre point de vue ils sont frappés en justice de nombreuses incapacités. Ils ne peuvent pas plaider en justice pas plus que les fils de famille, les sourds et « ceaus qui sont serf (sic) » (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 29). Ajoutons encore qu'ils ne peuvent pas être pris comme témoins. Ce fait nous est certifié pour les testaments, par le Livre des Assises de la Cour des Bourgeois (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 136-137). Il en est également ainsi pour la faculté de témoigner en justice. Le chapitre XXIV, 2e partie de *l'Abrégé des Assises de la Cour des Bourgeois*, dit en effet que ne peuvent être témoins devant cette Cour « trestous sers de quelque loi que il sont (sic) » (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 325).

¹ Le chapitre CII (p.137) statue sur les personnes qui n'avaient pas le droit de témoigner pour une affaire relative à un testament. De ceux-ci, on avait la femme, le serf, l'esclave, une personne ayant déjà comparu devant la cour pour un délit de vol, etc. Et le chapitre XVII (p. 29) donne des détails sur la qualité des personnes qui pouvaient plaider en justice et ceux qui n'en avaient pas le droit.

Les Assises de la Haute Cour envisagent aussi cette incapacité. Elles emploient le mot garant ; or ce dernier n'est pas une personne tenue de garantir à une autre la jouissance de la chose vendue. C'est un simple témoin qui est forcé de combattre pour défendre son affirmation. Le chapitre LXXI du *Livre de Jean d'Ibelin* (J. d'Ibelin, 1841, p. 114) cite ceux qui ne peuvent être témoins. Parmi eux, il nomme les bâtards et les serfs.

De la même façon dans la *Clef des Assises*, nous voyons que ne peuvent se porter garants « ne houme, ne feme, qui ne soit obéissant à Rome, ne serf, ne autre home ne feme de religion ni enfant merme d'âge. (sic) » (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 586).

Notons en outre, le chapitre XXVIII du *Livre de Philippe de Navarre* (P. de Navarre, 1841, p. 500-501) qui traite des gens qui peuvent porter garantie en cour, et de ceux que l'on peut récuser. Après avoir énuméré ceux qui ne peuvent se porter garants, Philippe de Navarre cite un cas qui nous intéresse particulièrement : si, dit-il, « le seignor a donné feme au serf ou à un autre enteché des vices ci-dessus (sic) », d'un des vices qui empêchent de se porter garant en justice. Il faut remarquer le début de cette citation, qui prouve que le seigneur a consenti au mariage du serf avec une femme libre. Philippe de Navarre ajoute : « et il le vozit faire seir en la court disant que il est son home liege (sic) » : ceci semble prouver que le serf devenait libre, mais que va-t-il résulter de ce droit de siéger à la cour du seigneur ? Celui dont émane le procès demandera au seigneur de le récuser en disant que s'il peut affranchir son serf, cet affranchissement ne vaut que vis-à-vis du seigneur, non du plaideur. Et, pour Philippe de Navarre, il en sera ainsi jugé.

Les serfs étaient soumis à une dernière obligation en leur qualité de cultivateurs agricoles. Les vilains qui trouveront des «oziaus et des chiens et des chevachehures perdues (sic)» devront les rapporter dans le délai de quinze jours à la ville la plus voisine du lieu où ils auront été trouvés.

Beugnot soutient que cette classe agricole, bien qu'elle ait eu à souffrir de la puissance des Turcs, fut ennemie des croisés. Ce qui

prouve que ceux-ci n'avaient pas pu améliorer leur condition. Quant aux *Assises de la cour des Bourgeois*, elles nous parlent dans la plupart de leurs textes des esclaves domestiques, et nous trouvons souvent le mot serf pour les désigner. La cause en est que ce terme désigne souvent l'esclave en général, qu'il soit agricole ou domestique.

Il faut dire que les esclaves que les Latins ont trouvés dans les pays conquis, comprenaient des Chrétiens, des Juifs, des Samaritains, des Sarrasins, des Grecs et des Arabes. En effet, il y avait des esclaves employés au service domestique pour le bourgeois qui habitait les villes, s'occupait de négoce et ne possédait pas de terres, tandis que les grands propriétaires de fiefs possédaient surtout des esclaves ruraux qu'Ibelin (1841, p. 404-406) appelle vilains dans les chapitres CCLII-CCLV. Et même les patrons des navires pouvaient posséder des esclaves sur leurs bâtiments. Ils étaient considérés comme compris dans la valeur de ce que contenait le navire.

Il faut remarquer que certains esclaves syriens et arméniens, tout en appartenant à la religion chrétienne, étaient vendus et achetés librement. Même un Franc pressé par la misère, pouvait lui aussi demander à être vendu comme esclave. Au prix de sa liberté, il percevait la moitié du prix de la vente, et celui qui la vendu en percevait l'autre. Ainsi, il « devient serf à tous jors de celui ou de celle qui l'aura acheté, et ne peut puis dire que il seie frans (sic) » (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 141). Les Francs vendaient et achetaient donc des esclaves chrétiens avec la seule faveur d'être vendus uniquement à des chrétiens¹.

Les Assises de la Haute Cour traitent aussi le cas où un esclave agricole ayant été vendu, l'acheteur demande la nullité de la vente. Jean d'Ibelin (1841, p. 207) s'en préoccupe dans plusieurs chapitres, entre autres le chapitre CXXXII. Bien qu'il se serve du mot esclave, il s'agit d'un esclave agricole. Un homme a acheté un esclave atteint de la lèpre ou sujet à des attaques d'épilepsie. L'acheteur, de ce serf subit une perte. Car, l'esclave ne répond plus à l'usage qu'il veut en faire :

¹ Le mot *crestien* utilisé par les auteurs des *Assises* désignait en réalité le chrétien d'Occident ou le Latin qui pour se mettre à l'abri de la misère ou de la guerre, ont préféré perdre leurs statuts d'hommes libres. Le terme ne désigne donc pas les esclaves syriens ou arméniens qui existaient déjà bien avant l'arrivée des croisés.

il se présentera devant la cour du seigneur dans « l'an et jour » de l'achat pour lui exposer son cas, nommer le vendeur et demander la résiliation de la vente. L'acheteur rendra l'esclave au vendeur et celui-ci lui remettra le prix de la vente. L'acheteur, cependant, devra prouver le fait qu'il allègue et se munir de deux loyaux garants de sa nation qui jureront que l'esclave est atteint de la maladie cause de la résiliation de la vente. De son côté, l'acheteur devra jurer qu'il n'a rien fait qui puisse être la cause de la maladie de l'esclave. C'est aussi un des cas de la compétence de la Haute Cour et un de ceux qui peuvent faire l'objet de procès sans que le défendeur pour répondre puisse demander un délai.

L'esclave agricole, le serf et le vilain dépendaient intégralement du domaine auquel il était attaché. Il faisait partie du fief lui-même. En un mot, ils étaient assimilés aux animaux et aux meubles. Le Chapitre XXXI de l'Abrégé du Livre des Assises des Bourgeois (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 259), traite de la vente d'immeubles qu'il pouvait donner avec un serf de la même seigneurie. Mais il fallait le consentement du roi pour que la transaction puisse se faire avec un Franc ou un serf d'une autre seigneurie.

D'autre part, comme nous pouvons le constater à travers le chapitre suivant, un chrétien franc n'était pas réellement puni pour avoir frappé un esclave, sauf en cas de mort.

« seignor vient à la cort et se claime de celui par l'assise, qu'il li a son esclaf ou esclave battue, la raison juge et coumande enci à juger que jà nul frans hom, ne nule franche feme, ne fera por ce, à serf ni serve, assise, por ce que dreis et raison n'en est que il fase (...) Mais se selui esclaf ou cele esclave meurt par celuy batre, et selui qui la bati en est ataint par bones guarenties qui li virent batre, la raison juge que celuy est tenus d'amender à son seignor ou à sa dame, de qui fu celuy esclaf ou cele esclave, tant come il vora dire, par sa leauté, qu'elle li avoit costé, dès iceluy jor qu'elle l'acheta, jusques aujor qu'elle avoit morte. Et est

droit et raison par l'assise (sic)» (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 259).

Lorsqu'un esclave était battu et en mourait, et que son seigneur s'en plaignait à la cour, le coupable devait payer une amende en fonction de la valeur de l'esclave décédé. Pour l'estimation de cette somme, l'on s'en remettait à la bonne foi du propriétaire de la victime.

À l'inverse, l'esclave n'était pas lui aussi puni pour avoir frappé un chrétien. C'est plutôt son maître qui subissait un préjudice, l'esclave étant considéré comme sa chose. Il devait donc assumer et payer pour les erreurs commises par son esclave. Mais, si la victime perdait la vie de ses maux, « celui serf det estre trainés et puis pendus (sic) » (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 144). La responsabilité revenait alors, à l'esclave.

Le serf était attaché à la terre, et il restait à la discrétion de son seigneur. Celui-ci avait tous les droits nécessaires pour parvenir à rentrer en possession du vilain qui s'était enfui du domaine dont il dépendait. Étant donné ce lien étroit qui unissait le serf à la terre dont il dépendait, il n'est pas étonnant de rencontrer dans les textes de nombreuses dispositions concernant les serfs fugitifs. Car, ceux-ci faisaient partie intégrante du domaine sur lequel ils se trouvaient, y étaient attachés à perpétuelle demeure.

Ce cas des serfs fugitifs est examiné par Jean d'Ibelin (1841, p. 403) dans son chapitre CCLI. Il suppose un propriétaire de vilains ou de vilaines qui les réclame à quelqu'un les possédant dans sa terre ; ce dernier doit les rendre à celui dont ils dépendent avant huit jours. Si la personne à laquelle on les réclame répond qu'ils ne sont pas en son domaine, elle doit jurer que si elle peut les avoir dans le délai de quinze jours, elle les fera parvenir au seigneur ou aux personnes désignées à cet effet. Les quinze jours passés, si les vilains n'ont pas été renvoyés, celui à qui on les réclame devra jurer qu'il les fera parvenir au seigneur ou aux personnes désignées pour les recevoir, s'il peut les retrouver. Mais, s'il est certain qu'ils sont dans sa terre et s'il ne les remet pas, le seigneur ou son préposé peut d'office les prendre dans son domaine pour les rendre à leurs propriétaires. Ce chapitre est remarquable pour

les dispositions très précises qu'il contient sur les réclamations qui peuvent s'élever au sujet de la propriété des serfs. Il est du reste complété par les suivants.

Philippe de Navarre revient sur ce droit de propriété du seigneur sur les vilains de son fief dans le chapitre LXV. Il suppose qu'une personne réclame la propriété d'une chose de son fief, par exemple d'un vilain : si le réclamant ne peut se prévaloir d'un privilège du seigneur ou s'il ne prouve son droit par témoins, il obtiendra difficilement satisfaction « et pour ce fu faite l'assise dou remuement des villains, et grant peché est quant elle n'est tenue (sic) » (P. de Navarre, 1841, p. 535-536). D'autre part, ce qui prouve cet attachement à la terre, c'est lorsqu'une donation ou un échange était fait.

De plus, le mariage entre chrétiens et serves était prohibé. Dans le mariage entre serfs appartenant à des seigneurs différents, les croisés ne voyaient que la propriété des enfants à naître. Ce qui était souvent un sujet de contestation. Quant à une serve qui était sous l'autorité du roi, l'on ne pouvait l'épouser sans le consentement de ce dernier, sous peine de devenir son esclave.

Par ailleurs, les serfs du roi ou de l'Église étaient eux, des privilégiés. Leur condition se rapprochait de celle des colons : ils étaient propriétaires, transmettaient par succession, pouvaient aliéner des fiefs avec le consentement de leurs maîtres. Ils pouvaient même plaider contre ce dernier, car ils avaient une certaine personnalité. Beugnot voit en eux des *Lefteri* et des *Perpirarii*, qui jouissaient d'une liberté complète, quant à leurs personnes. Pour lui, ils n'étaient pas de véritables esclaves, comme ceux qui existaient en Syrie. Ceux dont nous parlons ici pouvaient posséder et vendre des héritages en certains cas. Pour nous, ils étaient de vrais serfs jouissant d'une condition spéciale qui les faisait ressembler à des affranchis.

Quoi qu'il en soit, nous devons dire, que d'une manière générale, la condition des esclaves agricoles et des serfs était très dure et que ceux-ci étaient à la discrétion de leurs seigneurs. Ces derniers exerçaient même le droit de vie et de mort. Nous pouvons donc dire

que « l'esclave était considéré à la fois comme une chose et un être de rang inférieur, mais aussi comme un étranger par rapport à la communauté dans laquelle il est inséré » (I. A. Martínez et M. Ouerfelli, 2016, p. 8).

2. L'affranchissement dans le Royaume latin de Jérusalem

L'adoption de l'esclavage entraîna celle de l'affranchissement et l'introduction dans cette société latine d'une classe de personnes qui pourvues de liberté, restaient cependant soumises envers leurs anciens maîtres à certains devoirs, et retombaient dans les liens de la servitude quand elles méconnaissaient ces devoirs.

2.1. Les modalités d'affranchissement des esclaves

Pour examiner le sujet de l'affranchissement dans le royaume de Jérusalem, il faut nous référer au chapitre CCVII du *Livre des Assises de la Cour des Bourgeois* (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 140), qui cite trois moyens par lesquels tout esclave pouvait acquérir la liberté. L'affranchissement par charte (*franchise*), l'affranchissement verbal qui devait se faire devant des témoins (deus garens ou treis) et l'affranchissement par testament.

En premier lieu nous trouvons l'affranchissement verbal et par devant témoins (au nombre de deux ou trois) en prononçant les propos suivants : « Je te done franchise de par Dé, et t'otrei or en dreit que tu cées delivres (sic) », c'est-à-dire je t'affranchis de par Dieu et t'accorde de dire ou je jurerai en justice que tu es affranchi.

Puis ce même texte vise l'affranchissement par charte. Et enfin il reste un troisième mode d'affranchissement que cite ce chapitre. Il avait lieu en présence de deux ou trois témoins au moment du décès du maître, ou bien l'esclave pouvait être affranchi de par le testament de ce dernier : « Et franchise peut douer à sa mort ou en son testament, et deit estre ferme, mais que il i ait deus garens ou treis. (sic)».

Nous trouvons un autre mode d'affranchissement qui semble aussi être général : c'est le baptême. Le terme batié ou baptisé désignait l'affranchi. Le baptême était effectivement le mode le plus

ordinaire des affranchissements. Suite habituelle de l'affranchissement des esclaves qui n'étaient pas chrétiens. Cet affranchissement par le baptême est appliqué d'une façon spéciale dans le chapitre CCLV¹ du *Livre des Assises de la Cour des Bourgeois* (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 191). Il s'agissait d'un esclave Chrétien, Juif, Samaritain, Syrien ou Sarrasin qui s'enfuyait d'une terre païenne pour une terre chrétienne, et se faisait chrétien, s'il ne l'était déjà: il acquérait de ce fait la liberté. Car, il «a eu tant de reconnoissance qu'il a laissé le male lei pour la boune. (sic) ». Néanmoins, on se plaignait de l'attitude des maîtres peu disposés à perdre leur main-d'œuvre à la faveur des conversions. Il fallut alors admettre que le baptême n'entraînait pas automatiquement l'affranchissement.

Le chapitre XXVIII de la Haute Cour (P. de Navarre, 1841, p. 501-502) visait un cas particulier de l'affranchissement des serfs. Il supposait qu'un seigneur mariait un de ses serfs avec une fille ou une femme libre, et d'après ce chapitre il devenait, par cela, libre.

L'affranchissement était tout de même soumis à certaines conditions. La première, relative à l'âge auquel on peut affranchir un esclave, nous est indiquée par le chapitre CCVIII, *in fine*, des *Assises de la Cour des Bourgeois* (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 141) : « Et tous houmes qui sont d'aage de quatorze ans, et la feme de douze ans si peut bien faire testament et franchir leurs sers et leurs serves, par dreit, et est ferme ce que il font de tel aage (sic) ». Par conséquent, l'âge et la dot sont aussi des conditions de l'affranchissement d'un esclave. Il fallait seulement que l'esclave soit en âge de se marier. C'est-à-dire, quatorze ans pour les hommes et douze ans pour les femmes. Et que le mari ou la femme paye la somme nécessaire pour la liberté de l'esclave qu'il désirait². Et pour ce qui est de la dot, un mari peut avoir reçu en effet de sa femme, comme dot, un esclave. Il a le droit de l'affranchir, que sa femme le veuille ou non, pourvu qu'il puisse rendre intacte la dot de sa femme.

¹ Beugnot fait remarquer qu'en général tout esclave était affranchi quand il était baptisé : or si cela avait lieu dans la majorité des cas, il n'en était pas toujours ainsi et cette règle était plus vraie en droit qu'en fait.

² Cela est assez évident puisque que la liberté pouvait aussi s'acquérir par alliance. En général, un seigneur qui mariait un de ses serfs avec une fille ou une femme libre, devenait libre. Cependant, retenons que l'union de la fille de l'affranchi et du fils du patron était interdite.

Seulement, il suppose aussi qu'un esclave a été donné en gage par son maître à son créancier. Or, si ce maître veut affranchir ledit esclave, il ne le peut pas tant que le créancier gagiste n'a pas été payé de sa créance.

« S'il avient que aucuns hom ou aucune feme mete en gage un sien esclaf ou esclave à aucun home, et il avient puis que celuy ou cele qui l'a mis en gage le veut franchir, la raison comande et juge que celuy ne la peut franchir, sans la volenté de celuy ou cele qui en gage la tient, c'il ne li avet païée sa dette. (sic)» (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 141)

Nous pouvons donc, en nous basant sur les dispositions précédentes, faire observer combien les *Assises*, spécialement celles de la *Cour des Bourgeois*, avaient soin de s'occuper de cette question de l'affranchissement. Cette tendance devait provenir de l'influence des idées chrétiennes en cette matière.

D'après les *Assises de Jérusalem*, il semble que l'affranchissement n'était que conditionnelle, laissant subsister des obligations envers le seigneur¹. Certains liens les rattachent encore à leurs anciens maîtres et ils peuvent facilement retomber en esclavage.

L'une d'elles se réfère à la matière de la succession d'un affranchi pour savoir à qui elle allait être déferée. Les chapitres CCIII et CCIV des *Assises des Bourgeois* (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 137-138) sont les deux textes qui s'occupent de ce sujet. Ce chapitre suppose qu'un affranchi : « esclaf ou esclave que son seignor ait fait faire Crestien et franchi, et celuy batié ou batiée vient à mort et fait testament », tous ses biens suivent la destination qui leur était faite dans le testament, et son ancien maître n'avait aucun droit sur eux : «

¹ Alors que dans les pays d'origines des Latins, avec la création du servage, se développa l'affranchissement individuel ou collectif. Le serf acquérait ainsi sa liberté, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. En règle générale, les affranchis jouissaient d'une liberté entière, et aucun lien ne les rattachait plus au seigneur. En quelques cas cependant, la liberté n'était que conditionnelle, laissant subsister des obligations envers le seigneur.

puisqu'il a fait devise (testament), ou soit que celui batié ait enfans ou non (sic)». Mais, ajoute ce texte, ceci n'est vrai que si les biens ont été acquis depuis l'affranchissement du testateur, s'il « avoit ce gaaigné depuis que il fu frans par son sens ou par s'aventure, ou par ce que donés li fu en mariage par feme que il prist (sic)». Par contre, s'il n'a pas fait de testament et si l'affranchi laisse des enfans, tous ses biens vont à ces derniers. En plus, si l'affranchi a reçu des biens de ses anciens maîtres, il ne peut en disposer entièrement.

Toutefois, si le testateur n'a que des enfans illégitimes, il doit laisser à son ancien maître « la tierce part de tous ses biens, et en maisons et en avoir, et des autres deus pars peut bien faire sa volonté. » Supposons qu'il ne l'ait pas fait : son ancien maître ou sa dame « pueent prendre le tiers de tout ce que celui avet laissé de tous ceaus et de toutes celes personnes à qui il averet ces choses laissées (sic)» qu'il y ait ou non un testament, à la condition toutefois que les donataires n'aient pas eu la possession desdits biens pendant plus d'un an et un jour.

Le second texte que nous avons cité est le chapitre CCIV : il complète le précédent sur la question que nous examinons en étudiant le cas où l'affranchi mourait intestat et ne laissait pas d'enfant. Ses biens étaient attribués à son patron, ou à sa patronne, ou à leurs enfans, si ceux qui l'avaient affranchi étaient décédés. L'affranchi avait donc intérêt à laisser un testament

Ce texte envisage ensuite le cas où l'affranchi décédé intestat et sans enfant était marié. La femme qu'il laissait à sa mort avait droit à sa dot, et le reste des biens allait à l'ancien maître, ou à sa dame. Si l'épouse de cet affranchi n'avait pas de dot, elle devait être mise en possession des meubles de la maison, et tout le surplus était attribué à son ancien maître ou à ses enfans. Enfin, « se celui ou celle qui le franchi n'en est vif ni ces enfans, ni les enfans de ces enfans, la raison si juge et comande que tout ce que celui ou celle baptiée avait si deit estre dou seignor de la terre (sic) ». Ces deux textes sont remarquables à cause de leur précision et de la netteté des dispositions qu'ils contiennent.

En somme, retenons que l'affranchi n'avait pas de parents collatéraux. Toute sa famille se composait de sa femme de ses enfants et de son patron. Si ces personnes mouraient avant lui, ses biens et lui étaient dévolus au seigneur. Dans le cas contraire, le patron conservait certains droits sur les biens de l'affranchi. C'est-à-dire que le tiers sur l'ensemble de ce qu'il possédait revenait à ce dernier comme le stipule ce chapitre :

« Et c'il n'aveit point de leaus enfans, mais aveit autres enfans de sa mie, la raison juge et commade que celuy batié ou batiée est tenus de laisser, à sa mort, à son signor ou à sa dame qui le franchi, la tierce part de tous ces biens, et en maisons et en aveir, et des autres deus pars peut bien faire sa volenté (sic)». (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 137)

Il est donc évident que les Latins respectaient les droits des enfants et des femmes des affranchis. Le patron était en cas d'absence de la femme et des enfants de l'affranchi, son successeur légal.

Le chapitre XV du Livre des Assises de la Cour des Bourgeois nous renseigne sur leurs droits juridiques. Citant les personnes qui pouvaient poser plainte, il dit que ni les enfants mineurs contre leurs pères, «ne le franchi celui qui l'a franchi ; por ce que plait ne peut estre entre deus homes par dreit, puisque l'un est en poeir de l'autre (sic)»¹. Il était donc formellement interdit à l'affranchi de plaider contre son ancien maître. Selon le Chapitre XV et XVI (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 29), la Cour devait alors rejeter la plainte et condamner l'affranchi au paiement d'une amende. En plus, «ce il n'en a tant de quei il puisse ce paier, si le deit on coper la lengue, ce c'est lait crim dont il appela son signor ou sa dame ou ces enfans (sic)». Comme amende, il devait «douner à la cort L. besans, là où fu le clain. Et ce il n'en a tant de quei il puisse ce paier, si le deit coper la lengue (sic)». Pour ce qui est de la peine de cinquante besants qui se changeait, si l'affranchi était trop pauvre pour pouvoir la payer, en une de ces mutilations que le

¹ Cette prohibition se rencontre aussi dans le chapitre XVIII de la 2e partie de *l'Abrégé du Livre des Assises* (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 316). Il admet que le «*libertus*» ne pouvait appeler en justice son ancien maître : «le *libertus* est celui qui fu Sarrazin et puis Crestien ; celuy ne peut plaidoier à (contre) son signor. »

législateur d'Orient semble s'être plu à prodiguer. Il ne faut considérer que comme une menace cette peine, si peu en rapport avec la faute commise. Car, l'affranchi savait bien qu'il n'était pas recevable dans son accusation, et c'eut été un acte de démence que de l'intenter. Quoi qu'il en soit, le maître et sa famille se trouvaient protégés contre toute accusation de la part de l'affranchi.

Il est donc évident que l'affranchissement était fait sous conditions. « Ce dernier n'accordait aux esclaves qu'une liberté *cum obsequio*, laissant l'affranchi soumis à un devoir de reconnaissance envers son libérateur, qui était concrétisé par des charges et obligations très réelles » (N. Carrier, 2021, p. 179-196).

2.2. *La perte du statut d'affranchi*

L'affranchi pouvait perdre son statut d'affranchi et retomber dans la servitude (servage, esclavage) comme le stipule le chapitre CCV (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 139). En effet, l'affranchi coupable d'ingratitude en proférant des menaces contre son seigneur ou la famille de ce dernier, retombait dans la servitude. Toutes les obligations auxquelles l'affranchi était tenu vis-à-vis de son ancien maître étaient soumises à une restriction importante. Ce texte aborde ainsi le sujet que nous examinons :

« S'il avient que aucun home batié. Si font aucun outrage à leur seignor, ou à leur dames, ou à leur anfans, doivent estre tornés arieres en servage; si com est se le batié ou la batiée menassa de batre ou d'ocirre son seignor, ou sa dame, ou ces en fans ; ou c'il li fist grant honte, si com est, ce il le fery; ou c'il fist grant damage à son seignor, ou à sa dame, ou à ces anfans, ou aucun autre mau (sic)».

Il expose les raisons qui peuvent faire retomber l'affranchi dans l'esclavage. Il ne fallait pas que celui-ci eût manqué à l'obligation du respect, qu'il devait à son ancien maître, à sa famille ou à ses enfants.

Il ne pouvait donc, ni les frapper, ni leur causer aucun préjudice. Si l'affranchi ne respecte pas ces obligations

« la raison comande et juge que celui ou cele batiée qui feret contre son seignor, ou contre sa dame, ou contre ces anfans, nules de ces choses qui sont dites desus, il redevient serf, tant corne ces sires ou sa dame vora à son servise, mais non mie qu'il le puisse vendre (sic)».

Cependant, ce retour à l'esclavage de l'affranchi ingrat n'était pas perpétuel mais temporaire, puisque son ancien maître ou sa dame pouvait le retenir en captivité « Tant corne ces sires ou sa dame vora (sic)». De plus ce retour à la servitude était soumis à une restriction importante, puisque le texte dit que l'ancien maître n'aurait pas le droit de vendre son affranchi retombé en esclavage, « mais non mie qu'il le puisse vendre ». Il ne pouvait donc être vendu et sa femme, ses enfants et même son enfant à naître, si sa femme était grosse, ne devenaient pas serfs avec lui.

Toutes les obligations auxquelles l'affranchi était tenu vis-à-vis de son ancien maître étaient soumises à une seconde restriction qui ressort de la fin du même chapitre CCV du *Livre des Assises de la Cour des Bourgeois*.

« El bien sachés qu'en toutes ces raisons que hon vos ai dites dou serf et de la serve, si det aver garenties qui preuvent se que le serf ou la serve aura fait, se il se voleit desdire de ce qu'il avereit fait contre son seignor, ou contre sa dame, ou contre ses an fans, car sans deus garens, puis c'on née la chose, ne peut-on juger la vérités (sic)». (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 139)

Il pouvait arriver que l'affranchi, contre qui était lancée une accusation susceptible d'entraîner son retour à l'esclavage, pût se défendre et nier le fait qui lui était reproché. Il en avait le droit, et nulle sanction ne pouvait être prononcée contre lui, à moins que deux témoins n'eussent confirmé la véracité des faits qui lui étaient opposés.

Terminons ce sujet en observant une disposition que contient le chapitre que nous étudions et qui examine une des conséquences de ce retour à l'esclavage. Il s'agit du cas où un affranchi a eu un enfant pendant le temps durant lequel l'affranchi a joui de la liberté, ou bien la « batié soit groce », pendant ce laps de temps, «le batié ou la batié retome en arrières en serveté par sa malefaite (sic)».

À ce sujet, notre texte déclare que :

«ce seluy ou cil a eu enfans, tant coume il estet frans, ou que elle soit groce, que ceaus anfans ne doivent pas estre sers, ains doivent estre auci bien frans come c'il fucent nés d'une franche feme; car la malefaite dou pere ou dela mere ne deit tenir damage à celuy qui est encores à naistre, ou qui est nés (sic)»

L'enfant né ou conçu pendant le temps durant lequel l'affranchi a joui de la liberté était donc libre, « frans». Car, et c'est la raison que nous donne le texte, la faute du père ou de la mère qui avait amené le retour à l'esclavage ne devait pas retomber sur sa tête. Car « la malefaite dou père ou de la ne deit tenir damage à celuy qui est encore à naistre, ou qui est nés, par dreit ne par l'assise dou reaume de Jerusalem (sic)». (Le C. A. Beugnot, 1843, p. 139)

Dans l'ensemble, les affranchis jouissaient avec leurs enfants qu'ils avaient eus depuis leurs affranchissements, d'une liberté complète. Mais ils devaient rendre à leurs anciens maîtres une portion des produits de tous les biens dont ils devenaient propriétaires.

Conclusion

Les esclaves que les Latins ont trouvés dans les pays conquis, comprenaient des gens de toutes confessions religieuses. Cet esclavage n'éprouva aucun changement en passant sous la domination des chrétiens. Les vilains dont parlent les Assises étaient surtout des serfs, des esclaves qui cultivaient les fiefs des seigneurs. Cette classe servile dépendait intégralement du domaine auquel elle était attachée. L'esclave était donc attaché à la terre, et il restait à la discrétion de son seigneur. Celui-ci avait tous les droits nécessaires pour parvenir à rentrer en possession du vilain qui s'était enfui du domaine dont il dépendait. D'une façon générale, l'esclave n'avait aucun droit, ne pouvait en avoir aucun, et sa situation sociale, particulièrement dure, ne subissait guère l'influence de la religion des croisés.

L'adoption de l'esclavage entraîna celle de l'affranchissement et l'introduction dans cette société latine d'une classe de personnes qui pourvues de liberté, restaient cependant soumises envers leurs anciens maîtres à certains devoirs. Il pouvait perdre son statut d'affranchi et retomber dans la servitude (servage, esclavage) s'il se rendait coupable d'ingratitude en proférant des menaces contre son seigneur ou la famille de ce dernier. Dans l'ensemble, les affranchis jouissaient avec leurs enfants qu'ils avaient eus depuis leurs affranchissements, d'une liberté complète. Par contre, ils devaient rendre à leurs anciens maîtres une portion des produits de tous les biens dont ils devenaient propriétaires.

La classe servile dans le quotidien de la société latine d'Orient apparaît comme un phénomène d'une grande complexité. Mais, il est évident qu'elle a joué un rôle capital dans le développement économique de cette société. C'est à se demander si les Latins auraient pu se maintenir aussi longtemps en Orient sans cette classe sociale.

Références bibliographiques

I. Sources

BEUGNOT Le Comte Arthur, *Assises de Jérusalem* in *Recueil des historiens des croisades : Lois*, Tome Premier (1841), 898 p. ; Tomes II (1843), 581 p. ; Académie des inscriptions et Belles-Lettres, Paris

IBELIN Jean d' (1841), *Livre de Jean d'Ibelin* in *Recueil des historiens des croisades : Lois*, Tome Premier, Académie des inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 898 p.

NAVARRÉ Philippe de (1841), *Livre de Philippe de Navarre* in *Recueil des historiens des croisades : Lois*, Tome Premier, Académie des inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 898 p.

II. Bibliographie

CAHEN Claude, 1983, *Orient et Occident au temps des croisades*, Aubier Montaigne, Paris, 300 p.

CARRIER Nicolas, 2021, « De l'esclavage au servage : pour une étude des dynamiques de la servitude », *Médiévales* 81, p. 179-196

MARTÍNEZ Ivan Armenteros et OUERFELLI Mohamed, 2016, « Réévaluer l'économie de l'esclavage en Méditerranée au Moyen Âge et au début de l'époque Moderne », *Rives méditerranéennes* 53, Presses Universitaires de Provence, p. 7-20

RICHARD Jean, 1996, *Histoire des croisades*, Fayard, Paris, 544 p.

Le Recours aux Soins en cas de Paludisme Pédiatrique en Paysage Thérapeutique de la Commune V du District de Bamako (Mali)

Moussa FOFANA,

Docteur en Anthropologie de la santé, maître-assistant, enseignant-chercheur à l'Institut des sciences humaines de Bamako (ISH).

Bamako, Mali,

moussa2012fofana@yahoo.fr

Oumarou AROU

Docteur en Sociologie de la santé,

maître-assistant, au Département de sociologie et d'anthropologie à l'université Yambo Ouologuem de Bamako (UYOB) Bamako, Mali,

omarouarou1@gmail.com

Résumé

Au Mali, le paludisme pédiatrique constitue un problème de santé publique et social. C'est cette double problématique que cet article a exploré pour expliquer les difficultés que rencontrent les parents d'enfants en quête de soins et de prévention. Nos recherches s'appuient sur une enquête ethnographique. L'objectif de cet article est de cerner les représentations du paludisme pédiatrique et la trajectoire thérapeutique. De fait, il est encore perçu comme une maladie aux multiples dimensions, ce qui a permis de comprendre les interactions qui existent entre le recours aux soins endogènes et biomédical. La reconnaissance des signes du paludisme pédiatrique s'explique par la saleté du milieu, le manque de moyens de protection contre la piqure de moustique et la sorcellerie. Dans le même temps, les mères d'enfants redoutent les coûts de la prise en charge médicale. Ce qui justifie le retard de diagnostique à l'hôpital. Cette situation a conduit les parents à se replier sur eux-mêmes et à s'orienter vers l'automédication à domicile et aux guérisseurs traditionnels pour leurs savoirs et pratiques endogènes jugées efficaces dans le traitement du paludisme pédiatrique face auquel la biomédecine se montre peu efficace.

Mots clés : recours aux soins, paludisme pédiatrique, paysage thérapeutique, Bamako (Mali).

Abstract

In Mali, pediatric malaria is a public health and social problem. This article explores this dual issue to explain the difficulties encountered by parents of children seeking care and prevention. Our research is based on an ethnographic study. The objective of this article is to identify representations of pediatric malaria and the therapeutic trajectory. In fact, it is still perceived as a disease with multiple dimensions, which

has helped us understand the interactions that exist between the use of endogenous and biomedical care. The recognition of the signs of pediatric malaria is explained by the filthiness of the environment, the lack of means of protection against mosquito bites, and witchcraft. At the same time, mothers of children fear the cost of medical care. This justifies the delay in hospital diagnosis. This situation has led parents to withdraw into themselves and turn to self-medication at home and traditional healers for their endogenous knowledge and practices deemed effective in the treatment of pediatric malaria, against which biomedicine has proven ineffective.

Keywords: recourse to care, pediatric malaria, therapeutic landscape, Bamako (Mali).

Introduction

Au Mali, tout comme les personnes âgées, les enfants de 0-5 ans sont eux aussi les plus vulnérables face à la fièvre, diarrhée et le paludisme. Selon les études passées, ces maladies représentent 32 % des cas sur l'ensemble des pathologies suivies des infections respiratoires aiguës 10 % et des diarrhées présumées infectieuses en dehors du choléra 3 %. Dans ce contexte, la pathologie ayant plus causé de décès est le paludisme avec 22 % de cas (Keita et al., 2022 : 30). Au regard de cette situation, les politiques de lutte contre le paludisme, les parents considèrent eux aussi les enfants comme vulnérables au risque palustre. Le sociologue Marc-Henri Soulet (2014), montre que la vulnérabilité est une « potentialité à être blessé ». Ainsi, cette notion dynamique appelle à des approches processuelles et invite aussi à des analyses pluricausales. Il est à montrer combien la difficulté économique peut fragiliser au plan sanitaire (accès moindre à la santé). De cela, retenons partiellement la définition de Michèle Clément & Nathalie Bolduc (2004) qui appréhendent la vulnérabilité comme « des processus de fragilisation ; une zone de bascule entre l'intégration sociale et l'exclusion ; un milieu à risque (il n'y aurait ici vulnérabilité que devant une situation donnée) ; état fragile (handicape, pauvreté, maladie, etc.) ou une période de la vie (adolescence, vieillesse) ; de groupes dont l'autonomie et la dignité sont mises à mal (homosexuels, toxicomanes, séropositifs, immigrants, femmes victimes de violence, SDF, etc. » (Clément & Bolduc, 2004 : 61). Dans ce contexte de la santé, les individus sont considérés comme vulnérables si ces derniers sont prédisposés à un dommage ou à la maladie. Par ailleurs, la fragilité

d'un individu ne va pas de soi. Elle relève d'une articulation de facteurs économiques, sociaux, familiaux, génétiques, environnementaux, sanitaires, qu'il convient de penser conjointement afin d'en comprendre les mécanismes. L'enfant est sociologiquement considéré comme « éminemment vulnérable » (Brodiez-Dolino, 2015), puisqu'il est l'archétype de l'être inachevé, en devenir et n'ayant pas encore acquis toutes ses défenses endogènes (Soulet, 2014), donc en « danger » et fragile. Cette première forme de vulnérabilité au cours de la constitution biologique, psychologique et sociale, associée à l'absence d'immunité, et le fait de n'avoir évolué dans une famille pauvre sont autant d'éléments qui fragilisent ou prédisposent à une potentielle infection palustre. Ainsi, la vulnérabilité est utilisée par les parents pour désigner l'état de fragilité de leurs enfants et la propension à être infectés par le microbe du paludisme. Didier Gobber (2003) montre à partir de ses expériences vécues à Abidjan, Conakry, Dakar, Niamey et Bamako qu'« en Afrique subsaharienne, chaque jour 1200 enfants de moins de cinq ans meurent pour la plupart de maladie ailleurs considérées comme bénignes » (Gobber, 2003 :217). De cela Aude Nikiéma et al. (2011) pointent du doigt le facteur financier comme le plus important des principaux motifs de non-recours aux soins de santé. De Silvia Paruzzolo et al. (2010) ont fait le même constat et montrent que l'activité économique détermine le comportement thérapeutique des populations en cas de maladies. Cette situation fait ressortir de réels problèmes d'accès aux soins. De fait, l'accès aux soins a fait l'objet de réformes, de propositions pour l'amélioration de la santé infantile car le droit à la santé fait partie des droits fondamentaux de tout être humain. Cette politique s'inscrit dans le prolongement de questionnement des chercheurs en sciences sociales, Yannick Jaffré & Jean-Pierre Olivier de Sardan (2003). Cependant, bien que l'Etat ait mis en œuvre une politique qui se traduit par l'accès aux soins pour tous et à moindre coût (PRODES, 2004), cet accès aux soins reste encore limité pour les populations démunies. La politique de couverture sanitaire universelle pour tous se heurte à de nombreuses difficultés. Cette situation réduit par ailleurs le recours aux soins de santé moderne au profit des savoirs endogènes de soins. Le paludisme, cette maladie a fait l'objet d'études qui cherchent à analyser les représentations et à comprendre les comportements des populations

liés à elle comme ce fut le cas de nombreux pays africains, notamment celui du Sénégal (Ndoye, 2009) et du Niger (Faye, 2009). L'essentiel de ces travaux a montré que le paludisme pédiatrique est une pathologie dont les causes sont reliées à des systèmes de pensées plus large, qui dépassent la sphère biomédicale (Faye, 2012). Les populations ont des perceptions très contrastées et des modes de recours pluriels. En effet, le paludisme pédiatrique est perçu comme une maladie pour les corps faibles. Ces représentations circulent de bouche à oreille ou rebondissent d'une culture à une autre. Pour cela, deux théories principales sont mobilisées pour comprendre comment la maladie est vécue et pensée par la société. Les travaux en sciences sociales sur le paludisme ont mis en évidence les difficultés économiques comme l'une des problèmes d'accessibilité aux soins (Peters et al., 2008 ; Mahuamud et al., 2017). Les études sur la question révèlent quelques approches pouvant permettre de comprendre cette vulnérabilité face à la question de la maladie. Il s'agit entre autres des approches économique, organisationnelle, de genre, sociodémographique et socio-culturelle. L'approche économique établit les relations entre le niveau de fréquentation des services de santé et les conditions économiques dans lesquelles vivent les familles, lesquelles conditions constituent un frein à l'accès aux soins. Ces travaux mettent en relief une corrélation entre les variables économique et l'accès aux soins de santé en Afrique (Jaffré et al., 2009). Selon Médiatrice Nkurunziza (2009), les mères pauvres sont plus exposées au risque de ne pas recourir au service de santé compte tenu de leur faible autonomie financière et décisionnelle. Aude Nikiéma et al. (2011) ciblaient le manque de ressources financières comme le plus important des principaux motifs de non-recours aux soins de santé. D'Silvia Paruzzolo et al. (2010) ont montré que l'activité économique détermine le comportement thérapeutique des femmes en cas de maladie. L'approche organisationnelle révèle que, le rôle du système de santé dans l'utilisation des services de santé explique la faible fréquentation des services dans les pays en voie de développement par les difficultés liées à la gouvernance du système de santé (Gastineau, 2003 ; Koné, 2012). De fait, Mburano Rwenge & Hélène Kamdem (2002) ont montré que la position sociale d'infériorité des femmes réduit leur accès à l'éducation, aux prises de décision, voire aux ressources économiques. L'approche

sociodémographique montre l'effet des variables sociodémographiques sur l'accès aux services de santé. L'approche socioculturelle, quant à elle, met en évidence les représentations et les croyances des populations avec le recours aux services de santé (Koné, 2012). L'approche genre associe le recours aux soins de santé aux inégalités de genre avec le contrôle exercé sur les femmes aussi bien dans le domaine de l'éducation que celui de la santé. L'essentiel de ces travaux a montré que le paludisme pédiatrique est une pathologie dont les causes sont reliées à des systèmes de pensée plus large, qui dépasse la sphère biomédicale (Yangani-Angaté, 2004 :18). Les populations ont des perceptions très contrastées et des modes de recours pluriels. En effet, le paludisme pédiatrique est perçu comme une maladie grave, compliqué, aux multiples dimensions et demeure une fatalité. Ces représentations circulent de bouche à oreille ou rebondissent d'une culture à une autre. Pour cela deux théories principales sont retenues pour cette étude afin de comprendre comment la maladie est vécue et pensée par la société : la théorie de l'anthropologie interprétative de la maladie d'Arthur Kleinmann (1980) et l'ethnométhodologie (Garfinkel, 2007). Selon Arthur Kleinmann (1980), les systèmes de soins (*Health care system*) rassemblent le réseau des réponses aux problèmes humains entraînés par la maladie : les croyances étiologiques, le choix des traitements, les statuts et rôles légitimes socialement lors des actions sur la maladie, les relations de pouvoir qui les accompagnent. Arthur Kleinmann (1980) montre que la réalité clinique est en partie construite par les systèmes sociaux et culturels. C'est ainsi qu'il divise cette réalité clinique en trois secteurs interreliés (*popular sector, professional sector, folk sector*). Le système social et culturel de Bamako intègre cette division sociale et culturelle en secteur de Kleinmann. Par ailleurs, l'ethnométhodologie présuppose que nous sommes tous des sociologues à l'état pratique (Coulon, 2014). Cette approche montre que les ethno-méthodes apparaissent comme des faits et des gestes par les acteurs sociaux pour résoudre les différents problèmes auxquels ils font face au quotidien. Tous ces constats nous amènent à poser les questions suivantes : Quelle est la dynamique des représentations du paludisme pédiatrique dans la commune V du district de Bamako ? Dans ce contexte, où les représentations populaires de la maladie se dégagent (causalités, signes, soins

pluriels...), alors quelle est la place des savoirs biomédicaux ? Quelle est la politique de prise en charge menée par les pouvoirs publics de santé devant l'ampleur de la situation ? Pour répondre à notre problématique, nous avons émis quelques hypothèses que nous avons choisi de vérifier. Les hypothèses que nous avons formulées sont les suivantes :

- les parents ont des représentations sur le paludisme pédiatrique ;
- les parents ont des comportements de recours;
- les parents assument eux-mêmes la prise en charge de la maladie.

L'objectif général poursuivi dans cet article est de cerner les perceptions du paludisme pédiatrique et éventuellement les trajectoires thérapeutiques. Ainsi, les objectifs spécifiques se dégagent :

- analyser les représentations du paludisme pédiatrique chez les parents à Bamako;
- étudier les trajectoires thérapeutiques de la prise en charge du paludisme pédiatrique;
- dégager les politiques et les procédures publiques et sociales de prise en charge de la maladie.

La menace que représente le paludisme chez l'enfant donne lieu au renforcement de la politique et du programme de prévention.

I. Méthodologie de recherche

1.1. Méthodes et outils de collecte de données

La méthodologie utilisée ici est essentiellement qualitative. L'entretien semi-directif est la technique la plus utilisée dans le cadre de l'enquête qualitative. Comme l'ont montré Moriké Dembélé et ses collaborateurs (2022 : 45), cette étude porte ainsi sur le pan de la culture—et de ce fait, l'entretien semi-directif permet de saisir de manière approfondie les enjeux du recours aux soins en cas de paludisme pédiatrique avec en toile de fond les dynamiques de représentations sociales comme le rappelle Yannick Jaffré & Jean-Pierre Olivier de Sardan :

« L'entretien reste le mieux privilégié, souvent le plus économique pour produire des données discursives donnant accès aux représentations épiques, autochtones, indigènes, locales. Ce sont des notes d'entretiens qui constitueront la plus grosse part du corps de données de l'anthropologue » (Jaffré & Olivier de Sardan, 2003).

Dans ce contexte, l'ethnographe doit « laisser courir son regard sans s'obstiner sur une seule piste, écouter tout de soi sans se contenter d'un seul message, se pénétrer des ambiances et chercher finalement à discerner les dimensions essentielles du problème à étudier » (Quivy & Campenhoud, 1988 : 75). Les enfants que nous avons observés sont physiquement affaiblis par la maladie. En fonction de leurs états critiques (pleurs, gémissements, pâleurs et solitude) les mères sont capables de comprendre et de transmettre ces messages aux enquêteurs. Ce qui montre que nous avons joué le rôle de témoin et d'acteur (Olivier de Sardan, 1995) ayant interagi avec les personnes observées et enquêtées dans le respect des modalités qui régissent ce type de relation. Les mères identifiées ont été rencontrées pour des entretiens après accord. En effet, les données empiriques ont été recueillies et complétées par un examen de données documentaires et de la littérature. Les entretiens semi-directifs ont été menés auprès de 38 personnes : 11 personnels de prise en charge, 27 parents notamment les mères d'enfants. Alors, la plupart des participants étaient des mères d'enfant n'exerçant aucune activité. La majorité était de confession musulmane. En effet, l'instrument qui convient pour la collecte de données est le guide d'entretien de type semi-directif. Les entretiens ont été portés sur les perceptions, les représentations de la maladie, l'itinéraire thérapeutique et la prise en charge de la maladie. Les parents ont été consultés pour leur consentement à l'étude. Ils pouvaient s'ils le voulaient, interrompre les entretiens. Le tout dans le souci de se conformer aux normes communautaires pour diminuer les risques de soupçons malveillants de la part des enquêtés pose ce que Jean-Pierre Olivier de Sardan (2008) appelle « *l'encliquage* », qui est un des biais de terrain importants pour le chercheur consistant à s'assimiler à une clique ou une faction sociale en s'y conformant.

Cette situation qui témoigne des difficultés que nous avons eues lors de la collecte des données a fait l'objet de plusieurs volumes dont ceux de Jean-Pierre Olivier de Sardan (2008) et de Jean Peneffe (1992). En tout cas, une enquête menée dans le milieu de l'enquêté ou sur sa propre culture soulève un problème de « subjectivité » dans la démarche ethnographique et fait le départ entre « la subjectivation objective de la subjectivité » et « l'objectivation subjective de l'objectivité » (François-Marie, 2017). Comme le souligne Florence Weber (2009), il est question d'appréhender le terrain dans une double dimension de rapprochement et de distanciation scientifique pour ne pas tomber dans le piège de l'appartenance culturelle.

II. Résultats

2.1. L'expérience comme moyen de reconnaissance de signes du paludisme chez l'enfant

L'expérience du paludisme pédiatrique permet de comprendre les représentations de la population vis-à-vis des voies d'infection et des pratiques de la prévention. Comme le rappelle l'anthropologue du changement social et du développement, c'est dans des représentations « émiques », des « modes de vie et de pensée indigènes et locaux » et des « façons de penser autochtones » qu'il faut puiser pour comprendre comment les processus de changement sont pensés et vécus par les acteurs concernés (Olivier de Sardan, 1995). Dans ce contexte, les femmes âgées et les mères sont les détenteurs du savoir à reconnaître les signes de la maladie chez un enfant et partagent les informations à la famille et à l'entourage. Ces soucis nécessitent des recours thérapeutiques en vue d'arrêter immédiatement la maladie. Les recours thérapeutiques pluriels sont plus courants chez les plus démunis. La vulnérabilité physique de l'enfant face à la maladie du paludisme est une préoccupation majeure pour les familles et pour les politiques de santé. L'expérience du paludisme pédiatrique chez les parents montrent que cette maladie est banalisée voire bénigne. Cela s'observe par la manière dont les parents s'organisent et protègent les enfants contre les moustiques à travers différents moyens locaux. Par ailleurs, le discours biomédical n'a pas eu d'effet radical sur les représentations populaires. Cependant, les informations biomédicales nouvelles sur le paludisme pédiatrique ne

sont pas rejetées. Elles sont plutôt acceptées et juxtaposées avec d'autres connaissances locales. La juxtaposition des connaissances biomédicales avec d'autres connaissances ethno-médicales s'accompagne souvent d'un processus de bricolage où plusieurs référents sont convoqués en plus de l'anophèle comme responsable d'infection devant expliquer les causes du paludisme chez l'enfant. On relève une similarité entre les savoirs populaires et les savoirs biomédicaux, ce qui donne souvent l'illusion d'une uniformisation croissante des savoirs (Ndoye, 2007). Donmozoum Téléphore Some & Roger Zerbo (2007), considéraient que, dans les années 90, le rôle du moustique dans la transmission du paludisme était presque méconnu dans les pays africains. Les réponses qui se rapportent à la définition du paludisme pédiatrique associent les savoirs savants et profanes. Les parents d'enfants réinterprètent les causes de la maladie à partir du modèle construit et fabriqué socialement et localement. Il n'est pas surprenant d'entendre dans les propos de O.M., 63 ans :

« Au crépuscule, il y a des oiseaux qui circulent dans le ciel ; si l'ombre de ces oiseaux passent au dessus des enfants, alors ça les rend malade de n'importe quelle maladie dont le paludisme » (O.M., 63 ans guérisseuse).

La définition universellement connue du paludisme comme une maladie infectieuse due à un parasite transmis par la pique de moustique (anophèle) et qui cause des accès de fièvre est accolée par une perception étiologique plus locale. La définition scientifique du paludisme avec une signification personnelle est illustrée dans cet extrait tiré de l'entretien réalisé avec A.S. :

« Quand il commence à pleuvoir (hivernage), il y a trop de moustiques à partir 19 h à 23 h. Souvent on est avec les enfants qui s'amusez dehors la nuit. Bon, il y a des parents qui ne font rien pour protéger les enfants contre les moustiques. On dit souvent que c'est Dieu qui les protège contre les maladies et le mauvais œil (sorcellerie) qui peut

rendre un enfant malade du palu » (A.S., 38 ans, ménagère).

Cet extrait d'entretien fait référence au mode de vie et de pensées liées à la cause de l'infection palustre et de la sorcellerie. Après l'exposition des enfants, elle a eu des expériences montrant des changements corporels à partir des symptômes (corps chaud, manque d'appétit, vomissement de couleur jaunâtre, etc.), l'usage ne tente pas de caractériser l'état physique. L'anthropologue Doris Bonnet, montre que la fièvre simple ou l'hyperthermie est désigné par les syntagmes de « corps chaud » de « corps qui chauffe » (Bonnet, 1986). Elle analyse cette notion de « corps chaud » en montrant comment la fièvre est pensée localement. Cette fièvre peut venir aussi de la mère de l'enfant. Il existe des savoirs locaux de transmission de cette maladie, dont l'hérédité, de la dialectique froid /chaud. De façon générale, le paludisme se manifeste par une fièvre d'apparition brutale (38 à 40° C), des blessures sur les lèvres, de la fraîcheur, des frissons, de la fatigue, des courbatures, des maux de tête et des troubles digestifs. De fait, elle insiste surtout sur le langage des maux. Comme le rappelle Mohamed Mebtoul (2000 : 264), le passage du normal au pathologique est décrit en référence aux changements d'état tout en opérant une hiérarchisation entre les différents signes. Les reconnaissances de ces signes sont des preuves matérielles de la présence du paludisme chez l'enfant. Les populations mettent aussi en avant les phénomènes de changement climatique liés au développement des moustiques, en l'occurrence les eaux stagnantes après les pluies et l'insalubrité dans les quartiers sont en phase avec les recommandations biomédicales faites à propos des mesures d'hygiène. Ces représentations semblent s'insérer dans un processus dynamique, dans lequel les connaissances biomédicales occupent une place très importante surtout dans les campagnes médiatiques du PNLP à travers les affiches, plaquettes, etc. ; et comme le rappelle Tidiane Ndoye (2007), la banalisation du paludisme a perdu du terrain sous l'effet de nombreuses campagnes d'IEC.

Même si A.S., 38 ans, accorde une place à la connaissance biomédicale, elle évoque d'autres causes. Au sujet des causes exogènes (sorcellerie) de la maladie, Claudine Herzlich (1996 :17)

montre que celle-ci « peut être d'origine magique : elle est causée par l'action d'un autre homme ou sorcier. Ou bien elle est d'origine religieuse ; elle provient d'un dieu ou d'un esprit. La maladie, en dernière analyse, provient d'une jante envers les dieux, les morts ou la société, de la rupture d'un tabou ou d'un manquement aux valeurs du groupe... ». Globalement, l'anthropologue Didier Fassin (1992) indique que « la maladie, parce qu'elle fait intervenir la mort, a dans toutes les sociétés une triple inscription : physique, à travers la souffrance et la dégradation de l'individu ; culturelle dans les interprétations et les thérapeutiques qu'elle rend nécessaires ; morale par la lutte que s'y livrent le bien et le mal » (Fassin, 1996 : 22-23). Quant aux maladies infantiles, du point de vue médical, elles se produisent à la période de la construction progressive des défenses immunologiques à solidifier le système immunitaire. Le caractère précaire de la santé des enfants dans les pays en développement ne s'explique pas seulement du fait de leur fragilité physique mais principalement par les difficultés économiques de nombreuses familles. Cependant, Yannick Jaffré & Jean-Pierre Olivier de Sardan (2003) montrent que la « précarité médicale » caractérise les systèmes de santé des pays en développement. Les propos de K.D., 32 ans, révèlent ces difficultés financières et d'accès aux soins. Alors, quand nous avons interrogé K.D., 32 ans, pourquoi elle n'est pas venue aussitôt à l'hôpital pour faire consulter l'enfant, elle a répondu :

« Je pensais que c'est un palu simple et encore à l'hôpital quand tu vas là-bas, ils vont te dire de payer la consultation, les examens et ils vont te prescrire des ordonnances et moi, je n'ai pas ces moyens. Et après une voisine m'a conseillée d'utiliser « fura » un remède traditionnel qu'une guérisseuse traditionnelle (spécialisée dans le traitement des maladies infantiles) lui a donné à faire boire et à laver pour soulager l'enfant de sa fatigue » (K.D, 32 ans).

Il ressort de ces échanges que la mère de l'enfant a décrit les symptômes du paludisme de son enfant, ses attentes, son retard avant de se rendre à l'hôpital pour consulter un médecin. Étant donné qu'elle a des relations avec son entourage, elle a parlé de l'état de son enfant.

Enfin, sa voisine qui est aussi une mère d'enfants lui a conseillé d'aller voir une guérisseuse traditionnelle qui traite les maladies infantiles car elle a eu l'expérience avec ses enfants. Elle dit recourir à la bouillie à base de citron pour susciter l'appétit chez l'enfant et corriger la défaillance physique caractérisée par la fatigue. Même si elle avoue au médecin qu'elle a donné de l'« Efferalgan » à l'enfant pour baisser la fièvre, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle persiste encore aux yeux de son entourage. Au fond de ces pratiques qui s'entrecroisent se trouve la pensée que la maladie de l'enfant nécessite une prise en charge biomédicale. Le fait de recourir à plusieurs trajectoires thérapeutiques montre visiblement ses difficultés économiques, ce qui la pousse à utiliser concomitamment plusieurs médicaments et à rechercher des traitements gratuits ou à vil-prix. Les propos d'une enquêtée témoignent de cet attachement à la médecine traditionnelle. A.F. : « L'hôpital c'est une maison de toubab (Blanc) qui soigne le malade, et le "karamoko" (détenteur du savoir) guéri le malade ». Cet extrait d'entretien montre que la reconnaissance de la maladie de l'enfant fait référence au physique et au changement d'état. De surcroît, ces propos montrent une pluralité de symptômes perceptibles. Ce changement de température (du corps froid au corps chaud), le manque d'appétit, les pleurs et le refus de s'amuser sont perçus comme déclencheurs de problèmes de santé. L'anthropologue Lamine N'diaye (2008), montre que chaque communauté humaine dispose de repères imaginaires et symboliques, mais aussi de pratiques opératoires et opérationnelles qui permettent à ses membres de définir une pathologie, de proposer des remèdes et de nommer ceux qui sont habilités à « donner de la guérison ». Le parcours sans succès oblige les parents d'enfant à recourir à l'hôpital. La prévention du paludisme devrait se faire non seulement à travers la prise de médicament, l'usage de moustiquaires imprégnées mais aussi à travers l'utilisation de produits répulsifs. Toutefois, il a été constaté en France, par Eric Lundwal, que l'utilisation adéquate de répulsifs cutanés suffisamment dosés et le port des vêtements imprégnés d'insecticide réduisaient « le nombre de piqûres sans qu'il soit possible, faute de données disponibles, de garantir une réduction du risque d'impaludation bien que cela semble vraisemblable » (Lundwal, 2005 :847). En effet, les mères d'enfants se soucient plus de la prévention du paludisme

pédiatrique que de la prévention du risque palustre. Il n'est pas surprenant d'entendre dans les propos de F.T. :

« Ici, dans le centre de santé, les moustiquaires et les médicaments sont destinés aux femmes enceintes et aux enfants » (F.T, 32 ans, ménagère, mère de quatre enfants).

Cet extrait d'entretien montre comment le paludisme pédiatrique est une maladie dangereuse pour les enfants. La représentation de la vulnérabilité liée à la fragilité fait de la prévention du paludisme pédiatrique une préoccupation parentale et politique. En effet, la politique de prévention dans les pays à risque palustre met en avant, dans les campagnes de prévention du paludisme, la dangerosité et la fonction létale des infections palustres chez les enfants. Les propos de F.T. témoignent des politiques existantes en Afrique subsaharienne concernant le paludisme pédiatrique. Elle a fait un rappel de ses connaissances expérientielles de lutte contre le paludisme. Frédéric Le Marcis et ses collaborateurs (2013) dégagent la même idée :

« Mémoires des professionnels, savoirs idiosyncratiques des populations, succession des programmes se rencontrent et forment la réalité cognitive dans laquelle s'inscrit la lutte. Oublier cela c'est ne tenir compte ni de l'histoire des politiques de santé ni des contextes politiques dans lesquelles elles sont déployées » (Le Marcis et al., 2013 :13).

Globalement en Afrique, ce n'est pas facile de distinguer un enfant d'un adolescent, c'est pourquoi on traite de vulnérables toutes les deux catégories comme si c'était des enfants de 5, 6 ou 7 ans. Globalement, la priorisation de la prévention du paludisme chez les enfants par les parents s'inscrit également dans la ligne droite des politiques de lutte contre le paludisme au niveau international, national et local. Les acteurs de la santé insistent beaucoup sur la prévention du paludisme pédiatrique. Ainsi, les personnes vulnérables comme les enfants et les

femmes enceintes ont plus large accès aux interventions de lutte contre le paludisme.

2.2. L'enfant malade et l'offre de soins publics

La prise en charge du paludisme pédiatrique est couteuse et n'est pas à la portée de tous. Les parents démunis passent d'abord par les pharmacies ambulantes pour défier les symptômes du paludisme, surtout la fièvre. Et cette fièvre qui fait monter la température corporelle de l'enfant fait beaucoup peur aux parents. M.D., 33 ans :

« Lorsqu'on amène l'enfant ici, on fait le diagnostic pour savoir de quoi l'enfant souffre. On prend la température. On regarde dans sa bouche, ses yeux. On touche le corps ; s'il est à 38°, on recommande le TDR, la prise de sang pour savoir si l'enfant n'a pas le palu. Si résultat est positif, alors on prescrit des ordonnances » (M.D., 33 ans médecin).

En observant finement le fonctionnement de la structure de prise en charge infantile, on s'aperçoit qu'un plateau technique est réservé aux enfants malades du paludisme.

2.3. Les parents et le malade face à la tarification des soins

La prise en charge du paludisme pédiatrique est couteuse actuellement et n'est pas à la portée de tous. Les frais de consultations, des examens de laboratoire et l'achat des ordonnances prescrites sont à la charge des parents. A ce sujet, Valérie Ridde (2012 : 87) montre que l'initiative de Bamako de 1987 a pour objectif de sortir de la gratuité des soins pour aller vers des soins payants. En fait, l'initiative de Bamako a pour objectif l'obligation pour les malades de prendre en charge leurs propres soins, d'une part, et de décentraliser la gestion des systèmes de santé d'autre part. Le récit qui suit relate l'existence de paiement des frais relatifs à la santé des enfants malades.

« Ééh... Je me rappelle, ma première fille (5ans) est tombée malade ; moi-même, j'ai acheté les médicaments à la pharmacie. Leurs médicaments, ça coute cher pour nous.

Grace à la famille qui nous a aidés à payer l'hospitalisation et d'autres médicaments » (F.D., 27 ans, ménagère).

Cet extrait d'entretien révèle qu'en cas de signes palustres, les populations pratiquent l'automédication par la prise de « sirop Efferalgan » acheté çà et là, avant d'arriver à l'hôpital. Cette automédication est un facteur de confusion dans le diagnostic dans la mesure où elle peut faire baisser la fièvre. Ces comportements permettent de poursuivre la réflexion sur l'automédication considérée comme une pratique récurrente dans plusieurs pays africains, où les traitements en cas d'infection palustre se font à domicile (Faye, 2009 ; Ndoye, 2009). Il en va de même pour la France (Fainzang, 2012). Ces travaux en sciences sociales sur le paludisme réalisées sur le continent montrent que les affections courantes sont telles que la fièvre et le paludisme sont souvent soignés par automédication, soit par la phytothérapie, soit par les comprimés. Néanmoins, l'accès aux soins de santé étant un véritable défi, il se pose un problème aussi bien qu'en termes d'offre de service de qualité pour la prise en charge de cas de maladies infantiles qu'en termes d'élaboration et d'adaptation de stratégie innovante de communication aux besoins spécifiques des populations vulnérables. Sur un autre plan, il convient de souligner que les problèmes de santé mettent à l'épreuve les problèmes de la gouvernance. Les difficultés liées à la bonne gouvernance des services de santé fragilisent la satisfaction des besoins sanitaires des populations. De fait, les femmes âgées et les mères sont les principales actrices de tous les acteurs sociaux. Elles sont d'ailleurs proches des enfants et reconnaissent les signes de la présence d'une pathologie. Elles jouent le rôle de façade entre les enfants et les autres membres de la famille. Elles fournissent des renseignements sur les ressentis de ces derniers, car l'enfant souffrant et ayant une expression orale encore peu développée n'est pas encore en mesure de fournir des informations sur son état de santé. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant aussi de voir les mères en première ligne se rendre chez le guérisseur spécialiste de la maladie infantile ou chez le médecin. En effet, « les codes de comportements face à la maladie seront déterminés par la reconnaissance et la classification des symptômes » (Barbieri, 1991 :23). Les mères possèdent un système étiologique populaire et traditionnel fondé sur des critères de reconnaissance,

nommer et classer la maladie selon les signes. À cette connaissance s'ajoute celle de la médecine moderne. Comme le rappelle Soulemane Traoré et al. (1992), les mères décident dans la prise en charge des dépenses mais aussi du recours aux soins en cas de maladie de l'enfant. A ce sujet, elles jouent le rôle de l'interprète en milieu de soins. Glen Flores (2005) a montré que l'interprète facilite le bon diagnostic et permet aux parties d'atteindre leur objectif de soins. En effet, les mères ne sont pas forcément des interprètes professionnelles. C'est ainsi que Glen Flores affirme : « Evidence suggests that optimal communication, patient, satisfaction and outcomes (...) occur when patients have access to trained professional interpreters or bilingual providers. » (Flores, 2005 : 255). Ce ressenti rejoint ce que pense l'anthropologue française Laurence Kotobi et al (2013), lorsqu'elle montre que ce ne sont pas les croyances et les pratiques culturelles qui constituent la première difficulté à l'établissement d'un contact avec une institution de soins, mais bien la communication (expression corporelle et langagière).

Considérées comme stratégies préventives et thérapeutiques lors de la situation de soins, elles seraient semblables aux « instances sociales et culturelles » que décrivent Sylvie Fainzang (1986) chez les Bissas du Burkina-Faso et John Janzen (1995) chez les Bakongos du Bas Zaïre. Ainsi, une mère, T.F., 33 ans, affirme :

« Je suis allée partout dans les hôpitaux avec mon enfant qui était malade. On a fait tous les examens et payé les ordonnances sans jamais trouver de guérison. Je ne comprends rien dans ce cas. Que faire ? C'est compliqué. Sur recommandation d'une voisine, qui a indiqué une guérisseuse, je suis allée voir chez la guérisseuse. Une fois arrivée chez la guérisseuse, elle m'a dit après observation de l'enfant que ce n'était pas une maladie de l'hôpital » (F.D, 33 ans, mère vivant dans une famille aisée).

L'extrait d'entretien ci-dessus montre que les frais de consultations, des examens de laboratoire, des ordonnances sont élevés et donc inaccessibles aux familles pauvres. Par contre, pour les familles aisées, ce n'est pas le cas. Si la maladie de l'enfant récidive,

alors les parents changent de direction. Ce sont là des aspects importants dans le changement de trajectoire et de l'échec thérapeutique des soins conventionnels. Caroline Desprès et ses collaborateurs (2011) avaient livré une réflexion pertinente sur les significations du renoncement et les logiques sociales, économiques et culturelles qui déterminent de telles attitudes. Pour ces auteurs, l'enjeu économique n'est pas à isoler. Il se conjugue avec les autres raisons amenant les individus à renoncer à un soin. Sur un autre plan, un individu peut renoncer à un soin dans le but d'exprimer son autonomie à l'égard de la médecine moderne pour exprimer son désaccord de l'inutilité du soin et aussi remettre en question le pouvoir médical. La priorisation de la prévention chez enfants par les parents s'inscrit également dans la droite ligne des politiques de lutte contre le paludisme au niveau national et international. Dans ce contexte, les acteurs de la santé insistent beaucoup sur la prévention du paludisme pédiatrique. Les personnes vulnérables comme les femmes enceintes et les enfants ont plus accès aux interventions de lutte contre le paludisme. De même, les bailleurs de fonds qui participent au financement de lutte comme l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), le Fonds mondial, le Fonds des Nations unies pour les enfants (UNICEF) et la Banque mondiale, orientent également leurs actions sur la promotion et la distribution des moustiquaires imprégnées de longue durée en faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de cinq ans (Le Marcis et al, 2013). Ce qui montre que la vulnérabilité des enfants est une nouvelle catégorie de l'action publique (Brodiez-Dolino, 2015), semble patente dans le cas du paludisme. Bien que les deux tiers des décès liés au paludisme surviennent chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne même si le taux de mortalité a baissé de 29 % entre 2010 et 2015 (Aubrey & Gauzère, 2017). Cela ne signifie en aucun cas que la lutte contre le paludisme est achevée. Cette reconnaissance de la vulnérabilité face au paludisme a fait de l'enfant la priorité des organismes dans le cadre de lutte contre le paludisme pédiatrique.

2.4. Les rôles des proches dans l'accompagnement du patient

La présence des proches pendant la période de l'accès palustre grave aide les familles à surmonter la dimension grave de la crise palustre. Généralement, lors de l'hospitalisation pour un paludisme,

qu'il soit simple ou grave, il y a une forte implication de la famille et de l'entourage. Quand un membre de la famille est malade, l'entourage joue un rôle important dans le processus de guérison. Parmi les membres de la famille, nous avons retenu les propos de O.M., qui illustre cette attitude : « Quand mon enfant était malade, la famille m'a aidée ; vraiment ça reconforte. Si un membre de la famille est malade, c'est toute la famille qui est malade » (O.M., 29 ans, ménagère). Dans cette socio-culture, les accompagnants vivent les situations pénibles qu'éprouve le malade. Ils se comportent comme étant malades, et de façon inconsciente. La position des proches et leur fonction auprès de la personne malade constituent un déterminant dans le processus de guérison.

III. Discussion des résultats

3.1. Les savoirs corporels liés à la connaissance des signes du paludisme chez l'enfant

En Afrique subsaharienne, les études en sciences sociales ont montré que la notion de savoir a le plus souvent été abordée à travers l'étude des représentations sociales conçues comme une forme de connaissance pratique qui oriente les attitudes (Jaffré & Olivier de Sardan, 1995 ; Traoré-Tijou, 2010). Ainsi, la connaissance peut être appréhendée comme un vecteur constituant de savoir (Massé, 1995), qui renforce d'autres comme l'expérience et les représentations. Dans ce contexte, les parents, surtout les mères, détiennent des connaissances expérientielles qui s'expriment à travers le langage corporel (corps chaud, vomissement de couleur jaunâtre, manque d'appétit, etc.), confirment la présence de l'infection palustre. De même, le vol de l'oiseau au-dessus d'un enfant la nuit est perçu comme dangereux pour la santé de l'enfant déclenchant les crises convulsives et l'hyperthermie. Cette analogie révèle que, la cause de la maladie et ses manifestations se rapprochent des mouvements d'ailes de l'oiseau nocturne. Sylvie Fainzang (1986) montre la dimension causale et métaphorique de nombreuses catégories nosologiques traditionnelles. Une étude similaire réalisée dans la province du David Houet au Burkina Faso par Maxime Drabo et al. (2004) confirme ces analyses. Elle montre que les convulsions sont les manifestations principales de la maladie *Kono* (nom attribué à l'oiseau). Cette représentation vient

du fait que le comportement de l'enfant lors de la crise convulsive est identique à celui de l'oiseau incriminé face à un prédateur (Faye, 2009).

Retenons, avec Norman Lubanga et *al.* (1997), que les représentations de la crise convulsive restent liées à des étiologies laissant une place au surnaturel. Elles commencent aussi à être associées au pluralisme, une attitude fréquente (Lubanga et *al.*, 1997) en contexte ougandais. Cette constatation s'accorde avec celle de Mohamed Mebtoul (2000 : 264), qui avait fait les mêmes constats. Il montre que le passage du normal au pathologique est décrit en référence aux changements d'état, tout en opérant une hiérarchisation entre les différents signes. Ainsi, les connaissances expérientielles des parents conduisent à la banalisation de la maladie et font appeler à l'automédication à domicile. Des constats similaires ont été faits ailleurs, notamment au Sénégal par l'anthropologue Sylvain Faye (2009). Il montre que la fièvre était une manifestation qui accompagne le développement naturel chez l'enfant (la poussée dentaire par exemple). Les expériences des parents au sujet du paludisme exposent les enfants au risque palustre. Nous rejoignons l'anthropologue Marc-Eric Gruénais (2003), qui montre que c'est sans doute l'expérience qui rend la prévention d'endémie palustre très complexe.

3.2. Le recours aux savoirs endogènes de soins

En parallèle aux offres de soins institutionnels fleurissent les offres de soins endogènes. Les familles avouent déjà parcourir les hôpitaux sans jamais trouver de guérison. C'est pourquoi, sur recommandation de leurs prédécesseurs, ils se tournent vers d'autres alternatives. Il s'agit du secteur d'Arthur Kleinmann (1980), du « secteur professionnel », du « *secteur populaire* » et du « *secteur traditionnel* ». Dans la médecine locale, les guérisseurs ou « sorciers » se répartissent par catégorie : tradipraticiens spécialistes de maladies infantiles, des femmes, de blindage ou protection ; de fracture et entorses et aussi des maladies et maux ordinaires (furoncles, toux, panaris, maux de tête, mal d'oreille, maux de dents, paludisme infantile, etc.) qui ne nécessitent aucunement une intervention divinatoire. Il suffit d'une décoction ou d'une tisane pour soulager la douleur. Les résultats de l'étude menée par Souleymane Fonga (2014)

corroborent ce résultat. Il montre que le choix thérapeutique s'explique en fonction du système médical, de sa perception et de ses croyances et de l'accessibilité des soins (Fonga, 2014 : 21). Alors, dans ce cas, le tradipraticien établit le diagnostic, soigne, guérit et prévient le plus souvent les malades. Sa place n'est plus à discuter dans les médecines locales. Ils sont non seulement consultés pour des problèmes sociaux (chômage à longue durée, infortune, malchance, absence de promotion professionnelle, accident, etc.) mais aussi pour des problèmes de santé. Sylvie Fainzang (1986) montre en effet que ces guérisseurs traditionnels font appels au pouvoir des génies et utilisent quelque fois les plantes médicinales. Dans ce contexte, les guérisseurs ont diverses spécialités dont celle de protection ou de « blindage » contre des actions maléfiques. Ces derniers peuvent causer du tort si c'est nécessaire sous la sollicitation de ceux qui veulent le mal à autrui. Certains impératifs guident leurs pratiques de soins à domicile : souci d'arrêter immédiatement la maladie, rétablir l'équilibre corporel de l'enfant. Cette constatation s'accorde avec celle du sociologue Jean-Pierre Poulain (2017). Il montre que les comportements et habitudes alimentaires, l'appartenance à un groupe social déterminent les goûts et les choix d'un individu et l'amènent à consommer certains produits plutôt que d'autres.

3.3. Les rôles des proches dans l'accompagnement du patient

Le rôle des accompagnants et leur importance dans la prise en charge ont été rapportés dans certains travaux (Cresson & Mebtoul, 2010 ; Joublin, 2010). Ces travaux avaient montré le travail de santé assuré quotidiennement par les membres de la famille à l'hôpital. Pour Gèneviève Cresson & Mohamed Mebtoul, « les proches des parents malades, et plus particulièrement les femmes, déploient des compétences plurielles qui contribuent à construire un espace de production de santé » (Cresson & Mebtoul, 2010 : 10). Au cours de l'hospitalisation, les repas sont préparés à domicile par les femmes et acheminés vers ceux qui s'occupent du malade. Les hommes quant à eux s'occupent des analyses, des médicaments et du transport du domicile à l'hôpital, et vice-versa (Mebtoul, 2010). Alors, les proches parents du malade hospitalisé ne lui apportent pas uniquement du soutien. Ils sont aussi bien au centre du processus de soins déployés dans l'espace privé et professionnel. Ainsi, la présence des

accompagnants des malades, véritables auxiliaires de santé sur lesquels repose une bonne partie de la prise en charge, apparaît nécessaire. Cette constatation s'accorde avec celle d'Hugues Joublin (2010) qui parle de la proximologie. Selon cet auteur, la présence ou l'assistance de l'entourage peut être comprise aujourd'hui comme un acte éthique, une manière d'être affecté par la vulnérabilité d'autrui. C'est pourquoi l'entourage est considéré comme un acteur essentiel de l'efficacité des soins et de l'atténuation de la souffrance du corps. Dans cette socio-culture, en cas d'accident, d'accouchement ou de maladie, il est fréquent de voir la présence d'un proche dans l'accompagnement et le circuit de soin de santé. Cette pratique n'est pas nouvelle dans les pays africains et au Mali. Notre résultat corrobore celui de Marie Schmitzler (2014). Elle montre que la présence des proches au chevet du malade contribue à sa guérison. Ainsi, l'auteure montre qu'en Afrique, les malades sont toujours accompagnés par les membres de la famille ou de l'entourage dans les structures sanitaires. Nous rejoignons tout de même Marcel Calvez (2014), qui en occident a mis en évidence le rôle des accompagnants des patients souffrant de maladies chroniques comme appui ou soutien moral et psychologique. Globalement cette pratique d'accompagnement dans le processus de guérison des malades est récurrente dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud comme le Mali.

3.4. Le rapport à l'hôpital et la tarification des soins

L'hôpital est considéré dans les travaux en sciences sociales portant sur les trajectoires thérapeutiques comme une voie dans le processus de la quête de guérison (Gruénais, 1990 ; Ndoye, 2009 ; Sainsaulieu, 2010 ; Ebang Ondo, 2012 ; Fofana & Arou, 2025). Dans les pays africains, ces travaux ont révélé la complexité des itinéraires thérapeutiques. Ainsi, l'hôpital est une institution dont la vocation est d'apporter la guérison aux personnes malades. C'est pourquoi il est incontournable dans la quête de soins à l'infection palustre. Dans cette socio-culture, avant d'arriver à l'hôpital, les parents pratiquent l'automédication consistant à prendre par soi-même l'initiative à se procurer des médicaments sans avis médical. Par exemple, en cas de fièvre (qui est l'un de symptômes du paludisme), les familles se procurent des médicaments génériques dans les « pharmacies du

bassine ». On voit les femmes transporter sur leur tête des bassines contenant de « faux médicaments », traversant les quartiers pour les vendre aux populations les plus démunies. Pourtant, au Mali, ces médicaments font souvent l'objet de critique et de rejet. Tidiane Ndoye (2009) montre que beaucoup de prescripteurs considèrent les génériques comme porteurs de risques. Ils sont entre autres considérés comme médicaments des pauvres par les acteurs de santé qui émettent des réserves sur l'efficacité de ces produits en ce qui concerne le principe actif, ce qui n'exclut pas la démarche d'automédication par l'usage de pharmacopées endogènes.

Cependant, et comme le rappellent David Houéto et al, « des facteurs économiques conditionnent le recours aux soins (...). Les soins modernes sont perçus comme chers » (Houéto et al., 2007 : 389). En cas de problèmes financiers, l'individu compte sur sa famille, ses réseaux pour l'aider à payer sa consultation, les frais de laboratoire et l'achat des médicaments. Pour un premier temps, c'est la famille nucléaire qui est concernée par la prise en charge de l'enfant. Ce ressenti rejoint ce que pensent Carine Baxerre et Jean-Yves Le Hesran (2010 :154). Ils montrent que dans le cas d'une symptomatologie simple telle que la fièvre, chaque famille gère la santé de ses propres enfants et de ceux qui lui ont été confiés, sans recourir à une solidarité plus large. Alors, c'est lorsque on est en face de cas de complication où les coûts de la prise en charge deviennent finalement trop élevés que sont mis à contribution les membres de la famille. Cette complexité facilite la diversité des recours et elle retarde, pour beaucoup de malades à l'hôpital (Ndoye, 2009). Dans cette socio-culture, en cas de maladie infantile, la famille explore toutes les voies de recours nécessaires (automédication, consultation chez les guérisseurs, etc.), avant de consulter un professionnel de santé. Cette pratique n'est pas nouvelle dans les pays africains et au Mali. Notre résultat corrobore celui du sociologue Tidiane Ndoye (2009 : 127). Il montre que « l'ensemble de ces recours envisagés ou effectivement choisis doit être compris comme la construction sociale d'une réponse adaptée face à l'interprétation de la maladie ». Dans ce contexte, il est fréquent de voir les populations locales recourir aux structures sanitaires en dernière position pour traiter les symptômes étalés par les guérisseurs pour ce qui est de l'origine du mal. Cette constatation

s'accorde avec celle de Giles-Vernick Tamara et al (2016), qui ont réalisé une étude similaire sur le recours aux soins en cas de diarrhée infantile en Centrafrique. Ces auteurs ont montré le dynamisme et la non-linéarité des soins dans les familles et du recours à la consultation et aux traitements biomédicaux. De fait, les patients issus de milieux défavorisés tâtonnent avant d'arriver aux soins biomédicaux qui nécessitent de l'argent. Comme le rappelle Valérie Ridde (2012 : 87), l'initiative de Bamako de 1987 a pour objectif de sortir de la gratuité des soins pour aller vers les soins payants. En fait, l'initiative de Bamako a pour objectif l'obligation pour les malades de payer leurs propres soins, d'une part, et de décentraliser la gestion des systèmes de santé d'autre part. Notre résultat corrobore celui de Laeticia Sounda (2018 : 264) et de Joseph Tonda (2015 :115) qui sont parvenus à la même conclusion. Ils montrent que l'accès aux soins dépend de sa classe sociale. Ainsi, Laeticia Sounda qualifie ce comportement de « médecine de classe », une pratique discriminatoire. Être de la classe sociale aisée favorise l'accès aux soins dans le système de santé, alors que les plus démunis vivent dans des conditions difficiles qui les exposent aux maladies et à la mort précipitée. En filigrane, cela confirme les politiques de santé publique. Didier Fassin (1996), dans une anthropologie politique de la santé, a montré que la santé est un espace politique à l'intérieur duquel naviguent des enjeux ; parmi lesquels, les inégalités. Elles ont fortement influencé la qualité des soins car il existait de nombreuses difficultés à honorer les ordonnances. Ces inégalités sont produites par la société et se manifestent dans l'état des rapports sociaux entre les individus. Elles sont un ordre social qui s'impose aux sociétés. Par conséquent l'auteur propose de dépasser les habitudes des approches comportementales et culturelles qui consistent à relier catégories sociales et morbides. Les résultats d'une étude similaire réalisée au Cameroun par Caroline Halpern (2010) confirment ces attitudes. L'auteure montre que les malades se confrontent à de nombreux problèmes d'ordre psychologique et financier dans l'accès aux soins de santé. Le manque de ressources financières a divisé la société en classe et a favorisé les plus démunis dans l'accès aux soins. Notre résultat corrobore celui de Maud Gelly & Laure Pitti (2016), en France, ce qui d'ailleurs n'est pas nouveau : que les états de santé soient différenciés selon les classes sociales fait l'objet d'un large consensus, en épidémiologie comme en

sciences sociales, et ce depuis les travaux de Louis-René Villermé, au XIXe siècle, voire ceux de Bernardino Ramazzini, un siècle plus tôt ». Ce ressenti rejoint ce que pense Antoinette Chauvenet (1973) lorsqu'elle s'interroge sur la « médecine de classe » et sur la capacité qu'a l'institution sanitaire à corriger les inégalités sociales de santé. Son analyse porte sur la question si l'ordre médical contribue à produire et à reproduire une société de classe. Cette attitude se traduit par ce que le sociologue Joseph Tonda (2015) appelle la notion des éblouissements qui est révélatrice d'une cause de ce malaise, une société divisée en deux groupes : l'une riche et l'autre pauvre.

Conclusion

En définitive, dans cet article il a été question de montrer que le paludisme pédiatrique est une maladie qui est liée à l'exposition des enfants aux piqûres des moustiques. Pour ce faire, les résultats obtenus montrent que les populations n'ont pas de connaissances suffisantes sur la maladie. Ce qui montre que la lutte contre le paludisme n'est pas achevée. En plus de cela, les malades doivent observer rigoureusement le traitement. Ainsi, les parents doivent être réceptif à l'éducation thérapeutique afin d'éviter les risques d'exposition des enfants. Si les connaissances biomédicales sont présentes dans les discours étiologiques, les parents parlent d'autres référents socioculturels (attaque en sorcellerie, vol d'un oiseau au-dessus de l'enfant, etc.). Les signes ainsi que les causes associées font aussi et encore référence à des connaissances populaires. Les populations développent ainsi un ensemble de représentations à partir des référents hétérogènes. Ce qui justifie les recours pluriels, de la médecine moderne en passant par la médecine endogène. En fin de compte, les résultats montrent aussi que cette médecine locale est reliée à l'usage des plantes. Ce choix thérapeutique et préventif se justifie par le fait que la médecine endogène est une « pharmacie » qui utilise plusieurs éléments (plantes, écorces, racines, peau d'animaux, etc.). De fait, elle est un espace sacré où les initiés guérisseurs et les puissances occultes échangent des informations relatives à la guérison définitive des enfants.

Références Bibliographiques

AUBRY Pierre & GAUZERE Bernard-Alex, 2017, *Paludisme, Actualités 2017*. Centre René La busquière, Institut de Médecine tropicale, Université de Bordeaux, 33076 Bordeaux (France).

AUGE Marc & HERZLICH Claudine, 1984, *Le sens du mal. Anthropologie, histoire, sociologie de la maladie*. Paris : Editions des Archives contemporaines, pp 35-91.

BARBIERI Magali, 1991, *Les déterminants de la mortalité des enfants dans le tiers-monde*. Paris : Ceped n°18, 40p.

BAXERRE Carine et LE HESRAN Jean-Yves, 2010, « Quelles ressources familiales financent la santé des enfants ? Les difficultés du recours aux soins pour traiter le paludisme en milieu sénégalais », *In Revue Tiers-Monde*, II-202, p. 149-165.

BONNET Doris, 1986, *Représentations culturelles du paludisme chez les Moose du Burkina*, Paris, la Fayette, 64pages.

BRODIEZ-DOLINO Axelle, 2015, *La vulnérabilité, une nouvelle catégorie de l'action publique*, *Informations sociales*, vol. 2, n°188, pp.10-18.

CALVEZ Marcel, 2014, « La négociation du soin et la situation de maladie question pour la sociologie médicale » *In Pennec et al (Sous dir), Les négociations du soin : les professionnels, les malades et leurs proches*. Editions Presses universitaires de Rennes, p. 41.

CHAUVENET Antoinette, 1973, « Profession hospitalières et division du travail », *Sociologie du travail*, vol 14, n°2, pp.145-163.

COULON Alain, 2014, *Ethnométhodologie. Que sais-je ?* Paris : PUF.

CRESSON Gèneviève & MEBTOUL Mohamed, 2010, *Famille et santé*, Rennes, Presses de l'EHESP, 300p.

D'SILVIA Paruzzolo et al, 2010, *Cibler la pauvreté et l'inégalité entre les genres pour améliorer la santé maternelle. Rapport de synthèse : 2e Conference Internationale 7-9 juin 2010*, Washinton, DC. 35p

DEMBELE Moriké et al., 2022, *Rites et traditions du mariage au Mali : Permanences, Ruptures et Impasses*. Mali, L'Harmattan.

DESPRES Caroline, 2011, « Le renoncement aux soins pour raisons financières : une approche socio-anthropologique ». Irdes, *Questions d'économie de la santé*, n° 170.

DRABO Maxime et al, 2004, *Représentations et pratiques en matière de paludisme chez les personnes en charge des enfants de moins de 5 ans en milieu rural de la province du Houet. Ouagadougou. Sciences et Techniques, Sciences de la santé*, 26, 2/27, 1.

EBANG ONDO Emmanuel, 2012, « Perception de l'hôpital public et offre de soins de santé au Gabon : analyse des enjeux des interactions entre personnels et usagers au centre Hospitalier de Libreville (CHL) » *Bulletin Amades*.

FASSIN Didier, 1996, *L'espace politique de la santé. Essai de généalogie*. Paris : PUF.

FAINZANG Sylvie, 1985, « La maison du blanc. La place du dispensaire dans les stratégies thérapeutiques des Bisa du Burkina-Faso », *Sciences sociales et santé*, vol, 15, n°3, pp. 5-23.

FAYE Sylvain, 2009, *Du sumaan ndiig au paludisme infantile : la dynamique des représentations en milieu rural sereer sinig (Sénégal)*. In *Sciences sociales et santé. Volume 27, n°4*, pp. 91-112.

FAYE Sylvain Landry, 2012, *Comprendre la non-utilisation des moustiquaires imprégnées à longue durée d'action (MILDA) au Niger, Médecine et Santé Tropicales ; 22 :203-209*.

FLANQUART Hervé, 2016, *Des risques et des hommes*, Paris, PUF, 344p.

FLORES Glen, 2005, « The impact of Medical Interpreters services on the quality of Health care : A Systematic Review ». *Medical Care Research and Review*, vol.62, n° 3, 255-299.

FOFANA Moussa & AROU Oumarou, 2025, « Maladies infantiles et recours aux savoirs endogènes dans la Commune VI du district de Bamako (Mali) ». *Revue des Sciences humaines et sociales, Lettres, Langues et Civilisations (Côte d'Ivoire)*. *Revue Le Fromager*, Vol. 1, N° 2, juillet.

FONGA Souleymane, 2014, *Représentations de la maladie chez les patients hypertendus originaires d'Afrique noire ayant migré en France. Thèse de médecine, Université Pierre et Marie Curie, p.108. N°2014PA06G034. <http://www.ifd.org/membreship/afr/cote-d-ivoire>*.

FRANCOIS-MARIE Gérard, 2017, « Objectiver la subjectivité » In Leduc, D & S. Beland, (dir), *Regards sur l'évaluation des apprentissages en art à l'enseignement supérieur* (pp.29-47). Tome 1, Québec : Presse de l'Université du Québec.

GASTINEAU Bénédicte, 2003, « Offre de soins, recours aux soins et santé des femmes en Tunisie » In *social and economic patterning of health among Women*. Comité international de coopération dans les recherches en démographie, Paris, CICRED, pp.407-424.

GELLY Maud & PITTI Laure, 2016, « Une médecine de classe ? Inégalités sociales, système de santé et pratique de soins », *Agora*, vol 1, n°58, pp.7-18.

GRUENAIIS Marc-Eric, 1990, « Le malade et sa famille. Une étude de cas à Brazzaville » In Fassin D. et Jaffré Y, *Santé et développement, société*, Paris, Ellipse, pp.227-42.

GRUENAIIS Marc-Eric, 2003, « Personnels de santé et populations face à l'expérience ordinaire des fièvres en Afrique subsaharienne ». *Médecine Tropicale*, 63 (3), 271-275.

HALPERN Catherine, 2010, *La santé un enjeu de société : qu'est-ce que la santé ? Soigner et soigné, inégalités de santé et prévention, le système de santé en débat, questions éthiques*, Ed Sciences Humaines et Sociales, Auxerre, p.6.

JAFFRE Yannick & OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 1995, *Tijiri la naissance sociale d'une maladie*, *Cahiers Sciences Humaines*, XXXI, 4, 773-795.

JAFFRE Yannick et OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2003, *Une médecine inhospitalière : les difficiles relations entre soignants et soignés dans cinq Capitales d'Afrique de l'Ouest*. Paris : Karthala.

JOUBLIN Hugues, 2010, *Le proche de la personne malade dans l'univers des soins. Enjeux éthiques de proximologie*. Préface de Hirsch E., Toulouse, Erès, 311p.

KLEIMANN Arthur, 1980, *Patients and healers in the context of culture. An exploration of the borderlan between anthropology, medicine, and psychiatry*. Berkeley, Université of California Press.

KONE Georges, 2012, *L'équité de l'accès aux soins dans un contexte de subvention des médicaments : une analyse économétrique des déterminants du recours aux soins à Dakar*, Thèse de Doctorat, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, 268p.

LE MARCIS Frédéric et al, 2013, « Les points aveugles de la lutte contre le paludisme en Casamance », in *Face à face*, 12.

LUBANGA Norman et al, 1997, *Maternal diagnosis and treatment of children's fever in endemic malaria zone of Uganda : implication for the malaria control programme*, *Acta Tropica*, 68, 53-64.

LUNDWALL Eric et al, 2005, *Paludisme : se protéger des piqûres d'anophèle*, *La revue du praticien*, n°55, pp 841-848.

MASSE Raymond, 1995, *Culture et santé publique*, Montréal, Gaetan Morin, p. 499.

MEBTOUL Mohamed, 2000, *Les recours thérapeutiques : élaboration de la décision profane en Algérie*. In G. Cresson & F. X. Scheweyer (dir). *Les usagers du système de soins* (P. 263-267). Rennes : ENSP.

NDIAYE Lamine, 2008, *La place du sacré dans le rituel thérapeutique négro-africain*, *Ethiopiennes*, n°18, *Littérature, philosophie et Art*. <http://ethiopiennes.refer.sn/spip>.

NDOYE Tidiane, 2009, *La société sénégalaise face au paludisme : politiques, savoirs et acteurs*, Paris, Karthala, 312p.

NKURUNZIZA Médiatrice, 2009, *Accouchement en structures de soins au Burundi : vers la compréhension d'un paradoxe sanitaire*, *Centre de recherche en démographie et société-UCL*, 20p.

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre et RIDDE Valery, 2012, « L'exemple de paiement des soins au Burkina-Faso, Mali et Niger », In *Afrique contemporaine*, III-243, p.11-32.

POULAIN Jean-Pierre, 2017, *Socio-anthropologie du « fait alimentaire » ou food studies. Les deux chemins d'une thématisation scientifique*.

QIVY Raymond & CAMPENHOUD Luc Van, 1988, *Manuel de recherche en sciences sociales*. Paris : Dumond.

RIDDE Valérie, 2012, *L'accès aux soins de santé en Afrique de l'Ouest : Au-delà des idéologies et des idées reçues*. Editions. Les presses de l'université de Montréal. Québec, p.87.

RWENGE Mburano et KANDEM Hélène, 2002, *Culture, Genre, Comportements sexuels et MST/SIDA au Cameroun*. *Cahier de l'IFORD n°28*, Yaoundé, 265p.

SAINSAULIEU Ivan, 2010, *L'hôpital et ses acteurs. Appartenance et égalité*, Belin (Coll. Perspectives Sociologiques), Paris.

SCHMITZLER Marie, 2014, « Le rôle de l'entourage au sein de l'hôpital africain : une thématique négligée ? », *Sciences sociales et santé*, vol 32, pp. » 39-64.

SOME Donmozoum Télésphore & ZERBO Roger, 2007, *Etiologie atypique du paludisme : perceptions et stratégies locales de prevention dans le departement de Gaoua, Burkina Faso*, *Medecine Tropicale*, 67, 43-47.

SOULET Marc-Henri, 2014, « Vulnérabilité et enfance en danger. Quel rapport ? In Lardeux L. (éd), *Vulnérabilité, identification des risques et protection de l'enfance. Nouveau éclairages croisés*, Paris, La documentation française.

SOUNDA Laeticia, 2018, *L'accès aux soins au Gabon : écart entre la stratégie politique et les pratiques de santé. Thèse de doctorat en sociologie*, Université de Lorraine.

TAMARA Giles-Vernick et al, 2016, « Soins à domicile des enfants diarrhéiques en paysage thérapeutique de Bangui : République centrafricaine » (RCA), *Qualitative health Research, QHR-TE@nurs.utah.edu*, février, vol. 26 [https : doi.org/10.1177](https://doi.org/10.1177).

TONDA Joseph, 2015, *L'impérialisme postcolonial. Critique de la société des éblouissements*. Editions Karthala.

TRAORE Tijou Annick, 2010, *L'expérience de la production de savoirs profanes sur le diabète chez les patients diabétiques à Bamako (Mali)*. *Sciences sociales et santé*. Vol 28, n° 4. pp 41-76.

WEBER Florence, 2009, *Manuel de l'ethnographe*. Paris : PUF, coll. « *Quadrige* ».

Palais Gbannyanmè et Jakɔ des Rois Glele et Gezo à Kanna : entre “Restauration Sauvage” et Desuetude

Roger M. TAWES

Enseignant-Chercheur à l'INMAAC¹,
Université d'Abomey-Calavi (Bénin),
rotawes@yahoo.fr

Abdou Gafarou GOMINA

Chercheur, Université d'Abomey-Calavi (Bénin),
gafbio25@gmail.com

Résumé

Ancienne cité de haute importance dans l'organisation politico-religieuse du royaume du Danxome, Kanna s'est distinguée durant la période précoloniale par la présence de majestueux palais et par son rôle central dans la gouvernance monarchique. Toutefois, depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours, la ville a progressivement perdu de sa splendeur, de son attractivité et de la vitalité de son patrimoine architectural. Les anciens palais royaux, notamment Gbannyanmè et Jakɔ, respectivement attribués aux rois Glele et Gezo, se trouvent aujourd'hui dans un état de dégradation préoccupant.

Le présent article se propose, d'une part, d'établir un diagnostic approfondi de cette situation de dévalorisation patrimoniale, et d'autre part, de formuler des pistes de réflexion et d'action en faveur d'un processus rigoureux de patrimonialisation.

Pour atteindre cet objectif, une méthodologie fondée sur une double approche a été mobilisée : d'une part, une recherche documentaire approfondie mobilisant des sources historiques et scientifiques ; d'autre part, une enquête de terrain combinant la collecte de témoignages oraux auprès des détenteurs de la mémoire locale et des prospections archéologiques ciblées. L'analyse croisée de ces différentes sources met en lumière des interventions de restauration récurrentes, souvent menées en contradiction avec les normes internationales de conservation du patrimoine.

Face à cette situation, l'étude plaide pour une concertation multisectorielle, impliquant les autorités locales, les communautés traditionnelles, les experts du patrimoine et les instances nationales, afin d'impulser une dynamique de sauvegarde respectueuse de l'authenticité historique de ces édifices emblématiques.

Mots-clés : Kanna, palais Gbannyanmè et Jakɔ, patrimoines, désuétude, restauration sauvage.

¹ Institut National des Métiers d'Art, d'Archéologie et de Culture.

Abstract

Formerly a city of major significance in the politico-religious organization of the Danxomé Kingdom, Kanna distinguished itself during the precolonial period through the presence of majestic palaces and its central role in monarchical governance. However, from the colonial era to the present day, the city has gradually lost its splendour, appeal, and the vitality of its architectural heritage. The former royal palaces, particularly Gbannyanme and Jakɔ, attributed respectively to Kings Glele and Guézo, are now in a state of alarming deterioration.

This article aims, on the one hand, to provide a comprehensive assessment of this process of heritage devaluation, and on the other, to propose avenues for reflection and action towards a rigorous patrimonialisation process.

To achieve this objective, a dual methodological approach was employed: firstly, an in-depth documentary review drawing on historical and scholarly sources; and secondly, fieldwork involving the collection of oral testimonies from local memory bearers and targeted archaeological surveys. The cross-analysis of these various sources reveals frequent restoration interventions, often carried out in contradiction with international heritage conservation standards.

In light of this situation, the study advocates for a multisectoral consultation, involving local authorities, traditional communities, heritage experts, and national institutions, in order to foster a preservation dynamic that respects the historical authenticity of these emblematic structures.

Keywords : Kanna, Gbannyanme and Jakɔ Palaces, heritage, obsolescence, unregulated restoration.

Introduction

Consacrée “ville sainte” du royaume du Danxomé à la suite de l'épisode tragique de Gannyixesu, Kanna s'est imposée comme une cité de premier plan, tant sur le plan démographique que par la densité des activités qu'elle abritait et les fonctions d'accueil qu'elle assurait (Alladayè, 1994, p. 2). Ce prestige, hérité de son rôle stratégique dans la structure monarchique fon, s'est maintenu jusqu'à l'invasion coloniale française de 1892. Véritable carrefour entre la côte et Agbome, la ville de Kanna jouait un rôle capital dans la régulation des circulations humaines et commerciales vers le centre du pouvoir royal. Elle constituait ainsi un poste de contrôle incontournable des flux d'entrée et de sortie du royaume (Ahanhanzo Glèlè, 1974 ; Tokannou, 2016). Toutefois, l'occupation coloniale a entraîné un déclin

progressif de son importance, reléguant la ville dans l'oubli. Ce recul s'est notamment traduit par l'abandon des somptueux complexes palatiaux édifiés par les souverains, de Agaja (1711-1740) à Glele (1858-1889), aujourd'hui en état de délabrement avancé. Les quelques travaux de restauration réalisés sur les sites de ces enceintes palatiales peinent à sortir les patrimoines de cette cité de l'ornière. Pourtant, l'ambition du Gouvernement béninois dans le cadre du volet « Tourisme » du PAG 2016-2021 est « de faire de ce secteur une filière de développement économique créatrice de richesses et d'emplois et le principal outil de rayonnement du Bénin à l'international » (Présidence de la République du Bénin, 2021, p. 110). Malgré la richesse de son passé, Kanna demeure aujourd'hui un parent pauvre de la touristification des sites en cours dans le pays. Et ce n'est pas faute d'écriture ni de sonnette d'alarme, car la littérature sur cette ville est assez foisonnante (Ahoyo, 1975 ; Mondjannagni, 1977 ; Ahanhanzo Glèlè, 1974 ; Akinjogbin, 1967 ; Michozounnou, 1992 ; Alladayè, 1994 ; Monroe, 2004 ; 2007 ; 2009 ; 2010 ; 2012 ; Monroe & Janzen, 2014 ; Tokannou, 2014 ; 2016). Malgré sa diversité et sa profusion, elle exprime un état d'âme singulier : celui de la désillusion née de l'indifférence du public, ainsi que de l'indignation provoquée par la cupidité menaçant de compromettre la sauvegarde de notre patrimoine historique (Lewis, 1977, p. 270). Dans cette dynamique, la présente recherche ambitionne de dresser un état des lieux actualisé des palais Gbannyanme et Jakɔ, édifiés sous les règnes des rois Glele et Gezo, témoins matériels de cette « ville-patrimoine ».

L'étude s'articule autour de trois axes principaux. La première partie propose une lecture des conditions naturelles ayant favorisé l'établissement humain dans la région, en y intégrant la méthodologie adoptée. La deuxième se penche sur le processus de dégradation du complexe palatial Gbannyanme-Jakɔ. Enfin, la troisième partie aborde les enjeux contemporains liés à la préservation et à la valorisation des patrimoines matériels de la ville de Kanna.

1- Cadrage géographique et méthodologique de l'étude

1.1- Cadre géographique

Située entre les parallèles 7° 4' 0'' et 7° 8' 0'' de latitude Nord, et les méridiens 2° 1' 20'' et 2° 6' 4'' de longitude Est, la localité de Kanna

(Cana) s'inscrit dans le paysage du plateau de terre de barre d'Agbome, au cœur d'une zone à dominante forestière (Fig. 1). Cette situation géographique particulière conférait à la cité d'évidents atouts pour l'installation humaine, notamment en matière d'accès aux ressources en eau et de richesse végétale. Deux principaux cours d'eau irriguent la région : le Hlan, alimenté par les rivières Ouémé et Zou, et le Tɔga. Bien que relativement modestes à l'échelle du réseau hydrographique national, ces deux rivières occupent une place essentielle dans la vie des populations locales (Mondjannagni, 1977, p. 40). Le Hlan soutient les activités domestiques et agricoles quotidiennes, tandis que le Tɔga, porteur d'un fort symbolisme religieux, remplissait autrefois une fonction sacrée dans le cadre des pratiques cultuelles de la cour du Danxome (Tokannou, 2016, p. 27). En outre, la zone est parsemée de multiples cours d'eau temporaires, visibles principalement durant la grande saison des pluies, contribuant ainsi à la densité de la couverture végétale. Cette abondance hydrique, combinée à un environnement forestier dense, a favorisé l'installation des sanctuaires vodun, dans lesquels des objets rituels en métal, en terre ou en bois étaient dissimulés. Cette implantation religieuse dans la forêt, ou *zun* en langue fɔn, s'inscrit dans une tradition largement partagée en Afrique de l'Ouest (Mondjannagni, 1977, p. 62). La toponymie locale en témoigne, à l'instar du village de Zogbodome, au sud de Kanna, dont le nom peut se traduire par « grande forêt dans la dépression », évoquant ainsi une cuvette végétalisée servant à la fois de refuge humain et spirituel (Michozounnou, 1992, p. 62).

Par ailleurs, la topographie marquée par des zones humides, des cours d'eau intermittents et une végétation dense, procurait à Kanna un avantage stratégique en termes de défense naturelle. Ce type de terrain, difficilement franchissable pour des troupes en marche, a probablement constitué un obstacle notable pour l'expédition coloniale du général Dodds en 1892, en route vers Agbome (Garcia, 1988, p. 181-188). Dans un tel contexte, choisir Kanna comme nouvelle capitale aurait représenté un risque politique et militaire considérable. De surcroît, un tel choix aurait impliqué la fusion des pouvoirs politique et religieux, rompant ainsi avec la logique de séparation instaurée dès les débuts de la dynastie danxoméenne. En effet, les figures fondatrices Gannyixesu (1600-1620) et Dako-Donu (1620-1645) avaient clairement différencié leurs sphères d'influence :

le premier assumant les responsabilités religieuses à Hwawe, et le second concentrant le pouvoir politique, plus tard installé à Agbome. Cette dualité fondatrice confère au rôle de « ville sainte » de Kanna une dimension tout à fait singulière, distincte d'un centre administratif ou militaire (Tokannou, 2016, p. 27-28).

Fig. 1 : Situation géographique de Kanna

Dans le cadre de l'analyse des effets conjugués de la désuétude et des interventions inappropriées de restauration sur les palais Gbannyanme et Jako, édifiés respectivement sous les règnes des rois Glele et Gezo à Kanna, une démarche méthodologique rigoureuse a été mise en œuvre. Celle-ci s'est articulée autour de deux axes. La collecte documentaire, d'une part, qui s'est appuyée sur des sources écrites, cartographiques et iconographiques issues de divers fonds. Parmi les lieux consultés figurent notamment la Bibliothèque Universitaire d'Abomey-Calavi (BUAC), le Centre de Documentation et d'Information Pédagogique (CEDIP) de l'INFRE, la Bibliothèque

Nationale, l'Infothèque César Brandi de l'École du Patrimoine Africain (EPA), le centre de documentation de l'École Nationale d'Administration, ainsi que la Bibliothèque Bénin Excellence. Des ressources numériques ont également été mobilisées via les plateformes en ligne spécialisées. Les travaux de terrain, d'autre part, ont été conduits lors de trois missions successives : en octobre 2019, mars 2022 et juillet 2025. Ces campagnes ont permis la réalisation d'observations *in situ*, de relevés photographiques illustrant les séquences analytiques, ainsi que la collecte de traditions orales encore vivaces suivant l'échantillonnage par choix raisonné.

L'enquête orale a été conduite auprès d'informateurs soigneusement sélectionnés dans la cité historique d'Agbome, actuelle ville d'Abomey, ainsi qu'à Kanna. Les personnes ciblées regroupent principalement des autorités traditionnelles - au premier rang desquelles figure Daa Langanfin, incarnation symbolique de la chefferie - mais également des guides du Musée d'Histoire d'Abomey et ceux officiant sur les sites des palais royaux, tous étant dépositaires de précieuses traditions orales.

Dans le cadre de la collecte des fragments de récits encore conservés par ces différentes catégories d'informateurs, la méthode de l'entretien semi-directif a été retenue à titre privilégié. Ce choix méthodologique s'est imposé en raison de son adéquation avec les réalités du terrain et de sa pertinence pour recueillir des données exploitables. Il a permis d'orienter l'enquête vers la compréhension des causes de l'abandon des ensembles palatiaux étudiés, ainsi que vers l'analyse du sens et de la portée de leur restauration et de leur sauvegarde.

Afin de compléter et de renforcer l'analyse, des prises de vue numériques ont été effectuées sur les sites concernés, puis géoréférencées à l'aide d'un système de positionnement global (GPS), dans l'objectif de documenter l'état physique et spatial des vestiges observés. »Les informations ainsi recueillies ont été croisées avec les données issues de la prospection pédestre, afin d'asseoir une analyse critique des transformations patrimoniales observées et de nourrir une réflexion approfondie sur les enjeux liés à la conservation des vestiges royaux de Kanna.

2- Désuétude du complexe palatial Gbannyanme-Jako

Les palais de Gbannyanme et Jako, édifiés au XIX^e siècle respectivement sous les règnes des rois Gezo et Glèlè, témoignent de l'urbanisation progressive de Kanna et de son intégration dans l'appareil institutionnel du royaume du Danxome. Ces résidences royales furent continuellement occupées jusqu'à la mise à sac de la cité par les troupes franco-sénégalaises en 1892 (Monroe, 2004 ; 2007 ; 2012). L'érection de ces enceintes palatiales, en lien étroit avec l'organisation politico-religieuse du royaume, traduisait le double ancrage symbolique et stratégique de Kanna. Selon Ahanhanzo Glèlè (1974), Kanna et Agbome constituaient un ensemble complémentaire aux fonctions distinctes. Kanna assumait la charge spirituelle du royaume : le roi y accomplissait, dans le cours d'eau Toga, son bain rituel annuel (*xwe wu lile*), marque de consécration et d'intégration religieuse au pouvoir monarchique.

Depuis son élévation au statut de « ville sainte » sous le règne d'Agaja (1711-1740), il était d'usage que chaque nouveau roi intronisé à Agbome y érige un palais secondaire servant de résidence rituelle et de repos (Alladayè, 1994, p. 2). Cette pratique s'est poursuivie jusqu'au règne de Glèlè (1858-1889), les deux derniers souverains - Gbehanzin et Agoli-Agbo - n'ayant pas perpétué cette tradition du fait de l'imminence de l'invasion coloniale. Par son rôle à la fois spirituel, économique et politique, Kanna occupait une position de premier plan dans la géographie sacrée et fonctionnelle du Danxome. Sa localisation stratégique, au nord de Hwawe, sur la route conduisant à Agbome, en faisait une étape incontournable pour les voyageurs - notamment européens - en provenance de la côte. Elle constituait ainsi un filtre d'accès au pouvoir royal, tout en étant un important centre agricole approvisionnant la capitale en vivres (Ahanhanzo Glèlè, 1974 ; Alladayè, 1994 ; Tokannou, 2016).

Cette centralité expliquait la présence des résidences secondaires royales à Kanna. Les souverains ne rejoignaient le palais d'Agbome qu'à l'approche des grandes festivités telles que le *Xwetanu* (Dalzel, 1793, p. xx). De nombreux ministres disposaient également de maisons à Kanna afin d'assurer une proximité logistique avec le roi et faciliter la gestion administrative (Forbes, 1851, p. 63-67). Du point

de vue morphologique, Kanna correspond pleinement à la définition des « cités-palais » établie par les géographes Mondjannagni (1977, p. 296-308) et Ahoyo (1975, p. 83). Elle se distinguait par la présence de structures fortifiées, d'un marché, d'un palais royal et d'un arrière-pays productif. Alors que les palais d'Agbome reflètent trois siècles d'évolution architecturale et de campagnes de restauration, les enceintes palatiales de Kanna apparaissent comme des témoins authentiques du patrimoine fon précolonial (Blier, 2005). Les fortifications de Kanna comprenaient des édifices autonomes, dont les plus imposants étaient les palais royaux. Leurs murailles épaisses et élevées constituaient autant de dispositifs défensifs, destinés à protéger la cité contre d'éventuelles incursions. Ces palais accueillait principalement des princes, des dignitaires, des souverains en résidence temporaire, ainsi que des Européens en transit vers Agbome (Monroe, 2004 ; 2007 ; 2010 ; 2012 ; Tokannou, 2016). Une garnison variable assurait leur surveillance, son effectif s'adaptant aux contextes de paix ou de conflit. La colonisation française a durablement affecté ce patrimoine. Le complexe palatial Gbannyanme-Jako a connu un abandon prolongé à la suite de l'occupation militaire, entraînant un état avancé de délabrement. L'administration de ce site fut un temps confiée à Daa Langanfin, dont les moyens financiers insuffisants ne permirent pas une conservation efficace. Par la suite, des différends avec la famille royale d'Abomey mirent un terme à ses interventions, aggravant davantage la situation. Les visites de terrain effectuées en 2019 et 2025 révèlent une détérioration préoccupante du site. Plusieurs éléments architecturaux emblématiques sont aujourd'hui envahis par la végétation (Fig. 2, 3 et 4). Parmi eux, l'*Axosi xo*, case des gardiens des *asen*, et le *Cajecaji xo*, lieu de stockage des offrandes alimentaires destinées aux ancêtres, sont totalement laissés à l'abandon (Fig. 5). Le pavillon de repos royal, autrefois utilisé avant les cérémonies, est désormais en ruines (Fig. 6). Quant à la case rituelle, elle a été gravement endommagée par les intempéries (Fig. 7). Outre l'ampleur du site et le manque de ressources pour en assurer l'entretien, les activités agricoles non encadrées, exercées sur les lieux mêmes des vestiges, menacent leur intégrité. Les feux de brousse, fréquents et mal maîtrisés, ainsi que l'insouciance de certaines populations peu informées de la valeur patrimoniale des sites, aggravent la situation.

Ce manque de sensibilisation sur le caractère exceptionnel et sacré de Kanna représente un obstacle majeur à la préservation de sa Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE), condition indispensable à toute tentative d'inscription au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Dès lors, la sauvegarde durable de ce patrimoine exige des mesures urgentes de conservation, un renforcement de la gouvernance locale, ainsi qu'une implication effective des communautés, dans une perspective de patrimonialisation partagée.

Fig. 2 : Supposés adɔxɔ des rois du Danxome à Gbannyame

Coordonnées GPS : 7° 7' 25,5' N et 2° 4' 33,9''E

Prise de vue : A. G. Gomina, 19/10/2019

Fig. 3 : Etat des supposés adɔxɔ à Gbannyame en 2025

Coordonnées GPS : 7° 7' 25,5' N et 2° 4' 33,9''E

Prise de vue : R. Tawes, 17/07/2025

Fig. 4 : *Adɔxɔ décoiffé par les intempéries à Gbannyame*

Coordonnées GPS : 7° 7' 25,4' N et 2° 4' 33,7''E

Prise de vue : R. Tawes, 17/07/2025

Fig. 5 : *Etat actuel de Axosi xɔ et Cajecaji xɔ à Gbannyame*

Coordonnées GPS : 7° 7' 25,1' N et 2° 4' 33,2''E

Prise de vue : R. Tawes, 17/07/2025

Fig. 6 : Lieu de repos du roi avant les cérémonies à Gbannyame

Coordonnées GPS : 7° 7' 21,9' N et 2° 4' 30,4''E

Prise de vue : A. G. Gomina, 19/10/2019

Fig. 7 : Etat des cases des cérémonies sur le site palatial à Gbannyame

Coordonnées GPS : 7° 7' 25' N et 2° 4' 33''E

Prise de vue : R. Tawes, 19/10/2019

3- Enjeux de la sauvegarde des patrimoines de Kanna

De nos jours, les sociétés et les individus prennent de plus en plus conscience de l'importance des témoignages matériels et immatériels

de leur passé, considérés comme des repères essentiels pour la compréhension du présent et la transmission à la postérité (Guibourdenche *et al.*, 2010, p. 8). C'est dans cette perspective que s'inscrit la problématique de la préservation des palais royaux de Kanna, notamment ceux de Gbannyame et de Jakɔ, aujourd'hui tombés dans l'oubli et confrontés à une occupation anarchique, souvent source de conflits fonciers.

En effet, certains individus se revendiquent, sans fondement juridique clair, héritiers ou descendants des anciennes lignées princières ayant occupé ces lieux. Forts de cette prétention, ils estiment disposer d'un droit exclusif sur ces espaces, qu'ils s'autorisent à exploiter à leur guise. Or, une telle logique est historiquement et anthropologiquement infondée. Dans les monarchies, tant africaines qu'occidentales, l'espace royal ou princier ne saurait faire l'objet d'une appropriation privée ou d'une transmission héréditaire à des fins lucratives (Gluckman, 1965 ; de Lespinay, 1984 ; Testart, 2004). Ces espaces relèvent du domaine du sacré et du patrimoine collectif.

Il ressort ainsi la complexité de toute entreprise de sauvegarde de ces sites patrimoniaux sans l'implication directe, sincère et concertée des communautés dépositaires de ces biens culturels. Dès lors, il devient impératif pour les acteurs culturels, ainsi que pour les pouvoirs publics, de repenser leur stratégie de conservation en y intégrant pleinement les dynamiques communautaires. La relative distance géographique de Kanna par rapport à Agbome, centre administratif et patrimonial majeur, ne saurait en aucun cas justifier l'abandon ou la désuétude de ses monuments historiques. À défaut d'un projet exclusivement centré sur Kanna, une intégration dans les programmes patrimoniaux existants à Agbome pourrait constituer une solution pragmatique.

Dans l'esprit de Gauchon (2010, p. 22), selon lequel « la sauvegarde d'un monument ou d'un site n'est plus seulement l'affaire de leurs propriétaires mais c'est toute la communauté, quelle qu'elle soit, qui se retrouve investie de cette responsabilité ». Mais ici, les parties prenantes croisent les doigts et attendent que tout leur vienne de l'état central. Il est fondamental d'appeler à une mobilisation collective. Il s'agit notamment d'interpeller les familles royales, dont les ancêtres ont érigé ces palais, afin qu'elles s'engagent activement dans la sauvegarde de ce patrimoine commun. Bien conservés et valorisés, ces

sites peuvent devenir de véritables leviers de développement économique et touristique, tout en assurant la transmission intergénérationnelle des valeurs culturelles.

Dans ce cadre, il convient de saluer les initiatives de l'actuel chef coutumier de Kanna, Daa Langanfin, qui œuvre depuis plusieurs années à la préservation de ce riche héritage. Grâce à son engagement, les complexes palatiaux des rois Gezo (1818–1858) et G1e1e (1858–1889) ont pu bénéficier d'une rénovation en 2011, sur le site de Gbannyame, considéré comme le sanctuaire ancestral de la dynastie. Ce lieu sacré abritait jadis les tombeaux (*adɔxɔ* et *jexɔ*) des rois successifs, de Gannyexesu (1600-1620) à Gezo. Selon Alladayè (1994), ce dernier assista personnellement à la construction, au sein de son palais, d'un magnifique temple en l'honneur de son père Agonglo (1789-1797), suivi de nombreux autres édifices érigés pour célébrer les rois précédents. Deux figures royales, le prince Ahéhéhinou et Nan Tonangbon, étaient alors chargées de l'entretien de ces lieux (Alladayè, 1994, p. 4).

Cependant, la restauration opérée récemment soulève de vives inquiétudes. Loin de se conformer aux normes internationales en matière de conservation, elle a abouti à l'érection de temples circulaires en matériaux industriels, notamment en ciment, et peints à l'ocre, altérant profondément l'authenticité du site. Or, selon l'article 1, alinéa 7 de la Charte de Burra, « la restauration consiste à ramener la matière existante d'un lieu ou d'un bien patrimonial à un état antérieur connu, en enlevant des ajouts ou en réassemblant les éléments existants » (ICOMOS, 1999, p. 4).

Sur le site de Kanna-Gbannyame, on recense actuellement onze temples (*adɔxɔ*) attribués aux souverains du Danxome. Toutefois, celui du roi Gbehanzin, figure emblématique de la résistance à la colonisation, est étonnamment absent. Par ailleurs, d'autres édifices sont attribués à des *Kpɔjito* et à des reines-mères (Fig. 2 et 8). Cela laisse supposer que les rois du Danxome et leurs épouses favorites auraient été systématiquement inhumés à Kanna, ce que des sources telles que Tokannou (2016) remettent en question. Il s'agit vraisemblablement d'une construction symbolique contemporaine cherchant à capitaliser sur le statut de Kanna en tant que "ville sacrée" du Danxome, à des fins touristiques.

Fig. 8 : Adɔ̀ɔ de Nan Agontime à Jakɔ

Coordonnées GPS : 7° 7' 26' N et 2° 4' 35''E

Prise de vue : A. G. Gomina 19/10/2019

Fig. 9 : Porte d'entrée du couvent des adeptes à Jakɔ

Coordonnées GPS : 7° 7' 27' N et 2° 4' 35''E

Prise de vue : A. G. Gomina 19/10/2019

L'analyse des figures 2, 8 et 9 met en évidence le non-respect manifeste des normes internationales en matière de restauration patrimoniale dans le cadre des interventions réalisées sur le site de Kanna-Gbannyame. Pourtant, depuis la réunion de Narra au Japon en 1994, l'ICOMOS (Conseil International des Monuments et des Sites) a établi des standards précis relatifs à la conservation et à la restauration des biens culturels. Le rapport final souligne l'importance

de conditionner toute restauration à une évaluation préalable de l'état de conservation du bien. À cet égard, il est précisé en annexe 2 que : « La conservation comprend toutes les opérations qui visent à comprendre une œuvre, à connaître son histoire et sa signification, à assurer sa sauvegarde matérielle et, éventuellement, sa restauration et sa mise en valeur » (Lemaire et Stovel, 1994, p. 49).

La Charte de Burra, adoptée pour la première fois en 1979 par le comité national australien de l'ICOMOS (Australia ICOMOS) et révisée à plusieurs reprises (1981, 1988 et 1999), s'inscrit dans la continuité de la Charte de Venise (1964) et des résolutions de l'Assemblée générale de Moscou (1978). Ce document de référence définit les principes fondamentaux encadrant la conservation, la gestion et la valorisation des biens patrimoniaux à caractère culturel. La version la plus récente en rappelle l'enjeu fondamental : la conservation est indissociable de la gestion du bien patrimonial et constitue une responsabilité partagée entre les dépositaires et les professionnels chargés de sa sauvegarde (Gomina, 2022b).

L'article 1, alinéa 4, de ladite charte définit la conservation comme suit : « La conservation est l'ensemble des processus qui permettent de traiter un lieu ou un bien patrimonial afin de lui maintenir sa valeur culturelle » (ICOMOS, 1999, p. 3). Ces textes normatifs insistent ainsi sur la nécessité de préserver autant que possible l'intégrité matérielle et symbolique du bien, en respectant son état originel et son authenticité. Or, les travaux entrepris à Gbannyame et Jakɔ, qui se traduisent par l'usage de matériaux modernes tels que le ciment et la peinture ocre, s'écartent dangereusement de ces prescriptions. Cette dérive esthétique, motivée par des visées touristiques immédiates, compromet non seulement l'intégrité du site, mais hypothèque également toute démarche de reconnaissance internationale.

Il n'en demeure pas moins que plusieurs reconstructions ou restaurations patrimoniales ont été entreprises sans altérer la valeur exceptionnelle des biens concernés. À titre d'illustration, l'incendie ayant ravagé en 2010 les Tombes des rois du Buganda à Kasubi (Ouganda) a conduit le Comité du patrimoine mondial et l'UNESCO à autoriser leur reconstruction, sous réserve que celle-ci repose sur une documentation rigoureuse, qu'elle mobilise les formes et techniques traditionnelles et qu'elle garantisse la continuité de l'usage (Cameron, 2017, p. 4). De manière générale, la version actuelle des Orientations

devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial s'inscrit encore dans l'esprit de la Charte de Venise, en stipulant que : « S'agissant de l'authenticité, la reconstruction de vestiges archéologiques, de monuments ou de quartiers historiques ne saurait être justifiée que dans des circonstances exceptionnelles. Elle n'est recevable qu'à condition de reposer sur une documentation exhaustive et précise et de ne présenter aucun caractère conjectural » (UNESCO, 2008, p. 24).

Toutefois, les récentes destructions perpétrées par des groupes extrémistes à l'encontre de sites patrimoniaux ont entraîné une évolution sensible de la position du Comité du patrimoine mondial et de l'UNESCO, désormais plus favorable à la reconstruction. Cette inflexion se trouve en partie légitimée par les principes formulés dans le Document de Nara sur l'authenticité, élaboré dans la continuité de la Charte de Venise et adopté par l'ICOMOS en 1994. L'exemple le plus marquant reste celui de Tombouctou, où quatorze mausolées de saints soufis, pourtant inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, furent délibérément détruits en 2012, malgré les appels pressants de la Directrice générale de l'UNESCO et du Comité du patrimoine mondial (Cameron, 2017, p. 4). À la suite de ces saccages, l'UNESCO a dirigé un ambitieux programme de reconstruction, mené à bien en un temps record et achevé en 2015. Cette expérience constitue un élément décisif pour alimenter le débat relatif à la légitimité de la reconstruction. Il importe de rappeler, en ce sens, que la Déclaration de valeur universelle exceptionnelle met l'accent sur la dimension de témoignage historique des tombeaux de Tombouctou, sans pour autant mentionner explicitement leur signification communautaire ni les savoir-faire mobilisés pour leur édification ».

En effet, une restauration non conforme aux standards de l'ICOMOS affaiblit considérablement les chances d'inscription du site sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Or, de telles actions respectant les normes offriraient de la visibilité au site, favoriseraient l'essor d'un tourisme culturel durable et participe à la redynamisation des pratiques culturelles endogènes. Comme l'a souligné Dioma (cité par Soloum, 2016 : 151), un tourisme bien encadré peut induire un retournement de situation en faveur des savoir-faire traditionnels, lesquels, revitalisés, trouvent de nouvelles applications dans les contextes contemporains. Il est donc urgent pour le Bénin de saisir les

opportunités qu'offre le cadre normatif international pour valoriser son patrimoine. Si les palais royaux d'Agbome bénéficient d'une reconnaissance internationale depuis leur inscription sur la Liste du patrimoine mondial le 6 décembre 1985, il serait cohérent et légitime que Kanna, en tant que ville historiquement indissociable du Danxome et véritable pendant d'Agbome, suive la même trajectoire (Tawes, 2022 ; Gomina, 2022b).

L'examen des critères définis par l'UNESCO pour l'attribution de la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) à un site permet d'étayer cette proposition. Le deuxième critère précise que le bien doit « témoigner d'un échange d'influences considérable pendant une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement de l'architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création des paysages » (UNESCO, 2008 : 32). Ce critère s'applique parfaitement aux fonctions historiques et à l'organisation spatiale de Kanna. Quant au sixième critère, il exige que le site soit « directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle » (UNESCO, 2008 : 32). Les nombreux lieux de mémoire présents à Kanna et leur forte charge symbolique répondent aux exigences de ces deux critères, constituant ainsi des éléments favorables à une future inscription sur la Liste du patrimoine mondial (Fig. 10).

Malgré ces nombreux atouts, l'inscription de Kanna en 2020 sur la liste officielle du patrimoine national (à l'issue du Projet Inventaire du patrimoine de la République du Bénin), les autorités béninoises n'ont pensé à sa restauration et mise en valeur. De telles actions constituent pourtant des préalables indispensables à toute candidature au niveau international. Il appartient donc aux instances nationales de reconsidérer la valeur historique, culturelle et identitaire de cette cité royale. Ce n'est qu'en valorisant ce complexe palatial au plan national qu'il sera possible, par la suite, de soumettre un dossier d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril, en raison de l'état de dégradation avancée des vestiges encore visibles sur le site. Dans cette perspective, la synergie d'action entre acteurs étatiques, autorités coutumières, chercheurs et communautés locales est indispensable. Elle représente un levier fondamental pour assurer une conservation

pérenne et attrayante du patrimoine. Notre plus vive exhortation va donc en ce sens : sortir Kanna de l'oubli en valorisant ses éléments patrimoniaux, tant matériels qu'immatériels (Tawes, 2022 ; Gomina, 2022b).

Les enceintes palatiales de Kanna sont porteuses de valeurs patrimoniales significatives, tant sur le plan symbolique qu'économique. Elles participent à l'identité du lieu (Bourdin, 1992 : 21) et méritent d'être intégrées dans un projet structurant de restauration patrimoniale. À ce titre, la distinction proposée par Gravari-Barbas (1997, cité par Veschambre, 2007) entre trois fonctions du patrimoine - légitimante, identitaire et valorisante - se révèle particulièrement pertinente.

En effet, la *fonction identitaire* renvoie à l'appropriation sociale et collective du patrimoine, fondement du lien social et du capital culturel local. Ensuite la *fonction valorisante* se traduit par les retombées économiques et culturelles, notamment à travers le tourisme, les festivités locales et l'attractivité territoriale, susceptibles de contribuer aux ressources de la commune de Zogbodomey. Enfin, la *fonction légitimante* permet aux acteurs patrimoniaux d'intervenir dans les politiques d'aménagement du territoire et de réaffirmer le rôle stratégique du patrimoine dans les dynamiques de développement et de prestige territorial (Veschambre, 2007). Par conséquent, Kanna ne doit plus être perçue comme un simple vestige du passé, mais comme un vecteur dynamique de réappropriation culturelle, de valorisation économique et d'affirmation territoriale.

En mars 2022, une étude avait été commanditée par l'Ecole du Patrimoine Africain-EPA pour une collecte des données visant à la documentation des ruines de ces palais. L'ampleur des biens inventoriés au patrimoine général du Bénin (plus de 19 hectares de paysage et d'architecture) devrait conduire à la définition d'un dispositif de signalétique global permettant de prendre en compte la diversité du bien et la multiplicité des acteurs. La palette d'outils identifiés devrait ainsi permettre d'assurer la cohérence de la signalétique aux différentes échelles, de l'entrée de ville jusqu'au site en soulignant l'appartenance de chaque élément au site des palais Gbannyanme et Jakɔ (Gomina, 2022a). Certes les signalétiques ont été implantées sur le site, mais la suite envisagée était la restauration du site dans le respect de l'esprit des lieux. Ce qui ne fut pas le cas. C'est

élevé Kanna au rang de cité-palais, reflet de l'apogée d'une monarchie centralisée et hiérarchisée.

Cependant, la période coloniale a marqué le début d'un processus de désacralisation : dans une volonté de déstructurer les pouvoirs traditionnels, l'administration française a procédé au pillage des artefacts religieux, militaires et culturels de la ville. Après l'indépendance, cette marginalisation s'est poursuivie, entretenue par le désintérêt manifeste des autorités nationales pour la restauration et la valorisation de ce patrimoine.

Aujourd'hui, les palais de Gbannyanmɛ et de Jakɔ, symboles majeurs de l'organisation monarchique danxomenu, se trouvent dans un état d'abandon préoccupant. Les interventions récentes, menées sans recours aux compétences spécialisées en patrimoine et en sciences sociales, ont abouti à des restaurations qualifiées d'« anarchiques », compromettant l'authenticité et la mémoire des lieux. La présente étude revêt une double portée. Sur le plan social, elle met en lumière l'importance de Kanna comme héritage identitaire collectif, dont la valorisation peut contribuer à rétablir la fierté communautaire, renforcer la cohésion sociale et raviver le lien entre populations et mémoire monarchique. Sur le plan utilitaire, elle constitue un outil d'aide à la décision pour les acteurs publics et les professionnels du patrimoine, en identifiant les causes structurelles du désintérêt constaté et en proposant des orientations pour une politique de conservation et de mise en valeur durable.

Sources et références bibliographiques

• Sources orales

Nom et Prénoms	Statut fonction ou	Age	Date et lieu de l'entretien	Substance de l'entretien
ADOUNKLA Alexandre	Guide au musée historique d'Abomey	43 ans	19 et 20/10/2019 à Abomey	Place de Kanna dans le royaume du Danxome et difficultés de conservation des patrimoines de cette cité.
ADANDEDJAN Langanfin	Daa, descendant de Glele, responsable des	67 ans	19/10/2019 ; 14/03/2022 ; 17/07/2025 à Kana	Histoire de Kanna, problématique de conservation, valorisation des

	collections au palais de Kanna			patrimoines de cette ville.
HADONOU Urbain	Gestionnaire du site des palais royaux et conservateur du musée d'Abomey	63 ans	11/12/2019 à Abomey	Statut de Kanna dans le Danxome et difficultés de protection des patrimoines de cette ville.
HOUNKANDJI Mathieu	Guide au musée historique d'Abomey	42 ans	20/10/2019 à Abomey	Echanges autour de la problématique de la question de « ville patrimoine » et rôle de Kanna dans la monarchie du Danxome.
NONDICHAO Bachalou	Détenteur des traditions des palais royaux d'Abomey	74 ans	20/10/2019 à Abomey	Sécurisation des sites des palais De Kanna.

- **Références bibliographiques**

AHANHANZO GLÈLÈ Maurice, 1974. *Le Danxomè du pouvoir aja à la nation fon*, Nubia, Paris.

AHOYO Jean-Roger Vidayigain, 1975. *Les villes d'Abomey et de Bohicon : une capitale historique et un centre commercial moderne dans le centre-sud du Dahomey (Étude d'un doublet urbain en pays sous-développé)*, non publiée, Thèse de Doctorat de troisième cycle de géographie, Université de Paris VII, U.E.R. de Géographie et Sciences de la société, Paris.

AKINJOGBIN Isaac Adeagbo, 1967. *Dahomey and its Neighbours : 1708-1818*, Cambridge, University Press Cambridge.

ALLADAYE Comlan Jérôme, 1994. *Kana, ville sainte du Danxomè*, Cotonou, Publication du Ministère de la culture et des communications (Section : inventaire général du patrimoine), de la Direction du Patrimoine Culturel, en collaboration avec le Département d'Histoire et d'Archéologie de l'Université nationale du Bénin, Cotonou.

BLIER Suzanne Preston, 2005. « Razing the roof : The imperative of building destruction in Danhomè (Dahomey) », In :

Structure and Meaning in Human Settlements, T. ATKIN & J. RYKWERT (eds), pp. 165-184, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

BOURDIN Alain, 1992. « Patrimoine et demande sociale », In : Le patrimoine, atout du développement, R. NEYRET (dir), pp. 21-26, Presses de l'Université de Lyon, Lyon.

CAMERON Christina, 2007. « Faut-il reconstruire le patrimoine ? », in Le Courrier de l'UNESCO, Mise en ligne le 24 juillet 2017, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://courrier.unesco.org/fr/articles/faut-il-reconstruire-le-patrimoine&ved=2ahUKEwjFjqGG6JmPAxWZQUEAHfbzNQ8QFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw3AS0oEt8bpencuvPI0kMtX>, mis à jour le 26 juillet 2017, consulté le 15 août 2025 à 12h 25 mn.

DALZEL Archibald, 1793. *The History of Dahomey, an Inland Kingdom of Africa*, printed by T. Spilsbury and Son and sold by J. Evans, London.

FORBES Frederick Edwyn, 1851. *Dahomey and the Dahomans ; Being the Journals of Two Missions to the King of Dahomey and Residence at His Capital in the Years 1849 and 1850*. Tome 2, Longman, Brown, Green, and Longmans, London.

GARCIA Luc, 1988. *Le royaume du Dahomé face à la pénétration coloniale : affrontements et incompréhension (1875-1894)*, Éditions Karthala, Paris.

GAUCHON Christophe, 2010. *Tourisme et patrimoines : un creuset pour les territoires ?*, non publiée, Thèse pour l'Habilitation à Diriger des Recherches, Université de Savoie Mont Blanc.

GLUCKMAN Max, 1965. *The Ideas of Barotse Jurisprudence*, Yale University Press, New Haven & Londres.

GOMINA Abdou-Gafarou, 2022a. *Documentation des ruines des palais des rois Gezo (1818 - 1858) et Glele (1858-1889)*, Rapport de mission rédigé à l'intention de l'EPA dans le cadre du projet de valorisation du site (Projet de site inventaire général du patrimoine du Bénin), Porto-Novo, EPA, 14 p.

GOMINA Abdou-Gafarou 2022b. « Complexes palatiaux de Kanna : un patrimoine de la "ville sainte" du Danxome en désuétude », In : Héritages culturels et formes de pensées en Afrique

de l'Ouest (XV^e-XXI^e siècles). Identités et mutations au Bénin, en côte d'Ivoire et au Sénégal, A. VIDO, R. G. MEIGNAN et M. Y. BALDE (dir.), pp. 91-101, Éditions AB Alkebulan Surgeon Falls Ontario (Canada).

GOMINA Abdou-Gafarou, 2020. Pré-inventaire général du patrimoine de la République du Bénin, Rapport rédigé à l'intention de l'École du Patrimoine Africain (EPA), EPA, Porto-Novo.

ICOMOS, 1999. *Charte de Burra pour la conservation des lieux et des biens patrimoniaux de valeur culturelle*, traduit de l'anglais par Héritage Montréal pour ICOMOS Canada et ICOMOS, Icomos, Burra.

LEMAIRE Raymond et STOVEL Herb, 1994. « Document Nara sur l'authenticité », In : Convention du Patrimoine Mondial, ICOMOS, pp. 47-49, Narra, Icomos.

LESPINAY Charles (de), 1984. « Recherches foncières interdisciplinaires au Burundi, méthodes et résultats », in Droits et Cultures, N°7, pp. 31-60.

LEWIS Pierce F. 1977. « La restauration du patrimoine aux États-Unis : évaluation critique et orientations », in Cahiers de géographie du Québec, Vol. 21, N°53-54, pp. 269-292.

MICHOZOUNNOU Romuald, 1992. Le peuplement du plateau d'Abomey des origines à 1889, non publiée, Thèse de Doctorat, Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne.

MONDJANNAGNI Alfred Comlan, 1977. *Campagnes et villes au sud de la République Populaire du Bénin*, Paris/La Haye, Mouton/ACCT.

MONROE James Cameron, 2004. « The Abomey Plateau Archaeological Project : Preliminary results of the 2000, 2001, and 2002 seasons », Nyame Akuma, N°62, December 2004, pp. 2-10.

MONROE James Cameron, 2007. « Continuity, revolution, or evolution on the slave coast of West Africa : Royal architecture and political order in precolonial Dahomey », in Journal of African History, N°48, pp. 349-373.

MONROE James Cameron, 2010. « Power by design Architecture and politics in precolonial Dahomey », in Journal of Social Archaeology, Vol. 10, n°3, October 2010, pp. 367-397.

MONROE James Cameron, 2012. « Les villes de la Côte des esclaves », in Pour la science, N°416, juin 2012, pp. 32-39.

MONROE James Cameron et JANZEN Anneke, 2014. « Le festin dahoméen. Femmes du palais, politiques internes et pratiques culinaires en Afrique de l'Ouest au XVIII^e-XIX^e siècle », in *Afriques* N°05 | 2014, mis en ligne le 20 décembre 2014, [En ligne] sur URL : <http://journals.openedition.org/afriques/1632> ; DOI : 10.4000/afriques.1632, consulté le 23 août 2019 à 14h 27 mn.

Présidence de la République du Bénin, 2021. *Programme d'Actions du Gouvernement 2021-2026*, Présidence de la République Bénin, Révélé Cotonou.

SOLOUM Salomé, 2016. *Laalebasse dans ses diverses fonctions symboliques et utilitaires dans les sociétés africaines*, mémoire de Maîtrise en Histoire de l'Art, DHA, FLAHS, UAC.

TAWES Mouyadah Roger, 2022. *Sécurisation des collections du Musée et des sites des Palais royaux d'Abomey*, non publiée, Thèse de Doctorat de l'Université d'Abomey-Calavi, Ecole Doctorale Pluridisciplinaire « Espaces, Cultures et Développement ».

TESTART Alain, 2004. « Propriété et non-propriété de la terre », in *Etudes rurales*, N°169-170, pp. 149-178.

TOKANNOU Samson, 2014. *Armée et urbanisation au Danxomé : Cas d'Abomey de 1645 à 1900. Une étude archéologique des transformations sociales et urbaines au Danxomé (Dahomey) sous l'influence des guerres*, Presses Académiques Francophones, Saarbrücken.

TOKANNOU Houénoukpo Samson Sébastien, 2016. La « ville sainte » de Kanna. Un site fortifié, Mémoire de Master en Anthropologie, Mention : Archéologie, UFR Sciences de l'Homme et de la Société, Institut des Sciences Anthropologiques de Développement, non publié, Université Félix Houphouët-Boigny, Cocody-Abidjan.

UNESCO, 2008. *Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial*, Centre du Patrimoine Mondial, Paris.

VESCHAMBRE Vincent, 2007. « Le processus de patrimonialisation : revalorisation, appropriation et marquage de l'espace », in *Vox geographica*, [en ligne] sur <https://www.cafe-geo.net>, consulté le 12 janvier 2019 à 11h 40 mn.

Les Rivalités Politiques Internes à la Famille AYYUBIDE

Yao Adjoumani Victor MANZAN

*Docteur, Département d'Histoire
Université Felix Houphouët-Boigny
yegoman1211@gmail.Com*

Kouassy Adoum Elie Sam-Francis N'DA

*Docteur, Département d'Histoire
Université Félix Houphouët-Boigny
ndakouassy83@gmail.com*

Behegbin Adeline BONI

*Doctorante, Département d'Histoire
Université Félix Houphouët-Boigny
adelineboni752@gmail.com*

Résumé

Entre le XII^e et le XIII^e siècle, l'Orient musulman est secoué par les incursions des croisés. Devant les diverses résistances musulmanes face aux croisades, celle des Ayyubides a été l'une des plus farouche. Malgré, les difficultés que connaissaient les musulmans, la guerre entreprise par les Ayyubides contre les croisés atteint la quasi-totalité de leurs objectifs. Sous Saladin, après près d'un siècle d'occupation de Jérusalem et de la Syrie-Palestine par les Latins, les musulmans parviennent à reconquérir la ville et de nombreux territoires latins d'Orient. Ses successeurs tiennent en respect les Francs pendant plus d'un siècle. En dépit de ce rayonnement dynastique extérieur, des crises internes minent la dynastie. Après 1193, les crises politiques meublent le quotidien des Ayyubides. Les rivalités politiques aboutissent à des affrontements militaires entre membres de la même famille, à la perte de territoires pour certains, à l'expansion territoriale pour d'autres et à des défaites militaires face aux croisés. Cette étude, qui repose essentiellement sur des sources littéraires arabes, expose les difficultés politiques auxquelles le sultanat ayyubide a été confronté entre 1193 et 1250.

Mots clés : Ayyubides, crises, Musulmans, politiques, rivalités.

Summary

Between the 12th and 13th centuries, the Muslim East was shaken by Crusader incursions. Faced with various Muslim resistances to the Crusades, that of the Ayyubids was one of the fiercest. Despite the difficulties encountered by the Muslims, the war undertaken by the Ayyubids against the Crusaders achieved almost all of their objectives. Under Saladin, after nearly a century of occupation of Jerusalem and Syria-Palestine by the Latins, the Muslims managed to reconquer the

city and numerous Latin territories in the East. His successors held the Franks in check for more than a century. Despite this external dynastic influence, internal crises undermined the dynasty. After 1193, political crises filled the daily lives of the Ayyubids Political rivalries resulted in military clashes between members of the same family, the loss of territories for some, territorial expansion for others, and military defeats against the Crusaders. This study, which relies primarily on Arabic literary sources, exposes the political difficulties faced by the Ayyubid Sultanate between 1193 and 1250.

Keywords : Ayyubids, crises, Muslims, politics, rivalries.

Introduction

L'histoire du monde musulman au Moyen Age a été marquée par les règnes de plusieurs dynasties dont celle des Ayyubides. Cette dynastie, fondée par Saladin a régnée sur l'Égypte, la Syrie, le Yémen et la Mésopotamie de 1171 à 1250. L'histoire particulière de cette dynastie est sa lutte contre les incursions des croisés en Orient. Par une solidarité autour de l'idéologie du *jihad* (Sénac, 2001), Saladin et ses successeurs réduisent très nettement l'influence des chrétiens latins en Orient. En effet, en 1187, les Ayyûbides reprirent Jérusalem aux mains des Francs après quatre-vingt ans d'occupation pour en faire l'un des grands sanctuaires de l'Islam. Aujourd'hui encore, les combats menés par les Ayyûbides contre les croisés continuent de dominer les représentations collectives, de servir les idéologies de combat et de pouvoir dans le monde arabo-musulman (Sivan, 1995 ; Micheau, 1944).

Au-delà de leur engagement collectif pour le *jihad* , la dynastie plonge dans d'incessantes crises politiques internes mettant à mal l'unité politique instaurée par le Sultan Saladin. En effet, la période qui part de la mort de Saladin en 1193 jusqu'à l'avènement des Mamelouks en 1250 est caractérisée par des troubles politiques à travers le sultanat ayyûbide.

On s'interroge afin de savoir, quel est le processus de déconstruction de l'unité politique du sultanat au sein de la dynastie ayyûbide?

Cet article met en relief les difficultés liées à la gestion de la dynastie après Saladin, les causes de chaque crise, son évolution et son dénouement.

Cette étude s'inscrit dans une méthode constructive qui consiste à bâtir un processus visant à démontrer les causes et les conséquences d'un évènement ou d'un fait. Elle ne peut aboutir qu'à travers une documentation sélective se rapportant aux faits dans une époque bien définie. La recherche documentaire a porté sur les sources littéraires arabo-musulmanes de l'époque médiévale. C'est donc par une approche qualitative que cette étude entend aboutir à un résultat probant.

Pour atteindre cet objectif, plusieurs sources littéraires d'auteurs arabo-musulmans ont été exploitées. En effet, nous avons fait très attention à ces différentes sources car certaines ne sont pas objectives à cause de leur proximité avec des souverains. C'est en ce sens que nous avons confronté ces différentes sources arabo-musulmanes afin déceler les similitudes et les divergences. Face aux différents croisements des sources, nous sommes parvenus à dégager un plan en trois parties. La première met en relief la lutte d'al-Adil pour l'accession à la tête de la dynastie ; la seconde expose les oppositions politiques entre les héritiers d'al-Adil et la troisième analyse les rivalités politiques entre les princes ayyubides de 1234 à 1250.

1. La lutte d'al-Adil pour l'accession à la tête de la dynastie

De 1171 à 1193, période de règne de saladin, le sultanat ayyubide connaît une relative stabilité politique. Cependant, la mort de Saladin en 1193 alimente des tensions au sein de la famille ayyubide. Il s'agit ici de montrer le contexte des tensions politiques et comment la transition s'est opérée en faveur d'al-Adil.

1.1. La configuration politico-territoriale de la dynastie des ayyubides sous Saladin

L'organisation politique et territoriale de la dynastie ayyubide a une base oligarchique. Selon (Konin Séverin, 2012) :

« Le régime ayyubide s'appuie sur une légitimité, une solidarité dynastique et sur des bases militaires et financières indispensable à son fonctionnement. Les princes ayyubides sont entourés de nombreux conseillers

politiques, des ulémas et des administrateurs parmi lesquels des chrétiens. C'est cette clientèle formée de hauts fonctionnaires qui assuraient en réalité la continuité de l'État. La légitimité du souverain est avant tout dynastique. Mais l'appartenance à la famille régnante n'est pas suffisante à un prince pour se faire accepter par tous et ne met pas à l'abri des contestations, des rébellions et des intrigues de palais. Son pouvoir doit être soutenu par ses actions, son autorité personnelle, son charisme et surtout son entourage ».

Sous son règne, Saladin maintient, par sa forte personnalité et son charisme exceptionnel, relevés par les chroniqueurs de son époque, un équilibre politique au sein du sultanat. En 1186 lorsque l'état de santé de Saladin se dégrade et :

« devant sa mort jugée prochaine, les rivalités entre les différents princes, les ambitions personnelles apparaissent alors au grand jour. Une fois rétabli et voyant sa succession mal assurée il entreprend, dans le courant de l'année, une vaste redistribution des provinces. Les frères et les neveux du Sultan doivent céder la place ou occuper des fonctions subalternes » (Mouton Jean-Michel, 2001).

En faisant ces réformes, Saladin avait pour objectif d'assurer un avenir politique à ses enfants après lui. Il leur octroie les territoires stratégiques du sultanat. Mais, Sachant que les jeunes princes n'avaient pas assez d'expérience dans la gestion des affaires étatiques, Saladin les place sous la tutelle de ses frères. (Eddé Anne-Marie, 2008) rapporte que :

« Lorsqu'il confia la ville d'Alep à son fils al-Zahir Ghazi, celui-ci n'ayant que onze ans, il fut placé sous la régence d'un émir. Son fils aîné al-Afdal se trouvait au Caire sous la tutelle de Taqi al-Din. Al-Afdal gouvernait

Damas sous la tutelle de son oncle al-Adil qui était aussi maître d'Alep. Al-Aziz, gouvernait l'Égypte sous la tutelle de Taqi al-Din ».

Lorsque Saladin meurt à Damas le 3 mars 1193, son héritage fut partagé entre ses fils :

« Al-Afdahal s'empare de Damas et de la Phénicie, de Jérusalem, de Baalbec, de Sarkhod, de Bosra, de Hounéin, de Tibnin et de tous les districts s'étendant jusqu'à Daroum. (...) al-Melic al-Azyz Othmân, se trouvait en Égypte ; il s'empare de cette province. (...) Al-Melic ad-Dâthir Ghazy, était à Alep. Il s'en rendit maître, ainsi que de tous les cantons qui en dépendaient (...) ». (Ibn al-Athir, 1906).

Toutefois, la place grandissante accordée par Saladin, dans les dernières années de son règne à sa descendance ne parvient cependant pas vraiment à faire taire les rivalités internes. En outre elle ne parvient pas à imposer l'autorité ni la légitimité de ses fils aux autres membres de la famille. Entre les enfants de Saladin et d'al-Adil une crise de succession éclate.

1.2. Les rivalités politiques entre Al-Adil et les fils de Saladin

A partir de 1194, les princes ayyubides se disputent la paternité des territoires laissés par leurs parents. Cette situation aboutie à des guerres de clans dans le sultanat. En effet, à deux reprises, en 1194 et 1195, al-Azîz chercha à enlever Damas à son frère al-Afdal. Face aux menaces d'al-Azîz, al-Afdal demanda à son oncle al-Adil de se : « *méfier d'al-Melic al-Azyz, souverain, de l'Égypte et de l'Atabec Izz-Eddyn, prince de Moussoul ; car ce dernier avait quitté sa capitale pour se porter vers les possessions d'Aladi* ». Mais, l'oncle ne céda pas à ce conflit fratricide. Les deux fois, al-Adil s'interposa.

Cependant, en 1196, al-Adil se retourne contre son neveu al-Afdal. Il l'écarte puis s'installe à Damas comme lieutenant d'al-Aziz. À la mort de celui-ci, en 1198, les deux clans s'opposèrent : les émirs jadis recrutés par Shirikûk parmi ses Mamelouks et ceux qui avaient été recrutés par Saladin, les Asadiyya et les Salahiyya. Ces derniers se

prononcèrent pour al-Adil et prirent possession du Caire. Face à la faiblesse des enfants de Saladin, il étendit progressivement son pouvoir et son éminence lui permit de les évincer et de se placer à la tête de la quasi-totalité des territoires hérités de Saladin.

En somme, le règne de la descendance de Saladin fut, en effet, des plus éphémères : la plupart durent très vite céder le pouvoir à Al-Adil, frère de Saladin, et à ses descendants.

Au regard de ce qui précède on peut retenir que l'héritage de Saladin constituait ainsi quatre ensembles, dont trois étaient aux mains de son frère et de ses neveux. Alep seule restant à ses descendants.

2. Les oppositions politiques entre les héritiers d'al-Adil

La prise du pouvoir par al-Adil évite au sultanat ayyubide sa désagrégation et son émiettement. Il fédère autour de lui toutes les forces vives du sultanat et ménage les Francs. Son règne correspond à une période de stabilité politique interne et de coexistence pacifique entre chrétiens latins et musulman en Syrie-Palestine. Toutefois, après sa mort les rivalités entre ses héritiers de Damas et d'Égypte font basculer la dynastie dans des crises politiques.

2.1. L'éclatement d'un conflit entre Al-Kamil et Al-Mu'azzam

Al-Adil laisse une dynastie en pleine guerre avec de puissants Royaumes francs. De son vivant il avait associé ses enfants à la gestion des affaires du sultanat. Par conséquent, la transition politique se fit sans heurte. En effet, quand le Sultan (Al-Adil) meurt, quelques mois après le débarquement des Francs en Égypte, son fils al-Kamil, qu'il avait désigné comme héritier présomptif en Égypte, prend le pouvoir. Al-Mu'azzam devient le maître de la Syrie méridionale. Il reconnaît la suzeraineté de son frère al-Kamil. La présence de la cinquième croisade maintient alors la solidarité autour de la remarquable personnalité d'al-Kamil.

Suite de cette situation, al-Kamil replia en laissant son armée sans commandement. Ce complot eut des conséquences graves sur la

bataille de Damiette. En effet, lorsque les soldats constatèrent l'absence du souverain sur le théâtre des opérations :

« Chacun suivit son propre désir (...). La position des habitants devint pénible, les vivres et autre chose encore manquèrent, et ils furent fatigués du combat de sa discontinuité, car les Francs se relayaient pour les attaquer, à la faveur de leur grand nombre. (...). Aussi le carnage, les blessures, la mortalité et les maladies furent-ils nombreux parmi eux. Ceux des habitants qui survécurent furent incapables de se défendre, à cause de leur petit nombre et de l'épuisement de leurs provisions ». (Ibn al-Athir, 1906).

Les assiégés, ne pouvant plus recevoir de ravitaillement de l'Égypte continentale ni évacuer leurs malades et blessés sur la terre ferme à cause du blocus terrestre et naval instauré par les Francs, la situation devint de plus en plus intenable. Pour éviter de se faire massacrer par les croisés, les musulmans capitulèrent. L'impact de la prise de Damiette fut un coup de massue pour le monde musulman ; la destruction des murs de Jérusalem avait aggravé les craintes. (Sibt Ibn al-Jawzi, 1977), explique que l'Égypte paraissait désormais sans défense et exposée à tomber aux mains des croisés :

« Une immense affliction s'abattit sur l'Islam (...) les habitants de Damiette s'affaiblirent et vinrent à manger des cadavres. Al-Kamil était impuissant à leur venir en aide tandis que les épidémies et la mort se répandaient parmi eux (...) »

Après cet incident, les fils d'al-Adil, fusionnèrent leurs armées résistèrent aux croisés à al-Mansura puis parvinrent à les faire capituler.

La solidarité familiale des Ayyubides, qui avait épargné l'Égypte d'une invasion franque, fut mise à mal du fait d'une crise

politique qui secoua la famille d'al-Adil. (Ibn al-Athir, 1906) nous donne les raisons qui étaient à l'origine de cette crise :

« Lorsque les francs eurent évacué l'Égypte, les princes, fils d'Al-Adil, rentrèrent chacun dans leur pays, mais ils n'en demeurèrent que peu de temps. Bientôt Alchraf se rendit auprès de son frère al-Kamil en Égypte, il passa par Damas, où était son frère Almoadham, mais il ne lui demanda pas de l'accompagner en Égypte, où il prolongea son séjour. Il n'est pas douteux qu'Almoadham fût froissé de cela. Plus tard, Almoadham étant allé mettre le siège devant Hamah, ses deux frères lui adressèrent un message et le contraignirent à s'éloigner de la place qu'il assiégeait, ce qui contribua encore à augmenter l'aversion qu'il avait pour ses deux frères, d'autant plus, assure-t-on, qu'on lui avait rapporté qu'ils s'étaient ligués contre lui ».

Cette situation contribua à détériorer les relations entre les trois frères. Le rappel à l'ordre d'al-Kamil est vu par al-Mu'azzam comme un parti pris pour al-Ashraf. Par conséquent, selon le chroniqueur al-Makim, al-Mu'azzam craignant une alliance d'al-Kamil et d'al-Ashraf contre lui :

« (...) écrivit au Kwarizm-Shah Gala al-Din, qui s'était rendu maître d'Ahlat et l'Arménie, les ajoutant à ses possessions d'Iran proche d'Ahlat ; il lui demanda de lui prêter secours contre son frère al-Malik al-Kamil ; en échange, il se mettrait dans sa dépendance, prononcerait le sermon (hutba), et frapperait les dinars et les dirhams en son nom. Gala al-Din accepta et envoya une robe d'honneur à al-Mu'azzam qui l'ayant revêtue, traversa la ville de Damas (...) ».

Au regard de la situation, al-Kamil était inquiet de l'alliance de son frère avec le Kwarizm shâh. De son côté, le sultan d'Égypte, n'avait pas d'autre solution que de s'appuyer sur les Francs de Jérusalem, dont Frédéric II était le régent selon (Elisséeff, 1977). (Al-

Makim, 1994) rapporte que le sultan d’Égypte, « (...) *écrivit alors à l’empereur, roi des Allemands, de venir en Syrie et sur le littoral promettant de lui donner Jérusalem et toutes les conquêtes de Saladin sur le littoral* ».

Toutefois, à en croire (Ibn Wasil, 1977), bien qu’al-Kamil sollicita l’aide de l’empereur, le sultan « (...) *se trouva dans l’embarras parce que son frère, al-Malik al-Mu’azzam, cause de cette alliance, venait de mourir* ». L’aide de Frédéric II devenait encombrant. Ce changement de situation, rendait difficiles les pourparlers de paix. Malgré ses atermoiements, le sultan al-Kamil signa en 1229 le traité de Jaffa avec Frédéric II. En cédant Jérusalem aux Francs, al-Kamil s’était attiré le courroux dans tout le monde musulman. Ibn Wasil justifie la décision de ce dernier en soulignant que :

« Le sultan al-Malik al-Kamil pensa que s’il avait rompu avec l’Empereur sans lui donner entière satisfaction, il en serait résulté une guerre avec les Francs et une rupture irrémédiable qui lui eut fait perdre tous les objectifs pour lesquels il s’était mis en marche ».

Pour sa part, (Ibn Abil-Damm, 1993) souligne que le traité de Jaffa qui rétrocédait pacifiquement Jérusalem aux Francs :

« Fut (...) l’un des plus grands et des plus considérables bienfaits pour les musulmans, qui ne peut échapper à ceux qui sont clairvoyants (...) le malheur et la peur furent repoussés et la sécurité s’instaura le temps de la trêve. »

Au-delà de toutes ces explications et justifications, il faut comprendre que cette décision impopulaire d’al-Kamil procéda de l’instabilité politique interne. En effet, la crainte d’un affrontement avec les Francs était présente dans l’esprit du sultan. Au regard de son attitude, on comprend que le sultan ne voulait pas prendre le risque de mener une guerre sur deux fronts. En ce moment, le siège de Damas était en cours. Sur le plan stratégique, al-Kamil se rendit compte que

s'il s'engageait dans un conflit avec les Francs, il serait privé d'une partie de l'armée ayyubide, c'est-à-dire celles de Damas et d'al-Ashraf. Ce sont ces deux forces qui lui permirent de remporter la victoire sur les Francs en Égypte. Aussi, s'il s'aliénait l'Empereur, an-Nasir Da'ud, fils d'al-Mu'azzam, aurait sollicité son aide contre lui. De façon pratique, al-Kamil voulait avoir les mains libres pour poursuivre ses opérations d'expansion territoriale en Syrie-Palestine et contre les États voisins.

L'engagement pris par al-Kamil, en cédant Jérusalem aux croisés, suite à une querelle politique interne avec son frère cadet al-Mu'azzam, aboutit à des soulèvements populaires dans le monde musulman d'Orient. Les réactions de la communauté contre le traité de Jaffa (1229) ne se firent pas attendre. Selon (Ibn Wasil, 1977), le traité de Jaffa :

« Déplut fortement à tout le monde musulman (...) étant donné que la reconquête, de cette noble ville et sa libération des mains des infidèles, avait été une des plus grandes actions l'al-Malik an-Nasir Saladin (...). Pour un tel événement les larmes se répandent, les soupères brisent les cœurs haut s'élèvent les cris de douleur ! »

Pour (Sibt al Jawzi, 1977) et al-Makim (1994 : 41), Damas et Jérusalem furent plongés dans un grand deuil. Al-Kamil fut appelé à rendre compte de son acte au Khalif Abbasside de Bagdad.

La protestation des opinions musulmanes contre le traité de Jaffa fit l'objet d'une récupération politique de la part d'an-Nasir-Da'ud, fils d'al-Mu'azzam. Pour ternir l'image de son oncle, « *an-Nasir se mit à blâmer son oncle (...) afin de lui aliéner les sentiments de la population (...)* » (Ibn Wasil, 1977). Ce dernier ordonna à des propagandistes à Damas de mener une campagne contre son oncle. Il invita al-Jawzi, « *orateur éloquent fort bien apprécié du peuple, de prêcher dans la grande mosquée de Damas* » (Ibn Wasil, 1977). An-Nasir qui cherchait à utiliser l'indignation produite par la cession de Jérusalem pour consolider son pouvoir vacillant, demanda au prédicateur d'évoquer :

« (...) les fastes de Jérusalem, les histoires et les traditions pieuses qui lui sont rattachés, attrister les gens sur son sort, parler de l'humiliation et de la consternation que sa cession aux infidèles infligeait aux musulmans (...) » (Ibn Wasil, 1977).

Au regard des réactions des musulmans on se rend compte que les querelles internes des princes ayyubides ont débouché sur une atteinte grave à l'Islam et à l'intégrité du *Dar-al-Islam*. La rétrocession de Jérusalem était, en effet, contraire à l'idée même d'expansion du monde musulman.

2.2. Querelles entre an-Nasir Da'ud et ses oncles

Après la mort d'al-Mu'azzam, al-Kamil se lança à la conquête de Damas, hérité par an-Nasir Da'ud. (Al-Makim, 1994) justifie cette expédition par le fait que le neveu d'al-Kamil avait goût prononcé pour la distraction, ce qui l'amènerait à négliger les affaires de la dynastie, malgré les menaces extérieures. Quand an-Nasir Da'ud, apprit que le sultan d'Égypte avait pour objectif de conquérir Damas, « (...) loin de lui envoyer un message et de solliciter sa bienveillance, il écrivit à son oncle al-Malik Alachraf, pour le prier de venir et de la défendre contre al-Malik al-Kamil (...) » (al-Makim, 1994). Al-Malik al-Ashraf répond à l'appel de son neveu, puis se rendit à Damas.

Pour parer au pire, an-Nasir Da'ud commença à renforcer les fortifications de la ville. Mais, al-Ashraf demanda à son neveu d'arrêter les travaux (Ibn al-Athir, 1906). Ayant cru à la promesse de son oncle, an-Nasir Da'ud fit arrêter les travaux puis se mit à sa disposition. (Ibn al-Athir, 1906) souligne que lorsqu'al-Kamil fut informé de ce rapprochement, « *il cessa sa marche en avant* ». Fort de ce qui précède, al-Ashraf fit savoir au sultan qu'il n'était venu en Syrie que pour aider son neveu à repousser les Francs et non pas pour s'opposer au souverain d'Égypte. Al-Kamil répondit qu'il n'était : « (...) *pas de ceux (...) dont on peut dire qu'ils ont combattu leur frère ou qu'ils l'ont assiégé* » (Ibn al-Athir, 1906).

S'appuyant sur ces faits, al-Ashraf et al-Kamil se réconcilièrent. (Ibn al-Athir 1906) souligne que lorsque la paix fut conclue :

« (...) le prince de Damas crut que lui aussi avait été compris dans cette réconciliation (...). À peine étaient-ils rentrés à Damas que les troupes d'al-Camil vinrent rejoindre al-Achraf, et celui-ci, se mettent en marche, campa le (...) sous les murs de Damas et en fit le siège, qu'il poursuivit jusqu'à l'arrivée d'al-Melic al-Camil.. ».

Surpris de l'attitude de ses oncles, il opposa une résistance à leurs armées coalisées. Les habitants de Damas résistèrent avec vigueur aux forces d'al-Kamil et celles d'al-Ashraf. Mais, le neveu ne put résister longtemps aux forces de ses oncles. Pour Ibn al-Athir, ce qui affaiblit an-Nasir Da'ud :

« C'est qu'il n'avait que peu d'argent. Tous ses trésors étaient à Carac ; il ne les avait pas fait venir, tant il avait eu confiance en son oncle al-Achraf. Daoud fut contraint de faire vendre les bijoux de ses femmes et leurs parures (...) »

La situation devenant de plus en plus intenable, an-Nasir Da'ud entra en négociation avec son oncle al-Kamil. Selon (al-Makim, 1994), an-Nasir Da'ud demanda :

« Au sultan al-Malik al-Kamil de lui concéder la citadelle d'al-Karak, al-Salt, al-Balqa, Naplouse, le territoire de Jérusalem et la vallée du Jourdain (Agwar) ; en échange, il renoncerait à Damas qu'il lui remettrait. Le sultan acquiesça, lui prêta serment, et reçut Damas en sa'ban de cette année /25 juillet 1229 ».

Après la cession de Damas, par an-Nasir Da'ud, s'opéra une redistribution de territoires entre ses oncles (al-Makim, 1994).

3. Les rivalités politiques des princes ayyubides entre 1234-1250

La prise des territoires de Damas étendait les domaines d'al-Kamil et d'al-Achraf au-delà de l'Égypte et de la Djeziré. Ces deux princes qui s'étaient ligués contre Damas entrèrent en conflit en 1234. A partir de cette date la crise politique se faisait plus aigüe jusqu'en 1250.

3.1. Une crise de confiance entre al-Kamil et al-Achraf

Après la cinquième croisade, al-Achraf ne s'inquiéta pas de la fracture entre al-Kamil et al-Mu'azzam. Au lendemain de l'annexion des territoires d'an-Nasir, l'extension des domaines d'al-Kamil, au-delà de l'Égypte, commença à créer un doute chez les princes de Damas. En effet, en 1234, al-Achraf et al-Kamil fusionnèrent leurs forces en se mettant en marche contre les Seldjoukides de *Rum*. Pendant cette expédition, un prince attira l'attention al-Achraf sur les objectifs inavoués d'al-Kamil. Al-Makim raconte qu'al-Malik al-Mugahid Assad al-Din, maître de Homs, fit part de son inquiétude à al-Achraf en lui suggérant les paroles suivantes :

« Sache que le sultan al-Malik al-kamil, une fois qu'il aura occupé le royaume de Rum, prendra toutes nos principautés de Syrie, qui sont proche de son pays, et nous donnera en échange des territoires de Rum ». (al-Makim, 1994).

En fait, les collaborateurs d'al-Achraf ne désiraient pas posséder les territoires des Seldjoukides de *Rum* car ils étaient en grande partie désertiques.

Suite à l'interpellation faite par al-Malik al-Mugahid Asad al-Din sur les agissements d'al-Kamil, les relations entre les deux frères commencèrent à s'altérer :

« al-Malik al-Achraf, rendu soupçonneux, s'entendit avec tous les princes pour abandonner al-Kamil. Ils écrivirent au souverain de Rum 'Ala' al-Din Kayqubad

b. Kayhusray (pour l'informer) de cet accord (...) leurs lettres tombèrent entre les mains du sultan al-Kamil qui sur le champ quitta les défilés et revint camper à al-Suwayada. Après cet incident, al-Kamil se retourna en Égypte où une fois arrivée au Caire, il fit enfermer al-Malik al-Mas'ud, maître d'Amid, parce qu'il avait été l'un de ceux qui avaient écrit au souverain de Rum ». (al-Makim, 1994).

Malgré le retrait d'al-Kamil et de ses troupes du territoire syrien, son frère al-Achraf planifia une attaque contre lui. Elle visait l'Égypte. Pour réussir cette mission, il mobilisa les armées de Damas, de Homs et d'Alep. En plus de cette coalition, al-Ashraf (al-Makim, 1994 : 51-52). Mais, la mort d'al-Malik al-'Aziz Muhammad, maître d'Alep, retarda les opérations. Le défunt laissa pour lui succéder, un jeune garçon de sept ans, an-Nasir Yusuf. La régente, Dayfa Hatun, sœur d'al-Kamil, s'allia à al-Ashraf :

« Ayant appris qu'al-Ashraf s'était mis en rapport avec son cousin al-Nasir Da'ud, maître d'al-karak et se l'était concilié, le sultan invita celui-ci à venir en lui faisant forces belles promesses. Al-Nasir Da'ud arriva auprès du sultan qui sortit à cheval au-devant de lui, l'honora et lui fit de nombreux présents ; par écrit il lui accorda sa fille et confirma son pouvoir, il porta la gasiya devant lui dans la citadelle de la montagne, et tous les émirs firent de même ». (al-Makim, 1994).

(Al-Makim, 1994) rapporte qu' :

« (...) à la nouvelle de sa mort, son frère al-Kamil éprouva une vive joie (...). Le sultan al-Malik al-Kamil prépara une expédition et quitta l'Égypte avec ses troupes pour conquérir Damas ».

Quand al-Kamil planifia d'attaquer Alep et Homs, le souverain de ces cités sollicita la clémence de ce dernier souvent même à prix d'argent :

« Lorsqu'al-Malik al-Mugahid, maître de Homs apprit cela, il fit demander à l'émir Sayf al-Din 'Ali b. Qilig de régler son cas avec le sultan en échange d'une somme déterminée qu'il lui ferait porter (...). Il ne cessa de solliciter la bienveillance du sultan ». (Al-Makim, 1994).

Pendant la période de négociation avec les messagers du maître de Homs, al-Kamil mourut à Damas le 9 mars 1238.

3.2. Les factions au sein de la classe politique après la mort d'al-Kamil

Al-Kamil parvint, avec beaucoup de difficultés, à animer la solidarité familiale, quand il s'agissait de combattre les Francs. Après sa mort, le sultanat fracturé politiquement, peine à trouver un chef unique capable de regrouper les membres de la famille. À l'instar de son père, al-Kamil avait reparti ses domaines syro-palestiniens et Égyptiens entre deux de ces enfants :

« Son fils al-Malik al-Salih Nagm al-Din Ayyub était maître, du Diyar Bakr, de Singar, de Hism Kayfa, de Harran, d'Édesse et des territoires orientaux qui en dépendaient ; son autre fils, al-Malik al'Adil Sayf al-Din Abu Bakr, était son lieutenant en Égypte (...). (al-Makim, 1994)

À la mort d'al-Kamil, les émirs qui étaient à son service et les armées égyptiennes et syriennes firent allégeance aux enfants de leur maître. Adoubés par cette prestation de serment de l'armée et des émirs, al-Malik al-Salih Nagm al-Din Ayyub et al-Malik al-Adil Sayf al-Din Abu Bakr prirent les rênes de la dynastie.

Le souverain de l'Égypte (al-Adil II) nomma son cousin al-Malik al-Gawad Muzzaffar comme son lieutenant à Damas et en Syrie. Al-Adil II et al-Gawad expulsèrent an-Nasir Da'ud de Damas. Replié à al-Karak, an-Nasir Da'ud rassembla les armées de cette localité et revint quelques jours après avoir affronté al-Gawad. Mais il fut battu. Al-Gawad prit Damas et tous les biens laissés par al-Kamil. An-Nasir Da'ud rejoignit al-Adil II qui avait entamé une réforme politique au sein du gouvernement en Égypte. Cette réforme politique

égyptienne, visait pour le souverain à rompre avec la gérontocratie dans le milieu des émirs. Selon (al-Makim, 1994), le jeune prince mit sa réforme en application en éloignant :

« Les anciens émirs, (...) de son père ainsi que ceux qui avaient été proches de lui ; il institua émirs des jeunes gens auxquels il distribua de l'argent et des *Iqta*. Ils les retrouvaient et se retirait avec eux, les consultait et suivait leurs avis alors qu'il rejetait les grands émirs les délaissaient et ne les voyait que de temps en temps ».

Encouragé par an-Nasir Da'ud, qui trouvait certains émirs dangereux pour le pouvoir égyptien, al-Adil II fait emprisonner Far al-Din Sayh et un bon nombre de ses compagnons furent expulsés du Caire. An-Nasir Da'ud monta aussi al-Adil II contre al-Gawad, en lui faisant savoir qu'al-Gawad s'apprêtait, en complicité avec un groupe d'émirs, à s'autoproclamer souverain de Damas.

Pour éviter d'être victime de la purge en cours, l'émir Imad ad-Dîn se proposa d'attirer par ruse al-Gawad vers al-Adil II. Il proposa à al-Gawad de se rapprocher du souverain du Caire en lui faisant de nombreuses promesses. Quand al-Gawad refusa sa proposition, il demanda à la population de Damas de lui obéir. Il envoya des messages aux responsables financiers et administratifs de Damas pour les informer qu'al-Gawad avait été révoqué de ses fonctions par le souverain du Caire.

Pendant cette période, Imad ad-Din fut assassiné devant la grande mosquée de Damas. Al-Gawad fut désigné comme l'auteur présumé de cet assassinat par al-Adil II et les parents d'Imad ad-Din. Par conséquent, al-Adil II et les parents d'Imad ad-Din réclamaient al-Gawad afin de venger le sang de l'émir. Pour éviter le courroux d'al-Adil II et des parents du défunt, al-Gawad quitta Damas. Il céda la ville, objet de toutes les convoitises, à as-Salih. Il reçut en retour Singar et son territoire (1239).

Au Caire, la situation politique était toujours tendue. Victimes de persécution, dix-sept émirs quittèrent le gouvernement d'al-Adil II. Ils rejoignirent as-Salih et l'incita à renverser le pouvoir d'al-Adil II. Ils demandèrent aussi de leur concéder en *Iqta* la région de Naplouse.

Alors que Naplouse et sa région étaient le domaine d'an-Nasir Da'ud. As-Salih annexa Naplouse et la concéda aux nouveaux arrivants. Mais an-Nasir Da'ud réagit à cet empiètement. Un combat s'engagea entre les princes ayyubides. Abandonné par son armée, as-Salih fut arrêté par an-Nasir Da'ud et emprisonné à al-Karak (1240). (Al-Makim, 1994) nous apprend qu'à l'arrestation de son frère :

« Al-Adil fit demander à al-Nasir Da'ud maître d'al-Kerak, de lui envoyer al-Shalih dans une cage en fer en échange de quatre cent mille dinars et de la remise de Damas une fois qu'il l'aurait conquise. Al-Nasir lui répondit : si tu prends Damas et me la remets, je te livrerai ton frère al-Salih ».

Concernant la déposition d'al-Adil II, il faut reconnaître qu'elle est la conséquence de sa réforme qui se mua en une purge au sein de son gouvernement. Notons le traitement inégal de ses émirs avait créé la haine et la jalousie entre les jeunes émirs à qui le souverain accordait de nombreux privilèges et les anciens qui étaient presque écartés de la gestion des affaires du sultanat. En effet, étant dans les bonnes grâces du souverain, les émirs abusaient de leur pouvoir sans qu'ils ne soient inquiétés. Par ailleurs, il faut noter aussi que la nomination de nouvelles personnes contribua aussi à envenimer la situation précaire qui régnait au sein de cette classe politique. En fait, les réformes politiques en Égypte sont vues, par les anciens émirs, comme une trahison. Par conséquent, chaque camp organisait sa défense et posait des actes afin de discréditer l'autre ou de l'humilier. C'est cette rivalité qui conduisit l'émir Ibn Karsun, soutenu par le souverain, à faire subir toutes sortes de brimades à Sugaal-Din 'Umarb. Bargas, gouverneurs de Qus. Cette attitude du jeune émir irrita le camp des anciens qui se mirent d'accord pour déposer le sultan.

L'accession au trône en Égypte par As-Salih, inquiéta vivement son oncle Isma'il qui avait profité de sa détention pour prendre Damas. Pour se prémunir contre une éventuelle attaque de l'armée égyptienne, Isma'il, maître de Damas se tourna vers les croisés qu'il avait combattus à Ascalon en 1239. Il promit aux chrétiens de leur livrer immédiatement le territoire qui s'étendait entre Sayda et Tibériade, c'est-à-dire la haute Galilée avec le Château de Beaufort, la place de

Safed qui revenait aux Templiers et le Djabal 'Amila peuplé de shiites (Eliséeff, 1977). Mais, « *il s'agissait là des terres qui étaient aux mains de soit de Da'ud, soit d'Ayyub* » (J. Richard, 1994 : 234).

En contrepartie, les Francs promirent de ne ni faire la paix, ni faire de trêve avec le Sultan d'Égypte sans son consentement, et de se porter vers Jaffa et Ascalon pour barrer la route au sultan d'Égypte. Les relations entre as-Salih et An Nasir-Da'ud se détériorèrent. En effet, lorsqu'il fut emprisonné al-Karak, as-Salih fit un accord avec Da'ud pour recouvrer la liberté. À en croire (al-Makim 1994), cet accord stipulait :

« Qu'une fois libéré, s'il se rendait maître du Caire, il prendrait Damas et la lui remettrait ainsi que quatre cent mille dinars égyptiens. Al-Nasir Da'ud lui fit prêter serment, et le fit sortir de prison (...). Al-Nasir l'avait accompagné au Caire pour lui demander de tenir sa promesse. Une fois son pouvoir affermi et la situation consolidée, al-Salih, lui fit porter deux cent mille dinars sur la somme convenue. Al-Nasir lui réclama d'équiper une armée pour partir à la conquête de Damas, mais al-Salih différa et repoussa (sa décision) de jour en jour. Al-Malik al-Nasir se mit à divaguer, parlant à tort et à travers ; il distribua aux émirs égyptiens la plupart des biens qu'il avait reçus en concession (hubz). Ayant appris cela, al-Malik al-Salih l'expulsa d'Égypte, et avec lui l'émir Say al-Din b. al-Nasir alla camper à Gaza, puis se rendit à al-Karak (...) ».

Une rencontre eu lieu dans la plaine de Gaza entre l'armée égyptienne et celle de Damas soutenu par les Francs. La coalition composée des forces d'An-Nasir Da'ud, d'Ismâ'il et des hospitaliers est battue en 1241 par as-Salih.

Le souverain de l'Égypte à son tour se rapproche de Thibaud, chef des Francs, pour solliciter son soutien contre Damas. Cette mission est confiée à al-Gawad, qui à cause de son lien de parenté avec les Francs leur inspirait une grande sympathie. De mère franque, il disait que les croisés étaient ses frères. Le sultan d'Égypte proposa aux Francs la conclusion d'une trêve, et promit aussi la libération des

Francs qu'il avait capturés lors de la bataille de Gaza. Al-Gawad réussit à convaincre Thibaud à accepter l'offre du sultan du Caire. Mais, à la fin de l'année 1240, Thibaud fut remplacé par Richard de Cornouilles, frère de l'empereur Frédéric II, à la tête du commandement des troupes franques. Utilisant les prisonniers francs pour la construction des fortifications d'Égypte, as-Salih tarda à les libérer conformément à l'accord signé avec Thibaud. Le sultan tarda aussi à reconnaître aux Francs l'occupation d'Ascalon. Face aux attermolements d'as-Salih, Richard de Cornouilles se tourna vers Damas qui libéra les prisonniers faits à Gaza et dans d'autres escarmouches (avril 1241). Selon (Ibn Wasil, 1977) :

« Da'ud appartenant au camp de Damas rétrocède Jérusalem aux Francs en 1243, sans même réclamer le contrôle des mosquées de l'esplanade, qui furent transformées en Églises ce que al-Kamil, contre qui il a protesté à cause du traité de Jaffa en 1229, avait soigneusement évité ».

(Michel Balard, 1988) souligne que l'Égypte fit appel aux Khwarezmiens. Ces derniers saccagèrent Jérusalem et massacrèrent la population chrétienne. L'armée franque, alliée à celles de Kerak et d'Homs, fut anéantie par la coalition égypto-Khwarezmienne. En quelques semaines, le sultan al-Salih Ayyub reprit toute la Judée et la Samarie, puis s'emparèrent de Damas. Mais, il mourut en 1248 pendant que le roi de France attaquait l'Égypte dans le cadre de la septième croisade. Son fils Turan-Sha prit le pouvoir.

L'arrivée du nouveau sultan à al-Mansura avait ravivé la flamme de la mobilisation Ayyubide. Turan-Sha mit en place une stratégie pour couper toutes les communications entre les croisés établis à al-Djalila et ceux de Damiette afin d'empêcher l'arrivée de ravitaillement et de renfort dans le camp franc. Il parvint à faire capituler l'armée franque et mit aux arrêts le roi de France et certains de ses proches collaborateurs. (J. Prawer, 2001) souligne à ce sujet les Francs s'engagèrent à remettre Damiette, et à payer une forte somme d'argent comme rançon pour les prisonniers.

Mais les pourparlers furent suspendus du fait de la révolte des anciens Mameluks contre Turan-Sha. Le motif de cette révolte, selon (al-Makim, 1994) était que le nouveau sultan :

« (...) se mit à écarter les gulam et les proches de son père et s'entoura des gulam qui étaient venus avec lui d'orient. (...) Il destitua, maltraita et menaça les gulam et de son père ainsi qu'un certain nombre de ses Mamelouks. Plusieurs d'entre eux se mirent d'accord pour tuer al-Mu'azzam (...) ». Le 2 mai, Turan-Sha est assassiné. Afin de respecter le principe de légitimité « (...) les émirs et les Bahrites (...) décidèrent de porter au pouvoir, Shajarat ad-Durr, reine et sultane, mère de Khalil et épouse d'al-Malik as-Salih Najm ad-Dîn Ayyub. Ils lui (...) prêtèrent serment et firent prêter serment à toute l'armée d'Égypte et de Syrie ; ils désignèrent comme atabeg des armées l'émir 'Izz al-Din Aybak le Turcoman al-Makim ».

Cette crise mit fin au règne de la dynastie des Ayyubides et marqua le début de l'ère des Mamelouks.

Conclusion

La conception familiale de la gestion du territoire ayyubide sous Saladin, laissait entrevoir une large autonomie politique aux provinces gérées par les membres de sa famille. Cette répartition du pouvoir ajoutée à la forte personnalité de Saladin permit à la dynastie d'éviter les rivalités politiques sous son règne. À sa mort, n'ayant pas désigné un successeur légal, la dynastie sombra dans des crises politiques.

Ces crises politiques, caractérisées par des querelles de succession, des intrigues de palais, des rebellions et par la formation de clans de princes opposés, eurent de nombreux impacts sur la vie de la dynastie. La cohésion politique de la famille ayyubide s'effrita. Certains princes se liguèrent contre d'autres. Pour des ambitions politiques et expansionnistes, al-Adil et son fils al-Kamil écartèrent leurs parents du pouvoir en y plaçant leurs descendances directes ou les membres de la famille qui leur étaient favorables. Les conquêtes et

les pertes de territoires des princes ayyubides, modifièrent régulièrement la carte politique du sultanat. Aussi, les réformes politiques mises en place par al-Adil II et Turan-Sha conduisirent à des intrigues de palais qui aboutirent à leurs dépositions.

L'instabilité politique au sein de cette dynastie impacta les réactions des souverains ayyubides face aux croisades. Elle occasionna une flexibilité diplomatique à l'égard des Francs qui se traduisit par des cessions de territoires stratégiques aux croisés et des échecs militaires pendant le *jihad* contre les chrétiens d'Occident. Ce réalisme politique permit aux Ayyubides de tenir encore pendant plus d'un siècle, en dépit des tensions internes et externes à cette dynastie.

Cette question montre également du point de vue sociopolitique que les conséquences des ambitions personnelles au profit de l'intérêt général peuvent être fatales pour l'avenir d'un Etat. Aujourd'hui encore par manque d'institution forte et d'un Etat de droit solide les États plongent dans d'incessantes crises. En effet, les rivalités au sein des groupements politiques désagrègent les partis et en créent d'autres au point de mettre à mal l'unité nationale. D'ailleurs, une succession mal assurée et le refus de l'alternance politique constituent véritablement des éléments catalyseurs des conflits.

Références bibliographiques

I. Sources

Al-MAKIM IBN AL-'AMID, 1994. *Chroniques des Ayyûbides 602-658 / 1205-6 – 1259-60*, Traduction française annotée par EDDE Anne-Marie et MICHEAU François, dans *Documents relatifs à l'Histoire des Croisades*, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres XVI

IBN ABI I-DAMM, 1993. *Kitab al-Shamariikh fi l-tawarikh*, éd. Et trad. anglaise D.S. Richards, BEO, 45, trad. Française A.-M. Eddé

IBN AL-ATHIR, 1906. *Kamel-Altevarykh* in Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Recueil des historiens des croisades : Les historiens orientaux, T. II

IBN WASIL, 1977. *Mufarrij al Kurub, fi Akhbar Bani Ayyub*, In Francesco Gabrieli, *Chroniques arabes des croisades*, Paris, Sindbad

SIBT IBN AL-JAWI, 1977. *Mirat es zamen fi tarikh al A'iyān*, In Francesco Gabrieli, *Chroniques arabes des croisades*, Paris, Sindbad.

II. Bibliographie

BALARD Michel, 1988. *Les croisades*, Paris, MA. DEABES Moustapha, 2003, « Richard Cœur de Lion et la troisième croisade, d'après les sources arabes », *Culture Politique des Plantagenêt (1154-1224)*, Poitiers, p. 189-222

EDDE Anne-Marie, (2008), *Saladin, La Première biographie en Français depuis 50 ans*, Paris, Flammarion.

ENCYCLOPEDIE DE L'ISLAM, 1965. Nouvelle édition, Tome II, Leyde, E.J. Brill, Paris, Maisonneuve et Larousse

PRAWER Josoua, 2001. *Histoire du royaume latin de Jérusalem*, TII trad. de Gérard Nahon, Paris, Édition CNRS

KONIN Severin, 2012. *la croisade et les croisés chez les chroniqueurs du XIIIe siècle*, Allemagne, Presse Académie francophone

MICHEAU Françoise, 1997. « Les croisades vues par les historiens arabes d'hier et d'aujourd'hui », In : *Le concile de Clermont de 1095 et l'appel à la croisade*, Actes du Colloque Universitaire International de Clermont-Ferrand (23-25 juin 1995) Rome, École française de Rome

MOULTON Jean-Michel, 2001. *Saladin le sultan chevalier*, éd. Gallimard

NIKITA Elisseeff, 1977. *L'Orient Musulman au Moyen Age, 622-1260*, Paris, Armand Colin

RICHARD Jean, 1994. *Histoire des croisades*, Paris, Fayard

SENAC Philippe, (2001), *Le monde musulman du XIe au XVe siècle*, France, Armand Colin

SIVAN Emmanuel, 1995. *mythes politiques arabes*, Paris, Fayard

TOLAN John, 2009. *L'Europe et l'Islam quinze siècles d'histoire*, Paris, Odile Jacob.

Implication au Travail chez les Agents de Santé de la FSU d'Abobo-doume / Lokodjro selon l'Identification à la Profession et l'Auto-évaluation des Compétences Personnelles.

Néné BA ép. TRAORE

*Enseignant-chercheur, Maître-Assistant, Département de Psychologie,
Université Felix Houphouët-Boigny
Abidjan, Côte d'Ivoire, traorenene2018@gmail.com*

Résumé :

Cette étude cherche à mettre en lumière l'effet de l'identification à la profession et de l'auto-évaluation des compétences personnelles sur l'implication au travail chez les agents de santé de la FSU d'Abobo-doumé / Lokodjro. Elle s'appuie sur un échantillon de quatre-vingts sujets sélectionnés à partir du plan factoriel. Ceux-ci ont été soumis à un questionnaire qui compte quatre axes. Les données recueillies ont été traitées à partir du test statistique de t de Student. Les résultats sont doubles. D'une part, ils démontrent que les agents de santé qui s'identifient fortement à leur profession s'impliquent plus au travail que leurs homologues qui s'identifient faiblement à leur profession. D'autre part, ils indiquent que les agents de santé qui s'estiment compétents sont plus impliqués au travail que leurs condisciples qui s'estiment incompetents.

Mots-clés : Identification à la profession, auto-évaluation des compétences personnelles, implication au travail, agent de santé.

Abstract:

This study seeks to highlight the effect of professional identification and self-assessment of personal skills on work involvement among health workers at the FSU of Abobo-doumé / Lokodjro. It is based on a sample of eighty subjects selected from the factorial plan. They were submitted to a questionnaire with four axes. The data collected were processed using the Student t-test. The results are twofold. On the one hand, they demonstrate that health workers who strongly identify with their profession are more involved in their work than their counterparts who weakly identify with their profession. On the other hand, they indicate that health workers who consider themselves competent are more involved in their work than their fellow students who consider themselves incompetent.

Keywords: Identification with the profession, self-assessment of personal skills, work involvement, health worker.

1.Introduction

1.1 Problématique

Dans un passé récent, le milieu médical de notre pays a négativement marqué le souvenir de plusieurs ivoiriens. Selon Duhem (2014), de la mort du mannequin Awa Fadiga à l'affaire des jumeaux, en passant par l'affaire de la clinique du Grand Centre de Yopougon, plusieurs scandales ont obligé la population à s'interroger sur l'implication, sinon la non-implication au travail chez le personnel soignant ivoirien. D'après Tounkara (2021), les scandales dans nos hôpitaux ne se comptent plus. Chaque jour, l'on note de nouveaux récits révoltants. Le nombre de personnes ayant connu la détresse, et même dans certains cas la mort à cause d'un comportement peu responsable d'un agent de santé a augmenté cette dernière décennie dans notre pays. A Abidjan par exemple, des études sur des sage-femmes ont montré que celles-ci ne jouissent pas d'une bonne réputation du fait de la mauvaise qualité des services prodigués et du nombre de décès des femmes à l'accouchement. L'on garde encore en mémoire les décès enregistrés dans les hôpitaux d'Abidjan, Bingerville, Bonoua, Adzopé, Daloa, etc. Selon l'Enquête Démographique de Santé (EDS, 2021), le taux de mortalité maternelle est de 385 décès pour 100 000 naissances vivantes, ce taux demeure élevé même s'il n'est pas le seul apanage des agissements des agents de santé. Le paradoxe, c'est qu'en dépit de toutes les actions de sensibilisation menées par le gouvernement pour remédier à ce phénomène et même, de sanctions disciplinaires prononcées par les autorités, celui-ci persiste. Pour Sanogo (2014), perdre sa vie dans un hôpital peut arriver à tout moment. Mais, lorsque la mort est causée par l'action ou l'inaction conjuguée du personnel hospitalier, il existe un problème. Celui-ci, à l'analyse, peut révéler, entre autres choses, un problème de non implication au travail chez ces agents de santé. En effet, en Côte d'Ivoire, très souvent, l'on assiste à une indifférence et à un mauvais traitement de certains agents du corps médical à l'égard des patients. Cette question, qui intrigue plus d'un, intéresse considérablement les psychologues du travail et des organisations qui nourrissent le désir de comprendre les attitudes et comportements humains en rapport avec le travail au sein des

organisations. L'intérêt scientifique de cette recherche se justifie par le fait qu'en Côte d'Ivoire, les recherches menées sur l'implication au travail permettent de faire deux constats. Premièrement, la plupart des travaux dont nous avons connaissance concerne le champ des entreprises industrielles et le secteur administratif. Le domaine de la santé reste non suffisamment investigué. Deuxièmement, les différents facteurs mis en évidence dans l'explication de l'implication au travail portent généralement sur les déterminants organisationnels, économiques et sociaux. Les facteurs psycho-cognitifs ne sont pas largement interrogés, notamment l'identification à la profession et l'auto-évaluation des compétences personnelles. Or il semble se profiler une relation entre ces deux variables explicatives et l'implication au travail, d'où les hypothèses opérationnelles suivantes:

- Hypothèse opérationnelle 1 : les agents de santé qui s'identifient fortement à leurs professions s'impliquent plus au travail que ceux qui s'y identifient faiblement.
- Hypothèse opérationnelle 2 : les agents de santé qui s'estiment compétents manifestent une implication au travail plus élevée que celle de ceux qui s'estiment incompetents.

Ces hypothèses, pour se prêter à vérification, exigent que soit mis en oeuvre un cadre méthodologique.

1.2 Méthode

Le questionnaire utilisé comporte quatre parties majeures. La première partie porte sur les caractéristiques individuelles des enquêtés. Elle interroge le sexe, l'âge, le statut matrimonial, l'ancienneté dans le travail, le diplôme. La seconde partie est une échelle de mesure de l'identification à la profession. Cette échelle a été empruntée de Blau (1985) et compte huit items. Aucune modification n'a été apportée à cette échelle. La troisième partie est également une échelle de mesure qui rend compte de l'autoévaluation des compétences personnelles. Elle comprend seize items. La quatrième partie est une échelle de douze items qui évalue le niveau de l'implication au travail. Elle a été inspirée de l'échelle d'Allen et Meyer (1990).

L'étude a donné lieu à deux différents résultats. Le premier révèle que

le niveau moyen d'implication au travail selon l'identification à la profession semble être plus élevé chez les agents de santé ayant une forte identification à la profession ($m=34,39$) que celui de leurs collègues ayant une faible identification à la profession ($m=28,38$). Pour le second résultat, nous constatons que le niveau moyen d'implication au travail est plus élevé chez les agents de santé ayant un sentiment de compétence élevé ($m=34,14$) que celui de leurs collègues ayant un sentiment de compétence faible ($m=31,30$). Autrement dit, d'une part, les agents de santé qui s'identifient fortement à leurs professions s'impliquent plus au travail que ceux qui s'y identifient faiblement et, d'autre part, les agents de santé qui s'estiment compétents s'impliquent plus au travail que ceux qui s'estiment incompetents.

2. Développement

2.1 Contexte

La théorie des caractéristiques de l'emploi de Hackman et Oldham (1980) et celle du sentiment d'efficacité personnelle de Bandura (1997) aident à conforter notre analyse. Dans la première théorie, selon Hackman et Oldham (1980), les caractéristiques de la tâche et le besoin de développement personnel influencent la motivation interne chez l'individu. Les auteurs ont identifié cinq facteurs qui pourraient influencer le niveau potentiel de motivation lié à l'emploi. Au nombre de ces facteurs figurent la variété des compétences, l'identité de la tâche, le sens de la tâche, l'autonomie et le feed-back. Ils affirment que, pour qu'il y ait de la motivation ou de l'implication au travail, il faudrait que l'individu puisse se considérer responsable des résultats de son travail (sentiment d'autonomie), ressente que son travail a un sens et qu'il ait connaissance du travail qu'il réalise (le feed-back). Cette théorie peut ici aider à apprécier l'effet de l'identification à la profession des agents de santé sur leur implication au travail. En fait, tout individu a tendance à s'investir pleinement dans une activité ou action, quand celle-ci incarne une valeur psychologique pour lui. Pour un travailleur, le fait de s'identifier à sa profession lui procure naturellement du plaisir et le rend enthousiaste envers ses tâches à réaliser. Dans la deuxième théorie, Bandura (1997) analyse le

fonctionnement psychologique de l'individu dans le processus de la motivation et de l'implication dans le travail. Pour lui, le système de croyance sur son auto-efficacité ou sentiment d'efficacité personnelle est à la base de la motivation, du bien-être et des accomplissements humains. Si les gens ne sont pas convaincus qu'ils peuvent obtenir les résultats qu'ils souhaitent grâce à leur propre action, ils auront peu de raisons d'agir ou de persévérer face aux difficultés. En d'autres mots, l'individu a besoin d'une confiance en soi, confiance en ses compétences et en sa capacité de mobilisation et de régulation d'énergies pour faire face aux difficultés et enlacer la réussite. Il est donc nécessaire, voire très important pour un travailleur de posséder ce sentiment d'efficacité afin d'être motivé au travail. A la lumière de cette théorie, l'on comprend aisément que tout comportement est motivé. Or, cette motivation est aussi dépendante en partie de la prise de conscience de notre capacité intrinsèque. Un travailleur qui pense avoir en lui des aptitudes certaines éprouverait moins de crainte à s'investir dans ses tâches quotidiennes. En fait, une évaluation positive de ses valeurs propres rassure tout individu et lui permet de s'engager avec confiance dans une activité ou action.

En dehors de la perspective théorique, une revue littéraire autour de l'implication permet de noter que les antécédents individuels de l'implication au travail sont peu nombreux et lorsque les relations sont significatives, celles-ci restent la plupart du temps relativement faibles. L'étude de Meyer et *al.* (2002) rapporte que l'implication au travail affiche une relation positive avec l'âge et avec l'ancienneté dans le poste. Ces relations s'avèrent significatives mais faibles puisque, dans l'ensemble des cas, leurs corrélations n'excèdent pas 0.2. En comparant ces résultats avec les autres études répertoriées, nous constatons que seule la variable concernant l'âge est supportée. Bien avant, l'étude de Cherniss (1991) confirme que l'âge influence positivement l'implication au travail. Il est à noter que ces deux études ont utilisé des échantillons composés d'infirmières et de professionnels de différents milieux (droit, enseignement, santé publique et psychologie). Dans une étude plus récente, Irving et *al.* (1997) ont utilisé un échantillon plus hétérogène composé de salariés provenant d'occupations variées plus ou moins professionnalisées et n'ont pu constater de relation significative entre l'âge et l'implication

au travail. Ces auteurs expliquent ce résultat par le fait que, dans certains emplois fortement professionnalisés (par exemple, les infirmières), l'âge peut constituer une variable explicative importante contrairement à des emplois faiblement professionnalisés (par exemple, les employés de bureau). Les résultats de l'étude de Cherniss (1991) montrent que la forte corrélation entre l'âge et l'implication au travail peut s'expliquer par le degré d'acquisition de confiance et d'efficacité dans la profession. Ainsi, il serait possible de croire qu'un employé cumulant un nombre élevé d'années d'expérience dans une profession donnée puisse éprouver plus de confiance et démontrer plus d'efficacité en emploi qu'un employé qui débute dans la profession, ce qui aurait un impact positif sur son niveau d'implication au travail. En d'autres termes, les professionnels plus âgés auraient une attitude positive à l'égard de leur profession en raison certainement de leur sentiment plus élevé de confiance et d'efficacité au sein de cette profession. Outre les facteurs individuels, les antécédents à caractère professionnel ont fait l'objet de nombreuses études dans la littérature sur l'implication au travail. Globalement, nous remarquons que plusieurs variables liées à la carrière et à la profession exercent une influence significative sur l'implication au travail. A ce titre, Aryee et Tan (1992) et Aryee et Chew (1994) rapportent que la satisfaction au travail exerce un effet positif sur l'implication au travail. De même, l'utilité perçue de la profession sur la carrière est corrélée positivement à l'implication au travail (Aryee et Chew, 1994). Cette relation serait d'autant plus forte que lorsque les individus perçoivent que leur profession leur permet des opportunités de carrière au sein de leur entreprise (Bedeian et *al.*, 1991), notamment par l'entremise de promotions (Chang, 1999). Finalement, le changement de profession est lié négativement à l'implication au travail (Cherniss, 1991), confirmant que les employés qui ont changé de profession sont moins sujets à afficher de l'implication envers celle-ci. Si les antécédents à caractère professionnel semblent exercer une influence notable sur l'implication au travail, les résultats de quelques recherches démontrent également des relations significatives entre certaines variables organisationnelles et l'implication au travail. Au nombre de celles-ci, l'engagement organisationnel représente l'une des attitudes les plus étudiées dans la littérature (Cohen, 2003). Selon lui, cet intérêt découle du fait que l'engagement organisationnel détient une

meilleure validité prédictive sur les intentions de quitter que toute autre attitude liée au travail. De manière générale, l'engagement organisationnel est reconnu pour exercer une conséquence significative sur le maintien du lien d'emploi (Allen et Meyer, 1990). Une autre variable, notamment les pratiques de partage d'information sont considérées dans la littérature comme un important levier de mobilisation, car elles permettent à l'organisation de clarifier ses attentes face à ses employés et témoignent de la volonté de celle-ci d'être à l'écoute de leurs préoccupations et d'y répondre (Lawler, 1986). A côté de cela, les pratiques de reconnaissance non monétaire peuvent être liées à différentes attitudes au travail. Il est possible de suggérer qu'elles peuvent également agir sur l'engagement à la profession (Bentein et *al.*, 2004).

L'examen non exhaustif des facteurs généraux de l'implication au travail développés ci-dessus permet de dire que celle-ci est multi-causale. Si les déterminants mis en évidence par plusieurs auteurs ont permis une avancée scientifique notable dans l'approche explicative de l'implication au travail chez les salariés, nous pouvons, toutefois, faire remarquer que les variables découlant de ces facteurs généraux n'ont pas suffi à cerner toutes les facettes de l'implication. De ce fait, l'on est en droit de tenter d'expliquer ce phénomène à partir d'autres facteurs en s'interrogeant de la sorte: l'implication au travail ne peut-elle pas être appréhendée par les déterminants psycho-cognitifs? Plus précisément, l'identification à la profession et l'auto-évaluation des compétences personnelles ne peuvent-elles pas conditionner l'implication au travail chez les employés ?

2.2 Résultats

Pour le déroulement de l'enquête, dans l'ensemble, l'administration du questionnaire s'est effectuée dans une bonne ambiance empreinte de convivialité, hormis le fait qu'à cause de leurs obligations professionnelles, les participants ne rendaient pas le questionnaire le même jour. La passation du questionnaire a été faite suivant un mode individuel et en présentiel dans les locaux de la FSU. Les données collectées ont été traitées et ont abouti à des résultats.

Les agents de santé de la FSU Abobo -doumé / Lokodjro constituent les sujets de la population d'étude. De cette population est extrait un

échantillon de quatre-vingt agents de santé grâce à la technique du plan factoriel. L'application de ce plan quasi expérimental permet d'obtenir les groupes expérimentaux contenus dans le tableau ci-dessous:

Tableau I : Répartition des groupes expérimentaux.

		Auto-évaluation des compétences personnelles		Total
		Positive A1	Négative A2	
Identification à la profession	Forte I1	G1 : I1A1 n= 20	G2 : I1A2 n=20	40
	Faible I2	G3 : I2A1 n=20	G4 : I2A2 n=20	40
Total		40	40	80

Source: Ba Nene (2025)

Le groupe 1 (**G1**) représente les agents de santé qui ont une forte identification à la profession et qui s'estiment compétents (I1A1).

Le groupe 2 (**G2**) fait référence aux agents de santé qui ont une forte identification à la profession mais qui s'estiment incompetents (I1A2).

Le groupe 3 (**G3**) concerne les agents de santé qui bien qu'ayant une faible identification à la profession s'estiment compétents (I2A1).

Le groupe 4 (**G4**) est caractérisé par les agents de santé qui ont une faible identification à la profession et s'estiment incompetents (I2A2). Pour contrôler les variables parasites, les sujets de notre échantillon sont rendus équivalents sous l'angle du sexe, du diplôme, de l'âge, du statut matrimonial et de l'ancienneté dans le travail.

Conformément au nombre d'hypothèses opérationnelles émises, nous avons deux niveaux de résultats. Après l'analyse de l'effet de l'identification à la profession sur l'implication au travail chez les agents de santé, nous avons obtenu des résultats qui indiquent que cette variable exerce une influence sur l'implication au travail. En

comparant les scores moyens d'implication au travail des agents de santé s'identifiant fortement à leurs professions et ceux des agents de santé s'identifiant faiblement à leurs professions, on se rend compte de l'effet de l'identification à la profession sur l'implication dans le travail. Le graphique qui suit permet de visualiser ces affirmations.

Graphique 1 : Niveau moyen d'implication au travail selon l'identification à la profession

D'après le graphique, le niveau moyen d'implication au travail selon l'identification à la profession semble être plus élevé chez les agents de santé ayant une forte identification à la profession ($m= 34,39$) que chez ceux ayant une faible identification à la profession ($m=28,38$). La différence perçue entre les niveaux moyens d'implication au travail en fonction de l'identification à la profession est-elle significative ? Pour répondre à cette question, nous avons appliqué le test de t de student. L'application de ce test permet d'isoler le tableau ci-dessous :

Tableau II : Résultat du test de « t de student » comparant les scores moyens d'implication au travail selon l'identification à la profession.

	Identification à la profession	Effectif	Moyenne	Ecart-type	t de Student	Sig.
Salariés non identifiés Implication au travail		N ₁ = 8	m ₁ = 28,38	δ ₁ = 2,264	t = -4,311	P = 0,001
		N ₂ = 72	m ₂ = 34,39	δ ₂ = 3,859		
Salariés identifiés						

Source : Issu du traitement de données de l'enquête (Ba Nene, 2025).

Ce tableau nous montre que la valeur du t de student permettant de tester la différence entre les scores moyens de l'implication au travail entre les sujets ayant une forte identification à la profession et les sujets ayant une faible identification à la profession est de -4,311. Ce résultat est significatif au seuil de probabilité de 0.001. La première hypothèse qui stipule que les agents de santé qui s'identifient fortement à leurs professions s'impliquent plus au travail que ceux qui s'y identifient faiblement est confirmée. Ce résultat s'explique par le fait que les sujets qui s'identifient faiblement à leur profession sont généralement venus à cette profession par contrainte, par nécessité que par désir. Ces sujets font très souvent preuve de négligence, de manque de concentration et développent un comportement qui laisse à désirer au travail. Dans la majorité des cas, ces sujets n'ont pas d'amour pour leur profession. Du coup, le manque d'enthousiasme envers leur profession fait qu'ils ne fournissent pas assez d'effort au travail. Par conséquent, ils éprouvent de réelles difficultés à donner le meilleur d'eux- mêmes lorsqu'il s'agit de réaliser leurs différentes tâches professionnelles. Chez eux, l'insuffisance d'une motivation intrinsèque entraîne une implication faible dans le travail.

L'implication au travail résulte du processus d'identification à une profession. L'homogénéité entre la profession et l'individu conduit à une implication flexible et naturelle dans le travail. L'attachement émotionnel, la conciliation de l'identité personnelle et l'identité professionnelle impactent l'implication au travail. C'est ce que révèle la théorie des caractéristiques de l'emploi. En effet, selon Hackman et Oldham (1980), parmi les trois états psychologiques qui déclenchent la motivation au travail et conditionnent l'implication au travail, il est nécessaire que l'individu ressente que son travail a un sens. Pour ce faire, il doit percevoir trois caractéristiques par rapport à son emploi (identité de la tâche, signification de la tâche, variété des compétences requises). Concernant l'auto-évaluation des compétences personnelles et implication au travail, le test effectué montre que l'auto-évaluation des compétences personnelles a un effet sur l'implication au travail. La comparaison des scores moyens de l'implication au travail des agents de santé qui s'estiment compétents et de ceux qui s'estiment incompétents illumine le sens de cet impact. Le graphique ci-après permet de rendre compte de ces niveaux moyens de l'implication au travail.

Graphique 2 : Niveau moyen de l'implication au travail selon l'auto-évaluation des compétences personnelles chez les agents de santé.

Selon ce graphique, le niveau moyen d'implication au travail est plus élevé chez les agents de santé ayant un sentiment de compétence élevé

(m=34,14) que celui de leurs collègues ayant un sentiment de compétence faible (m=31,30). Néanmoins, cette différence perceptible entre les niveaux moyens d'implication des deux groupes en comparaison est-elle significative ? Le test de t de Student apporte une réponse certaine à cette question. Le tableau suivant présente les informations découlant de l'application de ce test.

Tableau III : Résultats du test du « t de student » comparant les scores moyens d'implication dans le travail en fonction de l'auto-évaluation des compétences personnelles.

	Auto-évaluation des compétences personnelles	Effectif	Moyenne	Ecart-type	t de Student	Sig.
Implication au travail	sentiment de compétence faible	N ₁ = 10	m ₁ = 31,30	δ ₁ = 1,567	t = -2,074	P = 0,04
	sentiment de compétence élevé	N ₂ = 70	m ₂ = 34,14	δ ₂ = 4,274		

Source : Issu du traitement des données de l'enquête (Ba Nene, 2025).

De ce tableau, nous constatons que la valeur du t de Student servant à mettre à l'épreuve la différence entre les scores moyens de l'implication au travail entre les sujets s'estimant compétents et ceux ne s'estimant pas compétents est de -2,074. Elle est significative au seuil de probabilité de 0,04. La deuxième hypothèse est donc confirmée. Par conséquent, les agents de santé qui s'estiment compétents dans leur travail manifestent une implication au travail plus élevée que celle de ceux qui s'estiment incompétents dans l'exécution de leurs tâches professionnelles. Un tel résultat peut s'expliquer par le fait que les sujets qui s'évaluent compétents possèdent une grande estime de soi et une confiance en leurs capacités. En ce sens, ils se sentent capables de faire face à tout type de situation et n'ont aucune réticence à l'égard de l'accomplissement d'une tâche.

Ainsi, pour ces individus, grâce à la perception positive de leurs propres capacités, le travail est rapidement perçu comme un moyen de mettre à profit leurs compétences et les faire-valoir. A la lumière de la théorie du sentiment d'efficacité personnelle, Bandura (1997) révèle que l'estime de soi accroît la qualité de réception et de traitement des informations reçues par le milieu du travail. En fait, ici l'estime de soi qui conduit à l'implication au travail découle du sentiment d'efficacité personnelle. En effet, selon l'auteur, il ne suffit pas de savoir ce qu'il faut faire pour être motivé, mais il s'agit d'avoir connaissance et confiance en ses compétences cognitives, sociales, émotionnelles et comportementales afin de les utiliser efficacement au service de nombreux buts. L'auto-évaluation des compétences personnelles influence effectivement l'implication au travail.

2.3 Discussion

L'étude a donné lieu à deux différents résultats. D'une part, les agents de santé qui s'identifient fortement à leurs professions s'impliquent plus au travail que ceux qui s'y identifient faiblement. D'autre part, les agents de santé qui s'estiment compétents manifestent une implication au travail plus élevée que celle de ceux qui s'estiment incompetents.

Les conclusions de l'étude de Bentein et *al.* (2000) appuient notre premier résultat. Ces auteurs montrent que les individus affectivement engagés envers leurs professions seraient plus disposés à développer des attitudes favorables à l'égard de celles-ci. Egalement, ils auraient tendance à se montrer désireux de contribuer spontanément au bon fonctionnement de leur entreprise, contrairement aux individus engagés de façon continue qui seraient moins enclins à démontrer le même enthousiasme au travail en raison des motifs qui les obligent à demeurer au service de l'entreprise. Par conséquent, l'engagement affectif serait positivement lié aux comportements discrétionnaires positifs (Organ et Ryan, 1995 ; Tremblay et *al.*, 2000 ; Doucet, 2002). Dans la même perspective, Aryee et Tan (1992) rapportent que l'engagement organisationnel est positivement associé à l'engagement à la profession. Selon une étude menée auprès d'une population d'infirmières et d'enseignants, les auteurs ont démontré que les individus engagés envers leur organisation étaient plus favorables à

développer une attitude positive à l'égard de leurs professions. Les résultats de l'étude d'Aryee et *al.* (1994) corroborent ces conclusions en démontrant que l'engagement affectif serait un déterminant significatif de l'engagement à la profession et compterait 16% de la variance expliquée par ce dernier. Cette relation s'expliquerait par le fait qu'une entreprise qui considère et promeut les valeurs inhérentes à la profession occupée par ses employés, tout en inculquant et renforçant ces valeurs, favoriserait l'engagement affectif et, de ce fait, l'engagement à la profession. Le deuxième résultat converge avec celui des travaux de Bentein et *al.* (2000). Ces auteurs soulignent que certaines pratiques organisationnelles peuvent avoir un effet sur l'engagement à la profession. C'est le cas notamment des pratiques liées au développement des compétences. Ces pratiques ont pour but d'accroître l'implication des employés au travail (Tremblay et *al.*, 2000). Ces pratiques correspondent aux efforts investis pour développer les compétences nécessaires au poste ou à la fonction occupée et, de façon plus générale, aux initiatives pour encourager le développement des compétences connexes qui permettent aux salariés de mieux maîtriser leur travail, de développer leurs employabilités et de gérer leurs carrières. Comme le rapportent Pfeffer et Veiga (1999), le développement des compétences est une pratique primordiale pour toutes les organisations hautement performantes, car elle permet aux employés de développer les habilités et les connaissances nécessaires à l'identification et à la résolution des problèmes, à initier des changements dans leurs méthodes de travail et de prendre des responsabilités en regard de la qualité de ce dernier.

3. Conclusion

Au terme de notre étude, il est à retenir que l'implication au travail s'explique, entre autres facteurs, par des variables psycho-cognitives telles que l'identification à la profession et l'auto-évaluation des compétences personnelles. Ce résultat confère ainsi à cette étude sa portée sociale. En effet, les questionnaires des ressources humaines des centres de santé ont désormais des informations scientifiques qui pourraient les aider à réduire le taux de mortalité dans les hôpitaux, dû à un manque d'implication au travail des agents de santé. En se servant

de ces outils, ils peuvent aider à réduire la fréquence des scandales qui révèlent le mauvais traitement et la mauvaise prestation offerts par les agents de santé à leurs patients. Les hôpitaux seraient donc épargnés des morts précoces et scandales récurrents. Également, les chefs des centres hospitaliers ivoiriens pourraient offrir à leurs usagers un plateau technique de qualité. Bref, les responsables des structures sanitaires gagneraient à agir ainsi sur ces deux leviers afin d'obtenir de leurs travailleurs un niveau suffisant d'implication au travail. Un recrutement des agents de santé tenant compte de l'adéquation vocation / profession et un accompagnement psychologique peuvent aider dans ce sens.

Bibliographie

Allen Natalie et Meyer John, « The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization », *Journal of Occupational Psychology*, 63/1990, pp.1-18.

Aryee Samuel, Chay Yue et Chew Juniper, « An investigation of the predictors and outcomes of career commitment in three career stages », *Journal of vocation Behavior*, 44/1994, pp.1-16.

Aryee Samuel et Tan Kah, « Antecedents and outcomes of Career commitment », *Journal of Vocational Behavior*, 40/1992, pp.288-305.

Ashforth Blake, Harrison Spencer et Corley Kevin, « Identification In Organizations: an eximantion of four fundamental questions », *Journal of Management*, 34/2008, pp.325- 374.

Bandura Albert, 1997. *Self-efficacy: the exercise of control*, Freeman and Company, New York

Blau Gary, « The measurement and prediction of career commitment », *Journal of Occupational Psychology*, 58/ 1985, pp.277-288.

Bentein Kathleen, Stinglhamber Florence et Vandenberghe Christian, « L'engagement des salariés dans le travail », *Revue Québécoise de Psychologie*, 21/2000, pp.133-157.

Bentein Kathleen, Vandenberghe Christian. et Dulac T, «

Engagement organisationnel de continuité et indicateurs d'efficacité au travail », *Revue de gestion des ressources humaines*, 53/2004. pp. 69-79.

Chang Eunmi, « Career Commitment as a Complex Moderator of Organizational Commitment and Thrownover Intention », *Human Relations*, 52/1999. pp. 1257-1278.

Cherniss Cary, « Career commitment in human service professionals: A biographical study », *Human Relations*, 44/ 1991. pp.419-437.

Cohen Albert, « Antecedents of organizational commitment across occupationnal groups: a meta-analysis », *Journal of Organizational Behavior*, 13/1992. pp. 539-558.

Cohen Albert, 2003. *Multiple commitments in the workplace*, Erlbaum and Associates, New York.

Duhem Vincent, 2014. *Affaire Awa Fadiga: le décès d'un jeune mannequin émeut la Côte d'Ivoire*. Article de presse, Jeune Afrique, consulté le 10 juillet 2022.

Doucet Frederic, 2002. *Tricks of the trade: Teaching courses that celebrate diversity*. Special Invited Colloquium presented at the University of North Carolina at Greenboro, Department of Human Development and Family Studies, Greensboro, North Carolina.

Enquête Démographique et de Santé, 2021. *Rapport de synthèse*, Côte d'Ivoire, Rapport.

Hackman Richard, Oldham Graig, « Work redesign and motivation », *Professional Psychology*, 11/1980. pp.445-455.

Irving Gregory, « Coleman Daniel et Cooper Christine. Further assessments of a three component model of occupational commitment: generalizability and differences across occupations », *Journal of Applied Psychology*, 82/1997. pp.444 - 452.

Lawler Edward, 1986. *High Involment Management: Participative strategies for improving Organizational Performance*, Jossey- Bass, San Francisco

Legendre Renald, 1993. *Dictionnaire actuel de l'éducation*, Guérin, Montréal

Lerouge, C., Coherie, A., Toteu, S. Penaye, Joseph, Milesi, Jean

Pierre., Tchameni, Rigobert, Nsifa, E. N., Fanny, M. C. & Deloule, E. Shrimp U-Pb zircon age evidence for Paleoproterozoic sedimentation and 2.05Ga syntectonic plutonism in the Nyong Group, South-Western Cameroon: consequences for the Eburnean-Transamazonian belt of NE Brazil and Central Africa. *Journal of African Earth Sciences*, 44/2006. pp.413-427.

Meyer John, Standley, D. , Herscovitch, L. et Topolnytsky, L, « Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: A Meta- Analysis of Antecedents, Correlates, and Consequences », *Journal of Vocational Behavior*, 61/2002. pp. 20-52.

Organ Dennis, Ryan Kath, « Ameta-analytic review of attitudinal and dispositional predictors of organizational citizenship behavior », *Personnal Psychology*, 48/1995. pp.775-802.

Pfeffer Jeffrey ,Veiga John. « Putting people first for organizational success », *Academy of Management Executive*, 13/1999. pp. 111-131.

Sanogo Yanourga, 2014. Hôpitaux publics en Côte d’Ivoire : Mourir dans l’indifférence. Article de presse, *Journal du Village de la Justice* n°97, consulté le 10 mai 2021.

Tremblay Marie Claude, Guay Pierre, Simard G. et Chênevert Dennis, 2000. L’engagement organisationnel et les comportements discriminatoires : l’influence des pratiques de gestions des ressources humaines. Actes du 11eme Congrès de l’AGR.

Toukara, Ibrahim Georges, 2021. Scandales dans les hôpitaux: il faudrait envisager des états généraux du secteur de la santé. Article de presse, *Afrik Soir*, consulté le 10 mai 2021